

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδακτορική Διατριβή
«Βιώσιμα, Κοινά συστήματα δόμησης με άψητη γη στην Αρχιτεκτονική»

*Απάντηση στην έλλειψη στέγης και στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την
οικοδομική δραστηριότητα.*

Ευαγγελία Φραγγεδάκη

αρχιτέκτων μηχανικός

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Κ. Ντάφλος, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ν. Αναστασόπουλος, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Γ. Παπανικολάου, Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

ΑΘΗΝΑ 2024

Στον γιο μου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βιωσιμότητα στην οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί ύψιστης σημασίας ζήτημα, με την κατοικία να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι της παραγόμενης δόμησης. Η έλλειψη στέγης τείνει να διογκώνεται, καθιστώντας την κατοικία όλο και πιο οικονομικά απρόσιτη για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η χωμάτινη αρχιτεκτονική, με πλούσια ιστορία και διαχρονικά παραδείγματα, προσφέρει μια εναλλακτική λύση. Η παραγωγή κατοικίας με άψητη γη έχει βαθιές ρίζες στις έννοιες των Κοινών και αποτελεί μια συνεργατική διαδικασία που αξιοποιεί τοπικά υλικά και τεχνογνωσία. Η υλοποίησή της τόσο από ανειδίκευτους κτίστες όσο και από ειδικούς απαιτεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και πιστοποίηση των τεχνικών δόμησης. Για τα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα έργα είναι αναγκαία η εξειδίκευση των εμπλεκόμενων κατασκευαστών και μηχανικών. Η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων από άψητη γη αποτελεί προτεραιότητα, ενώ η σχεδίαση νέων κτιρίων με ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού δύναται να ενσωματώσει και περισσότερες παραμέτρους από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Η χωμάτινη αρχιτεκτονική, με τα πλεονεκτήματά της σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: βιωσιμότητα, άψητη γη, κοινά στην κατοίκηση, φτιάξτο μόνος σου.

Title: Sustainable construction and commons in earthen architecture

ABSTRACT

Sustainability in construction is of paramount importance, with housing representing a significant portion of the built environment. The lack of affordable housing is on the rise, making it increasingly economically inaccessible for a large portion of the population. Earthen architecture, with its rich history and enduring examples, offers an alternative solution. Its collaborative nature, utilizing local materials, aligns with the principles of the Commons. Its implementation, however, requires a unified legal framework for the certification and specialization of involved builders and engineers. The restoration of existing earth-based buildings is a priority, while the design of new ones using parametric design can incorporate essential sustainability parameters. Earthen architecture, with its environmental, economic, and social benefits, make it a viable path towards sustainable development with a pivotal role in addressing the housing crisis.

Keywords: Sustainable construction, earthworks, Commons, DIY.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....	v
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.....	vii
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	xi
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.....	xix
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
1.1 Ερευνητικό ερώτημα.....	1
1.2 Αντικείμενο έρευνας - Σκοπός	2
1.3 Πλαίσιο και στοιχεία πρωτοτυπίας.....	3
1.4 Μεθοδολογία έρευνας.....	4
1.5 Πηγές	5
1. ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	7
1.1 Αειφορία και βιωσιμότητα	7
1.3 Βιώσιμος σχεδιασμός	11
1.4 Βιώσιμη αρχιτεκτονική	15
1.5 Σχεδιαστικές τάσεις αιχμής για ένα βιώσιμο μέλλον	19
1.6 Αρχιτεκτονική της αποανάπτυξης.....	25
<i>Σχεδιασμός και δόμηση σε φυσικούς πόρους</i>	27
<i>Κατάλληλη τεχνολογία (Appropriate technology)</i>	27
<i>Ανακυκλωμένα υλικά</i>	28
1.7. Κυκλική Οικονομία και βιωσιμότητα	28
1.8 Η συμβολή της άψητης γης στη βιωσιμότητα	29
<i>Μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου</i>	30
<i>Οικονομική βιωσιμότητα - μειωμένο κόστος</i>	30
<i>Ενεργειακή απόδοση</i>	30
<i>Διαθεσιμότητα πόρων και παραγωγή αποβλήτων</i>	31
<i>Δημιουργία πιο υγιεινών και ανθεκτικών κτιρίων</i>	31
<i>Ανθεκτικότητα</i>	32
<i>Συμμετοχική διαδικασία και αυτοκατασκευές</i>	33
2. ΕΝΑ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ	35

2.1 Εισαγωγή στα Κοινά.....	35
2.2 Υλικά Κοινά και η κοινωνική τους διάσταση.....	36
2.3. Οικιστικά κοινά.....	40
2.4 Χαρτογράφηση της άψητης γης στην αρχιτεκτονική των Κοινών	45
2.5 Αποτίμηση της συμπαραγωγής κατοικίας ως κοινό αγαθό.....	59
2.6 Ομότιμη ή συλλογική παραγωγή στην αρχιτεκτονική με άψητη γη.....	62
2.7 Η αισθητηριακή σύνδεση με τη άψητη γη	63
2.8 Η απεικόνιση της άψητης γης στη σύγχρονη τέχνη.....	65
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΨΗΤΗ ΓΗ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.....	71
3.1 Χωμάτινα κτίρια απ' την αρχαιότητα.....	71
3.2 Αρχιτεκτονική με χώμα στην Αρχαία Ελλάδα	77
3.3.Παραδοσιακά κτίρια με χώμα ως τον 21ο αιώνα στον κόσμο	81
3.4 Καταγραφή στην Ελλάδα.....	131
3.4.1. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη στην Ελλάδα	132
3.4.2. Περιοχές της Αττικής με ωμόπλινθους.....	135
3.4.2α. Νέα Ιωνία	136
3.4.2β. Καισαριανή.....	137
3.4.2γ. Λοιπές περιοχές Αττικής.....	138
3.5 Η κατάσταση στις αρχές του 21ου αιώνα και η εγκατάλειψη στον Ελλαδικό χώρο.....	138
3.6 Κτίρια άψητης γης, διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο	139
4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΨΗΤΗΣ ΓΗΣ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	147
4.1 Εννοιολογικό πλαίσιο για τη δόμηση με χώμα	147
4.2 Ιδιότητες του χώματος ως δομικό υλικό	149
4.3 Η τρωτότητα της αρχιτεκτονικής με χώμα και άλλα μειονεκτήματα της άψητης γης	153
4.4 Οφέλη από τη χρήση άψητη γης ως δομικό υλικό.....	155
4.5 Άψητη γη στα στοιχεία του κτιρίου.....	157
4.6 Κατασκευή και DIY.....	159
4.7 Τρόποι δόμησης τοιχοποιίας με άψητη γη	162
4.8 Διεθνές καθεστώς για την αρχιτεκτονική με χώμα και κανονιστικό πλαίσιο	168
4.9 Δίκτυα υποστήριξης και συλλογικής δράσης για την αρχιτεκτονική με άψητη γη	183
4.10 Ομάδες για την αρχιτεκτονική με άψητη γη και τη φυσική δόμηση στον 21 ^ο αιώνα	186
5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ, FUJIAN TULOU. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	195

5.1. Αντικείμενο έρευνας και πεδίο εφαρμογής.....	195
5.2. Η αρχιτεκτονική των Hakka Tuλου και οι οικοδομικές τους λεπτομέρειες.....	196
5.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και παράγοντες φθοράς	197
5.4. Μεθοδολογία και Πειραματικές διατάξεις	198
5.5. Συμπερασματικά	202
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.....	209
6.1 Ζητήματα βιωσιμότητας και διαχρονικότητας των κτιρίων	209
6.2 Αρχιτεκτονική με άψητη γη ως ένας κοινός πόρος	211
6.3 Αρχιτεκτονική με άψητη γη και η σχέση της με το γυναικείο φύλο	214
6.4 Τεχνικές δόμησης και η ανάγκη για νομικό πλαίσιο εφαρμογής.....	216
6.5 Εκπαίδευση, έρευνα και ο ρόλος των οργανισμών.....	218
6.6 Συμπεράσματα από την εμπειρία.....	220
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	223
ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.....	224
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	225
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	227
Ταινίες και ντοκιμαντέρ για την άψητη γη	259

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σ' αυτή την επίπονη προσπάθεια για την παραγωγή αυτού του έργου. Οφείλω βαθιά ευγνωμοσύνη στον επιβλέποντα των σπουδών μου Κ. Ντάφλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. και την υπόλοιπη τριμελή επιτροπή από τους Ν. Αναστασόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. και Γ. Παπανικολάου, Επίκουρο Καθηγητή, Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, για την ανεκτίμητη γνώση, την καθοδήγηση, τις άοκνες προσπάθειες και την ηθική τους υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου σπουδών. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους εξεταστές κ.κ. Νικολάου Δήμητρα, Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Λαγαρό Νικόλαο, Καθηγητή, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μπουγιατιώτη Φλώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μανδαλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις πολύτιμες προτάσεις τους, οι οποίες συνέβαλαν στην ουσιαστική βελτίωση της διατριβής μου.

Πολλές ευχαριστίες επίσης στον Καθηγητή Ν. Λαγαρό για την εμπιστοσύνη του και την προτροπή του για τη συμμετοχή μου στο ερευνητικό έργο ADDOPTML το οποίο συνέβαλε στην οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη αυτής της έρευνας. Είμαι υπόχρεη στους συναδέλφους Xihong Gao, Bruno Briseghella για τη διοργάνωση του summer school που συμμετείχα και την ευκαιρία για επί τόπου έρευνα στα Hakka Tulou με τη συνεργασία του Fuzhou University. Η αναγνώριση δεν θα ήταν πλήρης χωρίς να αναφερθεί η ομάδα από το εργαστήριο Υδραυλικής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, για την έμπνευσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνω και στον αγαπημένο φίλο Δρ. Παναγιώτη Τσακίρη για τις ιδιαίτερες γόνιμες συζητήσεις που είχα μαζί του σε επιμέρους ζητήματα της διδακτορικής μου διατριβής.

Είμαι πολύ ευγνώμων για την αναγνώριση, την υποστήριξη και την εκτίμηση των αγαπημένων μου φίλων και συναδέλφων Φοίβο Γ. Σαργέντη, Νικηφόρο Μεϊμάργλου, Αποστόλη Μουσουράκη, Ουρανία Οικονόμου για τη συνεργασία τους σε έργα που ήταν σημαντικά για την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής. Οι θερμότερες ευχαριστίες μου απευθύνονται στους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες Μαρία Ανδρουλάκη, Θανάση Κότσηνο, Τόνια Μαχαίρα, Δέσποινα Τσάφου, Γιώργο Κατσικάτσο και Rick Powers που με τον τρόπο τους συνέβαλαν σ' όλη αυτή την προσπάθεια.

Τελευταίο και πιο σημαντικό, οφείλω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στην οικογένειά μου για την ηθική υποστήριξη και τη φροντίδα τους, με το πιο ιδιαίτερο και μεγάλο ευχαριστώ στο γιο μου που με τον τρόπο του με ενθάρρυνε στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

AASHTO = American Association of State Highway and Transportation Officials

AAD = Algorithms - Aided Design

ANSI = American National Standards Institute

ASTM = American Society for Testing and Material (i.e. ASTM E2392/E2392M-10 for adobe, stabilized adobe, compressed block, rammed earth, cob, and poured earth walls (not vaults or domes), μτφ.

Παγκόσμιος Οργανισμός Τυποποίησης)

AVEI = Auroville Earth Institute

B.S. = British Standards

BVEs = Barefoot Village Entrepreneurs

CAD= Computer-Aided design

CBR =California Bearing Ratio

CE = Circular Economy

CNC = Computerized Numerical Control

CSEB = Compressed Stabilized Earth Brick

CTTB = Centre Technique des Tuiles et Briques

DIN = Deutsches Institut für Normung (μτφ. Γερμανικός Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ECVET earth = European Credit System for Vocational Education and Training

EE = Embodied Energy

EF = Ecological Footprint

EERI = Earthquake Engineering Research Institute

FCE= Faculty of Civil Engineering

FLOK Society Project, Free / Libre Open Knowledge

FUCVAM = Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Ομοσπονδία

Στεγαστικών Συνεταιρισμών Αλληλοβοήθειας της Ουρουγουάης)

GBC = Green Building Code (μτφ. Πράσινος Οικοδομικός Κώδικας)

GKG = Green Karavan Ghar

GSC = Global Shelter Cluster

HF= Heritage Foundation

HLM =Habitations à Loyer Modéré (στέγαση χαμηλού κόστους)

IBC = International Building Code

ICOMOS = International Council on Monuments and Sites

IEQ = Indoor Environment Quality

IFRC = International Federation of Red Cross

INSA = Institut National des Sciences Appliquées

ITESO = Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης)

LCA = Life Cycle Analysis

MiY =Make It Yourself

MOOp = Multiple Objective Optimization

NBS= National Bureau of Standards. Το Εθνικό Γραφείο Προτύπων υπέστη αλλαγή ονόματος το 1988. Το νέο όνομα του φορά είναι Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST).

NIST = National Institute of Standards and Technology

OPH = Office Public de l'Habit

OUV = Outstanding Universal Value

OWHL= Our way heritage lives (ερευνητικό έργο)

RLA= Right Livelihood Award

RH = Relative Humidity

SAG = Strategic Advisory Group of the GSC

SBS = Sick Building Syndrome

SDG = Sustainable Development Goals

SMUH =Secrétariat des Missions de l'Urbanisme et de l'Habitat

SPM = Suspended Particulate Matter (αιωρούμενα σωματίδια)

TCLA = Techniques de Construction Locales Améliorées. Πρόγραμμα για τη βιώσιμη βελτίωση της στέγασης στην Αϊτή που αναπτύχθηκε από την CRAterre.

UN = United Nations

*UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (μτφ. Εκπαιδευτικός
Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών)*

*UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees (Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες)*

WAFER = Well-being Achieved From Earthen Residence

WHE = World Housing Encyclopedia

WMF = World Monuments Fund. Διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

ΑΜΚΕ = Αστική, μη κυβερνητική εταιρία

*ΚΕΝΑΚ = Greek Regulation for the energy efficiency of buildings. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων*

ΟΗΕ = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΦΟ = Φέρων οργανισμός κτιρίου

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Adobe: τούβλο ή οικοδομικό υλικό από μείγμα χρώματος και άχυρου που έχει αποξηρανθεί στον ήλιο.

Adobillo: adobe (or adobe-like). Στο Valparaiso της Χιλής οι πασσαλόπηκτες κατασκευές έχουν πλήρωση από ωμοπλίνθους τύπου "adobillo".

Adobón: μάζα από ανάμειξη πηλού με άχυρο, μερικές φορές καλουπωμένο σε σχήμα τούβλου, αποξηραμένο στον αέρα (Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Περού, Αργεντινή).

Algorithm - Aided Design (AAD): Σχεδίαση με βοήθεια αλγορίθμων είναι μια προσέγγιση στον σχεδιασμό που ενσωματώνει υπολογιστικούς αλγορίθμους και τεχνικές στη δημιουργική διαδικασία. Αξιοποιεί τη δύναμη των αλγορίθμων για τη δημιουργία, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση λύσεων σχεδίασης.

Bahareque: είναι μια παραδοσιακή τεχνική κατασκευής που χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές της Λατινικής Αμερικής, κυρίως στην Κεντρική και Νότια Αμερική (Κολομβία, Βενεζουέλα). Πρόκειται για μια μέθοδο κατασκευής των τοιχοποιιών, όπου χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά όπως κλαδιά, καλάμια, ή μπαμπού, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και διαμορφώνουν πλαίσια για να προσθέσουν επιπλέον ανθεκτικότητα και σταθερότητα. Στη συνέχεια τοποθετείται ένα λεπτό στρώμα πηλού. Είναι μία οικολογική και βιώσιμη επιλογή για την κατασκευή.

Banco: τεχνική στοιβαχτού πηλού ή ωμόπλινθων στη Δυτική Αφρική (Μπουρκίνα Φάσο, Σενεγάλη) που συνίσταται σε συσσώρευση όγκων χρώματος σε διαδοχικά επίπεδα χωρίς ξυλότυπο.

Banesa: είναι τύπος οικιστικού κτιρίου στην αλβανική κουλτούρα. Συναντάται με δομή "qoshk", περίπτωση κτιρίου με ένα άνοιγμα από ωμόπλινθους στην όψη.

Baostofa: χώρος καθιστικού που θερμαίνεται μόνο από τη θερμότητα των σωμάτων των μελών του νοικοκυριού. Διατηρεί σχεδόν σταθερή θερμοκρασία λόγω της αποτελεσματικής μόνωσης που παρέχει το ενός και πλέον μέτρου πάχος της τοιχοποιίας από χλοοτάπητα (turf walls). Καταγράφεται ως δόμηση από τα τέλη του Μεσαίωνα, όταν και φαίνεται ότι πήρε το όνομά του από τα ατμόλουτρα, όμως η λειτουργία αυτή εγκαταλείφθηκε σε πρώιμο στάδιο λόγω της αυξανόμενης έλλειψης καυσίμων (ξυλείας). Συναντάται στις Σκανδιναβικές χώρες και στην Ισλανδία.

Bousillage: είναι όρος που προέρχεται από τη γαλλική λέξη "bouse", που σημαίνει λάσπη ή πηλός. Είναι τεχνική με πασσαλόπηκτο σύστημα τοιχοποιίας και πλήρωση από αχυροπηλό ή άλλα ινώδη υλικά. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τους Γάλλους στους αποικιακούς οικισμούς του 18ου αιώνα στη Νέα Γαλλία.

Do It Yourself, DIY κίνημα: στα ελληνικά μεταφράζεται ως "Κάντο Μόνος Σου" ή "Φτιάξ' το Μόνος Σου". Το DIY κίνημα στην τέχνη και την αρχιτεκτονική αποτελεί έναν πολιτισμικό και δημιουργικό ρεύμα που επιδιώκει την αυτοοργάνωση και τη δημιουργική αυτοέκφραση. Στην αρχιτεκτονική το DIY κίνημα εκφράζεται μέσω της αυτοκατασκευής και της δημιουργίας κατασκευών από απλά υλικά, όπως ξύλο, μέταλλο κλπ.

Earth bags: ή γαιόσακοι. Είναι ένας τρόπος κατασκευής που χρησιμοποιεί σάκους γεμάτους με άψητη γη, ή άμμο ή ακόμα και πέτρες για να δημιουργήσει δομές. Οι γαιόσακοι είναι οικονομικοί, ανθεκτικοί και φιλικόι προς το περιβάλλον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

Enjarradoras: "plasterers" ή "renderers", είναι συντεχνία σοβατζήδων. Οι enjarradoras είναι άτομα με εξειδίκευση στην εφαρμογή σοβάδων σε επιφάνειες, συχνά στο πλαίσιο της κατασκευής ή του φινιρίσματος κτιρίων από άψητη γη. Οι ομάδες αυτές έχουν συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνικών μεταξύ τους, καθώς και στη διατήρηση και προώθηση των παραδοσιακών οικοδομικών πρακτικών στην περιοχή. Συχνά διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στα φυσικά υλικά και τις τεχνικές για την προετοιμασία και την εφαρμογή επιχρισμάτων άψητης γης. Επιπλέον, η ανάθεση καθηκόντων, όπως το τελείωμα των επιχρισμάτων στις γυναίκες, αντικατοπτρίζει τον πολιτισμικό καταμερισμό της εργασίας σε αυτές τις κοινότητες.

Entramado: είναι τεχνική δόμησης με άψητη γη στην Ισπανία. Πασσαλόπηκτα με σκελετό ξύλινο σκελετό και πλήρωση με ωμόπλινθους (π.χ. περιοχή Castilla y León).

Fellahin: κτίρια που βρίσκονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και άλλες περιοχές του Αραβικού κόσμου. Συνήθως είναι κατασκευασμένα από πηλό ή λαξευμένη πέτρα και έχουν κατασκευαστεί με παραδοσιακές τεχνικές.

Formacei: είναι τοιχοποιία συμπιεσμένης γης σε καλούπι. Κατά τον αρχαίο Ρωμαίο ιστορικό Πλίνιο Πρεσβύτερο (23-79μ.Χ.) στην Αφρική και την Ισπανία έχουν κατασκευαστεί τείχη με την τεχνική «formaceo». Το όνομα τους οφείλεται στο ότι οι τοιχοποιίες διαμορφώνονται περικλείοντας χώμα μέσα σε ένα πλαίσιο σανίδων εκατέρωθεν τοποθετημένων.

Garadam: προέρχεται από την τουρκική ως *garanlıgdam*, "σκοτεινό σπίτι", ή χωρίς παράθυρα ή ως "μεγάλο σπίτι". Μονόχωρο με θόλο που συναντάται στην Ασία και στη Μέση Ανατολή. Το κύριο χαρακτηριστικό του *garadam* είναι η επικαλυπτόμενη δομή, όπου ο ξύλινος θόλος έχει ένα ανώτερο άνοιγμα φωτός-καπνού στο μέσο της οροφής, το οποίο σχηματίζεται από τα οριζόντια τοποθετημένα ξύλα. Πάνω από την επικαλυπτόμενη δομή τοποθετείται ένα συμπαγές επίπεδο από επεξεργασμένα ξύλα, κλαδιά μικρής κλίμακας και ένα πυκνό στρώμα χώματος.

Ghorfa: αναφέρονται ως παραδοσιακές αποθήκες στην Τυνησία και άλλες περιοχές της Βόρειας Αφρικής. Είναι γνωστές για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, η οποία συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά από μικρά κελιά ή δωμάτια που χτίζονται το ένα πάνω από το άλλο. Τα κελιά συνήθως έχουν μόνο μια ή δύο μικρές πόρτες και λίγα παράθυρα για αερισμό. Το πάχος της τοιχοποιίας συμβάλλει στην προστασία του περιεχόμενου από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Για εκατοντάδες χρόνια οι χώροι αυτοί ως αποθήκες τροφίμων, αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της παραδοσιακής οικονομίας και κοινωνίας της περιοχής. Πολλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε μουσεία ή τουριστικά αξιοθέατα.

Guvalya: στρογγυλεμένες πλίθρες που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε περιοχές όπως του Καυκάσου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι κυλινδρικές, κατασκευασμένες

από πηλό ή πέτρα. Χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τοιχοποιίας και χτίζονται σε οριζόντιες στρώσεις, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, διαμορφώνοντας κυρίως κυλινδρικά κτίρια.

Himiz: ονομάζεται το σύστημα των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών στην Τουρκία και αναπτύχθηκε τους περασμένους αιώνες από πλανόδιους οικοδόμους. Περιλαμβάνει ξύλινο ορθοκανονικό πλαίσιο με διαγώνια στοιχεία τοπικά και πλήρωση από λιθοδομή ή τούβλα.

Hyperadobe: είναι μια πιο πρόσφατη καινοτομία του Fernando Rucheco, παραλλαγή των τεχνικών Earthbag και Superadobe. Πρόκειται για τεχνική κατασκευή που χρησιμοποιεί σακούλες ή κυλινδρικό πλέγμα, συχνά από πλεκτό ύφασμα τα οποία γεμίζονται με χώμα.

Kasbahs: ο όρος "kasbah" προέρχεται από αραβική λέξη που σημαίνει "ενιαία οχύρωση" ή "φρούριο". Αναφέρεται σε παραδοσιακά αρχιτεκτονικά συγκροτήματα που συναντώνται κυρίως στη Βόρεια Αφρική, κυρίως σε χώρες όπως η Αλγερία, η Τυνησία και το Μαρόκο. Τα kasbahs είναι συνήθως αρχιτεκτονικά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν αρκετά κτίρια, από πηλό, πέτρα ή άλλα τοπικά υλικά και συχνά περιβάλλονται από ψηλά τείχη για προστασία από επιθέσεις. Τα kasbahs είναι επίσης γνωστά για τα στενά δρομάκια και τα μικρά πλακόστρωτα δρομάκια που οδηγούν σε εσωτερικές αυλές και διαμερίσματα.

Kassena, οι: της φυλής Gurunsi (Αφρική), οι οποίοι διακοσμούν τις χωματίνες τοιχοποιίες των κτιρίων τους με γεωμετρικά μοτίβα.

Kebber and motte: είναι τεχνική δόμησης με μείγμα άψητης γης που εφαρμόζεται σε ένα κατακόρυφο ξύλινο δομικό σύστημα από στύλους και δοκούς (ένα είδος τσατμά). Συναντάται στη Σκωτία.

Kiva: είναι είδος θρησκευτικού κτιρίου που εμφανίζεται στην Αμερικανική Νοτιοδυτική Αμερική και χρησιμοποιούνταν από τους πληθυσμούς Pueblo, ιδίως από τους Χόπι, τους Ζούνι και άλλες αυτόχθονες ομάδες. Η κατασκευή ενός kiva περιλαμβάνει έναν συνδυασμό παραδοσιακών μεθόδων βασισμένων στην άψητη γη με κοινοτική εργασία, με σημαίνουσα επίσης πνευματική αξία για τις φυλές αυτές. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου ήταν κάτω από τη γη και η πρόσβαση γινόταν από μια οπή στη στέγη.

Kiwa: ή Kiwa-Kiwako ή Kiwa-Kawa είναι παραδοσιακές κατασκευές Ainu που βρίσκονται στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας. Τα κτίρια έχουν σαν βασικό χαρακτηριστικό την τοιχοποιία με σκελετό από πλέξη λεπτών κλαδιών ή καλαμιών (wattle). Έτσι δημιουργείται ένα πλέγμα, το οποίο στη συνέχεια επιχρίεται με άψητη γη.

Ksar (πληθ. Ksour): τοπική παραδοσιακή κατοικία στην Αφρική. "ksar", όπου ένα σύμπλεγμα χωματίνων κτιρίων διαμορφώνουν έναν παραδοσιακό σύνολο κατοικιών και αποθηκών που περιβάλλεται από ψηλό τείχος. Συναντώνται στη βόρεια Αφρική, κυρίως σε χώρες όπως η Αλγερία, η Τυνησία, Μαρόκο και η Μαυριτανία. Ο όρος "ksar" προέρχεται από την Αραβική που σημαίνει "παλάτι" ή "φρούριο". Κατασκευάζονται συνήθως από τοπικά υλικά, όπως πηλό, πέτρα ή ασβέστη.

kutchra, (kulcha): κτίριο του οποίου οι τοίχοι αποτελούνται από μπαμπού, λάσπη, γρασίδι, καλάμι, πέτρες, ψάθα, άχυρο, φύλλα και ωμόπλινθους.

Lehmwellerbau: τεχνική δόμησης με άργιλο (Weller) και άχυρο που στοιβάζεται σε μάζες για να σχηματίσει τοιχοποιίες (cob ή στοιβαχτός πηλός). Η μέθοδος κατασκευής με στερεό πηλό είναι διαδεδομένη στη Γερμανία, γεγονός που οφείλεται στη συγκριτική ευκολία με την οποία μπορεί να δουλευτεί το υλικό.

Mud-stone technique: τεχνική που συνδυάζει στοιβαχτό πηλό και πέτρα και είναι διαδεδομένη στο Ιντλίμπ και στα δυτικά από το Χαλέπι (Συρία). Στην τεχνική αυτή το μίγμα λάσπης περιέχει μικρούς ακανόνιστους λίθους και χαλίκια. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνικής στις προαναφερθείσες περιοχές πιθανότατα οφείλεται σε παράγοντες όπως το ότι οι τοίχοι από λασπόλιθους αντιστέκονται στη βροχή και το νερό περισσότερο από τους τοίχους από στοιβαχτό πηλό και επίσης, στο ότι ο πηλός στο Idlib και στα δυτικά τμήματα του Χαλεπίου είναι κόκκινος και πιο πλούσιος στο ορυκτό "montmorillonite". Το υλικό αυτό είναι υπεύθυνο για την απότομη απορρόφηση του νερού και την ακόλουθη συρρίκνωση μετά την εξάτμιση του, οπότε και δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση με μόνο το μείγμα αυτό.

Mud and stud: αυτός ο τύπος δόμησης χαρακτηρίζεται από μεγάλους στύλους στήριξης με μικρότερους ξύλινους συνδέσμους και πηχάκια ανάμεσά τους, οι οποίοι επιχρίονται με λάσπη. Το αποτέλεσμα είναι συμπαγείς, μεγάλου πάχους, τοιχοποιίες. Συναντάται στην περιοχή Lincolnshire στη δυτική Αγγλία.

Open source: είναι ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται ελεύθερα για πιθανή τροποποίηση και αναδιανομή. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν άδεια χρήσης του κώδικα, των εγγράφων σχεδιασμού ή του περιεχομένου του προϊόντος. Το μοντέλο ανοικτού κώδικα είναι ένα αποκεντρωμένο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού που ενθαρρύνει την ανοικτή συνεργασία ανάμεσα σε ομότιμους.

Pakhsa: είναι παραδοσιακός τρόπος κατασκευής κατοικιών στις ορεινές περιοχές του Παμίρ. Η διαδικασία του "pakhsa" συνήθως ξεκινά με την κατασκευή πλαισίου από ξύλο ή πέτρα, στο οποίο στη συνέχεια εφαρμόζεται μια στρώση από πηλό ή λάσπη ανάμεικτη με άμμο και άλλα υλικά. Αυτό το μείγμα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει τοιχοποιία, η οποία εν συνεχεία στεγνώνει στον ήλιο.

Puddled adobe: η μέθοδος "rise" ή "puddled adobe" είναι μια παραδοσιακή οικοδομική τεχνική που χρησιμοποιείται σε διάφορα μέρη του κόσμου και βασίζεται σε σχηματοποιημένα πλιθιά και συμπίεση και συμπίεση συνδυάζει σχηματοποιημένους ωμόπλινθους και συμπίεση. Περιλαμβάνει την ανάμιξη του μείγματος άψητης γης σε ομοιόμορφη συνοχή και στη συνέχεια συμπακνώνεται. Εφαρμόστηκε κοντά στους ποταμούς Gila και Salt, στο Avondale, της Αριζόνα των ΗΠΑ.

Pueblo: είναι ιθαγενείς φυλές της Αμερικής που ζουν στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο σημερινό Νέο Μεξικό και την Αριζόνα. Ο όρος "pueblo" (που στα ισπανικά σημαίνει "πόλη" ή "χωριό") υιοθετήθηκε ως όρος από τους Ισπανούς αποίκους για τους μόνιμους οικισμούς, οι οποίοι συχνά αποτελούνταν από πολυώροφα πλινθόκτιστα ή πέτρινα κτίσματα. Οι φυλές αυτές είναι γνωστές για τη μοναδική χωμάτινη αρχιτεκτονική τους, την κεραμική, την υφαντική και τις θρησκευτικές πρακτικές τους.

Quemado: τούβλα adobe που υποβάλλονται σε χαμηλή φωτιά, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένη αντοχή και αντίσταση στο νερό.

Qoshk: (από τα Περσικά kūshk: ανάκτορο, στοά) είναι περσικής προέλευσης και χρησιμοποιείται στην Περσική και Τουρκική κουλτούρα για να περιγράψει έναν συγκεκριμένο τύπο κτιρίου. Αυτά χαρακτηρίζονται από την περίτεχνη αρχιτεκτονική τους, συχνά με περίπλοκες διακοσμήσεις και μερικές φορές χρησιμεύουν ως χώροι αναψυχής.

Quincha: είναι μια παραδοσιακή τεχνική κατασκευής τοιχοποιίας που χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, κυρίως των Άνδεων. Καλάμια τοποθετούνται μεταξύ ξύλινων πλαισίων για να δημιουργήσουν ένα πλέγμα υποστήριξης για το επόμενο στάδιο της κατασκευής. Ένα στρώμα πηλού, που συνήθως περιέχει άμμο και πηλό, εφαρμόζεται πάνω από το πλέγμα καλάμιών.

Peer production: είναι ένας τρόπος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που βασίζεται σε αυτοοργανωμένες κοινότητες ατόμων, όπου με την εργασία πολλών ανθρώπων παράγεται ένα κοινό όφελος.

Qudad: είναι αρχαίος στεγανοποιητικός σοβάς που προήλθε από την Υεμένη και χρησιμοποιείται εδώ και αρκετές χιλιετίες στην Αραβική Χερσόνησο. Λόγω της περίτεχνης εφαρμογής του απαιτείται ένας ολόκληρος χρόνος για να στερεωθεί σωστά. Η ομάδα συντήρησης του τεμένους "Amiriya Madrasa" που χτίστηκε τον 16ο αιώνα στην πόλη Rada αναβίωσε την πρακτική της ανάμειξης και της εφαρμογής qudad το 1983. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που αρχικά εφαρμόστηκαν στην κατασκευή και παράλληλα εκπαιδεύτηκε μια νέα γενιά κτιστών.

Rabsel: "Rab" σημαίνει "καλό" και "Sel" σημαίνει "διαύγεια". Πρόκειται για μία δομή που παρέχει φως και διαύγεια στο κτίριο μέσω των πολλαπλών ανοιγμάτων του παραθύρου. Αποτελείται από βαριά ξύλινα στοιχεία τα οποία στηρίζονται στην τοιχοποιία. Το σύστημα ανοιγμάτων που διαμορφώνεται είναι σε προεξοχή από το επίπεδο της τοιχοποιίας. Τα ξύλινα δομικά στοιχεία και τα διακοσμητικά σχέδια που το αποτελούν απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της ξυλουργικής. Οι τεχνίτες που κατασκευάζουν τα rabsel είναι γνωστοί για το εξαιρετικό επίπεδο λεπτομέρειας. Το "rabsel" έχει επίσης σημαντική αισθητική και πολιτιστική αξία στο Μπουτάν.

Saltpeter: είναι μια χημική ένωση, γνωστό ως νιτρικό κάλιο ή νιτρικό αμμώνιο. Η εκμετάλλευση του νιτρικού καλίου για την κατασκευή κατοικιών με άψητη γη στην έρημο Atacama (Χιλή) αποτελούν σημαντικά μέρη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η άψητη γη συνδυαζόταν με σίδηρο ή άλλα υλικά για τη δημιουργία σταθερών και ανθεκτικών κατασκευών που θα μπορούσαν να αντέξουν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες της περιοχής.

Superadobe: είναι τεχνική δόμησης που δημιουργεί την αντίστοιχη μορφή αρχιτεκτονικής με γαιόσακους που αναπτύχθηκε από τον αρχιτέκτονα Nader Khalili. Χρησιμοποιούνται μακριοί σάκοι γεμισμένοι με χώμα σε συνδυασμό με συρματοπλέγμα ανάμεσα στις στρώσεις. Είναι ένα επαναστατικό οικοδομικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παγκόσμιες απαιτήσεις ασφαλείας και τον αντισεισμικό κώδικα στην Καλιφόρνια.

Tapias: ή *tapias pisada* (*rammed earth*) στα ισπανικά σημαίνει τοίχος από άψητη γη.

Temascal: είναι τύπος σάουνας ή ατμού που χρησιμοποιείται για υγιεινή, ιατρικούς και θρησκευτικούς λόγους. Ο όρος "temascal" προέρχεται από την Αζτεκική γλώσσα Νάουατλ (την οποία μιλούσαν στην Κοιλάδα του Μεξικού μέχρι την Ισπανική κατάκτηση) και σημαίνει "μικρό σπίτι του ατμού". Ένα τυπικό ατμόλουτρο έχει κυλινδρικό κτίσμα που κατασκευάζεται από πηλό, πέτρα ή άλλα φυσικά υλικά. Συνήθως έχει μία μικρή είσοδο, η οποία είθισται να κλείνει εύκολα προκειμένου να συγκρατείται ο ατμός μέσα.

Torta de barro: φινιρίσμα στέγης με στοιβαχτό πηλό πάνω σε ξύλινο φορέα. Χαρακτηριστική τεχνική που απαιτεί περιοδική συντήρηση και έχει εφαρμοστεί στην Αργεντινή.

Tsuchikabe: παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική κατασκευής που περιλαμβάνει άψητη γη ("tsuchi") αναμεμειγμένη με άλλα φυσικά υλικά για την κατασκευή τοιχοποιίας. Οι τοίχοι Tsuchikabe χτίζονται με συμπίεση στρώσεων μείγματος χρώματος σε ξύλινα καλούπια. Στο μείγμα χρώματος που είναι πλούσιο σε άργιλο προστίθεται άμμος και άχυρο ή και άλλα πρόσθετα όπως ασβέστης ή φλοιός ρυζιού για να ενισχυθεί η αντοχή και η ανθεκτικότητα των τοίχων. Το μείγμα συμπιέζεται στρώμα προς στρώμα με ξύλινα εργαλεία για να εξασφαλιστεί η σωστή συγκόλληση και σταθερότητα. Αφού οι τοίχοι στεγνώσουν, μπορεί να τελειώσουν με επικάλυψη σοβά για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ιαπωνικά τελειώματα όπως το "shikkui" (ασβεστοκονίαμα) ή το "warajiku" (επικάλυψη από άχυρο και λάσπη).

Tubali: είναι ωμόπλινθοι, τοπικά "tubali", στις φυλές Hausa σε διάφορες χώρες της Δυτικής Αφρικής με διαστάσεις (100 × 250mm) και (100 × 150mm). Το "tubali" καλύπτεται με ειδικό κονίαμα λάσπης για την ένωση και συγκόλληση μέχρι ο τοίχος να φτάσει στο απαιτούμενο ύψος. Η βάση είναι παχύτερη σε πλάτος και γίνεται λεπτότερη στην κορυφή.

Urakais: είναι τα παραδοσιακά σπίτια των ιθαγενών Arhuacos, στη Σάντα Μάρτα στην Κολομβία.

Wellerbau: είναι όρος που χρησιμοποιείται ως γερμανικό συνώνυμο του αυστριακού όρου "Gesetzter Bau" (αγγλικά: cob). Στην Αυστρία από τα δυτικά προς τα ανατολικά καταγράφονται τρεις όροι για το πλίνθινο τούβλο: "Loamziagl", "Erdziagl" και "Kodziagl", όπου το "Kod" ή "Koth" στην ιστορική βιβλιογραφία είναι συνώνυμο του πηλού.

Wellerlehm: όρος για το μείγμα άχυρου και πηλού που χρησιμοποιείται στην οικοδόμηση σπιτιών στη Γερμανία. Το κτίσιμο είναι ελεύθερο, χωρίς ξυλότυπο, οπότε στοιβάζεται το μείγμα και στη συνέχεια διαμορφώνεται με φτυάρι.

Αργίλος ή πηλός ή αργιλικό χρώμα: γενικός όρος που περιγράφει ένυδρα αργιλούχα φυλλοπυριτικά ορυκτά που έχουν διάφορες ποσότητες μετάλλων, μεταλλικών οξειδίων και οργανικών ενώσεων. Τα κεραμικά υλικά βασίζονται στο αργιλώδες χρώμα που είναι η πρώτη ύλη του περιεχομένου τους.

Αρχιτεκτονική με άψητη γη (χρώμα): αφορά τις κατασκευές που έχει χρησιμοποιηθεί πηλός ή αργιλικό χρώμα για στην κατασκευή (δομικά στοιχεία, τοιχοποιία, επιχρίσματα, δάπεδα κ.ά).

Άψητη γη: χρώμα για δόμηση. Δομικό χρώμα = πηλός (χρώμα + νερό) + αδρανή (χαλίκι, άμμος, ιλύς) Earth = clay (earth + water) + gravel (sand, rubble, river sludge). Κατάλληλο μείγμα για δόμηση,

καθαρό από οργανικά, περιττά αδρανή και με κατάλληλη περιεκτικότητα σε άργιλο. Με την προσθήκη άμμου, νερού ή και αδρανών (ανάλογα την τεχνική) γίνεται μείγμα προς χρήση.

Ελαφροπηλός: (*light clay*) είναι η τεχνική του αραιωμένου μείγματος άψητης γης ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε άλλα σταθερά υλικά (όπως καλάμια, ξύλο, πέτρα κ.ά.).

Εναλλακτικά/φυσικά δομικά υλικά: (*Alternative/ natural building materials*) χώμα, άχυρο, άργιλος.

Κοινά, τα: περιλαμβάνουν πόρους τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που έχουν οι ίδιες καθορίσει. Συνεπώς, τα κοινά αποτελούνται από τρία αλληλένδετα επίπεδα: τον πόρο, την κοινότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Μπαγδατί ή μπαγδαντί: (στην τουρκική *bağdadı*), τεχνική που περιλαμβάνει ξύλινο σκελετό με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία όπως οι ξυλόπηκτοι τοίχοι. Πρόκειται για ξυλόπλεκτη τοιχοποιία, όπου ξύλινοι ορθοστάτες, ή σπανιότερα ξύλινο δικτύωμα, με καρφωτά λεπτά ξύλινα πηγάκια και πεταχτό επίχρισμα στις δύο όψεις, διαμορφώνουν ενιαία τοιχοποιία. Σε ορισμένες περιπτώσεις καρφώνονται μικρότερα ξύλα -ή κλαδιά δέντρων, ή καλάμια σε οριζόντια διάταξη πάνω στους ορθοστάτες του σκελετού. Το κενό που δεν είναι μεγαλύτερο από 2εκ. γεμίζεται με χώμα ή άλλα υλικά για να δημιουργηθεί μια στερεά δομή. Η επιφάνεια των τοίχων επιχρίεται και ασταρώνεται για προστασία και καλύτερη αισθητική.

Ξυλόπηκτη τοιχοποιία – τσατμάς: αποτελείται από ξύλινο σκελετό με κάθετα και οριζόντια στοιχεία. Αποτελείται από ξύλινο δικτύωμα και πλήρωση των κενών με στοιχεία όπως: ωμοπλίνθοι, πλήρεις οπτόπλινθοι ή και ακανόνιστοι λίθοι. Ο σκελετός αποτελείται από διατομές διαστάσεων κοντά στα 7x7εκ. Στον σκελετό τοποθετούνται και διαγώνια στοιχεία και το κενό γεμίζει με μικρούς λίθους κ.ά.

Πλιθιά: ή πλιθρα (πλ. πλιθρες), ή πλιθα (πλ. πλιθες), πλιθί, πλιθάρι (σε τοπική διάλεκτο στο Ψαρί Κορινθίας) ωμόπλινθος, τούβλα *adobe*. Η πλιθρα ή πλιθα όπως λέγεται από Αχαιούς, Μοραΐτες και Πυργιώτες. Είναι αρχαίο οικοδομικό υλικό. Είναι τούβλα από άψητη γη που δεν έχει ψηθεί σε καμίνι αλλά έχει ξεραθεί στον ήλιο. Ορθογώνια τούβλα από χώμα και άχυρο (ή άλλα οργανικά στοιχεία, π.χ. τρίχωμα ζώων) που παρασκευάζονται με καλούπι και ξηραίνονται στον αέρα και τον ήλιο.

Πλινθουργός: ο τεχνίτης που κατασκευάζει πλίνθους, πλινθοποιός <πλίνθος+ουργός(<έργον).

Σαχνισιά: αρχιτεκτονικές προεξοχές. Προεξοχές στηριγμένες σε ξύλινα δοκάρια στις προσόψεις παραδοσιακών κτηρίων, οι οποίες βρίσκονται έξω από τα όρια της τοιχοποιίας του ισογείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πίνακας 1. Διάγραμμα δομής διατριβής

Εισαγωγικό Κεφάλαιο

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο διατυπώνεται το ερευνητικό ερώτημα, το αντικείμενο της έρευνας και ο σκοπός, που ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης βιώσιμης κατοικίας και παροχής ασφαλούς στέγης με κοινό πόρο την «άψητη γη», και πως συνδέεται με τα Κοινά και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι κατευθύνσεις της έρευνας με τα κοινωνικά οφέλη στο λειτουργικό περιεχόμενο βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλύεται το πλαίσιο της έρευνας, η ενδεδειγμένη βιβλιογραφία, οι επιλογές παραδειγμάτων καθώς και τα στοιχεία πρωτοτυπίας της έρευνας και οι ακολουθούμενες μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Κεφάλαιο 1. Βιωσιμότητα και αειφόρα οικοδόμηση.

Η προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει περιβαλλοντικές ανησυχίες με κοινωνικές ανάγκες. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και ο οικολογικός σχεδιασμός είναι δύο σημαντικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων. Αντίστοιχα οι προσεγγίσεις του "πράσινου κτιρίου", του "συμβιωτικού

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού" αλλά και σχεδιαστικές τάσεις όπως η βιοφιλία αναδεικνύουν παρόμοιες αξίες και στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η αποανάπτυξη ως διαρκώς εξελισσόμενο κίνημα με παγκόσμια εμβέλεια, αμφισβητεί το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης και προτείνει εναλλακτικές μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της σύγχρονης ζωής. Στον τομέα της αρχιτεκτονικής μπορεί να αυξήσει την ευημερία των ανθρώπων, προτείνοντας την δημιουργία προσιτής στέγασης για όλους μέσα από μικρότερες και πιο λιτές κατοικίες που απαιτούν λιγότερους πόρους και έχουν μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα. Η ενσωμάτωση φυσικών υλικών και η συμμετοχικότητα των κοινοτήτων στη διαδικασία κατασκευής ενισχύει την οικονομική αποδοτικότητα, την οικολογική ευαισθησία και την κοινωνική συνοχή.

Κεφάλαιο 2. Δομικό χρώμα ως κοινό αγαθό, παραδείγματα συλλογικής δόμησης με άψητη γη.

Η οικοδόμηση με έναν κοινό πόρο όπως η άψητη γη συμβάλλει σε πολλαπλά κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά οφέλη. Παγκοσμίως, πρωτοβουλίες όπως το GNU/Linux, η Wikipedia και οι άδειες Creative Commons έχουν επιτρέψει την αύξηση της προσβασιμότητας στη γνώση μέσω της κοινής χρήσης λογισμικού και κώδικα ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την απαξιωμένη κουλτούρα των κοινών. Η έννοια της ομότιμης παραγωγής προσφέρει έναν νέο τρόπο παραγωγής, ενώ οι κοινοί πόροι και η κοινωνική οργάνωση παίζουν κρίσιμο ρόλο και στην αρχιτεκτονική. Η άψητη γη ως Κοινό συμβάλλει στην αυτοστέγαση και οι συνεταιριστικές προσπάθειες αναδεικνύουν τη σημασία της τοπικής γνώσης, προάγοντας την ανάπτυξη ανθεκτικών κοινοτήτων. Παραδείγματα από χώρες όπως το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Ζάμπια και η Ρουάντα αποδεικνύουν την αξία της χρήσης της άψητης γης στη δημιουργία κατοικιών που καλύπτουν την ανάγκη στέγασης πολλών κοινοτήτων. Συνολικά, η πρακτική αυτή συμβάλλει στην κοινωνική ισότητα, την οικολογική βιωσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα στην κατοικία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οικοδομική δραστηριότητα.

Κεφάλαιο 3. Αναφορά στη δόμηση κατοικιών και οχυρωματικών πόλεων παγκοσμίως.

Η αρχιτεκτονική με άψητη γη, η οποία εκπροσωπείται κυρίως με τις ωμοπλίνθους ή τη συμπιεσμένη γη, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η παραδοσιακή πρακτική, που χρονολογείται από τη Νεολιθική περίοδο, έχει εξελιχθεί σε διαφορετικές περιοχές της γης και στις πέντε Ηπείρους. Οι κοινότητες σε αυτές τις περιοχές συνήθως συμμετέχουν σε συμμετοχικές δράσεις κατασκευής ή συντήρησης, που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας τους. Η διατήρηση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας της κάθε περιοχής.

Στις Ασιατικές χώρες η αρχιτεκτονική αυτή συνιστά έναν σημαντικό πολιτιστικό πλούτο και έχει υψηλή τεχνολογική σημασία. Από τα οχυρώματα και τις οικιστικές συνοικίες έως τα θρησκευτικά κτίρια και τις αγροτικές κατοικίες, η παράδοση εξελίσσεται και διατηρείται για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη η παραδοσιακή

αρχιτεκτονική αντικατοπτρίζει την προσαρμογή στις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες με τη χρήση φυσικών υλικών μαζί με την άψητη γη. Στην Κίνα και την Κορέα, η παράδοση συνεχίζεται με τη χρήση συμπίεσμένης γης σε συνδυασμό με ξύλο στις κατασκευές, ενώ στην Ινδία και την Ιαπωνία επικρατούν τεχνικές όπως ο τσατμάς και ο στοιβαχτός πηλός. Η αρχιτεκτονική με χρήση χώματος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη Λατινική Αμερική με τη χρήση φυσικών υλικών και αντισεισμικών τεχνολογιών. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη στην Ευρώπη διαθέτει πλούσια ιστορία και ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Από τη δεκαετία του '70 αποτελεί κέντρο ενδιαφέροντος λόγω της αύξησης της ζήτησης για βιώσιμες κατασκευές. Η έκθεση "Le Domaine de la terre" στο Παρίσι το 1981 ενίσχυσε τη συζήτηση περί χρήσης της άψητης γης στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στις Βαλκανικές χώρες, όπου υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχετικών τεχνικών, η παράδοση της αρχιτεκτονικής με άψητη γη παραμένει ζωντανή. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη στην Ελλάδα επανεκτιμάται με τη δράση τοπικών φορέων και ομάδων. Αυτή η αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει έναν τρόπο ζωής που συνδέεται με την κοινότητα και την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά. Η διατήρηση όλων αυτών των κτιρίων είναι σημαίνουσας αξίας για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Κεφάλαιο 4. Αναλύονται οι τεχνικές δόμησης και οι ιδιότητες του δομικού χώματος, το Κανονιστικό πλαίσιο και Ομάδες.

Η άψητη γη αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προώθηση και αποδοχή της λόγω έλλειψης προτύπων και κανονισμών. Η επιστημονική έρευνα εστιάζει στη βελτιστοποίηση τεχνικών δόμησης και τη μελέτη αντοχής του υλικού. Παγκοσμίως, η οικολογική αρχιτεκτονική απαιτεί συνδυασμό παραδοσιακών και καινοτόμων προσεγγίσεων. Η χρήση της συνδέεται με προκλήσεις όπως η ανάγκη βελτίωσης της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Η πρακτική "Φτιάξτο Μόνος Σου" συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πολιτιστική διατήρηση. Η DIY φιλοσοφία συνδέεται με τη χρήση άψητης γης προωθώντας τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη κοινοτικής συνεργασίας. Οι τεχνικές οικοδομής περιλαμβάνουν υγρές και ξηρές μεθόδους, με διάφορα πλεονεκτήματα και προκλήσεις ανάλογα με το περιβάλλον και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Η ανάπτυξη προτύπων για τη χρήση της άψητης γης στην αρχιτεκτονική αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας για πιο βιώσιμες κατασκευές παγκοσμίως. Παρά την όποια πρόοδο, προκλήσεις όπως η ανάγκη για ομοιογενή πρότυπα και αντισεισμικές οδηγίες παραμένουν. Οι προσπάθειες ενισχύονται με τη συμμετοχή οργανισμών όπως η UNESCO (με το πρόγραμμα World Heritage Earthen Architecture Programme) και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών - ICOMOS, οι οποίοι προάγουν την προστασία της χωματινής αρχιτεκτονικής, ενώ διάφορα πανεπιστήμια και οργανισμοί προσφέρουν εκπαίδευση και προωθούν την έρευνα για βιώσιμες κατασκευές με άψητη γη. Το ενδιαφέρον αυξάνεται τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κεφάλαιο 5. Περίπτωση μελέτης: Αποκατάσταση ρωγμών συμπιεσμένης γης.

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα μεθοδολογικό ερευνητικό ζήτημα στο πλαίσιο της σύγχρονης εφαρμογής συλλογικών πρακτικών στα κτίρια από «συμπιεσμένη γη» με πεδίο εφαρμογής τα κτίρια “Hakka Tulu”. Η μελέτη περίπτωσης των Hakka Tulou αποκαλύπτει την πολύπλοκη δομή τους και τη σημασία τους ως κέντρα κοινωνικής ζωής. Η επισκευή των φθορών στις εξωτερικές τοιχοποιίες των Tulou απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και μεθόδους που να σέβονται την παράδοση αλλά και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η έρευνα επιδίωξε να εξεύρει τρόπους αποκατάστασης των καταστραμμένων τοιχοποιιών, επιτρέποντας στα δίκτυα συνεργασίας να συμβάλουν στην αποκατάσταση με περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Σύμφωνα με την έρευνα, το «επισκευαστικό κονίαμα» δείχνει ότι δίνει καλύτερη αποκατάσταση σε σχέση με το «ένεμα».

Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα.

Στο 6ο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και τεκμηριώνονται με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στα πρώτα κεφάλαια. Επιπλέον, διενεργείται ανάλυση της περιπτώσιολογικής μελέτης, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αξιολόγηση της προοπτικής μελλοντικής εφαρμογής των θετικών ευρημάτων. Τέλος, συνοψίζονται οι νέες δυνατότητες και παράμετροι που μπορούν να εμπλουτίσουν την νοηματοδότησή της επανένταξης της βιώσιμης αρχιτεκτονικής με άψητη γη στη σύγχρονη οικοδομική πρακτική.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ερευνητικό ερώτημα

Η κατοικία αποτελεί ίσως την πρώτη τεχνική κατασκευή του ανθρώπου, με σκοπό την προστασία του από τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες της φύσης, καθώς και από άλλους κινδύνους. Η άψητη γη, δηλαδή το πηλόχωμα, συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα υλικά ευρείας χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής κατοικιών.

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στη δόμηση κατοικίας με τεχνικές που βασίζονται στη χρήση άψητης γης, με έμφαση στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική μέχρι τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα, και πιο συγκεκριμένα στην περίοδο μέχρι την ευρεία ανάπτυξη των βιομηχανοποιημένων σύγχρονων οικοδομικών υλικών, που τελικά κυριάρχησαν.

Σε όλο τον κόσμο υφίστανται πολλές χωματινές κατασκευές (κατοικίες, αγροτικά-βιοτεχνικά κτίρια, θρησκευτικά κτίρια, ανάκτορα, τείχη κ.ά.) με πολλά κοινά στοιχεία, ξεκινώντας από τον ίδιο δομικό πόρο, την άψητη γη. Η χρήση του δομικού χώματος έχει συγγενικές κατασκευαστικές εφαρμογές σε όλο τον πλανήτη προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες και στα τοπικά διαθέσιμα υλικά. Περιορισμένος αριθμός από παραδοσιακά κτίρια έχουν γίνει αντικείμενο δημοσιεύσεων μέσα από επιμέρους άρθρα και ερευνητικά προγράμματα, ενώ δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε αρκετές περιοχές οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ως μορφολογία ή υψηλή πολιτιστική σημασία, οπότε και δεν έχουν καταχωρηθεί ως μνημεία πολιτισμού.

Μέσα από εις βάθος έρευνα σε επιστημονικά άρθρα και βιβλιογραφία στους τομείς της φυσικής δόμησης, της ανώνυμης και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκαλύφθηκε η εκτεταμένη χρήση χώματος σε αξιοσημείωτα υψηλά ποσοστά. Η αξιοποίηση του χώματος χρονολογείται από την αρχαιότητα και συνεχίστηκε αδιάκοπα έως τα μέσα του 20ου αιώνα.

Στην εποχή μας, όπου τα σύγχρονα δομικά υλικά μεν παρουσιάζουν αυξημένες ιδιότητες, αλλά φέρουν παράλληλα υψηλό κόστος και αρνητικό ενεργειακό αποτύπωμα, η έλλειψη (ζήτηση) για προσιτές κατοικίες παραμένει οξυνόμενη. Η άψητη γη, ως υλικό άφθονο και φιλικό προς το περιβάλλον, ίσως αποτελεί την απάντηση σε αυτό το μείζον πρόβλημα.

Η παρούσα εργασία πηγάζει από την ανάγκη διαμόρφωσης ενός οικονομικά προσιτού τρόπου κατασκευής κατοικίας, που θα πληροί τις σύγχρονες ανάγκες και ο οποίος παράλληλα θα συμβάλλει στην ευημερία των κατοίκων, προσφέροντας μια βιώσιμη και ασφαλή κατοικία. Μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν οι αυτοκατασκευές με χρήση άψητης γης σε διάφορα μέρη του κόσμου, εξετάζοντας την ύπαρξη στοιχείων από την περιοχή των Κοινών και της συμπαραγωγής. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια αναδρομή στους τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα των παραδοσιακών οικοδομικών τεχνικών, με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός

αποδεκτού διεθνούς μοντέλου για την άψητη γη. Καίριο ερευνητικό ερώτημα παραμένει αν η άψητη γη μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο και να προσφέρει λύσεις στο ζήτημα της βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, διασφαλίζοντας κατοικίες με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

1.2 Αντικείμενο έρευνας - Σκοπός

Η άψητη γη αποτελεί ένα ενδιαφέρον και ευρέως χρησιμοποιημένο δομικό υλικό, ωστόσο η αντοχή και η δυνατότητα υιοθέτησης προτύπων για ευρεία εφαρμογή της αμφισβητείται. Στον 20ό αιώνα, με την ευρεία εφαρμογή του σπλισμένου σκυροδέματος, η έρευνα γύρω από την άψητη γη έλαβε ελάχιστη προσοχή, με αποτέλεσμα να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Η παρούσα εργασία εστιάζει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση περιπτώσεων χωμάτινης αρχιτεκτονικής παγκοσμίως αλλά με έμφαση στον εντοπισμό της στον ελλαδικό χώρο.

Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της άψητης γης ως δομικού υλικού, λαμβάνοντας ως βάση υφιστάμενα παραδείγματα. Μέσα από τη μελέτη αυτή, επιδιώκεται η αποκάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της δυναμικής του υλικού, με σκοπό την ευρεία υιοθέτησή του. Παράλληλα, η έρευνα εστιάζει στους ιστορικούς λόγους που οδήγησαν στην υποβάθμιση της άψητης γης, αντλώντας στοιχεία από τις περιοχές όπου αναπτύχθηκε αυτή η αρχιτεκτονική. Επίσης, στόχος ήταν η βελτιστοποίηση της παραγωγής κατοικίας με άψητη γη σε όλο τον κόσμο, καθώς και η ανάδειξή της ως κοινή πολιτιστική αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Δεδομένης της περιορισμένης διαθέσιμης βιβλιογραφίας στην Ελλάδα, η έρευνα εστίασε στον εντοπισμό και την επιλογή αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για τη διεξαγωγή φυσικής έρευνας πεδίου και την τεκμηρίωση κτηρίων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές, όπως η Καισαριανή, η Νέα Ιωνία, αλλά και σε πόλεις και χωριά που πιθανολογήθηκε η ύπαρξη κτιρίων άψητης γης, όπως της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Επίσης, στοιχεία γύρω από την κατασκευή που εντοπίστηκαν στον ελλαδικό χώρο διαπιστώθηκαν και στα κτίρια Hakka Tuίου της Κίνας.

Η τεκμηρίωση περιλάμβανε την καταγραφή του τρόπου κατασκευής, τη φωτογράφιση των κτηρίων και, σε πολλές περιπτώσεις, την επικοινωνία με παλιούς κατασκευαστές και κατοίκους. Η λεπτομερής τεκμηρίωση συνέβαλε στην κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των κατασκευών, καθώς και του ρόλου της κοινότητας στην παραγωγή τους.

Συγκεντρώθηκε πλούσιο υλικό, τόσο από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία όσο και από την έρευνα πεδίου σε περιοχές με κατασκευές από άψητη γη. Η καταγραφή ενός μεγάλου αριθμού καλοδιατηρημένων κτηρίων αποτέλεσε τη βάση για τα επόμενα βήματα της ερευνητικής μεθοδολογίας και τελική διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα δομικό πόρο που συνδέεται με τα Κοινά και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Σκοπός της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης βιώσιμης κατοικίας (from cradle to grave) και παροχής ασφαλούς στέγης με έναν κοινό πόρο: την άψητη γη.

1.3 Πλαίσιο και στοιχεία πρωτοτυπίας

Η ερευνητική συμβολή αυτής της διατριβής συντελείται στο ότι καλύπτει κενά γνώσης σχετικά με την δόμηση με άψητη γη στην Ελλάδα, καταγράφοντας τεχνικές, διαδικασίες και τοπικά παραδείγματα. Επίσης, στη θεωρητική θεμελίωση της διατριβής συνδέεται η άψητη γη με την έννοια των Κοινών και της Κυκλικής Οικονομίας, προσφέροντας ένα πρωτότυπο πλαίσιο ανάλυσης. Τέλος, η έρευνα προβάλλει την άψητη γη ως μια βιώσιμη και ελπιδοφόρα επιλογή για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Τα στοιχεία πρωτοτυπίας της παρούσας διατριβής αποτελούν το πλήθος θετικών στοιχείων που αναδεικνύουν την αξία της δόμησης με άψητη γη, τόσο από περιβαλλοντική, όσο και από κοινωνική και αισθητική σκοπιά. Παράλληλα, η έρευνα συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και προώθηση αυτής της μορφής αρχιτεκτονικής, προσφέροντας γνώση και εργαλεία για την υλοποίησή της στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, σε περιβαλλοντικό επίπεδο αναδεικνύεται η συμβολή της στη βιωσιμότητα. Η δόμηση με άψητη γη αποτελεί μια μορφή οικολογικής αρχιτεκτονικής, ενισχύοντας περιοχές σχεδιασμού με φιλική στάση περιβαλλοντικά, ενώ η χρήση του χώματος ως οικοδομικό υλικό έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Η ένταξη της άψητης γης στην Κυκλική Οικονομία, με την επαναχρησιμοποίηση ή αποσύνθεση των υλικών, αποτελεί μια πιο σύγχρονη προσέγγιση που εστιάζει στην αειφορία. Η προώθηση της χωμάτινης αρχιτεκτονικής ως λύσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων φέρνει στο προσκήνιο μια παλιά τεχνική σε ένα νέο πλαίσιο περιβαλλοντικής συνείδησης.

Από άποψη κοινωνικών οφελών, η έννοια της συμμετοχικής δόμησης και η ενίσχυση του κοινωνικού δεσμού μέσω της συλλογικής εργασίας δεν είναι πρωτότυπη. Όμως η σύνδεση της άψητης γης με την έννοια των Κοινών, ως κοινό υλικό και πόρος, προσφέρει μια νέα οπτική στην κοινωνική διάσταση αυτής της μορφής αρχιτεκτονικής. Επίσης, η προώθηση της χωμάτινης αρχιτεκτονικής ως προσιτής επιλογής για ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και αναδεικνύει κοινωνικ ές πτυχές που ίσως δεν λαμβάνονταν επαρκώς υπόψη στο παρελθόν.

Η αισθητική και η λειτουργικότητα της άψητης γης ως φυσικό υλικό στην αρχιτεκτονική δεν αποτελεί καινοτομία. Ωστόσο, η έμφαση στην επαφή με την άψητη γη και τα φαινομενολογικά χαρακτηριστικά της (αφή, υγιεινό περιβάλλον, οσμή) ως στοιχεία διαμόρφωσης ιδανικού χώρου φέρνει στο προσκήνιο μια πιο αισθητηριακή και σωματική προσέγγιση. Η επιστημονική τεκμηρίωση των πρακτικών οφελών της χωμάτινης αρχιτεκτονικής, όπως η ρύθμιση του εσωτερικού κλίματος και η ηχομόνωση, προσθέτουν μια νέα διάσταση στην αξιολόγηση της λειτουργικότητάς της.

Από άποψη ερευνητικής συμβολής η συστηματική καταγραφή τεχνικών, διαδικασιών και τοπικών παραδειγμάτων άψητης γης στην Ελλάδα αποτελεί πρωτότυπη έρευνα που καλύπτει κενά γνώσης. Η θεωρητική θεμελίωσή της με την έννοια των Κοινών και της Κυκλικής Οικονομίας εισάγει μια νέα οπτική στην ανάλυση αυτής της μορφής αρχιτεκτονικής, ενώ η προβολή της άψητης γης ως βιώσιμης

και ελπιδοφόρας επιλογής για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική αποτελεί μια πρωτότυπη ερμηνεία με σημαντικές προεκτάσεις.

Συνολικά, η πρωτοτυπία της προσέγγισης έγκειται στην ανασύνθεση και επανερμηνεία παραδοσιακών τεχνικών και ιδεών στο πλαίσιο σύγχρονων εννοιών και προκλήσεων, όπως η Κυκλική Οικονομία και η έννοια των Κοινών. Η χωμάτινη αρχιτεκτονική αναδεικνύεται ως βιώσιμη και ελπιδοφόρα εναλλακτική για την αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων, από την κλιματική αλλαγή έως την κοινωνική ανισότητα και την απώλεια της σύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον. Η έρευνα θέτει στο επίκεντρο την αξιοποίηση της άψητης γης ως κοινού πόρου, ενθαρρύνοντας συλλογικές πρακτικές δόμησης καθώς και υιοθέτηση ανοικτών πόρων.

1.4 Μεθοδολογία έρευνας

Θεωρητικό Πλαίσιο: Το θεωρητικό πλαίσιο εστιάζει σε θεωρίες βιωσιμότητας, βιώσιμου σχεδιασμού, θεωρίας των Κοινών και φαινομενολογίας. Συνδέεται με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η κυκλική οικονομία και η κοινωνική συνοχή. Ακολουθήθηκε συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για μια ολοκληρωμένη εικόνα. Μέσα από την εθνογραφία, τη συμμετοχική παρατήρηση και περιπτωσιολογικές μελέτες αλληλοσυμπληρώνεται η συνολική εικόνα γύρω από το ζήτημα της άψητης γης για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων.

Συλλογή Δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τεχνίτες, κατοίκους και ειδικούς για την κατανόηση των εμπειριών, των πεποιθήσεων και των πρακτικών τους σε σχέση με την άψητη γη, συνομιλίες με κατοίκους Άργους, Νέας Ιωνίας, Καισαριανής αλλά και μελετητών των κτιρίων Hakka Tulou. Επίσης ακολούθησε αναζήτηση κτισμένου δυναμικού στον ελλαδικό χώρο, έρευνα αρχείου και ανάλυση φωτογραφικού υλικού και σχεδίων.

Κύρια μέθοδο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε η ανασκόπηση βιβλιογραφίας και η εκτεταμένη έρευνα σε διεθνείς πηγές για την κατανόηση του θέματος, καθώς και η αναζήτηση και χρήση βάσεων δεδομένων (Scopus, Web of Science, Google Scholar) για σχετικές πηγές. Ακολούθησε επιλογή πηγών με βάση την αξιοπιστία και τη σχετικότητα. Στη συνέχεια έγινε χωρική ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων και ταξινόμηση των ευρημάτων. Παράλληλα συντάχθηκε λίστα διαφορετικών ορισμών για το ίδιο αντικείμενο. Έγινε εστίαση σε λεπτομερείς περιγραφές εμπειριών, πεποιθήσεων, πρακτικών και σωματικών αισθήσεων.

Ακόμη κατηγοριοποιήθηκαν και οργανώθηκαν τα δεδομένα με βάση θεματικά πεδία (τεχνικές δόμησης, κοινωνικές πρακτικές, διατάξεις κ.ά.), ακολούθησε δε θεματική ανάλυση για κάθε πρακτική δόμησης, περιλαμβανομένων μοτίβων συλλογικότητας και εννοιών των Κοινών. Τέλος, έγινε σύνδεση των πορισμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο για την ερμηνεία της υφιστάμενης κατάστασης και τις δυνατότητες επαναφοράς της αρχιτεκτονικής με χώμα.

Ακολούθησαν δύο κύριοι άξονες σε αυτό το στάδιο μεθοδολογίας:

-Κατανόηση της κατασκευαστικής πρακτικής δόμησης με άψητη γη: Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές μορφές και εκδοχές που υιοθετούνται σε διάφορα γεωγραφικά και πολιτισμικά πλαίσια.

-Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας: Ο δεύτερος άξονας εξέτασε την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης και την υιοθέτηση διαχρονικά των οικοδομικών πρακτικών. Κατά την παρατήρηση έγινε εμβάθυνση μέσα από συνομιλίες, σημειώσεις πεδίου, και φωτογραφική τεκμηρίωση. Ακολούθησε αλληλεπίδραση με το υλικό, η οποία υλοποιήθηκε μέσα από τη συμμετοχή στο εργαστήρι φυσικής δόμησης για την κατασκευή καθιστικού με συμπιεσμένη γη στην Άνω Μεριά Βόλου και την προετοιμασία πειράματος στην περίπτωση μελέτης. Περαιτέρω έγινε συλλογή και μελέτη των ωμοπλίνθων από την Καισαριανή και την Αγ. Παρασκευή και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε σύγχρονα κτίρια στα Χανιά, το Βερολίνο και τα χωριά της επαρχίας Fujian. Επίσης, καταγράφηκαν αισθητηριακές εντυπώσεις και αλληλεπίδραση με το υλικό μέσα από την επεξεργασία κονιαμάτων για πειραματικές διατάξεις παραγωγής και ελέγχου δοκιμίων. Ακολούθησε ανάλυση δεδομένων μέσα από την κατηγοριοποίηση και οργάνωση των δεδομένων με βάση τις τεχνικές δόμησης και τις κοινωνικές-ομαδικές πρακτικές ανά ήπειρο. Η θεματική ανάλυση οδήγησε στον εντοπισμό του σημαντικού ρόλου των γυναικών στη συντήρηση αλλά και την κατασκευή. Επαναλαμβανόμενα κοινωνικά μοτίβα- τελετές και έννοιες Κοινών εντοπίστηκαν σε στους πολιτισμούς διαφορετικών Ηπείρων. Ακολούθησε η μελέτη περίπτωσης που αφορά τα Hakka Τουλου, τα οποία αποτελούν μια δομή περίπλοκη και ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας ως κέντρα κοινοτικής ζωής. Στόχος ήταν η εξεύρεση τρόπων επισκευής εξωτερικών ρωγμών με περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, σεβόμενοι τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τρόπου κατασκευής τους.

1.5 Πηγές

Η ανασκόπηση βιβλιογραφίας έχει βασιστεί σε δεδομένα από έρευνες που διεξήγαγαν οργανώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών και άλλοι φορείς που έχουν εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων δόμησης με άψητη γη. Δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από τα αρχεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. της Νέας Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., 2018) και Κε. Μι.Πο. της Καισαριανής (Κε.Μι.Πο., 2016) για την κατανόηση του ιστορικού πλαισίου, των κοινωνικών συνθηκών, της πορείας οικοδόμησης των οικισμών αυτών.

Τις σημαντικότερες πηγές αποτέλεσαν η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία: Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικές εργασίες, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων που εστιάζουν στη οικοδομική πρακτική με άψητη γη σε διάφορα γεωγραφικά και πολιτισμικά πλαίσια. Τέλος πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από τις επιτόπιες παρατηρήσεις στους τόπους επίσκεψης στην Ελλάδα και την Κίνα.

1. ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’.

(Brundtland Report, WCED 1987: 43)

“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do”.

Johann Wolfgang von Goethe

“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do”.

Johann Wolfgang von Goethe

Εικόνα 1. Διάγραμμα δομής κεφαλαίου

1.1 Αειφορία και βιωσιμότητα

Η αειφορία και η βιωσιμότητα είναι αλληλένδετες έννοιες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Οι όροι "αειφόρος", αεί + -φόρος (<φέρω) και "βιώσιμος", βίω / βιῶ < βίος (<ζω) χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά και εμπεριέχουν κοινές έννοιες. Αειφόρος, αυτός που εγγυάται την αειφορία, (αυτός που "φέρει για πάντα") που εστιάζει στην ικανοποίηση των παρόντων αναγκών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους, που περιλαμβάνει την ισορροπία μεταξύ οικονομικών,

κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, ενώ έχει ηθική διάσταση, καθώς προϋποθέτει σεβασμό προς το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές, χωρίς να εξαντλεί τους πόρους, σχετιζόμενος με τη διατήρηση και την ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Βιώσιμος, αυτός που μπορεί να επιζήσει, να διατηρηθεί στη ζωή, να έχει διάρκεια. Η βιωσιμότητα εστιάζει στην ικανότητα ενός συστήματος να διατηρείται με την πάροδο του χρόνου και έχει πρακτική διάσταση, καθώς εστιάζει στην εύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση των πόρων. Εστιάζει στην ικανότητα ενός συστήματος να υποστηρίζει την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, παρόντων και μελλοντικών, σε αρμονία με το περιβάλλον.

1.2 Βιωσιμότητα των πόλεων

Η βιωσιμότητα ως όρος, όπως έχει επικρατήσει στη διεθνή κοινότητα, εμφανίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα (Hopwood, 2005) και καθιερώθηκε έναν αιώνα αργότερα για τη διαχείριση των δασών. Το 1972, εμφανίζεται ο όρος στο περιοδικό "The Ecologist", σε άρθρο με τίτλο «A Blueprint for Survival»¹ (Goldsmith, 1972), καθώς και στην πρώτη παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον στα πλαίσια της οικολογίας. Μέχρι το 1996 είχαν διατυπωθεί εκατοντάδες ορισμοί, με τον αριθμό αυτόν να αυξάνεται συνεχώς, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα αίτια και οι επιλύσεις των προβλημάτων για την προσέγγιση της βιωσιμότητας (Dobson, 1996). Ο όρος με τον σύγχρονο προσδιορισμό του καθιερώθηκε για πρώτη φορά στο Brundtland Report (World Commission on Environment and Development (WCED), 1987). Κύριος στόχος της Επιτροπής είναι η εξισορρόπηση της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής ευημερίας για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές. Η βιωσιμότητα ως έννοια δημιουργεί συχνά παρανοήσεις, λόγω του σχετικά ασαφούς περιεχομένου της. Με το πέρασμα των χρόνων, το περιεχόμενό της διευρύνθηκε μέσω της οικονομικής μεγέθυνσης σε μια πιο περιεκτική έννοια, περιλαμβάνοντας και τις σχέσεις μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Προέκυψε ως επιτακτική ανάγκη μελέτης και αναγνώρισης των επιπτώσεων που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον.

Ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο της Διεθνούς Ένωσης (IUCN-International Union for Conservation of Nature) για τη Διατήρηση της Φύσης το 1969, υπογεγραμμένο από την πλειονότητα των χωρών της Αφρικής. Την ίδια περίοδο καθιερώθηκε στις ΗΠΑ η έννοια της «Περιβαλλοντικής Προστασίας», με ένα θεσμικό πλαίσιο που αποτέλεσε τις

¹Στο τεύχος αυτό επιστήμονες και φιλόσοφοι έγραψαν άρθρα για εξηγήσουν πώς ο σύγχρονος βιομηχανικός τρόπος ζωής δεν ήταν βιώσιμος. Το κεντρικό θέμα ήταν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πάρα πολλούς πόρους και ρυπαίνουν σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα σύντομα να μην υπάρχουν αρκετοί πόροι για την ποιότητα ζωής που επιθυμούν.

κατευθυντήριες γραμμές για τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε πολλά κράτη. Ο νόμος, που συνιστούσε την περιβαλλοντική πολιτική ΝΕΡΑ (National Environmental Policy Act of 1969), όρισε την «*αιεφόρο βιώσιμη ανάπτυξη*» ως οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να έχει οφέλη για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές χωρίς να βλάπτει τους πόρους ή τους βιολογικούς οργανισμούς του πλανήτη.

Σύμφωνα με την αναφορά World Cities Report 2020 (Zhongming, Z., et al., 2020), οι πόλεις παραμένουν στο επίκεντρο της αιεφόρου ανάπτυξης, ο δε μετασχηματιστικός τους ρόλος για την επίτευξη των στόχων της αναγνωρίζεται. Σύμφωνα με την "New Urban Agenda" ενισχύεται η αξία της βιώσιμης αστικοποίησης και η ιδιαίτερη σημασία κάθε επιλογής στον τρόπο ζωής στις πόλεις. Οι επιλογές της διαβίωσης μπορούν να συμβάλουν στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στην κοινωνική ισότητα, στην οικονομική ευημερία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτικών και πολιτιστικών θεσμών. Η αστικοποίηση υποστηρίζει τα παραπάνω μέσω της ενεργειακής καινοτομίας, των πρότυπων βιώσιμων οικισμών, των αλλαγών στις συνήθειες και στην ανθρώπινη συμπεριφορά και εν γένει στον τρόπο ζωής, με σεβασμό προς την φύση και τους διαθέσιμους πόρους της.

Η βιώσιμη αστικοποίηση δύναται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την επιτάχυνση της ανάπτυξης και προώθησης του περιεχομένου των βιώσιμων στόχων (Sustainable Development Goals - SDG) έως το 2030. Η αστικοποίηση μπορεί να συμβάλει, εξαιτίας της δυναμικής της, σε μια ουσιαστική αλλαγή. Μπορεί να συμβάλει στο μοίρασμα και στην ανταλλαγή πόρων και γνώσεων του κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Οι δράσεις προς τη βιωσιμότητα αφορούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως τροφή, νερό, στέγη και χώροι αναψυχής, αντιπλημμυρική προστασία κ.ά., αλλά και την προστασία και ενίσχυση των αστικών οικοσυστημάτων συνολικά. Μέσα σε αυτά τα οικοσυστήματα βρίσκονται οι πυρήνες των Κοινών (ανοικτοί χώροι, περιοχές πρασίνου κ.ά.) που με μια ευρύτερη έννοια σχετίζονται με την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Ειδικότερα για την κατοικία, στο τέταρτο κεφάλαιο του World Cities Report 2020 αναπτύσσεται η περιβαλλοντική αξία της Βιώσιμης Αστικοποίησης και πώς εδραιώνεται μέσα από την Ανθεκτική Κτιριακή Αστική Ανάπτυξη. Επιπλέον, εξίσου σημαντικό είναι η αστικοποίηση να αναπτύσσεται παράλληλα και συμβιωτικά με την αγροτική ανάπτυξη. Στην πράξη και τα δύο πρέπει να λειτουργούν αλληλοενισχυόμενα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης με έργα, καινοτόμες ιδέες για προσιτές τιμές τροφής και στέγασης, αλλά και υποδομές στο πλαίσιο των καθαρών τεχνολογιών.

Ο άνθρωπος επηρεάζει όλα τα φυσικά και βιολογικά συστήματα, όπως το νερό, το έδαφος, τον αέρα καθώς και τους βιοχημικούς κύκλους που τα συνδέουν (Chu, 2017). Στον 21^ο αιώνα είναι πρόκληση, αν όχι ανάγκη, η συντονισμένη πολιτική δράση και ανάληψη ευθύνης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Τα Ηνωμένα Έθνη καλούν όλη την ανθρωπότητα προς την επίτευξη αμοιβαίων στόχων για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το μέλλον της ανθρωπότητας. Η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2030 Agenda for Sustainable Development), της Νέας Αστικής Ατζέντας (New Urban Agenda), της Συμφωνίας του Παρισιού (Paris Agreement) για την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και η εφαρμογή του Πλαισίου Sendai (Sendai Framework for Disaster Risk

Reduction²) για τη Μείωση του Κινδύνου από Φυσικές Καταστροφές συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της υγιούς αστικής ανάπτυξης. Είναι αναγκαία η εφαρμογή μέτρων από τους φορείς, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως για τη μείωση των επιβαρυντικών παραγόντων. Επίσης, το απόθεμα των δράσεων που αναπτύσσονται συλλογικά οδηγούν στον εντοπισμό και την προστασία των κοινών, ενώ παράλληλα οι τοπικές αρχές έχουν ρόλο διαμεσολάβησης μεταξύ της αναπτυσσόμενης συλλογικής δεξαμενής και της κινητοποίησης με στόχο την προστασία των αστικών κοινών (Androulaki, 2020).

Αστικά κοινά ορίζονται οι δημόσιοι χώροι, χώροι πρασίνου, εγκαταλελειμμένα κτίρια και άλλες υποδομές που αποτελούν τη βάση για συλλογικές διαδικασίες σχεδιασμού. Η στέγαση ως δικαίωμα (Harvey, D., 2012), (Βαλιάντζας, 2020), είναι αγαθό που σχετίζεται στενά με την αστικοποίηση και η υλοποίησή της απαιτεί τη μετάβαση πέρα από τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς, με αποφασιστική και ουσιαστική δράση απέναντι στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Στόχος είναι η παροχή στέγης ως κοινό πόρο για όλους, με όρους ευημερίας αλλά και μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Το 2014 στη Μπολόνια της Ιταλίας ξεκίνησε μια προσπάθεια εμπλουτισμού των αστικών κοινών που οδήγησε στον πολυσέλιδο κανονισμό "Civil Collaboration for the Urban Commons", ως σύμφωνο συνεργασίας των πολιτών της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου οργανισμού, ο οποίος στόχευε στη φροντίδα αλλά και την αναγέννηση δράσεων σχετικά με τη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων δημόσιων χώρων³ (UN-Habitat, 2020). Με αυτόν τον τρόπο έχει αναπτυχθεί ένα είδος ιδιοκτησίας της πόλης που βασίζεται στη στάση κάθε πολίτη για τον χώρο, δημιουργώντας δεκάδες ακούσιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές περιφράξεις γύρω από το θέμα του κοινού χώρου αλλά και της στέγης για κάθε πολίτη. Κατά τον D. Harvey, στην εποχή της μετάβασης από ένα μεταβιομηχανικό περιβάλλον, οι νεοφιλελεύθερες, καπιταλιστικές πολιτικές οδηγούν στο συγκεντρωτισμό του πλούτου και της εξουσίας στα χέρια λίγων, αφαιρώντας από τις δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες τον πλούτο τους ή τη γη τους. Η συσσώρευση του πλούτου έχει μεγάλο αντίκτυπο στη στέγαση και αποτελεί μια πρωτόγνωρη περιοχή συσσώρευσης των μέσων παραγωγής της (απομάκρυνση από τα φυσικά οικοδομικά υλικά), εκφράζεται δε με δύο κύριους τρόπους:

² από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εφαρμογή του πλαισίου SENDAI για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (UN General Assembly, 2015).

³ Ο κανονισμός της Μπολόνια για δημόσια-ανοικτή συνεργασία για τα αστικά κοινά είναι μέρος του έργου "The City as a Commons" που ξεκίνησε το 2011 στη Μπολόνια με την υποστήριξη της Fondazione del Montedi Bolognae Ravenna και της πόλης της Μπολόνια. Τελικά οδήγησε στην υιοθέτηση του "Regolamento sulla collaborazione per lacuraeri generazione deibenì comuni urbani". Οι ασκούμενοι της LabGov προετοίμασαν και επεξεργάστηκαν τη μετάφραση του Κανονισμού της Μπολόνια, η οποία είναι πλέον η επίσημη έκδοση που εγκρίθηκε από τον Δήμο της Μπολόνια (βλ. «Κανονισμός για τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και πόλης για τη φροντίδα και την αναγέννηση των αστικών κοινών»).

- Το σπίτι, που ορίζεται ως πυρηνικό νοικοκυριό, γίνεται ο τόπος αναπαραγωγής ενός συγκεκριμένου προτύπου καταμερισμού κοινωνικής εργασίας, έμφυλων σχέσεων, στάσεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών και σχεσιακών προτύπων που επιβάλλουν τη νεοφιλελεύθερη νοοτροπία στην καθημερινή της αναπαραγωγή και συνδέεται με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές γραμμές.
- Η κατοίκηση είναι ένας εμπορευματοποιημένος πόρος και ένα σύμβολο που κερδίζεται μεμονωμένα, υπονομεύοντας το νόημά του (UN-Habitat, 2020).

Η εμπορευματοποίησης της κατοικίας, ως αγαθό, οδήγησε στη σύνδεσή της με την οικονομική ευημερία, ακολουθώντας τα πρότυπα της βιομηχανικής εποχής στο σχεδιασμό και στην κατασκευή. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε σε ένα στεγαστικό αδιέξοδο, τόσο στο προφανές της αδυναμίας παροχής κατοικίας για όλους λόγω υψηλού κόστους, αλλά και στη σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η κατοίκηση στον ανεπτυγμένο κόσμο συνδέθηκε με υλικά που είναι προϊόντα της αγοράς και παράλληλα αποτελούν συνιστώσες περιβαλλοντικής υποβάθμισης, εφόσον κατά κύριο λόγο εμπεριέχουν επεξεργασμένες πρώτες ύλες, παράγονται μετά από ενεργειακή σπατάλη και σε πολλές περιπτώσεις εξάντληση κοινών πόρων. Η υιοθέτηση βιώσιμων σχεδιαστικών τάσεων, παράλληλα με την αντιμετώπιση του ζητήματος των υλικών κατασκευής, αποτελεί κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

1.3 Βιώσιμος σχεδιασμός

Ο βιώσιμος σχεδιασμός εισάγεται ως μία εναλλακτική πρόταση που επιχειρεί τον συγκερασμό των οικολογικών αιτημάτων. Η αυστηρή οριοθέτηση ζητημάτων γύρω από το περιβάλλον άρχισε να μετατοπίζεται σταδιακά προς την εξέταση κοινωνικών παραγόντων που συγκροτούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Προφανώς είναι αλληλένδετη με την οικονομία, η οποία συνδέεται με την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ η ανθρώπινη ύπαρξη εξαρτάται και συμβαδίζει με το περιβάλλον (Giddings, 2002). Οι κοινωνίες επηρεαστήκαν σημαντικά από γεγονότα που διαμόρφωσαν αναπόφευκτες συνθήκες στις προηγούμενες δεκαετίες όπως η ρύπανση του εδάφους και του αέρα (Kibblewhite, 2019) και η αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, κυρίως των ορυκτών. Επίσης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αυξανόμενη βιομηχανική και αγροτική δραστηριότητα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ήταν τεράστια, επηρεάζοντας καθοριστικά τη φύση και ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα συντελώντας στο κυρίαρχο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης (Langematz, 2019). Το επίπεδο περιβαλλοντικών ρύπων όπως Διοξείδιο του Θείου (SO₂), Οξείδια του Αζώτου (NO_x) και SPM (Suspended particulates - Αιωρούμενα σωματίδια) ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ των κρατών, ενώ σχετίζεται με την ποσότητα και τον τύπο ενέργειας που καταναλώνεται τοπικά (Panayotou, T., 1993). Η συνολική αυτή υποβάθμιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος οδήγησε στην εντονότερη ανάπτυξη κινημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, που κορυφώθηκε με μία συντονισμένη διαμαρτυρία μέσα από συλλογικές δράσεις σε παγκόσμιο

επίπεδο. Το κυρίαρχο εννοιολογικό περιεχόμενο για την ανάπτυξη στον 20ο αιώνα αμφισβητήθηκε, αναδεικνύοντας ένα εύρος εναλλακτικών προτάσεων που κυμαίνονταν από τη λογική που εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος έως τα αιτήματα ενός κοινωνικού μετασχηματισμού με οικολογική προοπτική.

Το 1972, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον στην Στοκχόλμη αποτελεί την πρώτη παγκόσμια επίσημη διάσκεψη που έθεσε την περιβαλλοντική υποβάθμιση ως κεντρικό ζήτημα. Οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν μια σειρά αρχών για την διαχείρισή της, συμπεριλαμβανομένης της «Διακήρυξης της Στοκχόλμης» και του «Σχεδίου Δράσης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον».

Το 1987, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών σε έκθεσή του για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development (WCED, 1997)) έθεσε τα θεμέλια για την οριοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την έκθεση Our Common Future (Το Κοινό μας Μέλλον), γνωστή και ως Έκθεση Brundtland⁴. Σε αυτήν περιγράφεται η βιώσιμη ανάπτυξη ως δράση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής γενιάς έτσι ώστε να καλυφθούν οι δικές της ανάγκες χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τις ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές.

Το 1992, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο, γνωστή ως «Διάσκεψη του Ρίο» ή «Σύνοδος Κορυφής της Γης», όρισε, ως συνέχεια της έκθεσης του 1987, τη βιώσιμη ανάπτυξη έτσι ώστε να αποφευχθεί μία επερχόμενη περιβαλλοντική κρίση, μέσα από την υιοθέτηση και ψήφισμα της «Ατζέντα 21».

Το 2002, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και διαπιστώθηκε η αδυναμία πολλών χωρών να εφαρμόσουν την ατζέντα της Διάσκεψης του Ρίο. Οι νέες θεματικές, εκτός από το περιβάλλον, αφορούσαν και σε ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας, σε μια εποχή που είναι πλέον εμφανείς οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ελεύθερης αγοράς και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της εργασίας, της ισότητας, του δικαιώματος στην κατοικία, κλπ.

Το 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Ατζέντα 2030, θέτοντας 17 «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable Development Goals, SDGs) με στόχο ένα καλύτερο, ισότιμο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η εφαρμογή των στόχων δεν αφορούσε σε επιφανειακές ανανεώσεις, αλλά απαιτούσε βαθιές τομές στο υφιστάμενο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης και έναν μετασχηματισμό με ριζικές - ουσιαστικές αλλαγές.

Την ίδια χρονιά (2015), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη Συνθήκη του Παρισιού επέλεξε η Ευρώπη να γίνει ουδέτερη κλιματικά ήπειρος έως το **2050**. Για αυτήν την μετάβαση υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή

⁴The Urban Challenge: 71. By the turn of the century, almost half of humanity will live in cities; the world of the 21st century will be a largely urban world. Over only 65 years, the developing world's urban population has increased tenfold, from around 100 million in 1920 to 1 billion today. In 1940, one person in 100 lived in a city of 1 million or more inhabitants; by 1980, one in 10 lived in such a city. Between 1985 and the year 2000, Third World cities could grow by another three-quarters of a billion people. This suggests that the developing world must, over the next few years, increase by 65 per cent its capacity to produce and manage its urban infrastructure, services, and shelter merely to maintain today's often extremely inadequate conditions.

Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), μέσω της οποίας τέθηκε ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, αν και αυτό διαφαίνεται ανεπαρκές αφού απαιτείται μείωση τουλάχιστον κατά 65% για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5°C ή 2°C (European Commission, 2015).

Για την επίτευξη των παραπάνω υιοθετήθηκε στην Ελλάδα το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), επιδιώκοντας από ΑΠΕ αλλά και με εξοικονόμηση ενέργειας μείωση κατά 42% των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου, αποκλίνοντας από τον αναθεωρημένο στόχο της ΕΕ κατά 55%. Στην Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2019 σχετικά με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της Ατζέντας 2030, προτείνεται τοπική δράση για την ενσωμάτωση των κοινών στόχων στα εθνικά αναπτυξιακά τους σχέδια και την αναγκαία προσαρμογή στα αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια (νομοθεσία).

Η συμμετοχή των πολιτών είναι αναγκαία συνθήκη στη διαδικασία μετάβασης της ενεργειακής συμπεριφοράς και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν κινήματα ως απόρροια των συνεπειών (φυσικών καταστροφών) της κλιματικής αλλαγής τα οποία ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά σε προκλήσεις μετά από κρίσεις, όπως σφοδροί τυφώνες. Το κίνημα Occupy Sandy Relief, με 60.000 άτομα, διεκδίκησε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε ένα δίκτυο βοήθειας από άλλα δίκτυα και άτομα που συμμετείχαν στο Occupy Wall Street (Transition, 2018). Η κοινωνία, μέσα από μικρές ομάδες και οργανισμούς αποτέλεσε ένα καλό διαπραγματευτή στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς άσκησε πίεση για την υιοθέτηση μιας πιο ολοκληρωμένης πρότασης (Paterson, M., 2016).

Σήμερα, η ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή⁵ (IPCC) βρίσκεται στον 6ο κύκλο αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συντάξει τις εκθέσεις αξιολόγησης των τριών ομάδων εργασίας της. Η Συνθετική Έκθεση (SYR Synthesis Report) θα είναι το τελευταίο έγγραφο της αξιολόγησης, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Παγκόσμιο Απολογισμό του 2023 από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, όπως ορίζεται από την Απόφαση 1/CP.21 (Συμφωνία του Παρισιού, 21st Meeting of the Conference of the Parties – (COP 21)). Το 2023, οι συμμετέχουσες χώρες θα επανεξετάσουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων και παράλληλα θα συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C. Η Συνθετική Έκθεση της 6ης Έκθεσης Αξιολόγησης (AR6) παρέχει μια επισκόπηση των γνώσεων σχετικά με την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στα νέα αποτελέσματα από τη δημοσίευση της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης (AR5) του 2014 (IPCC, 2022).

Η φτώχεια, η πείνα και οι ασθένειες εξακολουθούν να ταλανίζουν τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες ομάδες, σε χώρες που μελλοντικά θα έρθουν αντιμέτωπες και με υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση καταγράφεται και στον κλάδο της κατασκευής, λόγω της μαζικής τάσης χρήσης βιομηχανοποιημένων υλικών με ταυτόχρονη εγκατάλειψη παραδοσιακών τρόπων δόμησης

⁵To Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) είναι όργανο του ΟΗΕ για την αξιολόγηση της επιστήμης που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.

στην ανάπτυξη των πόλεων.

Δύο σημαντικοί στόχοι που σχετίζονται με την πόλη και την κλιματική αλλαγή περιγράφονται στον 11ο και 13ο Στόχο βιώσιμης Ανάπτυξης:

ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες, ασφαλείς και ανθεκτικές Πόλεις και Κοινότητες: Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο αστικοποιημένος. Από το 2007, άνω του ημίσεος του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις και το ποσοστό αυτό να αναμένεται να ανέλθει σε 60% έως το 2030. Η ταχεία αστικοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των κατοίκων που ζουν σε «παραγκουπόλεις», με άναρχη αστική δόμηση, με ανεπαρκείς υποδομές και υπηρεσίες και με επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, 150 κράτη έχουν αναπτύξει εθνικά σχέδια, με σχεδόν τα μισά από αυτά να βρίσκονται στη φάση υλοποίησης.

ΣΒΑ 13 -Δράση για το Κλίμα: Η κλιματική αλλαγή αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της εποχής μας και τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Απαιτείται ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5°C για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών και μη αναστρέψιμων αλλαγών. Αυτό θα απαιτήσει ταχείες και εκτεταμένες μεταβάσεις στους τομείς της ενέργειας, των αστικών υποδομών και των βιομηχανικών συστημάτων. Πρέπει να διασφαλιστεί το ότι η αυξητική τάση παραγωγής υλικών αγαθών δεν θα οδηγήσει σε εξάντληση των πόρων και περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν πρέπει να στηρίζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τη μείωση των απορριμμάτων και την τάση για πρακτικές βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας (UN Statistics Division, 2019).

Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις δράσεις της κοινωνίας οδηγώντας προς μια μετάβαση φιλικότερη προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ευνόησαν στο παρελθόν κατασκευαστικές λύσεις που εστίαζαν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω κυρίως μονωτικών υλικών αντί για ενδυνάμωση άλλων αποτελεσματικών κατασκευαστικών λύσεων που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν και έχουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Η μετάβαση προς την ανάδειξη κατασκευαστικών πρακτικών που στηρίζονται σε φυσικά υλικά είναι ένα βήμα προς την ανάπτυξη βιώσιμων έργων. Παραδείγματα με πρόθεση για μια φιλικότερη προς το περιβάλλον αρχιτεκτονική έρχονται στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, όπως το βραβευμένο έργο του Francis Kéré (βραβείο Pritzker Prize - 2022), για κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και βιώσιμη αρχιτεκτονική. Μέσα από το έργο του Κéré αναδεικνύεται μια βιώσιμη πρακτική, η οποία τονίζεται καλύτερα αν κανείς τη συγκρίνει με προγενέστερες βραβεύσεις κτιρίων, που διάσημοι αρχιτέκτονες κατασκεύαζαν κτίρια κυρίως με τεχνητά υλικά (όπως χάλυβας, οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.), όπως το Λούβρο του Αμπου Ντάμπι (J. Nouvel, 2008) και η Φιλαρμονική του Παρισιού (2010) στο Parc de la Villette. Σε αυτά τα έργα εκφραζόταν μια διαφορετική φιλοσοφία για τη βιωσιμότητα, με γνώμονα μοντέλα που βελτιστοποιούν την ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου. Έτσι, στο Λούβρο του Αμπου Ντάμπι, ο θόλος που καλύπτει μεγάλο μέρος του συγκροτήματος, δεν αποτελεί μόνο αισθητική παρέμβαση, αλλά σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει τη ενεργειακή ελαχιστοποίηση ολόκληρου του

κτιρίου. Λειτουργεί ως σκίαστρο για την υπαίθρια πλατεία αλλά ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια που καλύπτει. Ωστόσο, ο θόλος περιλαμβάνει χιλιάδες χαλύβδινα στοιχεία, οκτώ στρώματα επένδυσης και ζυγίζει περισσότερους από 7.000 τόνους ενώ επίσης περιλαμβάνει άλλα δύο πρόσθετα στρώματα χαλύβδινων στοιχείων (ο θόλος έχει συνολικά δέκα στρώματα και υποστηρίζεται από τέσσερις πύργους στήριξης κρυμμένους, ώστε να επιτευχθεί μια «αιωρούμενη» εικόνα) (Leardi, 2018). Η έμφαση για τη βιωσιμότητα του κτιρίου, σύμφωνα με την εποχή που σχεδιάστηκε, ήταν να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση σε βάθος χρόνου συγκρίνοντάς το με ένα μοντέλο αναφοράς και όχι σε σχέση με παραμέτρους που αναφέρονται στον κύκλο ζωής της κατασκευής και την ολική συνεισφορά του στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στη σύγχρονη εποχή καταγράφεται η άνευ προηγουμένου επίδραση του ανθρώπου στην επιφάνεια της γης και στην ατμόσφαιρά, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται μεγάλες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές κρίσεις λόγω υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά και αύξησης του πληθυσμού. Το 2016, στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Habitat για τη στέγαση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανακοινώθηκε ότι έχουμε ήδη περάσει το οριακό σημείο όπου ο περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της γης ζει σε αστικά κέντρα ενώ παράλληλα αυξάνονται οι ανισότητες αλλά και η δυσκολία πρόσβασης σε στέγη (N. Anastasopoulos, 2017).

1.4 Βιώσιμη αρχιτεκτονική

Ο τεχνικός και ο κατασκευαστικός τομέας (AEC- Architecture, Engineering and Construction) είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή περίπου 39% των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου (GHG), 28% για τη λειτουργία και 11% για δομικά υλικά στις κατασκευές (Ahmed Ali et al., 2020). Επιπλέον, η βιομηχανία της κατασκευής (AEC) είναι υπεύθυνη για το 20% όλων των στερεών αποβλήτων που παράγονται σε ανεπτυγμένες χώρες (Guillaud et al., 2014). Τα κύρια υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται σήμερα όπως χάλυβας, σκυρόδεμα και αλουμίνιο προκαλούν περίπου το 50% του συνόλου της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η ζήτηση τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 (Λαγαρός Ν., 2018).

Στον 20ο αιώνα καταγράφηκε μια έκρηξη της αστικοποίησης και κατά συνέπεια αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα. Τα κτίρια, ως πολύπλοκα αντικείμενα που κατοικούνται-χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους σε ιστορικά διαφορετικές εποχές και υπό συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, έχουν αναδιαμορφούμενη αξία σύμφωνα με τις ιεραρχίες που προκύπτουν από τις συνθήκες στο συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. μετά από σεισμό, μετά από νέο ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ.). Επίσης, τα πρότυπα απόδοσης των κτιρίων βασίζονται σε κοινωνικές και οικονομικές θέσεις, ενώ υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων με βάση την οικονομική ευημερία και τη θέση τους. Ο όρος «ενεργειακή μορφή» μπορεί να περιγράψει το πλήρες φάσμα του υλικού αλλά και των κοινωνικών δομών που συμβάλλουν στην παραγωγή χώρου (Adams, R. N., 1988), προκειμένου να εξηγήσει τη δυναμική της εξέλιξης του πολιτισμού, βγαίνοντας από τη

στενή ματιά της κατανάλωσης ενέργειας ή την έλλειψή της. Με τους όρους του Adams, πρέπει να βλέπουμε την ενέργεια σε όλες τις μορφές της, τόσο στις υλικές και όσο και τις συμβολικές της μορφές ώστε να προχωρήσουμε στον αειφόρο σχεδιασμό (Odum, H. T., 1983). Ένα κτίριο είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου που επηρεάζει τόσο το περιβάλλον όσο και τον ίδιο και έχει ουσιαστικό ρόλο στην ισορροπία των οικοσυστημάτων. Αυτό γίνεται τόσο στα στάδια κατασκευής όσο και λειτουργίας του, καθώς επίσης και μετά τη χρήση του (λειτουργεί ως επιβάρυνση-αλλοίωση του περιβάλλοντος). Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η αξιολόγηση των στοιχείων που το αποτελούν όπως και η συμπεριφορά του.

Ο **αρχιτεκτονικός σχεδιασμός** που στοχεύει στη βιωσιμότητα επιδιώκει να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στην άνεση των χρηστών του κτιρίου, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Οι βασικοί στόχοι της βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πόρων, η ελαχιστοποίηση της σπατάλης υλικών και της καταναλισκόμενης ενέργειας και η δημιουργία υγιών, παραγωγικών περιβαλλόντων. Ο **βιώσιμος σχεδιασμός** αξιολογείται σύμφωνα με την ικανότητα (US, General Services Administration, 2021) να:

- αξιοποιεί τις δυνατότητες του τόπου (προσανατολισμός, σχεδιασμός)
- ελαχιστοποιεί την κατανάλωση μη ανανεώσιμης ενέργειας
- χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά φιλικότερα υλικά
- εξοικονομεί νερό
- βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και
- βελτιστοποιεί τις πρακτικές για λειτουργία και συντήρηση.

Η βιωσιμότητα ενός κατασκευαστικού έργου σχετίζεται με την περιβαλλοντική απόδοση και αξιολογείται μέσω ενός πολυπαραγοντικού υπολογισμού που καθορίζεται από τον κύκλο ζωής του κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 15978: 2012 (Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method). Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τη μέθοδο υπολογισμού, για την αξιολόγηση με βάση την εκτίμηση του κύκλου ζωής (Life-Cycle Assessment/LCA) και άλλες ποσοτικοποιημένες περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι πλατφόρμες αξιολόγησης κύκλου ζωής LCA, επιτρέπουν τον εντοπισμό των διεργασιών που δημιουργούν τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και δίνουν τη δυνατότητα για εναλλακτικές λύσεις ώστε να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Η αξιολόγηση των υλικών και της κατασκευής κτιρίων γίνεται μέσω πλατφόρμας που προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας των υλικών που θα αποτελέσουν τα οικοδομικά στοιχεία και είναι μέρη του τελικού αξιολογημένου προϊόντος. Στόχος είναι ο καθορισμός της οικολογικής συμπεριφοράς του κτιρίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η θετική επίδραση και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα.

Η εκτενής ανάλυση κάθε περίπτωσης κατασκευής από σφαιρική άποψη και η ανάλυση του κύκλου ζωής κάθε στοιχείου είναι αναγκαία για την επίτευξη μιας τεκμηριωμένης απόφασης που να

βασίζεται στην κατανόηση και τη γνώση. Είναι σύνηθες, οι αποφάσεις για ορισμένα τεχνικά ζητήματα να ικανοποιούν ταυτόχρονα πολλούς αντικρουόμενους στόχους (Sargentis, G.F.; Frangedaki, E. & al, 2019). Έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της «βέλτιστης» απόφασης για μια κατασκευαστική μελέτη. Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται από πολιτικούς, ειδικούς και κατασκευαστές και η κοινωνία πρέπει να έχει την ικανότητα να ελέγχει και να επηρεάζει αυτές τις αποφάσεις. Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών αντιλήψεων για τον τρόπο δόμησης, θα μπορούσε να προσεγγιστεί και από το ευρύ κοινό, μέσα από την υλοποίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πολυκριτηριακών δεδομένων ώστε να δοθεί στο χρήστη μια γενική εικόνα του προβλήματος αλλά και των προτεινόμενων λύσεων (Sargentis,G.F., Frangedaki, E. et al., 2019). Τέτοιου τύπου εφαρμογές μπορούν να συμβάλουν στο σχηματισμό και την τεκμηρίωση μιας γνώμης σε ένα τεχνικό πρόβλημα όπως είναι η επιλογή του υλικού δόμησης. Στον κατασκευαστικό τομέα, η διεξαγωγή μιας αξιολόγησης του κύκλου ζωής του κτιρίου παρέχει μια σειρά άμεσων πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την αξιολόγηση της επιλογής κάθε εργοταξίου. Μέσα από αυτή την προσέγγιση το έργο στοχεύει σε χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ή ακόμα και μέσω της σύγκρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πιθανή αποκατάσταση για υφιστάμενες κατασκευές αντί της κατεδάφισης και της εκ νέου κατασκευής (Tingley, D. D., & Davison, B., 2012).

Γενικότερα, αν μελετήσουμε κτίρια προηγούμενης δεκαετίας, καθαρά μηδενικής ενέργειας (net zero building), διαπιστώνουμε ότι μεγάλο μέρος της αξίας τους προέρχεται από μια απτή έκφραση της ισορροπίας στο ενεργειακό ισοζύγιο. Έτσι έχουμε φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέτοια κτίρια είναι τα κεντρικά γραφεία της MASDAR στο Άμπου Ντάμπι (2009) ή το Κέντρο Bullit στο Σιάτλ (2012), (Alliance, E. E., et al., 2021). Τα κτίρια αυτά έχουν αρκετές μορφολογικές ομοιότητες, παρά τους διαφορετικούς τόπους εγκατάστασής τους (Braham, W. W., 2013), όπως για παράδειγμα τις επίπεδες οροφές τους που καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάνελ για τον υπολογισμό της καθαρής μηδενικής κατανάλωσης, ώστε να παράγεται ενέργεια επί τόπου ανταποκρινόμενη στις λειτουργικές ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου. Η εκτίμηση των ενεργειακών απαιτήσεων στηρίζεται στην καταναλισκόμενη ενέργεια για τη λειτουργία του κτιρίου - για την παροχή θέρμανσης, φωτισμού, ψύξης και λειτουργικής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπολογίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή και συντήρηση του.

Οι δείκτες που προκύπτουν από τα ενεργειακά μοντέλα αξιολόγησης (τύπου LEED) σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται λανθασμένα ή και παραπλανητικά, ως "greenwash" ⁶, κυρίως λόγω του ότι η ζωή των κτιρίων διαρκεί περισσότερο από τους κύκλους της πολιτιστικής μόδας ή της τεχνολογικής αλλαγής, οπότε η σημασία ή η αξία μιας συγκεκριμένης ένδειξης μπορεί να

⁶Μια πρακτική υπερβολικής υποσχόμενης απόδοσης ή παροχής παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τα ευεργετικά πράσινα αποτελέσματα που θα έχει η κατασκευή ή οι αποδόσεις που προσφέρει, με στόχο να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα μπορεί να δοθεί εστίαση στα εύκολα σημεία συγκέντρωση μονάδων πιστοποίησης, π.χ. ένα κτίριο μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη των ελάχιστων βαθμών για την πιστοποίηση μέσω λιγότερο επιδραστικών ενεργειών, όπως η τοποθέτηση ποδηλατοστατών, ενώ παραμελεί πιο σημαντικούς τομείς όπως τα βιώσιμα υλικά.

μετατοπιστεί (Gräuler, M., & Teuteberg, F., 2014).

Έως το 2030 αναμένεται αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού μεταξύ 3,5 και 5 δισεκατομμυρίων, με το 95% αυτών σε αστικές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου, οδηγώντας σε μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, πέρα από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τίθεται πλέον ζήτημα της ποιότητας του εσωτερικού χώρου των κτιρίων (Jones, A. P., 1999), ενώ καταγράφεται αύξηση του χρόνου παραμονής του ανθρώπου εντός κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ξοδεύουν πάνω από το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους, οπότε η ανθρώπινη υγεία και ευημερία συνδέονται στενά με τον τρόπο κατασκευής, συντήρησης και αποκατάστασης του δομημένου περιβάλλοντος (Pacheco-Torgal, F., 2014).

Κατά τον Hendricks, η έννοια της βιωσιμότητας δεν σχετίζεται μόνο με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και με οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες όπως η ευημερία, η ασφάλεια, η φροντίδα για τον χώρο διαβίωσης, η επαρκής απασχόληση, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη κατανομή των πόρων. Όσον αφορά στις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής, η μελέτη της βιβλιογραφίας δίνει αρκετές περιπτώσεις και αρχές για βιώσιμη αρχιτεκτονική και παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας ενσωμάτωσης των αρχών στην πράξη. Έτσι, ο εν δυνάμει κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα για μια βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων σχεδιασμού που σχετίζονται με την παράδοση βιώσιμων κτιρίων. Οι στρατηγικές βιωσιμότητας σχετίζονται με τη χωροθέτηση του έργου, την ηθική και τις αξίες της κοινωνίας, την υγεία που συνδέεται με το δομημένο περιβάλλον, τα υλικά κατασκευής και συντήρησης ή μετατροπών, την καταναλισκόμενη ενέργεια και το νερό. Μια σειρά από ενότητες όπως η ενεργειακή απόδοση, τα υλικά, η τοποθεσία του έργου και η ευελιξία της κατασκευής καθορίζουν την βιωσιμότητα του κτιρίου (Sassi, P., 2006).

Χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επίτευξη βιώσιμης αρχιτεκτονικής, η βιβλιογραφία δείχνει ότι ο σχεδιασμός επιβάλλει ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιορισμό της σπατάλης υλικών, ενώ δίνεται προτεραιότητα στα *ανακυκλωμένα* και *ανακυκλώσιμα υλικά*, περιορισμό της *κατεδάφισης* της κατασκευής και της *περιττής κατανάλωσης* υλικών και τέλος στην επιλογή υλικών τοπικής προέλευσης. Τα κτίρια έχουν τον μεγαλύτερο ενεργειακό αντίκτυπο στο περιβάλλον λόγω της ενέργειας που καταναλώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό απαιτεί τη χρήση υλικών υψηλής θερμικής απόδοσης και εκμετάλλευση ενέργειας από ΑΠΕ, επιλογή της τοποθεσίας και του προσανατολισμού προς τη βέλτιστη εκμετάλλευση του ήλιου και του άνεμο και σωστό σχεδιασμό αναλογιών του στερεού ⁷ (Commission, European, 2016). Καθώς τα κτίρια είναι μεγάλοι καταναλωτές υλικών, η βιώσιμη αρχιτεκτονική απαιτεί τη μείωση της υπερβολικής χρήσης υλικών αλλά και παραγωγής απορριμμάτων, επιλέγοντας υλικά που έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή ανακυκλώνονται και επίσης αποφεύγοντας τη χρήση τοξικών υλικών.

⁷ Η ομάδα εργασίας της ΕΕ ήδη από το 2016 μελετά τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τον κτιριακό τομέα. Αυτοί οι στόχοι στοχεύουν στην προώθηση υλικών και τεχνολογικών λύσεων υψηλής απόδοσης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων και νέων κτιρίων.

Ένα βιώσιμο κτίριο δεν πρέπει να αποτελεί εισβολή ή πηγή διαταραχής στο περιβάλλον και έχει ιδιαίτερη σημασία η επιλογή της τοποθεσίας του. Τέλος, τα κτίρια θα πρέπει να διαθέτουν μακροζωία και ευελιξία, να μη θεωρούνται ως αναλώσιμα ή να ελαχιστοποιείται η αξία τους με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ανθεκτικά, με ελάχιστη συντήρηση και με ευελιξία, ώστε να μπορούν να καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες (UNECE, 2018); (European Commission, 2021).

Συμπερασματικά, η βιώσιμη αρχιτεκτονική επιδιώκει τον συνδυασμό ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας και καινοτόμου σχεδιασμού με χρήση ανανεώσιμων υλικών, για την επίτευξη βιοκλιματικών, υγιών και ευχάριστων στη διαμονή χώρων για όλες τις χρήσεις, όπως κατοίκηση, εκπαίδευση, αναψυχή, κλπ.

Η αειφόρος αρχιτεκτονική έχει έρθει στο προσκήνιο και επιχειρεί να εξισορροπήσει το ισοζύγιο μεταξύ φυσικών και τεχνητών υλικών, σε μια προσπάθεια επίτευξης βιώσιμου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αυτό συμβαίνει μέσω παραλλαγών στη διαδικασία σχεδιασμού που σχετίζονται με κατασκευές χαμηλής τεχνολογίας, που στηρίζονται σε οικολογικές αρχές, στη βιο-αρχιτεκτονική, στην ολιγαρκή αρχιτεκτονική και γενικότερα σε κινήματα που σχετίζονται με την επίδραση στη φύση. Στόχος των προσεγγίσεων είναι διαδικασίες σχεδιασμού που οδηγούν σε μηδενικούς ρύπους και παράλληλα μπορούν να εξυγιάνουν τις περιβαλλοντικές βλάβες από τον κατασκευαστικό κλάδο.

1.5 Σχεδιαστικές τάσεις αιχμής για ένα βιώσιμο μέλλον

Η σύγχρονη και αναθεωρημένη εννοιολογική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής εστιάζει στις τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο, οδηγώντας σε κινήματα που στοχεύουν στον σεβασμό της φύσης. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό δεσπόζουσα θέση είχαν αρχές όπως η χωροθέτηση και ο προσανατολισμός του κτιρίου σε σχέση με το περιβάλλον του, η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών στοιχείων για το κτίριο (όπως ο ήλιος και ο αέρας, τα τοπικά υλικά κ.ά.) για την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης, της ποιότητας του εσωτερικού χώρου και το μειωμένο οικολογικό του αποτύπωμα.

Οι αρχιτέκτονες έχουν ανταποκριθεί στις αυξανόμενες πιέσεις σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ωστόσο, η αρχιτεκτονική έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τέχνης και επιστήμης, δημιουργώντας μια συνθήκη ικανοποίησης μεταξύ των αντικειμενικών κριτηρίων και των υποκειμενικών επιθυμιών. Μέσα από τον σχεδιασμό αντιμετωπίζονται περιβαλλοντικά θέματα και δίνονται πρακτικές λύσεις για τον άνθρωπο, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος. Ήδη, από τη δεκαετία του 1970 ήταν δημοφιλής η εξέταση των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικούς όρους (Fieldson, 2004), όπως η ανάλυση κόστους - περιβαλλοντικού οφέλους, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη αξία στο περιβάλλον. Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) και άλλες μέθοδοι μέτρησης οικονομικής αποτίμησης έχουν κατηγοριοποιηθεί από πολλούς ως

μέρος της τεχνοκρατικής μεθοδολογίας (Mendelsohn, R., & Olmstead, S., 2009). Για πολλούς σχεδιαστές που επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές μεθοδολογίες δεν διαφαίνεται εφικτό να δοθεί αξία στο περιβάλλον χωρίς θέσπιση νόμων, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι συνδεδεμένη με την οικονομία της περιοχής και την παραγωγή (Hagan, 2001). Δεν υπάρχει σαφής μεθοδολογία για περιβαλλοντικά ευαίσθητοποιημένα αρχιτεκτονικά, αλλά φαίνεται ότι οι καλύτερες λύσεις για το περιβάλλον προκύπτουν από την εφαρμογή του ευρέος φάσματος αρχών για το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου είναι εκείνος ο σχεδιασμός που αποσκοπεί στη καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών με σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Αντίστοιχα, βιοκλιματικό κτίριο ονομάζεται εκείνο που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του καθώς έχει σχεδιαστεί με τις παραπάνω συνθήκες και κατατάσσεται στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Νόμος, 4067, 2012) και με ενσωματωμένες διατάξεις τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τις διατάξεις του Ν. 4964/2022.

Παλαιότερα, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός υπήρξε το βασικό κριτήριο πέρα από τη αισθητική ενός επιτυχημένου κτιρίου. Μέσα από τον σχεδιασμό αυτό υπάρχει ένας συσχετισμός με το τοπικό κλίμα που διασφαλίζει συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ αλλά και τα τοπικά κλιματολογικά χαρακτηριστικά (αέρας, εναλλαγές θερμοκρασίας κ.ά.), έτσι ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση πόρων όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Κύριο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η εφαρμογή παθητικών συστημάτων που ενσωματώνονται στο κτίριο με στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών συνθηκών για τον φωτισμό, την θέρμανση και την ψύξη. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός έχει ένα ενεργειακό όφελος που αποδίδεται αναλογικά ως εξής:

1. εξοικονόμηση ενέργειας από τη μείωση απωλειών λόγω βελτιωμένης προστασίας του κελύφους,
2. παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω των παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου ή έμμεσου κέρδους,
3. δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης για μειωμένες απαιτήσεις σε σχετικές θερμοκρασίες,
4. διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας σε σχετικά υψηλά επίπεδα τον χειμώνα (και αντίστοιχα χαμηλά το καλοκαίρι).

Οικολογικός σχεδιασμός

Ο οικολογικός σχεδιασμός αναφέρεται στην αρχιτεκτονική που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στις κατασκευές κατά τη διάρκεια της ζωής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της περιοχής αλλά και τη σχέση του παραγόμενου όγκου κτιρίου και

χρησιμοποιούμενου χώρου. Ο οικολογικός σχεδιασμός κτιρίων στηρίζεται σε δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιώντας τοπικούς και ανανεώσιμους πόρους για τη δημιουργία υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης, ο σχεδιασμός αυτός σχετίζεται με την εφαρμογή των αρχών της πράσινης αρχιτεκτονικής, στοχεύοντας στη δημιουργία κτιρίων με περιορισμένη καταναλισκόμενη ενέργεια, τόσο για την παραγωγή των απαιτούμενων υλικών για το κτίριο όσο και για τη λειτουργία του (φωτισμός, θέρμανση, ψύξη). Επιπρόσθετα, τα κτίρια αντιμετωπίζονται ως περιβάλλοντα εγγενή στον χώρο τους, μέσα από ολιστικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η τελευταία προσέγγιση μπορεί να αναπτύξει αρχιτεκτονικές ιδέες αντικρουόμενες μερικές φορές με τις απαιτήσεις των τοπικών κανονισμών ή και των χρηστών.

Η ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται από αλλαγές τόσο στην ευημερία της κοινωνίας όσο και στην οικολογική ισορροπία, με επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία από την περιβαλλοντική ρύπανση και την επικίνδυνη συρρίκνωση της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί η έννοια της διατήρησης του περιβάλλοντος, δηλαδή η μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος, χωρίς να λειτουργεί σε βάρος των μελλοντικών αναγκών. Έχει επισημανθεί ήδη ο κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή μέσα από την τέταρτη έκθεσή του (IPCC- Inter governmental Panel on Climate Change⁸), που συμπεραίνει ότι οι προκύπτουσες μεταβολές από την κλιματική αλλαγή θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, προκαλώντας αλληλεπιδράσεις των συστημάτων (Alcamo κ.ά. 2007).

Συμβιωτικός σχεδιασμός

Ο όρος συμβιωτικός προέρχεται από το αρχ. ελλ. *σύν – μαζί* και *βίωσις – «τρόπος ζωής»*. Ο Heinrich Anton de Bary χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο συμβίωση για να εξηγήσει την εσωτερική συνεργασία μεταξύ δύο οργανισμών. Η συμβίωση προϋποθέτει αμοιβαιότητα, δηλαδή και οι δύο οργανισμοί βοηθούν ο ένας τον άλλον. Στην αρχιτεκτονική, η συμβιωτική προσέγγιση επιδιώκει να εμβαπτίσει τον δημιουργό σε ένα οικοσύστημα για να κατανοήσει τις μορφές ζωής που βασίζονται στον άνθρακα ώστε να σχεδιάσει στοχεύοντας α) τον μειωμένο αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μέγα-οικοσυστήματα και β) την δημιουργία περιβαλλόντων για μια ανθρώπινη και βιώσιμη ζωή.

Ο συμβιωτικός σχεδιασμός είναι μια πολυεπιστημονική πρακτική στον ευρύτερο τομέα του Biodesign⁹. Περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές για τη δημιουργία

⁸Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) είναι το όργανο των Ηνωμένων Εθνών για την αξιολόγηση της επιστήμης που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή (IPCC, 2022).

⁹Ο βιοσχεδιασμός (πραγματικός ή εννοιολογικός) εμπεριέχει μια σχεδιαστική κίνηση που ενσωματώνει τη χρήση έμβιων υλικών ή «υγρών μέσων», όπως μύκητες, φύκια κ.α. Επίσης οι βιοσχεδιαστές λαμβάνουν υπόψη τους τον χρόνο και τις συνδέσεις, με διαδικασίες για την επίλυση σχεδιαστικών αναγκών με βιώσιμο και αισθητικά ευχάριστο τρόπο, κάνοντας

εναλλακτικών οικολογικών και κοινωνικά βιώσιμων συστημάτων μέσω νέων στρατηγικών σχεδιασμού που συνδυάζουν εμπειρίες με βάση τη φύση. Ο συμβιωτικός τρόπος στοχεύει στην αλλαγή συμπεριφοράς προς ένα οικολογικό και πολιτισμικό ήθος σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τις σχέσεις μεταξύ ζωντανών οργανισμών ενός δεδομένου οικοσυστήματος ως ένα προκαθορισμένο πλαίσιο για τη δημιουργία και την κατασκευή βιολογικών κυκλικών συστημάτων, κατασκευών και πολιτιστικών αντικειμένων.

Ως θεωρητική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στη μετατόπιση της αρχιτεκτονικής προς τη βιωσιμότητα, καθώς μέσα από τη διερεύνηση της συμβίωσης μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η ανθρώπινη θέση σε ένα καθορισμένο περιβάλλον. Υπό αρχιτεκτονικούς όρους, αυτά τα οφέλη αναφέρονται σε δομική, υλική, τυπική ή μη, χωρική αναβάθμιση (Šijaković, 2018). Ο Συμβιωτικός Σχεδιασμός αποτελεί μια εφαρμογή της μεθοδολογίας ολιστικού σχεδιασμού, που ως φιλοσοφία βασίζεται στις αρχές της Βιοφιλίας, της Βιομιμητικής και της Ανθεκτικότητας (resilience).

Η συμβίωση μεταξύ του τρόπου δομικής επέκτασης του ανθρώπου και της διατήρησης του πλανήτη μπορεί να περιορίσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει προκληθεί από την βιομηχανική επανάσταση, μέσα από την επανασύνδεση με τη φύση και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων φυσικού και τεχνητού, λαμβάνοντας υπόψη το ηθικό αποτέλεσμα κάθε σχεδιαστικής πρόθεσης (Ruano, D., S., 2015) και παράλληλα εφαρμόζοντας τη σοφία του φυσικού κόσμου στην καθημερινή ζωή (Kemp, R., et al., 2005). Στην συμβιωτική αρχιτεκτονική διακρίνεται η αντανάκλαση της Φύσης στον δομημένο χώρο και η αλληλεπίδραση των στοιχείων, με τη δημιουργία συνθηκών αγωγίμων για τη ζωή. Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, στην Ελλάδα τέθηκαν από το 1989 στην κατασκευή περιορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις στον Κτιριοδομικό κανονισμό, που σχετίζονται α) με το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και β) με την ευζωία του χρήστη κάθε χώρου¹⁰

Βιοφιλικός σχεδιασμός

Η βιοφιλία ως όρος από το *βίος (ζωή)* και *φιλία (αγάπη)* χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Έριχ Φρομ για την τάση της έλξης σε ότι είναι ζωντανό και ζωτικό (Fromm, E., 1973) υποστηρίζοντας την έννοια της βιοφιλίας σε θεμελιώδεις αρχές των ζωντανών οργανισμών και στην απτή επαφή με

επιλογές σχεδιασμού με βάση την ιδέα για το πώς μια αλλαγή επηρεάζει άλλους οργανισμούς και πώς αυτά τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν το μέλλον (Myers, 2012).

¹⁰Ο ορισμός στον Κτιριοδομικό του 1989 έρχεται να περιγράψει την ουσιαστική αξία της κατοικίας.

«Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμισή της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και στα επιμέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται και σε κανονικές συνθήκες συντήρησης του έργου, για μία οικονομική αποδεκτή διάρκεια ζωής να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: τη βελτίωση της άνεσης, της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων και των περιοίκων, τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, της αντοχής, της αισθητικής και της λειτουργικότητας των κτιρίων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διευκόλυνση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των κατασκευών, την αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα της κατασκευής των κτιρίων.» Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-III > Κεφάλαιο-ΣΤ > Άρθρον-344 (Αρθ-1 παρ.2 Αποφ-3046/304/30.1/3-2-89, παρ.1 Αποφ-49977/3068/27/30-6-89). (ΤΕΕ, 2021). »

τα φυσικά στοιχεία. Το έργο του Φρομ ακολούθησαν ο Edward Wilson (Wilson, O., 1984) και ο Stephen Kellert (Kellert, S.R., 2013) που συνέβαλαν στην εφαρμογή των αρχών βιοφιλίας στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος. Η βιοφιλική επίδραση για την ευημερία του ανθρώπου ήταν σημαντική ιστορικά και εξακολουθεί να είναι σε ορισμένους παραδοσιακούς πολιτισμούς, αλλά περιορίστηκε μετά την εκβιομηχάνιση. Για την επίτευξη ικανοποιητικού σχεδιασμού στις τρέχουσες συνθήκες και με την αποσύνδεση ανθρώπου και φύσης υπάρχει ανάγκη για μια μετάβαση από τον βιώσιμο σχεδιασμό στον βιοφιλικό σχεδιασμό, ο οποίος ενισχύει ένα περιβάλλον αποκατάστασης (Berto, R., & Barbiero, G., 2017) και ενσωμάτωσης της φύσης στο κατασκευαστικό έργο.

Ο βιοφιλικός σχεδιασμός στηρίζεται στη σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και παράλληλα ενσωματώνει τη συνολική αντίληψη και εκ νέου διατύπωση του ρόλου της φύσης, των στοιχείων και διαδικασιών της, στη βάση και τα επιμέρους στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Ο βαθμός βιοφιλίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους αρχιτέκτονες στο να ενσωματώσουν τον παράγοντα «Φύση» στον σχεδιασμό και στο να προωθηθεί η επανένταξη στο φυσικό, χωρίς να εστιάζει μόνο σε μια αισθητική ανάγκη αλλά αποτελεί και μια αποτελεσματική θεραπευτική γνωστική λειτουργία του ανθρώπου.

Οι δείκτες βιωσιμότητας σχετίζονται με τα ψυχοσωματικά οφέλη που προκύπτουν από την έκθεση και επαφή με το φυσικό στοιχείο και είναι περισσότερο από ένα απλό στοιχείο ευχαρίστησης (Berto, 2011, 2015). Ο αναζωογονητικός χαρακτήρας της φύσης θα πρέπει να θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας που μπορεί να ληφθεί υπόψη (Barbiero, G., 2011). Επίσης η φύση λειτουργεί αθροιστικά στην καθημερινή ζωή και μέσα από την ενσωμάτωσή της στη δόμηση (Barbiero, 2014). Τα θετικά αποτελέσματα της βιοφιλίας προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές:

- (i) Στενή εγγύτητα και οπτική επαφή με φυτά, ζώα και άλλους ανθρώπους και,
- (ii) Θετική ανταπόκριση σε τεχνητές δημιουργίες που ακολουθούν γεωμετρικούς κανόνες για τη δομή του οργανισμών.

Εξετάζοντας παράγοντες για ένα καλύτερο δομημένο περιβάλλον που θα συμβάλλει σε ένα βιώσιμο ανθρώπινο μέλλον, θα πρέπει να είναι μετρήσιμες οι «ιαματικές» επιδράσεις συγκεκριμένων περιβαλλόντων προτού οικοδομηθούν, ώστε να εξοικονομείται μεγάλος όγκος φυσικών πόρων με μικρή όχληση του φυσικού περιβάλλοντος. Με τη βιοφιλία θεμελιώνονται σχεδιαστικές παράμετροι που είναι υπεύθυνες για την καλή υγεία του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής γεωμετρίας.

Κατά το Ν. Σαλίγκαρο, υπάρχουν δέκα παράγοντες που αποτελούν τον βιοφιλικό δείκτη ίασης και προσδιορίζουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η φύση επηρεάζει το σώμα μας με έναν ενδογενή, αλλά υποσυνείδητο τρόπο. Μακροπρόθεσμα αναμένονται θετικά αποτελέσματα από την εξέλιξη περιοχών με υψηλή τιμή του βιοφιλικού δείκτη, ώστε να μπορεί να γίνει μια ποσοτική προσέγγιση για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων θεραπευτικών περιβαλλόντων (Salingaros, 2019). Η συγκεκριμένη επιστημονική προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με τις συνήθεις εκτιμήσεις αρχιτεκτόνων που βασίζονται κυρίως στην αισθητική, με αμφίβολα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Το ερώτημα για τη μελέτη του Σαλίγκαρου είναι να αποδειχθεί πώς ο βιοφιλικός δείκτης συσχετίζεται άμεσα με τις μακροχρόνιες θεραπευτικές επιδράσεις του δομημένου περιβάλλοντος (Salingeros, 2019). Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον βιοφιλικό δείκτη και συμβάλλουν στο να εκτιμηθεί το βιοφιλικό περιεχόμενο ενός χώρου, περιγράφονται λεπτομερώς στα δέκα κριτήρια (μτφ Φραγγεδάκη, Ε.):

1. Ηλιακό φως: κατά προτίμηση από πολλές κατευθύνσεις
2. Χρώμα: ποικιλία και συνδυασμοί αποχρώσεων
3. Βαρύτητα: ισορροπία και σταθερότητα ως προς τον κατακόρυφο άξονα
4. Μορφοκλασματικό σύνολο: πράγματα που συμβαίνουν σε ένθετες κλίμακες
5. Καμπύλες: σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες κλίμακες
6. Λεπτομέρεια: προορίζεται να προσελκύει τα βλέμματα
7. Νερό: να ακούγεται και να φαίνεται
8. Ζωή: ζωντανά φυτά, ζώα και άλλοι άνθρωποι
9. Αναπαραστάσεις της φύσης: νατουραλιστικό στολίδι, ρεαλιστικοί πίνακες ζωγραφικής, ανάγλυφα και εικονιστικά γλυπτά - συμπεριλαμβανομένων δομών που μοιάζουν με πρόσωπο
10. Οργανωμένη πολυπλοκότητα: περίπλοκα αλλά συνεκτικά σχέδια, επεκτεινόμενα σε συμμετρικές αφηρημένων δομών που μοιάζουν με πρόσωπο

Τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται με ακέραια τιμή από 0 έως 2 ανάλογα με την ένταση και την παρουσία τους (Salingeros, 2019). Γενικότερα, η εφαρμογή βιοφιλικών αρχών, όπως αυτή ορίζεται από τον οικολόγο S. Kellert, περιγράφεται από την άμεση επαφή με φυσικά χαρακτηριστικά όπως: α. Φως, που αποδίδεται στην εύρεση του δρόμου και στην άνεση, καθώς και στα μοτίβα (φωτός-σκιάς) που εμφανίζονται στο χώρο, β. Αέρας, που εφαρμόζεται μέσα από ανοίγματα ποικίλων διαστάσεων και του οποίου η κινητικότητα συμβάλλει στην άνεση και την παραγωγικότητα των ανθρώπων, γ. Νερό, μέσα από στοιχεία που έχουν οπτική, ακουστική ή και απτική επαφή με αυτό και δ. Ύπαρξη ζώντων οργανισμών στο χώρο, καθώς και άλλα συμπληρωματικά, όπως άμεση παρατήρηση του καιρού (επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο), φυσικά τοπία με πράσινο (π.χ. κάθετοι κήποι) και φωτιά η οποία έχει χρώμα, ζεστασιά και κίνηση (Kellert S. C., 2015). Ο βιοφιλικός σχεδιασμός βασίζεται στην ποιότητα των συνδέσεών μας με τον κόσμο του οποίου είμαστε μέρος και εξακολουθούμε να παραμένουμε ένα. Ο Pallasmaa υποστηρίζει ότι η αρχιτεκτονική δεν πρέπει να βιώνεται μόνο οπτικά, αλλά πρέπει να εμπλέκει όλες τις αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφής, του ήχου, της όσφρησης και της ιδιοδεκτικότητας (αίσθηση της θέσης και της κίνησης του σώματος) (Pallasmaa, J., 2009).

Σχεδιασμός πράσινων κτιρίων

Με τεχνικούς όρους, ένα «Πράσινο Κτίριο» αλλάζει όσο το δυνατόν λιγότερους βιο-γεωχημικούς κύκλους ((Barbiero, G., 2011); (Schlesinger, W. H., Cole, J. J., Finzi, A. C., & Holland, E. A., 2011), αποβλέποντας σε ένα κτίριο «μηδενικού αποτυπώματος». Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί

διάφορα πρότυπα σχεδιασμού και αξιολόγησης των πράσινων κτιρίων στον κόσμο, με εξέχοντα τα LEED, BREAMS, WELL, LBC και GREEN MARK. Στα πρότυπα αυτά ενσωματώνονται παράμετροι που ορίζουν κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό.

Υπολογίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ότι έως το 97% (δηλαδή όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2010) απαιτούν μερική ή ολική παρέμβαση για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης έως το 2050 (Comission, 2018). Στον Παγκόσμιο Νότο συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, Ινδίας, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Λατινικής Αμερικής, η αναμενόμενη προς ανοικοδόμηση επιφάνεια έως το 2050 είναι 171 δισεκατομμύρια m^2 , εκ των οποίων τα 100 δις m^2 θα είναι σε χώρες που δεν εφαρμόζουν προς το παρόν κανονισμούς για την ενέργεια κτιρίων (International Energy Agency, 2013). Αυτή η μελλοντική ανάπτυξη ισοδυναμεί με το 75% του σημερινού παγκόσμιου συνόλου των 230 δις m^2 (InternationalEnergyAgency, 2020). Η πρόβλεψη αυτή οδήγησε σε σημαντική αύξηση των Πράσινων Οικοδομικών Κωδίκων (GBC) και των κανονισμών για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από τα κτίρια (Janda, 2009). Οι περισσότεροι Πράσινοι Οικοδομικοί Κώδικες είναι προσαρμοσμένοι σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (π.χ. ASHRAE 55 (ASHRAE, 2017)], ASHRAE 62.1 (David, 2001) ή παγκόσμια προγράμματα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων, όπως το BREEAM από το Ηνωμένο Βασίλειο (BREEAM, 1990) και το LEED στις Ηνωμένες Πολιτείες (U.S.Green Building Council, 1993). Αυτοί οι Κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα κτίρια (Union, 2018).

Το ενδιαφέρον για πράσινα κτίρια γραφείων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά σε σχέση με την ενεργειακή τους απόδοση (World Green Building Council (WorldGBC), 1999). Επίσης, όπως υποστηρίζεται απ' τη βιβλιογραφία, ένα πράσινο κτίριο γραφείων όχι μόνο μειώνει την κατανάλωση ενέργειας αλλά και βελτιώνει την Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος (Indoor Environmental Quality -IEQ) (Gou, Z., Prasad, D., & Lau, S. S. Y, 2014).

Η «πράσινη» αρχιτεκτονική έχει συνδεθεί με την έννοια της φιλικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, αλλά έχει αμφισβητηθεί ως προς την επίδρασή της στη φύση, καθώς εμπεριέχει την ευημερία και την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου (Berto, R., & Barbiero, G., 2017).

1.6 Αρχιτεκτονική της αποανάπτυξης

Η αποανάπτυξη, ως πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κίνημα που στηρίζεται σε ιδέες κυρίως των οικολογικών κινημάτων, και η μείωση της κλίμακας της υλικής οικονομίας μπορούν να απομακρύνουν την ανθρωπότητα από την επιδεινούμενη οικολογική κρίση και να επιφέρουν παγκόσμια δικαιοσύνη (Hickel, J., 2020) σε μια κοινωνία που να είναι βιώσιμη αλλά και δίκαιη για όλους. Με την παγκοσμιοποίηση επιτελέστηκε το έργο της κοινωνικής και πολιτιστικής καταστροφής, και οι συνεχείς κρίσεις (οικονομική κρίση του 2008, έως και η πανδημία του 2019) πυροδότησαν

παγκόσμιες ανακατατάξεις, προκαλώντας βαθύτερη οικονομική κρίση, φτώχεια και αδικία (G. Liegos, 2020).

Η αποανάπτυξη αποτελεί μια δομική έννοια για τη σύνδεση μιας ποικιλίας μετά-καπιταλιστικών εναλλακτικών λύσεων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Περιλαμβάνει θεσμούς τόσο στο επίπεδο της κοινοτικής οργάνωσης όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο κρατικής οικονομικής ρύθμισης, δίνοντας έμφαση στην ανάκτηση και τη δημιουργία νέων Κοινών (commons), σε αγαθά και υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινή χρήση (Γ. Κολέπμας, 2020). Στην αρχιτεκτονική, η αποανάπτυξη προωθεί έργα που συμβάλλουν στο να ευθυγραμμιστεί εκ νέου η κοινωνία με τα οικολογικά όρια, βελτιώνοντας παράλληλα τις ζωές των ανθρώπων και κατανομώντας δίκαια τους πόρους. Είναι ένα οικονομικό μοντέλο που στηρίζει την παραγωγή στοχεύοντας σε μεγαλύτερη ευημερία για όλους, αλλά και υποστήριξη του μοιράσματος και της συνεργασίας των μελών μιας κοινότητας. Ο οικοσυστημικός σχεδιασμός, του οποίου ο βιοκλιματικός αποτελεί ένα μέρος, μπορεί να συμβάλλει προς την ολιστική σχεδίαση του κτιριακού δυναμικού μικρών πόλεων αλλά και αγροτικών περιοχών. Εκτός των άλλων στον σχεδιασμό πρέπει να συνυπολογίζονται οι πόροι που δαπανώνται και εκείνοι που ανακυκλώνονται. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πώς μπορεί να μειωθεί το αποτύπωμα των κτιρίων και της ανακαίνισής τους, σε ό,τι αφορά την ενέργεια που καταναλώνουν και που ενσωματώνουν στα υλικά τους, μέσα στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας. Είναι σημαντικό να έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό λύσεις που θα ελαχιστοποιήσουν την εισροή και την εκροή πόρων σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτίσματος και όχι μόνο στην κατασκευή (Αναστασόπουλος, 2022).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς την αποανάπτυξη με χαρακτηριστικές δράσεις, όπως τη βράβευση έργων του Francis Kéré, που συνδυάζει την αισθητική ποιότητα και την περιβαλλοντική αποτελεσματική συνεργατική διαδικασία σχεδιασμού, διατηρώντας την ηθική δέσμευση διατήρησης της ταυτότητας του χώρου. Μέσα από το έργο του ο Κéré εστίασε στην πραγματική έννοια της βιωσιμότητας εμπλέκοντας την ίδια την κοινότητα, με την καινοτόμο χρήση υλικών και παραδοσιακών τεχνικών στοχεύοντας στην περιβαλλοντική άνεση και τη χωρική ποιότητα (Ghisleni, C., 2022). Αυτή η αρχιτεκτονική αποτελεί ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού το οποίο υποστηρίζει τη μείωση της οικονομικής παραγωγής και της κατανάλωσης για την επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως βιώσιμη αποανάπτυξη ορίζουμε τη διαδικασία στην οποία μειώνεται ποσοτικά η συνολική παραγωγή και η κατανάλωση, ενώ βελτιώνονται η κοινωνική ευημερία και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Η τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί λύση στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων λόγω αυτού που κάποιοι αναλυτές έχουν ονομάσει «φαινόμενο αναπήδησης». Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν τη δυνατότητα χρήσης ενός φυσικού πόρου. Ως αποτέλεσμα έχουμε το κόστος του πόρου να πέφτει και την κατανάλωσή του να αυξάνεται εφόσον αυτός έγινε φθηνότερος. Αν δεν υπάρχουν όρια, το αποτέλεσμα αποδοτικότερων τεχνολογιών είναι περισσότερη, όχι λιγότερη κατανάλωση ενέργειας (π.χ. στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών καταναλώνουμε περισσότερο χαρτί από την εποχή της γραφής με το χέρι) (Καλλής, Γ., 2013). Είναι σημαντική η προώθηση υλικών και τεχνικών κατασκευής που προέρχονται

από την τοπική αγορά για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών, η μείωση της κατεδάφισης και η επαναχρησιμοποίηση υλικών (αλλά και υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών). Επίσης, ο σχεδιασμός είναι σημαντικό να δίνει προτεραιότητα στις ανθρώπινες ανάγκες και την ευημερία έναντι της μεγιστοποίησης της επιφάνειας και η κατασκευή να εκτελείται με προσωπική εργασία καθώς και με την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι τα έργα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους (Latouche, 2010) .

Σχεδιασμός και δόμηση σε φυσικούς πόρους

Οι φυσικοί πόροι μειώνουν τα απόβλητα και ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας. Ορισμένοι από αυτούς τους πόρους είναι το μπαμπού, η άψητη γη και η πέτρα, που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες. Η ασβεστοκάνναβη (hemcrete) είναι οικοδομικό υλικό που αποτελείται από ίνες του φυτού κάνναβη, σε συνδυασμό με ασβέστη, νερό, ή/και αδρανή, και χρησιμοποιείται ως στοιχείο πλήρωσης τοιχωμάτων ή επίχρισμα για την κατασκευή κατοικιών. Το ανακυκλωμένο ξύλο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και προέρχεται από παλιά κτίρια και ξύλινες κατασκευές. Η άψητη γη, σε συμπιεσμένες μορφές (rammed earth), σε μορφή τούβλου (adobe bricks) ή ρευστή μορφή (light clay) χρησιμοποιείται στη δόμηση εδώ και αιώνες, ενώ αποτελεί ανθεκτικό, ενεργειακά αποδοτικό, με μεγάλη θερμική μάζα, δομικό πόρο. Ο φελλός, ο οποίος συλλέγεται από τον φλοιό της φελλοφόρου βελανιδιάς, είναι πυράντοχος και ισχυρό μονωτικό υλικό. Επίσης το ανακυκλωμένο γυαλί, το μαλλί προβάτου, οι αχυρόμπαλες είναι υλικά που συμβάλλουν στη βιώσιμη κατασκευή και παράλληλα στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

Κατάλληλη τεχνολογία (Appropriate technology)

Ο όρος "Appropriate technology" εμφανίστηκε και ως κίνημα που περιλαμβάνει τεχνολογικές εφαρμογές μικρής κλίμακας, προσιτές από τους ντόπιους, αποκεντρωμένες, εντατικής εργασίας, ενεργειακά αποδοτικές, περιβαλλοντικά βιώσιμες και τοπικά αυτόνομες. Το κίνημα προτείνει τη χρήση τεχνολογίας που είναι κατάλληλη για την κλίμακα του εκάστοτε έργου και η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει τις μικρότερες, αποκεντρωμένες οικονομικές μονάδες που δίνουν προτεραιότητα στην τοπική αυτάρκεια και την ευημερία της κοινότητας έναντι της παγκοσμιοποίησης και της μεγιστοποίησης του κέρδους (Schumacher, E. F., 2011). Η κατάλληλη τεχνολογία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως εφαρμογές τεχνολογίας (π.χ. αντλίες νερού, φωτιστικά σώματα δρόμου και σχέδια παθητικών κτιρίων). Σήμερα η κατάλληλη τεχνολογία αναπτύσσεται συχνά με τη χρήση αρχών ανοικτού κώδικα και πολλά από τα σχέδια της τεχνολογίας μπορούν να βρεθούν ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

Ανακυκλωμένα υλικά

Τα απόβλητα κατασκευών και κατεδάφισης αποτελούν προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του μεγάλου όγκου που παράγεται και της ανεπαρκούς διαχείρισής του, προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας (CE) στον κατασκευαστικό κλάδο είναι μια βιώσιμη λύση, καθώς συνεπάγεται αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και ενέργειας, η οποία οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει την ανάγκη χρήσης πολύτιμων φυσικών πόρων και πρώτων υλών. Συνήθως αναλύεται μόνο το στάδιο του κύκλου ζωής των υλικών από μια ενσωματωμένη ενεργειακή προοπτική. Σε περίπτωση κατεδάφισης ενός κτιρίου, το 45% των οικοδομικών υλικών καταλήγει στη χωματερή, ένα άλλο 45% ανακυκλώνεται θερμικά και μόνο το 10% επαναχρησιμοποιείται σε έργα οδοποιίας (Coelho, A., & De Brito, J. , 2012). Τα ανακυκλωμένα μέταλλα από κατασκευές λειώνονται και επαναχρησιμοποιούνται για χρήση σε νέα κατασκευαστικά έργα. Ο ανακυκλωμένος χάλυβας είναι ένα υλικό που μπορεί να ανακυκλώνεται ατελείωτα χωρίς να χάνει την αντοχή του. Η ανακυκλωμένη ξυλεία, το ανακυκλωμένο σκυρόδεμα, το ανακυκλωμένο καουτσούκ, το ανακυκλωμένο πλαστικό είναι ορισμένα από τα υλικά που επιδέχονται διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων (Akhtar, A., & Sarmah, A. K. , 2018).

1.7. Κυκλική Οικονομία και βιωσιμότητα

*"The freedom to make and remake our cities
and ourselves is one of the most precious
yet most neglected of our human rights." — David Harvey, The Right to the City*

Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στον παραδοσιακό, γραμμικό τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Ορισμένες από τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι η μείωση ή ο περιορισμός της κατανάλωσης πόρων και παραγωγής αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών αλλά και των προϊόντων. Επίσης, στηρίζει την ανακύκλωση, μέσα από τη μετατροπή αποβλήτων σε νέα υλικά, ενώ παράλληλα έχει στόχο την αξιοποίηση των απορριμμάτων και την ανάκτηση ενέργειας από αυτά. Τέλος, προτείνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Stahel, W. R., 2016). Η κυκλική οικονομία και η αρχιτεκτονική συνδέονται άμεσα και αλληλεξαρτώνται, όπως και μοιράζονται κοινούς στόχους για ένα βιώσιμο μέλλον. Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας εμπεριέχεται η αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει την έννοια της αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης. Κτίρια και δομικά στοιχεία σχεδιάζονται προς την

κατεύθυνσης της εύκολης αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Σημαντική είναι η χρήση ανακυκλωμένων και βιώσιμων υλικών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ή υλικών προερχόμενων από βιώσιμες πηγές. Βασικός στόχος στον σχεδιασμό είναι η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και η μείωση της χρήσης ενέργειας, νερού και άλλων πόρων. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου είναι σημαντική η μειωμένη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ο σχεδιασμός στοχεύει σε κτίρια σχεδιασμένα να αντέχουν στον χρόνο χωρίς να χρειάζονται συχνές επισκευές ή αντικαταστάσεις.

1.8 Η συμβολή της άψητης γης στη βιωσιμότητα

Η επιστροφή σε φυσικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, οδηγεί στην επανεκτίμησή τους και την επιστημονική προσέγγιση των κατασκευών με άψητη γη. Οι τεχνικές αυτές είναι μη τοξικές, με ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα από πλευράς χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων αλλά και την άνεση και θερμική απόδοση του τελικού κελύφους. Σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία οι τεχνικές δόμησης με άψητη γη προωθούνται και υποστηρίζονται (EBANZ, 2021).

Η χρήση του χώματος ως δομικό υλικό είναι ελάχιστης ή μηδαμινής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς για την παρασκευή και τη μεταφορά απαιτούνται περιορισμένοι πόροι, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωτικής ανακύκλωσης του και βιοδιάσπασης των υλικών του.

Η οικοδόμηση με άψητη γη είναι μια βιώσιμη τεχνολογία και παρέχει ένα ιδανικό υλικό στην οικολογική και βιοφιλική αρχιτεκτονική. Αν αξιολογήσουμε την περιβαλλοντική συμπεριφορά του συγκεκριμένου υλικού διακρίνουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Edwards, 2000), (Minke 2000):

- Το υλικό είναι άφθονο στη φύση.
- Έχει μικρή ενσωματωμένη ενέργεια.
- Δεν εμφανίζει τοξική συμπεριφορά.
- Ανακυκλώνεται εξαιρετικά.
- Έχει μεγάλη θερμική μάζα.
- Ρυθμίζει την υγρασία του εσωτερικού χώρου.
- Έχει μικρό οικολογικό αποτύπωμα.
- Είναι εξαιρετικά φιλικό υλικό στον χρήστη (δεν εκλύει ουσίες επιβλαβείς).
- Έχει την ιδιότητα να εξισορροπεί τα ποσοστά της υγρασίας του χώρου.
- Έχει πολύ καλή ένταξη των κατασκευών στο φυσικό τοπίο.
- Μπορεί ακόμα και ένας ανειδίκευτος εργάτης να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό με ελάχιστη καθοδήγηση.

Οι αποφάσεις για τεχνικά ζητήματα πρέπει να ικανοποιούν ταυτόχρονα πολλούς αντικρουόμενους στόχους. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για να βοηθήσουν στον εντοπισμό

της «βέλτιστης απόφασης» (Sargentis, G. F., Frangedaki, E., et al., 2019).

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία έχει ενθαρρύνει την επιστροφή στην οικοδόμηση με άψητη γη. Η οικολογική απόδοση και τα οφέλη της αρχιτεκτονικής με χώμα θα μπορούσαν να προσδιοριστούν από τους παρακάτω παράγοντες.

Μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου

Η ενσωματωμένη ενέργεια ενός υλικού είναι εκείνη που έχει δαπανηθεί για την εξόρυξη, επεξεργασία και μεταφορά του ώστε να είναι έτοιμο για χρήση στο εργοτάξιο (McMullan, R., 1983), ενώ περιλαμβάνει και την αποδόμηση και διάθεση του υλικού μετά το πέρας της ζωής του κτιρίου (Hammond, G. P.; Jones, C. I., 2008). Τα δομικά υλικά με άψητη γη είναι ελάχιστα επεξεργασμένα, είναι διαθέσιμα τοπικά και έχουν χαμηλή τοξικότητα. Τα χαρακτηριστικά της άψητης γης ενθαρρύνουν τη χρήση του υλικού, λόγω της πολύ χαμηλής ενσωματωμένης ενέργειας, στηρίζοντας την απανθρακοποίηση στην οικοδομική βιομηχανία. Το χώμα που χρησιμοποιείται στην οικοδόμηση βρίσκεται ακριβώς κάτω από το οργανικό στρώμα του εδάφους και απαιτεί εκσκαφή. Εφόσον το κτίριο κατασκευάζεται με πρώτη ύλη που βρίσκεται σε κοντινή περιοχή, δεν απαιτείται μεταφορά της. Σε σύγκριση με δομικά υλικά όπως οι τσιμεντόλιθοι ή τα ψημένα τούβλα βρίσκεται πάντα πιο κοντά στο εργοτάξιο, γεγονός που συνεπάγεται μικρές αποστάσεις μεταφοράς, περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Green House Gas -GHG).

Οικονομική βιωσιμότητα - μειωμένο κόστος

Τα οικονομικά οφέλη αυτών των κατασκευών εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους όπως: τεχνική κατασκευής, κόστος εργασίας, προσθήκη βιομηχανικών υλικών (π.χ. σταθεροποίησης), εύρος απαιτούμενης αντοχής και ανάγκες επισκευής (Williams, C.; Goodhew, S.; Griffiths, R.; Watson, L., 2010). Το κόστος παραγωγής και κατασκευής αντιπροσωπεύουν το πιο σημαντικό μέρος, επειδή οι κατασκευές με άψητη γη απαιτούν εντατική εργασία, ωστόσο αυτή η παράμετρος είναι αρκετά περιορισμένη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, εφόσον εκεί διατίθεται εργατικό δυναμικό με πολύ χαμηλό κόστος (Pacheco-Torgal, F.; Jalali, S., 2012).

Ενεργειακή απόδοση

Τα κτίρια με άψητη γη έχουν μεγάλη μάζα, με αποτέλεσμα η υγρασία και η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου να αυτορυθμίζεται, αφού η τοιχοποιία λειτουργεί ως αποθήκη θερμοκρασίας που ρυθμίζει τις εσωτερικές συνθήκες του κελύφους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Λόγω του γεγονότος ότι το χώμα είναι διαπερατό υλικό από την υγρασία έχει την ιδιότητα να την ρυθμίζει στο εσωτερικό του κτιρίου, αποβάλλοντάς την τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ κατά τους χειμερινούς την εσωκλείει. Για τους λόγους αυτούς έχει διαπιστωθεί ότι τα εξωτερικά κελύφη με χώμα δημιουργούν συνθήκες θερμικής άνεσης (Ramos, J., 2019). Η υγρασία που απορροφάται από τις κατασκευές με χώμα είναι πάνω από διπλάσια ανά τετραγωνικό σε σχέση με διαφορετικά υλικά όπως ψημένα τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντόλιθο, με τα οποία η σχετική υγρασία αυξάνεται από 50% σε

80% (Minke, 2000). Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η περιορισμένη καταναλισκόμενη ενέργεια και συνεπώς μικρό οικολογικό αποτύπωμα. Η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων χωμάτων κατοικιών δείχνει ότι μειώνουν την ανάγκη για ψύξη σε όλες τις κλιματικές ζώνες (Ben-Ahon, L., et al., 2022). Μια από τις βασικές προϋποθέσεις της βιοκλιματικής άνεσης, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ επιφάνειας της τοιχοποιίας τοίχου και περιβάλλοντος που διαμορφώνεται που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,5°C, μπορεί να επιτευχθεί με χωμάτινους τοίχους χωρίς πρόσθετα μέτρα (Öztürk, P., & Işık, B., 2020).

Η επιλογή του τρόπου κατασκευής και των χρησιμοποιούμενων δομικών υλικών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της δαπανώμενης ενέργειας ενός κτιρίου έως 17% (González, M. J. & Navarro, J. G., 2006). Επίσης, μπορεί να μειώσει σχεδόν κατά 30% τις εκπομπές CO₂ (Rodríguez Serrano, A. Á.; Porras Álvarez, S., 2016). Για ένα σπίτι με τρία δωμάτια και εμβαδόν 92 m² κατασκευασμένο με τοιχοποιία από χώμα οι τιμές δείχνουν μείωση 7tn CO₂ σε σύγκριση με το ψημένο κεραμικό τούβλο (Pacheco-Torgal, F. & Jalali, S., 2012) και μείωση 14tn CO₂ εάν χρησιμοποιηθούν τσιμεντένια μπλοκ με διάκενα (Morton, T.; Stevenson, F.; Taylor, B.; Smith, N. C., 2005).

Διαθεσιμότητα πόρων και παραγωγή αποβλήτων

Η άψητη γη είναι διαθέσιμη και στις πέντε ηπείρους, με ελάχιστες περιοχές που να διαθέτουν περιορισμένη ποσότητα. Η ανεξέλεγκτη οικοδομική ανάπτυξη αφανίζει το 60% της ακατέργαστης πέτρας, βράχου, και άμμου ετησίως, ως και το 30% της ακατέργαστης ξυλείας. Από οικολογική σκοπιά, η οικοδομική δραστηριότητα επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία των διαθέσιμων πόρων. Αναφορικά με τα απορρίμματα της κατασκευής, αυτά μπορούν να αποθεθούν στον τόπο εξόρυξής τους χωρίς καμία περιβαλλοντική απειλή. Ακόμη και όταν το χώμα σταθεροποιείται με τσιμέντο ή ασβέστη, δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί, επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κατασκευή με άψητη γη παράγει μηδενικά απόβλητα.

Δημιουργία πιο υγιεινών και ανθεκτικών κτιρίων

Η άψητη γη ως εναλλακτική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή κτιρίων με σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ανθεκτικότητα. Η άψητη γη συμβάλλει στη δημιουργία υγιεινών δομών σε αρμονία με τον χρήστη και το περιβάλλον. Η επιλογή των οικοδομικών υλικών και ο σχεδιασμός του κτιρίου παίζουν καθοριστικό ρόλο στον αερισμό, τον φυσικό φωτισμό και τη θερμική άνεση, επηρεάζοντας άμεσα την υγεία των χρηστών. Ακατάλληλα υλικά ή ελλιπής σχεδιασμός μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας, μειωμένη παραγωγικότητα και δυσαρέσκεια των χρηστών. Η κακή ποιότητα του αέρα και η έλλειψη φυσικού φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα στους εργαζόμενους, μειώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά τους. Αντίθετα, η δημιουργία υγιεινών

και άνετων εσωτερικών χώρων συμβάλλει στην ευημερία και την ικανοποίηση των χρηστών¹¹. Τα σύγχρονα κτίρια περιέχουν μεγάλη ποσότητα χημικών ουσιών και βαρέων μετάλλων, που επιβαρύνουν τους εσωτερικούς χώρους, προκαλώντας πολλά προβλήματα υγείας όπως άσθμα, δερματικούς ερεθισμούς, πονοκεφάλους κ.ά. (Gonzalez-Martin, Kraakman, Perez, Lebrero, & Munoz, 2021). Οι επιβλαβείς επιπτώσεις διαφέρουν από χρήστη σε χρήστη και επηρεάζονται από την ευαισθησία του και την κατασκευή του κτιρίου. Ασθένειες που ορίζονται ως Sick Building Syndrome or Building Related Diseases (Joshi, S. M., 2008) γίνονται χρόνιες και λαμβάνουν πιο σοβαρές και θανατηφόρες διαστάσεις αν τα προβλήματα στο κτίριο δε επιλυθούν¹². Επίσης, ένα πράσινο ή ενεργειακά αποδοτικό κτίριο γραφείων δεν εξασφαλίζει ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον λόγω των υψηλής τεχνολογίας υλικών του, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε Sick Building Syndrome (Davies, M., & Oreszczyn, T., 2012).

Αντίθετα, οι κατασκευές από άψητη γη όταν εκτίθενται σε στατικό ηλεκτρισμό λειτουργούν σαν προστατευτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα υγιεινό «ηλεκτροκλίμα», αφαιρώντας τον στατικό ηλεκτρισμό. Οι ωμόπλινθοι ειδικότερα είναι ένα πορώδες, διαπνέον υλικό που παρέχει βιοκλιματική άνεση με σταθερή σχετική υγρασία, ακουστική άνεση, προσφέροντας ένα υγιεινό περιβάλλον για κατοικία και εργασία. Σήμερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι άνθρωποι περνούν περίπου το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους και είναι σημαντικό οι «πράσινες» επεμβάσεις στη συνολική απόδοση του κτιρίου να μην συνοδεύονται από χαμηλής ποιότητας εσωτερικούς χώρους (Indoor environmental quality – IEQ) (EU, 2018).

Ανθεκτικότητα

Η ανθεκτικότητα (resilience) ως έννοια εμφανίστηκε στη μελέτη των συστημάτων της οικολογίας την δεκαετία του 1970 και εξελίχθηκε σε μια επιστήμη που ασχολείται με πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα. Τα οικολογικά συστήματα μεταξύ ανθρώπου και φύσης που διατηρούν την ισορροπία στη διαδικασία της συνεχούς αλλαγής θέτουν τις βάσεις για ανθεκτικότητα. Επίσης, η ανθεκτικότητα έχει καθιερωθεί ως η επικρατούσα στρατηγική σε περιπτώσεις διαχείρισης κινδύνου καθώς και φυσικών πόρων (Holling, 1973).

Τα περισσότερα σύγχρονα κτίρια είναι κατασκευασμένα από υλικά με υψηλή επεξεργασία, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα, η ξυλεία με χημική επεξεργασία, τα συνθετικά υλικά όπως η μόνωση και τα κουφώματα κλπ. που αντιστοιχούν στο 15% περίπου των επιπτώσεων στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή, και στο 20% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, ενώ συμβάλλουν έως και 40% στα

¹¹ Αλλά και παραγωγικών υπαλλήλων με μειωμένες άδειες ασθένειας και συνεπώς υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις (Ries R, 2006).

¹² Η επιστήμη της Βιολογίας των Κτιρίων, η οποία θεωρητικοποιήθηκε στη Γερμανία από τον γιατρό Hubert Palm in τη δεκαετία του 1960, ασχολείται με τις επιπτώσεις του δομημένου περιβάλλοντος στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον και σχετίζεται με την πρόληψη των διαταραχών στον άνθρωπο από τη διαμονή του σε κλειστά περιβάλλοντα (Palm, 1992).

παγκόσμια στερεά απορρίμματα (King, B. , 2017). Η συνέχιση της χρήσης υλικών υψηλής επεξεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ως επί το πλείστον μη βιώσιμη (Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, 2009). Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ο πιο ρυπογόνος και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα γήρανση της κτιριακής υποδομής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθιστά επιτακτική την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη χρήση των υλικών, που όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανάγκες.

Μετά από παγκόσμια ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η χωμάτινη αρχιτεκτονική επανεκτιμάται και επαναπροσδιορίζεται με τη συμβολή επιστημονικών ερευνών και προσθήκη νέων σύγχρονων υλικών για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του χώματος (όπως συμπιεσμένων ωμόπλινθων, CSEB - Compressed stabilized earth blocks). Η αρχιτεκτονική με χώμα συνεχίζει να έχει έντονη παρουσία σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ωστόσο επανέρχεται στο προσκήνιο με χωμάτινα κτίρια σε ανεπτυγμένα αστικά κέντρα, όπως στην Ελλάδα, Γαλλία κ.ά.. Το χώμα αποτέλεσε βασικό υλικό για την κατασκευή κατοικιών στις ιδιαίτερες συνθήκες στεγαστικής κρίσης (Mousourakis, A. et al, 2020) αποδίδοντας κτίρια τα οποία παραμένουν σε άριστη κατάσταση ως σήμερα. Η αρχιτεκτονική με χώμα, από το Σινικό Τείχος μέχρι τα αστικά κτίρια στη Γαλλία, αποτελεί έναν ανθεκτικό τρόπο κατασκευής. Σήμερα με την ευρεία διάχυση της γνώσης και την εξάπλωση των κοινών ψηφιακών πόρων, οι διαφορετικές κοινότητες σε παγκόσμια κλίμακα έχουν τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού και επαναεφαρμογής μιας κοινής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που έχει δώσει κατασκευαστικές λύσεις σε πολλές στεγαστικές και οχυρωματικές ανάγκες με μοναδικό τρόπο.

Συμμετοχική διαδικασία και αυτοκατασκευές

Μέσα από τις κατασκευές με άψητη γη αναπτύσσεται η συμμετοχική διαδικασία η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση της κοινότητας. Η συμμετοχή είναι θεμελιώδης αρχή για τη δημιουργία συμπεριληπτικών, δημοκρατικών και βιώσιμων κοινοτήτων. Είναι σημαντική για την ενδυνάμωση των μελών της κοινότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της δημοκρατίας βάσης. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και τύποι συμμετοχής, που κυμαίνονται από τη διαβούλευση και τη συνεργασία έως την ενδυνάμωση και την αυτοδιοίκηση. Κάθε επίπεδο μπορεί να συνεπάγεται διαφορετικό βαθμό συμμετοχής των μελών της κοινότητας. Μέσα από τις τεχνικές οικοδόμησης προκύπτουν παράπλευρα οφέλη όπως η αύξηση του έργου (ή της ιδιοκτησίας της κοινότητας), η βελτιωμένη ποιότητα της λήψης αποφάσεων και η βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου (Krnava, C., 1998). Η προσωπική εργασία στις παραδοσιακές τεχνικές της άψητης γης, μέσα από την πολυπλοκότητα του 'Do-It-Yourself (DIY) φαινομένου αναπτύσσει διαφορετικά επίπεδα σε πολιτιστικές, οικονομικές και ιδεολογικές διαστάσεις. Μέσα από τη διαδικασία προκύπτουν ζητήματα όπως η διατήρηση της αυθεντικότητας της τεχνικής και κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί μία κουλτούρα DIY σε συνθήκες εμπορευματοποίησής της. Το DIY προσφέρει μια επίκαιρη και

διαφοροποιημένη πλευρά του 'έργου' και φωτίζει τους τρόπους με τους οποίους η DIY αισθητική και οι μεθοδολογίες της συνεχίζουν να διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον, τις καλλιτεχνικές δράσεις και τη δημιουργία κοινοτήτων σε ένα εξελισσόμενο τοπίο δημιουργικής παραγωγής (Dezeuze, A., 2010).

Οι αλλαγές στην κοινωνία και στην τεχνολογία έχουν επηρεάσει την εκτέλεση πολλών εργασιών και την σημασία τους ως πηγή ικανοποίησης και ενασχόλησης. Οι αξίες του τεχνίτη, από ένα παλιό εργαστήριο έως ένα πιο σύγχρονο εργαστήριο, μπορούν να εμπλουτίσουν τη ζωή του ανθρώπου και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αυτός σχετίζεται με τον κόσμο γύρω του. Η αυτοκατασκευή και το DIY κίνημα προωθούν την αυτοέκφραση, τη δημιουργικότητα και την αυτονομία του ατόμου. Η ενασχόληση με το κτίσιμο μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για να επιτευχθεί βαθύτερη κατανόηση της δημιουργικής διαδικασίας, της αξίας της εργασίας και της αυτο-πρακτικής. Η ενασχόληση με τις αυτοκατασκευές στο πλαίσιο του κινήματος DIY μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη ευημερία και να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας πιο ισορροπημένης ζωής (Sennett, 2008).

2. ΕΝΑ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

"Community" and "cooperation" are one of the principles where man has been organizing their existence for thousands of years."

P. Linebaugh, (Linebaugh, P., 2010) ¹³).

"A commons arises whenever a given community decides that it wishes to manage a resource in a collective manner, with a special regard for equitable access, use and sustainability. It is a social form that has long lived in the shadows of our market culture, but which is now on the rise."

David Bollier

Πίνακας 2. Διάγραμμα δομής κεφαλαίου

2.1 Εισαγωγή στα Κοινά

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εμφανιστεί στην παραγωγή λογισμικού και κώδικα για ποικίλα περιεχόμενα μια νέα πρακτική που βασίζεται στην κοινή χρήση και τη συνεργασία. Από αυτή την νέα σχέση προέκυψαν λειτουργικά συστήματα όπως το GNU/Linux¹⁴, καθώς και πολλές εφαρμογές λογισμικού, μερικές από τις οποίες στηρίζουν το Διαδίκτυο ή τον πυρήνα μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης βάσεις δεδομένων και λημμάτων που στηρίζονται στην ελεύθερη συμμετοχή (Wikipedia, 2001), ενώ αναπτύχθηκαν και οι άδειες χρήσης Creative Commons για τη διανομή και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Στις αρχές των 00's εμφανίστηκε ο όρος **παραγωγή ομότιμων** (Benkler, Y., 2017): πρόκειται για έναν συνεργατικό και ανοιχτό τρόπο παραγωγής γνωστό ως peer

¹³ Η «κοινότητα» και η «συνεργασία» είναι μια από τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος οργανώνει την ύπαρξή του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όπως μας υπενθυμίζει ο Peter Linebaugh, δεν υπάρχει κοινωνία που να μην έχει τίποτα κοινό στην καρδιά της.

¹⁴ Το Linux αναπτύχθηκε από τον Linus Benedict Torvalds, που στη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι έφτιαξε τον πρώτο πυρήνα Linux το 1990.

production¹⁵. Μέσα από αυτόν το νέο τρόπο παραγωγής ομότιμων, που διαφέρει θεμελιωδώς και από την παραγωγή που βασίζεται στην αγορά παραγωγής/ζήτησης, δομείται ένα τρίτος τρόπος παραγωγής. Τα συστήματα της αγοράς βασίζονται σε ισοδύναμη ανταλλαγή (με ή χωρίς χρήματα), σε αντίθεση με την παραγωγή ομότιμων που βασίζεται σε συνεισφορές. Οι συνεισφορές σε ένα έργο γίνονται για την επίτευξη ενός στόχου χωρίς να είναι αναγκαία συνθήκη το κέρδος (Benkler, 2006). Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η έννοια της ομότιμης παραγωγής (p2p production), όπου άτομα ή κοινότητες ατόμων αυτό-οργανώνονται χωρίς κανείς να τους το αναθέτει, αλλά αντίθετα συνεργάζονται για την πραγματοποίηση ενός κοινού έργου (Παπανικολάου, 2017).

Είναι σημαντική η συμβολή της ομότιμης παραγωγής στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην κοινωνία της πληροφορίας και δίνει επίσης το έναυσμα να διερευνηθεί ένα μοντέλο για την παραγωγή κατοικίας, καθώς παρατηρείται σχετική έλλειψη παγκοσμίως. Η θεωρητική εδραίωση μιας τέτοιας διαδικασίας, μπορεί να στηριχτεί σε υπάρχουσες μορφές συλλογικής παραγωγής και η πιθανή εδραίωσή της μπορεί να επεκταθεί στην παραγωγή κατοικίας. Διερευνάται η σχέση της ομότιμης παραγωγής μέσα στις οικοδομικές πρακτικές κατασκευής κατοικίας με άψητη γη και οι δυνατότητες διεύρυνσής της.

2.2 Υλικά Κοινά και η κοινωνική τους διάσταση

Η ιστορία μας δείχνει ότι το «κοινά» είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία έχει οργανωθεί η ανθρώπινη ύπαρξη για χιλιάδες χρόνια. Χωρίζονται σε τρεις βασικές ενότητες:

- τα φυσικά κοινά (αέρας, θάλασσα, ποτάμια, δάση, φυσικοί πόροι, κτλ.),
- τα δημόσια κοινά (υποδομές, οδικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, υγεία κτλ.) και
- τα πολιτισμικά κοινά (γλώσσες, επιστήμες, τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά, δίκτυα κτλ.)

(Midnight Notes Collective, 2009).

Ο όρος κοινά εμφανίστηκε στην Αγγλία του 15ου αιώνα και αφορούσε τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή βοσκοτόπια που ήταν διαθέσιμα για χρήση από την κοινότητα. Αυτές οι ανοιχτές προς χρήση περιοχές βαθμιαία ιδιωτικοποιήθηκαν μέσω των περιφράξεων και θεωρείται η αρχή της οριοθέτησης του όρου (Hardt, M., & Negri, A., 2009), που όμως είναι περιορισμένη σε σχέση με τα κοινά που μας απασχολούν σήμερα. Το 13ο αιώνα εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος "communing" ως θέμα των κοινών και η σημασία της περιφράξης της γης, ή άλλων πόρων (Linebaugh, P., 2009). Η καλλιέργεια της γης αρχικά συνδέθηκε και με τη χρήση των «κοινών γαιών» όπως λιβάδια, δάση, λίμνες, βοσκοτόπια, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικούς πόρους στην αγροτική οικονομία (ξυλεία για καύσιμα και για κατασκευές, λίμνες με ψάρια για τροφή, βοσκοτόπια για την ανάπτυξη των

¹⁵ Η ομότιμη παραγωγή δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο "ομαδική εργασία" που είναι η συνέργεια μεταξύ διαφορετικών θεματικών εργασιών που εκτελούνται από μια συντονισμένη ομάδα ανθρώπων, συνήθως υπό την καθοδήγηση ενός ατόμου, για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

κοπαδιών) Εικόνα 2 και προάγουν την κοινοτική συνοχή και συνεργασία (Pemán, M. L., & De Moor, T., 2013).

Οι κοινότητες αποτελούνται από σύνολα, τους *commoners* (κοινωνούς), οι οποίοι μοιράζονται αυτές τις πηγές, τους κοινούς πόρους, και καθορίζουν οι ίδιοι τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους παρέχεται πρόσβαση και χρήση στους κοινούς πόρους. Επιπρόσθετα, σε αυτά τα δυο στοιχεία - τους κοινωνούς και τους κοινούς πόρους - το τρίτο και πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα κοινά (από το ρήμα "common" (κοινωνώ) περιλαμβάνουν και την κοινωνική διαδικασία η οποία δημιουργεί και αναπαράγει κοινά. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του *commoning* (κοινωνώ, μοιράζομαι) ως διαδικασία συμβάλλει στο να διατηρηθούν και να αναπτύσσονται συγκεκριμένες λειτουργίες υπό τη μορφή των κοινών, όπως συλλογή ξύλων από δάση (στην Αγγλία), δημιουργία οικισμών σε βασιλικές γαίες (τις οποίες στη συνέχεια ανάγκαζαν τον βασιλιά να τους τις αναγνωρίσει δικαιωματικά). Τα δικαιώματα αυτά δεν χορηγήθηκαν από τα πάνω, αλλά εδραιώθηκαν από τις ήδη υπάρχουσες κοινές δράσεις-λειτουργίες και αναγνωρίστηκαν ως *de facto* δικαιώματα (Linebaugh, P., 2008).

Η φυσική περίφραξη, που συντελέστηκε με την ιδιωτικοποίηση της γης, καθώς αναπτύχθηκαν φράχτες στις κοινές γαίες, ενισχύθηκε από μια διαδικασία κοινωνικής περίφραξης, καθώς οι εργάτες βρέθηκαν από τον ανοιχτό χώρο στην κατοικία, από τον δημόσιο χώρο (τα κοινά, την εκκλησία) στον ιδιωτικό¹⁶. Οι περιφράξεις (*enclosures*) συνιστούν την αποδόμηση και εν τέλει την καταστροφή των κοινών. Ήδη από τη δεκαετία του '60 στην Ιταλία συμπληρώνεται ο όρος των κοινών σχετίζοντάς τα με το κίνημα «αυτονομίας», ενώ σήμερα ο όρος επεκτείνεται σε πολλούς άυλους τομείς όπως στα δίκτυα διαμοιρασμού, διακίνησης αρχείων κ.ά. (De Angelis, 2013). Ως κίνημα υποστηρίζει την παγκόσμια συνεργασία χωρίς την οικονομική προέκταση αυτής αλλά και εναλλακτική πρόταση της οικονομικής ευημερίας. Οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες των τελευταίων δεκαετιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη ομάδων διαμοιρασμού πόρων και εμπλουτισμού μίας κοινής δεξαμενής (π.χ. Wikipedia). Ήδη από τις αρχές του 21^{ου} αιώνα αναπτύχθηκαν ομάδες με στόχο τον ανοικτό ή συμμετοχικό σχεδιασμό προϊόντων και αγαθών τα οποία ποικίλλουν ως προς την πολυπλοκότητά τους. Οι περισσότερες συν-παραγωγές δίνουν λειτουργικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και παράγονται από τη συνεισφορά εκατοντάδων ατόμων που βρίσκονται σε απόσταση χωρικά (Gavras, K., 2019).

Τα τελευταία χρόνια εντείνεται η συζήτηση για τα άυλα Κοινά τα οποία αναπτύχθηκαν με την ευρεία εφαρμογή και εξέλιξη των δικτύων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα ακολουθεί το πρότυπο του συν-δημιουργού (αρκετοί άνθρωποι συμμετέχουν στη συγγραφή)

¹⁶Μεταξύ των «στιγμών κοινωνικότητας και συλλογικής αναπαραγωγής» που χάθηκαν στην Αγγλία, εξαιτίας της απώλειας των ανοιχτών αγρών και των κοινών γαίων, ήταν τελετές εορτασμού της Φύσης και της Άνοιξης, οι οποίες δεν μπορούσαν πλέον να πραγματοποιούνται από τη στιγμή που οι αγροτικές περιοχές περιφράχτηκαν (Underdown 1985). (<http://wealthofthecommons.org/>)

όπου μια κλειστή ομάδα προγραμματιστών αναπτύσσει τον κώδικα και στη συνέχεια τον διαθέτουν ως κοινό πόρο. Η κοινότητα προγραμματισμού παλεύει με το πώς να συμβιβάσει ποιότητα και ανοικτή πρόσβαση, ώστε να συνυπάρξει η ποιότητα της γνώσης με την ελεύθερη και ισότιμη ανταλλαγή στην κοινότητα (Sennett, 2008). Παράλληλα δημιουργούνται συνεχώς νέα κοινά, σε διαφορετικά πεδία, από το «ελεύθερο λογισμικό (free software που αναπτύσσεται με τη συμβολή όποιου το επιθυμεί) έως και το κίνημα της «αλληλέγγυας οικονομίας», όπου ένας ολόκληρος κόσμος πρωτοκόλλων και νέων κοινωνικών σχέσεων υφίστανται με βάση την αρχή της κοινής χρήσης (Bollier, D.; Helfrich, S., 2014).

Τη πρώτη δεκαετία του 21^{ου} αιώνα η ψηφιακή κοινότητα των κοινών αναπτύσσεται και παράγονται ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και προϊόντα (Balka, K., 2011), όπως στην περίπτωση Openmoko (Open Mobile Kommunikations), εγχείρημα παραγωγής κινητών τηλεφώνων, που συμβάλλουν στην παραγωγή ψηφιακών κοινών. Η διάχυση των κοινών στηρίζεται στο έμφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου για μορφές κοινωνικής συνεργασίας, όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται κοινούς πόρους μέσα από μη εμπορευματικές πρακτικές. Η τάση αυτή στηρίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι ο πλανήτης είναι πολύτιμος για όλους, δεν ανήκει σε ορισμένους, ενώ οι κοινοί πόροι δεν πρέπει να περιφράσσονται. Απαραίτητη κρίνεται η θέσπιση νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικολογικών συστημάτων, ώστε να διαφυλαχτούν από την ατομική ιδιοκτησία (Bollier, D., 2016).

Με μεγάλη επιτυχία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια τάση επιστροφής στα κοινά, με εκατομμύρια πολίτες να οργανώνονται για την υπεράσπιση των δασών και της αλιείας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που αναδεικνύονται νέα κοινά, όπως τοπικά συστήματα τροφής (με δίκτυα τροφίμων με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής υγείας μιας συγκεκριμένης περιοχής, με συνεργασίες που ενσωματώνουν την αειφόρο παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, κατανάλωση και διαχείριση των απορριμμάτων κ.ά. (Vivero-Pol, 2017). Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης έχει ξεκινήσει μια επιταχυνόμενη σύγκλιση ανάμεσα σε δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε πολύ διαφορετικά κοινωνικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών, όπως αυτό της αλληλέγγυας οικονομίας, των Πλατειών, ομάδες για την επανάκτηση δημόσιων χώρων (Occupy movements), του ελεύθερου λογισμικού, της ανοικτής πρόσβασης στους εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς πόρους κ.ά. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στον «κοινό τόπο», ενώ καθ' αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο παγκόσμιο κίνημα, που μπορεί να συμβάλει στον κοινωνικό μετασχηματισμό (Παπανικολάου, Γ., 2018). Επίσης καταγράφονται οργανώσεις παραγωγικών διαδικτυακών κοινοτήτων, ομάδες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο επαναπροσδιορισμός της ίδιας της έννοιας της "προόδου" κ.ά. (Bollier, D., Helfrich, S., 2014).

Τα κοινά αποτελούνται από κάθε πόρο που είναι διαθέσιμος για όλους, ενώ διαποτίζονται από την αρχή της κοινωνικής συνεργασίας και της υπεράσπισης των ήδη υπαρχόντων μορφών κοινοκτημοσύνης (Bauwens, M., Kostakis, V., & Pazaitis, A., 2019). Τα κοινά είναι επίσης μια σειρά από συγκεκριμένες θεσμικές διατάξεις που χρησιμεύουν για τη διαχείριση τέτοιων πόρων. Δεν είναι

απλώς πόροι οι οποίοι μοιράζονται από μια ομάδα, αλλά συμβαίνουν σχετικά ταυτόχρονα τρία πράγματα : α. Περιλαμβάνουν κάποιου είδους κοινούς πόρους (pooled resources), (κοινές δεξαμενές ή κοινές πηγές ή κοινά αποθέματα), οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως μη εμπορικά (non-commodified) μέσα για την εκπλήρωση των αναγκών των ανθρώπων, β. Δημιουργούνται και διατηρούνται από κοινότητες (communities) και γ. Διαμοιράζονται ως «κοινή ιδιοκτησία που δίνει το δικαίωμα πρόσβασης ενός ατόμου στους πόρους» ώστε να μην αποκλείεται από τις χρήσεις ή τα οφέλη αυτών (Blackmar, E., 2006), (Caffentzis, C. G. , 2012). Στην κοινωνία των κοινών, ο καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και χρησιμοποιεί/καταναλώνει ανάλογα με τις ανάγκες του. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κοινά αγαθά ως εναλλακτικός τρόπος οργάνωσης της αλυσίδας παραγωγής, σαν κοινωνικό αγαθό και όχι σαν εμπόρευμα (Καλαντζή, Ρ., 2020).

Η περιφρούρηση των κοινών ξεκινάει από την ίδια την κοινότητα. Η ομάδα που διαχειρίζεται τον πόρο θέτει αρχές διαμοιρασμού, οι οποίες δεν προσδιορίζονται ως σχέσεις ιδιωτικής ή δημόσιας ιδιοκτησίας (Harvey, D., 2011). Τα κοινά, περιλαμβάνουν τόσο πολιτιστικούς όσο και φυσικούς πόρους στους οποίους έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη μιας κοινωνίας και συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως ο αέρας, το νερό και εν γένει ένας βιώσιμος πλανήτης. Τα κοινά είναι πολυδιάστατα και υφίστανται σε πολλές κλίμακες, στο πλαίσιο μιας μη εμπορευματικής συνεργασίας, ενώ απαντώνται σε διαφορετικές συνθήκες και εκφάνσεις, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην πληροφοριακή τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα. Το γεγονός όμως ότι τα κοινά είναι πολυδιάστατα σημαίνει ότι αυτά τα «τοπικά» κοινά αφορούν και ευρύτερα σύνολα, οπότε και δύναται να αναπτυχθούν και ενισχυθούν από τη σχέση τους με άλλους συνασπισμούς κοινωνικών δυνάμεων.

Στις αρχές του 1990 η ένωση International Association for the Study of Common Property (IASCP, αργότερα IASC) ως διεθνής ένωση για τη μελέτη των Κοινών, ξεκίνησε να καταγράφει έργα για τα κοινά που ήταν εκτός των παραδοσιακών τομέων, που συνήθως επικεντρώνονταν στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των δασών, των βοσκότοπων, της άγριας ζωής, της ιδιοκτησίας και της χρήσης γης κ. ά. Μερικά κοινά που ξεχώρισαν νωρίτερα από την ίδρυση της IASC αναδείχθηκαν από το έργο του Hiatt, όπως αυτά τα σχετικά με τα ιατρικά κοινά και τη φροντίδα, τη σημασία της συλλογικής δράσης για την οικοδόμηση ισχυρών ιατρικών κοινών και θέματα κοινών στην υγειονομική περίθαλψη, όπως η μικροβιακή αντοχή (Hiatt, H.H., 1975). Αντίστοιχα το έργο του Soroos πραγματεύεται την ιδέα των πόρων που βρίσκονται στον ουρανό, συγκεκριμένα το ραδιοφωνικό φάσμα και τη γεωσύγχρονη τροχιά (δορυφορική επικοινωνία, ραδιόφωνο, τηλεόραση, μετεωρολογικοί δορυφόροι, συστήματα GPS) ως κοινόχρηστα αγαθά (Soroos, M. S., 1982). Επίσης το δοκίμιο του Illich αναφορικά με τη σιωπή ως κοινό αγαθό, το οποίο απειλείται από τη σύγχρονη κουλτούρα και τις πιθανές σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία λόγω της σύγχρονης επικοινωνίας που κυριαρχείται από τους υπολογιστές (Bollier, D., 2006) προτρέπει σε μια ισορροπία και έλεγχο της τεχνολογίας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ανθρώπινη ευημερία. Υποστηρίζει ότι η περίφραξη δεν επηρεάζει μόνο την πρόσβαση στους πόρους, αλλά επαναπροσδιορίζει τις κοινότητες και αποδυναμώνει την αυτονομία τους κλπ.

Καθώς είχε αναπτυχθεί ήδη γόνιμο έδαφος διεκδικήσεων, τα Κοινά συνέχισαν να εμφανίζουν νέες μορφές και οι άνθρωποι αναλάμβαναν δράση για να διεκδικήσουν κομμάτια φύσης και πολιτισμού προς δημόσια χρήση. Συγκεκριμένοι τομείς και υποτομείς που εντοπίζονται στο έργο της Hess αφορούν τα πολιτιστικά κοινά, κοινά της γειτονιάς, παγκόσμια κοινά κ.α. (Hess, Ch., 2008).

Στο έργο της η Naomi Klein επικεντρώνεται στο έργο ανθρώπων που παίρνουν ξανά τον έλεγχο χώρων που έχουν παραμελήσει, έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή δεν είναι προσβάσιμοι με άλλο τρόπο. Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι φυσικές περιοχές όπως εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ή δάση, ή πολιτιστικοί χώροι όπως κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ή δημόσιες πλατείες και γίνονται χώροι προσβάσιμοι και ωφέλιμοι για όλη την κοινότητα και παράλληλα τόποι για να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, να κοινωνικοποιούνται, να απολαμβάνουν τη φύση ή να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Μέσα από αυτή τη δράση πρόσβασης στη φύση και τον πολιτισμό, δημιουργούνται ευκαιρίες για τους ανθρώπους να συνδεθούν με το φυσικό περιβάλλον και να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες στους κοινόχρηστους χώρους ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και το αίσθημα της κοινότητας (Klein, N. 2015). Πέρα από τα χωρικά Κοινά η Elinor Ostrom και άλλοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του πλαισίου για τη θεμελίωση των γνωσιακών κοινών (Boiler 2001, Ostrom 2006). Στο άρθρο των Ostrom και Hess γίνεται διάκριση μεταξύ ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών σε σχέση με τον τρόπο που αποθηκεύονται ως πόροι σε βιβλιοθήκες, αρχεία, βάσεις δεδομένων κ.λπ. (Hess, C., Ostrom, E., & McCombs, G. M., 2008). Σύμφωνα με τις αρχές της Ostrom σχετικά με τα χαρακτηριστικά των νέων κοινών, αυτή συζητά την έννοια των "νέων κοινών" ως πόρων που είναι ανοιχτοί στην πρόσβαση και τη χρήση από πολλούς, αλλά υπόκεινται σε συλλογική διαχείριση για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους (McGinnis, M., & Ostrom, E., 1996). Επίσης, υποστηρίζει ότι οι νέοι κοινοί πόροι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον (Ostrom, E., 2002).

Παρατηρώντας τη διαδικασία παραγωγής κτιρίων με άψητη γη, τη συγκέντρωση του υλικού και τη διαχείριση του πόρου, το παραγόμενο συλλογικό έργο, την κοινή δεξαμενή γνώσης, την κοινή πολιτιστική κληρονομιά που αναπτύσσεται, παρατηρείται ότι πρόκειται για τη χρήση ενός πόρου που δεν είναι ούτε ιδιωτικός αλλά και ούτε αυστηρά δημόσιος.

2.3. Οικιστικά κοινά

If you wait for the authorities to build new towns, you will be older than Methuselah before they start.

The only way to get anything done is to do it yourself.

*Ebenzer Howard to Frederic Osborn*¹⁷ (Laboratoire Urbanisme Insurrectionnel, 2019)

¹⁷Εμπενίζερ Χάουαρντ σε αλληλογραφία με τον Σερ Φρέντερικ Τζέιμς Όσμπορν, ηγετικό μέλος του κινήματος των κηπουπόλεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χάουαρντ ήταν Άγγλος πολεοδόμος (1850-1928), ιδρυτής του κινήματος των κηπουπόλεων, και είχε ως στόχο να μειώσει την αποξένωση των ανθρώπων και της κοινωνίας από τη φύση. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το πραξικόπημα του 1968 στο Περού, ο πληθυσμός άρχισε να φεύγει από τα αστικά κέντρα όπου

Στις πόλεις, και συγκεκριμένα στον αστικό χώρο, διαμορφώνονται τα αστικά κοινά, τα οποία συνθέτουν: οι χώροι πράσινου, οι πλατείες, τα πάρκα, οι παιδικές χαρές, οι κενοί χώροι, τα δίκτυα ύδρευσης/ αποχέτευσης, οι δρόμοι, τα μνημεία, τα κτίσματα πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ακάλυπτοι κ. ά. Ο όρος κοινά αναφέρεται στους πόρους οι οποίοι είναι ανοιχτοί και ελεύθεροι προς όλους και εμπεριέχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον πόρο, το οποίο δικαίωμα όμως συχνά καταστρατηγείται και δημιουργούνται ανισότητες σε όλα τα επίπεδα. Τα αστικά κοινά εμπεριέχουν χώρους που είναι κτιριακά σύνολα όπως οι πανεπιστημιούπολεις, οι εργατικές κατοικίες, τα κενά κτήρια, και γενικότερα χώροι που γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από μια κοινωνική ομάδα, η οποία ορίζει τον χώρο τον οποίο μοιράζονται τα μέλη της ομάδας (Σταυρίδης, Σ., 2018). Μέσα σε οποιαδήποτε κοινότητα ή ομάδα είναι σημαντικό η κοινότητα να ελέγχει τους τρόπους συντήρησής της ώστε όλα τα μέλη της να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά (Caffentzis, G., Federici, S., 2014). Τα αστικά κοινά δημιουργούν ένα «νέο κοινό» όταν οι πολίτες αναλαμβάνουν πολιτική δράση στο χώρο τους, όπως η πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (Ιούνιος 2011), η πλατεία Ταχίρ (Ιανουάριος 2011) στο Κάιρο, Πουέρτα ντελ Σολ, Μαδρίτη (Μάιος 2011) κ.α. Αυτοί αποτελούν δημόσιους χώρους που μετατράπηκαν σε αστικά κοινά (Vaiou, D., 2014). Αντίστοιχα οι δρόμοι είναι δημόσιοι χώροι που μετατρέπονται σε αστικά κοινά μέσα από την κοινωνική δράση και λειτουργούν συμπληρωματικά στις πόλεις με το κράτος και την αγορά (Harvey, D., 2012).

Ιστορικά έχουν καταγραφεί εγχειρήματα που οδήγησαν σε ενδιαφέροντα παραδείγματα για τα κοινά, όπως το παράδειγμα του οικισμού με κοινές γαίες στη μεσαιωνική Αγγλία, στο Tolkein's Shire (Caffentzis, C. G. , 2012). Τα οικιστικά κοινά αναφέρονται στους πόρους οι οποίοι είναι ανοιχτοί και στα οποία έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όλοι. Στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε η τυπολογία των περιφραγμένων κοινοτήτων με οικιστικές κοινότητες (οικιστικών κοινών, housing commons) που περιλαμβάνουν προσιτές κατοικίες ενοικίασης για χαμηλό έως μέτριο εισόδημα (Βαλιάντζας, 2020). Στην Ελλάδα από τα πρώτα οικιστικά κοινά στην Αθήνα αποτελεί η συνοικία Αναφιώτικα στο λόφο της Ακρόπολης, που αναπτύχθηκε το 19ο αιώνα. Η ανέγερση έγινε στην ανατολική πλευρά του βράχου της σε γειτνίαση με την Πλάκα και κατασκευάστηκαν από χαμηλού εισοδήματος εργατικό δυναμικό που μετοίκησε από την Ανάφη με σκοπό να εργαστεί στην Αθήνα. Η κύρια ενασχόλησή του ήταν κτίστες στο έργο των Ανακτόρων του βασιλιά Όθωνα και ο οικισμός τους κτίστηκε από τους ίδιους τους Αναφιώτες.

συσσωρεύονταν χιλιάδες άστεγοι. Αυτοί ξεκίνησαν να μετακινούνται σε αγροτικές περιοχές ώστε να χτίσουν εκεί τις καλύβες τους, με την ελπίδα να τακτοποιηθούν μελλοντικά. Έτσι εκεί γεννήθηκε αυτό που ονομάζεται λαϊκή αστικοποίηση (urbanización de tipo popular από την κυβέρνηση του Manuel Prad, έννοια που βασιζόταν στις εμπειρίες του χώρου, της συνεργασίας και της αυτοβοήθειας. Σ' αυτό το πλαίσιο στηρίχτηκε ο Βρετανός John FC Turner ο οποίος μετέβη στο Περού. Ο Turner ήταν αρχιτέκτονας και θεωρητικός γνωστός για το έργο του σε άτυπες κατοικίες αυτοβοήθειας, αλλά και για την οικοδόμηση γειτονιών στο Περού, στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Του απονεμήθηκε το βραβείο Right Livelihood το 1988 για τη συμβολή του στην κατοχύρωση των ανθρώπων στο δικαίωμα να χτίζουν, να διαχειρίζονται και να συντηρούν τις κατοικίες τους και τις κοινότητές τους (Turner, J. & Fichter, R. , 1972).

Τα κοινά στην αρχιτεκτονική αποτελούνται από: α. τον κοινό πλούτο του υλικού κόσμου και β. από τα αποτελέσματα της κοινωνικής παραγωγής (που προκύπτει όταν υπάρχει η σχετική με την κοινωνική αλληλεπίδραση, πνευματική αλληλεπίδραση) και αναπτύσσονται πέρα από την διαχείριση του δομικού πόρου και τις σχέσεις με τις ομάδες των παραγωγών (κτιστών-συμπαγωγών), *Εικόνα 14* (Κωτσάκης, 2012).

Καθώς η δόμηση με βιομηχανοποιημένα υλικά στα αστικά κέντρα (κυρίως με χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα) φαίνεται να έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντικό αδιέξοδο, σε μια χρονική περίοδο που υπάρχει ενδιαφέρον προς τα «τοπικά» κοινά, σταδιακά αναπτύσσεται η πιθανότητα σχηματοποίησης ενός νέου μοντέλου βιώσιμης αρχιτεκτονικής, όπου τα κοινά φαίνεται να μπορούν να δώσουν επίλυση στην πιο φιλική προς το περιβάλλον ανοικοδόμηση. Η δόμηση με φυσικά υλικά άφθονα στη φύση προϋποθέτει τη σωστή διαχείριση για την προστασία του πόρου (π.χ. την εκμετάλλευση της ξυλείας ενός δάσους, ή την εξόρυξη αργιλικού χώματος από μια περιοχή για την οικοδόμηση με άψητη γη). Νέα κοινά δομούνται συνεχώς, καθώς ομάδες κτιστών και ιδιοκτητών χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν μια κοινή δεξαμενή γνώσης για την οικοδομική δραστηριότητα. Αναπτύσσονται εναλλακτικές προτάσεις κτισίματος κατοικίας με τρόπους που δεν βασίζονται στις αρχές της αγοράς, αλλά στηρίζονται σε κίνητρα για συνεισφορά σε μια κοινή δεξαμενή γνώσεων κατασκευής (π.χ. wikihouse, διαμοιρασμός στο διαδίκτυο σχεδίων για CNC). Είναι σαφές ότι η δημιουργία των κοινών γνώσεων είναι τεράστιο έργο το οποίο απαιτεί ένα επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης και συλλογικής βούλησης που ξεπερνά τις αρχές που επιβάλλει η αγορά. Οι διαθέσιμοι κοινοί πόροι συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό της οικοδομικής τεχνικής εμπλουτίζοντάς την με νέα δεδομένα (π.χ. συνδυασμός άψητης γης με φυτικές ίνες όπως άχυρο, ή φύκια κ.λπ.). Επίσης, εφαρμογές ενίσχυσης μιας οικοδομικής τεχνικής απέναντι στον σεισμό, οι οποίες προκύπτουν κυρίως εμπειρικά, διαχέονται με αργό ρυθμό ώστε να ενσωματωθεί η πρακτική στην κοινή δεξαμενή καλής πρακτικής και γνώσης. Τα πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μοίρασμα της γνώσης και την ενίσχυση των κοινών σχετικά με την αρχιτεκτονική με άψητη γη και να αποτραπεί ο αποκλεισμός πρόσβασης στη γνώση και η ιδιοποίησή της (Frangedaki, E., 2017).

Η ανάπτυξη λαϊκής αρχιτεκτονικής με κοινά υλικά έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για μια συζήτηση ανάδειξης μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής από μη ειδικούς. Η καθολική (communal) αρχιτεκτονική με απλά υλικά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες» μετά τα μέσα του 20^{ου} αιώνα, (MOMA Νέα Υόρκη 1964), απ' όπου και ξεκίνησε μια συζήτηση για την αρχιτεκτονική πέρα από τα στενά καθορισμένα πλαίσια που διέπει την κοινή αισθητική και το εννοιολογικό πλαίσιο της εποχής, θέτοντας την τέχνη του κτισίματος ως στοιχείο αναζήτησης παγκόσμια (Rudofsky, R., 1964). Στην έκθεση αναδείχτηκε η αρχιτεκτονική που παράγεται από μη ειδικούς μέσα από την αυθόρμητη και συνεχή δραστηριότητα ανθρώπων που έχουν κοινή κληρονομιά και που έχουν κτίσει μέσα σε κοινό περιβάλλον αναγκών και εμπειριών. Καταγράφονται παραδείγματα αρχιτεκτονικής σε διαφορετικές κλιματολογικές και κοινωνικές

συνθήκες που έχουν παράσχει νέα τεχνικά/δομικά κοινά. Αυτή η κληρονομιά έχει κατά τόπους αποτελέσει τη λύση του αδιέξοδου στο θέμα της στέγασης. Η έντονη αστικοποίηση αλλά και η έλλειψη μέριμνας από μεριάς του κράτους για παροχή κατοικίας στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες της έντονης εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης σε όλο τον δυτικό κόσμο αναδεικνύει την ανάγκη μιας νέας φιλοσοφίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που να απαντάει στα σύγχρονα πολλαπλά ερωτήματα παροχής στέγης αλλά και ενδιάμεσου κοινού δημόσιου χώρου.

Στη βιβλιογραφία καταγράφονται μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τα κοινά και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην αρχιτεκτονική. Το μοντέλο FLOK στηρίζεται στην πρακτική της ανταλλαγής γνώσεων, αποτελώντας μια εναλλακτική λύση στα μοντέλα της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, και αρθρώνεται σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης ανταλλαγής γνώσεων, στηρίζεται δε σε κοινοτική διαδικασία - κατανεμημένη εργασία, αξιοποιώντας επίσης το Διαδίκτυο για συνεργασία (Dafermos, G. , 2015).

Το κτίσιμο μιας κατοικίας οριοθετείται από ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις βιολογικές όσο και στις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου που ζει εκεί και εμπεριέχει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ζωής (Palen, J. J., 1974). Οι θεμελιώδεις ανάγκες που καλύπτονται με τη στέγαση στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η παροχή καταφυγίου για ασφάλεια, ιδιωτικότητα, επιτέλεση κοινωνικών δραστηριοτήτων και άλλων που προάγουν την καλή υγεία και την αξιοπρεπή διαβίωση (Agboola, O. P., & Zango, M. S., 2014). Η κατοικία εμπεριέχει πολλά περισσότερα από το φυσικό καταφύγιο και παράλληλα περιλαμβάνεται στο ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον. «Το κτίζειν είναι κατ' ουσίαν κατοικείν», και «το κατοικείν είναι ο τρόπος με τον οποίο οι θνητοί υπάρχουν πάνω στην γη». Ο Heidegger αντιμετωπίζει «το κατοικείν» ως μέριμνα. Το κτίζειν, ήδη από την εποχή της νεωτερικότητας όχι μόνο έχει πάψει να αφορά αποκλειστικά στα υλικά οικοδομήματα, αλλά είναι πρωτίστως πολιτικό, θεσμικό και πολιτειακό ζήτημα.

Τα δικαιώματα του πολίτη προστατεύονται από τη Συμβουλευτική Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Στρατηγική Στέγασης (Strategic Advisory Group of the GSC), με στόχο την προστασία του δικαιώματος στην κατοικία. Το Global Shelter Cluster (GSC) είναι ένας μηχανισμός συντονισμού, **Εικόνα 3**, που υποστηρίζει άτομα που πλήττονται από καταστροφές και συγκρούσεις, ώστε να έχουν τα μέσα για να ζήσουν σε ασφαλή, αξιοπρεπή και κατάλληλο χώρο (Shelter Cluster, 2006). Το τελευταίο είναι μια δημόσια πλατφόρμα, της οποίας προεδρεύουν οι οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας IFRC (η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου) και UNHCR (Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) που απευθύνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο 28^ο Φόρουμ του Ηνωμένου Βασιλείου για το «καταφύγιο» (Λονδίνο 13 Μαΐου 2022) βασικά ερωτήματα που διερευνώνται είναι πώς μπορεί ο κατασκευαστικός κλάδος να δώσει λύσεις στην κατοίκηση αλλά και με ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί η ανθρωπότητα στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες μειώνοντας ταυτόχρονα την αδυναμία αντίδρασης μακροπρόθεσμα σε απρόοπτα και πιέσεις (UK Shelter Forum, 2022). Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δεξιότητες κατανόησης των αλλαγών και να ενσωματωθεί η ανάλυση επικινδυνότητας στα εθνικά

προγράμματα, παράλληλα με την τοπική και την αυτόχθονα γνώση. Η έλλειψη κατοικίας γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη μετά από την αύξηση των φυσικών καταστροφών λόγω κλιματικής αλλαγής, ενώ χρειάζεται να παρέχεται έγκαιρη, ανθρωπιστική βοήθεια που παράλληλα να είναι βασισμένη στις αρχές κάθε κοινότητας (UK, Shelter Forum, 2014). Φαινόμενα όπως καταστροφικοί κυκλώνες υφίστανται σε ετήσια βάση και με καταστροφικές συνέπειες, όπως π.χ. στην περιοχή της Μοζαμβίκης όπου ο κυκλώνας Idai (15 Μαρτίου 2019) διέλυσε κυριολεκτικά σχεδόν όλες τις κατοικίες.

Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, υπό διαφορετικούς οργανισμούς, έχουν κατά καιρούς συμβάλει στην οικοδόμηση οικισμών και έχουν συμμετάσχει στην κατασκευή πρότυπων στοιχείων αυτοστέγασης, όπου παρείχαν καθοδήγηση ως εκπαιδευτές ή σχεδιαστές. Ο διεθνής οργανισμός Habitat for Humanity ιδρύθηκε το 1976 και έχει έκτοτε χτίσει χιλιάδες κατοικίες για περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο (Shall, S. G.). Η δημιουργία κατοικίας (το «κτίζειν») είναι μέρος του πολιτισμού κάθε τόπου και συνδέεται τόσο με τα τοπικά υλικά όσο και με την τοπική παράδοση (Lefebvre, H., 2007). Ο Lefebvre έγραψε εκτενώς για τη σημασία της καθημερινής ζωής και τη συμβολή της στον πολιτισμό και την ανθρωπότητα. Όλες οι πτυχές της καθημερινής ζωής, σε καθεμιά τους έκφραση, δεν είναι μόνο συστατικά μέσα σε έναν κύκλο παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά αντίθετα αποτελούν μέρος μιας ολότητας που σχηματίζει τον πολιτισμό (Lefebvre, 1981: 14).

Πέρα από τις τοπικές δράσεις και ομάδων και των ατομικών πρωτοβουλιών για κοινή αρχιτεκτονική, έχουν αναπτυχθεί εγχειρήματα βασισμένα στα ψηφιακά κοινά. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί το WikiHouse, το οποίο συνιστά ένα κοινό πόρο που εμπλουτίζεται μέσα από συνεισφορές σχεδιασμού και από τα πρώτα δείγματα αρχιτεκτονικής παραγωγής χώρου με δράσεις τύπου ανοιχτού κώδικα (Glancey, J., 2014). Το WikiHouse είναι ένα «kit κατασκευής ανοιχτού κώδικα» και αναπτύχθηκε από τον Alstair Parvin, ενώ η ιδέα αυτή στηρίχτηκε σε αρχές όπως:

- τυποποιημένη τεχνολογία για την κατασκευή (με κοπή λέιζερ CNC),
- χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, όπως Sketchup, για την κατασκευή του δομικού συστήματος,
- τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να χτίσει μία κατοικία χρησιμοποιώντας ή και βελτιώνοντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Η συμβολή αυτής της προσπάθειας έδωσε τη δυνατότητα στον ανεπτυγμένο τεχνολογικά κόσμο να κατασκευάσει μια κατοικία με διαμοιρασμένα σχέδια, θέτοντας όμως δύο βασικά θέματα: πρώτον ότι ο πόρος που χρησιμοποιείται είναι βιομηχανικό προϊόν (που αποτελεί πατέντα και έχει κόστος κλπ.) και δεύτερον ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλο ενεργειακό αποτύπωμα και δεν συμβάλλουν στη συνολική βιωσιμότητα της κατασκευής.

Ο επιθετικός προσδιορισμός «ανοικτές τεχνολογίες» εστιάζει σε συγκεκριμένες πτυχές της τεχνολογίας που αφορούν στην δυνατότητά της να μεταλαμπαδεύεται, να είναι προσιτή, ελεύθερα προσβάσιμη και να χρησιμοποιείται από το σύνολο των ενδιαφερόμενων λειτουργώντας συμπεριληπτικά και χωρίς διακρίσεις (Κλόκα, Μ., 2020). Κάποιες ομάδες έχουν την δύναμη να κατευθύνουν την ανάπτυξή τους για την επίτευξη ιδιοτελών σκοπών, όμως ούτε τα οφέλη αλλά ούτε

και οι αρνητικές επιπτώσεις τους κατανέμονται ισότιμα (Bauwens, M., Kostakis, V., & Pazaitis, A., 2019). Τις δύο τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζονται αναδυόμενες εναλλακτικές μορφές παραγωγής, διαφορετικές από τις υφιστάμενες πρακτικές, όπως συνεργατικές πρωτοβουλίες π.χ. τα fab labs και οι χώροι κατασκευής (makerspaces) τα οποία συμβάλλουν σε μία νέα δυνατότητα κατασκευών σε πολλές κλίμακες και μεγέθη, ενώ λειτουργούν ως φυτώρια για την ανερχόμενη κουλτούρα των κατασκευαστών (Kostakis, V., Niaros, V., & Giotitsas, C., 2015). Το κίνημα των makerspaces, **Εικόνα 4**, συνέβαλε στην ανάπτυξη διαφορετικών οντοτήτων χώρων δημιουργίας και στην άνθιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κατασκευών, μέσα από τρισδιάστατους εκτυπωτές, μηχανές κοπής κ.α. Στους χώρους δημιουργίας, οι άνθρωποι μοιράζονται δεξιότητες και ιδέες και συχνά συνεργάζονται πάνω σε συγκεκριμένα έργα. Αντίστοιχο εγχείρημα πέρα από την αγορά αποτελούν οι χώροι hackerspaces ως χώροι δημιουργικότητας, ψηφιακής έρευνας και κατασκευής εμπνευσμένοι από το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό. Τα εργαστήρια είναι ανοικτά στο κοινό και σ'αυτά μπορούν να παραχθούν ψηφιακά μοντέλα και αντικείμενα μικρής κλίμακας (Davies, S. R., 2017). Ένα άλλο ένα οργανωμένο εγχείρημα παραγωγής αποτέλεσαν τα fab labs (εργαστήρια ψηφιακής κατασκευής, όπου μπορεί κανείς να φτιάξει αντικείμενα, χρησιμοποιώντας ψηφιακό σχεδιασμό, τρισδιάστατους εκτυπωτές, κοπή με λέιζερ κ.ά.) αρχικά αναπτύχθηκαν και ως χώροι όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει το σχέδιό του ή να χρησιμοποιήσει ένα από τα «ανοικτά σχέδια». Τα ανοικτά σχέδια αποτελούν μια κοινή δεξαμενή που βελτιώνεται με την εφαρμογή νέων δεδομένων μετά από την ψηφιακή κατασκευή δοκιμών (Soomro, S. A., Casakin, H., & Georgiev, G. V., 2022).

2.4 Χαρτογράφηση της άψητης γης στην αρχιτεκτονική των Κοινών

“Earth really is gold: 99% of the material that you need to build a shelter for yourself is on your own land”.

Sheefteh Khalili¹⁸.

Η "κοινή γνώση" για τις χωμάτινες κατασκευές αναπτύσσεται ξεχωριστά σε κάθε χώρα, ενώ θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια κοινή δεξαμενή γνώσης και οδηγιών που να αποτελέσει ένα χρήσιμο πόρο για όλους. Η δόμηση με χώμα υπήρξε εδώ και αιώνες η λύση για τους ανθρώπους που αναζητούσαν στέγη σε περιοχές με περιορισμένη διαθεσιμότητα υλικών. Ποικίλες τεχνικές εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, τη

¹⁸Κόρη του Nader Khalili (1936-2008) Ιρανικής καταγωγής αρχιτέκτονα, συγγραφέα και εκπαιδευτικού, που μελέτησε την άψητη γη και τις εφαρμογές της για την παροχή κατοικίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο και σε ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

γεωγραφική περιοχή, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους για την ολοκλήρωση μιας κατοικίας (Berge, B., 2000).

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει παραδείγματα διαμοιρασμού μελετών και σχεδίων κατοικιών με συμβατικά υλικά δόμησης¹⁹ και αυτά αποτελούν ένα συνολικό παράδειγμα εφαρμογής που θα μπορούσε να ερευνηθεί και στην περίπτωση της άψητης γης, ώστε να δοθεί λύση στις στεγαστικές ανάγκες. Ήδη από το 1998 καταγράφονται αυξητικά πάνω από 900 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι είτε άστεγοι, είτε ζουν σε κατοικίες που είναι εντελώς ακατάλληλες. Όπως έχει διαπιστώσει ο N. Khalili, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν καμία ελπίδα να αποκτήσουν στέγη αν δεν ασχοληθούν με το υλικό που είναι κάτω από τα πόδια τους. «*Το χώμα είναι η μόνη απάντηση*» (Khalili, 1998).

Ιστορικά η άψητη γη έδωσε απάντηση στην ανάγκη στέγης με εφαρμογές σε πολλά μέρη του πλανήτη. Είναι ένα υλικό σε αφθονία και βρίσκεται στα περισσότερα μέρη του πλανήτη σε αντίθεση με άλλα παραδοσιακά υλικά όπως η πέτρα ή το ξύλο. Η άψητη γη ως πόρος για την παροχή στέγης είναι μία κοινή γνώση που συναντάται σε όλες τις ηπείρους, ενδυναμώνοντας μια κοινή δεξαμενή γνώσεων γύρω από αυτή σε κάθε κοινότητα που τη χρησιμοποιεί. Η ανάπτυξη των δικτύων συνέβαλε στη διάχυση αυτής της γνώσης. Τα κοινά ως όρος εμπεριέχουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς διαχείρισης ιδιοκτησίας για σύνολα όπως τα λιβάδια, οι αλιευτικοί τόποι, αλλά και ομοίως για το αργιλικό χώμα (που δεν είναι χρειάζεται απαραίτητα να είναι πιστοποιημένο υλικό). Το δομικό χώμα σε τοπικό επίπεδο λαμβάνεται από συγκεκριμένη περιοχή όπου έχει διαπιστωθεί εμπειρικά η κατάλληλη σύστασή του και τροφοδοτεί την γύρω κοινότητα. Το υλικό συμβάλλει στην κοινωνική ισότητα, ενώ επίσης συμβάλλει προς μια λογική οικολογικής και κοινωνικής μετάβασης. Αυτοί οι λόγοι συνέβαλαν στον πολλαπλασιασμό των παραγόμενων έργων, των εκπαιδευτικών κέντρων και των ομάδων/επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται γύρω από τη δόμηση με άψητη γη. Οι κοινότητες, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε μια τοποθεσία, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικούς τόπους, κτίζοντας με ομοιογενείς προτάσεις σε διαφορετικά πολιτισμικά τοπία. Υπάρχουν πλέον κατοικίες με άψητη γη, π.χ. με superadobe, σε όλο τον κόσμο που κυμαίνονται από καταφύγια έκτακτης ανάγκης έως πολυτελή κτίρια. Ο τρόπος δόμησης με superadobe έχει χρησιμοποιηθεί από την Oxfam International²⁰ στον προσφυγικό καταυλισμό Zaatar της Ιορδανίας μέχρι και στο κτίριο στο εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Ojai Foundation στη νότια Καλιφόρνια (Frye, M., 2019).

¹⁹Ο Alejandro Aravena κατέκτησε το βραβείο Pritzker 2016, ενώ η εταιρεία που είχε οργανώσει ELEMENTAL, διέθετε ελεύθερα τα σχέδια για τέσσερα από τα έργα κοινωνικής στέγασης για δημόσια χρήση. Στόχος του ήταν να ξεκινήσει ένα κίνημα συνεργασίας για να αντιμετωπιστεί το θέμα της έλλειψης κατοικιών που θα είναι και οικονομικά προσιτές. Σύμφωνα με αυτή την πρωτοβουλία έγιναν προσβάσιμα και ανοικτά τα σχέδια για τέσσερα από τα έργα τους, τα Quinta Monroy, Villa Verde, Lo Barnechea και Monterrey, ώστε να αναδειχτούν τα οφέλη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών (Overstreet, K., 2022).

²⁰Η Oxfam είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που καταπολεμούν την ανισότητα για να τερματίσουν τη φτώχεια και την αδικία. Ιδρύθηκε το 1942 στην Οξφόρδη, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα κοινά δεν δίδονται, αλλά παράγονται, ενώ οι κοινωνικές πρακτικές που τα αποτελούν τους αποδίδουν υπόσταση (Bolier, D., 2016). Αν και αναφέρεται συχνά ότι τα κοινά είναι παντού γύρω μας – ο αέρας που αναπνέουμε και οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε ως βασικά παραδείγματα του κοινού μας πλούτου – μόνο μέσω της συνεργασίας στην πορεία της ζωής μας μπορούμε να τα δημιουργούμε. Η οργάνωση, η κατανομή και η διαχείριση ή η διακυβέρνηση των κοινών μπορεί να συνδεθεί με δύο έννοιες: το σύστημα πόρων (ένα σύστημα με αποθέματα) και τις μονάδες πόρων που απορρέουν από το σύστημα. Τα συστήματα πόρων μπορούν να έχουν πολλαπλά είδη αποθεμάτων, από τα οποία μπορεί να συλλεχθεί μια μέγιστη ποσότητα μιας μεταβλητής ροής χωρίς να βλάψει το συγκεκριμένο απόθεμα ή το σύστημα πόρων στο σύνολό του (Barbagallo, C., Beuret, N., & Harvie, D., 2019). Στην περίπτωση του κοινού πόρου της άψητης γης, το παραγόμενο σύνολο, η αρχιτεκτονική που παράγεται (υλικό και πρακτική), είναι παρούσα σχεδόν σε όλη τον πλανήτη με κατασκευές και κτιριακά έργα που διατηρούνται έως σήμερα. Πολλά από αυτά τα κτίρια αξίζουν προστασία και διατήρηση από τη διεθνή κοινότητα ενώ αποτελούν τμήμα της Κοινής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ανθρωπότητας με σημαίνουσα πολιτιστική σημασία. Το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη Γήινη Αρχιτεκτονική (WHEAP) στόχευσε στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και διαχείρισης των μνημείων γήινης αρχιτεκτονικής σε όλο τον κόσμο και προγραμμάτισε τρεις φάσεις, καθμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε δύο περιφέρειες. Η α' φάση (2009-2011) επικεντρώνεται στην Αφρική και τα Αραβικά κράτη, η β' φάση (2012-2014) στη Λατινική Αμερική και την Κεντρική Ασία και η γ' φάση (2015-2017) στην Ευρώπη και την Ασία. Το 2011 η παγκόσμια αρχιτεκτονική κληρονομιά περιλάμβανε χωμάτινες κατασκευές σε ποσοστό πάνω από το 10%. Το ένα τέταρτο των περιοχών αυτών, ήδη εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς βρίσκονται σε κίνδυνο σύμφωνα με εκτίμηση της UNESCO (UNESCO, 2012).

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με χώμα εμπεριέχει μία διαδικασία "DIY" (Κάνε Το Μόνος Σου) ως τρόπο που προτρέπει την αυτοκατασκευή. Στο πλαίσιο της χωμάτινης κατασκευής π.χ. ωμοπλίνθων, άτομα ή μικρές ομάδες αναλαμβάνουν οι ίδιοι να δημιουργήσουν αντί να προσλάβουν επαγγελματίες ή να αγοράσουν προκατασκευασμένα τεμάχια. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαραίτητων υλικών, όπως χώμα πλούσιο σε άργιλο, άμμο, άχυρο και νερό, και στη συνέχεια, μέσω της συνεργασίας ειδικού και συνεργατών, δημιουργείται-κατασκευάζεται το δομικό υλικό. Η κατασκευή αυτή λόγω της απουσίας εξειδικευμένων εργαλείων αλλά και εύκολης παρασκευής από μη ειδικό προσωπικό, επιτρέπει στα άτομα να συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία κατασκευής, με αποτέλεσμα μια πιο πρακτική και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στην οικοδομική δραστηριότητα κατασκευής κατοικίας. Η διάχυση της γνώσης επεκτείνεται μέσα από εργαστήρια και εκδηλώσεις. Στη σύγχρονη εποχή κάποιες κοινότητες διοργανώνουν τοπικά εργαστήρια και συγκεντρώσεις με επίκεντρο τη χωμάτινη αρχιτεκτονική. Αυτά παρέχουν ευκαιρίες στους DIY οπαδούς να δικτυωθούν, να μάθουν από έμπειρους κατασκευαστές και να συμμετάσχουν σε πρακτικές δραστηριότητες κατασκευής. Συνολικά, η ανταλλαγή γνώσεων DIY στη χωμάτινη

αρχιτεκτονική είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση βιώσιμων οικοδομικών πρακτικών, την ενδυνάμωση των ατόμων στο να χτίζουν τον δικό τους χώρο και την ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας μεταξύ ατόμων κοινής φιλοσοφίας.

Το χώμα είναι ένα από τα πιο άφθονα, τοπικά διαθέσιμα, φθηνότερα και χαμηλότερου οικολογικού αποτυπώματος υλικά με τα οποία είναι δυνατό να γίνει μια κατασκευή. Πάνω από το 70% της γης είναι είτε καθαρός άργιλος είτε λατερίτης - άργιλος (με κάποια περιεκτικότητα σε σίδηρο). Η γη είναι ένα 100% φιλικό προς το περιβάλλον οικοδομικό υλικό, ούτε κατασκευάζεται ούτε μεταφέρεται στο χώρο κατασκευής. Υπάρχουν πολλές εμπειρικές μέθοδοι και πολλές εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό της αναλογίας των πρώτων υλών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά ο στόχος αυτής της εργασίας είναι πέρα από τις αυστηρές προδιαγραφές να παρουσιάσει ως κοινό πόρο ένα ελεύθερο υλικό για την κατασκευή. Η σύγχρονη κατασκευαστική σκέψη και η αρχιτεκτονική χαμηλής τεχνολογίας με ήπια μέσα και κοινές πρακτικές (δηλαδή τη χαμηλών- σε τεχνική δυσκολία- απαιτήσεων κατασκευή από ερασιτέχνες ή αρχάριους) καθώς και διαμοιρασμό της γνώσης μπορεί να αποτελέσει βασικό υλικό για την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της οικολογικής αρχιτεκτονικής. Το δομικό χώμα αποτελεί ένα κοινό πόρο προς χρήση, ένα κοινό αγαθό που μοιράζεται μια κοινότητα. Το οικολογικό του πλαίσιο έχει ανακινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων τα τελευταία χρόνια για την επαναφορά του χώματος για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών στην αρχιτεκτονική. Η άψητη γη για δόμηση είναι διαδικασία που μπορεί να διδαχθεί και να διαμοιραστεί μεταξύ ανθρώπων. Σε τόπους με κοινή παράδοση στο κτίσιμο με άψητη γη (ωμοπλίνθων, στοιβαχτού πηλού, συμπιεσμένης γης), συνεργάτες με ελάχιστες ή καθόλου ειδικές δεξιότητες παρήγαγαν κτιριακά έργα. Η σωστή προετοιμασία εξαρτάται από τον τύπο του διαθέσιμου χώματος, τη συνοχή του και τον τρόπο κατασκευής. Οι τεχνικές άψητης γης ως στοιχείο ενός συστήματος κατασκευής διερευνώνται ως προς το σύστημα αξιοποίησης κοινών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αρχιτεκτονικής (όπως ορίζεται από την E. Ostrom), με σχετικά αγαθά διαθέσιμα από τη μετατροπή του εδάφους (φυσικά προϊόντα). Σε μια εποχή μόνιμης κρίσης και συνεχών οικονομικών υποβαθμίσεων της μεσαίας και της κατώτερης τάξης, η κατασκευή κοινών, όπως οι αστικοί κήποι, που υποστηρίζονται από την Κοινότητα, τα τοπικά νομίσματα, οι άδειες «creative commons», κ.ά., μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός δικτύου κοινής αρχιτεκτονικής, το οποίο μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο επιβίωσης για τις στεγαστικές ανάγκες μιας μεγάλης και συνεχώς αυξανόμενης μερίδας πληθυσμού παγκοσμίως. Η συνεργασία των ειδικών και της κοινότητας έχει αποδώσει εξαιρετικά παραδείγματα, όπως περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. «Είναι ακόμα δυνατό να ανακαλέσουμε τα κοινά μας περιουσιακά στοιχεία, τα παλιά έθιμα, τις αντιλήψεις, τα συστήματα και τις δομές μας για το κοινό καλό» (Bollier, D., 2014). Στον τομέα των κατασκευών, η αποκατάσταση τεχνικών που βασίζονται σε κοινά υλικά και η συνεργασία μεταξύ ομότιμων αποτελεί κομβικό σημείο για τη δυνατότητα δημιουργίας κατοικίας, ειδικά για άτομα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η καταλληλότητα και διαθεσιμότητα του υλικού της άψητης γης είναι προφανής σε όλο τον πλανήτη και η ύπαρξή του καταγράφεται ιστορικά με σημαντικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο με τη χρήση του χώματος είναι ότι παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές διαφορές κάθε τόπου, οι τεχνικές που εφαρμόζονται, το συνεργατικό πνεύμα και το σχέδια που υλοποιούνται έχουν κοινή αφετηρία και κοινά χαρακτηριστικά (Frangedaki, E., 2019). Η δόμηση με άψητη γη απαιτεί τουλάχιστον τρία βασικά στοιχεία: (α) τον πόρο στον οποίο έχει πρόσβαση μια ομάδα (χωρίς " αποκλεισμό" ή περιφράξεις, με "υψηλή αφαιρεσιμότητα ("subtractability") λόγω μεγάλης διαθεσιμότητας και επάρκειας), (β) το σύνολο των ανθρώπων που επιθυμούν να έχουν συνεχή, συγχρονισμένη πρόσβαση στον πόρο (commoners) και (γ) το σύνολο των κανόνων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι πολίτες για τη διαχείριση του πόρου(communing). Μέσα από την επεξεργασία του κοινού πόρου (χώμα) από τον τόπο συλλογής του υλικού παράγεται ο αρχιτεκτονικός χώρος δια της επεξεργασίας από τους χτίστες/ιδιοκτήτες και τους χρήστες.

Το στοιχείο του διαμοιρασμού είναι η τεχνογνωσία (και σε κάποιες περιπτώσεις η πρώτη ύλη), τα οποία δεν είναι ούτε ιδιωτικά ούτε δημόσια, οδηγούν αλλά και ενισχύουν τη θέση ως προς το ίσο δικαίωμα στη συμμετοχή και την παραγωγή στέγης, και μάλιστα μέσα από μία εν δυνάμει συλλογική πρακτική, *Εικόνα 5*. Γενικότερα οι πόροι για τη φυσική δόμηση (χώμα, μπαμπού, καλάμι, πέτρα, χορτάρι κ.ά.) που είναι ευρέως διαθέσιμα ενδυναμώνουν το δικαίωμα της στέγης για όλους, με επιτυχημένα παραδείγματα σε εντελώς διαφορετικές κοινωνίες εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Στην Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Στέγασης περιλαμβάνεται βάση δεδομένων για πάνω από 140 τύπους κατασκευής κατοικιών σε 43 ενεργές σεισμικά χώρες. Ο κοινός πόρος της χρήσης διαθέτει λεπτομερή περιγραφή της αρχιτεκτονικής τυπολογίας και δομικών χαρακτηριστικών για κάθε συγκεκριμένη χώρα. Μέσα από την καταγραφή αυτού του τύπου πρωτότυπης χαρακτηριστικής κατοικίας διασώζεται έτσι η σημαντική κληρονομιά αυτού του τρόπου στέγασης, μεγάλο μέρος της οποίας γίνεται με ακατέργαστη ή κατεργασμένη άψητη γη (World Housing Encyclopedia, WHE, 2009) με την υποστήριξη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Earthquake Engineering Research Institute (EERI, 2021). Έτσι η βάση αυτή δεδομένων στοχεύει στο μείρασμα της γνώσης σχετικά με τις καλές πρακτικές στην κατασκευή κατοικίας αλλά και στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων αντισεισμικών τεχνολογιών.

Η πρώτη αναγνωρισμένη συμμετοχική εμπειρία εμφανίζεται σε αρχιτεκτονικές πρακτικές χωρίς αρχιτέκτονες. Αυτές οι πρακτικές (ξεπερασμένες ή μη) που καταγράφονται στον κόσμο και στην ανθρώπινη ιστορία παρήχθησαν από τις τοπικές κοινότητες συνδυάζοντας τοπικά υλικά με συσσωρευμένη γνώση. Περιλαμβάνουν οργανικές αστικές μορφές και πρακτικές αυτοκατασκευής όπως παρουσιάστηκαν το 1964 στην έκθεση «Αρχιτεκτονική χωρίς Αρχιτέκτονες» στο MoMA, στο διάστημα μεταξύ 11/11/1964 έως 07/02/1965 όπου παρουσιάστηκαν τοπικές οικοδομικές παραδόσεις απ' όλο τον κόσμο, σε αντίθεση με τις ιδέες του μοντέρνου κινήματος, οι οποίες προκάλεσαν ισχυρές αντιδράσεις (Rudofsky, R., 1964).

Πολλές από τις τεχνικές με άψητη γη, απαιτούν ελάχιστες ή καθόλου ειδικές δεξιότητες. Η διαδικασία και η εργασία είναι εντατική, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα συνεργατών κατασκευής στην κατοικία. Στην Αυστραλία, όπου οι ιδιοκτήτες-οικοδόμοι έχουν αναγάγει τη «λάσπη με άψητη γη» σε τέχνη, η κατασκευή ενός σπιτιού γίνεται συχνά με κοινοπραξία μετά από μια κοινωτική συγκέντρωση μέσα σε ένα σαββατοκύριακο (Technology, Centre for Alternative, 2000). Η εργασία επεξεργασίας και παραγωγής δομικού χώματος απαιτεί σημαντικό εργατικό δυναμικό. Συνήθως, ένας έμπειρος κτίστης συνοδεύεται από 1 ή 2 βοηθούς και διεξάγει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής στον χώρο. Το εργατικό δυναμικό συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη, που συμβάλλει στο όλο έργο με την οικογένειά του και κάτοικους της γειτονιάς. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις το κτίριο κατασκευάζεται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη. Η αμοιβαία βοήθεια στηρίζεται στην εθιμοτυπική αμοιβαιότητα των συμμετεχόντων στο χτίσιμο μελλοντικών κτιρίων. Στη Βρετάνη της Δυτικής Γαλλίας ένας άλλος τρόπος ώστε να παρακινηθούν οι γείτονες να προσφέρουν εργασία στην κατασκευή στο παρελθόν περιλάμβανε παροχές όπως δωρεάν μηλίτη ή παραδοσιακή μουσική που τους έκανε να χορεύουν και να τραγουδούν ενώ πατούσαν το μείγμα της άψητης γης κ.ά.. Η εμπορευματοποίηση και η εισαγωγή τυποποιημένων υλικών έσπασε ωστόσο αυτή την αλληλεγγύη, και έτσι, χωρίς το σύστημα της αλληλοβοήθειας πλέον, το εργατικό κόστος έγινε επίσης δυσβάσταχτο για ένα μέρος του αγροτικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν οι περισσότερες πρακτικές.

Επίσης οι τεχνικές με άψητη γη έχουν εφαρμοστεί σε περιόδους κρίσης όπως τον Αύγουστο του 2010, όταν περισσότερα από χίλια σπίτια κατασκευάστηκαν από ωμοπλίνθους από μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς συνεργατικούς φορείς στην περιοχή που είχε πληγεί από τον Περουβιανό σεισμό "Pisco". Το τυπικό κόστος ενός νέου σπιτιού στο Περού ανέρχεται περίπου στα 20 δολάρια ανά m² (WHE έκθεση 52, Περού) και 11 δολάρια ανά m² περίπου στην Ινδία (WHE έκθεση 23, Ινδία). Οι κατασκευές με ωμοπλίνθους είναι γενικά τοπικές παραγωγές, επειδή η κατασκευαστική πρακτική είναι απλή και δεν απαιτεί πρόσθετους ενεργειακούς πόρους. Συχνά οι ωμόπλινθοι είναι κατασκευασμένοι από τοπικό χώμα στην αυλή του ιδιοκτήτη του σπιτιού ή σε κοντινή απόσταση. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κατασκευές με ωμοπλίνθους είναι κυρίως σπίτια ισόγεια ύψους περίπου 3m, με πάχος τοιχοποιίας που κυμαίνεται από 0,25 έως 0,80 m. Σε ορεινές περιοχές με μεγάλη κλίση, όπως οι Άνδεις, τα σπίτια μπορεί να φτάσουν μέχρι και τους τρεις ορόφους (Φραγγεδάκη, Σαργέντης, & Μουσουράκης).

Τα στατιστικά στοιχεία για τη λαϊκή χωμάτινη αρχιτεκτονική δείχνουν ότι θα είναι υψηλότερη από το 50 % του συνόλου το έτος 2030, σύμφωνα με εκτίμηση της UNESCO, και αυτό κάνει ακόμη πιο άμεση την ανάγκη ενημέρωσης και την εκπαίδευση για την κατασκευή ασφαλούς κατοικίας. Επίσης τις επόμενες δεκαετίες η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει μετακινήσεις πληθυσμών αλλά και πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα επηρεάσουν την αντοχή των αυτοσχέδιων κατοικιών. Η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στις μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, στη συχνότητα των

καταστροφών, κάνοντας πιο δύσκολα -σε επίπεδο παροχών- τα αγαθά όπως η κατοικία, το νερό και η τροφή, ενώ στο μέλλον προβλέπεται αύξηση στις ανθρωπιστικές ανάγκες.

Η παροχή επαρκούς και οικονομικά προσιτής στέγασης σε άτομα χαμηλού εισοδήματος συνήθως συνδέεται με την πρόσβαση σε δομικά υλικά και στην τεχνολογία (Adegun, 2017). Έχουν γίνει μελέτες σχετικά με τη διερεύνηση του οικονομικού οφέλους της κατασκευής με άψητη γη για αστικές κατοικίες χαμηλού κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές από τούβλα και σκυρόδεμα. Η οικοδόμηση με χώμα θεωρείται κατάλληλη και οικονομικά αποδοτική τεχνολογία, ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα μειονεκτήματά της, τα οποία συνήθως εξαρτώνται από την ποιότητα του εδάφους, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της κατασκευής. Ενδέχεται να προκληθούν ρωγμές συρρίκνωσης και να υπάρξει χαμηλότερη αντοχή στην τοιχοποιία σε σύγκριση με τα ψημένα τούβλα ή το σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας (Zami, M. S., & Lee, A., 2010).

Τα υλικά δόμησης αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη στην κατασκευή κατοικίας και για παράδειγμα αντιστοιχούν στο 60–70% του συνολικού κόστους στην Δημοκρατία της Γκάνα (Danso, H., Manu, D., 2013), περίπου στο 65% στη Νιγηρία (Akanni, P. O., Oke, A. E., Omotilewa, O. J., 2014) στο 76% στην Τανζανία (Wells, J.; Sinda, S. H.; & Haddar, F., 1998) και στο 68% στην Κένυα (Syagga, P. M., 1993). Για τους Κενυάτες η ανάπτυξη κατάλληλων δομικών υλικών που είναι κλιματικά προσαρμοσίμα, κοινωνικά αποδεκτά και σχετικά φθηνότερα στην παραγωγή είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η παροχή περισσότερων κατοικιών σε τιμές προσιτές στην πλειονότητα όσων τις χρειάζονται. Ένας αριθμός μελετητών έχει τεκμηριώσει ότι το αυξανόμενο κόστος των οικοδομικών υλικών είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για την αδυναμία απόκτησης προσιτών και επαρκών κατοικιών (Zami, M. S.; Lee, A., 2011). Ο διψήφιος πληθωρισμός στην τιμή των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση του κόστους στέγασης σε ορισμένες χώρες (Tesfaye, 2007; Kanjumbafetal., 2016). Μέσα από την αυτοστέγαση -καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες και εκφράζεται η πολιτιστική καταγωγή και η αισθητική κουλτούρα των κατοίκων. Επειδή η άψητη γη δίνει τη δυνατότητα να κατασκευαστούν κατοικίες που σταδιακά εξελίσσονται, με αυτό τον τρόπο τα νοικοκυριά ανταποκρίνονται στις αλλαγές και στο μέγεθός τους, σύμφωνα με την πιθανή αύξηση των εισοδημάτων τους στο μέλλον.

Στη Λατινική Αμερική συλλογικές πρακτικές εφαρμόστηκαν ως πολεοδομικές προτάσεις όπως στο Περού (barriadas²¹), όπου αναπτύχθηκαν ως αυτο-δομημένες περιοχές. Ο οικισμός συχνά ξεκινούσε με την πρόσβαση στη γη – ως διαθέσιμος πόρος και όχι ως πρόβλημα. Την παραμονή των

²¹ Από τη δεκαετία του 1940 και μετά στο Περού ξεκίνησε η κατάληψη αχρησιμοποίητων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων ή γης.

Παράγοντες όπως η εσωτερική μετανάστευση προς τις αστικές περιοχές και η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών οδήγησαν στις παραγκουπόλεις. Γνωστοί και ως *rueblos jóvenes* ή *asentamientos humanos*, είναι άτυποι οικισμοί ή κοινότητες καταληψιών, που αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό των αστικών τοπίων στο Περού, (αλλά και στη Λίμα). Είναι αποτέλεσμα της ταχείας αστικοποίησης και της μετανάστευσης από την ύπαιθρο προς την πόλη. Αρχικά υπήρξε αντίδραση από την μεριά του κράτους όμως στην πορεία αποφασίστηκε ανοχή.

Χριστουγέννων το 1954, χιλιάδες οικογένειες που είχαν ανάγκη από κατοικία, δημιούργησαν την Ciudadde Dios (Πόλη του Θεού), μια από τις πρώτες "pueblos jóvenes" (νέες πόλεις) που χτίστηκαν στην έρημο νότια της Λίμα (Turner, J. & Fichter, R., 1972). Οι συνεργατικές δράσεις κατασκευών συνεχίστηκαν ακόμα και για την κατασκευή μιας αγοράς στην ίδια πόλη, ενώ εφαρμόστηκαν τεχνικές συστηματοποίησης της στέγασης και έτσι παγιώθηκε ολιστική αστική ανάπτυξη μέσα από το παράδειγμα των Περουβιανών. Σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, αυτό περιγράφεται ως μια έγκυρη αστική μορφή ανάπτυξης και ως «επίτευγμα» (Turner, 1963). Κάθε νοικοκυριό ήταν ελεύθερο να ενταχθεί στον σύλλογο "barriada" εφόσον πληρώνονταν κάποια τέλη και ο μόνος κοινός κανόνας ήταν ότι το μέλος θα έπρεπε να ζει στο οικόπεδο. Ο καταπατητής, όταν είχε εξασφαλίσει στέγη για κάποιο διάστημα, στη συνέχεια μπορούσε να ρισκάρει να επενδύσει σε μόνιμες κατασκευές, σε οικοδομήματα κατά στάδια σύμφωνα με τις προτεραιότητές του και τον προϋπολογισμό που διάθετε (Turner, J., 1968). Στο θεωρητικό έργο του Turner υπογραμμίστηκε το δικαίωμα των ανθρώπων να χτίζουν, να διαχειρίζονται και να συντηρούν τη δική τους κατοικία και κοινότητα. Για τη δράση του αυτή βραβεύτηκε με το Right Livelihood Award (RLA) το 1988. Στο Περού οι περισσότερες οικογένειες επιβιώνουν από τη γεωργία, με το 50% να κερδίζει λιγότερα από \$115(USD) ως μέσο μηνιαίο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του 20% με λιγότερα από \$60(USD) μ.μ. ανά νοικοκυριό (Rubiano-Matulevich, E., 2023). Το 72% των κατοικιών είναι από ωμόπλινθους και το 40% έχουν κάτω από 40 m² με ένα ή με δύο δωμάτια. Τα μισά από τα σπίτια κατασκευάζονται αποκλειστικά από μέλη της οικογένειας και σε πολλές περιπτώσεις έχουν κοινά δομικά ελαττώματα. Πολλά από τα σπίτια είναι χτισμένα σε μη ασφαλείς ζώνες, όπως σε απότομες κλίσεις ή σε περιοχές με ακατάλληλο έδαφος, ή με υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων ή πτώσεων βράχων (Perez-Palma, P., 2004). Σε αντίστοιχα συνεργατικά εγχειρήματα στη Βραζιλία επισημάνθηκαν μειονεκτήματα όπως η έλλειψη καταρτισμένων επαγγελματιών που να γνωρίζουν καλά αυτές τις τεχνικές κατασκευής, αλλά και δυσκολίες στη διαχείριση μεγάλων ομάδων εθελοντών που θα συνέβαλλαν στο κατασκευαστικό κομμάτι, σε συνδυασμό με την υψηλή σωματική προσπάθεια που απαιτείται σε ορισμένες από τις τεχνικές. Στην πραγματικότητα, πολλά κτίρια κτίζονταν με περισσότερες από μία τεχνικές, με πιο σπάνια περίπτωση να εφαρμόζεται διαφορετική τεχνική σε κάθε τοίχο. Το superadobe (βλ Κεφ.3) ήταν από τις προτιμώμενες τεχνικές, ωστόσο οι περισσότεροι κατασκευαστές εφάρμοζαν και άλλες τεχνικές για πρακτικούς λόγους ή απλώς για πειραματισμό, κυρίως στις περιπτώσεις που το κτίριο ήταν η πρώτη κατασκευή τους. Ο συνδυασμός των παραπάνω και η έλλειψη εμπειρίας είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες στις κατασκευές (dos Santos, C. A., Librelotto, L. I., & Jacintho, C., 2014).

Το 1970 δημιουργήθηκε το **Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendapor Ayuda Mutua** (FUCVAM) στην Ουρουγουάη της Λατινικής Αμερικής και είναι ομοσπονδία στεγαστικών συνεργατών για τη στέγαση. Το εγχείρημα ξεκίνησε στο «Εθνικό Συνέδριο των Εργατών» (National Convention of Workers) και έτσι δημιουργήθηκε η FUCVAM με την ευρεία συνένωση της βάσης των εργατικών συνδικάτων (Nahoum, B., 2013). Επίσης, το Uruguayan Federation of Mutual Aid Housing

Cooperatives είναι μια ομοσπονδία συνεταιρισμών στέγασης αμοιβαίας βοήθειας και αποτελεί το μεγαλύτερο, παλαιότερο και πιο ενεργό κοινωνικό κίνημα που εργάζεται πάνω σε θέματα στέγασης και αστικής ανάπτυξης στη χώρα. Στόχος είναι να παρέχουν επαρκή και σταθερή στέγαση στα μέλη τους, μέσω της ανέγερσης κατοικιών με δικές τους προσπάθειες, της αμοιβαίας βοήθειας, της άμεσης διαχείρισης ή των συμβάσεων με τρίτους, όπου είναι αναγκαίο. Το 2001 ξεκίνησε ένα έργο συνεργασίας, που ακολούθησε τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης, της δημοκρατικής συμμετοχής, της αυτοδιαχείρισης, της αμοιβαίας βοήθειας και της συλλογικής ιδιοκτησίας. Με την υποστήριξη του Σουηδικού Συνεταιριστικού Κέντρου, των κυβερνητικών υπηρεσιών και των οργανώσεων βάσης, η FUCVAM έχει μεταφέρει αυτήν την προσέγγιση σε 15 χώρες σε όλη τη Λατινική Αμερική, προσαρμόζοντας το μοντέλο της στις τοπικές συνθήκες και σε διαφορετικά πλαίσια, δημιουργώντας εθνικές ομοσπονδίες και δίκτυα, υποστηρίζοντας τις τοπικές προσπάθειες αλλά και επηρεάζοντας τις τοπικές κυβερνητικές πολιτικές (WorldHabitat, 2020). Είναι ένα παράδειγμα ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα, ως ένας συλλογικός, συμμετοχικός τρόπος επίλυσης του δικαιώματος πρόσβασης στη στέγαση. Το εγχείρημα εδραιώθηκε μετά την εμπειρία ομάδων από χώρες, όπου το δικαίωμα στην κατοικία είχε ήδη αναπτυχθεί, όπως La Borda στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, Chamarel Les Barges και Le Village Vertical στη Λυών της Γαλλίας, συνεταιρισμοί της Γενεύης στην Ελβετία, του Βερολίνου στη Γερμανία και της Cochabamba στη Βολιβία, καθώς και ομάδες στις πεδιάδες της Παραγουάης, ως επίσης και η αναγέννηση του συνεταιρισμού στο Μεξικό – χάρη στα μέλη του συνεταιρισμού Guendaliza'a και Yelitza. Το έργο τους αφορούσε συνεργατικές δράσεις στην κατασκευή όπως και την απόκτηση οικοπέδων με ευνοϊκές νομικές διατάξεις ή κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευνοϊκών πολιτικών για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Ο οργανισμός **Adobe for Woman** δημιουργήθηκε το 2011 στο Μεξικό. Πρόκειται για κτίρια από πλιθιά, τα οποία κατασκεύαζαν σε συνεργασία με γυναίκες για την κατασκευή των κατοικιών τους. Στο Μεξικό το 60% των ανδρών της περιοχής είχε μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και μόνο το 84% από αυτούς είχε επιστρέψει πίσω (INEGI, 2022). Για τις μικρές ορθογώνιες σε κάτοψη κατοικίες εφαρμόστηκαν βιώσιμες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας ηλιακά πάνελ, έγινε συλλογή ομβρίων νερών, κατασκευάστηκαν τουαλέτες με κομπόστ κλπ (Butcher, S., 2022). Το εν λόγω κτίριο κόστιζε 3.830 ευρώ, τα οποία προσπαθούσαν να συγκεντρωθούν από δωρεές (Adobe for Women , 2016). Στο Σαντιάγκο του Μεξικό, το 2015, μετά από 4 χρόνια, ολοκληρώθηκαν 23 κατοικίες, από τις οποίες 6 στο χωριό San Juan Mixtepec και 7 στο Santiago Ayquililla. Οι ωμόπλιθοι, ως ένα κατασκευαστικό υλικό χαμηλού κόστους, εύκολα διαθέσιμο, συνήθως κατασκευάζονται από τοπικές κοινότητες. Είναι μία συλλογική πρακτική που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης κατοικίας. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των αυτοοργανωμένων κινήσεων γειτονιάς για τη στέγη στο Μεξικό "La Polvorilla". Στηρίχτηκαν στο έργο του Μεξικάνου αρχιτέκτονα Juan Jose Santibañez (Arquitectos Artesanos), ο οποίος είχε βοηθήσει ομάδα γυναικών να φτιάξουν την κατοικία τους (Rootstudio, 2021). Δεκαέξι γυναίκες από το San Miguel Amatitlán ζήτησαν τη βοήθειά του ώστε να

χτίσουν τα σπίτια τους οικονομικά, αυθεντικά και χρησιμοποιώντας τα χέρια τους. Ένα από τα έργα παρουσιάστηκε στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2016, "Unfoldings and assemblages"²². Τον Ιανουάριο του 2010 ένας καταστροφικός σεισμός συγκλόνησε την Αϊτή και οδήγησε στον θάνατο 250.000 ανθρώπων, τραυματίζοντας 300.000 και εκτοπίζοντας 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, των οποίων τα σπίτια κατέρρευσαν. Η CRAterre, οργανισμός που ηγείται της διεθνούς έρευνας, εκπαίδευσης και δράσης στον τομέα της χωμάτινης αρχιτεκτονικής και που είχε ήδη παρουσία στη χώρα, παρείχε τεχνική βοήθεια σε πολλούς τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και την ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή (CRAterre, 2019). Η CRAterre χρησιμοποίησε την έρευνά της για να προωθήσει μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση, που λάμβανε υπόψη της εξαιρετικά διαφορετικούς παράγοντες, όπως φυσικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς. Μέσα από την προώθηση βελτιωμένων τοπικών τεχνικών δόμησης –Techniques de Construction Locales Améliorées, ή TCLA – η χώρα θα μπορούσε να γίνει πιο ανθεκτική στις φυσικές καταστροφές αλλά και να βελτιώσει την απόκρισή στις έκτακτες καταστάσεις. Ο οργανισμός συμμετείχε άμεσα με εικοσιπέντε έργα για τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα οργανισμών (World-habitat-awards, 2020).

Στην Ασία μετά το 2005 αναπτύχθηκε το πρόγραμμα Shelter for All in Pakistan, **Εικόνα 6**, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού και της διαχείρισης πληροφοριών για τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης από τις πλημμύρες και τους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή²³.

Μετά τις πλημμύρες του 2010, οι οποίες προκάλεσαν θανατηφόρες καταστροφές, αρχιτέκτονες και μηχανικοί μέσα από την εθελοντική ομάδα **Heritage Foundation (HF)** άρχισαν να σχεδιάζουν μια νέα κατοικία χρησιμοποιώντας τοπικά διαθέσιμα υλικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Green Karavan Ghar (GKG). Το όραμα ήταν η χρήση τοπικών υλικών και ο συνδυασμός εργατικού δυναμικού που υποστηρίζεται από φοιτητές σχολών αρχιτεκτονικής. Το HF ιδρύθηκε το 1984 από τη Yasmeen Lari²⁴. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία ολοκληρώθηκαν 104 κατοικίες σε δύο χωριά στη Σιντ, χτισμένα με μπαμπού, ασβέστη και λάσπη. Κατασκευάστηκαν γρήγορα και οικονομικά με κόστος 647\$ USD δολάρια και παράλληλα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Οι επικεφαλής του έργου διαβεβαίωσαν ότι οι νέες κατοικίες θα αντέξουν είκοσι χρόνια ακόμη και αν τα νερά πλημμυρίσουν την περιοχή οι τοιχοποιίες θα παραμείνουν άθικτες και μόνο ο σοβάς ενδέχεται να ξεκολλήσει, αλλά

²²Για τον Juan Jose Santibañez, οι αρχιτέκτονες πρέπει να λερώνουν τα χέρια τους και όχι απλώς να παραδίδουν σχέδια και να αφήνουν τους εργολάβους να καταλάβουν πώς θα τα υλοποιήσουν. Το γραφείο του αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ως τέχνη, τέχνη και υπηρεσία μαζί, αναγνωρίζοντας τις πρακτικές γνώσεις και τις αξίες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σκοπός τους είναι να φτιάχνουν αρχιτεκτονική που γεννιέται από τον τόπο, από τους ανθρώπους, από την παράδοση, από τη σοφία των παππούδων και των γιαγιάδων, από τα τοπικά υλικά, από τη γνώση των νέων γενεών, αλλά και από την τεχνολογία.

²³ Τύπος κατοικίας π.χ. με οροφή νούμερο II, για κτίριο με τοιχοποιία από άψητη γη (Global Shelter Cluster, 2015).

²⁴ Μία απ' τις πρώτες γυναίκες αρχιτέκτονες του Πακιστάν, η οποία κυρίως κατέγραφε ιστορικά κτίρια και εργαζόταν για τη διατήρησή τους, και η οποία συνέβαλε στην ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές.

μπορούν οι κάτοικοι να προσθέσουν νέο επίχρισμα. Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν υλικά που άντεξαν τρία μέτρα χιόνι και υπερβολικές βροχές (Thomson Reuters Foundation, 2011). Το 2010-11 κατασκευάστηκαν κατοικίες με τοιχοποιίες από πλιθιά με στόχο την κατασκευή κτιρίων χαμηλού κόστους και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο αυτό στηρίχτηκε στις βιώσιμες κατασκευές που μελετήθηκαν μετά από πειραματισμούς οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά τον σεισμό του 2005. Οι μεθοδολογίες που δοκιμάστηκαν από το 2005 ως και το 2012 στη Σιντ καταδεικνύουν ότι εάν μπορούν να δοθούν καλές τεχνικές συμβουλές, μέσω ενός συμμετοχικού μηχανισμού, η κατασκευή κατοικίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με γρήγορους ρυθμούς (Heritagefoundation, 2020). Μέσα από το πρόγραμμα **Pakistan Chulahs** βελτιώθηκαν οι συνθήκες του χώρου μαγειρέματος, **Εικόνα 7**, αλλά επίσης στόχος ήταν η ενδυνάμωση της γυναικείας κοινότητας. Στο πρόγραμμα Chulah διδάχτηκαν οι γυναίκες (που κυρίως μαγειρεύαν) να κατασκευάζουν βιώσιμη, χωμάτινη εστία μαγειρέματος, η οποία όχι μόνο βελτιώνει την υγεία τους αλλά να τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν ένα μικρό εισόδημα από τις κατασκευές σε άλλα χωριά. Το πρόγραμμα διευθύνεται από την Heritage Foundation και την ομάδα Barefoot Village Entrepreneurs' (BVEs) (δημιουργία της Yasmeen Lari). Οι εκπαιδευόμενες δίδαξαν άλλες γυναίκες να κατασκευάσουν τους δικούς τους χώρους μαγειρέματος από πλίνθους, λάσπη και ασβέστη. Η οικονομική επιβάρυνση ήταν \$2 USD και το κόστος υλικών, επιπλέον \$6USD, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος σε \$8 USD. (Heritagefoundation, 2020). Μεταξύ των κοινωνικών δεσμεύσεων της Lari ήταν η εστίαση σε αυτούς των οποίων οι ανάγκες έχουν ιστορικά αποσιωπηθεί: οι γυναίκες και η φύση. Το έργο της έχει «οικοφемινιστικό» χαρακτήρα επειδή αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις ανάγκες των γυναικών και του περιβάλλοντος (Gattupalli, A., 2023).

Το 2013 στο Ιράν, το Rai Studio και η **Architecture for Humanity** Τεχεράνης, σε συνεργασία με το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, ολοκλήρωσαν ένα πρωτότυπο έργο με πλιθιά για Αφγανούς πρόσφυγες στο Κερμάν κοντά στο κέντρο του Ιράν, **Εικόνα 11**. Ο θολωτός χώρος σε μια έκταση 100 τ.μ. αποτελείται από περίπου 6.000 ωμόπλινθους, **Εικόνα 12** και ολοκληρώθηκε το 2012 (Domus, 2013). Ο Rouya Khazaeli, διευθυντής του Rai Studio και καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Azad στην Τεχεράνη, επισήμανε ότι η κοινωνική βιωσιμότητα στον σχεδιασμό είναι ο κύριος στόχος στο έργο τους, και, προκειμένου να οδηγηθούν στον τελικό σχεδιασμό, μελέτησαν τη ζωή των προσφύγων (πώς δρούσαν στην ιδιωτική τους ζωή, ποια υλικά προτιμούσαν να χρησιμοποιούν στην κατασκευή, τι είδους κατασκευαστικές τεχνικές χρησιμοποιούσαν κ.ά.) (Rael, R., 2013).

Στο Αφγανιστάν ιδρύθηκε το **Afghan Earth Works** 2009, από τον Graham Hunter, ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο το Αφγανιστάν (Grahame, H., 2009). Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με πολλαπλές αξίες, όπως αξιοπρεπώς αμειβόμενες εργασίες και ανάδειξη των δυνατοτήτων της άψητης γης, με τη χρήση ενός εύκολα διαθέσιμου υλικού. Οι ίδιοι οι κάτοικοι συνέβαλαν στη δημιουργία άνετων κτιρίων, φιλικών στους ενοίκους και το περιβάλλον, τα οποία και θα μπορούσαν να επισκευάσουν μόνοι τους. Η ομάδα συνέβαλε στη διδασκαλία εκσυγχρονισμένων μεθόδων κατασκευής, έτσι ώστε τα κτίρια να είναι

ανθεκτικά στο σκληρό κλίμα του Αφγανιστάν αλλά και ασφαλή στους σεισμούς που καταστρέφουν κατά διαστήματα περιοχές της χώρας (Eartharchitecture, 2021).

Η Ζάμπια είχε αποκτήσει οικοδομικούς κανονισμούς από τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν άλλαξαν μετά την ανεξαρτησία της. Τα δημόσια κτίρια (π.χ. τα σχολεία) κατασκευάζονταν και διευθύνονταν σύμφωνα με τους αυστηρούς Βρετανικούς κανόνες, χτίζονταν δε από σκυρόδεμα και τούβλα, ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν (και έτσι να σταλεί στην περιοχή εκπαιδευτικός από την κυβέρνηση). Κτίρια όπως το σχολείο κοντά στο Καπίρι (Kapiri Mroshi) της Ζάμπια ολοκληρώθηκαν με φυσικούς χωμάτινους σοβάδες και λίγο ασβέστη. Όλα τα μεγάλα στοιχεία των τοίχων και των τελειωμάτων κατασκευάστηκαν με τοπικά υλικά, ένας από τους λόγους για τους οποίους η τιμή για το σύνολο του σχολείου ήταν 15% -20% μικρότερη από το συμβατικό κόστος των τάξεων, που ήταν ήδη χαμηλό (Earth Consulting, Rammed, 2019).

Για τη Ζιμπάμπουε η μετάβαση από τα κτίρια με οπλισμένο σκυρόδεμα στον νέο τρόπο δόμησης, τη συμπίεσμένη γη, απαιτούσε ένα εθνικό πρότυπο. Η ομάδα της Rammed Earth Consulting CIC²⁵, ως μια μη κερδοσκοπική εταιρεία συμβούλων που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα έργων για το δομημένο περιβάλλον, εργάστηκε για πέντε χρόνια διαμορφώνοντας αυτό το εθνικό πρότυπο για τη Ζιμπάμπουε, το οποίο στη συνέχεια επεκτάθηκε και αλλού. Η κατασκευή με rammed earth έχει γίνει πλέον εθνικό πρότυπο σε 15 αφρικανικές χώρες. Στη Ρουάντα και την Ουγκάντα το 2018, μέσα από το πρόγραμμα Earth Enable, στο πλαίσιο του οποίου προσλήφθηκαν αντιπρόσωποι πωλήσεων και κτίστες, διαδόθηκε η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στην κατοικία. Οι κάτοικοι εξοπλίστηκαν με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την κατασκευή χωμάτινων δαπέδων. Μέσα από την εκπαίδευση της αρχικής ομάδας έγινε διάχυση της γνώσης, προκειμένου να παρέχεται λύση για νέα δάπεδα στα 2/3 των κατοίκων που ζούσαν σε κακές συνθήκες, ώστε να μην γίνονται τόποι αναπαραγωγής για παράσιτα και βακτήρια που προκαλούσαν σοβαρές ασθένειες. Η οικονομική και βιώσιμη λύση με χρήση υλικών τοπικής προέλευσης έδωσε ως αποτέλεσμα δάπεδά οικονομικότερα σε σχέση με το σκυρόδεμα, με 90% λιγότερη ενσωματωμένη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά όπως άμμο, άργιλο και λατερίτη, που μετά από συμπίεση έδωσαν σκληρή επιφάνεια, ενώ το τελικό φινιρίσμα έγινε με μια στρώση βερνίκι με βάση το λιναρόσπορο, που επίσης παράγεται τοπικά. Μέχρι το 2030 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει θέσεις εργασίας και οικονομική κινητικότητα (Kacyira, J.K., 2019). Η ομάδα Emergency Architecture and Human Rights (EAHR) κατασκεύασε εκατό αίθουσες (~27τ.μ. η καθεμία) στο Zaatarί της Ιορδανίας το 2017 **Εικόνα 9**, ως χώρο συνάντησης των προσφύγων, που χρησιμοποιείται για τα παιδιά το πρωί (έργο επέκτασης του σχολικού χώρου προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση) και για ενήλικες το απόγευμα, **Εικόνα 8**. Το έργο αυτό αναπτύχθηκε από την EAHR, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και την ΜΚΟ

²⁵Community Interest Company

Acting for Change Jordan, ενώ η κατασκευή του κτιρίου έγινε με superadobe 10 (Emergency Architecture & Human,Rights, 2017). Μετά τον τυφώνα Haiyan, τον μεγαλύτερο στον κόσμο, που κατέστρεψε μεγάλες περιοχές της χώρας το 2013, η CARE Philippines βοήθησε περισσότερες από 15.500 οικογένειες να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους με φυσική δόμηση. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάκαμψης συνήθως καθοδηγούνται από ειδικούς και όχι από την κοινότητα, οπότε και οι κάτοικοι συνήθως εκτοπίζονται από τις κοινότητές τους και τους παρέχεται καταφύγιο έκτακτης ανάγκης, ενώ λόγω καθυστέρησης της εξωτερικής κρατικής υποστήριξης καταλήγουν στην «αυτο-ανάκτηση της κατοικίας» σε ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των επισκευών στην ανοικοδόμηση των σπιτιών (Habitat.org, 2021).

Στην Ευρώπη αντίστοιχα εγχειρήματα για τη διατήρηση και επανένταξη της άψητης γης στο οικοδομικό τοπίο ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του '90 στην Ιταλία. Στη Νότια Σαρδηνία, στο San Sperate, μεταξύ 1992 και 1993, υλοποιήθηκε ένα πειραματικό πρόγραμμα στα πλαίσια της εφαρμογής νόμου (της 10ης Απριλίου 1991 n.125) σχετικά με «Θετικές ενέργειες για την πραγματοποίηση ίσων συνθηκών εργασίας για τις εργαζόμενες γυναίκες». Στο διετές πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των γυναικών διαφορετικών ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου, με θέμα τη σωστή και ορθολογική συντήρηση των σπιτιών με άψητη γη. Το πρόγραμμα "Χρηματοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Ισότητας στο Υπουργείο και Θετικών Δράσεων για την Ισότητα στις Ευκαιρίες", ενίσχυε οικονομικά δράσεις για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία (Pica, V., 2017). Παρόμοια δράση έλαβε χώρα στην Ισπανία, όπου πραγματοποιήθηκε ένα πειραματικό εργαστήριο στο εγκαταλειμμένο χωριό Navaralos (περιοχή Soria) που είχε υποστεί σημαντικές ζημιές μετά από σεισμό. Ο οικισμός ήταν κτισμένος με συμπίεσμένη γη και ωμόπλινθους. Η αποκατάσταση υποστηρίχτηκε από μια δράση της Inter-Acción²⁶. Στο συνεργατικό αυτό εγχείρημα ήταν απαραίτητη η συμμετοχή της κοινότητας στις εργασίες εργοταξίου. Έτσι αναπτύχθηκε μια δράση στον τόπο όπου φοιτητές και οι καθηγητές συνέβαλλαν ενεργά μαζί με την κοινότητα, η δε αποκατάσταση θα ολοκληρωνόταν σταδιακά με την προσωπική εμπλοκή όλων. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία μεταφέρθηκαν σταδιακά οι πληγέντες από τις σκηνές στις κατοικίες τους (Mastrolonardo, L.; Forlani, M., 2014). Στην Αιθιοπία ο παγκόσμιος οργανισμός Habitat for Humanity²⁷ άρχισε να κατασκευάζει από το 1993 κατοικίες σε αστικές και ημιαστικές περιοχές στην Αντίς

²⁶ Η INTER-ACCION δημιουργήθηκε το 2009 ως εγχείρημα μιας ομάδας επαγγελματιών που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς με κοινό στόχο την παροχή δραστηριοτήτων μάθησης και κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη με μεθόδους μη τυπικής μάθησης.

²⁷ Η Habitat for Humanity λειτουργεί σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον πλανήτη και έχει βοηθήσει περισσότερους από 59 εκατομμύρια ανθρώπους να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους από το 1976. Συνεργάζεται με τις τοπικές κοινότητες, εθελοντές και συνεργάτες από όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να κατασκευαστούν οικονομικά και ασφαλή κτίρια. Οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στη μεταρρύθμιση της πολιτικής για την άρση συστημικών φραγμών που εμποδίζουν τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να έχουν πρόσβαση σε επαρκή, προσιτή κατοικία (Habitat for humanity, 2023).

Αμπέμπα με αμοιβαία αυτοβοήθεια. Οι οικοδομικές εργασίες γίνονταν με συνεργασία, κάτω από επίβλεψη αρχιτεκτόνων (Taher, M. T., & Ibrahim, A., 2014). Αντίστοιχα στην Αυστραλία, συχνά πραγματοποιείται συγκέντρωση της τοπικής κοινότητας για την ολοκλήρωση ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου.

Στην Ελλάδα η άψητη γη χρησιμοποιήθηκε ήδη από το 1925 για τη στέγαση των προσφύγων μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Το ελληνικό κράτος προσπάθησε να απαντήσει στην πρόκληση της μεγάλης εισροής προσφύγων, αρχικά με τη χρήση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας στις κατασκευές και τη χρήση κοινών παραδοσιακών υλικών, όπως ο πηλός, το ξύλο, οι λίθοι και τα ασβεστοκονιάματα. Ομοίως, ως προς τις αρχιτεκτονικές μορφές, εφαρμόστηκαν οι παραδοσιακοί γνώριμοι τύποι μεμονωμένων και δίδυμων, μονώροφων ή διώροφων κτισμάτων, σύμφωνα με το τρίπτυχο: βάση, κορμός και στέψη. Αρκετά αργότερα, και κυρίως τη δεκαετία του '30, άρχισε να υλοποιείται από το κράτος η εφαρμογή της μοντέρνας ιδέας, ήδη διαδεδομένης από τα μεγάλα συνέδρια αρχιτεκτονικής CIAM, ως μονόδρομος για την επίλυση της μαζικής στεγαστικής αποκατάστασης, αφού ακόμη και τότε οι πρώτες παράγκες του '22 ήταν σε χρήση. Στο πλαίσιο αυτό κύριος στόχος του σχεδιασμού κατοικίας ήταν η δημιουργία ελάχιστων και ταυτόχρονα βέλτιστων λειτουργικά χώρων σε μία λογική καλύτερης προστασίας σε σχέση με τις παράγκες. Κοινός στόχος των προτάσεων αυτών ήταν η αντιμετώπιση των οικιστικών αναγκών και η απόδοση στους πρόσφυγες πρότυπων κατοικιών που θα ικανοποιούσαν την οριστική αποκατάστασή τους, στο στενό οικονομικό πλαίσιο που έδινε το κράτος. Οι εκκενωμένες ιδιοκτησίες των μουσουλμάνων ήταν ανεπαρκείς για να στεγάσουν τους νεοφερμένους πρόσφυγες και έτσι ξεκίνησε ένας πρόγραμμα για κατοικίες εκτάκτου ανάγκης²⁸. Ο προσφυγικός πληθυσμός προστέθηκε στον πληθυσμό μιας οικονομικά ασθενούς πόλης καταλήγοντας στην αυτο-στέγαση και την ιδιοκατοίκηση. Κάθε οικογένεια φρόντιζε τη δική της κατασκευή, βελτιώνοντάς την σταδιακά με τα λίγα υλικά που παρείχε κατά καιρούς το κράτος και με ίδια κεφάλαια και όσο επέτρεπε η οικονομική της δυνατότητα. Τα πλίθινα κτίστηκαν κυρίως στην περιοχή της Καισαριανής και της Νέας Ιωνίας, του Βύρωνα, της Νίκαιας και εξελίχτηκαν με τις ατομικές επεμβάσεις των χρηστών. Παράλληλα με τον τύπο αυτό κατοικίας κτίστηκαν και οι προσφυγικές πολυκατοικίες στα τέλη της δεκαετίας του 1920: σε κάθε νοικοκυριό αναλογούσε επιφάνεια 36 τ.μ. περίπου (Leontidou, L., 2016).

Τις τελευταίες δεκαετίες, η άψητη γη ως διαθέσιμο στοιχείο για την επίτευξη του στόχου δημιουργίας ενός καταφυγίου - μιας κατοικίας που καλύπτει τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες για προστασία, ύπνο και παρασκευή φαγητού εμφανίζεται σε διεθνή παραδείγματα. Επίσης, οι τεχνικές με άψητη γη έχουν εφαρμοστεί όπως αναφέραμε σε περιόδους κρίσης όπως τον Αύγουστο του 2010,

²⁸Το 1922, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Δημάρχου Αθηνών, περίπου 70.000 πρόσφυγες διέμεναν σε 130 πρόχειρους καταυλισμούς διάσπαρτους σε ολόκληρη την πόλη (Εμπρός, 5 Δεκεμβρίου 1922) (Κυραμαργιού, Ε., 2016).

όπου περισσότερα από χίλια σπίτια κατασκευάστηκαν από ωμόπλινθους από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Συνεργατικούς φορείς στη περιοχή που επλήγη από τον Περουβιανό σεισμό "Pisco".

Οι παραγκουπόλεις (Shantytowns, ο όρος shanty προέρχεται από το σκωτσέζικο "sean", προφέρεται ως shan και σημαίνει «παλιό») είναι περιοχές που συνήθως αναπτύσσονται ανεπίσημα και αποτελούνται από πρόχειρες κατασκευές, όπως προκαλύμματα από σκουριασμένα μέταλλα, ξύλινες κατασκευές ή υλικά από απόβλητα. Κατασκευές για κατοίκηση με λάσπη και χώμα συναντάμε επίσης σε παραγκουπόλεις ή σε περιοχές καταπάτησης, όπως είναι ένας οικισμός με αυτοσχέδια κτίρια. Συνιστούν μικρούς άτυπους οικισμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να στεγάσουν εκατομμύρια ανθρώπους. Αποτελούν περιοχές μεγάλης έκτασης με κατασκευές όπου οι άνθρωποι ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες, συχνά χωρίς βασικές υποδομές όπως νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και αποχέτευση. Σε παγκόσμιο επίπεδο μερικές από τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις είναι η Σιουδάδ Νέζα (CiudadNex) στο Μεξικό, η Khayelitsha στο Κέιπ Τάουν, στη Νότια Αφρική, η Οράνγκι (Orangi) στο Πακιστάν και η Ντάραβι (Dharavi) στην Ινδία ²⁹. Οι αυτοσχέδιες κατασκευές με ευτελή υλικά συναντώνται σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και σε περιοχές ανεπτυγμένων χωρών, όπως το Λος Άντζελες (Skid Row) και η Μαδρίτη (Cañada Real, το οποίο θεωρείται ο μεγαλύτερος άτυπος οικισμός στην Ευρώπη). Οι παραγκουπόλεις συναντώνται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της πόλης όπως δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, βάλτους ή αμφισβητούμενα οικοδομικά εδάφη. Έχουν αναπτυχθεί τοπικές κοινότητες όπως το Gecekondu (Τουρκικά σημαίνει ένα σπίτι που στεγάζεται γρήγορα χωρίς τις κατάλληλες άδειες, το σπίτι ενός καταπατητή, και κατ' επέκταση, μια παράγκα από χώμα ή σανίδες).

2.5 Αποτίμηση της συμπαγωγής κατοικίας ως κοινό αγαθό

"As it manifested itself at the time under consideration daily life harbored a hidden wealth in its apparent poverty. In it were to be found the norms and conventions that determined what is beautiful, true, and good for society- in other words the accepted ethics and aesthetics."

(Lefebvre, 1981:14, Critique of Everyday Life, 1981)

Μέσω της χρήσης άψητης γης αντιμετωπίστηκαν σημαντικά ζητήματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, αλλά και θέματα αυτοβοήθειας στην κατοίκηση. Μέσα από συνεργατικά εργαστήρια ενσωματώθηκε η γνώση των χρηστών (π.χ. Αφγανοί στον καταυλισμό προσφύγων Ζααταρί) από τον «τόπο» τους, ενώ ταίριαζαν διαφορετικά νοήματα σε εμπειρία και οι αντιλήψεις

²⁹ Η ονομασία τους διαφέρει από τόπο σε τόπο, όπως favela στη Βραζιλία, villamiseria στο Μπουένος Άιρες, της Αργεντινής, campamentos στη Χιλή, asentamientos στη Γουατεμάλα, gecekondu στην Τουρκία²⁹.

των συμμετεχόντων μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής, έδωσαν ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική διάσταση στις λύσεις χώρου διημέρευσης μέσω της άψητης γης. Επιπλέον, δόθηκαν επί τόπου ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ενσωματώθηκαν οι διαδικασίες συντήρησης και διαχείρισης της κατοικίας- δομημένου χώρου. Η συμμετοχική εμπειρία έδειξε έναν επιτυχημένο και βιώσιμο τρόπο συμπερίληψης για μειονεκτούσες ομάδες, που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα απόκτησης κατοικίας, όπως γυναίκες και παιδιά. Ενσωματώνοντας τοπικές γνώσεις η πρωτοβουλία ομάδων ή τοπικών φορέων προώθησε έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών της κάθε κοινότητας.

Η άψητη γη έδωσε τη δυνατότητα ενός θετικού μετασχηματισμού, ενώ καλλιέργησε την ανάπτυξη δεσμών στην κοινότητα μέσα από την κοινή δράση και τους κοινούς στόχους.

Στη βασική ανάλυση της χωμάτινης αρχιτεκτονικής (ως προς τα θετικά σημεία, τις αδυναμίες, τις δυνατότητες, τα προβλήματα), σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν οι δυνατότητες του υλικού με πολλές θετικές ιδιότητες συχνά υποτιμάται ή απορρίπτεται, ως δομικό υλικό που συσχετίζεται με συνθήκες φτώχειας, ειδικά σε προσφυγικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Η μελέτη διαφορετικών παραδειγμάτων τονίζει τη σημασία της συντήρησης και της διατήρησης του τοπικού συστήματος κοινωνικό-πολιτισμικής γνώσης που σχετίζεται με τη δόμηση με άψητη γη.

Από τη δεκαετία του '90 έχουν εισαχθεί ζητήματα παγκοσμιοποίησης και πολιτισμού και έχει επικρατήσει ο όρος "mediascape" για να περιγράψει τη ροή των πολιτιστικών πληροφοριών. Η παραγωγή, η κατανάλωση και οι δημόσιες και ατομικές πρακτικές της καθημερινής ζωής περικλείουν και διαδίδουν πολιτισμικά νοήματα (Appadurai, A., 1996). Έτσι η κατανάλωση μεταφράζεται σε αλληλεπιδράσεις προϊόντος και χρήστη που λαμβάνουν χώρα σε φυσικό, σε συμβολικό και σε μεταφορικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του κοινωνικού φαντασιακού (το σύνολο των αξιών, των θεσμών και των συμβόλων που συνδέονται με μια συγκεκριμένη κοινωνία) οι άνθρωποι ζουν, συνυπάρχουν και επικοινωνούν. Μερικοί άνθρωποι κατασκευάζουν έχοντας κατά νου μια σαφή εικόνα του αποτελέσματος, άλλοι ακολουθούν ένα σαφές σύνολο βημάτων για να φτάσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα, ενώ άλλοι αυτοσχεδιάζουν και συνδυάζουν διάφορες προσεγγίσεις.

Οι χωμάτινες τεχνικές δόμησης, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, στην ποικιλία των χρήσεων και της κλίμακας των κατασκευών, αναπτύσσονται μέσα από ομαδική εργασία και συμπαραγωγή. (Frangedaki, et al., 2020). Οι τεχνικές δόμησης με άψητη γη απαιτούν ελάχιστες δεξιότητες και είναι εργασίες που μπορεί να διαμορφωθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των συνεργατών. Οι ωμόπλινθοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης γιατί είναι ένα κατασκευαστικό υλικό με χαμηλό κόστος, εύκολα διαθέσιμο, που συνήθως κατασκευάζεται από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και λειτουργεί ως μία συλλογική πρακτική που επιλύει την έλλειψη κατοικίας. Οι κατασκευές με ωμόπλινθους είναι γενικά τοπικές παραγωγές επειδή η κατασκευαστική πρακτική είναι απλή και δεν απαιτεί πρόσθετους ενεργειακούς πόρους για τη δόμηση κατοικίας. Η «κοινότητα» και η συνεργασία αποτελούν αρχές με τις οποίες ο άνθρωπος έχει οργανώσει την ύπαρξή του επί χιλιάδες χρόνια, **Εικόνα 13**. Όλη η

διαδικασία, της παραγωγής ωμόπλινθων ή πλιθιών, θύμιζε στο παρελθόν γιορτή, κατά την οποία μαζευόταν όλο το χωριό και τα μέλη του συνέβαλαν με την εργασία τους στο να ολοκληρωθεί κάθε έργο γρηγορότερα, προτού αρχίσουν οι βροχές (με δράσεις π.χ. στις πόλεις των Άνδεων όπου συνηθίζονται οι κατασκευές με ωμόπλινθους). Παλαιότερα όλα τα υλικά από πέτρα, λάσπη, ξύλο και φυτικές ίνες, καθώς και οι απαραίτητες δεξιότητες για την κατασκευή ήταν διαθέσιμοι πόροι της κοινότητας. Όλο και περισσότερο στη συνέχεια η κατασκευή άρχισε να εξαρτάται από εξειδικευμένα βιομηχανικά υλικά (σκυρόδεμα, μεταλλικά εξαρτήματα, γυαλί, ειδικά επιχρίσματα) τα οποία παράγονταν εκτός της κοινότητας και απαιτούσαν ειδικές δεξιότητες για την κατασκευή. Η πράξη της οικοδόμησης μιας νέας κατοικίας συνεργατικά, δημιουργεί ένα χώρο αυτόνομης οικονομικής δραστηριότητας, και παράλληλα αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η σύνδεση της μονάδας με τα κοινωνικά δίκτυα της κοινότητας (Sillar, 2013). Η συμμετοχική διαδικασία περιλαμβάνεται στις παραδοσιακές κατασκευές με άψητη γη και αποτελεί σημαντικό στοιχείο οικειοποίησης του χώρου με ένα δομικό υλικό που είναι οικονομικά προσιτό, και το οποίο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους στέγασης. Ο Christopher Alexander στη μακρόχρονη καριέρα του ως αρχιτέκτονας και πολεοδόμος κλήθηκε να σχεδιάσει κοινωνικές κατοικίες δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των χρηστών. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της εποχής, η οποία όριζε το σχεδιασμό από πάνω προς τα κάτω, ο Alexander πίστευε στην ενεργή συμμετοχή των μελλοντικών κατοίκων στη διαδικασία σχεδιασμού. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή διαπίστωσε ότι η δημιουργία χώρων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων που θα ζούσαν σε αυτούς ήταν απαραίτητη για την ευημερία και την κοινωνική συνοχή και ενίσχυε την αίσθηση της κοινότητας. Επίσης υποστήριξε μέσα από το έργο του τη συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία σχεδιασμού ως θεμελιώδη αρχή για τη δημιουργία ανθρώπινων και βιώσιμων οικισμών³⁰. Τέλος έδειξε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να παραχθούν χτισμένα κελύφη που «αγαπούν» οι κάτοικοί τους (Alexander, C., & Davis, H., 1985). Κάθε σπίτι σχεδιαζόταν διαφορετικά επειδή κάθε οικογένεια βοήθησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή του δικού της σπιτιού σύμφωνα με τις ανάγκες της ίδιας της οικογένειας και στο πλαίσιο της γλώσσας των προτύπων (Alexander, C., 2018). Κάθε έργο ξεκινούσε από το ουσιαστικό πλαίσιο της συμμετοχής των μελλοντικών χρηστών στον σχεδιασμό του ζωτικού τους χώρου, αλλά και του τοπικού οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων.

³⁰ Ο Alexander συνεργάστηκε με τους κατοίκους του οικισμού και campus στο Eishin για να σχεδιάσουν και να χτίσουν τα σπίτια τους, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές και υλικά, ενώ το "Oregon Experiment" στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσε ένα πειραματικό έργο για τη δημιουργία ενός νέου οικισμού στο Όρεγκον. Το έργο περιλάμβανε την ενεργή συμμετοχή των μελλοντικών κατοίκων σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής. Βραβεύτηκε το 2014 με το Παγκόσμιο Βραβείο Βιώσιμης Αρχιτεκτονικής.

Μέσα από την ανασκόπηση των παραδειγμάτων και εφαρμογών πιλοτικού σχεδιασμού - κατασκευής με άψητη γη παρατηρείται η διαμόρφωση συνεργατικών και κοινωνικών διαδικασιών διαφορετικών διαβαθμίσεων στη δόμηση οικισμών.

2.6 Ομότιμη ή συλλογική παραγωγή στην αρχιτεκτονική με άψητη γη

Με την εγκαθίδρυση των ομότιμων δικτύων, αναδύθηκε ένας νέος τύπος κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων που ονομάστηκε ομότιμη παραγωγή (Pazaitis, A., Kostakis, V., & Bauwens, M., 2017). Τα Κοινά αναφέρονται σε πόρους που ανήκουν και τυγχάνουν κοινής διαχείρισης από μια κοινότητα και μπορεί να περιλαμβάνουν φυσικούς πόρους όπως η γη ή άυλους πόρους όπως η γνώση. Η ομότιμη παραγωγή περιλαμβάνει την άμεση ανταλλαγή πόρων μεταξύ ατόμων ή ομάδων, παρακάμπτοντας ένα κεντρικό έλεγχο. Συνδέεται με την έννοια της κοινής ιδιοκτησίας και κοινής ευθύνης για τους πόρους. Κατ' αυτές τις έννοιες οι τοπικές κοινότητες κυβερνούν και διαχειρίζονται τους κοινούς πόρους τους προωθώντας μια αποκεντρωμένη διαδικασία. Επίσης, τα ομότιμα δίκτυα λειτουργούν χωρίς κεντρική αρχή, προωθώντας την κατανεμημένη λήψη αποφάσεων, ενώ ενθαρρύνουν τη συλλογική συμμετοχή.

Παραδοσιακά, τα κτίρια με άψητη γη κτίζονταν στο παρελθόν από κοινότητες που εργάζονταν από κοινού. Στις εργασίες μπορούσαν να συμμετέχουν οικογένειες, γείτονες ή ακόμη και ολόκληρα χωριά που μοιράζονταν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Δεν πρόκειται για ένα σύγχρονο μοντέλο ομότιμης παραγωγής από ομότιμους (Peer to Peer production-P2P) που συναντάμε π.χ. στην ψηφιακή ανταλλαγή αρχείων, όπου τα δίκτυα P2P είναι συνήθως αποκεντρωμένα με ίσους ρόλους για τους συμμετέχοντες. Στην κατασκευή με άψητη γη ενδέχεται να υπάρχει ένας καθορισμένος υπεύθυνος έργου με μεγαλύτερη εμπειρία, που συνεργάζεται με κάποια μέλη και στη συνέχεια αυτοί ως έμπειροι καθοδηγούν τους υπόλοιπους. Επίσης κάποιες ειδικότητες, όπως η επιλογή του τύπου εκσκαφής για το κατάλληλο δομικό υλικό, απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες. Κατ' αυτήν την έννοια περιγράφεται αρτιότερα ως «συνεργατική κατασκευή», έχουν ωστόσο καταγραφεί και περιπτώσεις όπου κοινότητες έχουν ισχυρή αίσθηση συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και βρίσκονται πιο κοντά στην αρχή της ομότιμης παραγωγής (όπως το εγχείρημα των κοινοτικών κήπων³¹) (Hess, C., 2008). Αναλυτικότερα η έννοια της ομότιμης παραγωγής με την αυστηρότερη έννοια του όρου, ως εντελώς ισότιμα μέλη, μπορεί να μην είναι η πιο ακριβής περιγραφή για τις παραδοσιακές ή ακόμη και για ορισμένες σύγχρονες πρακτικές. Η συνεργασία και η κοινοτική προσέγγιση είναι πτυχές που συναντώνται ακόμα και στη συντήρηση των κτιρίων (βλ. Κεφ.4 Ομάδες). Στις σύγχρονες παραλλαγές

³¹ Είναι κοινόχρηστοι φυσικοί χώροι, όπου οι άνθρωποι καλλιεργούν και διαχειρίζονται συλλογικά τρόφιμα ή λουλούδια. Οι κοινοτικοί κήποι μπορούν να βρεθούν σε όλα τα είδη κοινόχρηστων χώρων, από τσάρες μέχρι κενούς χώρους. Συνήθως τους διαχειρίζεται κάποια ομάδα που εργάζεται από κοινού για τον σχεδιασμό, τη φύτευση και τη συντήρηση του κήπου.

περιλαμβάνονται στοιχεία εκπαίδευσης λόγω του ανανεωμένου ενδιαφέροντος για τις χωματίνες κατασκευές και λόγω της βιωσιμότητάς τους αλλά και λόγω της πολιτιστικής τους σημασίας. Έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης. Ομάδες ή Οργανισμοί από έμπειρους κατασκευαστές διοργανώνουν εργαστήρια για να διδάξουν σε άλλους τις τεχνικές. Η διαδικασία περιλαμβάνει το στοιχείο της συνεργασίας και της ελεύθερης μεταφοράς γνώσεων. Σε ορισμένα έργα, όπως αυτό του François Cointeraux (1740-1830) έχουν συμπεριληφθεί αρχιτέκτονες και μηχανικοί για πιο πολύπλοκες κατασκευές από μια μικρής κλίμακας ισόγεια κατοικία. Αυτό προσθέτει ένα επίπεδο εξειδίκευσης πέρα από την παραδοσιακή κοινοτική προσέγγιση.

2.7 Η αισθητηριακή σύνδεση με τη άψητη γη

Η εμπειρία του χτισίματος με χώμα αποτελεί μια αρχαία οικοδομική τεχνική, προσφέρει μια μοναδική και ουσιαστική εμπειρία που συνδυάζει δημιουργικότητα, σύνδεση με τη φύση και αίσθηση κατοχής, αγγίζοντας θέματα όπως η ταυτότητα, η αυτονομία, η ασφάλεια και η σύνδεση.

Το χτίσιμο με χώμα δίνει την ευκαιρία για ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα. Σε αντίθεση με τα τυποποιημένα υλικά και τις τεχνικές, το χώμα προσφέρει μια ευελιξία που επιτρέπει την υλοποίηση μοναδικών και πρωτότυπων κατασκευών. Μορφολογικά το χώμα μπορεί να πλάθεται σε διάφορες δομές, δημιουργώντας καμάρες, θόλους, τρούλους και άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Επίσης εφαρμόζεται ως στοιχείο διακόσμησης στις κατασκευές αποδίδοντας μια αισθητική γοητεία. Επίσης συνδυάζεται με άλλα υλικά όπως το καλάμι, το μπαμπού, το ξύλο κ.ά. δημιουργώντας υβριδικές κατασκευές με μοναδικά χαρακτηριστικά.

Όπως και άλλα φυσικά υλικά η χρήση χώματος ως οικοδομικό υλικό φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση. Επίσης τα κτίρια από χώμα ενσωματώνονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον. Το χρώμα και η υφή του χώματος ταιριάζουν με το τοπίο, δημιουργώντας μια αίσθηση ισορροπίας και σεβασμού προς τη φύση.

Η οικοδόμηση με χώμα ενισχύει την αίσθηση κοινότητας και κατοχής, αποτελώντας μια συλλογική εμπειρία και έτσι φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά. Είναι τρόπος δόμησης που έχει στηριχτεί στην κοινωνική Συμμετοχή. Η κατασκευή με χώμα μπορεί να γίνει με εθελοντική εργασία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κατοίκων και την ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης. Επίσης, η συμμετοχή στην κατασκευή ενός κτιρίου από χώμα δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση ιδιοκτησίας και σύνδεσης με τον χώρο. Η δόμηση με χώμα συνδέεται επίσης άρρηκτα με τη διατήρηση της παράδοσης, καθώς η χρήση χώματος στην οικοδομική αποτελεί μια ζωντανή παράδοση που συνδέει τις σύγχρονες κοινωνίες με το παρελθόν και την κληρονομιά τους.

Η δόμηση με χώμα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ενσωματωμένης εμπειρίας. Η αλληλεπίδραση με το χώμα γίνεται μέσω του σώματος, αγγίζοντας, μυρίζοντας, βλέποντας ή ακόμα και μέσω γεύσης.

Η δόμηση με άψητη γη συμβάλλει στη σύνδεση αυτή με έναν βαθύ και ουσιαστικό τρόπο, προσφέροντας μια πλούσια αφετηρία για την κατανόηση της σωματικότητας. Σύμφωνα με τον Maurice Merleau-Ponty δεν θα πρέπει να θεωρούμε το σώμα ως απλή βιολογική μονάδα, αλλά ως την αρχή που συγκροτεί την ύπαρξή μας και την εμπειρία μας μέσα στον κόσμο. Στο χώμα εμπεριέχεται η αμεσότητα της εμπειρίας και ως υλικό συμβάλλει στο να κατανοήσουμε τον κόσμο λαμβάνοντας υπόψη τις αισθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Το χώμα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα αντικειμενικό στοιχείο, αλλά ως μέρος της ενσωματωμένης εμπειρίας μας. Η αλληλεπίδραση με το χώμα διαμορφώνει την αντίληψή μας για τον κόσμο και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. Κατά τον Merleau-Ponty η αντίληψή μας για τον κόσμο δεν είναι μια παθητική αποτύπωση εξωτερικών ερεθισμάτων, αλλά μια ενεργή διαδικασία που γίνεται με τη διαμεσολάβηση του σώματός μας (Merleau-Ponty, M., 2016). Κατ' αυτήν την έννοια η κατανόηση σχετικά με την εμπειρία του χώρου ως επέκταση της σωματικότητας σχετίζεται με την άψητη γη μέσω των αισθήσεων. Η αφή, το υγιεινό περιβάλλον και η οσμή διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον χώρο η οποία παράγεται μέσω της «άψητης γης». Η ιδέα του Merleau-Ponty για τη διαμεσολάβηση του σώματος στην αντίληψη έχει άμεση σχέση με την ανάλυση των φαινομενολογικών χαρακτηριστικών της άψητης γης. Το σώμα μας, σύμφωνα με τον Merleau-Ponty, δεν είναι απλά ένα δοχείο για το πνεύμα, αλλά ένα ενεργό μέσο που διαμορφώνει την εμπειρία μας. Η αφή, το υγιεινό περιβάλλον και η οσμή, διαμορφώνονται και βιώνονται μέσα από το σώμα μας. Η αφή μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε την υφή και τη μορφή της άψητης γης, δημιουργώντας μια στενή και αισθητηριακή σχέση με αυτήν. Το υγιεινό περιβάλλον που εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ανταλλαγή υγρασίας με το περιβάλλον επηρεάζει την αίσθηση ευεξίας και ασφάλειας που βιώνουμε στους χώρους άψητης γης, διαμορφώνοντας την συναισθηματική μας ανταπόκριση. Τέλος η οσμή φέρνει στο προσκήνιο μνήμες και συναισθήματα, συνδέοντας την εμπειρία της κατασκευής - συντήρησης της άψητης γης με το προσωπικό μας βίωμα. Όλες οι αισθήσεις συμβάλλουν στην ολιστική κατανόηση του χώματος.

Η διαμεσολάβηση της αντίληψης από το σώμα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των φαινομενολογικών χαρακτηριστικών της άψητης γης και η κατανόηση του πώς το σώμα μας διαμορφώνει την αντίληψή μας για τον κόσμο, μπορεί να μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε στην εμπειρία της κατοίκησης. Σύμφωνα με τον Edward S. Casey η εμπειρία του χώρου αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο στοιχείο που διαμορφώνει την ενσωματωμένη εμπειρία μας. Το χώμα συνδέεται με την ύπαρξή μας, τις αισθήσεις μας, τη μνήμη μας και τη θέση μας στον κόσμο. Η κατανόηση της σχέσης μας με το χώμα μπορεί να μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε στην αίσθηση του εαυτού, καθώς ο Casey παρουσιάζει την αντίληψη ως ένα σύνθετο και πολυδιάστατο στοιχείο που

διαμορφώνεται από την ενσωματωμένη εμπειρία μας (Casey, E. S. , 1993). Το χρώμα συνδέεται με την ύπαρξή μας, τις αισθήσεις μας, τη μνήμη μας και τη θέση μας στον κόσμο. Η κατανόηση της σχέσης μας με το χρώμα μπορεί να μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε στην αίσθηση του εαυτού μας και στην σύνδεσή μας με τον φυσικό κόσμο. Το χρώμα, ως βασικό στοιχείο της φύσης, παίζει σημαντικό ρόλο στις έννοιες της ενσωματωμένης εμπειρίας καθώς το χρώμα αποτελεί το **θεμέλιο της ύπαρξης**. Είναι το υλικό από το οποίο προέρχεται η ζωή, στο οποίο επιστρέφουμε μετά το θάνατο και συνδέει το σώμα μας με τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας μια σύνδεση, που βασίζεται σε κοινές εμπειρίες, αξίες, πεποιθήσεις ή απλά σε μια αίσθηση οικειότητας. Παράλληλα είναι σημαντική η αισθητηριακή εμπειρία του χρώματος μέσα από την αφή, την όσφρηση, τη γεύση και την όραση. Οι αισθήσεις εμπλέκονται στην αλληλεπίδρασή μας με το χρώμα, δημιουργώντας μια πλούσια και πολυδιάστατη εμπειρία. Η αίσθηση της υφής, η μυρωδιά της υγρασίας στο χρώμα, η γεύση του χρώματος στο στόμα μας (όπως από αιωρούμενα σωματίδια) και το χρώμα του χρώματος κάτω από τον ήλιο, όλα συντελούν στην ολιστική κατανόηση του χρώματος. Ένα ακόμη στοιχείο που τεκμηριώνει τον πλούτο για αυτό το υλικό είναι το χρώμα ως αποθετήριο ιστορικής μνήμης. Φέρει ενσωματωμένη εμπειρία και ιστορίες. Είναι το αποθετήριο του παρελθόντος, όπου αποτυπώνονται τα ίχνη της ανθρώπινης δραστηριότητας και της φυσικής εξέλιξης. Η αλληλεπίδραση με το χρώμα μπορεί να ξυπνήσει αυτές τις μνήμες, δημιουργώντας μια αίσθηση συνέχειας και σύνδεσης με το παρελθόν. Μέσα από την παρατήρηση της οικοδομικής δραστηριότητας ανά τους αιώνες διαπιστώνεται ότι το χρώμα είναι πηγή μεταμόρφωσης. Το χρώμα μπορεί να δεχτεί «ζυμώσεις» και να μεταμορφώσει ό,τι έρχεται σε επαφή μαζί του. Αυτή η ιδέα συνδέεται με την κυκλικότητα της ζωής και του θανάτου, όπου το χρώμα λειτουργεί ως μέσο αναγέννησης και ανανέωσης. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του που το φέρει στην σύγχρονη ατζέντα βιώσιμων υλικών.

2.8 Η απεικόνιση της άψητης γης στη σύγχρονη τέχνη

Η απεικόνιση της άψητης γης στην σύγχρονη τέχνη υπερβαίνει την απλή αισθητική. Προσφέρει μια κριτική ματιά στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, θέτει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και καλλιεργεί μια αίσθηση ευθύνης για την προστασία του πλανήτη.

Η Άννα Μεντιέτα, μια πρωτοπόρος καλλιτέχνη που χρησιμοποίησε το χρώμα, ανέπτυξε μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με αυτό ως βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της έκφρασης. Το χρώμα δεν ήταν απλώς ένα υλικό, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός με δική του ιστορία και μνήμη. Είδε το χρώμα ως μέσο σύνδεσης με τη γη, τους προγόνους και την κυκλικότητα της ζωής. Επίσης αυτό αποτέλεσε το μέσο, ώστε η τέχνη να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση και να μας υπενθυμίσει τη σύνδεσή μας με αυτήν. Η χρήση του χρώματος στα έργα της λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ του ανθρώπινου και του φυσικού κόσμου. Η εφήμερη φύση των έργων της και η χρήση φυσικών υλικών λειτούργησαν ως υπενθύμιση της ανάγκης για σεβασμό προς τη γη και βαθιά ενσυναίσθηση. Τέλος μέσα από το

έργο της αναδείχθηκε η πνευματική διάσταση του χώματος ως μέσο πνευματικής σύνδεσης. Η ίδια πίστευε ότι η αλληλεπίδραση με το χώμα μπορούσε να αφυπνίσει μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου γύρω μας. Μέσα από το έργο της *Siluetta Series* (1973-1980) δημιούργησε χωματουργικά έργα περιγράφοντας το σώμα της με φυσικά υλικά στο έδαφος. Τα έργα διερευνούν θέματα ταυτότητας, παροδικότητας και σύνδεσης του σώματος με τη γη (Mendieta, A., 2020). Σε άλλα έργα της χρησιμοποιεί άμεσα το χώμα, όπως το *Geophagy* (ελεύθ. μτφ "Γεωφαγία"), έργο του 1974 όπου παρουσιάζεται η Mendieta να καταπίνει χώμα. Το έργο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος σύνδεσης με τη γη σε αρχέγονο επίπεδο³².

Ο Richard Long, Βρετανός καλλιτέχνης, αξιοποίησε εικαστικά τη γλυπτική με φυσικά στοιχεία στα γήινα τοπία (Land Art) όπως π.χ. έχει δημιουργήσει έργα πατώντας επανειλημμένα στο ίδιο μονοπάτι ή συλλέγοντας - διαμορφώνοντας πέτρες αλλά και έργα με λάσπη και χώμα. Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και εκείνα της «ζωγραφικής» με τα δάχτυλα και λάσπη, κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια των τοίχων της γκαλερί. Άλλα έργα του είναι σε χειροποίητο μαύρο χαρτί, που φτιάχτηκαν πετώντας πάνω του αραϊή ιλύ (λάσπη) από τον ποταμό Έιβον (Κωνσταντινίδης, Γ., 2021).

Ο Robert Smithson, Αμερικανός καλλιτέχνης, δημιούργησε μνημειώδη έργα όπως το *Broken Circle/Divided Circle*. Σ' αυτό το έργο δημιούργησε δύο ημικύκλια από χώμα και πέτρες σε μια απομονωμένη περιοχή της Utah, θέτοντας ερωτήματα για την έννοια της ενότητας και του χωρισμού. Ήδη από το 1971 ο Robert Smithson ανέπτυξε έργα με χώμα, όταν προσκλήθηκε για να δημιουργήσει ένα χωματουργικό έργο στις Κάτω Χώρες για την υπαίθρια έκθεση *Sonsbeek*. Δίπλα σε ένα λατομείο άμμου που λειτουργούσε στην επαρχία *Drenthe* δημιούργησε το *Broken Circle/Spiral Hill*. Αυτό είναι ένα έργο τέχνης που αποτελείται από δύο μέρη. Το *Broken Circle* είναι ένας ημικυκλικός μόλος χτισμένος στη λίμνη του λατομείου. Σε γειτνίαση βρίσκεται ένας λόφος σε μορφή κώνου ("*Spiral Hill*"), όπου κάποιος μπορεί να ανέβει μέσω σπειροειδούς μονοπατιού και από την κορυφή του οποίου μπορεί κανείς να δει και το *Broken Circle* από ψηλά (Holt/Smithson Foundation, 2015).

³² Παρά την περιορισμένη γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας, τα ελληνικά και ρωμαϊκά ιατρικά εγχειρίδια αποκαλύπτουν περιγραφές ιατρικών διαταραχών και διαγνωστική ευστροφία. Σε εγχειρίδιό του ο Ιπποκράτης από την Κω (460-377 π.Χ.) σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια μαγική θεώρηση της υγείας και της ασθένειας στην πίστη και την αιτιώδη συνάφεια, και στο έργο του καταγράφεται η πρώτη περιγραφή της γεωφαγίας: «Εάν μια έγκυος γυναίκα αισθάνεται την επιθυμία να φάει γη ή κάρβουνο και στη συνέχεια τα τρώει, το παιδί θα παρουσιάσει σημάδια αυτών των πραγμάτων.» (Woywodt, A., & Kiss, A., 2002).

Εικόνες που αναφέρονται στο το Κεφάλαιο 2.

Εικόνα 2. Χάρτης ενός μεσαιωνικού αγγλικού αρχοντικού με το τμήμα που προορίζεται για «κοινό βοσκότοπο» στο βορειοανατολικό τμήμα, με πράσινη σκίαση.
[By Plan_mediaeval_manor.jpg: William R. Shepherd, Historical Atlas, New York, Henry Holt and Company, 1923 derivative work: Hchc2009 (talk)]

Εικόνα 3. Δομή του Global Shelter Cluster [πηγή: <https://sheltercluster.org>, σελ.71.]

Alessandro Ranellucci - makerblog.it - makeinitaly.foundation - CC-BY-SA

Εικόνα 4. Σχεδιάγραμμα περιεχομένου των Hackerspace, Makerspace, Fablab [πηγή: <https://x.com/makerfairerome>, 28 Μαΐου 2017, ανάκτ. 20 Απρ. 2024]

Εικόνα 5. Εφαρμογή των Κοινών, [πηγή: B. Mathers, <https://commonslibrary.org/practising-commoning>, ανάκτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 6. Shelter for All in Pakistan, Κατασκευές με αχυροπηλό. [πηγή <https://edition.cnn.com>, S. Chung, 29 Σεπτ. 2022, ανάκτ. 12 Οκτ.23]

Εικόνα 7. Πακιστάν, Chulahs, Εργαστήριο εκπαίδευσης για την κατασκευή χώρου μαγειρέματος [πηγή: Gatturalli, A., 2023]

Εικόνα 8. 100 αίθουσες στο Zaatarī [πηγή: <https://archdaily.com>, 29 Σεπτ. 2017, ανάκτ. 15 Οκτ. 2020]

Εικόνα 9. Συνεργασία για 100 αίθουσες στο Zaatarī [πηγή: <https://archdaily.com>, 29 Σεπτ. 2017, ανάκτ. 15 Οκτ. 2020]

Εικόνα 10. Σχέδια για τις αίθουσες από superadobe στο Zaatarī [πηγή: <https://archdaily.com>, 29 Σεπτ. 2017, ανάκτ. 15 Οκτ. 2020]

Εικόνα 11. Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικής προσπάθειας μεταξύ του EMC (Esfahk Mud Center) και Architecture for Humanity με την υποστήριξη του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων. Πλίνθινο στον προσφυγικό καταυλισμό στο Keerman, Ιράν.

Εικόνα 12. Περιοχή του εργοταξίου: 10 x 10 μ., και περιοχή παρέμβασης: 30 τ. μ.. Το υλικό κατασκευής είναι ωμόπλινθοι διαστάσεων 25 x 25 x 10εκ., (χειροποίητες, αποξηραμένες στον ήλιο). Χρειάστηκαν 6000 τεμάχια. [πηγή: <https://esfahkmudcenter.org>, ανάκτ. 10 Ιαν. 2024]

Εικόνα 13. Σχηματική παρουσίαση για την άψητη γη ως οικοδομικό υλικό με βάση τα 3 στοιχεία της θεωρίας Ostrom για τα Κοινά, [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη2019]

Εικόνα 14. Μια σχηματική παρουσίαση της άψητης γης ως μονάδας πόρου με βάση τη θεωρία των Caffetzis και Ostrom, [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη2019]

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΨΗΤΗ ΓΗ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

«Πλινθείον» ή «πλινθουργείον» ή «πλινθούλκιον» ονομάζεται το εργαστήριο.

Αριστοφάνης, Φυσικαί Ακροάσεις, Α, 4, 188a 14.

Αυτός που μεταφέρει πλίνθους προς οικοδομή ονομάζεται «πλινθοφόρος», το κτίσιμο ονομαζόταν

«πλινθοδοφείν» ή «πλίθους αναβάλλειν».

Ορλάνδος

3.1 Χωμάτινα κτίρια απ' την αρχαιότητα

Η ημερομηνία εμφάνισης της αρχιτεκτονικής με πηλό δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, αλλά τοποθετείται περίπου 10.000 χρόνια πριν στη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου όταν καθιερώνεται η μόνιμη κατοίκηση και η εξημέρωση των ζώων και φυτών. Ήδη από την 9η χιλιετία π.Χ., στην τοποθεσία Aswad (κοντά στη Δαμασκό) ανακαλύφθηκαν υποτυπώδεις κατοικίες εν μέρει μέσα στο χώμα και καλυμμένες με καλάμια, επιχρισμένες με άψητη γη. Από την 8η χιλιετία, κοντά στον Ευφράτη εμφανίζονται κτίρια εν μέρει υπόσκαφα και άλλα επιφανειακά κτισμένα με άψητη γη ή πέτρες (στο Tell Abu Hureyra). Ο οικισμός Aşikli Höyük, *Εικόνα 15*, κοντά στο Aksaray στην Τουρκία, ανήκει στην προ-κεραμική Νεολιθική περίοδο (8200 π.Χ.) οι δε επόμενες φάσεις της πόλης οικοδομούνταν στα ίδια ίχνη με τα προηγούμενα κτίρια, χρησιμοποιώντας τους παλαιότερους τοίχους ως θεμέλιο. Οι οικοδομικές πρακτικές συνεχίστηκαν ανά τους αιώνες (Stiner, 2021).

Από τις πρώτες πόλεις που αναπτύχθηκαν στον κόσμο ήταν το Catal Hüyük στην σημερινή Τουρκία, γύρω στο 7500 π.Χ.. Το Catal Höyük παρέχει στοιχεία για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στη μόνιμη εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του αστικού οικισμού του κατασκευασμένου από ωμόπλινθους και ξύλινα φέροντα στοιχεία (Sezgin, 1993). Στο Δυτικό τμήμα της πόλης φαίνεται η εξέλιξη του πολιτισμού της κατά τη Χαλκολιθική περίοδο, από την ακμή του γύρω στο 7000 π.Χ. έως το 6400 π.Χ., σύμφωνα με στοιχεία από την ανακάλυψή της τη δεκαετία του 1960 (Mellaart, J., 1962). Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες, ο οικισμός διατηρήθηκε στην ίδια τοποθεσία για περισσότερα από 2.000 χρόνια, με πληθυσμό που έφτασε τις επτά χιλιάδες (Guillaud, H., 2003). Είχε λαβυρινθώδη δομή, χωρίς ιδιαίτερο δίκτυο δρόμων και τα περισσότερα κτίρια ήταν προσβάσιμα από ανοίγματα στην οροφή τους³³ (Quinlan, J, 2012). Η πυκνή δόμηση από πλινθόκτιστα κτίρια διαμόρφωνε ένα λαβυρινθώδες δίκτυο στο επίπεδο του εδάφους, ενώ η επικοινωνία γινόταν

³³Η πόλη εγγράφηκε στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO τον Ιούλιο του 2012.

ουσιαστικά στο επίπεδο των στεγών. Τα ανοίγματα της οροφής λειτουργούσαν ως στοιχεία αερισμού και παράλληλα διαφυγή του καπνού από τις ανοιχτές εστίες (Cutting, 2006).

Σύμφωνα με άλλη θεωρία, τα πρώτα χωμάτινα κτίρια εμφανίστηκαν πριν από 9000 χρόνια, με βάση τις κατοικίες από τετράγωνα ωμόπλινθους που ανακαλύφθηκαν στο Τουρκμενιστάν (Minke, G., 2006) και χρονολογούνται σε μια περίοδο μεταξύ 8000 και 6000 π.Χ.. Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν ότι, σύμφωνα με πιο σύγχρονες θεωρίες, οι κατοικίες με άψητη γη στη Μεσοποταμία χρονολογούνται από την περίοδο 6500–3800 π.Χ. στην αρχαιολογική περιοχή Tell al-'Ubaid *Εικόνα 16*, του Νότιου Ιράκ (Pollock, S.& Susan, P., 1999). Τέλος, οι παλαιότερες ωμόπλινθοι ανακαλύφθηκαν στη λεκάνη του ποταμού Τίγρη και χρονολογούνται γύρω στο 7500 π.Χ. (Berge, B., 2000). Αν και το ακριβές χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο ξεκίνησε η χωμάτινη αρχιτεκτονική δεν είναι σαφές, οι ερευνητές συμφωνούν ότι ξεκίνησε με την έναρξη των πρώιμων αγροτικών κοινωνιών, μια περίοδο που χρονολογείται από το 12.000 έως το 7.000 π.Χ..

Στη δυτική Ασία, οι ωμόπλινθοι είναι το κύριο οικοδομικό υλικό. Ευρήματα χωμάτινης αρχιτεκτονικής εντοπίστηκαν στην τοποθεσία Mureybet της Συρίας σε λαϊκές κατοικίες που χρονολογούνται την 7η χιλιετία π.Χ., με κυκλική κάτοψη και με μικρούς εσωτερικούς χώρους συνήθως γύρω από έναν κεντρικό χώρο. Επίσης, στο Ιράν στην περιοχή Μπαμ (σε υψόμετρο 1.060μ.), αναπτύχθηκε οικισμός που χρονολογείται από την 7η π.Χ. χιλιετία και περιλαμβάνει την ακρόπολη (Arg-eBam) κατασκευασμένη σε νεότερη φάση. Το κτιριακό συγκρότημα είχε κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ωμόπλινθους και περιείχε όλα τα τυπικά στοιχεία μιας Περσικής πόλης, όπως κτίρια τζαμιών, σχολείων, λουτρών και διοικητικών κτιρίων (Roini, S., Ahmadi, H., 2012).

Στην κεντρική Ασία η αρχιτεκτονική με ωμόπλινθους εμφανίζεται την 6η έως 1η χιλιετία π.Χ., όπως στο Αζερμπαϊτζάν όπου εντοπίστηκαν κατοικίες με κυκλική κάτοψη και κωνική μορφή, ενώ υπήρχαν και αρκετές ορθοκανονικές. Το τείχος στην ιστορική πόλη του Μπακού (Baku) περιλήφθηκε στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 2000.

Κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, περίπου το 3200 π.Χ., στην πόλη Tel Beth Shean (μτφ. Λόφος του Φρουρίου) στο Ισραήλ, στη συμβολή των κοιλάδων του ποταμού Ιορδάνη και Τζεζρέελ, συνεχίστηκε η κατασκευή κτιρίων στα ίχνη ήδη υπάρχουσας πόλης με μικρές διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις τους. Αργότερα με τη νίκη των Αιγυπτίων στην περιοχή το 12ο αιώνα π.Χ., η περιοχή ξαναχτίστηκε με ωμόπλινθους σε λίθινη βάση (Braun, 2008). Με το απόγειο των Φοινικικών πέτρινων κατασκευών στον αστικό ιστό της Σιδώνας (κοντά στην Τύρο και τη Βηρυτό) στην Εποχή του Χαλκού, οι ωμόπλινθοι περιορίστηκαν για την κατασκευή κυρίως εσωτερικών κτιριακών χωρισμάτων, ενώ στις αγροτικές περιοχές, παρέμειναν το κύριο οικοδομικό υλικό.

Στο Τατζικιστάν, στην πόλη του Sarazm, στον Δρόμο του Μεταξιού αναπτύχθηκε χωμάτινη αρχιτεκτονική που περιλάμβανε ένα δίκτυο υποδομών και κατοικιών, όπως βρέθηκε μετά από αρχαιολογικές ανασκαφές. Στα ευρήματα φαίνεται η μετάβαση προς την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της πρώιμης αγροτικής ζωής στην Εποχή του Χαλκού. Η περιοχή έχει ανακηρυχτεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 2010 (World Heritage Convention, 2010). Στο Ιράκ,

ανακαλύφθηκε το Tere Gawra (ανασκαφές 1931-38), αρχαίος οικισμός της Μεσοποταμίας ανατολικά του ποταμού Τίγρη, καθώς επίσης και το Göytere, που είχαν κτιστεί με άψητη γη. Στην περιοχή φαίνεται η μετάβαση από τα πρώιμα χωριά της Χαλκολιθικής περιόδου σε σύνθετους οικισμούς με κατοικίες από ωμόπλινθους. Κατασκεύαζαν τουλάχιστον δύο τύπους ωμόπλινθων, έναν με επίπεδες πλευρές και έναν με κυρτές επιφάνειες (Nishiaki, 2020). Στην περιοχή βρέθηκαν κτιστοί τάφοι από ωμόπλινθους ενισχυμένοι με ξύλινους στύλους και διαχωριστικά με πλεκτά καλάμια (Muller, E. B.; Bache, C., 1934).

Στην περιτειχισμένη πόλη Isfahan του Ιράν ανακαλύφθηκαν οχυρά από ωμόπλινθους πάνω σε βάση από πέτρα σε μια περίοδο από το 2700–1600 π.Χ.. Στο εσωτερικό τους βρίσκονται κατοικίες, αγορά, θρησκευτικά κτίρια και είσοδοι του τείχους δίπλα σε πύργους παρατήρησης (Assari, A., et al., 2012). Στο Πακιστάν, το Mohenjo daro στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού ήταν από τις πρώτες πόλεις στον κόσμο κτισμένη με ωμοπλίνθους σε σύστημα ορθογώνιου καννάβου με πυκνό δίκτυο δρόμων. Χτίστηκε γύρω στο 2600 π.Χ. και εγγράφηκε στην κληρονομιά της UNESCO το 1980.

Το 2000 π.Χ. στο Ιράκ οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα για κατοικίες όπως και στο ανάκτορο του βασιλιά Ναβουχοδονόσωρ στη Βαβυλώνα. Η πόλη αναπτύχθηκε κοντά στον ποταμό Ευφράτη, πάνω σε αναχώματα για να προστατεύεται από τις εποχικές πλημμύρες. Διατηρούνται ίχνη από δημόσια κτίρια και κατοικίες (Meade, 1974), ενώ η παλαιότερη γνωστή αναφορά της πόλης εμφανίζεται σε μια πήλινη πλάκα από τη βασιλεία του Σαργών ηγεμόνα της Μεσοποταμίας στη 2^η χιλιετία, που οργάνωσε μία απ' τις πρώτες αυτοκρατορίες στον κόσμο, κατακτώντας όλη τη νότια Μεσοποταμία και τμήματα της Συρίας και Ανατολίας (Beaulieu, 2018). Επειδή στην περιοχή δεν υπήρχε ξυλεία ή πέτρα, οι Μεσοποτάμιοι έφτιαχναν αποκλειστικά ωμόπλινθους από το έδαφος της εύφορης κοιλάδας. Στην περιοχή του Ιράκ κτίστηκε μεταξύ 1400-900 π.Χ. το περίφημο ζιγκουράτ Ετεμενάνκι (ή Πύργος της Βαβέλ), φτιαγμένο με ωμοπλίνθους σε μια βάση 40x50μ., και εγγράφηκε στην Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO το 2012. Στο Ātašgāh του Αζερμπαϊτζάν τον 13ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιήθηκαν ωμόπλινθοι για την κατασκευή ζιγκουράτ αλλά και θρησκευτικών κτιρίων αντίστοιχα (Kazemi, Y., Mousavi, S. Y., et, 2015). Στο Tchogha Zanbil στην περιοχή Ελάμ του Νοτιοδυτικού Ιράν το 1250 π.Χ. κατασκευάστηκε ζιγκουράτ με ωμόπλινθους, του οποίου η επιφάνεια ήταν 105 τ.μ. και το ύψος 53 μ. περίπου (σήμερα απομένουν 25μ.), σε πέντε επίπεδα και με ναό στην κορυφή. (Ashtari, M. N.; & Correia, M., 2021). Το συγκρότημα της Tchogha Zanbil στο Ιράν (1250 π.Χ.) χτίστηκε με άψητη γη από την πεδιάδα Σουσάν και περιβάλλεται από τρία μεγάλα ομόκεντρα τείχη (Correia, M., 2006). Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά είδη πλίνθων όπως παραδοσιακές ωμόπλινθοι, αλλά και ψημένες - κυρίως στις εξωτερικές τοιχοποιίες - για ενίσχυση και προστασία των εσωτερικών στρώσεων ωμοπλίνθων (Mozaffari, A., 2014).

Στην Κίνα η συμπίεσμένη γη υπήρξε το βασικό υλικό δόμησης των οχυρωματικών οικισμών. Η πόλη Yin Xu, Νότια του Πεκίνου, κτίστηκε με περιμετρική τάφρο και χωμάτινα αμυντικά τείχη, μεταξύ 1300 - 1046 π.Χ.. Η πόλη περιλάμβανε ανάκτορο, ιερά, ταφικά μνημεία και πάνω από 80 κατοικίες από συμπίεσμένη γη (UNESCO, 2006). Μεγάλα τμήματα του Σινικού Τείχους (μεταξύ 8ου π.Χ. και 15ου

μ.Χ.) κτίστηκαν επίσης με συμπίεσμένη γη (Scarre, 2004). Ιδιαίτερα κτιριακά έργα με χώμα καταγράφονται στην περιοχή Dunhuang, όπου υπάρχουν ερείπια πύργων από τη δυναστεία Χαν (202 π.Χ. - 220 μ.Χ.), όπως το κάστρο Hecang Fortress 202 π.Χ -9ος αιώνα μ.Χ..

Στο Arg-eBam, στην πόλη Bam, στο Νοτιοανατολικό Ιράν, βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα από ωμόπλινθο στον κόσμο 579–323 π.Χ.. Πριν από τον σεισμό του 2003, η ακρόπολη του Bam ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη πλίθινη κατασκευή στον κόσμο (Cacciavillani, C., et al., 2017). Η περιτειχισμένη πόλη είχε χωμάτινο τείχος 6-7 μ., και περιλάμβανε ακρόπολη με 400 κατοικίες περίπου και δημόσιους χώρους, όπως σχολείο και χώρους άθλησης. Την ίδια περίοδο (3ος αιώνα π.Χ.) στο Τουρκμενιστάν, στην πόλη Nisa (στον Δρόμο του Μεταξιού) κυριάρχησαν οι τοιχοποιίες με επιχρισμένες ωμόπλινθους με χαρακτηριστικό μνημείο το φρούριο Parthian. Κηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς το 2007 (UNESCO, 2007). Στο Ουζμπεκιστάν το ιστορικό κέντρο της Μπουχάρα (στον Δρόμο του Μεταξιού) κατασκευάστηκε από ωμόπλινθους γύρω στο 500 π.Χ. και είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις. Εντάχθηκε στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 1993. Στη Νοτιοανατολική Ασία στην πόλη Shibam στην Υεμένη διατηρούνται σήμερα χωμάτινα κτίρια από το 300 μ.Χ. ενώ η πόλη άκμασε το 16^ο αιώνα (Helfritz, H., 1937). Η περιοχή είναι προστατευόμενο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1982.

Στην Ευρώπη η χωμάτινη αρχιτεκτονική είχε ήδη αναπτυχθεί πριν από το 6500 π.Χ. με αφετηρία την Ελλάδα, ενώ στην Κεντρική Ευρώπη εμφανίστηκε γύρω στο 5.500 π.Χ. στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Bailey, D., W., 2000). Στη Χοιροκοιλία της Κύπρου (7η-6η χιλιετία π.Χ.) βρέθηκαν 20 κατοικίες κυκλικής κάτοψης (διαμέτρου 2.3-9.2μ., ύψους 3μ.) **Εικόνα 17**, αλλά και δείγματα αρχιτεκτονικής στην περιοχή της Λέμπας από τη Χαλκολιθική περίοδο 3900-2500 π.Χ. (ICOMOS, 1998).

Την Εποχή του Χαλκού, 1800-750 π.Χ. χρησιμοποιείται η άψητη γη στα Παραδουνάβια παράλια, ενώ νοτιότερα όπως στην περιοχή της Καλαβρίας (Ιταλία) καταγράφονται νεολιθικά κτίρια με ξυλόπηκτες τοιχοποιίες (κυρίως με κατασκευές τσατμά) (Shaffer, G., 2021). Στην Εποχή του Σιδήρου (750-50 π.Χ.), η αρχιτεκτονική με πηλό εξαπλώθηκε στις Κελτογαλλικές περιοχές με την εφαρμογή τεχνικών συμπίεσμένης γης και στοιβαχτού πηλού, ενώ στο Μεσογειακό κομμάτι της Ευρώπης, όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας, αλλά και της Ελλάδας το δομικό χώμα χρησιμοποιούνταν στις κτιριακές κατασκευές λιμναίων και παραποτάμιων οικισμών (Houben H. G., 2006). Στη Βόρεια Ευρώπη κατασκευάζονταν κτίρια και οχυρώσεις με άψητη γη από την Εποχή του Σιδήρου, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Δανία. Μετά από ανασκαφές βρέθηκε ο προμαχώνας του Borgring με οικοδομικά υλικά από συνδυασμό χλοοτάπητα και άψητης γης (Christensen, J., et al., 2018).

Στη Γερμανία πρώιμες κατοικίες με χώμα χρονολογούνται περίπου στο 4000 π.Χ. Οι παλαιότερες εντοπισμένες κατοικίες με αχυροπηλό και ωμόπλινθους βρίσκονται βόρεια των Άλπεων στο Heuneburg (Νότια Γερμανία), χρονολογούνται γύρω στο 500 π.Χ. και θεωρούνται κτισμένες από τους Κέλτες, ως πρώιμος Κελτικός πολιτισμός (Schroeder, 2010). Το παλαιότερο κτίριο συμπίεσμένης γης βρίσκεται στη θέση του Ρωμαϊκού οχυρωμένου οικισμού Colonia Ulpia Traiana και χρονολογείται στο

100 μ.Χ. περίπου. Αργότερα διαδόθηκε ευρέως το πασσαλόπηκτο σύστημα με διαφορετικές στιλιστικές παραλλαγές σε κάθε περιοχή. Στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτοι ετρουσκικοί ναοί καθώς και τα πρώτα μνημεία της Ρωμαϊκής εποχής κτισμένα με ωμόπλινθους τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. (McKay, 1998).

Αναφορές για κατασκευές με ωμοπλινθοδομές υπάρχουν στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και σε έργα των Αισχύλου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, Αριστοτέλη, Γαληνού, Πausανία, Βιτρούβιου, κ.α. Ο Βιτρούβιος, στην πραγματεία του για την αρχιτεκτονική (1ος αιώνας π.Χ.), αναφέρει τρόπους προστασίας των πλίνθινων κτιρίων (αν και αποθαρρύνει τη χρήση τους). Ο Πλίνιος αναφέρει: «...Και ποιος δε γνωρίζει ότι επιχρίζουν με πηλό τοίχους από ξύλινο δικτυωτό κι είναι έτσι σα να έχουν χτιστεί με πλίνθους»(Πλίνιος, 1994, σ.169).

Στη Λατινική Αμερική, στην περιοχή του Περού, έχουν βρεθεί κτίρια από ωμόπλινθους, χρονολογίας μεταξύ 5100-5000 π.Χ., όπως στον αρχαιολογικό χώρο Los Morteros, στο Βόρειο τμήμα **Εικόνα 18**. Η ανάλυση των ωμόπλινθων από ομάδα του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λίμας έδειξε ότι οι ωμόπλινθοι δεν δημιουργήθηκαν από την ανάμειξη πηλού με άλλα υλικά, όπως συνηθιζόταν σε μεταγενέστερες περιόδους, αντίθετα οι χτίστες του Los Morteros σκάλιζαν και απέκοπταν τα τεμάχια τούβλων απευθείας από τα τοπικά κοιτάσματα αργίλου που δημιουργούνταν από τις πλημμύρες (El Níño, El Niño). Στη συνέχεια τα έχτιζαν διαμορφώνοντας τοιχοποιία με συνδετικό κονίαμα άψητης γης. Οι κατασκευές αυτές αποτελούν την αρχαιότερη γνωστή μνημειακή αρχιτεκτονική στην Αμερική (Mauricio, A. C., Grieseler, R., Heller, A. R., Kelley, A. R., Rumiche, F., Sandweiss, D. H., Viveen, W. , 2021). Επίσης, στην αρχαιολογική περιοχή του Sechin Bajo στο Περού βρίσκεται μια από τις παλαιότερες γνωστές περιοχές που έχει χτιστεί με ωμόπλινθους. Η περιοχή κατοικείται από την 4η χιλιετία π.Χ., όπως και το Huaca Ventarron, που χτίστηκε από ογκόλιθους με αποξηραμένο προσχωσιγενές έδαφος και περιλαμβάνει ναούς με ωμόπλινθους που χρονολογούνται από τη 2^η χιλιετία π.Χ. (Artemel, A.J., Heinsen, C., et al, 2020). Το Sechin Bajo (Περού) που χρονολογείται από το 3500 - 1300 π.Χ. είναι ένα από τα αρχαιότερα κέντρα πολιτισμού στον κόσμο που κτίστηκε με ωμόπλινθους. Τέλος, το Huaca de la Luna (La Libertad), μία τελετουργική πυραμίδα Moche, χτίστηκε από πλιθιά και καλύφθηκε με πολύχρωμες ζωφόρους την 1η χιλιετία μ.Χ.. Το Huaca del Sol, και το Huaca de la Luna είναι μέρος του Huacas de Moche, ερείπια της αρχαίας πόλης Cerro Blanco του Περού.

Το Raqchi (Κέτσουα) είναι ένας αρχαιολογικός χώρος των Ίνκας στην περιοχή του Cusco του 15^{ου} μ.Χ. αιώνα (1438-1472), σε υψόμετρο 3.480μ. με τον πολύ σημαντικό πλίνθινο ναό του Wiracocha που έχει μήκος 92 μ. και πλάτος 25,5 μ. και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους. Η κατασκευή αποτελείται από ένα κεντρικό τοίχο από ωμοπλίνθους, ύψους μεταξύ 18 και 20 μ., με βάση από λιθοδομή από τις Άνδεις. Οι περισσότερες κατασκευαστικές εργασίες γίνονταν κατά τη θερινή περίοδο, ώστε οι ωμόπλινθοι να στεγνώνουν γρήγορα αλλά και να προστατεύονται από τη βροχή οι υπό κατασκευή εκτεθειμένες τοιχοποιίες. Τα ερείπια της περιτειχισμένης πόλης Chanchán στο Περού (Keatinge, 1973) από την

αυτοκρατορία Chimor (900 έως το 1470 μ.Χ.)³⁴, είναι από τα σημαντικότερα χωμάτινα ευρήματα. Η πόλη ήταν η μεγαλύτερη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην προκολομβιανή εποχή και η δεύτερη καλύτερα διατηρημένη μεγαλύτερη πόλη με πλιθιά σήμερα. Περιβάλλεται από τείχος 15–18μ. και εκτείνεται σε 20 τ.χλμ. με ένα πυκνό αστικό ιστό 6 τ.χλμ., που περιείχε μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα, όπως ακροπόλεις, πλατείες, αποθήκες και ταφικά μνημεία για τη βασιλική οικογένεια. Τα σπίτια για τις κατώτερες τάξεις ήταν μικρά, ακανόνιστα, με συνεχόμενα δωμάτια, συνδυάζοντας κατοικία μαζί με εργαστήρια. Στην Κεντρική Αμερική ήδη από το 350 μ.Χ. οι ινδιάνικες φυλές κατασκεύαζαν υπόσκαφα κτίρια με στρογγυλεμένες γωνίες, με εισόδους μέσω μιας σήραγγας και στέγες από χώμα. Αργότερα αυτές οι κατασκευές έγιναν επιφανειακές, κτισμένες με ωμόπλινθους. Στην πόλη Βερακρούζ (Μεξικό), στην αρχαιολογική περιοχή La Jota, έχει κατασκευαστεί πυραμίδα μεγάλων διαστάσεων με συμπίεσμένη γη που ανεγέρθηκε κατά την πρώτη χιλιετία μ.Χ.. Ο χώρος αυτός σταδιακά καταστρέφεται από πλινθοποιούς, οι οποίοι εξάγουν συστηματικά χώμα από την κατασκευή, αν και το μνημείο είναι επίσημα καταχωρημένο από το 1935 (Daneels, A., GuerreroBaca, L. F., & Liberotti, G., 2013). Επίσης, η πυραμίδα του Ήλιου στο Teotihuacán χτίστηκε από συμπίεσμένη γη, μεταξύ 300 και 900 μ.Χ. (Gorenflo, L., 2019).

Στην Αφρική κοντά σε ποτάμια όπου υπήρχε κατάλληλο χώμα και διαθέσιμο νερό κατασκευάζονταν ωμόπλινθοι από τη Νεολιθική Εποχή. Στην Uzitta (Μαρόκο) έχουν ανασκαφεί αρκετές κατοικίες με χωμάτινες κατασκευές πάνω από λίθινα θεμέλια (ή υπόγεια κτίσματα) (Guillaud, H., 2003). Η περιοχή της Νουβίας, η οποία εκτεινόταν κατά μήκος του Νείλου, από την Αίγυπτο έως το Σουδάν, είναι μια από τις αρχαιότερες στον κόσμο και περιλαμβάνει τα “sreos”, δομές λαξευμένες σε συμπαγή βράχο (3700-3200 π.Χ.) που χρησιμοποιούνταν ως ναοί και τάφοι. Παράλληλα χρησιμοποιούσαν και ωμόπλινθους που ήταν το πιο κοινό δομικό υλικό στην αρχαία Αίγυπτο κατά τα φαραωνικά χρόνια και κατασκευάζονταν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο για χιλιετίες (Morgenstein, M. E. & Redmount, C. A., 1998). Οι εργάτες και κτίστες συγκέντρωναν λάσπη από τον ποταμό Νείλο και αφού την έριχναν σε ένα λάκκο, στη συνέχεια την ποδοπατούσαν ενώ πρόσθεταν άχυρο μέχρι να στερεοποιηθεί. Η χρήση των πλίνθων αυξήθηκε την εποχή της Ρωμαϊκής επιρροής. Σε περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπου η ξυλεία ήταν σπάνια, αναπτύχθηκαν κατασκευαστικές τεχνικές κυλινδρικών ή σφαιρικών θόλων από ωμόπλινθους χωρίς τη χρήση ξυλότυπου ή άλλης υποστήριξης, όπως ο Ναός του Ραμσή Β΄, κατασκευασμένος με κυλινδρικούς θόλους γύρω στο 1.300 π.Χ..

Στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με ευρήματα, η χρήση της άψητης γης εφαρμοζόταν ήδη από τους Φοίνικες συμπεριλαμβανομένης και της αποικίας τους στην Καρχηδόνα (814 π.Χ.) στη σημερινή Τυνησία (Scullard, 1955). Στην ακμή της, τον 2ο αιώνα π.Χ., είχε φτάσει τους περίπου 700.000 κατοίκους με εμπορικά και πολεμικά λιμάνια αλλά και ανεπτυγμένη οχυρωματική πόλη. Μέσα από τις ανασκαφές είναι εμφανείς οι Ελληνικές και στη συνέχεια οι Ρωμαϊκές επιρροές σε όλα τα εδάφη

³⁴ Η πόλη έχει δέκα περιτειχισμένες ακροπόλεις που στέγαζαν τελετουργικά δωμάτια, ταφικούς θαλάμους, ναούς, δεξαμενές και κατοικίες για τους βασιλιάδες Chimu. Χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.

της Βόρειας Αφρικής. Στην Τυνησία, από τις αρχές του 1ου αιώνα έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. οι κατασκευές με ωμόπλινθους ή "pisé" ήταν πολύ διαδεδομένες, όπως η κατοικία «Σπίτι του Ασίνιου Ρουφίνου» ή «Ο Οίκος του Ποσειδώνα», που χρονολογούνται από το 170-180 π.Χ.. Στις χώρες της υπό-Σαχάριας Αφρικής, με έμφαση στις Δυτικές περιοχές, όπου καταγράφονται ελάχιστες βροχοπτώσεις, το αργιλώδες χώμα χρησιμοποιούνταν συχνά κατά τους τελευταίους αιώνες καθώς και κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας χωρών όπως η Γαλλία και η Βρετανία, που έχτισαν πολυάριθμα διοικητικά κτίρια και ανέπτυξαν κέντρα παρόμοια με αυτά των Ευρωπαϊκών πόλεων. Όμως οι παραδοσιακές κατοικίες παρέμειναν κωνικές ή κυλινδρικές σε μορφή, με αχυροσκεπή, με μικρή θεμελίωση και τοιχοποιίες με άψητη γη.

Ο Πλίνιος αναφέρει το πέρασμα στη "formacei" τοιχοποιία με αναφορά στις Αφρικανικές και Ιβηρικές κατασκευές (Steiner, G., 1951). Δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής σώζονται στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στην Ampurias, μια πόλη χτισμένη από τους Έλληνες. Στις κατασκευές αυτές είναι εμφανή τα στοιχεία του ξύλινου σκελετού, ενώ το πάχος των τοίχων είναι γύρω στα 0.50μ.. Η μετάβαση στις ωμόπλινθους σηματοδότησε μια σημαντική πολιτιστική ανάπτυξη, με μεγάλη επιρροή στην Αρχιτεκτονική και τη διαμόρφωση των οικιστικών συγκροτημάτων. Η γνώση για την παραγωγή και το κτίσιμο των ωμόπλινθων, μεταδιδόταν από τη μια γενιά στην άλλη, χωρίς να υπάρχει ειδική ομάδα κτιστών ή ειδική αρμοδιότητα, απλώς κατασκευάζονταν από την τοπική κοινωνία (Devolder, M., 2009).

3.2 Αρχιτεκτονική με χώμα στην Αρχαία Ελλάδα

Στη Θεσσαλία βρέθηκαν απ' τους πρώτους οικισμούς της Ευρώπης με άψητη γη, χρονολογημένοι από τα μέσα της έβδομης χιλιετίας (γύρω στο 6500 π.Χ.) κατά τη Νεολιθική Περίοδο. Αυτά τα ευρήματα εντοπίστηκαν στο Σέσκλο και παρουσιάζουν καλύβες, μερικώς θαμμένες στο χώμα. Αυτές οι κατασκευές στηρίζονταν σε ξύλινους πασσάλους με πλεκτή τοιχοποιία από κλαδιά και επίστρωση από κονίαμα χώματος. Στο απόγειο του Σέσκλου, μέσα της 5^{ης} έως και 4^{ης} χιλιετίας, οι κατοικίες των ανώτερων ορόφων είναι κτισμένες με τσατμά αλλά και με ωμόπλινθους. Τα κτίσματα αυτά είναι πιο άρτια δομημένα, έχουν έως και δύο ορόφους, με ορθογώνια διάταξη και πιθανότατα δίρριχτη στέγη (Coulton, 1988).

Στην περιοχή της Νέας Νικομήδειας (Μακεδονία), που όπως αποκαλύφθηκε κατοικείται από το 6250–6050 π.Χ., ανακαλύφθηκε κτίριο από τσατμά σε ξύλινο πλαίσιο, που αποτελεί ένα προηγμένο, για την εποχή, σύστημα. Η κατασκευή είχε επίχρισμα από κονίαμα χώματος, πάνω από ένα μονωτικό στρώμα φύλλων και κλαδιών. Υστερότερα, προστέθηκε και εσωτερικός διαχωριστικός τοίχος επίσης από κλαδιά και πηλοκονίαμα. Κατοικίες με άψητης γη βρέθηκαν στους οικισμούς Διμήνη **Εικόνα 19** και Δισπηλιό, επίσης στη Μακεδονία (Adrymi – Sismani, V., 1990). Αποτελούν πρώιμες κατασκευές με ένα μείγμα κλαδιών και χώματος που αργότερα εξελίχθηκε σε κατασκευές από πλιθιά, μικτές με ξύλινα στοιχεία ή καλάμια, επιχρισμένα με κονίαμα άψητης γης. Ο τύπος κατοικίας στο Διμήνη θα

κυριαρχήσει κατά την Νεολιθική Εποχή (4400 - 3000 π.Χ.), ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί μια δομή οικισμού που προστατεύεται από περιμετρικά τείχη. Οι κατοικίες έχουν επίσης την τυπική ανοιχτή είσοδο και δύο δωμάτια, με το πρώτο να είναι μεγαλύτερο και να περιλαμβάνει την εστία. Οι δύο κύριοι τύποι κατοικιών που βρέθηκαν στους οικισμούς της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής Περιόδου ήταν τα κυκλικά υπόγεια ή ημιυπόγεια κτίσματα και τα ελεύθερα ορθοκανονικά κτίσματα (Urem-Kotsou, D.& Kotsos, S., 2020). Οι υπόγειες δομές συνδέονται περισσότερο με τις αρχικές φάσεις κατοίκησης των οικισμών (όπως στη Σταυρούπολη) και καλύπτουν κυρίως τις περιόδους από την πρωτο-Νεολιθική έως τη μεσο-Νεολιθική ενώ οι υπέργειες κατασκευές χαρακτηρίζουν συνήθως τις τελευταίες φάσεις της Νεολιθικής κατοίκησης. Η ανακάλυψη κομματιών πηλού στο εσωτερικό τους, καθώς και οπές στην περιφέρειά τους, υποδηλώνουν συχνά ότι αυτές οι κατασκευές είχαν πηλινούς τοίχους που στήριζαν τη στέγη (Urem-Kotsou & Kotsos 2017). Στην περίπτωση του ελεύθερου ορθογώνιου, τα κτίρια αποτελούνται από τοίχους με πλαίσιο κατασκευασμένο από κλαδιά επικαλυμμένα συχνά με αργιλώδες κονίαμα, ή σπανιότερα με ωμόπλινθους (όπως στη Σταυρούπολη). Σύμφωνα με ανασκαφές είναι πιθανή η ύπαρξη και δεύτερου ορόφου (Mitsakos, Pl., 2020). Από ανασκαφές στη Θήρα έχει βρεθεί η χρήση άψητης γης για την κατασκευή ωμοπλίνθων και επιχρισμάτων ήδη από την Προϊστορία. Ανακαλύφθηκαν Νεολιθικά σπίτια στο Ακρωτήρι, με τοιχοποιίες από ωμόπλινθους, χωμάτινα επιχρίσματα καθώς και δάπεδα. Από αναπαραστάσεις της εποχής απεικονίζεται ο τρόπος εκσκαφής και συλλογής του αργιλικού χώματος. Στη λάσπη προστίθενται φυτικά υλικά, κοχύλια και άλλα τοπικά υλικά για την ενίσχυση της αντοχής του υλικού (Πάχτα, Β., 2011).

Η τεκμηριωμένη επαφή του ελληνικού πολιτισμού με την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής με χώμα και συνέβαλε στη μεταφορά και ανάπτυξη της τεχνολογίας στην Κρήτη, ως ενδιάμεσο σταθμό στις μετακινήσεις Ελλάδας - Αφρικής. Στην κορυφή του λόφου Καστελιού (κέντρο της πόλης Χανίων), στην πόλη της Κυδωνίας, όπως μαρτυρούν τα κυλινδρικά, λαξευμένα στον βράχο, ορύγματα, προϋπήρχαν πασσαλόπηκτα κτίσματα (π. χ. καλύβες) έως την εγκαθίδρυση του πρώτου οργανωμένου Μινωικού οικιστικού πυρήνα (Ζώης, Ν., 2023). Ήδη από τη Μινωική εποχή (2600-1100 π.Χ.) έκτιζαν εκεί με ωμόπλινθους όπως ανακαλύφθηκε στα ανακτορικά συγκροτήματα της Ζάκρου, των Μαλίων *Εικόνα 21* και της Κνωσού (Μπούρας, Χ.Θ., 1991). Στη Μινωική πόλη Γουρνιά τα περισσότερα σπίτια ήταν πολλών επιπέδων με τοιχοποιίες από πλιθιά, ενώ οι επίπεδες στέγες τους διαμορφώνονταν με πατημένο χώμα. Επίσης, οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο Παλαίκαστρο Λασιθίου (Μινωική πόλη) αποκάλυψαν χωμάτινες τοιχοποιίες από πολύωροφα κτίρια. Προκειμένου να ανεγερθούν τοιχοποιίες σε μεγάλα ύψη, χρησιμοποιούσαν ξυλεία για ενίσχυση της κατασκευής, *Εικόνα 22* (Jerome E, J. & Borelli, C., 1999).

Στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ανακαλυφθεί οικισμοί όπως το Αρχοντικό Γιαννιτσών (2.100-1.900π.Χ.) που εντοπίστηκαν ελλειψοειδείς, πασσαλόπηκτες καλύβες από στοιβαχτό πηλό. Ακολούθησε η εμφάνιση της αρχιτεκτονικής από πέτρα και λάσπη στην Ύστερη Νεολιθική Περίοδο. Στους Πρωτογεωμετρικούς Χρόνους (1100-700 μ.Χ.) ορθογώνια κτίρια αλλά και πιο ακανόνιστες οργανικές μορφές

κατασκευάζονταν είτε με πλιθιά είτε με μπαγδατί πάνω σε λίθινο θεμέλιο (Mazarakis, Ai., 2009). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κτιρίων είναι της Τούμπας στη Δράμα, στο Λευκαντί της Εύβοιας τον 10ο π.Χ. αιώνα. (Herdt, 2015).

Επίσης, αργιλώδες χώμα χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τη δημιουργία πήλινων αντικειμένων για τη μεταφορά φαγητού, έως αγάλματα και σαρκοφάγους. Ως πρώτη ύλη εξορυσσόταν από λατομεία σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως π.χ. στην Κόρινθο, που μαζί με τις γύρω περιοχές συγκαταλέγονται στα λατομεία με την καλύτερη ποιότητα υλικού, όπως αποτυπώνεται και σε αγγεία (Malacrino, C., 2010). Ο πηλός για δόμηση τοποθετούνταν σε λάκκους που γεμίζονταν με νερό και στη συνέχεια αναμειγνυόταν με τα πόδια και λιποδιαλυτούς παράγοντες, τόσο φυτικής προέλευσης (άχυρο, ήρα και αποξηραμένο γρασίδι) όσο και ορυκτών (άμμο και χαλίκι). Στη συνέχεια προστίθετο το απαραίτητο νερό για να γίνει ο πηλός πιο πλαστικός.

Κατά την Κλασική περίοδο, η χρήση των ωμοπλίνθων επεκτάθηκε πέραν της κατοικίας και σε σημαντικά δημόσια οικοδομήματα όπως ναούς και οχυρώσεις στην Αθήνα, τη Μαντινεία, την Ερέτρια, την Ελευσίνα, τους Δελφούς και την Όλυμπο (νομός Χαλκιδικής). Ως εφευρέτες της οικοδομικής τεχνικής με άψητη γη θεωρούνταν οι Αθηναίοι Ευρύαλος και Υπέρβιος (Beagon, M., 2005). Η χρήση του πηλού εφαρμόστηκε σε δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα όπως αναφέρεται στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου (στ. 450), σε τείχη κατά τον Θουκυδίδη (Ιστ. ΙΙΙ 20,3,) όπως και στα τείχη του ιερού της Ελευσίνας (Orlandos, A., 1958). Στα τείχη προτιμούσαν την επιλογή του αργιλώδους χώματος λόγω της μεγαλύτερης ελαστικότητάς του σε σχέση με τους λίθους: έτσι ανταποκρίνονταν καλύτερα στις κρούσεις των πολεμικών μηχανών. Βέβαια η τρωτότητα του υλικού στο νερό ήταν γνωστή, και μ' αυτό τον τρόπο καταστράφηκαν τα χωμάτινα τείχη της Ηιόνας υπό τον Κίμωννα και της Μαντινείας υπό τον Αγησίπολη³⁵, όπως περιγράφεται στο «Ελλάδος περιήγησις - Αρκαδικά» (Παυσανίας, 1903). Άλλες αναφορές υπάρχουν στα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα³⁶, όπου περιγράφονται η σωστή διάταξη ωμοπλίνθων και ξύλινων ενισχύσεων, στα Φυσικής

³⁵. [8.7] «... χρόνω δὲ ὕστερον Λακεδαιμονίων στρατιὰ καὶ Ἀγησίπολις ὁ Παυσανίου βασιλεὺς ἐσέβαλον ἐς τὴν Μαντινικὴν. ὡς δὲ ἐκράτησεν ὁ Ἀγησίπολις τῆς μάχης καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέκλεισε τοὺς Μαντινέας, εἶλεν οὐ μετὰ πολὺ τὴν πόλιν, οὐ πολιορκία κατὰ τὸ ἰσχυρὸν, τὸν δὲ Ὀφιν ποταμὸν ἀποστρέψας σφίσις ἐς τὸ τεῖχος ὠμῆς ὠκοδομημένον τῆς πλίνθου. [8.8] ἐς μὲν δὴ μηχανημάτων ἐμβολὴν ἀσφάλειαν ἢ πλίνθος παρέχεται μᾶλλον ἢ ὅποσα λίθου πεποιημένα ἐστίν: οἱ μὲν γὰρ κατάγνυνται τε καὶ ἐκπηδῶσιν ἐκ τῶν ἀρμονιῶν, ἢ δὲ πλίνθος ἐκ μηχανημάτων μὲν οὐχ ὁμοίως πονεῖ, διαλύεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὕδατος οὐχ ἥσσον ἢ ὑπὸ τοῦ ἡλίου κηρός. [8.9] τοῦτο οὐκ Ἀγησίπολις τὸ στρατήγημα ἐς τὸ τεῖχος τῶν Μαντινέων ἐστίν ὁ συνεῖς, ἀλλὰ πρότερον ἔτι Κίμωνι ἐξευρέθη τῷ Μιλτιάδου Βόγην πολιορκοῦντι ἄνδρα Μῆδον καὶ ὅσοι Περσῶν Ἡιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι εἶχον: Ἀγησίπολις δὲ καθεστηκός καὶ ἀδόμιμον ὑπὸ Ἑλλήνων ἐμμῆσατο. ὡς δὲ εἶλε τὴν Μαντινείαν, ὀλίγον μὲν τι κατέλυτεν οἰκεῖσθαι, τὸ πλεῖστον δὲ ἐς ἔδαφος καταβαλὼν αὐτῆς κατὰ κώμας τοὺς ἀνθρώπους δῶκε.»

³⁶. Βιβλίο Γ, 7 :» καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτικὸν εἶναι: πολὺ γὰρ διαφέρει στρατεύμα τεταγμένον ἀτάκτου, ὡσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμα ἐστίν, ἐπειδὴν δὲ ταχθῆ κάτω μὲν καὶ ἐπιτολῆς τὰ μήτε σηπόμενα μήτε τηκόμενα, οἷ τε λίθοι καὶ ὁ κέραμος, ἐν μέσῳ δὲ αἷ τε πλίνθοι καὶ τὰ ξύλα, ὡσπερ ἐν οἰκοδομίᾳ συντίθεται, τότε γίνεταί πολλοῦ ἄξιον κτήμα, οἰκία.

Ακροάσεως (ή Φυσικά) του Αριστοτέλη,³⁷ καθώς και στα *Περί Ζώων Μορίων*,³⁸ όπου αναφέρεται ο συνδυασμός ωμόπλινθων και ξύλου στην κατασκευή κατοικιών, καθώς και στον Γαληνό³⁹, ο οποίος διαχωρίζει το έργο του πλινθουργού, από αυτό του λιθοτόμου. Τέλος, αναφορές υπάρχουν στον Πλούταρχο⁴⁰ και στον Ρωμαίο αρχιτέκτονα Βιτρούβιο στην πραγματεία του για την αρχιτεκτονική (Δέκα βιβλία περί Αρχιτεκτονικής), που αναφέρεται με λεπτομέρειες στις ωμοπλίνθους περιγράφοντας το κατάλληλο χώμα και προτείνοντας τεχνικές οδηγίες («οι πλίθες να κατασκευαστούν την Άνοιξη και να αφεθούν τουλάχιστον δύο χρόνια για να στεγνώσουν»). Αναφέρει ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί στην Utica (κοντά στην Καρχηδόνα) ορίζουν ότι μόνο οι πλίθες πέντε ετών χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση, ώστε να είναι πιστοποιημένες από τον Ειρηνοδίκη (Vitruvius, 1999). Επίσης, όπως αναφέρει, τα ανάκτορα των Μικρασιατών Κροίσου (στις Σάρδεις), του Μασώλου (στην Αλικαρνασσό), των Ατταλιδών (στις Τράλλεις, πόλης στη Μικρά Ασία), τα οποία είχαν πλούσιο μαρμάρινο διάκοσμο, είχαν κτισμένο τον πυρήνα του κτιρίου από άψητη γη. Από τις ανασκαφές έχει βρεθεί ότι έχουν κατασκευαστεί ναοί, βωμοί και άλλα δημόσια κτίρια (Ορλάνδος, Α., 1955) στα οποία σταδιακά αργότερα ενσωμάτωσαν στο χτίσιμο και την τεχνική της συμπίεσμης γης (Πάχτα, Β., 2011). Τέλος, κατασκευάζονταν ακόμη και θόλοι με ωμόπλινθους σε κυκλική ή ελλειψοειδή κάτοψη, όπως αυτοί στον Ορχομενό της Βοιωτίας (Laufer, E., 2022). Σχετικά με το κόστος της σχετικής εργασίας αλλά και λεπτομέρειες για τις διαφορετικών διαστάσεων πλίθες, σχετικά με την περίοδο του 4ου-3ου π.Χ. αιώνα, υπάρχουν αναφορές σε επιγραφές της Δήλου, των Δελφών και της Ελευσίνας (Ορλάνδος, Α., 1955). Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει ότι κατά τον Gnaeus Gellius (2ο μισό του 2ου αιώνα π.Χ.), ο Τοχίος (Τοξεύς)⁴¹ ήταν ο εφευρέτης της οικοδόμησης με πηλό, έχοντας λάβει ως υπόδειγμα τις φωλιές των χελιδονιών. Στο 35^ο βιβλίο του περιγράφει τα διάφορα είδη χώματος και λίθων (Pliny, E., 2018). Επίσης, αφιέρωσε αρκετό διάστημα στις επαρχίες της Αφρικής και μεταξύ άλλων φυσικών στοιχείων που μελέτησε, αναφέρεται σε κτίρια φτιαγμένα με καλουπωμένες «πήλινες τοιχοποιίες» αναφέροντας «ότι αυτοί οι τοίχοι διαρκούν για αιώνες, είναι

³⁷ Πραγματεία του Αριστοτέλη, που αποτελείται από οκτώ βιβλία στα οποία εξέθεσε τις θεωρίες του για τις γενικές αρχές των φυσικών φαινομένων. βιβλίο Α, Κεφ4 : « ούκ ὀρθῶς δὲ οὐδὲ τὴν γένεσιν λαμβάνει τῶν ὁμοειδῶν. ἔστι μὲν γὰρ ὡς ὁ πηλὸς εἰς πηλοῦς διαίρεται, ἔστι δ' ὡς οὐ. καὶ οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος, ὡς πλίνθοι ἐξ οἰκίας καὶ οἰκία ἐκ πλίνθων, οὕτω [δὲ] καὶ ὕδωρ καὶ ἀήρ ἐξ ἀλλήλων καὶ εἰσὶ καὶ γίνονται. βέλτιόν τε ἐλάττω καὶ πεπερασμένα λαβεῖν, ὅπερ ποιεῖ Ἐμπεδοκλῆς. » Βιβλίο Β, Κεφ.2 «εἰ δὲ ἡ τέχνη μμεῖται τὴν φύσιν, τῆς δὲ αὐτῆς ἐπιστήμης εἰδέναι τὸ εἶδος καὶ τὴν ὕλην μέχρι τοῦ (οἷον ἰατροῦ ὑγίαιαν καὶ χολῆν καὶ φλέγμα, ἐν οἷς ἡ ὑγίαια, ὁμοίως δὲ καὶ οἰκοδόμου τό τε εἶδος τῆς οἰκίας καὶ τὴν ὕλην, ὅτι πλίνθοι καὶ ξύλα· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), καὶ τῆς φυσικῆς ἂν εἴη τὸ γνωρίζειν ἀμφοτέρας τὰς φύσεις.»

³⁸ Βιβλίο 1, Κεφ. 5 : « Ὅμοίως τε δεῖ νομίζειν τὸν περὶ οὐτινοσοῦν τῶν μορίων ἢ τῶν σκευῶν διαλεγόμενον μὴ περὶ τῆς ὕλης ποιῆσθαι τὴν μνήμην, μηδὲ ταύτης χάριν, ἀλλὰ τῆς ὅλης μορφῆς, οἷον καὶ περὶ οἰκίας, ἀλλὰ μὴ πλίνθων καὶ πηλοῦ καὶ ξύλων· καὶ τὸν περὶ φύσεως περὶ τῆς συνθέσεως καὶ τῆς ὅλης οὐσίας, ἀλλὰ μὴ περὶ τούτων ἃ μὴ συμβαίνει χωριζόμενά ποτε τῆς οὐσίας αὐτῶν. (645b.) Ἀναγκαῖον δὲ πρῶτον τὰ συμβεβηκότα διελεῖν περὶ ἕκαστον γένος, ὅσα καθ' αὐτὰ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις, μετὰ δὲ ταῦτα τὰς αἰτίας αὐτῶν πειρᾶσθαι διελεῖν. »

³⁹ Opera Omnia, Τόμος 5, Κεφ. μγ', Ed. Chart VI (στ. 37),σελ. 890 : «...καὶ οἰκοδόμω δε λατύποι τε καὶ λιθοτόμοι, καὶ πλινθουργοί, καὶ τέκοντες, οἱ μὲν λίθους, οἱ δὲ πλίνθους, οἱ δ' ἐπιτήδεια ξύλα προπαρασκευάζουσι. Αἱ μὲν οὖν τοιαῦτα τέχνηαι σύμψασαι προσδόνται τε ἀλλήλων καὶ παρασκευάζουσι τε ἀλλήλων... » (Galen, 1823)

⁴⁰ Δημοσθένης, Βίοι Παράλληλοι : «...ὁμοίως δ' ὡς ἄνδρες Ἀθηναῖοι μὴ θαυμάζετε τὰς γινομένας κλοπὰς, ὅταν τοὺς μὲν κλέπτας χαλκοῦς, τοὺς δὲ τοίχους πηλίνους ἔχωμεν.' ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ ἐτέρων γελοίων καίπερ ἔτι πλείω λέγειν ἔχοντες, ἐνταῦθα παυσόμεθα· τὸν δ' ἄλλον αὐτοῦ τρόπον καὶ τὸ ἦθος ἀπὸ τῶν πράξεων καὶ τῆς πολιτείας θεωρεῖσθαι δίκαιόν ἐστιν.»

⁴¹ γιός του Caelus (Ουρανού), ο οποίος ήταν ο εφευρέτης της οικοδόμησης με πηλό (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Naturalis Historia 7.56.3).

ανθεκτικοί στη βροχή, τον άνεμο και τη φωτιά και είναι ανώτεροι σε στερεότητα από οποιοδήποτε τσιμέντο». Επίσης στο έργο του αναφέρεται σε παρατηρητήρια που ανεγέρθηκαν από τον Καρχηδόνο Αννίβα και πυργίσκους από χώμα τοποθετημένους στις κορυφές των βουνών (σημερινά *tarías*). Στο ίδιο κείμενο περιγράφονται υλικά για τη διαμόρφωση των χωματουργικών έργων των στρατοπέδων καθώς και των αναχωμάτων για την προστασία από τα ορμητικά νερά ποταμών (Bostock, J.& Riley, H. T., 1855).

Στην Ελευσίνα, ο Πεισίστρατος περιτείχισε το νεκροταφείο της Δήμητρας (527π.Χ.) με κατασκευή από ασβεστόλιθο, στο οποίο είχαν προστεθεί κάποια μέτρα από πλιθιά. Από μια επιγραφή που βρέθηκε στην Ελευσίνα μεταξύ 329-328π.Χ. πληροφορούμαστε ότι το μείγμα της κατασκευής ωμοπλίνθων είχε χρονοβόρα προετοιμασία και έδινε ημερήσια παραγωγή 125 τούβλων (Fields, 2006). Επίσης, η ίδια πηγή αναφέρει ότι για 1000 πλιθιές ο πληθός κόστιζε 4 αττικές δραχμές και τα έτοιμα τούβλα 36 αττικές δραχμές. Το ημερομίσθιο για τον ειδικευμένο εργάτη ήταν 2,5 αττικές δραχμές και 1,5 για το βοηθό. Αργότερα ο Παυσανίας στο έργο του «Απολλόδωρος, Πολιορκητικά» αναφέρει για τη Σπάρτη ότι είχε επισημανθεί η αντοχή της οχύρωσής της από ωμόπλινθους (Fields, 2006). Για να πολιορκηθεί η Μαντίνεια, το 385π.Χ., έφραξαν τον ποταμό Όφη που διέσχιζε την πόλη, ώστε να πλημμυρίσει και να καταστραφούν τα τείχη της (Καραπαναγιώτου, Α., 2007). Μετά το τέλος των Αρχαϊκών χρόνων (700-490π.Χ.) αντί για πλιθιά και ξυλοδεσιές χρησιμοποιείται κυρίως η λιθοδομή.

Στον αρχαιολογικό χώρο των Αλιέων (μέσα στον όρμο στο σημερινό Πορτοχέλι, Νομός Αργολίδας), διακρίνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα πλιθίνων σπιτιών της Κλασικής Εποχής (600-300 π.Χ.) (Bradley, A., 2009). Τα κτήρια με πλιθιά είχαν προσαρμοστεί στην εξέλιξη των αρχιτεκτονικών μορφών σε ορθογώνια κάτοψη, με πιο περίπλοκα τυπολογία και είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την εσωτερική αυλή. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το χώμα συνέβαλε ως ένα βαθμό στη διαμόρφωση αυτής της νέας αρχιτεκτονικής. Η χρήση του χώματος στην Ελληνική αρχιτεκτονική συνεχίστηκε και στις επόμενες ιστορικές περιόδους (Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική) κυρίως στη λαϊκή αρχιτεκτονική (Mousourakis, A.; Arakadaki, M.; Kotsopoulos, S.; Sinamidis, I.; Mikrou, T.; Frangedaki, E.; Lagaros, N. D. , 2020).

3.3. Παραδοσιακά κτίρια με χώμα ως τον 21ο αιώνα στον κόσμο

Mud is another name of Earth,
It never gets tired, giving birth,
To dwellings in Bamako or in Perth.
It is one of the few sources,
Which does not require artificial courses.

*Amit Sharma, Ινδός ποιητής*⁴² (Joshi, O. P., 2011)

⁴²Buildings that use mud, Have a lot of strength,
Depending on requirements can have any width or length,

Η λαϊκή αρχιτεκτονική με άψητη γη, ως τέχνη που γεννήθηκε άμεσα από τις ανάγκες στέγασης, βρίσκεται σε όλο τον πλανήτη με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού συνεχίζει να κατασκευάζει χωμάτινα κτίρια, να ζει σε αυτά και να τα συντηρεί και τα κτίρια αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τους. Η ιστορία της οικοδόμησης με άψητη γη ξεκίνησε να τεκμηριώνεται συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως μετά από την πρωτοβουλία προστασίας της χωμάτινης αρχιτεκτονικής από την UNESCO (WHEAP, 2008) οπότε και αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον και για τα πιο απλά λαϊκά κτίρια. Υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες αρχιτεκτόνων και άλλων να καταγράψουν και να αναδείξουν την παραδοσιακή χωμάτινη αρχιτεκτονική (Khalili, N., & Vittore, P., 1998), αλλά σε πολλές περιοχές παραμένει ατεκμηρίωτη.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της κατοικίας κτισμένη με δομικό χώμα ως βασικό οικοδομικό υλικό. Η κοινή χρήση της άψητης γης έχει επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της Προϊστορίας σε πολλές περιοχές του κόσμου καθώς προσέφερε κατάλληλες συνθήκες για τη μετάβαση στη μόνιμη κατοίκηση των μετακινούμενων κοινοτήτων, ανεξάρτητα σε κάθε ήπειρο. Σ' αυτή την ενότητα προσεγγίζεται ένα μεγάλο φάσμα πρακτικών κτισίματος που συνεχίστηκαν μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες σε πολυάριθμες παραδόσεις λαών και σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά πλαίσια.

Τα στοιχεία της καταγραφής προέκυψαν μετά από βιβλιογραφική έρευνα. Η χρονική περίοδος που μελετάται είναι από τον 13ο αιώνα μέχρι και το τέλος του 20ου, όταν είχε πλέον περιοριστεί αρκετά η δόμηση με χώμα. Η αρχή της περιόδου μελέτης σχετίζεται με την ανάπτυξη της αποικιοκρατίας, η οποία συνέβαλε στην εξάπλωση της δόμησης με χώμα σε ακόμη περισσότερες περιοχές. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκβιομηχάνιση περιόρισε τη χρήση της άψητης γης, ενώ η εφαρμογή της συνεχίστηκε στις αναπτυσσόμενες χώρες (Guillaud, H., 2003).

Μετά την αλλαγή της χιλιετίας παρατηρείται μια δειλή επαναφορά του ενδιαφέροντος για την άψητη γη ως διαθέσιμο πόρο για την ανεύρεση πιο φιλικών στο περιβάλλον υλικών δόμησης. Η τάση αυτή πλαισιώνεται μέσα από την ανάγκη για οικοδόμηση με βιώσιμες τεχνικές. Οι νέοι οικοδομικοί κανονισμοί και διατάξεις για δόμηση με άψητη γη εμφανίζονται σταδιακά από τη δεκαετία του '80, ξεκινώντας από τους οικοδομικούς κανονισμούς χωρών που δεν έπαψαν να οικοδομούν ευρέως με αυτές τις τεχνικές, όπως η Νέα Ζηλανδία και η Κεντρική Αμερική (βλ. παρ. 3.12 Κανονισμοί). Ήδη από τη δεκαετία του '70 προσδιορίστηκαν οι μηχανικές αντοχές των ωμόπλινθων από το National Bureau of Standards (NBS) στο έγγραφο "Technical Note 996", (Clifton, 1979), ώστε να υπάρχει αναφορά στα χαρακτηριστικά τους ως στοιχεία πλήρωσης ή και φέροντος οργανισμού.

Or height, which may reach floor, eight, ninth or tenth.
 For thousands of years it had been used in a simple way,
 But now they have started experimenting and play,
 With different percentages of sand, silt aggregate and clay.
 You can learn how to use it, without going to school,
 It follows certain principles, and one simple rule,
 That while buildings with mud, you have to keep your cool. (Joshi, O. P., 2011)

Τα κτίρια των οποίων ακολουθεί περιγραφή έχουν πολλά κοινά στοιχεία παρόλο που βρίσκονται σε διαφορετικά υψόμετρα, κλιματολογικές συνθήκες και πολιτιστικά περιβάλλοντα, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα. Οι οικοδομικές τεχνικές που εφαρμόζονται, συνδέονται με την παράδοση της κάθε περιοχής καθώς και τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου, τα οποία επηρεάζουν τις σχεδιαστικές επιλογές για κάθε είδος κτιρίου. Στην αρχιτεκτονική με άψητη γη όπως και σε άλλα υλικά, επιλέγονται διαφορετικές τεχνικές ώστε να μπορούν να αποδοθούν διαφορετικές διαβαθμίσεις ιδιωτικότητας, μεταβατικά στοιχεία που αφορούν στις σχέσεις ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, αλλά και μορφολογικά στοιχεία όπως διαστάσεις ανοιγμάτων και λεπτομερειών διακόσμου, που σχετίζονται με τη χρήση και την ευμάρεια της κοινότητας. Η ποικιλομορφία των τεχνικών δόμησης με άψητη γη καλύπτει διαφορετικές σχεδιαστικές ανάγκες, όπως αυτές για πιο ελαφριές ή πιο βαριές κατασκευές π.χ. η ελαφριά τοιχοποιία επάνω σε πρόβολο (τσατμάς) ή η βαριά κατασκευή για τοιχοποιία σε οχυρωματικό κτίριο (π.χ. κατασκευή με συμπίεσμένη γη, για μεγαλύτερο βάρος και αντοχή). Οι χρήσεις κτιρίων είναι πολλές και αφορούν σχεδόν κάθε είδος, από κατοικία και θρησκευτικά κτίρια έως ακροπόλεις, ανάκτορα, αποθήκες, στάβλους, περιστερώνες, τείχη, και από μικρά έργα κατοικίας μέχρι μνημειακή αρχιτεκτονική.

Αφρική

Η αρχιτεκτονική με άψητη γη έχει αναπτυχθεί από το Βορρά έως τον Νότο, συναντάται στις οάσεις και στις ημιωρηινές περιοχές, τόσο με μνημειώδη όσο και με απλούστερα κτίρια. Πολλές φυλές της Αφρικής επηρεάστηκαν από πολιτιστικές ανταλλαγές κυρίως μέσω του εμπορίου (Mazrui, A. A., 1984). Κατά τον 7ο αιώνα η αρχιτεκτονική με χώμα αναδιαμορφώθηκε από την εισαγωγή του Ισλάμ, που γενικότερα συνέβαλε στο μετασχηματισμό των κοινωνιών και των πολιτισμών της Δυτικής Αφρικής. Οι Μουσουλμάνοι χτίστης έφεραν νέα στοιχεία στην αρχιτεκτονική σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, όπως κατοικίες με ευθύγραμμα στοιχεία σε κάτοψη, με επίπεδη στέγη, με δύο ορόφους ή περισσότερους, κτισμένες με ωμόπλινθους και σπανιότερα με πέτρα. Τα κυρίαρχα υλικά που χρησιμοποιούνται στην Αφρικανική παραδοσιακή οικοδόμηση μαζί με άψητη γη, είναι πέτρα και άχυρο, τα οποία χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή και μαζί (Umar, G. K. et al., 2019).

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εισαγωγή νέων βιομηχανοποιημένων υλικών έχει επηρεάσει την αρχιτεκτονική. Πολλά νέα κτίρια κατασκευάζονται από σκυρόδεμα και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με ένα νέο αρχιτεκτονικό μοντέλο που έρχεται σε αντίθεση με τον παλιό τρόπο ζωής της τοπικής παραδοσιακής κατοικίας του "Ksar" (Mellaikhafi, A., et al., 2021).

Αναλυτικότερα στη **Δυτική Αφρική** η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με χώμα είναι ευρέως διαδεδομένη και τα κτίρια αντικατοπτρίζουν διαφορετικά πολιτιστικά ή κοινωνικά περιβάλλοντα, που συνδέονται και με τη γεωμορφολογία του εδάφους, ενώ εναρμονίζονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Επίσης, η ιδιότυπη νεομπαρόκ αρχιτεκτονική είναι ιδιαίτερο φαινόμενο στην περιοχή, και αναπτύχθηκε από χιλιάδες Βραζιλιάνους που αποβιβάστηκαν - ερχόμενοι από την πατρίδα τους - στις ακτές της του Μπενίν και του Λάγος σε μια περίοδο αρκετών δεκαετιών, (Teriba, A., 2019).

Στην ενδοχώρα της Δυτικής ακτής, στην περιοχή του Μάλι, η αρχιτεκτονική σχετίζεται με διαφορετικές τυπολογίες ανάλογα με τις ιστορικές περιόδους και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού. Οι ωμόπλινθοι αρχικά ήταν κυλινδρικές και γύρω στο 1930 άρχισαν να κατασκευάζονται ως ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. Η παρασκευή τους ξεκινούσε κατά την περίοδο της ξηρασίας του ποταμού, που οι μάστορες άνοιγαν λάκκους στις όχθες για την προετοιμασία του χωμάτινου μείγματος αλλά και του επιχρίσματος. Το μείγμα του χώματος παρέμενε εκεί για εβδομάδες ώστε να ολοκληρωθεί μία τύπου ζύμωση πρόσθετων συστατικών, όπως φλοιός ρυζιού, σκόνη από λοβούς φρούτων μπάομπαμπ (baobab⁴³), φυτικό βούτυρο και ένα είδος φυτικής κόλλας **Εικόνα 23**. Το ξύλο είχε περιορισμένη χρήση, κυρίως για την κατασκευή δαπέδων και στεγών **Εικόνα 24** (Sacko, O., 2021).

Η πόλη Djenné (Τζενέ ή Ντζενέ), αστική κοινότητα και έδρα της επαρχίας Τζενέ στο κεντρικό **Μάλι** στο δέλτα του ποταμού Νίγηρα, με 32.944 κατοίκους πληθυσμό το 2009, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα πόλης δομημένης με ωμόπλινθους που χρονολογείται από τον 9ο αιώνα μ.Χ. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα οικιστικά συγκροτήματα στην υπο-Σαχάρια Αφρική **Εικόνα 25**, με κατοικίες αλλά και θρησκευτικά κτίρια, που διατηρούνται χάρη στη συντήρηση με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Κάθε χρόνο, λαμβάνει χώρα εκεί η γιορτή του "Crépiassage" που στην τοπική διάλεκτο σημαίνει "Ημέρα του σοβατίσματος". Την ημέρα αυτή ολόκληρη η κοινότητα συνεργάζεται για να ενισχύσει την τοιχοποιία από το μεγάλο τζαμί της Djenné. Η ετήσια συγκέντρωση των κατοίκων της Djenné για να διαμορφώσουν ένα βασικό κομμάτι της ταυτότητας της πόλης τους, αφηγείται μια βαθύτερη ιστορία. Μια ιστορία που αποτελεί παράδειγμα για την εφαρμογή τοπικών υλικών και την κατάλληλη χρήση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθώς και την άμεση σχέση της με τις τοπικές κοινότητες. Τοπικές κοινότητες που είναι ενεργά συμμετέχουσες στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος γύρω τους.

Οι κατοικίες διαθέτουν ένα προθάλαμο μετά την είσοδο, που χρησιμοποιείται ανάλογα με την κοινωνική θέση και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη⁴⁴. Οι παραδοσιακές δώροφες κατοικίες έχουν επίπεδη στέγη. Κατοικίες που κτίστηκαν πριν από το 1900 είναι σε στιλ "Toucouleur"⁴⁵. Έχουν επιβλητικές προσόψεις με προεξοχή της εισόδου, με περίτεχνες παραστάδες και χωματίνες γεωμετρικές κορυφές που σχηματίζουν το σθηαίο πάνω από την πόρτα της εισόδου. Τα κτίρια έχουν περιορισμένα ανοίγματα και οι χώροι έχουν φυσικό φως από εσωτερικό αίθριο (Joy, C., 2008). Το Μεγάλο Τζαμί του Djenné (αρχές 20ού αιώνα) θεωρείται το μεγαλύτερο χωματίνο κτίριο στον κόσμο και προστέθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1988, μαζί με την

⁴³ Είναι φρούτο που εμπεριέχει μεγάλη ποσότητα σκόνης και σπόρους.

⁴⁴ Λειτουργεί ως χώρος για τη μελέτη του Κορανίου στα σπίτια των θρησκευτικών ηγετών, ως εργαστήριο στις κατοικίες χειροτεχνών, και ως τόπος συνάντησης σε κατοικίες ηγετών του τόπου (Joy, 2008).

⁴⁵ Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι Tukulor (Toucouleur) διαμορφώνουν τα σπίτια τους. Η εθνότητα Foulani της Σενεγάλης, του Μάλι, της Γουινέας και της Μαυριτανίας είναι γνωστή και ως Toucouleur.

αρχαιολογική περιοχή του Djenné-Jeno και τις κοντινές πόλεις του Hambarketolo, Tonomba και Kapiana. Ακολούθησαν έργα αποκατάστασης από πολιτιστικούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Άλλη μία περιοχή με χωμάτινη αρχιτεκτονική είναι το Cliff of Bandiagara, μία βραχώδης περιοχή που καλύπτει μία έκταση με τρεις διαφορετικές γεωλογικές ζώνες: οροπέδιο ψαμμίτη, βραχώδη πλαγιά και πεδιάδα. Τα κτίρια εκεί είναι κυρίως κτισμένα με αχυροπηλό και έχουν ελαφριές στέγες από άχυρο ή επίπεδο δώμα. Οι χρήσεις των κτιρίων είναι ως κατοικίες, σιταποθήκες, βωμοί, ιερά και κοινόχρηστοι χώροι συναντήσεων. Οι κοινότητες έχουν πολύ στενή σχέση με το περιβάλλον τους, η οποία εκφράζεται μέσα από ιερές τελετουργίες και παραδόσεις (World Monuments Fund, 2019). Η περιοχή κηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1989. Στα νότια της χώρας, στην πόλη Ségoukoro, στις όχθες του ποταμού Νίγηρα, γνωστή και ως η Πρωτεύουσα του Υφάσματος, εφαρμόζεται η τεχνική Bogolan, με λάσπη, η οποία και συνεχίζεται ως παράδοση σε συνδυασμό με την κατασκευή των κτιρίων με άψητη γη. Επίσης, στην περιοχή έχουν χτιστεί πολλά θρησκευτικά κτίρια (τζαμιά), αποθήκες, κατοικίες, βιβλιοθήκες και σχολεία με ωμόπλινθους.

Στο Δυτικό άκρο της Αφρικής και συγκεκριμένα στη **Γουινέα**, που ήταν υπό την κυριαρχία της Πορτογαλικής Αυτοκρατορίας από τον 16ο αιώνα μέχρι την ανεξαρτησία της το 1973, έχει αναπτυχθεί η αρχιτεκτονική της **Γουινέας-Μπισάου**. Αυτή χαρακτηρίζεται από τρεις τυπολογίες: i) Λαϊκή αρχιτεκτονική με παραδοσιακές κατοικίες συμπίεσμνης γης ή ωμόπλινθων και στέγες από άχυρο, ii) κτίρια αποικιακού στυλ και iii) σύγχρονα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα τελευταία χρόνια οι ψάθινες στέγες σταδιακά αντικαθίσταται από φύλλα ψευδαργύρου (Pereira, 2011).

Στην περιοχή της **Μπουργκίνα Φάσο** ο πληθυσμός της χώρας είναι κυρίως αγροτικός και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική εξακολουθεί να έχει κυρίαρχο ρόλο, όμως στις πόλεις εισάγεται και η σύγχρονη κατασκευή. Τα περισσότερα συγκροτήματα έχουν οχυρωματικές κατοικίες με λίγα ανοίγματα και ενοποίηση του κτιρίου με περιμετρικό προστατευτικό περίβολο. Το 2006 το 77% του πληθυσμού ζούσε στην περιφέρεια (αγροτικές περιοχές) και οι κατοικίες τους ήταν κυρίως χωμάτινες με ωμόπλινθους σε ποσοστό 70%. Οι φέροντες τοίχοι χτίζονταν γύρω στα 0,30 μ. με ωμόπλινθους ενισχυμένες με υλικά όπως άχυρο και κοπριά αγελάδας και ενίοτε προστίθετο ποσότητα τσιμέντου. Οι στέγες κατασκευάζονταν από άχυρο, με κωνικές, ή πυραμιδοειδείς μορφές, ενώ στην πιο σύγχρονη εποχή ήταν κυρίως δίρριχτες από λαμαρίνα, πάνω σε ξύλινες δοκούς (Hema, 2017).

Στη χώρα εφαρμοζόταν η τεχνική της συμπίεσμνης γης από τον πολιτισμό της φυλής Dagara και Lobi, των ωμόπλινθων ή στοιβαχτού πηλού "banco", από τους Mossi και τους Gurunsi, ενώ τα επιχρίσματα από άψητη γη ζωγραφίζονταν κυρίως από τη φυλή των Gurunsi (Lidón de Miguel, 2021). Συμμετέχουν στην οικοδομική διαδικασία όλα μέλη της οικογένειας. Οι ελαφρές εργασίες, όπως το χτύπημα και η διακόσμηση του δαπέδου, η συλλογή νερού και η διακόσμηση ήταν μια τυπική εργασία στην οποία συμμετείχαν οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό ενθάρρυνε και προετοίμαζε τη νεότερη γενιά στις οικοδομικές δεξιότητες ώστε να γίνουν στο μέλλον και οι ίδιοι κατασκευαστές. Με τη συμμετοχή τους αναπτύσσεται έντονα η αίσθηση του «ανήκειν» και εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ των Lobi. Ο οικοδόμος παραμένει ο θεματοφύλακας των τεχνικών και των δεξιοτήτων που

κληροδοτήθηκαν από τους προγόνους του για να χρησιμοποιηθούν, να βελτιωθούν, να επαυξηθούν και να μεταβιβάστούν στους απογόνους του. Επιπλέον, η γλωσσική ορολογία και οι ειδικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής βρίσκονται όλα στη φύλαξή του (Yano, Ph., 2003).

Είναι γνωστός ο οικισμός Τίεβελέ, με τους ονομαζόμενους "Kassena" της φυλής Gurunsi (ζουν στη Νότια Μπουρκίνα Φάσο και στη γειτονική Γκάνα), οι οποίοι διακοσμούν τις τοιχοποιίες με εντυπωσιακές δημιουργίες που εμπεριέχουν γεωμετρικά μοτίβα **Εικόνα 28**. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τετράγωνα, τρίγωνα, κύκλους και διάφορα γραφικά σύμβολα που αντιπροσωπεύουν την κοινότητα, την ιστορία της και τις πνευματικές της πεποιθήσεις. Αυτή η παράδοση διακόσμησης των επιφανειών με χρώμα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο της συντήρησης και ζωγραφικής έχει ανατεθεί κυρίως στις γυναίκες της φυλής, που συγκεντρώνονται για την προετοιμασία του υλικού και την εφαρμογή του. Για τα επιχρίσματα ανακατεύουν πηλό με κονιορτοποιημένα πετρώματα διαφορετικών χρωμάτων και το χρώμα που προκύπτει τοποθετείται κυρίως με τα χέρια. Μετά την ολοκλήρωση του έργου καλύπτεται με ένα στρώμα από φυτικό βερνίκι **Εικόνα 31**.

Η παράδοση της διακόσμησης των τοίχων είναι γνωστή ως "γυναικείες τοιχογραφίες". Οι γυναίκες χρησιμοποιούν φυσικά χρώματα, όπως άσπρο, μαύρο και κόκκινο, και δημιουργούν πολύπλοκα γεωμετρικά σχέδια, σύμβολα και μοτίβα. Αυτά τα σχέδια και οι διακοσμήσεις δεν ήταν απλώς διακοσμητικά, αλλά είχαν και σημασιολογική αξία. Μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν παραδοσιακά σύμβολα, να έχουν πνευματική ή θρησκευτική σημασία, ή ακόμη και να λειτουργούν ως συμβολικές προστατευτικές ενέργειες για την κατοικία και τους χρήστες της **Εικόνα 32**.

Ο αρχιτέκτονας Francis Kéré, που μεγάλωσε σε μια αγροτική περιοχή της χώρας, μετά τα σπουδές του στην Ευρώπη επέστρεψε στη γενέτειρά του και επαναχρησιμοποίησε σε σύγχρονα έργα του τις παραδοσιακές τεχνικές, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα⁴⁶.

Η περιοχή "Κουταμμάκου" στο **Τόγκο** εκτείνεται και στο γειτονικό Μπενίν όπου αναπτύχθηκαν χωμάτινες κατοικίες στην ημιορεινή περιοχή στα Βορειοανατολικά της χώρας, από τη φυλή Batammariba, που μεταφέρθηκαν εκεί τον 7^ο-8^ο αιώνα. Τα κτίρια έχουν πολύ χαρακτηριστικό σχεδιασμό με όψη πυργόσπιτου (Takienta), συνήθως είναι πολλών επιπέδων και έχουν επίπεδες ή κωνικές αχυροσκεπές (ICOMOS, 2004). Τα στενά παράθυρα στις όψεις στοχεύουν στην προστασία από τη ζέστη και τον ήλιο. Οι εξωτερικοί τοίχοι των Takienta συνήθως διακοσμούνται με γεωμετρικά σχέδια και μοτίβα που δημιουργούνται από τις γυναίκες της κοινότητας. Τα κτίρια συχνά οργανώνονται γύρω από κοινόχρηστους χώρους, όπως εσωτερικές αυλές ή ακόμη και μικρούς κήπους, που εξυπηρετούν ως κοινωνικά κέντρα για την κοινότητα. Ανά ενότητες κτιρίων περιβάλλονται από τείχος με άψητη γη. Η τοιχοποιία χτίζεται σε στρώσεις και αυτό δίνει ένα αποτέλεσμα από διαμορφωμένες οριζόντιες ζώνες. Η περιοχή του Κουταμμάκου είναι ένα εξαιρετικό

⁴⁶Το 2022 βραβεύτηκε με το Pritzker award για το έργο του.

παράδειγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, όπου το πνευματικό στοιχείο συνδέεται με την πράξη και έχει εκφραστεί στην παραγωγή αυτού του ιδιαίτερου κτισμένου περιβάλλοντος. Το 2004, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε την αξία του τοπίου ως Outstanding Universal Value (OUV) με την εγγραφή στα μνημεία της UNESCO μιας περιοχής 50.000 εκταρίων στην πλευρά του Τόγκο (UNESCO, 2004).

Στο γειτονικό Μπενίν, η χωμάτινη αρχιτεκτονική είχε αναπτυχθεί πριν από την αποικιοκρατία των Γάλλων και είχε επηρεαστεί από χώρες σε γειτνίαση με πλούσια παράδοση στην αρχιτεκτονική με χώμα. Μέρος των κτιριακών συγκροτημάτων των Κουταμμάκου είναι και στο Μπενίν, όμως η περιοχή αυτή δεν έχει εγγραφεί στην Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Στα Νοτιοανατολικά η χωμάτινη αρχιτεκτονική συνδυάζεται με σκαλιστά ξύλινα φέροντα δοκάρια και υποστυλώματα που στηρίζουν τη στέγη του κτιρίου. Η "Akaba Idéna" είναι ένα είδος πύλης ή θύρας που χρησιμοποιείται ως είσοδος σε κατοικημένες περιοχές ή κοινότητες. Κατασκευαστικά συνδυάζει τα ξύλινα φέροντα στοιχεία με τοιχοποιία από άψητη γη. Η μνημειακή είσοδος στην πόλη Ketou της φυλής Yoruba κατασκευάστηκε γύρω στον 14ο αιώνα και αντιπροσωπεύει μια σημαντική πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά για τη φυλή Yoruba, όντας ένα από τα χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής (Agbo, E., 2016). Η πόλη ήταν οχυρωμένη με ένα περιμετρικό όρυγμα για προστασία και είχε χωμάτινο προμαχώνα μήκους πολλών χιλιομέτρων που σχεδόν καταστράφηκε στο τέλος του 19ου αιώνα (βασιλεία των Abomey). Το συγκρότημα Akaba Idéna στέγαζε ιερά για θεότητες και πνεύματα της φυλής τα οποία θεωρείτο ότι προσέφεραν σωματική και πνευματική προστασία για την πόλη (Connah, G., 1967). Η περιοχή απειλείται από καταστροφή παρόλο που έχει εγγραφεί στο Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Μνημείων (2012). Η άφιξη των Γάλλων οδήγησε στον περιορισμό των εντάσεων στην περιοχή και στο κτίσιμο ενός μέρους του τείχους. Αντίστοιχη αρχιτεκτονική υπάρχει και στα Βασιλικά Ανάκτορα του Abomey, σε μέρος των οποίων στεγάζεται μουσείο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα χρειάζεται αποκατάσταση και προστασία (World Monuments Fund, 2018).

Στην περιοχή της **Γκάννα**, το δομικό σύστημα και τα υλικά της κατοικίας σχετίζονται με τη θέση και τον πλούτο του ιδιοκτήτη. Το μπαμπού, το ξύλο, η άψητη γη, το άχυρο είναι τα κύρια υλικά στη δόμηση. Έχουν κατασκευαστεί κτίρια με τοιχοποιία από ωμοπλίνθους, με τσατμά (κυρίως στα Νότια), με στοιβαχτό πηλό, αλλά και πασσαλόπηκτες κατασκευές και συμπιεσμένη γη σε πιο σύγχρονα έργα (Agyekum, K., et al., 2020). Τα παραδοσιακά κυκλικά δωμάτια από τοιχοποιία ωμοπλίνθων **Εικόνα 33** ή στοιβαχτό πηλό αντικαθίστανται σταδιακά από ορθογώνια δωμάτια κτισμένα με βιομηχανοποιημένα τούβλα (Calvo, M., et al., 2013). Το Larabanga, στη Βόρεια περιοχή της Γκάννα, είναι ένα από τα οκτώ σημαντικά θρησκευτικά κέντρα της χώρας και επίσης ένα από τα πιο επισκέψιμα τζαμιά κτισμένο στις αρχές του 15^{ου} αιώνα. Το στυλ του έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη Σουδανική αρχιτεκτονική. Οι τοιχοποιίες έχουν μεγάλο πάχος στη βάση και μειώνονται προς την κορυφή του τοίχου που ανά διαστήματα φέρει ενσωματωμένες αντηρίδες. Το τζαμί διαθέτει περίπλοκα σχέδια και μοτίβα στους τοίχους, τα οποία δημιουργούνται από εσοχές και προεξοχές στη λάσπη. Αυτές οι διακοσμήσεις εξυπηρετούν τόσο αισθητικούς όσο και λειτουργικούς σκοπούς. Η

οροφή του τζαμιού είναι κατασκευασμένη από ψάθα, φύλλα φοίνικα ή άλλα φυσικά υλικά που είναι εύκολα διαθέσιμα στην περιοχή. Αυτό το υλικό στέγης συμβάλλει στην προστασία του εσωτερικού από τη βροχή και τον ήλιο, ενώ παράλληλα δένει αρμονικά με το περιβάλλον τοπίο. (Blieer, S.P., 2019).

Στη Βόρεια Γκάνα ομάδες γυναικών της φυλής Nankani διακοσμούν τις επιφάνειες των χωμάτων των τοίχων **Εικόνα 30**. Η πρακτική αυτή αναφέρεται συχνά ως "τοιχογραφία" και έχει σημαντική πολιτιστική και αισθητική αξία στην κοινότητα. Χρησιμοποιούν φυσικά υλικά όπως πηλό και τοπικές χρωστικές ουσίες για να δημιουργήσουν περίπλοκα σχέδια και μοτίβα στις κατοικίες τους ή σε κοινοτικά κτίρια. Τα σχέδια μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, από γεωμετρικά σχήματα έως αναπαραστάσεις ζώων, φυτών και συμβόλων με πολιτιστική ή πνευματική σημασία. Η διαδικασία της τοιχογραφίας είναι συχνά μια κοινοτική δραστηριότητα, όπου οι γυναίκες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν ιστορίες, τραγούδια και γνώσεις ενώ εργάζονται πάνω στο έργο τέχνης. Χρησιμεύει ως μια μορφή κοινωνικού δεσμού και πολιτιστικής έκφρασης, καθώς και ως ένας τρόπος να ομορφύνουν τους χώρους διαβίωσής τους. Επιπλέον, οι τοιχογραφίες έχουν πρακτικές λειτουργίες, όπως η προστασία των χωμάτων των τοίχων από τη διάβρωση και αποτελούν στοιχείο της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Ωστόσο αυτή η πρακτική διακόσμησης με χρώμα σταδιακά χάνεται (Taxil, 2006).

Σε χώρες της **Κεντρικής Αφρικής** όπως η **Νιγηρία** χρησιμοποιήθηκε ευρέως ο πηλός, και μεγάλο μέρος της δόμησης έχει γίνει με ωμόπλινθους. Η αρχιτεκτονική επηρεάστηκε από τον πολιτισμό των "Hausa"⁴⁷ που βρίσκεται σε πόλεις όπως Kano, Sokoto, Zaria, και Katsina, των οποίων η αρχιτεκτονική φημίζεται για τους θόλους, τους τρούλους και τις ζωγραφισμένες όψεις. Τα κτίρια αποτελούνται κυρίως από ωμόπλινθους (τοπικά "tubali") και έχουν επιχριστεί με κονίαμα χρώματος ώστε να παρουσιάζουν μονολιθική όψη. Κατασκευάζονταν με πλιθιά διαστάσεων 100 × 250 mm και 100 × 150 mm και κτίζονταν σε τοιχοποιίες ύψους γύρω στα 3μ. Οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται με περίπου 5 έως 6 τεμάχια στο κάτω μέρος και γίνονται πιο λεπτές στην κορυφή με δύο τεμάχια για να εξασφαλιστεί αντοχή και σταθερότητα (Umar, G. K. et al., 2019). Επίσης, ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η μέθοδος του τσατμά σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές. Ένα τυπικό σπίτι περιλαμβάνει ορθογώνιους και κυκλικούς σε κάτοψη χώρους ενώ περιβάλλεται από ένα περιμετρικό τείχος (Dmochowski, 1990). Οι αγροτικοί οικισμοί των Γιουρούμπα, στα Νοτιοδυτικά, αναπτύχθηκαν πολύ

⁴⁷Οι πρακτικές δόμησης που σχετίζονται με τους Hausa της Δυτικής Αφρικής (ιδίως σε χώρες όπως η Νιγηρία, ο Νίγηρας και τμήματα της Γκάνα, του Καμερούν και του Σουδάν) αντανακλούν τις πολιτιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιρροές που επικρατούν στην περιοχή. Πρόκειται για διασυνδεδεμένες κατασκευές που περιβάλλουν μια κεντρική αυλή και χρησιμεύουν ως ιδιωτικοί οικογενειακοί χώροι. Οι κατοικίες συνήθως περιλαμβάνουν χώρους διαβίωσης, αποθηκευτικούς χώρους, κουζίνες και μερικές φορές ξεχωριστά διαμερίσματα για τα ζώα. Τα κτίρια των Hausa έχουν συνήθως επίπεδες στέγες, κατασκευασμένες από τοπικά διαθέσιμα υλικά όπως ψάθα, λάσπη ή πιο σύγχρονα από κυματοειδή μεταλλικά φύλλα. Οι επίπεδες στέγες βοηθούν στη συλλογή του βρόχινου νερού και παράλληλα είναι χρήσιμες σε δραστηριότητες όπως το στέγνωμα των προϊόντων. Τα κτίρια έχουν διακοσμητικά στοιχεία όπως γεωμετρικά μοτίβα, σκαλιστές ξύλινες πόρτες και περίτεχνους σοβάδες από άψητη γη.

νωρίτερα από τη βρετανική αποικιοκρατία μεταξύ 1861-1960 (Laitin, 1986) και περιλάμβαναν μεμονωμένες μονάδες με εσωτερική αυλή σε γειτνίαση, δημιουργώντας ένα συνεκτικό σύνολο, ενώ οι στέγες διαμορφώνονταν με ξυλεία καθώς και φύλλα φοίνικα (Agboola, O. P., & Zango, M. S., 2014). Τέλος, στις πιο Βόρειες περιοχές των Γιουρούμπα αναπτύχθηκε και ένα είδος παρόμοιο με την τεχνική του τσατά. Μετά από ένα κύμα μετανάστευσης από τη Βραζιλία, δημιουργήθηκε μία νέα αρχιτεκτονική τάση, με τετράριχτες στέγες με τριγωνικό αέτωμα στην όψη, με διάκοσμο στις τοιχοποιίες και τα περιμετρικά στηθαία, ακολουθώντας την παράδοση της Βραζιλίας (Osasona, 2007). Ιδιόμορφο αρχιτεκτονικό έργο είναι τα "Τείχη του Μπενίν", τα οποία είναι μια σειρά από κατασκευές με άψητη γη που διαμορφώνουν όρια με τείχη και τάφρους, που ονομάζονται "Iya" και βρίσκονται γύρω από την πόλη Μπενίν *Εικόνα 26* της Νιγηρίας (Darling, P. & Kokunre, A.E., 2015). Τα διακοσμητικά μοτίβα των κτιρίων Hausa συμβολίζουν την αίσθηση γιορτής και εκφράζουν τον άνθρωπο και τη φύση *Εικόνα 27*.

Στο Βορειοδυτικό τμήμα της Αφρικής χώρες που αλληλοεπίδρασαν πολιτισμικά λόγω εμπορίου με την Ευρώπη έχουν καλοδιατηρημένους οικισμούς με κτίρια με άψητη γη. Στο **Μαρόκο** καταγράφεται πλούσια χωματινή αρχιτεκτονική, κυρίως με συμπίεσμένη γη και ωμόπλινθους. Οι κάτοικοι αξιοποιούν το τοπικά διαθέσιμο χώμα σταθερά για εκατοντάδες χρόνια, όπως π.χ. Νοτιοανατολικά στην επαρχία Errachidia, Ait Benhaddou, Marrakech. Η περιοχή Αϊτ-Μπεν-Χαντού στο νότιο Μαρόκο είναι μια οχυρωμένη πόλη, δίπλα στον ποταμό Ounila, μεταξύ της Ερήμου Σαχάρα και του Μαρρακές και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1987 (Boussalh, M., & Moriset, S., 2007). Ο οικισμός είναι κτισμένος με ωμόπλινθους, με χωματίνα επιχρίσματα. Στην περιοχή βρίσκονται και τα "ksar" που διαμορφώνουν ένα παραδοσιακό οικισμό που περιβάλλεται από ψηλό τείχος με γωνιακούς πύργους. Για τα κτίρια του οικισμού καθώς και άλλων "kasbahs" (ακρόπολη ή προστατευμένη με τείχη συνοικία) στην ευρύτερη περιοχή του Μαρόκου χρησιμοποιούσαν ένα μείγμα αχυροπηλού, το οποίο χρειαζόταν συντήρηση με την πάροδο του χρόνου. Οι ψηλότερες κατασκευές κτίζονταν με συμπίεσμένη γη ως και τον πρώτο όροφο, ενώ παραπάνω συνέχιζαν με ωμόπλινθους (με αρκετό άχυρο) για πιο ελαφριές κατασκευές (Parker, R. B., 1981). Τα οικοδομικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά (Mellaikhafi, A., et al., 2021).

Βορειότερα στην **Τυνησία**, λόγω της θέσης της, ήταν ανεπτυγμένη η αρχιτεκτονική με άψητη γη από την εποχή των Καρχηδονίων, Ρωμαίων κ.ά., ενώ στη συνέχεια επηρεάστηκε από την Οθωμανική αρχιτεκτονική, ιδίως στις παράκτιες πόλεις. Μετά τον 9ο αιώνα, η χώρα διοικούνταν από διαφορετικούς ηγεμόνες, οι περισσότεροι των οποίων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση και έχτισαν πολλά από τα μνημεία της ισλαμικής εποχής. Στη Νότια Τυνησία διατηρείται η χωματινή αρχιτεκτονική με τα "ksour" (οχυρωμένα χωριά) και κατά τόπους τις πολυώροφες σιταποθήκες (ghorfa). Αυτά αποτελούνται από πολλά θολωτά δωμάτια που είναι κτισμένα το ένα πάνω στο άλλο, και φτάνουν μέχρι και τέσσερις ορόφους *Εικόνα 29*. Οι είσοδοι βρίσκονται προς την κεντρική αυλή του συγκροτήματος και τα πάνω επίπεδα είναι προσβάσιμα με κλιμακοστάσιο. Επίσης, χρησιμοποιούνται πηλοκονιάματα για κτίσιμο λίθινων τοίχων όπως στη Medenine και στο Ksar Ouled Soltane.

Στη Λιβύη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η παρασκευή ωμόπλινθων. Όλες οι πλίθινες πόλεις βρίσκονται κοντά σε ερήμους και οάσεις. Η αρχιτεκτονική με ωμόπλινθους χρησιμοποιούσε τοπικά υλικά και έδωσε τη δυνατότητα στέγασης σε μεγάλο αριθμό κατοίκων, προσφέροντας επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι πόλεις που κατασκευάστηκαν με άψητη γη υπερβαίνουν τις εξακόσιες, με πιο γνωστή την Ghadamès που εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO το 1986 (Abufayed, A., et al., 2011). Το Γκανταμές είναι μια αρχαία πόλη κτισμένη με χώμα, μέσα στην οάση κοντά στην Τρίπολη, η οποία υπήρξε σημαντικός σταθμός στις διαδρομές καραβανιών. Η πόλη σταδιακά εγκαταλείφτηκε με τη μετακίνηση του πληθυσμού σε πιο σύγχρονα κτίρια. Η πόλη έχει γύρω στις χίλιες τριακόσιες κατοικίες που αναπτύσσονται σε μία τυπική κατακόρυφη οργάνωση τριών επιπέδων. Το ισόγειο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προμηθειών, ο δεύτερος όροφος είναι για διήμευση της οικογένειας και ο τελευταίος όροφος είναι μια υπαίθρια στεγασμένη βεράντα που χρησιμοποιείται από τις γυναίκες. Κάθε βεράντα περικλείεται από χαμηλό στηθαίο 1μ. σχηματίζοντας μικρά οχυρά λόγω των προεξοχών του επιπέδου του κύριου τοίχου. Ο πυκνός ιστός από δώματα διαμορφώνει ένα σύμπλεγμα από οροφές που χρησιμεύει και ως χώρος κυκλοφορίας, αποκλειστικά από τις γυναίκες.

Στην περιοχή της **Αιγύπτου** οι οικισμοί συνήθως αναπτύσσονται γύρω από ένα πυρήνα που βρίσκεται πάνω σε ανάχωμα, κυρίως για λόγους προστασίας από τις ετήσιες πλημμύρες του Νείλου, και τριγύρω βρίσκονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι κατοικίες είναι ενός ή δύο ορόφων από ωμόπλινθους, ενώ σε ορισμένα μέρη χρησιμοποιείται πέτρα. Τα κτίρια είναι σε συνεχές σύστημα, με κοινές μεσοτοιχίες και τα παράθυρα αποτελούνται από λίγα μικρά ανοίγματα, με κυκλικό ή τετράγωνο σχήμα. Οι στέγες είναι επίπεδες με φέροντα οργανισμό από ξύλο φοινικόδεντρου και στρώματα φύλλων χουρμαδιάς (Maher, J., Madrigal, J., 2021). Ένα δείγμα δόμησης του 20ου αιώνα είναι το νέο χωριό Gournah στο Λούξορ, στη Δυτική όχθη του ποταμού Νείλου, εντός της περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Αρχαίας Θήβας στην Αίγυπτο⁴⁸. Το χωριό σχεδιάστηκε και χτίστηκε μεταξύ 1946 και 1952 από τον διάσημο Αιγύπτιο αρχιτέκτονα Hassan Fathy (Fathy, H., 1973). Ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του υλικού και είχε ήδη από το 1937 επαναχρησιμοποιήσει παραδοσιακές τεχνικές με χώμα για την κατασκευή κατοικιών εύπορων Αιγυπτίων. Επίσης, οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή περιστερώνων⁴⁹ όπως στην

⁴⁸ Δημιουργήθηκε για να στεγάσει την κοινότητα της Παλαιάς Γούρνας που είχε ζήσει πάνω από τους τάφους στο αρχαίο νεκροταφείο της Θήβας. Η μετεγκατάσταση θεωρήθηκε λύση για τη μείωση των ζημιών στους Φαραωνικούς Τάφους, όμως οι κάτοικοι δεν ήταν πρόθυμοι να μετακομίσουν στη νέα πόλη ή να βοηθήσουν στην οικοδόμησή της. Επίσης προσπάθησαν να σταματήσουν τη διαδικασία κατασκευής προκαλώντας εσκεμμένη ζημιά στα αναχώματα που πλημμύρισαν έτσι τμήματα του οικισμού (Jooste-Smit, P., 1998).

⁴⁹ Είναι συχνές κατασκευές στον αιγυπτιακό πολιτισμό γιατί τα περιστερία θεωρούνται σύμβολο, που εκτός από την ειρήνη και την ευτυχία, αντιπροσωπεύουν την ανάσταση και την αθανασία.

περιοχή του Mit Gahmr, με μορφολογία υψίκορμων κατασκευών που συναντώνται σε πολλά μέρη του κόσμου όπως π.χ. στην Ισπανία (Rael, R., 2009). Στη Μονή του Σινά υπάρχουν κτίσματα με τοιχοποιίες από πλιθιά, ενώ χρησιμοποιούταν και κονίαμα από χώμα ως γέμισμα σε οριζόντια δώματα με φέρουσες ξύλινες δοκούς και καλαμωτή. Τέλος, τα αρχικά δάπεδα των παρεκκλησιών στην προ-Ιουστινιάνεια περίοδο ήταν πιθανότατα με πατημένο χώμα (Μυριανθέως Κουφοπούλου, Μ., 2015).

Τα έργα των Hassan Fathy και του Ramses Wissa Wassef (Αιγύπτιοι αρχιτέκτονες) ανέδειξαν την αρχιτεκτονική με χώμα παγκοσμίως. Η κατασκευή του χωριού Harrania (R.W.Wassef) δείχνει τις προσπάθειες αναβίωσης της λαϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Αιγύπτου (Tawab, A. G. A., 2013). Στις αγροτικές περιοχές και τους οικισμούς της **Αίγυπτου** η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, όμως σταδιακά άρχισε να εγκαταλείπεται και να χάνεται. Ανατολικότερα, στην περιοχή του Σουδάν καταγράφονται αρχαιολογικοί χώροι με υπερκατασκευές τάφων από πλίνθους με σημαντικό έργο τη νεκρόπολη του Αιγυπτιακού Νέου Βασιλείου (νησί Σάι Νείλου). Η αποκατάσταση του 2015 περιλάμβανε παρεμβάσεις, όπως ελάχιστη αντικατάσταση τμημάτων που λείπουν ή αποκατάσταση του τοπίου, χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά (Campos, G. T., et al., 2017). Στη χώρα χρησιμοποιούν ωμόπλινθους, επιχρίσματα από χώμα με προσμίξεις (όπως κοπριά αγελάδας) για το κτίσιμο, και οι τοιχοποιίες είναι συχνά ζωγραφισμένες. Μεγάλο μέρος των κατοικιών έχει μορφολογία ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου ή κύβου με επίπεδη στέγη και κατασκευάζονταν από τους μελλοντικούς κάτοικους με τη βοήθεια της κοινότητας (UNESCO, 2022).

Οι μεγαλύτερες κατοικίες στο Σουδάν έχουν προθάλαμο που χρησιμοποιείται ως είσοδος στον κυρίως χώρο, αλλά και αίθουσα που βρίσκεται μεταξύ του δρόμου και της αυλής ή βεράντας ανάλογα με την τυπολογία του εσωτερικού. Συνήθως, υπάρχει μια πόρτα που απομονώνει ή συνδέει τον προθάλαμο με την αυλή, ενώ ενδέχεται να χωρίζεται σε δύο πιο μικρούς χώρους (Sacko, 2021). Σε περιοχές όπως η Kassala οι κατοικίες είναι μονόχωρες με στέγη από άχυρο και περιμετρική χωμάτινη περίφραξη. Ιδιαίτερης μορφολογίας είναι τα μικρά σιλό στο "Yenegandougou", από άψητη γη και στέγη από άχυρο, τα οποία είναι σιλό σιτηρών σε κυλινδρική μορφή (Rudofsky, B., 1964).

Η δόμηση στις αγροτικές περιοχές της **Αιθιοπίας** ακόμα και στο τέλος του 20ου αιώνα είναι κυρίως παραδοσιακές κατοικίες με την τοπική ονομασία "Chika". Κατασκευάζονται από ξύλινο φορέα και επιχρίονται με ένα μείγμα χώματος, άχυρου και κατά περίπτωση κοπριάς, και έχουν χωμάτινα δάπεδα (Taheer, M. T., & Ibrahim, A., 2014). Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί χωμάτινα επιχρίσματα σε κτίρια από πέτρα, όπως το ανάκτορο Aksumite, σε κατοικίες στην πόλη Hagar και Asaita, οι οποίες έχουν επίπεδες στέγες για τη συγκέντρωση της βροχής που είναι πολύ περιορισμένη στην περιοχή (Lyons, 2007). Στην επαρχία Agame το συμβούλιο του χωριού έδινε άδεια παραχώρησης περιοχών για κατοίκηση και γης για όργωμα. Τα σπίτια που συνήθως χτίζονταν σε υψηλότερο υψόμετρο έβλεπαν βοσκοτόπους και αγροκτήματα και ήταν κυρίως πέτρινα με χωμάτινη στέγη που στηρίζονταν σε ξύλινο φορέα (Lyons, D. E., 2007). Το Μουσείο Zoma, παλαιότερα γνωστό ως Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Zoma, είναι ένα κτίριο χτισμένο με την τεχνική του σσατμά. Ο σχεδιασμός του είναι

εμπνευσμένος από τις παραδοσιακές τεχνικές μέσα από μια σύγχρονη ερμηνεία, ενώ παράλληλα φιλοξενεί δράσεις ανάδειξης και διατήρησης των παραδοσιακών οικοδομικών τεχνικών (Mattioli, G., 2019).

Νοτιότερα στην **Κένυα**, η φυλή των Μασάι χρησιμοποιούσαν υλικά όπως κλαδιά, πηλό, κοπριά και σπανιότερα δέρματα αγελάδας ως διαχωριστικό υλικό. Κατά τις μετακινήσεις πληθυσμών μετέφεραν αυτή τη σύνθεση. Με την πάροδο των χρόνων ο νομαδικός λαός εγκαταστάθηκε μόνιμα σε μια περιοχή διαμορφώνοντας λειτουργικούς χώρους κατοικίας για την προστασία της οικογένειας (Rukwaro, R. W., & Mukono, K. M., 2001). Η έλλειψη στέγασης ήταν μεγάλη για τους Κενυάτες, ειδικά για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που αποτελούσαν περισσότερο από το 70% των κατοίκων στις αστικές περιοχές (Syagga, P. M., 1993).

Στη **Νότια Αφρική** σε πολλές περιπτώσεις η ανάγκη στέγασης αντιμετωπίζεται και σήμερα με τοπικά υλικά, κυρίως εκείνα που μειώνουν το κόστος κατασκευής αλλά και την περιβαλλοντική επιβάρυνση (Adegun, O. B., & Adedeji, Y. M. D., 2017). Στην Τανζανία η αρχιτεκτονική με χώμα συναντάται κυρίως σε κατοικίες σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Ένα τυπικό παραδοσιακό κτίριο είναι κατασκευασμένο με ξύλινο φορέα, χωρίς θεμέλιο, αλλά οι στύλοι πακτώνονται στη γη. Ένα πλέγμα από μπαμπού ή λεπτότερα ξύλα δένονται μεταξύ τους με σχοινιά σε κάθε πλευρά των στύλων, σχηματίζοντας έναν ορθοκανονικό κάρναβο που στη συνέχεια επιχρίεται με πηλοκονίαμα. Το πάχος των τοίχων είναι περίπου 0.10-0.15μ.. Οι οροφές είναι κατασκευασμένες από ξύλινο φορέα σε συνδυασμό με θάμνους ή κομμάτια μπαμπού. Στην επιφάνεια της στέγης πλέκονται φύλλα φοίνικα (τοπικά "makuti"), ενώ σε αστικές περιοχές τοποθετείται λαμαρίνα. (Wells, J., et al., 1998). Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού κτίζει για ιδιοκατοίκηση και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ενοικιάζουν χώρο μέσα σε κατοικία άλλων. Είναι συνήθης η ενοικίαση ενός ή περισσότερων δωματίων. Στις παράκτιες περιοχές της Τανζανίας και στο αρχιπέλαγος του Λαμού στην Ανατολική ακτή της **Κένυας** και της **Τανζανίας** η φυλή των Βαϊνι έχει την παράδοση της οικοδόμησης με τοπικά διαθέσιμα κοραλλιογενή πετρώματα και πηλοκονίαμα. Στις ακτογραμμές της Ανατολικής Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Τανζανίας, της Κένυας και της **Ζανζιβάρης** υπάρχει η κατοικία τύπου Σουαχίλι που συνδυάζει τις τοπικές παραδόσεις και τις επιρροές από το Ισλάμ μαζί με τη Σουαχίλι κουλτούρα. Τα κτίρια αυτά κατασκευάζονται συνήθως με τοπικά υλικά όπως ξύλο, καλάμια, άψητη γη και ο χώρος είναι διαιρεμένος σε περιοχές με βάση τη λειτουργία του. Η τυπική διάταξη περιλαμβάνει ένα κεντρικό διάδρομο με τρία-τέσσερα δωμάτια σε κάθε πλευρά, που οδηγεί σε κοινόχρηστη κουζίνα και μπάνιο (Gensheimer, T., 2017).

Στην περιοχή της **Ζιμπάμπουε**, μεταξύ του 12ου-14ου αιώνα, ιδρύθηκε από τις φυλές "Shona", η πόλη της «Μεγάλης Ζιμπάμπουε» που ήταν το οικονομικό, πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της χώρας. Εκεί κτίστηκαν οικισμοί με πήλινες καλύβες καλυμμένες με άχυρο και βρίσκονταν στην άκρη των ανακτόρων. Από το 1420 και μετά αυτή η πόλη εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους προς αναζήτηση μιας καλύτερης περιοχής. Έτσι αναπτύχθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, η αυτοκρατορία Mutapa, που περιγράφεται από τους Πορτογάλους ως Monomotapa. Στην περιοχή διατηρούνται

χωμάτινα κτίρια με ωμόπλινθους αλλά και συμπίεσμένη γη (π.χ. περιοχή Bonda). Τα κτίρια συμπίεσμένης γης κατασκευάζονται και σε κυκλική κάτοψη, με τοιχοποιία που φτάνει γύρω στα 3μ. Οι στέγες έχουν ξύλινο φορέα και εξωτερικά επικαλύπτονται με άχυρο (Pearce, M., 2014).

Η αρχιτεκτονική της **Μαδαγασκάρης** έχει πολλά κοινά με τις κατασκευαστικές μεθόδους της Νότιας Βόρνεο από όπου πιστεύεται ότι μετανάστευσαν οι πρώτοι κάτοικοι της 2000 χρόνια πριν. Τα περισσότερα παραδοσιακά κτίρια έχουν αχυρένια (ή από φύλλα μπαμπού) κεκλιμένη στέγη που υποστηρίζεται από έναν κεντρικό υποστύλωμα (π.χ. περιοχή της φυλής Merina). Από το 1800 και μετά από την αυξανόμενη επιρροή των ευρωπαϊκών στυλ έγινε μια στροφή προς την κατασκευή ωμόπλινθων γύρω στο 1868-1883 λόγω των προτύπων που εισήγαγαν ιεραπόστολοι ερχόμενοι από το Λονδίνο. Με τον γαλλικό αποικισμό στο τέλος του 19ου αιώνα εγκαταλείφθηκαν αρκετοί κανόνες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και την εσωτερική διάταξη (Sibree, J., 1896). Κτίρια με χώμα που βρέθηκαν στην περιοχή Ambohimanga, μαρτυρούν ότι χρησιμοποιούνταν ο στοιβαχτός μέχρι και στις αρχές του 19^{ου} αιώνα, που εισήχθη η τεχνική των ωμόπλινθων (Berg, 1988). Για το κτίσιμο με στοιβαχτού πηλού, διαμόρφωναν σφαιρικές μπάλες άψητης γης τοποθετώντας τη μία πάνω στην άλλη και με ελαφρύ χτύπημα διαμορφωνόταν μια μονολιθική τοιχοποιία. Τέλος, οι κατοικίες με πλεκτό μπαμπού είναι μέρος της παραδοσιακής δόμησης του νησιού (UNESCO, 2003).

Ασία

Οι Ασιατικές χώρες έχουν να επιδείξουν μεγάλο πλούτο αρχιτεκτονικής με χώμα, που εμφανίστηκε πριν πολλούς αιώνες και εκφράστηκε με οχυρωματικά έργα, οικιστικά σύνολα, θρησκευτικά κτίρια, αγροτικές κατοικίες αλλά και βοηθητικά κτίρια. Τα διαθέσιμα υλικά και ο πολιτισμός του κάθε τόπου συνέβαλε στην τυπολογία και τη μορφολογία της «παραδοσιακής αρχιτεκτονικής» με άψητη γη (JaquinP. A., 2008). Η αρχιτεκτονική με χώμα εφαρμόστηκε σε όλη σχεδόν την Ασία, από την Κορέα, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, έως και το Τατζικιστάν, το Κιργιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Καζακιστάν (Hwang, H., Kim, S., Guillaud, H., Gandreau, D., 2011).

Η τεχνικές αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στην Ασία και εξαπλώθηκαν μέσω του εμπορίου και της μετακίνησης πληθυσμών σε άλλες χώρες και Ηπείρους. Για παράδειγμα η συμπίεσμένη γη έχει διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά στην Κίνα, την Ινδία, το Νεπάλ ή το Μπουτάν, **Εικόνα 34**. Στη Δυτική περιοχή της Ασιατικής ηπείρου καταγράφεται αξιόλογη αρχιτεκτονική με χώμα, η οποία διατηρείται και σήμερα στο Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη (United Nations, 1982).

Αναλυτικότερα στην Ιορδανία διατηρούνται αρκετά παραδείγματα αρχιτεκτονικής με χώμα, όπου η άψητη γη έχει χρησιμοποιηθεί ως βασικό οικοδομικό υλικό. Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της χώρας καταγράφονται διάφορες τυπολογίες και υλικά σύμφωνα με τα κατά τόπους γεωγραφικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική χρησιμοποιούνται κυρίως τοπικά

υλικά όπως χώμα, πέτρα και ξυλεία για την ανάπτυξη κτιρίων που δημιουργούν προστατευμένα κελύφη από τις σκληρές τοπικές συνθήκες (πολύ ζεστό και ξηρό κλίμα με σπάνιες βροχοπτώσεις). Στην έρημο η παραδοσιακή κατοικία είναι η «τέντα» αλλά κοντά στον **ποταμό Ιορδάνη** τα παραδοσιακά κτίρια είναι κτισμένα με ωμόπλινθους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κτίριο έχει μία καμάρα, όπως τα αγροτικά κτίρια fellahin (fellaḥ, αγρότης ή εργάτης στη γεωργία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική). Τα σπίτια είναι μονώροφα και με επίπεδη στέγη και διαφέρουν από τα πέτρινα των ορεινών περιοχών. Η βασική μονάδα είναι ένα δωμάτιο τετράγωνου σχήματος με μία είσοδο και συχνά έχει μικρά παράθυρα ή ανοίγματα. Συνήθως τα σπίτια στην κοιλάδα αποτελούνται από 2 έως 5 χώρους, διατεταγμένους στη σειρά τον ένα δίπλα στο άλλο. Η αυλή παίζει σημαντικό ρόλο για την υπαίθρια δραστηριότητα και είναι μια επέκταση του σπιτιού (Baglioni, E., 2015). Στο τυπικό Ιορδανικό αγροτικό σπίτι Fellahin του 19ου αιώνα οι γυναίκες συνήθιζαν να διαμορφώνουν τα έπιπλα από άψητη γη. Στις περιοχές North Shuana, Ghor Al Safi αναπτύχθηκαν οικισμοί με ωμόπλινθους και στο Al Jafr γύρω στο 1959 κτίστηκε ένα κέντρο για εκπαίδευση και φιλοξενία, ως μέρος για την ανάπτυξη κατοικιών για Βεδουίνους (Atiyat, D. I., 2017). Μετά το 1964 το κτίριο χρησιμοποιούταν ως σχολείο. Μεγάλο μέρος της χωμάτινης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έχει δυστυχώς χαθεί.

Στην **Τουρκία** βρίσκονται από τους προϊστορικούς χρόνους χωμάτινα κτίρια (π.χ. Catalhöyük & Hacilar) κοντά στην πόλη Konya. Στη Νοτιοανατολική Τουρκία στην πόλη Harran έχει αναπτυχθεί τοπική αρχιτεκτονική με θολωτές κατασκευές με χώμα. Είναι παραδοσιακά κτίρια με θόλο σε κάθε δωμάτιο και ο αριθμός τους σχετίζεται με την οικονομική ευημερία του νοικοκυριού. Για το κόνιαμα των κτιρίων, που κατασκευάζονταν μέχρι και 5 μέτρα ύψος, έχουν χρησιμοποιηθεί φύλλα τριαντάφυλλου⁵⁰, άχυρο, χώμα και ασπράδια αυγών (Bekleyen, A., et al., 1998). Στην περιοχή της Ανατολίας είναι διαδεδομένη η κατασκευή συμπαγών, συμμετρικών και ορθοκανονικών οικοδομημάτων με περιορισμένο αριθμό παραθύρων και επίπεδες στέγες. Η γενικευμένη χρήση των ωμόπλινθων συναντάται κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική χώρα, γεγονός που αποδίδεται στην έλλειψη ξυλείας και στο κλίμα της περιοχής (Sezgin, 1993). Το κατασκευαστικό σύστημα της περιοχής συνεχίστηκε σχεδόν αναλλοίωτο μέχρι τον 20ο αιώνα, με τα πλινθόκτιστα κτίρια να διατηρούν την αρχική τους δομή και λειτουργία (Kuban, 1995). Αντίθετα στη Δυτική χώρα το κύριο κατασκευαστικό σύστημα αποτελείται από πασσαλόπηκτα (ξύλινος σκελετός και πλήρωση από ωμόπλινθους) (Sezgin, 1993). Μορφολογικά τα κτίρια έχουν στεγασμένους εξώστες στην όψη και δομούνται συνήθως πάνω σε ισόγειο με πιο συμπαγή δομή. Αυτή η οργάνωση χώρων συναντάται και στις Βαλκανικές χώρες (Α. Οικονόμου 2016). Τα χωμάτινα κτίρια με σκελετό από ξύλινο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες κτιριακές κατασκευές και ονομάζονται "himis" με τοιχοποιία πληρώνεται με ωμόπλινθους (Aktas, Y.

⁵⁰Οι ίνες και τα έλαια στα τριαντάφυλλα μπορούν να βοηθήσουν στη σύνδεση των σωματιδίων πηλού μεταξύ τους, καθιστώντας τα τούβλα πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση (Bekleyen, A., et al., 1998).

D., 2017). Τα παραδοσιακά κτίρια με ξύλινο σκελετό στην Τουρκία ποικίλλουν σύμφωνα με το δομικό σύστημα, την επένδυση και την πλήρωση (Isik, B., 2000). Υλικά όπως πέτρα, ξύλο και τούβλο ή ωμόπλινθος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο πλήρωσης της τοιχοποιίας, η οποία συνήθως έχει εξωτερική και εσωτερική ξύλινη επένδυση (Isik, B., 2006).

Η **Συρία** είναι μία χώρα στην οποία εμφανίζονται όλες οι διαφορετικές τεχνικές της χωμάτινης αρχιτεκτονικής. Τοιχοποιίες κατασκευασμένες από ωμόπλινθους στο Attub, στοιβαχτός πηλός στο Teen, στοιβαχτός πηλός με ενσωμάτωση πέτρας στο Teen-Hajar, συμπιεσμένη γη στο Turab Madkuk και μπαγδατί στο Khashab-Teen (Mecca, S.& Dipasquale, L., 2009). Οι θόλοι των παραδοσιακών κτιρίων στοχεύουν στη συλλογή και διοχέτευση προς τα έξω του θερμού αέρα κατά τους θερινούς μήνες, ενώ σε περίπτωση βροχόπτωσης τα όμβρια φεύγουν γρήγορα προτού τα απορροφήσουν τα υλικά και επηρεαστεί η αντοχή τους. Το μεγάλο πάχος που έχουν οι τοιχοποιίες συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας μεταξύ 25° με 30° C. Οι κλιματολογικές συνθήκες και τα διαθέσιμα υλικά διαμόρφωσαν αυτού του τύπου την αρχιτεκτονική με βάση τον πηλό, καθώς περιορίζουν τη μετάδοση των υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό των κτιρίων. Επίσης, συνηθισμένη τεχνική είναι το δομικό σύστημα πασσαλόπηκτων με πλήρωση ωμοπλίνθων. Η παραδοσιακή τεχνογνωσία τείνει πλέον να εξαφανιστεί, παρόλο που μια νέα γενιά αρχιτεκτόνων προσπαθεί να επαναχρησιμοποιεί τις παραδοσιακές τεχνικές. Η πρωτεύουσα της χώρας, Δαμασκός, είναι από τις παλαιότερες πόλεις και περιβάλλεται από πεδιάδα, ενώ υδρεύεται από τον ποταμό Barada, που έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση πλούσιας αρχιτεκτονικής με ωμοπλίνθους. Η αρχιτεκτονική του τόπου έχει διατηρηθεί για εκατοντάδες χρόνια και έχει επαναπροσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την τις περιόδους των Οθωμανικών και Γαλλικών μεταρρυθμίσεων (Kandakji, 2017). Η πόλη εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979 (UNESCO, 1999), ενώ τη δεκαετία του 1980 το Ίδρυμα Aga Khan συνέβαλε στη διάσωση των παραδοσιακών τεχνικών, ωστόσο απαιτείται περισσότερη και συνεχής εκπαίδευση. Οι πλημμύρες του 2008 και η εμπόλεμη κατάσταση μετά το 2011 οδήγησαν σε μεγάλες υλικές απώλειες στην αρχιτεκτονική κληρονομιά (Lotti, G., & Dipasquale, L., 2009).

Στη **Σαουδική Αραβία** μετά το 1950 έγινε μετάβαση από τις νομαδικές κοινωνίες στην αστικοποίηση, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν οι παραδόσεις καθώς και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική (Al-Naim, M. A., 2008). Τα υλικά που συνήθιζαν να χρησιμοποιούν στη δόμηση ήταν φυσικά υλικά, όπως άψητη γη, πέτρα και ξύλο, που λαμβάνονταν κυρίως από το τοπικό περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών (όπως αυτές του Najd) αντιπροσωπεύει την απάντηση στις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες του τόπου. Τα κτίρια διαμορφώνουν ένα δίκτυο στενών δρόμων, παρέχοντας σκιά για τη διέλευση των πεζών, ενώ οι στέγες των σπιτιών είναι επίπεδες και χρησιμοποιούνται για ύπνο κατά το καλοκαίρι. Η κύρια τεχνική κατασκευής είναι ο στοιβαχτός πηλός, ο οποίος ενισχύεται τοπικά με οριζόντια ξύλινα δοκάρια. Οι τοιχοποιίες έχουν πάχος 0,8-1μ. περίπου, και επίχρισμα από κονίαμα άψητης γης (King, G., 1977). Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας στις τοιχοποιίες με άψητη γη είναι περίπου 2,5εκ. ανά ώρα, οπότε το κατάλληλο πάχος εμποδίζει το

πέρασμα της υψηλής θερμοκρασίας στο κτίριο μέχρι να νυχτώσει. Η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα τη νύχτα εξασφαλίζει δροσισμό κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης (Babsail, M. O., Al-Qawasmi, J., 2014).

Στην **Υεμένη** καταγράφεται διαφορετικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας ανά περιοχή και σχετίζεται με τα τοπικά διαθέσιμα φυσικά υλικά. Η γεωγραφία της χώρας διαθέτει παράκτιες πεδιάδες, πεδινές εκτάσεις στην ενδοχώρα και βραχώδεις περιοχές. Στην παράκτια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας οι κατοικίες είναι με κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη, με μορφή καλύβας όπως και στα Αφρικανικά χωριά, γεγονός που απορρέει από το εμπόριο με την Αφρική. Οι κατοικίες (όπως στην περιοχή Tihama) αποτελούνται από ένα ξύλινο φέρον σύστημα δοκών και στύλων, δεμένων με σκοινί που καλύπτεται με φύλλα καλαμιού και επίχρισμα από κόνιαμα αχυροπηλού. Συνήθως η κατοικία αποτελείται από δύο χώρους, μαγειρέματος και διαβίωσης. Στα υψίπεδα της ενδοχώρας οι κατοικίες είναι πιο πολύπλοκες σε δομή, χτισμένες από πέτρα και ωμόπλινθους, με τρεις ή και περισσότερους ορόφους (Attia, A. S., 2020). Στο βραχώδες ανάγλυφο πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Χαντραμάουτ (μήκους πάνω από 600χλμ) βρίσκεται η περιτειχισμένη πόλη Shibam με πεντακόσια περίπου πολυώροφα κτίρια (από τρεις έως και επτά ορόφους) και ορισμένα να χρονολογούνται από τον 16^ο αιώνα. Ο γεωγραφικός αποκλεισμός της περιοχής συνέβαλε στη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών. Έχει αναπτυχθεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό περιβάλλον με πολυώροφα κτίρια έως και δέκα ορόφους. Κατά τη διάρκεια των αιώνων καταστράφηκε μέρος της πόλης από ισχυρές πλημμύρες αλλά ξαναχτίστηκε στα ίδια ίχνη. Οι κατοικίες κτίζονταν με ωμόπλινθους από τοπικό χώμα και άχυρο, με εξωτερικό επίχρισμα άψητης γης. Οι οικοδόμοι χρησιμοποιούσαν χώμα που συλλεγόταν από τις μη καλλιεργήσιμες περιοχές, όπου υπάρχει λιγότερος πηλός και χούμος (Lewcock, 1986). Μερικές φορές τοποθετούνταν ξύλινα δοκάρια στην τοιχοποιία για ενίσχυση, όπως στα παράθυρα και στις πόρτες. Μόνο στο επάνω μέρος και στη βάση του κτιρίου χρησιμοποιούσαν αδιάβροχο ασβεστοκονίαμα, ενώ περιμετρικά κατασκευαζόταν μια ζώνη αποστράγγισης. Τα θρησκευτικά κτίρια (όπως οι μιναρέδες) ήταν επίσης χτισμένα με ωμόπλινθους, ενώ κατασκευαζόνταν σε κυκλική και τετράγωνη κάτοψη, βαμμένα σε άσπρο ή σε μπεζ χρώμα. Η πόλη είναι ενταγμένη στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (UNESCO, 1982). Στη μέση της κοιλάδας Hadhramaut, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το Shibam, βρίσκεται το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας ανάκτορο Seiyun. Ολοκληρώθηκε το 1920 με ωμόπλινθους και αποκαταστάθηκε το 1984. Λειτουργήσε ως μουσείο, όμως κινδύνευσε με κατάρρευση με την πλημύρα του 2020 (Barmada, A., 2020). Στην πόλη Tarim θρησκευτικοί χώροι και κατοικίες είναι κτισμένοι με ωμόπλινθους, ακολουθώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η πόλη έχει 365 θρησκευτικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Al-Mehdar με τον ψηλότερο μιναρέ της χώρας. Οι κτίστες για να μπορέσουν να κατασκευάσουν τοιχοποιίες που έφταναν έως και επτά ορόφους κατασκεύαζαν λεπτά τούβλα, τα οποία είναι πιο ελαφριά και μπορούσαν να μεταφερθούν πιο εύκολα στους επάνω ορόφους μέσω σκαλωσιάς ή εσωτερικής σκάλας (Rael, R., 2000).

Στην **Κεντρική Ασία**, σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Κασπία Θάλασσα στα Δυτικά μέχρι την Κίνα στα Ανατολικά υπάρχει πλούσια παράδοση στη δόμηση με χώμα. Στο **Αζερμπαϊτζάν** τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή περιλαμβάνουν ωμόπλινθους, σπανιότερα ψημένα τούβλα, ενώ στις πιο ορεινές περιοχές, χρησιμοποιείται πέτρα. Οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιούνταν σε τοιχοποιίες και θόλους που κατέχουν ηγετική θέση στην αρχιτεκτονική του τόπου, ενώ επίσης κατασκεύαζαν κατοικίες με συμπιεσμένη γη. Έχοντας εξαιρετική τεχνική λόγω παράδοσης στη θολοδομία που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, οι κατοικίες συνήθως στεγάζονταν με θόλο που στηριζόταν σε υποστυλώματα ή σε τοιχοποιία, αφήνοντας μια μικρή οπή στην κορυφή του για τη διαφυγή του καπνού της εστίας που βρισκόταν κεντρικά στον χώρο. Σε κάποιες περιπτώσεις ο θόλος συνδυαζόταν με ξύλινα δοκάρια (Hajiyeva, 2009). Χαρακτηριστική μορφολογία έχει το garadam. Είναι μονόχωρο με θόλο που στηρίζεται (σε τέσσερα ή και λιγότερα) αυτοφερόμενα εσωτερικά υποστυλώματα που συγκρατούν το βάρος του θόλου. Άλλοι τύποι garadam περιλάμβαναν επίσης δωμάτια με διαφορετική χρήση όπως κτηνοτροφία, (Hajiyeva, S., & Mecca, S., 2009) σιταποθήκες κ.λπ.. Η αρχιτεκτονική με χώμα αντανακλά τις διαφορετικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιρροές σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα παράδειγμα είναι η αρχαία πόλη του Μπακού, όπου βρίσκονται τα παραδοσιακά πλίνθινα κτίρια με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Άλλο παράδειγμα είναι η Εκκλησία Surp Asdvadzadzin του Nakhichevan Tere που κατασκευάστηκε με συνδυασμό ωμόπλινθων και πέτρας, η δε κατασκευή της χρονολογείται γύρω στον 17ο αιώνα (Brambilla, M. G., 2021). Οι εκκλησίες από ωμόπλινθους κινδυνεύουν με κατάρρευση λόγω εγκατάλειψης και των καιρικών συνθηκών (Yousefisaiekdeh, E., 2021).

Στο **Τατζικιστάν** η άψητη γη χρησιμοποιούταν εδώ και εκατοντάδες χρόνια στο κτίσιμο κατοικιών. Οι τοιχοποιίες κτίζονταν με ωμόπλινθους και οι στέγες συνήθως ήταν επίπεδες με ξύλινο φέροντα οργανισμό. Στις παραδοσιακές κατοικίες "Pamiri"⁵¹, όπως στην περιοχή Gorno Badakhshan, χρησιμοποιούν υλικά όπως πηλό, ξύλο και πέτρα. Τα σπίτια συνήθως έχουν παχιά τοιχώματα για καλύτερη μόνωση, ενώ οι οροφές μπορεί να είναι κατασκευασμένες με πέτρα ή ξύλο και να καλύπτονται με φύλλα μετάλλου ή ακόμα και με τοπικά υλικά όπως πέτρα (Middleton, R., 2003). Η κατασκευή τους συνδέεται με τον αριθμό επτά καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που τον αποτελούν, ως μέρος της Ζωροαστρικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Επίσης, τμήματα του κτιρίου αντιστοιχούν σε σύμβολα της φύσης, όπως π.χ. το δάπεδο συμβολίζει τη γη, η εστία τη φωτιά κλπ. Συνήθως πέντε κύρια ξύλινα υποστυλώματα στηρίζουν την οροφή στο κεντρικό δωμάτιο, ενώ η ξύλινη οροφή δημιουργείται με αλληπάλληλα ομόκεντρα, τετραγωνικής κάτοψης επίπεδα σε στροφή, που διαμορφώνουν ένα μικρό θολωτό σύστημα, με άνοιγμα που σχηματίζει την κορυφή της στέγης. Ο τετράγωνος φεγγίτης στο πιο ψηλό σημείο, συμβολικά συνδέεται με τα τέσσερα στοιχεία, τη γη, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά, με το τελευταίο να είναι το υψηλότερο (Iliiev, A., 2008).

⁵¹Ένα μείγμα από πηλό, λάσπη, άμμο και άλλα υλικά ανακατεύεται με νερό για να δημιουργήσει το "rakhsa". Αυτό το μείγμα εφαρμόζεται σταδιακά πάνω σε ξύλινο πλαίσιο, καθώς κατασκευάζονται οι τοίχοι του κτιρίου.

Στο **Ουζμπεκιστάν**, τα αρχαιολογικά ευρήματα από την αρχιτεκτονική με χώμα έχουν εντοπιστεί, ως μέρος μνημειακών κατασκευών των αρχαίων πολιτισμών της περιοχής, με σημαντικό εύρημα τα τείχη της πόλης του Afrasiyab (CorreiaM., 2006). Η άψητη γη συνεχίστηκε να χρησιμοποιείται ως κύριο οικοδομικό υλικό με νέα κτίρια από αχυροπηλό ή πλιθιά που βρίσκονται κυρίως στις μικρές πόλεις. Στην περιοχή διατηρούνται κτίρια με άψητη γη που στην πλειοψηφία τους είναι άνω των 100 ετών (Azizova, B., 2017). Η πιο δημοφιλής τεχνική ήταν το "rakhsa"⁵² που έμοιαζε με τοίχο αποτελούμενο από χωμάτινες ζώνες διαφορετικού ύψους. Κατασκευαζόταν επί τόπου σε τεμάχια με διαστάσεις 75×90×100 εκ. (κάστρο Ak-tere) και 100×90×300 εκ. (κάστρο Tali-barzu), ενώ στην περιοχή κατασκεύαζαν και στρογγυλεμένες πλίνθρες "gunalga"⁵³ (Azizova, B., 2015). Στο Termiz διατηρούνται Βουδιστικοί ναοί και κάστρα, με γωνιακούς πύργους, ψηλούς τοίχους και θόλους όπως το ανάκτορο Kyrk-kyz κτισμένο μεταξύ 10-11ου αιώνα μ.Χ.) (Vileikis, O. et al., 2017). Στο Qirgqiz είχαν χρησιμοποιηθεί κυρίως ωμόπλινθοι στο Βουδιστικό μνημείο Zurmala Stupa, κατασκευασμένο πάνω σε βάθρο από λευκή πέτρα κ. ά.. Η τοιχοποιία έφτανε τα 16 μέτρα ύψος. Τα μνημεία του Termiz είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2018). Στην περιοχή η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί και έχει ενσωματώσει μεγαλύτερα ανοίγματα, διαμορφώνοντας φωτεινούς και ευχάριστους εσωτερικούς χώρους, αλλά πάντα σύμφωνα με τη λογική να κατασκευαστεί το καλύτερο δυνατό με τους λιγότερους πόρους.

Στο **Ιράν**, οι οικοδομικές τεχνικές με άψητη γη είναι το κυρίαρχο κατασκευαστικό σύστημα από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Η αρχιτεκτονική με χώμα περιλαμβάνει διαφορετικές χρήσεις κτιρίων, από κατοικίες μέχρι θρησκευτικά κτίρια (τζαμιά), αρχοντικά, αγορές, έως και ολόκληρες γειτονίες (Kerpic, 2020). Οι κύριες τεχνικές κατασκευής είναι με πλιθιά και συμπιεσμένη γη. Οι στέγες των κτιρίων είναι με ωμόπλινθους, επίπεδες ή καμπύλες ή θόλοι (Lotfalipur, M., et al., 2008). Στις περιπτώσεις στέγασης με θόλους τα τοιχώματα στήριξης γίνονται παχύτερα για να αντέχουν τις φορτίσεις. Οι επίπεδες στέγες είναι κατασκευασμένες από κορμούς δέντρων που στηρίζονται σε ένα περιμετρικό δοκάρι στην κορυφή της τοιχοποιίας. Για τις στέγες τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνταν σε πλέγμα με απόσταση 0,50μ. έως 1μ. και καλύπτονταν με ξύλινες σανίδες, πάνω από τις οποίες απλωνόταν ένα παχύ στρώμα πηλοκονιάματος. Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και των πολιτισμικών στοιχείων, τα κτίρια σχεδιάζονταν με συμπαγή κάτοψη, περσίδες στα εξωτερικά ανοίγματα, πύργους κυκλοφορίας αέρα, ανεμοφράκτες, στέγαστρα ή θόλους για περιορισμένη έκθεση της στέγης στον ήλιο, ενώ σε μεγαλύτερα κτίρια κατασκευαζόταν μια κεντρική αυλή, η οποία συνήθως είχε μια λίμνη νερού με γύρω μικρό κήπο (Mahdi, T., 2004). Επίσης, διατηρούνται κάστρο-πολιτείες όπως ο οικισμός Ghale Noun στην περιοχή Sistan (συνορεύει με Πακιστάν και Αφγανιστάν και το όνομα του σημαίνει

⁵²"gunalga" είναι κυλινδρικά τούβλα κατασκευασμένα από πηλό ή πέτρα.

⁵³Εθνότητα που ζει κυρίως στην περιοχή της οροσειράς του Παμίρ, που εκτείνεται στα σύνορα μεταξύ Τατζικιστάν, Αφγανιστάν, Κιργιστάν και Κίνας.

νέο κάστρο), ένα συγκρότημα στο οποίο κατασκευάστηκαν κτίρια μέχρι και πέντε ορόφων. Η αρχιτεκτονική του τόπου έχει ξεκινήσει να προστατεύεται, με χαρακτηριστική την αποκατάσταση του πλίνθινου κάστρου Sekoohe που ξεκίνησε το 2008, με χώμα από τις πεδιάδες του Sistan (Arefhaghi, M., 2022). Η αρχαία πόλη Yazd στην έρημο στο κεντρικό Ιράν είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο που η UNESCO ανέδειξε τις κατασκευές με ωμόπλινθους. Είναι γνωστή για τις ανεμοπαγίδες της, κατασκευές που έχουν σχεδιαστεί για να κατευθύνουν δροσερό αέρα στα κτίρια, παρέχοντας φυσικό εξαερισμό και ψύξη στο καυτό κλίμα της ερήμου (Shahabadi, S. Z., et al., 2019). Το Arg-e Bam είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οχυρωμένης Μεσαιωνικής πόλης, με την ακρόπολή του να συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πλινθόκτιστα οικοδομήματα στον κόσμο, και χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ χρησίμευε ως οχυρωμένη πόλη κατά μήκος του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού. (UNESCO, 2004).

Η **Νοτιοανατολική Ασία** είναι μία νησιωτική περιοχή που χαρακτηρίζεται ως έντονα σεισμογενής και ηφαιστειογενής. Στην Ιαπωνία, η πιο διαδεδομένη τεχνική στη χώρα είναι ο τσατμάς και ακολουθεί ο στοιβαχτός πηλός. Ήδη από τον 7ο αιώνα μ.Χ. χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα κατασκευής με χώμα, γνωστό ως "tsuchikabe" (τοίχος από λάσπη), με συνδυασμό πηλού, χώματος, άμμου και άχυρου ρυζιού. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ναών, ανακτόρων και σπιτιών. Η μεγαλύτερη απειλή για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με ξύλο είναι η φωτιά, έτσι το σύστημα "tsuchikabe" έγινε δημοφιλές στη χώρα ως ανθεκτικό στη φωτιά. Πιο περιορισμένη εφαρμογή είχε η συμπίεσμένη γη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναό Horyuji που χτίστηκε με συμπίεσμένη γη πριν από 1300 χρόνια (Jaquin, P.A., 2008). Στις αγροτικές περιοχές της Ιαπωνίας, χρησιμοποιείται στοιβαχτός πηλός και διατηρούνται λαϊκά κτίρια για πάνω από 200 χρόνια. Οι τοιχοποιίες του στοιβαχτού αχυροπηλού είναι φέρουσες και σε κάποιες περιπτώσεις κατασκευάζονται πέτρινα υποστυλώματα για τη στήριξη της στέγης. Η άψητη γη έχει εφαρμοστεί στη διαμόρφωση εξωτερικών περιμετρικών τοίχων σε κτιριακά συγκροτήματα αλλά και ως επίχρισμα (sakan) (Reynolds, E. K., & Makoto, M., 2022).

Η **Κίνα** είναι μια χώρα με πλούσια αρχιτεκτονική με χώμα, διαδεδομένη με έργα από ωμόπλινθους και συμπίεσμένη γη που χρονολογούνται από τη δυναστεία των Τανγκ κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Zhongzong. Στην πόλη Shaanxi στην κεντρική Κίνα διατηρούνται πολυώροφα κτίρια με ωμόπλινθους κτισμένα μεταξύ 707 και 709 μ.Χ. (Gramlich, A. N., 2013). Σε πολλές περιοχές βρίσκονται τα "Hakka Tulou", κτιριακά συγκροτήματα εκατοντάδων κατοίκων, κτισμένα μεταξύ του 13ου και του 20ου αιώνα σε εύφορες ορεινές κοιλάδες. Συνδυάζουν τοιχοποιία μεγάλου πάχους με συμπίεσμένη γη εξωτερικά και ξύλινη κατασκευή που βλέπει στο εσωτερικό αίθριο. Το τυπικό συγκρότημα θεμελιώνεται σε λίθινη προστατευτική βάση. Η συνήθης μορφολογία με την οποία κατασκευαζόταν ήταν σε μορφή κυλίνδρων ή ορθογώνιων παραλληλεπίπεδων, μεγάλου μεγέθους (με διάμετρο πάνω από 80μ). Τα συγκροτήματα διατηρούσαν την παραδοσιακή μορφή της εσωτερικής αυλής, που είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα στην κουλτούρα των Χαν. Αποτελούνται από πολλούς ορόφους (έως και 6) χτισμένους περιμετρικά στο κτίριο, φιλοξενούσαν έως και 800 άτομα το καθένα,

περιλαμβάνοντας πολλές εγκαταστάσεις όπως πηγάδια νερού, αίθουσα τελετών, μπάνια, πλυντήρια και οπλοστάσιο, τα οποία ήταν κοινόχρηστα. Η διάταξη αυτή όπως και στα Fujian Tulou ακολουθεί την Κινεζική παράδοση κατοικίας της έννοιας "κλειστό έξω, ανοιχτό μέσα". Μορφολογικά περιγράφεται ως ένα αμυντικό τείχος με χώρους διαβίωσης στο εσωτερικό του που αναπτύσσεται γύρω από μια κεντρική, κοινή αυλή. Η κάτοψη του κτιριακού συγκροτήματος μπορεί να είναι κύκλος, ημικύκλιο, έλλειψη, τετράγωνο, ορθογώνιο ή και πεντάγωνο. Η αρχιτεκτονική των Tulou αντιπροσωπεύει μια πολύτιμη πηγή ανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς (Frangedaki, E., et al., 2020). Στο Kashgar, αυτόνομη περιοχή της Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, πολλά κτίρια με χώμα κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον «εκσυγχρονισμό» της περιοχής το 2009, ενώ για τα επόμενα χρόνια προγραμματίστηκε να κατεδαφιστεί το 85% της πόλης λόγω της επικινδυνότητας και τη πιθανότητας κατάρρευσης από ένα καταστροφικό σεισμό (Wines, M., 2009). Στην περιοχή Xinjiang διατηρείται ένα μεγάλο μέρος χωμάτινης αρχιτεκτονικής, όμως πολλά τζαμιά στην περιοχή έχουν καταστραφεί σε μία προσπάθεια περιορισμού της μουσουλμανικής μειονότητας (Davidson, 2020). Κάθε σπίτι έχει συνήθως μια αυλή, με δέντρα και καλλωπιστικά φυτά (δημοφιλή στη μουσουλμανική κουλτούρα όπως μουριά, συκιά, ροδιά, κ.ά.). Τα κτίρια είναι συνήθως δύο ή τριών ορόφων σε πυκνό δίκτυο από δρόμους που διασχίζουν την παλιά πόλη διαμορφώνοντας ένα λαβυρινθώδες δίκτυο (Liu, J., 2018).

Στην **Κορέα**, οι παραδοσιακές κατοικίες έχουν ένα ξύλινο πλαίσιο πλήρωσης με ωμόπλινθους ή τσατά. Τα κτίρια έχουν μια λίθινη βάση και στέγη από άχυρο, που σε πολλές περιπτώσεις συγκρατείται από ένα δίκτυο σκοιινών για προστασία από άνεμους. Σε περιοχές με ξυλεία, αλλά και στις πόλεις, οι στέγες στηρίζονται σε ξύλινο φορέα και επικάλυψη κεραμιδιών. Σε νησιά και παραθαλάσσια μέρη τα παραδοσιακά σπίτια αποτελούνταν από ένα σύστημα διπλού τοίχου με έναν εξωτερικό τοίχο από ηφαιστειακά πετρώματα που εσωκλείει έναν εσωτερικό τοίχο. Η γη έχει μεγάλη σημασία και εκτίμηση στην κουλτούρα των Κορεατών (πιστεύουν ότι όλα ξεκίνησαν από τη γη και σ' αυτήν καταλήγουν), ενώ θεωρούν τη χωμάτινη κατοικία ασφαλή. Ο πόλεμος της Κορέας τη δεκαετία του 1950 και οι κρατικές πολιτικές στέγασης μετά το 1970 απομάκρυναν από την κουλτούρα της οικοδόμησης με άψητη γη. Όμως, στη χώρα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα η ζήτηση σύγχρονων κτιρίων με άψητη γη για υγειονομικούς, αισθητικούς και οικολογικούς λόγους.

Νοτιότερα στην **Ινδία** η χωμάτινη αρχιτεκτονική ανάγεται στον 18ο και 19ο αιώνα και πρόκειται κυρίως για κτίρια με πηλό, λατερίτη και πέτρες. Παραδοσιακά κατασκευάζονταν από τους ιδιοκτήτες με τη βοήθεια γειτόνων αλλά και κτιστών από την τοπική κοινότητα. Οι Ινδοί ξεχώριζαν τις κατοικίες με πηλό διότι γνώριζαν ότι δρα ευεργετικά στο ανθρώπινο σώμα. Τρεις βασικές τεχνικές οικοδόμησης καταγράφηκαν στη Γκόα: αχυροπηλός, ωμόπλινθοι και συμπιεσμένη γη. Με αχυροπηλό διαμορφώνονται τοιχοποιίες πάχους 0,45-0,7μ.. Οι τοίχοι με ωμόπλινθους έχουν πάχος από 0,25μ. και οι τοίχοι από συμπιεσμένη γη κυμαίνονταν από 0,30μ. έως 0,40 μ. (Tanshikar's Working Spice Farm, 2005). Παραλλαγές της κατασκευής ωμοπλίνθων συναντώνται σε όλη την Ινδία εκτός από τις περιοχές όπου σημειώνονται πολύ υψηλές βροχοπτώσεις, όπως στις Βορειοανατολικές πολιτείες.

Στις αγροτικές περιοχές συνήθως δύο κατοικίες αποτελούν ένα κτίριο (Kuma, A., 2002). Για τις φυλές Bhil και Meena, που ζουν στις αγροτικές περιοχές του Rajasthan, Majarashtra, Gujarat κ.α., οι τοιχοποιίες και τα δάπεδα κτίζονται από άψητη γη και σε μερικές περιπτώσεις σε συνδυασμό με πέτρα. Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ξύλινα, ενώ η οροφή από μπαμπού. Η πιο διαδεδομένη τεχνική είναι του στοιβαχτού πηλού γιατί δεν απαιτεί εργαλεία. Για τη φυλή Meena (της φυλής του Rajasthan) οι κατοικίες από άψητη γη συντηρούνται από τις γυναίκες οι οποίες και διακοσμούν το επίχρισμα με σχέδια από τον πολιτισμό τους. Στην αρχιτεκτονική των Meena οι εξωτερικοί χώροι των σπιτιών, ιδίως οι τοίχοι που είναι επιχρισμένοι με λάσπη, είναι συχνά διακοσμημένοι με ζωηρά γεωμετρικά μοτίβα, φυτικά μοτίβα και άλλα διακοσμητικά στοιχεία. Αυτές οι διακοσμήσεις δημιουργούνται συνήθως με φυσικές χρωστικές και βαφές που προέρχονται από φυτά, ορυκτά και άλλα τοπικά διαθέσιμα υλικά (Joshi, O. P. , 2011). Στην περιοχή Pallakaniyur οι κατοικίες της φυλής Yelagiri αποτελούνται από μια μεγάλη καλύβα που ακολουθεί ένα καθορισμένο τρόπο κατασκευής που ολοκληρώνεται σε εξήντα ημέρες. Αρχικά διαμορφώνεται μια λίθινη βάση στο έδαφος και εκεί διαμορφώνεται ένας οριζόντιο επίπεδο με ξύλινους κορμούς, πάνω στο οποίο θα κτιστεί ο αχυροπηλός, διαμορφωμένος σε σβόλους (Serena, J. M., 2013). Στην αρχιτεκτονική με χώμα προστίθενται και τα Ινδο-πορτογαλικά αρχοντικά κτίρια όπως στη Γκόα (παλιά πορτογαλική αποικία στην Ινδία). Αν και χτίστηκαν πριν από αιώνες, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται έως και σήμερα. Ωστόσο, οι τεχνικές που συνδέονται με τη χωμάτινη αρχιτεκτονική αντικαθίστανται με γρήγορους ρυθμούς από το σκυρόδεμα, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η καταστροφή από τον σεισμό του 2001 με 7,7 Ρίχτερ στο Guharat με ανυπολόγιστες καταστροφές και απώλεια χιλιάδων ανθρωπίνων ζώων. Στη Βόρεια Ινδία σε υψόμετρο 3.520 μέτρων, βρίσκεται το Leh στην περιοχή του **Κασμίρ** (Kashmir region είναι από τις πόλεις σε μεγάλο υψόμετρο) όπου έχει κατασκευαστεί το διάσημο ανάκτορο Leh γύρω στο 1600 μ.Χ.. Είναι κτίριο εννέα ορόφων με στάβλους και αποθήκες στο ισόγειο. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή κτίστηκαν θρησκευτικά κτίρια (μοναστήρια, ναοί κλπ.), κατοικίες και οχυρά από ωμόπλινθους. Τα κτίρια αυτά συνήθως είχαν λίθινη βάση και ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής πρόσθεταν οριζόντιες ενισχύσεις από ξύλινα στοιχεία (Sharma, J., 2003). Το ανάκτορο Potala (Θιβέτ - κοιλάδα της Λάσα) είναι κατασκευασμένο με συμπιεσμένη γη και πέτρα, διαμορφώνοντας ψηλά τείχη, πύλες και πύργους (UNESCO, 1994). Στο Μπουτάν, είναι διαδεδομένη η τεχνική της συμπιεσμένης γης. Τα κτίρια έχουν συνήθως δύο έως τρεις ορόφους και η άψητη γη συνδυάζεται με άλλα τοπικά διαθέσιμα υλικά πέτρα και ξυλεία. Οι κατοικίες είναι κτισμένες σε πέτρινη βάση, και για τις στέγες χρησιμοποιείται ξυλεία και μπαμπού. Το μοναστήρι Kyichu Lhakhang χρονολογείται γύρω στο 1700 μ.Χ. κατασκευασμένο με τον παραδοσιακό τρόπο συμπιεσμένης γης (Jaquin P. , 2012). Επίσης, διατηρούνται κτίρια με ωμόπλινθους όπως διώροφες και τριώροφες κατοικίες και δημόσια κτίρια όπως η βιβλιοθήκη του Royal University. Παραδοσιακά στις κατοικίες το ισόγειο χρησιμοποιείτο ως στάβλος κτισμένος με συμπαγή τοιχοποιία, ενώ οι πιο πάνω όροφοι ως χώροι διαβίωσης (DoWHR, 1993). Σε περιπτώσεις που το κτίριο είχε τρεις ορόφους, ο μεσαίος όροφος κατασκευαζόταν εξ ολοκλήρου από συμπαγείς τοίχους, ενώ ο ανώτερος όροφος ήταν ξύλινη

κατασκευή με ανοίγματα τύπου ξυλόγλυπτου "rabsel", σε συνδυασμό με τοιχοποιία από πλεκτό, επιχρισμένο μπαμπού (MoWHS, 2014).

Ωκεανία

Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ήπειρο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επαναφορά της άψητης γης στην αρχιτεκτονική. Οι κοινότητες των Μαορί κατασκεύαζαν από αιώνες στη Νέα Ζηλανδία κτίρια με συμπίεσμένη γη και η τεχνογνωσία τους συνέβαλε στη σύγχρονη δόμηση.

Στην Αυστραλία οι ωμόπλινθοι, ο τσατμάς και η συμπίεσμένη γη είναι οι πιο διαδεδομένες τεχνικές με άψητη γη στη χώρα. Οι ωμόπλινθοι ήταν διαδεδομένες στις περιοχές των Eltham και Victoria, αλλά στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα (Yttrup, P. J., 1985). Η άψητη γη εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα, και στις αρχές του 19ου αιώνα εισήγαγαν τη συμπίεσμένη γη χάρη στην επίδραση της Αγγλικής μετάφρασης του François Cointeraux από τον Henry Holland. Το κείμενό του δημοσιεύτηκε το 1823 στην εφημερίδα Sydney Gazette. Περιείχε απλές κατασκευές με ωμόπλινθους και ξύλινο πλαίσιο (Cointeraux, F., 1794) και περιλάμβανε μια λεπτομερή περιγραφή της τεχνικής της συμπίεσμένης γης. Ένα από τα πρώτα κτίρια στην Αυστραλία βρισκόταν στην αγροτική περιοχή του Coal River στην Τασμανία, το οποίο αργότερα κατεδαφίστηκε. Ακολούθησαν άρθρα στις Sydney Gazette και New South Wales Advertiser του 1823 που περιείχαν τμήματα από το βιβλίο του Cointeraux, αλλά και δημοσιεύσεις των Holland and Salmon, μηχανικών του "Duke of Bedford", οι οποίοι τόνιζαν τη μεγάλη χρησιμότητα της συμπίεσμένης γης σε περιοχές με περιορισμένη ξυλεία. Η τεχνική είχε προωθηθεί στη δημοσιότητα μέσα από άρθρα στο τέλος του 19ου αιώνα με την παρουσίαση κτιρίων στο New South Wales, κοντά στο Jugiong, όπου επίσης υπογράμμιζαν τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής, όπως η οικονομία, η αφθονία του υλικού και η δυνατότητα αυτοκατασκευής (Rael, 2009).

Στην **Ανατολική και Νότια Αυστραλία** αναπτύχθηκε η τεχνική λόγω των κατάλληλων εδαφών, πράγμα που οδήγησε στην ανάπτυξη οικοδομικών συντεχνιών από το 1870-1930. Για την κάθε κατασκευή συμμετείχαν επίσης οι ιδιοκτήτες, καθώς και φίλοι. Ο επιστημονικός οργανισμός Common Wealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) είναι ο επιστημονικός φορέας της χώρας. Μέχρι πρόσφατα ο Οικοδομικός Κανονισμός αναφερόταν στην έκδοση του CSIRO "Bulletin 5: Earth Wall Construction" για τις δοκιμές και την κατασκευή συμπίεσμένης γης. Οι τοιχοποιίες με χώμα εμφανίστηκαν πολλά χρόνια με την τεχνική του «τσατμά» (wattle and daub) και πριν ένα αιώνα περίπου με συμπίεσμένη γη. Έχουν κατασκευαστεί ισόγεια και διώροφα κτίρια και σπανιότερα τριώροφα κτίρια κυρίως για χρήση κατοικίας. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έχει διαδοθεί η εμβολισμένη γη σε αρκετές περιοχές της Αυστραλίας, όπως Victoria, Νέα Νότια Ουαλία και Αδελαΐδα, ως αναγνωρισμένος τρόπος κατασκευής, ανώτερος από τον χλοοτάπητα και στάχυ που χρησιμοποιούσαν (Guillaud, H. & Zerhouni, S., 2001). Στη συνέχεια η άψητη γη χρησιμοποιήθηκε για δημόσια κτίρια, περιλαμβανομένων κέντρων επισκεπτών και νοσοκομείων, τα οποία θα λειτουργούν

για πολλά χρόνια, εφόσον γίνεται η απαραίτητη συντήρηση. Στο τέλος του 20^{ου} αιώνα επανέρχεται στο προσκήνιο η τεχνική της συμπίεσμνης γης (Golebiowski, J., 2009).

Στη **Νέα Ζηλανδία**, η άψητη γη χρησιμοποιείτο από του ντόπιους ως συνδετικό υλικό για χτίσιμο με φυτικά υλικά, αλλά και για δάπεδα. Όταν τον 19ο αιώνα το νησί έγινε αποικία, οι τεχνικές άψητης γης είχαν ευρεία χρήση, όμως η ανάπτυξη της τυποποιημένης ξυλείας οδήγησε στον περιορισμό της οικοδόμησης με χώμα, μέχρι την οριστική απαξίωσή της στις πρώτες δεκαετίες του 20^{ου} αιώνα (Samarasinghe, D. A. S. & Falk, S., 2022). Μεταπολεμικά ξεκίνησε η σταδιακή αναγνώριση της αξίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου με την ανάδειξη και συντήρηση κτιρίων, κατασκευή νέων κτιρίων και με αποκορύφωμα την έκδοση οικοδομικών κανονισμών για τη δόμηση με άψητη γη το 1998 (Hall, 2020). Η Γαλλική ιεραποστολή με τον αρχιεπίσκοπο Baptiste Francois Pompallier κατασκεύασε κτίριο το 1841, γνωστό ως "Pompallier House", στο Russell, Βόρεια της χώρας, για την εκπαίδευση και τον θρησκευτικό προσηλυτισμό των Μαορί. Η ιεραποστολή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ξυλεία και κατέφυγε στην πιο οικονομική λύση της συμπίεσμνης γης. Ο εθελοντής Γάλλος μηχανικός Louis Perret (καταγωγής από τη Λυών) γνώριζε το έργο του Coiteraoux και σχεδίασε το κτίριο. Οι εικονογραφημένες περιγραφές για συμπίεσμνη γη του Jean-Baptiste Rondelet με τίτλο, "Traité théorique et pratique ..." ήταν κίνητρο για το έργο του W.- Ellis, έκδοση του 1947 με τίτλο, "Building in Cob, Pisé, and Stabilized Earth" για την προώθηση της αρχιτεκτονικής με χώμα.

Αμερική

Η αρχιτεκτονική με χώμα ήταν διαδομένη ήδη στους Προ-Ισπανικούς πολιτισμούς της Νοτίου Αμερικής με μνημειακά έργα και κατοικίες, ενώ απλώνεται από τα οροπέδια και τα υψίπεδα της Νοτίου Αμερικής μέχρι τις πεδιάδες Κεντρικής Αμερικής. Η τοπική γνώση για την άψητη γη έχει κατά τόπους επηρεαστεί από την Ισπανική κυριαρχία. Η παράδοση των ιθαγενών που σχετιζόταν με την αρχιτεκτονική με πηλό, διακρίνεται σε τρεις κατασκευαστικές τεχνικές: στις ωμοπλίνθους, τη συμπίεσμνη γη και τον στοιβαχτό πηλό. Οι τεχνικές αυτές σχετίζονται με τις τοπικές παραδόσεις δόμησης και συναντώνται σε διαφορετικές διαστάσεις και προσμείξεις φυσικών υλικών, που απεικονίζουν τον πολιτισμικό πλούτο κάθε περιοχής. Επίσης, η συμπίεσμνη γη χρησιμοποιήθηκε στις **Ηνωμένες Πολιτείες** κατά τη διάρκεια τριών διακριτών περιόδων της ιστορίας: την εποχή του Jefferson, τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα (Thomas Jeffersonian era), όταν προωθήθηκε η χρήση τοπικών και βιώσιμων οικοδομικών υλικών, τη Μεγάλη Ύφεση, όταν οι έποικοι μετακινούνταν προς τα Δυτικά σε όλη τη χώρα και η συμπίεσμνη γη χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σπιτιών, αχυρώνων και άλλων οχυρωματικών έργων, και το κίνημα Back-to-Nature της δεκαετίας του 1970 (Gramlich A., 2013). Το κίνημα "Επιστροφή στη φύση" ταυτίζεται με τις αρχές της ζωής σε αρμονία με το περιβάλλον, περιλαμβάνει τη χρήση τοπικών υλικών και παραδοσιακών τεχνικών δόμησης, που μπορούν να συμβάλλουν στην αίσθηση αυτάρκειας και ανεξαρτησίας. Στα Νοτιοδυτικά της χώρας

αρχικά διαμόρφωναν υπόσκαφα κτίρια, όμως με την πάροδο του χρόνου αυτά άρχισαν να τοποθετούνται στην επιφάνεια. Οι υπόσκαφοι χώροι των "kina", ένα θρησκευτικό κτίριο που εμφανίζεται σε όλη την επικράτεια, σε περιοχές της Δυτικής ακτής. Οι Ινδιάνικες φυλές (κυρίως Χόπι και Ζούνι) κατασκεύαζαν πλίνθινα τούβλα (γνωστά ως καρβέλια), διαμορφώνοντας το υλικό χειροποίητα ή το τοποθετούσαν σε «καβούκι χελώνας» χτυπώντας τη λάσπη για να έχει στρογγυλεμένες επιφάνειες.

Στο ντοκιμαντέρ "Down to earth" αναφέρεται από κατοίκους της περιοχής Acoma Pueblo, ότι «...τα σπίτια είναι χτισμένα από κοινού. Οι γυναίκες ανακατεύουν το κονίαμα και χτίζουν τους τοίχους» (Freeman, 1995). Επίσης, ο μύθος της γένεσης της περιοχής είναι «πλούσιος σε αρχιτεκτονικές αναφορές που τονίζουν το ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση των σπιτιών τους καθώς και τη σωστή διευθέτηση των κλειστών και ανοιχτών χώρων, **Εικόνα 36** (Stirling, M. W., 1942), (Nabokov, P., 2002). Ο οικισμός βρίσκεται δυτικά του Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, στην κορυφή ενός υψώματος μικρού υψώματος 110μ περίπου και είναι γνωστή ως «πόλη τ' ουρανού» λόγω της μοναδικής της θέσης, **Εικόνα 37**. Το Taos Pueblo, βρίσκεται βόρεια της πόλης Τάος του Νέου Μεξικού, στην κοιλάδα Ρίο Γκράντε και είναι γνωστή για τα πολυώροφα πλίνθινα κτίρια που είναι χτισμένα κατά μήκος του ποταμού Rio Pueblo. Είναι από τους παλαιότερους οικισμούς, που κατοικείται συνεχώς για 1000 περίπου χρόνια (μνημείο UNESCO). Παραμένει από πολλές απόψεις σε παρόμοια κατάσταση με τις κοινότητες που υπήρχαν πριν από τη μετάβαση των Ισπανών στην Αμερική, με την αρχιτεκτονική να διατηρεί μια άρρηκτη σχέση μεταξύ του δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κοσμοθεωρίας του λαού. Σύμφωνα με ιστορικές παραδόσεις σε ορισμένα pueblos, όπως στην περιοχή Taos οι γυναίκες είχαν την ευθύνη για τη διαμόρφωση των όψεων, της τελικής επίστρωσης των πλίνθινων τοίχων ή άλλων χωμάτων κατασκευών, τους χρωματισμούς και τη γενική συντήρηση όλου του χωριού. Η πρακτική αυτή προέρχεται από τα έθιμα και τις γνώσεις των ντόπιων που περνούν από γενιά σε γενιά (Nabokov, P.& Easton, R., 1990).

Η θρησκεία των Pueblo αναγνωρίζει τη σημασία της διαιώνισης μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Για τους Pueblo τα σπίτια τους δεν είναι αντικείμενα, αλλά είναι ζωντανά. Οι επίπεδες στέγες τους σπίτια, όπως και τα βουνά και τα βουνά που τα περιβάλλουν, είναι γεμάτα με το πνεύμα του τόπου. Οι παρακαταθήκες αυτής της παράδοσης παραμένουν ζωντανές και σεβαστές στους ιθαγενείς Αμερικανούς Pueblos του Νέου Μεξικού.

Στην **Ανατολική ακτή** όπου η υγρασία ήταν πολύ υψηλή, και ήταν σχετικά δύσκολο να στεγνώσουν οι ωμόπλινθοι, έκτιζαν με συμπιεσμένη γη (rammed earth). Επίσης, το χώμα χρησιμοποιήθηκε για κατασκευή δαπέδων, και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες λαοί εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και είναι βαθιά ριζωμένα στις τοπικές παραδόσεις. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση σε ορισμένες περιπτώσεις το χώμα διαβρεχόταν με αίμα ταύρου κάθε χρόνο για να παραμένει ανθεκτικό και στιλπνό. Το 1680, οι Pueblos επαναστάτησαν εναντίον των Ισπανών, λόγω της σκληρότητάς τους και της θρησκευτικής καταπίεσης, όμως οι Ισπανοί ανακατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής με αποτέλεσμα την πολιτισμική τους συνύπαρξη και με ανάμειξη των

παραδόσεων τους, όπως αυτό εκφράζεται και στην αρχιτεκτονική. Βέβαια οι Ισπανοί αντί των συνεκτικών συγκροτημάτων που μοιάζουν με πολύωροφα συγκροτήματα διαμερισμάτων έχτισαν ράντσο, δηλαδή αυτόνομες οικογενειακές κατοικίες.

Στη **Νοτιοδυτική Αμερική**, κοντά στους ποταμούς Gila και Salt, χρησιμοποίησαν τη λεγόμενη μέθοδο "rise" ή "ruddled adobe", που συνδύαζε πλιθιά και συμπίεση. Στους ισπανόφωνους οικισμούς των βουνών Sangre de Cristo και του San Luis Valley είχαν τη συνήθεια να αναθέτουν στις γυναίκες το έργο σχετικά με τη δόμηση και τα επιχρίσματα. Οι γυναίκες είχαν οργανώσει μια άτυπη συντεχνία και ήταν γνωστές ως "enjarradoras". Η ζωή στους οικισμούς Truchas, Las Trampas και Chimayo συνδέεται με δεσμούς που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Στις περιοχές αυτές υπήρχε έντονο θρησκευτικό συναίσθημα και η ισπανική καθολική αδελφότητα Penitentes συνήθιζαν να ανεβαίνουν στα βουνά για να συλλέξουν μια ιδιαίτερη λευκή ποιότητα άψητης γης (tierra blanca) για το συλλογικό επίχρισμα της τοιχοποιίας της εκκλησίας τους. Οι γυναίκες, εξακολουθούν να είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για το σοβάτισμα της τοιχοποιίας, ενώ οι άνδρες της κοινότητας, (suqueteros) αναμείγνυαν το χύμα, κατασκεύαζαν σκαλωσιές και προμήθευαν τις γυναίκες με λάσπη και σοβά για τους ωμόπλινθους (Pratt, B. & Wilson, C. , May 15-18, 1991).

Οι Ινδιάνοι από την πλευρά τους απορρόφησαν κάποια ισπανικά στοιχεία (Mileto, C., et al., 2017). Οι αρχιτεκτονικές παραδόσεις των Pueblos είναι πολύ ζωντανές σήμερα και στα γύρω χωριά, όπως το Horri, όπου εφαρμόζεται ο παλιός τρόπος για τη συντήρηση τους. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι Ισπανόφωνοι αποικιστές έκτιζαν χωμάτινες κατοικίες κυρίως στο Βόρειο Νέο Μεξικό και στο Νότιο Κολοράντο. Η τεχνική της συμπιεσμένης γης είχε μεταφερθεί ως γνώση από τους Ισπανούς και εφαρμόστηκε σε πολιτείες ολόκληρες που αναπτύχθηκαν από τους Ευρωπαίους. Επίσης, τα γραπτά του Cointeraux (1785-1809) επηρέασαν σημαντικά στη διάδοση της τεχνικής. Το "bousillage"⁵⁴, μία τεχνική με πασσαλόπηκτη τοιχοποιία και πλήρωση από αχυροπηλό ή άλλα ινώδη υλικά, χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τους Γάλλους στους αποικιακούς οικισμούς του 18ου αιώνα στη Νέα Γαλλία των Ηνωμένων Πολιτειών (Dearborn, E. J. ; Verton, N. , 2004). Τα είδη χωμάτινων κτιρίων με ωμόπλινθους (κατοικίες, εκκλησίες κ.ά.) κατασκευάζονταν κυρίως σε πεδιάδες αλλά και σε ιδιαίτερες τοποθεσίες με κατάλληλη άψητη γη, όπως το φαράγγι του Chacoan που έχει αποτελέσει τελετουργικό τοπίο. Στο Las Trampas, ορεινό χωριό στο Νέο Μεξικό, κατοικεί μια μετααποικιακή αγροτική κοινότητα, η οποία έχτισε αρχικά ένα αμυντικό τείχος και στο εσωτερικό του κτίρια κτισμένα

⁵⁴Οι κατασκευές από bousillage χρησιμοποιούνταν συνήθως για μια ποικιλία κατασκευών, όπως σπίτια, βοηθητικά κτίσματα, ακόμη και κάποια μεγαλύτερα κτίρια, όπως εκκλησίες. Ενώ πολλές κατασκευές bousillage έχουν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου ή έχουν αντικατασταθεί με πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, παραδείγματα της αρχιτεκτονικής bousillage μπορούν ακόμα να βρεθούν σε ιστορικές περιοχές και διατηρητέες τοποθεσίες σε όλη τη Λουιζιάνα και σε άλλα μέρη των Νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας τόπος παραδοσιακής χωμάτινης κατασκευής αποτελεί το συγκρότημα του Bluff στη Utah (900-1100 μ.Χ.) (Wright, J.; Honeychurch, W.; Amartuvshin, Ch., 2009).

με ωμόπλινθους, γύρω από μια κεντρική πλατεία και ένα περίτεχνο ναό, τον San José de Gracia (1751). Έχουν γίνει προσπάθειες διατήρησης του οικισμού καθώς και της πολιτιστικής δράσης του χωριού. Αυτές οι εκστρατείες πολιτιστικής διατήρησης ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1920, ως μέρος του ευρύτερου ρομαντικού κινήματος που αναπτύχθηκε στη Σάντα Φε και οδήγησε την αποκατάσταση του Παλατιού των Κυβερνητών (Palace of the Governors). Ο οικοδόμος Tom Schmidt από την Αριζόνα και ο αρχιτέκτονας David Easton⁵⁵, από την Καλιφόρνια, επανάφεραν την τεχνική της συμπίεσμης στο τέλος του 20^{ου} αιώνα (Golebiowski, J., 2009).

Στο **Μεξικό** η άψητη γη χρησιμοποιήθηκε ως δομικό υλικό για την ανάπτυξη μνημειακής αρχιτεκτονικής σε ένα δυσμενές περιβάλλον λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των τυφώνων. Στην περιοχή του κεντρικού Μεξικό βρίσκονται κτίρια και μνημεία κυρίως με συμπίεσμένη γη όπως στην πόλη Calpan και στην περιοχή από τις πόλεις Puebla, Tlaxcala έως και Veracruz. Επίσης, κατά την Προ-Ισπανική περίοδο ήταν ανεπτυγμένη η χρήση ωμοπλίνθων και τσατμά. Τοποθεσίες με λίγα εναπομείναντα πλίνθινα κτίρια έχουμε στην Κουιάδα της Οαχάκα. Καταγράφονται Ινδιάνικα τείχη από εξερευνητές στο Guirín το 1800 (Feinman, G. M., & Nicholas, L. M., 2017). Σύμφωνα με μια θεωρία, η συμπίεσμένη γη εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από αρχιτεκτονικές επιρροές από τη Γαλλία και διατηρήθηκε και μέχρι τη δεκαετία του 1940 (Soria, F. J., et al., 2011). Στη δεκαετία του 1880 στην Tia Juana (Τιχουάνα), που ήταν ακόμα ένα κτηνοτροφικό χωριό, κατασκευάστηκαν πολλά πλίνθινα κτίρια, όπως το Τελωνείο. Ήταν ισόγειο με βεράντα και η απλή κατασκευή του έμοιαζε με τις πλίνθινες κατασκευές Ισπανικού στιλ στον οικισμό του Σαν Ντιέγκο (Herzog, L., 2000). Κτίρια με ωμόπλινθους διατηρούνται έως σήμερα σε περιοχές όπως η Tia Juana και το Tlajomulco. Στις αρχές του 1900 στις επαρχιακές περιοχές εκτείνονται κτηνοτροφικές εκτάσεις, ενώ διαμορφώνονται πόλεις με λίγα καταστήματα, σαλούν-εστιατόριο και γύρω οικισμό από ωμόπλινθους ή κατοικίες από καλάμια. Πόλεις στο Βόρειο Μεξικό όπως και η Τιχουάνα διαμορφώθηκαν σταδιακά με πρότυπο πόλεις των Η.Π.Α., εφαρμόζοντας αρχιτεκτονική με χώμα και σε δημόσια κτίρια (Rocha, M., 2008).

Νοτιότερα στο Ελ Σαλβαδόρ η αρχιτεκτονική με χώμα είναι διαδεδομένη και αναπτύσσεται μέχρι και σήμερα. Οικοδομούνταν κτίρια ωμοπλίνθων και συμπίεσμης γης, και οι κατοικίες συνήθως είχαν βοηθητικά κτίρια, εξωτερικές κουζίνες και αποθήκες, ενώ ορισμένα αστικά κτίρια περιλάμβαναν και κτίσματα ατμόλουτρου (temascal). Στα προϊσπανικά έργα οι κατοικίες αποτελούνταν από μια βάση και φέροντα υποστυλώματα κατασκευασμένα με άψητη γη, ενώ η τοιχοποιία ήταν φτιαγμένη με την τεχνική "bahareque". Σε κάποιες περιπτώσεις έκαιγαν με φωτιά τη χωμάτινη βάση για να είναι πιο ανθεκτική και συμπαγής. Τα υποστυλώματα από συμπίεσμένη γη κατασκευάζονταν σε κάθε γωνία της πλατφόρμας και συνδέονταν με την τοιχοποιία. Πάνω στα υποστυλώματα ετοποθετείτο ένα

⁵⁵ Ο David Easton είναι αρχιτέκτονας και πρωτοπόρος στον τομέα της βιώσιμης και οικολογικής αρχιτεκτονικής. Είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος για το έργο του με τις κατασκευές από συμπίεσμένη γη. Ο Easton ίδρυσε την εταιρεία "Rammed Earth Works" και έχει συγγράψει βιβλία σχετικά με το θέμα, συμβάλλοντας σημαντικά στην προώθηση και προαγωγή των πρακτικών βιώσιμης δόμησης.

ξύλινο περιμετρικό πλαίσιο για ενίσχυση της αντοχής τους. Στις αγροτικές περιοχές είναι διαδεδομένη η χρήση ωμοπλίνθων. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής και ο ισχυρός σεισμός του 2001 προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής με χώμα (Dowling, 2004). Έργα διάσωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής έχουν χρηματοδοτηθεί από την UNESCO (Bruhns, K. O., et al., 2008).

Στην **Κεντρική Αμερική** η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κολομβίας περιλαμβάνει την Ισπανική αποικιακή αρχιτεκτονική αλλά και προϋπάρχουσα παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη κυρίως με τσατμά. Στη χώρα είναι ευρέως γνωστές οι ωμόπλινθοι που αποτελούν το 80% της εθνικής μνημειακής κληρονομιάς. Στη Σιέρα Νεβάδα της Σάντα Μάρτα οι κατοικίες των ιθαγενών Arhuacos, γνωστές ως "urakais" ήταν φτιαγμένες με ένα σύστημα ξύλινου φορέα επιχρισμένου με άψητη γη που ονομάζεται "quincha". Επίσης χρησιμοποιούσαν και την τεχνική "bahareque"⁵⁶, όπως και στα Kogi houses τα οποία έχουν πλεκτή, κωνική στέγη. Από τον 19ο αιώνα, τα βιομηχανοποιημένα υλικά άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε αστικές περιοχές αρχίζοντας σιγά σιγά να εκτοπίζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με χώμα ακόμα και στις αγροτικές περιοχές. Στην απομάκρυνση από την αρχιτεκτονική με χώμα συνέβαλε και το υψηλό επίπεδο σεισμικού κινδύνου στην περιοχή, που οδήγησε σε εθνικούς αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν αναφορά στη χωμάτινη αρχιτεκτονική (Parsons, J. J., 1991).

Στην Κεντρική Αμερική είναι διαδεδομένη η τεχνική δόμησης με ωμόπλινθους και συγκεκριμένα στο Περού πολλές ιστορικές κατασκευές άντεξαν στον χρόνο όπως τα μνημειακά έργα "huacas". Περιοχές με κτίρια της Προ-Κολομβιανής εποχής δεν κατέρρευσαν από ισχυρούς σεισμούς λόγω της μεγάλης μάζας τους και της απλότητας στη μορφή τους, όπως τα κτίρια στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης Chan-Chan του 13ου αιώνα. Οι τοιχοποιίες τους είναι διακοσμημένες, φτάνοντας σε ύψος τα 9 μ. και πλάτος τα 3 μ. στη βάση τους, ενώ και η πόλη έχει μία από τις μεγαλύτερες ακροπόλεις άψητης γης στον κόσμο. Ο αρχαιολογικός χώρος καλύπτει έκταση περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων και κηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1986. Στις περισσότερες περιοχές η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη αντισεισμική ενίσχυση, με αποτέλεσμα κακής ποιότητας κατασκευές. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις οι κατασκευαστές, αντιγράφοντας τα κτίρια με ψημένα τούβλα, οδηγούνται σε εξαιρετικά ευάλωτα σε σεισμό κτίρια, με αποτέλεσμα σημαντικές ζημιές ή και κατάρρευση κατά τη διάρκεια σεισμών (Blondet, M., & Aguilar, R., 2007). Οι ωμόπλινθοι θεωρούνται ότι απαιτούν λιγότερη ικανότητα στο κτίσιμο από ό,τι η πέτρα (Sillar, B., 2013), ωστόσο τα περισσότερα κτίρια ωμοπλίνθων των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα ήταν μικρής αντοχής σε σεισμό. Πολλά κτίρια είχαν πολλούς ορόφους, με λεπτούς τοίχους,

⁵⁶ Παραδοσιακή τεχνική δόμησης που χρησιμοποιείται στην Κολομβία και σε περιοχές όπως το Caldas, με διαθέσιμο μπαμπού. Ο όρος προήλθε από τη λέξη bajareque, Ισπανικό όρο για τους τοίχους από μπαμπού και χώμα. Χρησιμοποιείται μπαμπού τόσο στο πλαίσιο όσο και στα δομικά πάνελ και επιχρίεται με ένα μείγμα χώματος και κοπριάς (Robledo, M., & Fernando, J., 2010).

μεγάλα ανοίγματα παραθύρων και θυρών και ακανόνιστο σχεδιασμό κάτοψης, στοιχεία που δεν συνέβαλλαν στην καλή στατικότητα τους. Εκτός από τις λαϊκές πλίθινες κατοικίες στις ορεινές πλαγιές των Άνδεων, οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εκκλησιών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του μπαρόκ, όπως η γνωστή εκκλησία του Αγίου Πέτρου της Andawayilla (VargasNeumann, 2010).

Στη **Νοτιοδυτική περιοχή** η αρχιτεκτονική με χώμα βρίσκεται σε όλη την επικράτειά της και στην Χιλή (αγροτικές και αστικές περιοχές) ξεπερνά τα δύο τρίτα του δομημένου περιβάλλοντος. Οι ωμόπλινθοι εισήχθησαν με την κατάκτηση των Ίνκας στα τέλη του 15ου αιώνα, και η χρήση τους συνεχίστηκε σε μεγάλη έκταση κατά την περίοδο του Ισπανικού αποικισμού (16ος-19ος αι.). Τον 20ο αιώνα ενισχύθηκαν με ξυλεία οι κατασκευές, με στόχο πιο υψηλές κατασκευές, ραδινές αναλογίες και καλύτερη αντισεισμική συμπεριφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποβιβαστεί η χρήση ωμόπλινθων σε υλικό πλήρωσης της τοιχοποιίας (Mileto, 2018). Σε περιοχές της Βόρειας Χιλής καλούπωναν την άψητη γη και σε κεντρικές περιοχές εφαρμόζαν την τεχνική "quincha" που αποτελείται από ένα ξύλινο (ή μπαμπού) πλαίσιο με γέμισμα από πηλό, άχυρο ή και άλλες φυτικές ίνες το οποίο καλύπτεται από κονίαμα άψητης γης και γύψο. Στις πλίθινες κατασκευές, η κύρια αντισεισμική τεχνολογία είναι η ενσωματωμένη ξυλεία, καθώς και ξύλινα δικτυώματα, σε συνδυασμό με μεγάλα πάχη τοιχοποιίας (τουλάχιστον 0,60μ.). Άλλες τεχνολογίες που εφαρμόζονται είναι οι αντηρίδες από ωμόπλινθους και η ενίσχυση των γωνιών με οριζόντια διαγώνια ξύλινα στοιχεία (Vidal, A., 2017). Μία ιδιαίτερη οικοδομική τεχνική, η "saltpeter" αναπτύχθηκε στις πόλεις εξορύξεων της ερήμου Atacama. Το χτίσιμο γινόταν με άψητη γη και μείξη σιδήρου ο οποίος προερχόταν από ορυχεία της περιοχής. Τα κτίρια της περιοχής ήταν κυρίως μεγάλες αποθήκες, με μεγάλα ανοίγματα. Οι βιομηχανικοί οικισμοί εξόρυξης ιδρύθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και χρησιμοποιούνταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Παρεμφερείς τύποι δόμησης είναι στην περιοχή του Valparaiso με διαδεδομένες τις πασσαλόπηκτες κατασκευές με πλήρωση από ωμόπλινθους "adobillo", πλίνθους μικρών διαστάσεων (Silva, 2013).

Στην Ανατολική ακτή και σε γειτνίαση με το Περού, στην περιοχή της **Βραζιλίας**, αναπτύχθηκε αρχιτεκτονική με φυσικά υλικά, όπως το ξύλο και οι φυτικές ίνες. Συνήθως τα χωριά των αυτοχθόνων χτίζονταν σε κυκλική διάταξη και οι μεμονωμένες κατοικίες συγκεντρώνονταν γύρω από μια κεντρική πλατεία. Κατασκεύαζαν καλύβες που στέκονταν απευθείας στο έδαφος, ή πάνω σε πασσάλους. Την περίοδο του Πορτογαλικού αποικισμού (1530 έως 1830) ακολουθήθηκε το Ευρωπαϊκό πρότυπο με τοπικά υλικά, όπως λυγαριά και συμπίεσμένη άψητη γη, προτού υιοθετηθούν η πέτρα και οι ωμόπλινθοι. Μετά την άφιξη των Ιησουιτών ανεγέρθηκαν πολλά θρησκευτικά κτίρια ως κέντρα των οικισμών Εικόνα 38 (Rezende, M.A.P. et al., 2017). Για την προστασία των πρώτων γαιών που κατακτήθηκαν από τους Πορτογάλους εμφανίστηκαν και οχυρωματικά έργα και κατασκευές με συμπίεσμένη γη (στα πορτογαλικά "taipa"). Τα τείχη ήταν για προστασία από τους Ευρωπαίους, αλλά και από τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Οι κύριες πόλεις ήταν το Σαλβαδόρ, το Σάο Πάολο, το Rio de Janeiro, η Olinda κ.α., ενώ όλες οι πόλεις Νότια του Σαλβαδόρ είχαν τείχη με συμπίεσμένη γη. Τα

πρώτα τείχη του Σαλβαδόρ καταστράφηκαν, όμως όπως μαρτυρούν διάφορα έγγραφα, όπως τα Πρακτικά του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ένα περίπλοκο αμυντικό σύστημα εξακολουθούσε να κατασκευάζεται το 1660 στα Βορειοανατολικά. Σταδιακά ιδρύθηκε η πόλη του Σαλβαντόρ, από το 1549, με κατασκευή κτιρίων με πηλό και με τοιχοποιία που έφτανε τα 5μ.ύψος. Ο πρωτομάστορας της πόλης, Λουίζ Ντίας, αναφέρει σε επιστολή του το 1551 ότι οι Πορτογάλοι είχαν εμπειρία από την Αφρική (Van Eijk, D., & Moreira de Souza, V. C., 2006). Αντιπροσωπευτικά κτίρια της χώρας είναι από τον 16ο-18ο αιώνα το Igreja de Santo Antonio (πριν από το 1592) στο Σάο Πάολο και το Iglesia Matriz de Nossa Senhora do Rosário στη Pirenópolis. Διάσημος επίσης είναι ο καθεδρικός ναός στην Pirenópolis που χτίστηκε μεταξύ 1728 και 1732. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί δημοφιλείς τεχνικές κατασκευής με άψητη γη, στην ομοσπονδιακή περιοχή (Distrito Federal) της Βραζιλίας και στην πολιτεία Santa Catarina, με τεχνικές δόμησης όπως superadobe, hyperadobe, συμπίεσμένη γη, στοιβαχτό πηλό και άλλες.

Στα βορειοδυτικά της **Νοτίου Αμερικής**, στην περιοχή του **Ισημερινού**, η παράδοση αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα διαθέσιμα υλικά, όπως άψητη γη, ξυλεία, άχυρο και άλλα τοπικά στοιχεία με παρόμοιες τεχνικές κατασκευής ανά περιοχή. Τα περισσότερα από τα ιστορικά κτίρια της πόλης είναι κατασκευασμένα από ωμόπλινθους ή με την τεχνική του τσατμά. Στην πόλη Κουένκα (Cuenca) καταγράφεται ένα μοναδικό μείγμα πολλαπλών πολιτιστικών επιπέδων με αρκετά κτίσματα από την Προ-Ισπανική περίοδο όπως των Cañaris (1000 μ.Χ.–1470 μ.Χ.) και των Ίνκας (1400 μ.Χ.–1530 μ.Χ.) που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην περιοχή πριν την άφιξη των Ισπανών το 1533. Το 1999 η UNESCO ανακήρυξε το ιστορικό κέντρο της Κουένκα (από τις πρώτες οργανωμένες πόλεις της αποικιοκρατίας) ως μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς για την αρχιτεκτονική του, το τοπίο και τον πολιτιστικό του πλούτο (García, G. et al., 2018). Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας (1533–1822) τα σπίτια συνέχιζαν να χτίζονται με ωμόπλινθους και προστέθηκαν κεραμοσκεπές. Τα περισσότερα κτίρια είχαν δύο ορόφους, με δωμάτια που περιέβαλλαν ένα ή περισσότερα εσωτερικά αίθρια, τα οποία χρησιμοποιούνταν σαν κοινόχρηστοι χώροι, και κήπο. Τα κτίρια των πιο εύπορων οικογενειών είχαν δύο χρήσεις: κατοικίας, αλλά και καταστημάτων στους χώρους που γειτνιάζαν με το δρόμο. Τα σπίτια της εργατικής τάξης διέθεταν ένα μικρό αίθριο, ενώ τα δημόσια κτίρια κατασκευάζονταν πιο περίτεχνα, βασισμένα στην Ισπανική αρχιτεκτονική και σε κλασικά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Από το 1935 έως σήμερα, η αρχιτεκτονική εκσυγχρονίστηκε, αφήνοντας εν μέρει το παραδοσιακό παρελθόν, όμως στις αγροτικές περιοχές τα χωμάτινα κτίρια συνεχίζουν να κατασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται, παρά την τάση για κατασκευές με νέα υλικά. Επίσης, σε πολλά κτίρια γίνονται ενισχύσεις και αποκατάστασή τους (Barsallo, M. G. et al., 2021). Σε πολλές περιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές, τα κτίρια χτίζονται σταδιακά, προσθέτοντας νέα δωμάτια ή και ένα δεύτερο όροφο, όπως και αυτά στην επαρχία Azuay με μεγάλο αριθμό «πλίθινων» κτιρίων, καθώς επίσης στο Sinincay και στο Susudel με κτίρια πολιτικής και θρησκευτικής αρχιτεκτονικής που καταχωρήθηκαν στην εθνική κληρονομιά, το 2013 (Amaya, J., et al., 2019). Η παραγωγή ωμόπλινθων εξακολουθεί να

αναπτύσσεται έχοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας (σε ποσοστό κοντά στο 40%).

Στο Νότιο άκρο της Λατινικής Αμερικής είχε επίσης αναπτυχθεί η δόμηση με ωμοπλίνθους. Στην **Αργεντινή** η αρχιτεκτονική με χώμα ήταν διαδεδομένη, με διατηρημένα κτίρια σε περιοχές όπως Uquía, Yaví και Tabladitas. Από περιγραφές περιηγητών στα μέσα του 19^{ου} αιώνα αναφέρονται κτίσματα μονώροφα, όπου ξεχώριζαν καθ' ύψος μόνο οι εκκλησίες. Στις πιο άνυδρες περιοχές χρησιμοποιούσαν πηλό, καλάμια και πολύ σπάνια ξύλο, του οποίου η έλλειψη επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις οικοδομικές παραδόσεις μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Επίσης, οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν σε πολύπλοκες στέγες που περιλάμβαναν και θόλους. Συνήθως τα θεμέλιά τους ήταν λίθινα (ή και συνδυασμός με άψητη γη) και οι τοιχοποιίες διαμορφωμένες με ωμόπλινθους, έως και 1 μ. πάχος, όπως η εκκλησία Church of Santa Cruz στο Uquía. Τα κτίρια ήταν συνήθως χαμηλά, μονώροφα με χοντρούς τοίχους ωμοπλίνθων ή adobón (συμπιεσμένη γη) ή καλάμια και στέγες από λάσπη πάνω ένα σύστημα με ξύλινα δοκάρια. Στα χωμάτινα κτίρια η στέγη με ξύλινο φορέα είχε φινιρίσμα με λάσπη (torta de barro), μια χαρακτηριστική τεχνική που απαιτεί περιοδική συντήρηση. Επίσης, άλλοι τύποι στέγης κατασκευάζονταν με ξύλινο σκελετό και τελική επιφάνεια με άχυρο (Tomasi, J., & Barada, J., 2021). Στην περιοχή των Cuyo (περιλαμβάνει τις επαρχίες Mendoza, San Juan και San Luis), η εμπειρική διαχείριση παραδοσιακών υλικών και τεχνολογιών οδήγησαν σε μια ομοιογενή δομή πόλης και αγροτικής περιφέρειας. Πριν από την αποικιοκρατία είχαν γνώση των τεχνικών δόμησης με χώμα (Cirvini, 2011). Μετά τον σεισμό του 1861, τα χωμάτινα είχαν σοβαρές ζημιές, όμως έκτοτε η κατασκευή βελτιώθηκε με οδηγίες από γειτονικές χώρες όπως το **Περού** και η **Χιλή**. Τα νέα κτίρια με άψητη γη συνέχισαν με τεχνολογικές καινοτομίες όπως η προσθήκη ξύλινων στοιχείων στην τοιχοποιία με ωμοπλίνθους και προσθήκη "quincha" (τοίχος από καλάμια και άψητη λάσπη) κυρίως στους εσωτερικούς τοίχους. Τα κτίρια συνέχισαν να είναι χαμηλά και μονώροφα, όμως οι τεχνολογικές τροποποιήσεις άλλαξαν τη μορφολογία των κτιρίων, τείνοντας προς τη συμμετρία της κάτοψης και της όψης. Η αρχιτεκτονική παράδοση δέχτηκε επιρροές από τους Ιταλούς και Γάλλους που είχαν φτάσει στην περιοχή ήδη από το 1857 (Benitez, S., 2004).

Ευρώπη

Οι περιοχές όπου αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική με χώμα είναι κυρίως το γόνιμο έδαφος των πεδιάδων της Κεντρικής Ευρώπης, όπως κατά μήκος του Δούναβη (Αυστρία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρουμανία) αλλά και περιοχές με λιγότερο διαθέσιμο χώμα, που εφαρμόζονται τεχνικές που συνδυάζουν και άλλα υλικά (π.χ. πέτρα, ξύλο, κλαδιά, φυτικές ίνες κ.ά.). Η πρώτη ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 ευνόησε την καλλιέργεια του προβληματισμού σχετικά με τη σημασία της χρήσης της άψητης γης στην οικοδόμηση και η ανάπτυξη πειραματισμού αποτέλεσε την αφετηρία της σύγχρονης γνώσης μας για το δομικό χώμα. Το έργο Le Domaine de la terre για την αρχιτεκτονική με χώμα ή το μέλλον μιας αρχαίας παράδοσης παρουσιάστηκε στο Κέντρο

Ζορζ Πομπιντού στο Παρίσι από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Φεβρουάριο του 1982 (Arria, D. , 1981). Η διεθνής συζήτηση γύρω από την έκθεση οδήγησε στο ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική με άψητη γη, που μέχρι τότε δεν είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Είχαν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός πιλοτικού πειράματος με την υποστήριξη από τη Γαλλική κυβέρνηση και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Βασικό του στοιχείο ήταν μια τεχνική και εποικοδομητική αρχιτεκτονική, με χαμηλό κόστος (Guillaud, H., 2011).

Στο χάρτη της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με άψητη γη του 2011 καταγράφεται ένα μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κτιρίων⁵⁷, με μεγάλες όμως ελλείψεις στην καταγραφή των κτιρίων στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση έγινε σύμφωνα με στοιχεία για την αρχιτεκτονική κληρονομιά άψητης γης, που διατηρείται έστω και ως ίχνη της αρχικής κατασκευής. Η καταγραφή αυτή συνέβαλε στη συλλογή της ταυτότητας των εδαφών πολλών περιοχών και έχει υψηλή πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία (Maisons Paysannes & Parc naturel , 2021).

Σε πέντε μεγάλες κατηγορίες ταξινομούνται οι οικοδομικές πρακτικές με άψητη γη: πασσαλόπηκτα, ωμόπλινθοι, συμπίεσμένη γη, στοιβαχτός πηλός και δόμηση με τεμάχια εδάφους. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 σχετικά με την καταγραφή των κατασκευών με άψητη γη στην Ευρώπη (Mileto C. et al., 2018).

Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της **Αγγλίας** καταγράφονται διαφορετικές τεχνικές με άψητη γη, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Από τις πιο συνηθισμένες κατασκευές είναι τα υπόσκαφα κτίρια (κατασκευάζονται κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους και παρουσιάζουν μια ή και περισσότερες ορατές όψεις) με στέγη από άψητη γη. Αρκετά διαδεδομένη είναι η τεχνική του στοιβαχτού πηλού με τοιχοποιίες ενισχυμένες με φυτικές ίνες (όπως στις αγροτικές κατοικίες Βορειοδυτικά, όπου το κονίαμα ενισχύεται με άχυρο, π.χ. περιοχή Cumbria. Στη Σκωτία, ένα παρόμοιο μείγμα εφαρμόζεται σε ένα κατακόρυφο δομικό σύστημα ξύλινων στύλων που ονομάζεται “kebbe” και “motte”. Η κατασκευή αυτή αποκτά αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό κατά το στέγνωμα του υλικού (Walker, B., 1979). Κατά στη διάρκεια της ιστορίας της Σκωτίας, η άψητη γη κυριάρχησε με μεθόδους δόμησης για προστασία από τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες με υπόσκαφα και χρήση χλοοτάπητα (Engineshed, 2018). Στα Βόρεια, η αναπτυσσόμενη χρήση του χλοοτάπητα (turf houses) μειώθηκε στη Σκωτία για την περίοδο τριών αιώνων, από τα μέσα του 1700 κυρίως λόγω της αγροτικής ανάπτυξης και την υιοθέτηση του αστικού τρόπου δόμησης (Walker, 2006), (Wilkinson, B., 2009). Επίσης, στα τέλη του 18ου αιώνα μεταφέρθηκε στην περιοχή από τη Γαλλία η δόμηση με συμπίεσμένη γη. Η μετάφραση των τετραδίων του Francois Cointeraux οδήγησε στην εφαρμογή της συμπίεσμένης γης με εκπροσώπους αρχιτέκτονες όπως ο Henry Holland (1745-1806).

Σε περιοχές πλούσιες σε πηλό, όπως η Ανατολική Αγγλία, είναι διαδεδομένη η τεχνική κτισίματος με ωμόπλινθους, οι οποίες είναι μεγάλων διαστάσεων όπως 0,45x0,30x0,15 μ., και συναντάται σε πόλεις

⁵⁷Χάρτης Ερευνητικό έργο Terra [In]cognita – Earthen Architecture στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 (Terra Incognita, 2019).

όπως το Norfolk, Suffolk, Essex και Cambridgeshire (McCann, J., 1987). Επίσης, από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα κατασκευάζονται δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με συμπιεσμένη γη. Στο Hampshire καταγράφηκαν περίπου 100 κτίρια, ενώ στις πόλεις Andover και Winchester χτίστηκαν αρκετά κτίρια ήδη από τον δέκατο ένατο αιώνα. Για τη σχεδίαση και την κατασκευή αυτών των έργων δεν υπήρχαν πρότυπα αλλά μόνο κάποια καθοδήγηση από την τότε βιβλιογραφία. Στα νεότερα χρόνια στο Plymouth, Devon κατασκευάστηκαν κτίρια με φέροντες εξωτερικούς τοίχους και μη φέροντες εσωτερικά με την τεχνική της συμπιεσμένης γης αλλά με προσθήκη τσιμέντου (Maniatidis, V. & Walker, P., 2003). Επίσης χτίστηκαν δημόσια κτίρια στην Κορνουάλη (Visitors Centre, Eden Project), αθλητικές εγκαταστάσεις (Woodley Park Centre of Sports & Arts, 1999) στο Lancashire κ.α. (Antonelli, C., 2014) κ.ά.. Στο Lincolnshire υπάρχει η παράδοση του "mud and stud", ένα είδος «τσατμά» που διαμορφώνεται σε ένα ξύλινο πλαίσιο, το οποίο είναι πιο ισχυρό όσον αφορά στη φέρουσα ικανότητα έναντι της δόμησης με άψητη γη που δεν έχει φέροντα οργανισμό. Η άψητη γη τοποθετείται ως στοιχείο πλήρωσης, σε σχετικά ρευστή κατάσταση, ενισχυμένη με φυτικές ίνες (π.χ. στάχυ) που συμβάλλει στη βελτίωση της μόνωσης και της αντοχής σε εφελκυσμό.

Βορειότερα στους οικισμούς της **Ισλανδίας** στις νήσους Φερόες (σύμπλεγμα δεκαοκτώ νησιών που ανήκουν στη Δανία) και σε όλη τη Νορβηγία εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 9ου αιώνα κτίρια με χλοοτάπητα, που συνέχιζαν να κατασκευάζονται μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν ο πιο διαδεδομένος τύπος κατοικίας για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Για τα "turf buildings" χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι και σχήματα χλοοτάπητα για στέγες και τοιχοποιίες, που κτίζονται σε ορθοκανονικά συστήματα ή σε λοξές στρώσεις με τεμάχια χλοοτάπητα, κομμένα σε ομοιόμορφα μεγέθη (Wilkinson, B., 2009). Για την τοιχοποιία συνδυάζονταν πέτρες και τούβλα χλοοτάπητα και ενισχύονταν από ξύλινο πλαίσιο. Στις πιο πλούσιες κατοικίες γινόταν και επένδυση με ξυλεία. Οι τελευταίοι κάτοικοι εγκατέλειψαν αυτό το είδος τη δεκαετία του '60 καθώς χρειαζόταν εκτεταμένη συντήρηση, ενώ το 2011 υπήρξε μία αναγέννηση στην εκτίμηση αυτού του στυλ λόγω της υποψηφιότητάς της στην UNESCO. Πολλά στοιχεία αντλούνται από μουσείο των turf house στη νοτιοδυτική Ισλανδία (Hannes Larusson). Ένα τυπικό ισλανδικό αγρόκτημα περιλάμβανε ένα σύμπλεγμα από δύο έως και τριάντα κτίρια που συνδέονταν με διαδρόμους. Συνήθως το πίσω μέρος ενσωματωνόταν στην πλαγιά ενός λόφου, ενώ η μπροστά όψη ξεχώριζε με μία δίρριχτη στέγη. Το κοινόχρηστο δωμάτιο όπου κυρίως γινόταν η διαμονή και η εργασία είχε ένα παράθυρο (δωμάτιο baostofa (Stoklund, B., 1992)).

Στη **Δυτική Ευρώπη** υπάρχουν αναφορές για κατοικίες με άψητη γη από τις αρχές του εικοστού αιώνα στα βορειοανατολικά της Ολλανδίας, όπως απλές κατοικίες για την εργατική τάξη, αποτελούμενες από χωμάτινους τοίχους και στέγη από άχυρο (Museum, Openlucht, 2016). Ο αχυροπηλός είναι μια πιο σύγχρονη τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά. Αυτό το ελαφρύ μείγμα κτίζεται ως πλήρωση σε ξύλινα δομικά συστήματα. Επίσης στη χώρα διατηρούνται πολλά παραδείγματα πασσαλόπηκτων και αποτελούν θεματική ενότητα στο υπαίθριο Μουσείο του Άρνεμ (Piena, H., 2011). Αντίστοιχα στο Βέλγιο, ο τσατμάς, ως τρόπος δόμησης σε φέροντα ξύλινα πλαίσια είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική

και εντοπίζεται στα βορειοανατολικά και δυτικά της χώρας. Συνήθως τα κτίρια επιχρίονται με πηλοκονίαμα (Floré, F., 2010). Αυτή η παράδοση προέκυψε από την αφθονία των δασών και επίσης από το απόθεμα σε αργιλικά εδάφη. Τα πασσαλόπηκτα κτίρια προστατεύονται από το Τμήμα προστασίας της Φλαμανδικής Κληρονομιάς (Flemish Community Department of Heritage), το οποίο στοχεύει στη σωστή συντήρηση και αποκατάσταση των κτιρίων κυρίως μέσα από συστάσεις και οδηγίες.

Στην **Κεντρική Ευρώπη** οι κατασκευές με χώμα έχουν σταματήσει να εφαρμόζονται ευρέως από τα μέσα του 20^{ου} αιώνα, όμως εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αυτή η σημαντική κληρονομιά. Στην περιοχή του Limburg-Maastricht, περιοχή συνάντησης τριών χωρών, (Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία) ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η δόμηση με άψητη γη και, ανάλογα με τις συνθήκες σε κάθε περιοχή, είχαν αναπτυχθεί τεχνικές δόμησης όπως πασσαλόπηκτα και δόμηση με ωμόπλινθους. Στην προσπάθεια προστασίας της υπό εξαφάνιση λαϊκής αρχιτεκτονικής και παράδοσης, πολλά από τα στοιχεία της αγροτικής ζωής αλλά και της αρχιτεκτονικής προστατεύθηκαν και παρουσιάζονται ως υπαίθρια μουσεία. Στη Γερμανία, η συλλογή του Cointeraux που εκδόθηκε το 1790 στο Παρίσι, μεταφράστηκε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Ο αρχιτέκτονας David Gilly (1748-1808) προώθησε τη χρήση του “risé” (συμπιεσμένη γη) και συνέβαλε στη δημιουργία της αρχιτεκτονικής σχολής στο Stettin. Ο Gilly σχεδίασε το παλάτι Kleinmachnow που χτίστηκε το 1796-98 κοντά στο Zehlendorf έξω από το Βερολίνο (Gramlich A., 2013). Ήταν ένα δώροφο κτίριο μεγάλης κλίμακας που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την τεχνική pousse risé και αποκαταστάθηκε το 1919 αφού είχε υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το έργο του ακολούθησε ο Wilhelm Jacob Wimperf (1767-1839) που σχεδίασε κυρίως βιομηχανικά κτίρια του risé αλλά και είκοσι κτίρια κατοικιών στην πόλη Weilburg an der Lahn που διατηρούνται έως και σήμερα Εικόνα 44. Το “lehmwellerbau” είναι παρόμοια τεχνική με τον στοιβαχτό πηλό (cob) και πιθανώς η πιο συνηθισμένη μορφή χωμάτινης μονολιθικής κατασκευής στη Γερμανία. Επίσης έχουν δημιουργηθεί οικοδομικοί κανονισμοί για δόμηση με άψητη γη, οι “Lehmbau Regeln” (Regeln Lehmbau, 1999). Πολλά χωμάτινα κτίρια διατηρούνται στο Weilburg της Γερμανίας από τη δεκαετία του 1820, σχεδιασμένα από τον Wilhem Jacob Wimperf, ενώ ένα επτάώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων κατασκευάστηκε το 1828 (Gramlich A., 2013). Έως και σήμερα στην αρχιτεκτονική των πόλεων και αγροτικών οικισμών συναντάμε πασσαλόπηκτα κτίρια, με αχυροπηλό, στηβαχτό πηλό και συμπιεσμένης γη Εικόνα 39. Μια τεχνική παρόμοια με τον αχυροπηλό, η «wellerlehm» (στοιβαχτός πηλός) είναι διαδεδομένη στις αγροτικές περιοχές της Κεντρικής Γερμανίας. Κτίρια με άψητη γη βρίσκονται σε υπαίθρια μουσεία όπως αυτό του Thuringian State Department for Archaeology and the Conservation (Thuringian State Archaeological Museum, 2012) στη Βαϊμάρη.

Στην **Αυστρία** η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη στις ανατολικές περιοχές της χώρας ήταν στενά συνδεδεμένη με τη χρήση πηλού μέχρι τον 19ο αιώνα, και σε ορισμένες περιοχές μέχρι και τον 20ο αιώνα. Αυτή περιελάμβανε κατοικίες κυρίως σε αγροτικές περιοχές αλλά και βοηθητικά κτίσματα όπως αποθήκες και πατητήρια. Σε περιοχές όπως το Weinviertel, το Burgenland, αλλά και

στη λεκάνη της Βιέννης γύρω από το Δούναβη με εδάφη πλούσια σε άργιλο εφάρμοζαν τοπικές τεχνικές δόμησης με άψητη γη (Feiglstorfer, H., & Ottner, F., 2022). Παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες περιοχές, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές παραδόθηκαν μόνο προφορικά. Η χωμάτινη τοιχοποιία είναι γνωστή τοπικά ως Stampflehm (συμπιεσμένη γη). Μέσα από τα υπαίθρια μουσεία όπως στο Niedersulz και στο Weinviertel, ερευνώνται ιστορικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Το τελευταίο στεγάζει και ένα κέντρο και εργαστήριο παραγωγής πλίνθων (Meingast, R., & Feiglstorfer, H., 2018). Επίσης, μουσεία όπως το Gerersdorf ή το Bad Tatzmannsdorf στην περιοχή Burgenland είναι γνωστά για τη μεγάλη συγκέντρωση κτιρίων χωμάτινης αρχιτεκτονικής, αλλά δεν υπερσχύουν των ξύλινων κατοικιών (Vegas, F. et al., 2011).

Η **Πολωνία**, ως χώρα που είναι κυρίως επίπεδη με σημαντικά ποτάμια όπως ο Έλβας και ο Όντρα, έχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής με άψητη γη. Τα πασσαλόπηκτα αντικατέστησαν σταδιακά την κατασκευή των αμιγώς ξύλινων κτιρίων λόγω σημαντικής αύξησης της τιμής του ξύλου. Ήταν διαδεδομένα στην περιοχή, με σημαντικά τέτοια θρησκευτικά κτίρια όπως την Εκκλησία "Peace in Jawor and Świdnica" χτισμένη στα μέσα του 17ου αιώνα. Πρόκειται για ένα μεγάλων διαστάσεων κτίριο από αχυρόμπαλες και πηλό που έχει καταχωρηθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2001. Επίσης, το χώμα έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ωμοπλίνθων από πηλό και άχυρο αλλά και δαπέδων όπως σε κτίρια στην περιοχή Skawina. Η τεχνική των ωμοπλίνθων χρονολογείται μετά το 1790 με αφορμή τον οικοδομικό οδηγό του 1791 από τον αρχιτέκτονα Piotr Aigner. Τον ίδιο αιώνα κατασκευάστηκαν κτίρια με συμπιεσμένη γη, όμως το μεγαλύτερο μέρος τους έχει εξαφανιστεί (Getka-Kenig, M., 2020). Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιτακτική ανάγκη ανοικοδόμησης έδωσε ώθηση στη χρήση δομικού χώματος λόγω έλλειψης άλλων υλικών. Όμως μετά το 1950 οι τεχνικές άψητης γης περιθωριοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα όταν άρχισαν να επανέρχονται στο προσκήνιο (Górski, J., et al, 2021). Έκτοτε, υπάρχουν αναφορές για αυξανόμενο αριθμό πρωτοβουλιών οικοδομικών ενώσεων και τεχνητών σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών μεθόδων δόμησης οι οποίες χρησιμοποιούν άψητη γη, μια κατεύθυνση που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (Warsaw University of Technology, 2015).

Από γλωσσολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν σχετικά με την ορολογία της χωμάτινης αρχιτεκτονικής προκύπτει ότι οι περισσότερες χρησιμοποιούμενες λέξεις προέρχονται από γερμανικές ρίζες όπως στην περίπτωση της Αυστρίας, ή από σλαβικές ρίζες στην Ανατολική Ευρώπη, όπως στην περίπτωση της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, αλλά και της Ουγγαρίας (Vegas, F. et al., 2011). Η άνθηση της χωμάτινης αρχιτεκτονικής στην κατασκευή κατοικίας προήλθε μετά τον 18ο αιώνα, κυρίως λόγω της έλλειψης ξυλείας εξαιτίας της αυξανόμενης αποψίλωσης των δασών. Στην περιοχή της **Βοημίας** (Τσεχία) τα ξύλινα κτίρια αντικαταστάθηκαν από μερικούς ξύλινα, με ξύλινο πλαίσιο και πλήρωση με ωμοπλίνθους, στάχυ ή και βότσαλο. Η άψητη γη χρησιμοποιείται και ως στοιχείο κονιάματος για επίχρισμα πλεκτών επιφανειών (όπως από λυγαριά) ή κατασκευών με ξύλινα πηλάκια. Η **Ρωσία** επηρεάστηκε από το έργο του Cointeraux, λόγω των σημειώσεων του που

μεταφράστηκαν από τον Aleksander Barson και δημοσιεύτηκαν στη Μόσχα το 1796. Ο Nicolai Lvov (1751-1803), του οποίου το έργο είχε επηρεαστεί από τον A. Palladio (Cointeraux, F., 1794), έχτισε το πρώτο του σύνολο από κατοικίες με χώμα στο δικό του κτήμα το 1793, στο Torzhok, μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης. Επίσης ο ίδιος είχε καθοδηγήσει μια ομάδα Σκωτσέζων αρχιτεκτόνων στην ανάπτυξη ενός έργου μεγάλης κλίμακας με συμπιεσμένη γη, ένας εκ των οποίων ήταν ο Adam Menelaws (1749-1831) (Gramlich A., 2013). Το 1798, ο L'von έλαβε εντολή από τον Τσάρο Παύλο Α' να χτίσει τους Στρατώνες στο Torzhok με αρχιτέκτονα τον Menelaws. Οι στρατώνες είχαν αχυρένια στέγη και τοιχοποιία από συμπιεσμένη γη ως ιδανικό υλικό σε περιοχές χωρίς ξυλεία. Ο Τσάρος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τη χρησιμότητα της συμπιεσμένης γης ώστε τελικά ενέκρινε την ανάπτυξη δύο Σχολών από τον L'von, στις περιοχές Torzhok και στο Tiukhili. Την ίδια περίοδο οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν τη Σχολή Πρακτικής Γεωργίας κοντά στην Αγία Πετρούπολη, με επιρροές και πάλι από το έργο του A. Palladio και συγκεκριμένα από τη Βίλα Pisani, έργο του 1570. Μετά τη λειτουργία της Σχολής κτίστηκαν πολλά έργα άψητης γης, από τα οποία σαράντα δύο καταγράφηκαν το 1801 σε διάφορες επαρχίες της Ρωσίας (Makhron, A., 1997).

Στην **Ουγγαρία** υπάρχει ποικιλία μορφών αρχιτεκτονικής άψητης γης και κατασκευαστικών τεχνικών. Καταγράφονται παραδείγματα κτιρίων με τις παρακάτω τεχνικές: α) Πλήρωση με χώμα σε μόνιμο ξύλινο φορέα, β) Κατασκευές με βοηθητικό ξύλινο πλαίσιο, σε τοιχοποιία με στύλους και δοκάρια, και γέμισμα με στοιβαχτό πηλό, γ) Άψητη γη ως πλήρωση σε πλεκτές κατασκευές ως κάλυψη και γέμισμα. Η αναβίωση των τεχνικών άψητης γης ξεκίνησε τον 18ο αιώνα όταν παράγοντες όπως η αποψίλωση των δασών και η έλλειψη ξυλείας σε ορισμένες περιοχές οδήγησαν στην επανεκτίμησή της. Πολλά κτίρια κατασκευάστηκαν με συνδυασμό ξύλινου φέροντα οργανισμού και στοιχεία πλήρωσης με άψητη γη που συχνά παραμένει καλυμμένη από επίχρισμα.

Στην πεδιάδα των **Καρπαθίων** στα τέλη του 19ου αιώνα η χρήση άψητης γης ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική, προσαρμοσμένη στα τοπικά χαρακτηριστικά (Mara, P., & Tasnádi, Z., 2015). Στο Hollókő (περιλήφθηκε στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1987) στην επαρχία Nógrád ή στο Mezőkövesd επαρχία Borsod-Abaúj-Zemplén διατηρούνται κτίρια με ωμόπλινθους και θεμελίωση από πέτρα (Konács, D., 2022). Στο υπαίθριο μουσείο Szentendre Skanzen Village Museum παρουσιάζεται η λαϊκή αρχιτεκτονική και η ζωή στην περιοχή των Καρπαθίων καθώς και η συντήρηση τεχνικών άψητης γης (Skanzen Muzeum, 2016).

Βορειότερα στις **Σκανδιναβικές χώρες**, δημιουργήθηκαν τα πρώτα υπαίθρια μουσεία στα τέλη του 19ου αιώνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Λόγω της φυσικής κλίμακάς τους και των χαρακτηριστικών τους, συνέβαλαν στην κατανόηση του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής των περασμένων αιώνων (Pedersen, 2004). Οι χώρες της Βαλτικής θάλασσας, λόγω της μεγάλης διάρκειάς τους στους παγετώνες, έχουν εδάφη κατάλληλα για δόμηση, εκτός από τις πεδινές εκτάσεις όπως η δυτική και νοτιοανατολική Λιθουανία που διαθέτουν υλικά κυρίως χονδρόκοκκης άμμου και χαλίκι. Στα παραδοσιακά κτίρια η χωμάτινη αρχιτεκτονική δεν έχει την πρωτοκαθεδρία λόγω της μεγάλης πυκνότητας των δασών που παρέχουν πόρους σχετικά εύκολα για δόμηση. Όμως το χώμα έπαιξε

σημαντικό ρόλο ως υλικό πλήρωσης και συνέβαλε στη δημιουργία μονωτικών επιφανειών (τοιχοποιίας και οροφής) στις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες.

Στην **Δανία** υπάρχουν ευρήματα χωμάτινης αρχιτεκτονικής από την Εποχή του Σιδήρου, τα οποία αναπτύχθηκαν και αργότερα στις κατασκευές κατοικιών, σε συνδυασμό με το ξύλο και άλλα φυσικά υλικά όπως λυγαριά, άχυρο και τύρφη. Συνήθως ο πηλός χρησιμοποιείτο ως στοιχείο πλήρωσης σε κενά ή και ως επίχρισμα σε πλεκτή επιφάνεια από ξύλο ή κλαδιά. Σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιούσαν ένα κονίαμα στο οποίο πρόσθεταν στάχια και γύψο (Eybye, B. T., & Vestergaard, I., 2017). Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών βρίσκονται σήμερα σε υπαίθρια μουσεία της χώρας. Στις αγροτικές κατοικίες με ξύλινο πλαίσιο ήταν σύνηθες να χρησιμοποιούν ωμόπλινθους για πλήρωση. Σε λίγες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και κατασκευές συμπιεσμένης γης που υιοθετήθηκε από τον Cointeraux (Cointeraux, F., 1794). Ο Klaus Henrik Seidelin (1761-1811) μετέφρασε τμήματα από το *École d'Architecture Rurale* του Cointeraux και το δημοσίευσε στην Κοπεγχάγη το 1796. Τέλος, γύρω στο 1850, οι Άγγλοι έμποροι συνέβαλαν στη διάδοση της τεχνικής του στοιβαχτού πηλού.

Τα χωμάτινα κτίρια είναι πολύ διαδεδομένα στη νότια **Εσθονία**, όπου είναι διαθέσιμο άφθονο αργιλικό χώμα. Στις αρχές 19ου αιώνα, πολλά κτίρια σε αγροτικές περιοχές κατασκευάζονταν με στοιβαχτό πηλό σε απλές μορφές και αργότερα στο διάστημα 1870 έως 1900 απλά προστέθηκαν και θεμέλια. Τα ιστορικά κτίρια με άψητη γη διατηρούνται στην Εσθονία αλλά και στη Λιθουανία (Akermann, K. & Miljan, J., 2011). Εργάτες που ταξίδεψαν στις βόρειες χώρες κατά τον 20ό αιώνα μετέφεραν γνώσεις κατασκευής συμπιεσμένης γης στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Η αρχιτεκτονική με χώμα άκμασε στη δεκαετία του 1920, μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας της Εσθονίας, κυρίως διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου η πλειοψηφία των δασών καταστράφηκε και η ξυλεία έγινε ακριβό υλικό, οπότε το κράτος προώθησε τη χρήση άψητης γης στη δόμηση. Η χρήση άψητης γης ως οικοδομικό υλικό έχει παράδοση τουλάχιστον ενός αιώνα, όμως μετά τη δεκαετία του 1960 τα νέα υλικά και ο μοντερνισμός διέκοψαν αυτήν την τοπική τεχνογνωσία (Serlet, M., 2015). Τέλος πολλά κτίρια με συμπιεσμένη γη έχουν καταγραφεί σε περιοχές όπως Ρόινάμαα και Tartumaa. Στη Φινλανδία λόγω των εκτεταμένων και πυκνών δασών της η χρήση ξυλείας ήταν πολύ διαδομένη στην οικοδομική δραστηριότητα. Ωστόσο η άψητη γη χρησιμοποιήθηκε αρκετά όταν οι τεχνικές δόμησης με πηλό έφτασαν από τη Σουηδία γύρω στον 16ο αιώνα. Ακόμα και σήμερα διατηρούνται κτίρια από την εποχή αυτή. Αναπτύχθηκε η τεχνική της συμπιεσμένης γης και δημοσιεύτηκαν οδηγίες κατασκευής σε περιοδικά και εγχειρίδια όπως το "Maamies" του 1878. Επίσης και οι Φιλανδοί υιοθέτησαν την συμπιεσμένη γη από τον Cointeraux, μέσω της μετάφρασης του Klaus Henrik Seidelin που δημοσιεύτηκε το 1798.

Νοτιότερα, στο εύκρατο κλίμα της Μεσογείου, τα διαθέσιμα δομικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική ήταν άψητη γη, πέτρα και λίγη ξυλεία. Έχει καταγραφεί μεγάλος πλούτος αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με ομοιότητες σε όλη τη Μεσογειακή λεκάνη και κυρίως μεταξύ των **Βαλκανικών χωρών** (Bartha, 2014). Λόγω γεωγραφίας και πολιτιστικών

ανταλλαγών στις περιοχές που βρέχονται από θάλασσα, οι τεχνικές δόμησης διαδόθηκαν με ευκολία (Obafemi, A. O. & Kurt, S., 2016). Η λαϊκή δόμηση σχετίζεται με την αρχιτεκτονική της αρχαιότητας της Μέσης Ανατολής, κυρίως με τοιχοποιίες ωμόπλινθων αλλά και συμπιεσμένης γης, πασσαλόπηκτων κατασκευών που συχνά συνδυάζονταν με λίθινες κατασκευές, ακολουθώντας τα πολιτιστικά στοιχεία κάθε τόπου. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα (Mecca, 2011). Σε πολλές περιπτώσεις παρέμεινε άγνωστος αυτός ο αρχιτεκτονικός πλούτος στις νεότερες γενιές διότι δεν ήταν εμφανής η τεχνική, λόγω του επιχρίσματος στην εξωτερική τοιχοποιία. Η σταδιακή απαξίωση του υλικού και η υιοθέτηση νέων βιομηχανοποιημένων και πιστοποιημένων υλικών οδήγησε στη σταδιακή εγκατάλειψη της οικοδόμησης με χώμα. Στην Ιταλία ήδη από την αρχαιότητα πολλά από τα μνημεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (4ος και 3ος αι. π.Χ.) κατασκευάστηκαν με ωμόπλινθους και αυτή η τεχνική δόμησης συνεχίστηκε για αιώνες. Οι τεχνικές κατασκευής διαφέρουν ανά περιοχή και σχετίζονται με την τοπική πολιτισμική κουλτούρα, αλλά και τις στεγαστικές ανάγκες (Bertagnin, M., 1999). Κτίρια με ωμόπλινθους βρίσκονται σε πολλά ιστορικά κέντρα όπως του Campidano (Σαρδηνία) και το Piedmont, στην περιοχή Asti (Mecca, S., BriccoliBati, S., Forlani, M., Germanà, M. L., 2011) ή στην Καλαβρία, όπου τα πλιθιά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με ξύλινο πλαίσιο για ενίσχυση της αντισεισμικής ικανότητας του κτιρίου (Cavalcanti, 1999), (Baglioni, 2021). Η Τοσκάνη είναι επίσης μια περιοχή με κτίρια από άψητη γη, ενώ πολλά κτίρια σώζονται στην περιοχή Val di Chiana γύρω από τη λίμνη Trasimeno και στο Valdarno. Ήδη από τον 18^ο αιώνα είχε δημιουργηθεί ένας οδηγός από τον Giuseppe del Rosso, που περιέγραφε εκτενώς τις κατασκευές με χώμα σε αυτές τις περιοχές (Del Rosso, 1793), (Bertagnin, 1992). Στις περιοχές Marche και Abruzzo κτίρια του 19ου και του 20ου αιώνα είναι κτισμένα με την τεχνική "**massoni ή masone**", με την οποία χρησιμοποιείται ένα κονίαμα άψητης γης και άχυρου διαμορφώνοντας σβόλους, που θυμίζει τις τεχνικές του στοιβαχτού πηλού της Γαλλίας (Pica, V., 2017). Σε αγροτικές περιοχές υπάρχουν κατοικίες κτισμένες με την τεχνική της συμπιεσμένης γης, όπως στην περιφέρεια Piedmont βορειοδυτικά, στην κοιλάδα της Αόστα, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Επίσης πολλές αγροτικές κατοικίες και βοηθητικά κτίρια καταγράφονται γύρω από την περιοχή της λίμνης Fucino. Αυτά τα χωμάτινα κτίρια είχαν ξύλινο σκελετό και τοιχοποιία από τσατμά και ήταν κτισμένα με λάσπη από τη λίμνη, ενισχυμένη με άχυρο. Η **Γαλλία**, λόγω της γεωλογικής και πολιτιστικής ποικιλότητας της χώρας συνέβαλε στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής με άψητη γη υπό την επιρροή των μεγάλων πολιτιστικών ρευμάτων, συνδυάζοντας τη γνώση για την άψητη γη με την οικοδομική, αφήνοντας το 15% της συνολικής Γαλλικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με βασικό υλικό το αργιλώδες χώμα. Το χώμα αποτελούσε ένα υλικό που ήταν οικονομικό και άμεσα διαθέσιμο στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η αντοχή του χώματος στην πυρκαγιά, και το γεγονός ότι δεν απαιτούσε τη χρήση ξυλείας, το έκανε ένα πολύτιμο υλικό για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής (Rael, R., 2009). Κατά το Μεσαίωνα, υπήρξαν περίοδοι σημαντικών διακυμάνσεων, όμως το ξύλινο πλαίσιο με πλήρωση αχυροπηλού παρέμεινε κυρίαρχο, με έμφαση στην περίοδο του 18ου και 19ου αιώνα, διότι το χτίσιμο με χώμα αποτελούσε παράδειγμα

του απλού ανθρώπου και ήταν σύμφωνο με την πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής. Γνωστές τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν η τεχνική torchis (κλαδιά επιχρισμένα με κονίαμα - ένα είδος τσατμά) που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην περιοχή της Lyon (Lyon, Terra, 2018). Το διάστημα 15^{ου}-19^{ου} αιώνα η συμπίεσμένη γη ή terre pisé χρησιμοποιήθηκε ευρέως με κύριο εκπρόσωπο τον αρχιτέκτονα François Coignereux (Coignereux, F., 1794) του οποίου το έργο διαδόθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κατασκευάστηκαν περισσότερα από πενήντα έργα συμπίεσμένης γης σε διάστημα 22 ετών. Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν σε έκθεση στις αρχές της δεκαετίας του '80 στο Κέντρο Pompidou στο Παρίσι (Dethier, J., 1982). Τα κτίριά του βρίσκονται σε όλη τη Γαλλία με έμφαση στη Λυών, στη Γκρενόμπλ, την Αμιένη και το Ναπολεόν-Βεντέ (που ανοικοδομήθηκε το 1807 λόγω πολλών καταστροφών κατά τη Γαλλική επανάσταση. Για το έργο αυτό ο Coignereux είχε δεχτεί σκληρή κριτική από τον Αυτοκράτορα, ο οποίος το είχε περιγράψει έργο ως «πόλεις της λάσπης» (Baridon, L. et al., 2016). Πολλά έργα κατασκευάστηκαν στις αρχές του 18^{ου} αιώνα με συμπίεσμένη γη, από απλές κατοικίες μέχρι και κτίρια μεγάλης κλίμακας, όπως το κάστρο Chateau Escoffier. Ο ενθουσιασμός για τη συμπίεσμένη γη επανήλθε στο τέλος του 20ου με τους Patrice Doat και Hugo Houben οι οποίοι ίδρυσαν το Κέντρο CRAterre. Μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ των πόλεων Γκρενόμπλ και Λυών, μια περιοχή με πολύ υψηλής ποιότητας δομικό υλικό και πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά που αναδείχτηκε και προστατεύτηκε από την CRAterre Εικόνα 43.

Αντίστοιχα πλούσιο έργο καταγράφεται στην Ισπανία. Το πρώτο έγγραφο που αναφέρεται στη συμπίεσμένη γη γράφτηκε από τον Πλίνιο τον 1ο αιώνα μ.Χ.. Επίσης, άλλες τεχνικές δόμησης που χρησιμοποιούνταν ήταν ωμόπλινθοι, συμπίεσμένη γη και τσατμάς κυρίως για ελαφριές, διαχωριστικές τοιχοποιίες. Η αρχιτεκτονική με άψητη γη έχει σημαντικό πλούτο και κτίριά της έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO, όπως το ιστορικό κέντρο της πόλης Cordoba, της Αλάμπρα, κτίρια στις πόλεις Generalife και Alhambra στη Γρανάδα (Delgado, M. C. J., & Guerrero, I. C., 2006). Η ακρόπολη της Αλάμπρα στη **Γρανάδα** κατασκευάστηκε μέσα τον 9ο αιώνα και μέσα στους επόμενους αιώνες αναπτύχθηκαν και άλλες κτιριακές κατασκευές, κυρίως κατά τον 14ο-15ο αιώνα. Σε μια χρονική περίοδο περίπου 150 ετών πολλοί μουσουλμάνοι μετανάστευσαν στην περιοχή της Γρανάδας και η αρχιτεκτονική της Αλάμπρα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ισλαμική αρχιτεκτονική (Jacobs, M., et al., 2000). Είναι συνηθισμένο να εφαρμόζονται διαφορετικές τεχνικές στην ίδια τοιχοποιία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και μεικτές τεχνικές, όπως η περίπτωση του «*entramado*», μιας ξύλινης κατασκευής με ωμόπλινθους που εντοπίστηκε στην περιοχή Castilla y León, περιοχή όπου εκτός από κατοικίες διατηρούνται περισσότερες και αγροτικές κατοικίες (Alonso Ponga, J. L., 1994). Κατά τη μουσουλμανική περίοδο (8ος έως 15ος αιώνας) σε όλη την **Ιβηρική χερσόνησο**, κοντά στα μεγάλα ποτάμια που χρησιμοποιούνταν για μεταφορές και στις ακτές κοντά σε διελεύσεις πλοίων, κατασκευάστηκαν χωμάτινα φρούρια. Οι κατασκευές αυτές έγιναν από ένα ισχυρό υλικό, γνωστό ως «στρατιωτική συμπίεσμένη γη», με ορισμένα από αυτά να αντέχουν για πάνω από 1000 χρόνια (Correia, 2011). Ο πλούτος της αρχιτεκτονικής με χώμα είναι μεγάλος στη χώρα αλλά μόνο ορισμένα από τα κτίρια διατηρούνται (Delgado, M. C. J. ; Guerrero, I. C., 2006). Στην

γειτονική Πορτογαλία, η άφιξη των μουσουλμάνων τον 8ο αιώνα, που παρέμειναν για περισσότερα από 500 χρόνια, έδωσε πολλά νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία σε όλη την κατεχόμενη περιοχή. Στη νότια Πορτογαλία έχει εντονότερη παρουσία η χωματίνη αρχιτεκτονική τόσο σε ωμοπλίνθους όσο και σε συμπίεσμένη γη (τοπικά «ταίρα»). Η τεχνική της συμπίεσμένης γης εφαρμόζεται στη λαϊκή αρχιτεκτονική στις αστικές αλλά και στις αγροτικές περιοχές από ιδιώτες αλλά και τεχνικές εταιρείες. Χρησιμοποιούνται παραλλαγές του μείγματος άψητης γης με προσθήκη υλικών από τους διαθέσιμους τοπικά πόρους με στόχο τη βελτίωση του μίγματος (Correia M. M., 2011). Οι ωμόπλινθοι ήταν πολύ συνηθισμένη τεχνική δόμησης στην περιοχή Aveiro μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν καλουπωμένες ή και συμπίεσμένες, κυρίως στα Beira Litoral, Northern Estremadura, Ribatejo, ενώ σε περιοχές με λιγότερο διαθέσιμο υλικό όπως Alentejo, Algarve κ.ά., η άψητη γη χρησιμοποιείτο μόνο σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Διαφορετικές τυπολογίες ωμοπλίνθων σε χρώμα και ιδιότητες έχουν καταγραφεί από το Κέντρο αρχαιολογικών ερευνών (Fernandes, 2013).

Σήμερα σώζονται πολλά πλίνθινα κτίρια που χρησιμοποιούνται ακόμη και ακολούθησαν τα αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής τους. Η ήδη διαδεδομένη τεχνική στα παραδοσιακά κτίρια επεκτάθηκε και στο Art Nouveau όπου αποτέλεσε πηγή δημιουργικότητας και έδωσε μοναδικά κτίρια (Silveira, 2016). Αναπτύχθηκαν διαφορετικές τυπολογίες: α) το σπίτι με αυλή (όπως τα κτίρια Gandaresa και Gafanhao), β) συμπαγής/σύνθετος τύπος σπιτιού (το σπίτι του Baixa Mondego και Murtosa), γ) ο βασικός τύπος σπιτιού (το σπίτι Foreira), δ) εξελικτικός τύπος σπιτιού (το σπίτι του Ribatejo και Sorraia) (Santiago, L., F., F., B., 2007) κ.ά. Στο δυτικό τμήμα της Μεσογειακής λεκάνης, στην Κύπρο, η κατασκευή των ωμοπλίνθων ήταν διαδεδομένη εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Λόγω της συχνής και επαναλαμβανόμενης κατοχής του νησιού από λαούς που χρησιμοποιούσαν την άψητη γη στην αρχιτεκτονική τους, όπως Ασσύριοι, Χετταίοι, Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Πέρσες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Σταυροφόροι, Ενετοί, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συμβολή κάθε λαού στην μετάδοση της γνώσης.

Οι ανασκαφές που διεξήχθησαν ανακάλυψαν από την κλασική περίοδο (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) κατασκευή μνημειώδους προμαχώνα με χρήση πλίνθων (Lorenzon, M., & Iacovou, M., 2019). Οι τεχνικές που συναντώνται είναι ωμόπλινθοι και συμπίεσμένη γη και αναπτύχθηκαν τόσο σε παραθαλάσσια μέρη όσο και στην ενδοχώρα. Οι κλιματικές συνθήκες της Κύπρου και ο τρόπος ζωής σε ανοικτούς ή ημιυπαίθριους χώρους διαμόρφωσαν τη δημοτική αρχιτεκτονική με παρόδιες στοές, στεγασμένες βεράντες κ.λπ., και εκτός από τον κύριο όγκο του κτιρίου που κατασκευαζόταν με πλιθιά, κτίζονταν και βοηθητικές κατασκευές όπως λουτρά και φούρνοι (Numan, 2020). Οι τοιχοποιίες με ωμόπλινθους συνήθως καλύπτονταν με επιχρίσματα από άψητη γη, γύψο ή ασβέστη. Το κτίρια που διατηρούνται χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα, με ελάχιστα από τον 19ο και στα τέλη του 18ου αιώνα. Συνήθως η κατασκευή θωρακίζεται σεισμικά με οριζόντια και κάθετα ξύλινα στοιχεία («ξύλινες δεσιές») σε απόσταση 0,70-1,00μ., από τα οποία οριοθετούσαν και τα ανοίγματα στις όψεις. Διατηρούνται κτίρια στην κοινότητα Πέρα και Φικάρδου, στη Λεμεσό κ.α.

(Illampas, R. et al., 2011). Μετά στο τέλος του 19^{ου} αιώνα τα βρετανικά αποικιακά στυλ με τις αντίστοιχες μορφές εισήχθησαν και στην Κύπρο, όπως και σε όλη την τότε Αγγλική αυτοκρατορία.

Η άνθηση της αρχιτεκτονικής με χώμα στα Βαλκάνια προσδιορίζεται στους χρόνους της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου συντεχνίες των μαστόρων ταξίδευαν σε όλη την αυτοκρατορία κυρίως κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Στη **Βουλγαρία**, οι τοιχοποιίες είναι είτε φέρουσες, μεγάλου πάχους, κατασκευασμένες με ωμόπλινθους ή συμπιεσμένη γη, είτε μη φέρουσες με ξύλινο πλαίσιο και πλήρωση από άλλα υλικά. Τα πασσαλόπηκτα διακρίνονται ανάλογα με την πλήρωση του πλαισίου με : i) πλέγμα από βέργες και επίχρισμα από μείγμα αργίλου-άχυρου και στις δύο πλευρές ii) ωμοπλίνθους και iii) επένδυση των δύο όψεων με ξύλινα πηγάκια, επιχρισμένα με άργιλο με άχυρο. Η κατασκευή των παραδοσιακών σπιτιών της Μαύρης Θάλασσας αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσιο με γέμισμα από πηλό ή πλιθιά ή κατά το αρχαίο βουλγαρικό σύστημα με ένα δίκτυο κλαδιών και επίχρισμα πηλού και στις δύο πλευρές. Εσωτερικά κατασκευάζονταν πιο λεπτά στρώματα πηλού σε ξύλινη κατασκευή και από πάνω επιχρίονταν με ασβεστοκονίαμα (Georgiev, 2019). Στα βορειοδυτικά και κεντρικά της Βουλγαρίας, στο Γκότσε Ντέλτσεφ και την περιοχή του Inaylongrad συνθίζονταν τα πασσαλόπηκτα κτίρια. Κατασκεύαζαν ένα υψηλής αντοχής ξύλινο πλαίσιο και ένα δευτερεύον ξύλινο πλαίσιο για τη στήριξη του γεμίματος από ωμόπλινθους, τούβλο ή πέτρα (επιχρισμένα με πηλό που ήταν ενισχυμένος με φυτικές ίνες). Στις τοιχοποιίες με ωμοπλίνθους, για την ενίσχυση της κατασκευής, ενσωματώνονταν στην τοιχοποιία ξύλινα δοκάρια. Στην κεντρική Βουλγαρία η πλίθινη τοιχοποιία είχε ευρεία εφαρμογή μέχρι τη δεκαετία του 1960.

Η αρχιτεκτονική της Ρουμανίας εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο των ξύλινων κατασκευών όπως εκτείνεται σε όλα τα **Βαλκάνια**, χωρίς ωστόσο να εκλείπει η χρήση των υπόλοιπων φυσικών δομικών υλικών. Ο πηλός αποτελεί το βασικό δομικό υλικό στις πεδινές περιοχές, και στις περισσότερες περιπτώσεις κατασκευάζονται μ' αυτόν φέρουσες τοιχοποιίες. Όσον αφορά τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής των αγροτικών οικισμών, έχουν κοινό σχεδιασμό και κατασκευαστική τεχνική. Οι τεχνικές δόμησης που εφαρμόζονται είναι της συμπιεσμένης γης, των πασσαλόπηκτων κατασκευών και ωμόπλινθων που κατασκευάζονται παραδοσιακά με αχυροπηλό και στη συνέχεια ξηραίνονται υπαίθρια (Tugui, 2018). Τέλος κατασκευάζονται και συμπιεσμένες ωμόπλινθοι. Οι πασσαλόπηκτες τοιχοποιίες πληρώνονται με ένα πλέγμα κλαδιών, τα οποία επιχρίονται (με ή χωρίς την προσθήκη άχυρου) ή με μείγμα πηλού. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, ο παραδοσιακός τρόπος δόμησης δεν είχε εγκαταλειφθεί, παρά την αισθητή μείωση των παραδοσιακών κτιρίων (Silvestru, M., et al., 2014). Στις περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας η αρχιτεκτονική με χώμα καταγράφεται σε όλη την επικράτεια (Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο), σε περιοχές με υψόμετρο, στα πεδινά και στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας. Η πολυμορφία της χώρας αντικατοπτρίζεται και στην οικοδόμηση με συνδυασμό διαφορετικών υλικών όπως πέτρα, ξύλο και άψητη γη. Η χωμάτινη αρχιτεκτονική στη **Σερβία** χαρακτηρίζεται κυρίως από ωμοπλίνθους και τσατμά, ενώ η τεχνική της συμπιεσμένης γης ήταν διαδεδομένη σε πιο ξηρά κλίματα, όπως στην περιοχή της Βοϊβοντίνια στην πεδιάδα της Παννονίας ή Λεκάνη των Καρπαθίων (Stevanović, S., 2012).

Άλλα ιδιαίτερα κτίρια αποτελούν οι μπαρόκ κατοικίες με οξυκόρυφη στέγη, που κατασκευάστηκαν τον 18ο αιώνα και έχουν πολλές ομοιότητες με αντίστοιχες κατοικίες στις πεδινές εκτάσεις της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας (Djordjevic, 2012). Η παρουσία του πηλού στην Αλβανική αρχιτεκτονική εντοπίζεται σε περιορισμένη έκταση σε πλινθόκτιστες τοιχοποιίες των αγροτικών κατοικιών, καθώς συνηθέστερη ήταν η δόμηση ξερολιθιάς με ασβεστοκονίαμα (Riza & Thomo, 1993). Η τεχνική δόμησης του τσατμά (zatma) χρησιμοποιείτο για τις τοιχοποιίες των ορόφων που χαρακτηρίζονταν από πολλά ανοίγματα και μειωμένο πάχος. Η πλήρωση του ξύλινου φορέα ακολουθούσε την τυπική οθωμανική αρχιτεκτονική. Το Αργυρόκαστρο προστέθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2005, ως εξαιρετικό παράδειγμα μιας διατηρημένης οθωμανικής πόλης στα Βαλκάνια (Dirasquale, 2020). Πολλά από τα κτίρια χρονολογούνται από το 18ο έως τα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι και σήμερα. Στο Κόσσοβο η χρήση των ωμοπλίνθων είναι πολύ διαδεδομένη σε φέρουσες τοιχοποιίες ή ως στοιχείο πλήρωσης σε πασσαλόπηκτες τοιχοποιίες. Για τους διαχωριστικούς τοίχους κατασκευαζόταν ένας ελαφρύς ξύλινος σκελετός με πλήρωση ωμοπλίνθων. Στον κατάλογο προσωρινής προστασίας του Κοσσυφοπεδίου έχει ενταχθεί και η τυπολογία "banesa" με δομή "qoshk" (από τα περσικά kūshk: ανάκτορο, στοά) που είναι ένα μοντέλο με ένα άνοιγμα από ωμόπλινθους στην όψη και ένα μικρότερο στην εσωτερική του πλευρά (aeeger-Klein, 2019). Τις τελευταίες δεκαετίες πολλά από τα κτίρια εγκαταλείπονται λόγω υλικής αστοχίας και δομικών προβλημάτων (Herscher, 2000).

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά με χώμα της βορείου Ελλάδας αποτελείται από ωμόπλινθους αλλά και ένα συνδυασμό ξυλείας (ως φέροντα οργανισμό) και χύματος ως πλήρωση. Στη Μακεδονία και στη Θράκη καταγράφεται ένα παραδοσιακό οικοδομικό σύστημα, που παρόμοιο συναντάται και στα χωριά της Βουλγαρίας και Αλβανίας (Gavra, 2015). Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές κατασκευών είναι α. τοιχοποιία με ξύλινο φέροντα οργανισμό και πλήρωση ωμοπλίνθων, β. τοιχοποιία ωμοπλίνθων με οριζόντιες ξυλοδεσιές και γ. τοιχοποιία με ελαφρύ ξύλινο πλαίσιο και επίχρισμα από χωμάτινο κονίαμα (Οίκονομου, Α., 2016). Τα κυριότερα μορφολογικά στοιχεία είναι αρχιτεκτονικές προεξοχές (σαχνισί) σε συνέχεια των κλειστών χώρων διαβίωσης αλλά και οι ανοιχτοί ημιυπαίθριοι χώροι (Οίκονομου, Α., & Bougiatioti, F., 2011).

Εικόνες για το πρώτο μέρος του Κεφάλαιο 3.

Πίνακας 3: Εικόνες Κεφαλαίου 3. Ασία, Ευρώπη, Αφρική

Εικόνα 15. Αşıκλι Höyük, Aksaray, Τουρκία, Νεολιθική περίοδο (8200-7400 π.Χ.) [πηγή: By Joe Wallace - <https://www.flickr.com/photos/40165750@N06/52551219302/>, CC BY-SA 2.0, ανάκτ. 24 Ιαν. 2024], σελ 95.

Εικόνα 16. Tell al-'Ubaid με ορθογώνια σπίτια από πλίνθους, 6500-3800π.Χ, Ιράκ [πηγή: By David Stanley - https://www.panoramio.com/photo/130380490?force_desktop_version, CC BY 3.0, σελ.96.

Εικόνα 17, Χοιροκοιτία, Κύπρος, 7000-6500 π.Χ. Στα θεμέλια και στα κατώτερα μέρη χρησιμοποιήθηκαν λιθάρια (πέτρες) του ποταμού, ενώ στα ανώτερα ελαφρότερα υλικά, όπως πηλός και πλιθιά. [πηγή] Από Orhelia2 - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 3.0]

Εικόνα 18. 5000π.Χ. Los Morteros, Περού. Η πρώτη πλίνθινη μνημειακή αρχιτεκτονική στην αμερικανική ήπειρο. Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα από μεγάλα, ορθογώνια πλιθιά [πηγή: <https://www.archaeology.wiki/blog>, ανάκτ. 10 Ιαν. 2024]

Εικόνα 19. Διμήνη ήταν προϊστορικός οικισμός (6η έως την 4η χιλιετία π.Χ.), Βόλος. Περιλαμβάνει περίπου 150 σπίτια, τα οποία ήταν χτισμένα από λάσπη και ξύλο, χτισμένους σε χαμηλό ύψωμα και οχυρωμένους με αλλεπάλληλες σειρές πέτρων περιβόλων.

[πηγή: <http://wikimapia.org>, ανάκτ.14 Αυγ. 2023]

Εικόνα 20. Pueblo Bonito, στο Chaco Canyon, είναι έργο που το κατασκεύασαν σταδιακά σε διάστημα 300 ετών, 850 -1150 μ.Χ. Διαθέτει πάνω από 600 δωμάτια τοποθετημένα σε πολυώροφα επίπεδα, περικλείοντας μια κεντρική πλατεία με κίβας (υπόγειες τελετουργικές κατασκευές). πηγή: ToranTarzan, <https://en.wikipedia.org/wiki/Puebloans>, Uploaded: 10 September 2017, επίσης. 10 Αυγ. 2023]

Εικόνα 21. Το ανάκτορο στα Μάλια είχε μια κεντρική αυλή που περιβαλλόταν από κατασκευές από πλίνθους, παρόμοιες με αυτές της Κνωσού. [πηγή: M. Devolder, <https://doi.org/10.4000/bch.718> ανάκτ.12 Αυγ. 2023]

Εικόνα 22. Μάλια, Κρήτη, Μινωικός πολιτισμός. Διάταξη τοίχου με λίθινη βάση και ωμόπλινθους. [πηγή: M. Devolder, <https://doi.org/10.4000/bch.718> ανάκτ.12 Αυγ. 2023]

Πίνακας 2: Εικόνες Κεφαλαίου 3. Λαϊκή αρχιτεκτονική

Εικόνα 23. Χωμάτινα κτίρια της φυλής Dogon, Μάλι, Cliff of Bandiagara. [πηγή: F. Reus, <https://www.flickr.com/photos/72092071@N00/118085439/>, ανάκτ.12 Αυγ. 2023]

Εικόνα 24. Χωμάτινα κτίρια Μάλι, Cliff of Bandiagara, UNESCO World Heritage Site. [πηγή: <https://www.flickr.com/photos/erikkristensen/50551457/sizes/l/in/photostream/>]

Εικόνα 25. Παλιά πόλη του Djenne, 13ος αιώνας, Μάλι [πηγή: F. Bandarin, 18/02/2005, whc.unesco.org/en/documents/107927, ανάκτ.10 Αυγ. 2023]

Εικόνα 26. Το Μεγάλο Τζαμί της Λάσπης του Μπενίν, στην περιοχή Σαχέλ, βόρεια της Μπουρκίνα Φάσο. [πηγή: <https://www.baytalfann.com/post/ancient-mud-mosques>, ανάκτ.10 Αυγ. 2023]

Εικόνα 27. Τζαμί Αγκαντέζ, με πανύψηλο μιναρέ που φτάνει σε ύψος περίπου 27 μ., Νίγηρας, 1515μ.Χ. UNESCO World Heritage, 2013. [πηγή: <https://www.baytalfann.com/post/ancient-mud-mosques>, ανάκτ.11 Αυγ. 2023]

Εικόνα 28α, β. Κατοικίες Gurunsi, Μπουρκίνα Φάσο. [πηγή: <https://www.arc-architects.com/portfolio-4/burkinafaso>, ανάκτ.11 Αυγ. 2023]

Εικόνα 29. Τунησία, Ezzahra. Οχυρωμένο αποθετήριο σιτηρών ksar (λίστα UNESCO, 1985). [πηγή: Herburn, c., 1 Οκτ. 2010, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license]

Εικόνα 30. Γκάνα, οι γυναίκες της φυλής Nankani, προχωρούν στη διακόσμηση των σπιτιών σκαλίζοντας ή ζωγραφίζοντας πάνω τους, δίνοντάς τους την χαρακτηριστική ζωγραφική όψη. [πηγή: <https://www.sutori.com/en/story/ch-29-art-of-africa-from-the-sixteenth-century-to-the-present>, ανάκτ.09 Αυγ. 2023], σελ 112

α

β

Εικόνα 31α, β. Μπουρκίνα Φάσο, Ζωγραφική τοιχοποιίας.

Εικόνα 32. Tiebele, Μπορκίνα Φάσο .α Προετοιμασία για ερπίχρισμα. [πηγή: Α. Παρίση, <https://www.womantoc.gr>, ανάκτ.10 Αυγ. 2023]

32.β. Tiebele, Μπορκίνα Φάσο. [πηγή: Α. Παρίση, <https://www.womantoc.gr>, ανάκτ.10 Αυγ. 2023]

Εικόνα 33. Sirigu, Περιφέρεια Άνω Γκάνας, ο Οργανισμός Γυναίκων για την Κεραμική και την Τέχνη του Sirigu (Sirigu Women's Organisation for Pottery and Arts -SWOPA) ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών στο Sirigu και τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών. [πηγή: <https://landtours.com/blog>, επίσκ. 10 Αυγ. 2023]

Εικόνα 34. Συνεργασία γυναικών για την κατασκευή σπιτιών των Χμονγκ, με συμπιεσμένη γη, στο υποτροπικό κλίμα του Βιετνάμ. [πηγή: Al. Boc, 28 March 2004, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HouseBuildingInNorthernVietnam.jpg>, επίσκ. 10 Αυγ. 2023]

Εικόνα 35.α.
 Νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, Νέο Μεξικό, Pueblo.
 [πηγή: By John Mackenzie Burke - Own work, CC BY-SA 4.0,
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78067130]

β. Pueblo. [πηγή: C. English, CC BY-SA 3.0,
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55195708]

Εικόνα 36. Pueblo , Υπέργειο Κίνα με είσοδο από την οροφή και άνοιγμα στην όψη για αερισμό, Santa Clara [πηγή: Pratt, B. & Wilson, C. , May 15-18, 1991]

Εικόνα 37. α. Τυπική διάταξη κάτοψη Pueblo του 1940 β. Τυπική διάταξη κάτοψης Pueblo στο τέλος 20^{ου} αιώνα. [πηγή: Pratt, B. & Wilson, C. , May 15-18, 1991]

Εικόνα 38. Ωμόπλινθοι, Mother Church of Our Lady of the Rosary, 1728. Κτίρια της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Βραζιλίας. Συγχώνευση πορτογαλικών, ιθαγενών και αφρικανικών επιρροών που διαμόρφωσαν την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. [πηγή: Marcosviniciusrs, O., CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111790678]

Εικόνα 39. Μια κατασκευή από στηβαχτό πηλό στην Gottscheina, Leipzigs, με πάχος τοίχου που μειώνεται από 1,3μ σε 0,6μ., Λειψία, Γερμανία. [πηγή: Geisler, M. Own work]

Εικόνα 40. Αποκατάσταση κτιρίου του 18ου και 19ου, αγροκτήματος με ωμόπλινθους. Δράση από την ομάδα GOLEHM (2020). [πηγή: Golehm.de, 27 Ιουνίου 2021, ανακτ. 10 Οκτ.2023]

Εικόνα 41. Γερμανία. Απ'τα παλαιότερα κτίρια που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη Θουριγγία, χρονολογείται γύρω στο 1422 μ.Χ. [πηγή: Knoll, F., 2021]

Εικόνα 42. Στηβαχτός πηλός στο Cadhay, Devon. Συνήθης τεχνική μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. [πηγή: Financial Times, 20 Μαρτ. 2020, ανακτ. 15 Οκτ. 2023]

Εικόνα 43. Κτίριο συμπίεσμνης γης, Δημαρχείο στο Dolomieu (Isère), Γαλλία. [πηγή: Rammed Earth Consulting, 3 Απρ. 2014, ανακτ. 20 Οκτ. 2023]

Εικόνα 44. Alte Schule στο Bonbaden (Παλιό Σχολείο), Γερμανία. Χτίστηκε το 1836 με συμπίεσμνη γη. Το σχολείο λειτούργησε μέχρι το 1908. [πηγή: de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Alte_Schule_Bonbaden_1.jpg, ανακτ. 11 Απρ. 2023]

Εικόνα 45. Ferme de Cossiat, αγροτικό κτίριο συμπίεσμνης γης στο Saint-Didier d'Aussiat, Γαλλία. [πηγή: Philip Heckhausen, architecturetoday.co.uk, 3 Απρ. 2014, ανακτ. 20 Οκτ. 2023]

Εικόνα 46. Shibam, Υεμένη, “Manhattan of the Desert”. [πηγή: By Aiman titi, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org, 3 Απρ. 2014, ανακτ. 20 Οκτ. 2023]

3.4 Καταγραφή στην Ελλάδα

Στα μέσα του 19ου αιώνα τα χωριά των πεδινών αποτελούνταν ως επί το πλείστον από χωμάτινα κτίρια, εφόσον μεγάλο μέρος της Περιφέρειας της Ελλάδας αλλά και της Αττικής είναι πλούσια σε εδάφη με άργιλο. Μεγάλος αριθμός κτιρίων που σώζονται στην επικράτεια συνήθως είναι επιχρισμένα και δεν έχουν καταγραφεί ως προς το υλικό κατασκευής τους.

Επίσης, ένα από τα κύρια προβλήματα της έρευνας καταγραφής και τεκμηρίωσης στα κτίρια με άψητη γη αφορά τεχνικές οικοδόμησης με μεταφορά κυρίως προφορικά από γενιά σε γενιά ως βιωματική εμπειρία που περιλαμβάνει συνεργατική και σωματική δραστηριότητα. Η άψητη γη είναι από τα υλικά που εμφανίζεται στην αρχιτεκτονική της πόλης εδώ και εκατό χρόνια και συνυπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες παρά τις αντίξοες συνθήκες διατήρησής της.

Ένα μεγάλο μέρος της παραδοσιακής και λαϊκής αρχιτεκτονικής, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, έχει χτιστεί με ακατέργαστο χώμα - ή άψητη γη. Η καταγραφή του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα, μετά από επισκέψεις σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε αγροτικές περιοχές, οδήγησε στην επανεκτίμηση της πληθώρας κτιρίων και στην επιστημονική καταγραφή τους (Mousourakis, A. et al., 2020). Μέσα από αυτή τη μελέτη ερευνηθήκε η κατασκευή χωμάτινων κτιρίων στην Ελλάδα του 20^{ου} αιώνα και η συμβολή τους στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Αναλύθηκαν οι περιπτώσεις δόμησης, σε διαφορετικά ιστορικά-γεωγραφικά πλαίσια, από τους αυτόχθονες κατοίκους καθώς και στην αρχαία Ελλάδα. Στον Ελλαδικό χώρο, εκτός από την παραδοσιακή δόμηση, η άψητη γη στη δεύτερη δεκαετία του 20^{ου} αιώνα έδωσε λύση στην ανάγκη στέγασης των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κτιριακού αποθέματος σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κτιριακά έργα, τεκμηρίωση και καταγραφές του σχεδιασμού των κτιρίων, των τεχνικών κατασκευής, του τρόπου ανάπτυξης-επέκτασης των δομικών στοιχείων και των πολεοδομικών συστημάτων. Σήμερα, εξακολουθεί να διατηρείται αυτή η αρχιτεκτονική κληρονομιά σε όλη τη χώρα και μεμονωμένες περιοχές έχουν την αρχική τους δομή που καταγράφει έναν αιώνα ζωής. Η μελέτη της Αττικής διεξήχθη το 2018 και το 2019 κυρίως στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και της Καισαριανής. Παράλληλα καταγράφηκαν κτίσματα και ίχνη αυτών σε άλλες περιοχές της Αττικής. Η τεκμηρίωση για τις υπάρχουσες χωμάτινες κατασκευές παρέχεται από πρωτογενείς πηγές, επί τόπου παρατήρηση και καταγραφή, αναζήτηση αρχειακού υλικού και πληροφορίες από στατιστικά δεδομένα, άρθρα εφημερίδων εποχής κ.ά.

Πολλά από τα χωμάτινα κτίσματα ανακαλύφθηκαν με βάση ιστορικά στοιχεία και επί τόπου παρατήρηση στο δομημένο περιβάλλον. Ο αρχιτεκτονικός πλούτος που καταγράφηκε μπορεί με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο να συμβάλει στη διατήρηση μιας σημαντικής ιστορικής φάσης της πόλης. Η συστηματική καταγραφή έγινε σε τρία στάδια: συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία του συλλεγόμενου υλικού. Λόγω της περιορισμένης βιβλιογραφίας και της έλλειψης οποιουδήποτε άλλου υλικού τεκμηρίωσης, η έρευνα αυτή έγινε με επιτόπια καταγραφή.

3.4.1. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δράση τοπικών φορέων και ομάδων ξεκίνησε η επαναξιολόγηση της αρχιτεκτονικής με χώμα. Στην περιοχή της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας αλλά και στις πεδιάδες της Μακεδονίας είναι διαδεδομένη η αρχιτεκτονική με ωμοπλίνθους. Επίσης σε ημιορεινές περιοχές η άψητη γη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λίθινη τοιχοποιία (ή μόνο λίθινη βάση). Το κτίσιμο των ορόφων γίνεται με τεχνικές όπως ωμόπλινθοι και τσατμάς σε περιπτώσεις που απαιτείται ελαφρύτερη κατασκευή. Σχεδόν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας με ωμόπλινθους η τοιχοποιία βελτιώνεται σεισμικά κατά την «οθωμανική» τεχνική ενίσχυσης με οριζόντια ξύλινα στοιχεία ή ζευκτά, σε απόσταση 0,70 - 1,00μ. (Mecca, 2011).

Το χώμα έχει χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον υλικό σε φέροντες τοίχους με τη μορφή πλίνθων είτε ως υλικό πλήρωσης σε μη φέρουσες τοιχοποιίες. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε συνδετικά κονιάματα και επιστρώσεις. Οι παλαιότερες γνωστές μέθοδοι κατασκευής είναι αυτές του συνδυασμού ακατέργαστου ξύλου (κλαδιά) με γέμισμα χώματος. Τέτοια κτίσματα μικτής κυρίως χρήσης συναντώνται σε αγροτικούς οικισμούς μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα μέσα στον Θεσσαλικό κάμπο (Μέγας, 1946). Συχνά η κατασκευή ενισχύεται με οριζόντιες ξύλινες δοκούς που εκτείνονται κατά μήκος του πλάτους των τοίχων σε ένα ορισμένο ύψος, διασφαλίζοντας ότι συνδέονται πιο αποτελεσματικά μεταξύ τους συνήθως με επανάληψη ανά 1μ ύψος τοιχοποιίας. Πολύ συχνά αυτά τα κτίρια καλύπτονται με κεραμοσκεπές ως δίριχτες στέγες. Ο συνδυασμός φέρουσας κατασκευής από επεξεργασμένη ξυλεία με πλιθιά ή χώμα με άχυρο (και πέτρες ή πριονίδι σε άλλες περιπτώσεις) συναντάται συχνά στους ελληνικούς παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι συνήθη τα πασσαλόπηκτα με πλήρωση από πλιθιά και σε κάποιες περιπτώσεις μικρές πέτρες. Αυτή η εφαρμογή εξασφαλίζει ελαφρύτερους εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους με φέρουσα ξυλεία. Ως επένδυση χρησιμοποιούνται μικρά κομμάτια ξύλου ή καλάμια και τελική επίστρωση από χώμα ή επίχρισμα με βάση τον ασβέστη (βλ. Baghdati - μπαγδατί). Λόγω του μικρού τους βάρους, αυτές οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται κυρίως στους επάνω ορόφους από το ισόγειο και σε ορισμένες περιοχές προεξέχουν από το περίγραμμα του κτιρίου με τη μορφή σαχνισί (έρκερ) (Mousourakis, A. et al., 2020).

Επίσης, οι κατασκευές με άψητη γη απαντώνται και στη νησιωτική Ελλάδα όπως στην Κρήτη, την Εύβοια, τη Θήρα και άλλα νησιά του Αιγαίου, όπου εφαρμόζονται ως συνδετικά κονιάματα σε λιθοδομές και άλλα επιμέρους δομικά στοιχεία, όπως οροφές. Οι χωμάτινες εφαρμογές ενισχύονται με φυτικές ίνες, όπως άχυρο και φύκι, και ζωικές, όπως μαλλί αιγοπροβάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και βελτίωση των στεγανωτικών τους ιδιοτήτων με διάφορα πρόσθετα, όπως κόπρανα ζωικής προέλευσης (π.χ. αγελάδας), ασβέστη κ.λπ.

Στις περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Στερεάς ο μακροχρόνιος απελευθερωτικός πόλεμος από τους Οθωμανούς ήταν καταστροφικός, και δημιουργήθηκε τεράστια έλλειψη στέγης. Στο νέο κράτος υιοθετείται ένα νέο αρχιτεκτονικό στυλ, του Νεοκλασικισμού, στα πρώτα αστικά κέντρα και στη συνέχεια σε μικρότερα αστικά κέντρα (Mousourakis, A. et al., 2020). Μετά από επιτόπια επίσκεψη σε

περιοχές της Κορίνθου, *Εικόνα 50* έως το Άργος, *Εικόνα 51*, *Εικόνα 52*, του Άστρους, *Εικόνα 53*, στην πεδιάδα γύρω από την Τρίπολη, στην πεδιάδα στην πόλη της Μεσσήνης και τη Σπάρτη, μέχρι την Πάτρα, διαπιστώθηκε ότι διατηρούνται εκατοντάδες κτίρια κτισμένα με ωμόπλινθους⁵⁸.

Στα παραδοσιακά κτίρια καταγράφονται πολλά κατασκευαστικά κοινά στοιχεία, όπως οι αναλογίες και οι θέσεις ανοιγμάτων, η κατασκευή της στέγης, το πάχος και τα πρόσθετα υλικά στο μείγμα κτισίματος της τοιχοποιίας κ.α. Τα κτίρια αυτά κατοικούνταν μέχρι και πρόσφατα και πολλοί από τους χρήστες τους που μετακόμισαν σε νέα κτίρια αναγνωρίζουν ότι τα νέα κτίρια δεν παρέχουν αντίστοιχη άνεση (στην υγρασία και την καθαρή ατμόσφαιρα) όσο τα παραδοσιακά (Vissilia, A.,M., 2009).

Στην ευρύτερη περιοχή του Άργους διατηρούνται ισόγεια κτίρια με χρήση κατοικίας. Είναι ύψους περίπου 3μ σε όψη κτισμένα με ωμόπλινθους πάνω σε λίθινη βάση και δίρριχτη κεραμοσκεπή.

Στην πόλη του Άστρους εκτός από τα ισόγεια κτίρια, υπάρχουν και διώροφα με ισόγειο όροφο από πέτρα και όροφο από ωμοπλινθοδομή.

Στην κεντρική Ελλάδα, στην περιοχή Θεσσαλίας, όπως στις περιοχές γύρω από τη θεσσαλική πεδιάδα, το χώμα ήταν το κυρίως χρησιμοποιούμενο οικοδομικό υλικό. Στην εξαφάνιση της τεχνικής αυτής συνετέλεσαν και οι σεισμοί του 1954 στους Σοφάδες, του 1955 στον Βόλο και του 1957 στο Βελεστίνο (Σκαφίδα, 1994). Σήμερα, σημαντικό απόθεμα κτιρίων σώζεται σε αστικούς και αγροτικούς οικισμούς, ως μονώροφα ισόγεια ή διώροφα κτίρια που χρησιμοποιούνται κυρίως για στέγαση και για αγροτικές δραστηριότητες, *Εικόνα 47*.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να διακρίνουμε τα υπάρχοντα χωμάτινα κτίρια σε δύο κατηγορίες: της Οθωμανικής περιόδου και αυτά που κατασκευάστηκαν την περίοδο μετά την απελευθέρωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης περιόδου είναι το αρχοντικό Καλακαλά στον Τύρναβο, *Εικόνα 48*, η έπαυλη Γερολιμάτου στη Λάρισα κ.ά. Πρόκειται για κτίρια μικτής κατασκευής, με πλινθοδομή στο ισόγειο και ξύλινο σκελετό γεμάτο με πλίθινα τούβλα στον επάνω όροφο. Όσον αφορά την τυπολογία τους, τα κτίρια αυτά ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα της περιόδου κατασκευής τους, αν και σταδιακά εμπλουτίζονται και με νεοκλασικά στοιχεία. Τα νεότερα κτίρια χαρακτηρίζονται από νεοκλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και μπορεί να είναι είτε μονώροφα είτε διώροφα κτίρια όπως το σπίτι της Ριζοπούλου στη Λάρισα (Mousourakis, A. et al., 2020). Η λίμνη Πλαστήρα (νομός Καρδίτσας) έπαιξε πιθανότατα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ωμοπλίνθων στην ευρύτερη περιοχή.

⁵⁸ Έχουν δημιουργηθεί «γνωμικά» με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ωμοπλίνθων. Στην περιοχή της Πελοποννήσου διατηρούνται ρύσεις όπως :

-Δεν κάνει η πλίθα με την πέτρα! (Αταίριαστοι)

-Έγινε πλίθα! (Αυτό το έλεγαν όταν το ψωμί ή πίτα πάγωνε και ξεραινόταν).

-Έγινε σαν την πλίθα στην βροχή! (Διαλύθηκε).

-Φοβάται σεισμό τ' αγκωνάρι, και βροχή το πλιθάρι (Τουτούνης, 2019).

Στον οικισμό Παλαμά Καρδίτσας, διατηρούνται πολλά κτίρια με ωμοπλίνθους και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή ως αποθήκες. Πρόκειται για ισόγεια και διώροφα κτίρια με εξωτερικό κλιμακοστάσιο (Γεωργιάδου, Έ.; Ζήσης, Ξ.). Επίσης πλίνθινα καταγράφονται στον Πρόδρομο με πλίνθινη αγορά (Μάμαλη, Λ., 2010) και στη συνοικία Χάρμαινα της Άμφισσας, όπου έχουν κτιστεί ισόγεια και διώροφα κτίρια (Δελφών, Δήμος, 2022). Η Ήπειρος και η Μακεδονία προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος το 1913, οπότε και αρκετά κτίρια από την Οθωμανική περίοδο ακόμα σώζονται σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, στη Μακεδονία το χόμα είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική (π.χ. ημιορεινό χωριό Λητή). Σε γενικές γραμμές, τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά μοτίβα αυτών των περιοχών είναι παρόμοια με αυτά των χωρών των Νοτίων Βαλκανίων όπως η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία και η Τουρκία. Στους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών βρίσκονται σημαντικά κτίσματα της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς με άψητη γη στην Ελλάδα, ενώ στη Φλώρινα υπάρχει ακόμη σημαντικός αριθμός πλινθόκτιστων αρχοντικών με νεοκλασικά διακοσμητικά στοιχεία. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η ύπαρξη αρκετών μικρότερων οικισμών (στα όρια των νομών Φλώρινας και Καστοριάς, περιοχή Κορεστίων και Πρεσπών). Στις περισσότερες περιπτώσεις στο ισόγειο βρίσκονται οι χώροι διημέρευσης κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ στον επάνω όροφο βρίσκεται ο καλοκαιρινός χώρος διαβίωσης, όπου το ισόγειο είναι χτισμένο με μεγάλου πάχους πέτρινους τοίχους (σε ορισμένες περιπτώσεις με πλίνθινα τοιχώματα) και μικρά ανοίγματα και ο όροφος από ελαφρύ ξύλινο πλαίσιο με γέμισμα από πλιθιά, δίνοντας ελευθερία για μεγάλα ανοίγματα και καλόν αερισμό των χώρων. Στην Καστοριά, περιοχή Κάτω Κρανιώνα διατηρούνται κατοικίες από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι οποίες είναι μονώροφες πλίνθινες και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε αποθήκες και αχυρώνες (δίπλα στις οποίες κτίστηκαν σύγχρονα διώροφα κτίρια) *Εικόνα 49*. Ορισμένα κτίρια έχουν στοιχεία νεοκλασικών (περιμετρικές κορνίζες στα ανοίγματα των παραθύρων ή γείσα κλπ, ενώ και τα μορφολογικά τους στοιχεία προέρχονται από περιοχές από όπου είχαν μεταναστεύσει οι κάτοικοι τους (Γκουγκουστάμου, Φ., 2018). Στην περιοχή των Κορεστίων αναπτύχθηκαν πολυάριθμοι οικισμοί, τα κτίρια των οποίων είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από φέρουσα κατασκευή με ωμόπλινθους. Η ποικιλομορφία του εδάφους, που μπορεί να διαφέρει ακόμη και σε γειτονικές περιοχές, αποδίδεται με μια εντυπωσιακή χρωματική παλέτα ώχρας και κόκκινων αποχρώσεων. Στην περιοχή των Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο) έχουν διατηρηθεί πολλά κτίρια στην αρχική τους μορφή, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σχεδόν πλήρη ερήμωση αυτών των οικισμών μετά τον εμφύλιο.

Η περιοχή της Θράκης ήταν η τελευταία που ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος και έτσι διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από την οθωμανική περίοδο, με σημαντικό απόθεμα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από πέτρινες και ξύλινες κατασκευές (19ο έως μέσα του 20ού αιώνα) που άρχισαν να εκλείπουν. Οι προσφυγικές κατοικίες στην περιοχή όπως και σε άλλα αστικά κέντρα (π.χ. Νέα Καρβάλη Καβάλας) είχαν την ίδια πορεία. Τα κτίσματα που σώζονται στη Θράκη αποτελούνται κυρίως από φέρουσα πέτρινη τοιχοποιία στο ισόγειο και ελαφριά τοιχοποιία με ξύλινο φέροντα οργανισμό στον όροφο. Ωστόσο, η άψητη γη χρησιμοποιείται ως

συγκολλητικό κονίαμα στις τοιχοποιίες, είτε για επίχρισμα των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (Ξάνθη, Κομοτηνή κ.α.). Η πλεκτή κατασκευή των ελαφρών φερόντων τοίχων με ξύλινο πλαίσιο (μέσα στο οποίο πλέκονται οριζόντια στοιχεία) χρησιμοποιείται στους Πομακικούς οικισμούς της Ροδόπης, όπου η τοιχοποιία επικαλύπτεται με ένα παχύ στρώμα πηλού, μέσα και έξω. Την περίοδο 1930-1950, με την προσφυγική εγκατάσταση και τη δημιουργία νέων οικισμών, κυρίως στο νομό Ροδόπης (Αίγειρος, Θρυλλόριο, Καλλιθέα κ.λπ.), ένας σημαντικός αριθμός μονώροφων κατοικιών κτίστηκαν με φέρουσες τοιχοποιίες ωμοπλίνθων χωρίς ενίσχυση από άλλο στατικό φορέα. Αυτές καταγράφονται στους πεδινούς μουσουλμανικούς οικισμούς του νομού, κυρίως σε βοηθητικά κτίρια (Ισαλος, Φύλακας κ.λπ.) και σε διώροφες κατοικίες στην Οργάνη (Ροδόπης), με εξωτερική τοιχοποιία από πέτρα και εσωτερική από πλιθιά (Τεντοκάλη, 1989), (Oreo, Akreo).

3.4.2. Περιοχές της Αττικής με ωμόπλινθους

Από το 1910 υπήρξε έξαρση συγκέντρωσης πληθυσμού κατά τα έτη 1922 έως 1925, όταν κύματα προσφύγων κατέκλυσαν την Ελλάδα των 5 εκατομμύριων κατοίκων, αυξάνοντας τον πληθυσμό της χώρας κατά 1,5 εκατομμύριο, κυρίως με γυναίκες και παιδιά. Η άψητη γη έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δόμηση, όπου η κύρια κατασκευαστική τεχνική βασιζόταν στη φέρουσα πλίνθινη τοιχοποιία από ωμόπλινθους και σπανιότερα σε ξύλινες κατασκευές (NGM, Tmanridis archives). Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα περίμεναν την παροχή στέγης από τη μεριά του κράτους, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση. Γνωρίζοντας ήδη τις τεχνικές δόμησης με χώμα και με τη συμβολή της Πρόνοιας για την οικοδόμηση (και λίγων παρεχόμενων υλικών για κουφώματα και στέγη) ξεκίνησε η δόμηση με ωμόπλινθους. Σταδιακά μεταβιβάστηκε η ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της κατοικίας στους χρήστες. Η χρηματοδότηση δεν επαρκούσε και στους ένοικους δόθηκε μόνο το δικαίωμα ιδιοκτησίας της γης που κατείχαν όπου θα μπορούσαν να χτίσουν (Leontidou, 1990).

Η συστηματική δόμηση με σπλισμένο σκυρόδεμα είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 20^{ου} αιώνα και επεκτεινόταν σταδιακά από τα αστικά κέντρα στις επαρχιακές πόλεις. Μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής με χώμα στην Αττική διατηρείται από την εποχή δόμησης κατοικιών έκτακτης ανάγκης την περίοδο 1910-1925 κτισμένων με ωμοπλίνθους και παράλληλα σε ορισμένες νεοκλασικές κατοικίες με ελαφρύτερες τοιχοποιίες στους ορόφους με μπαγδατί. Η επείγουσα ανάγκη για μόνιμη στέγηση, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της μετανάστευσης, όπου η έλλειψη πόρων και ιδιαίτερα οικοδομικών υλικών ήταν τεράστια, καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από απλές τεχνικές. Η πλειονότητα των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν σε πόλεις όπως η Αθήνα τοποθετήθηκε αρχικά σε παραγκούλες στα προάστια της πόλης, ενώ οι νέοι οικισμοί χτίστηκαν μετά το 1923. Τα περισσότερα κτίρια ήταν φτιαγμένα από άψητη γη και σπανιότερα από πέτρα. Συνήθως αυτές οι κατοικίες οικοδομούνταν με τη μέθοδο της αυτοκατασκευής με υλικά επί τόπου συνδυάζοντας ως κύρια τεχνική κατασκευής τη φέρουσα ωμοπλινθοδομή και σπανιότερα προσθήκη ξύλινων δομικών

στοιχείων. Τα κτίρια αυτά ήταν ισόγεια και οι οικισμοί της εποχής αναπτύχθηκαν στις περιοχές της πρώτης προσφυγικής εγκατάστασης. Η ύπαρξη του ποταμού Ποδονίφτη (παραπόταμου του Κηφισού) στις παρυφές των αυτοσχέδιων αυτών οικισμών συνέβαλε στην κατασκευή ωμοπλίνθων.

3.4.2α. Νέα Ιωνία

Η Νέα Ιωνία είναι βόρειο προάστιο της Αθήνας και αναπτύχθηκε από πρόσφυγες που μετανάστευσαν τη δεκαετία του 1920 από την περιοχή της Ανατολίας και άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η άφιξη τόσων ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα επέβαλε σημαντικό κόστος στην Ελληνική οικονομία, που δυσκολεύτηκε να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως η κατασκευή κατοικιών και σχολείων, η εισαγωγή τροφίμων, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης κ.ά. Ο αρχικός καταυλισμός δημιουργήθηκε με σκηνές από ύφασμα. Το επόμενο βήμα ήταν η κατασκευή πιο μόνιμων κατοικιών από άμεσα διαθέσιμους πόρους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό περιβάλλον κατοίκησης μέχρι να δομηθούν οι τελικές μόνιμες κατοικίες. Τα αστικά οικιστικά πρότυπα βασίστηκαν σε ορθοκανονικά σχέδια. Το κάθε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο οικοδομικό τετράγωνο, Εικόνα 56, είχε διαστάσεις κοντά στα 30μ.×18,5μ.. Το μοτίβο που επαναλαμβανόταν αποτελείτο από μία ελάχιστη κατοικία ενός δωματίου περίπου 20τ.μ. για μια μικρή οικογένεια και μία μεγαλύτερη κατοικία, περίπου 35τ.μ. για μεγαλύτερες οικογένειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγγενείς της οικογένειας έμεναν σε διπλανά δωμάτια (καθώς και σε προσθήκες προς την αυλή αργότερα). Το σχέδιο ενός συνήθους οικοδομικού τετραγώνου αποτελείτο από δεκαέξι μικρές και οκτώ μεγαλύτερες κατοικίες. Κάποια από τα κτίρια ήταν ημιανεξάρτητα, ελεύθερα περιμετρικά, χτισμένα σε дуάδες με κοινή μεσοτοιχία και στέγη. Το σύστημα αυτό επαναλαμβανόταν με παρεμφερείς διαστάσεις σε κάτοψη και σε κύρια όψη. Κάθε κατοικία είχε μια πόρτα και ένα παράθυρο στην κύρια όψη, μια πόρτα στην πίσω τοιχοποιία που ένωνε το κυρίως δωμάτιο με τον κοινόχρηστο χώρο στο πίσω μέρος, και έτσι διαμορφωνόταν κοινόχρηστη ζώνη στη μέση του οικοπέδου. Χαρακτηριστική τέτοια μορφή καταγράφεται από τη γειτονιά της Ελευθερούπολης στη Νέα Ιωνία, **Εικόνα 57**.

Οι δύο συνεχόμενες κατοικίες στεγάζονταν από κοινή κεκλιμένη στέγη. Στην κορυφογραμμή της στέγης χωριζόταν η κάθε ιδιοκτησία. Η γραμμή κορυφής της στέγης σχεδιαζόταν ώστε να είναι κάθετη ή παράλληλη προς τον άξονα του (γειτνιάζοντος) δρόμου. Ο φέρων οργανισμός της στέγης αποτελείτο από ξύλο και εκτεινόταν από την κορυφογραμμή μέχρι και 20-30εκ έξω από το όριο της τοιχοποιίας. Στον κοινό χώρο στη μέση του κάθε οικοδομικού τετραγώνου υπήρχαν υποτυπώδεις χώροι υγιεινής καθώς και κεντρική παροχή νερού.

Η ανάγκη για περισσότερο στεγασμένο χώρο οδήγησε σε πολλές επεκτάσεις, χωρίς κανόνες ανάπτυξης, αλλά όπως συμπεραίνουμε από τα υπάρχοντα κτίρια, υπήρχε μια συνηθισμένη επέκταση στις πλευρικές και τις πίσω εκτάσεις. Επίσης καταγράφονται επεκτάσεις στην κύρια όψη και ως το όριο του δρόμου, εκτός από την περίπτωση που το κτίριο τελείωνε στο όριο του δρόμου και δεν

υπήρχε ελεύθερος χώρος. Οι μπροστινές επεκτάσεις περιλάμβαναν ένα μικρό δωμάτιο, πλάτους από ένα έως δύο μέτρα και μέχρι το πεζοδρόμιο. Το πλάτος του δωματίου ήταν περιορισμένο ώστε να μην εμποδίζει το άνοιγμα από το μοναδικό παράθυρο της πρόσοψης κάθε σπιτιού. Το ύψος αυτής της προσθήκης ήταν χαμηλότερο από το τελείωμα της κεκλιμένης στέγης του αρχικού κτηρίου και συνήθως είχε επίπεδη στέγη. Ο υπόλοιπος εξωτερικός χώρος χρησιμοποιείτο συχνά για μαγειρέμα ή για αναψυχή. Το υψόμετρο του διαμορφωμένου δαπέδου του υπαίθριου χώρου ήταν μεγαλύτερο από αυτό του δρόμου και διαφοροποιήθηκε αναλόγως με τις προσθήκες του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών.

3.4.2β. Καισαριανή

Η Καισαριανή είναι αστική περιοχή και ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Βρίσκεται τρία χιλιόμετρα ανατολικά του κέντρου και επεκτείνεται κατά μήκος των κάτω πλαγιών του Υμηττού. Την περιοχή διασχίζει κλάδος του Ιλισού, ή αλλιώς ο Καισαριανιώτικος Ηριδανός. Κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους πρόσφυγες του 1922 και μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος ήταν βοσκότοπος. Οι περισσότεροι πρόσφυγες που κατοίκησαν εκεί προέρχονταν από τη Σμύρνη και τα γύρω χωριά, όπως τα Βούρλα. Όταν η Καισαριανή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης τον Ιούλιο του 1923, είχε έκταση 231 στρέμματα. Αρχικά οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν κοντά στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων Συγγρού. Η εγκατάσταση ήταν προσωρινή και οργανώθηκε με κωνικές στρατιωτικές σκηνές. Στην πορεία οι σκηνές αντικαταστάθηκαν από κατασκευές με λαμαρίνες σε συνδυασμό με ό,τι υλικά μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Οι πρώτες πλινθόκτιστες μονάδες χτίστηκαν με τη βοήθεια της Αμερικανικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης για την ανακούφιση της Εγγύς Ανατολής (Near East Relief) και έφταναν ως τους πρόποδες του Υμηττού,

Εικόνα 54. Η οικοδόμηση ξεκίνησε τον Μάιο του 1923 με πολλά μικρά κτίσματα ίδιων διαστάσεων σε

ορθοκανονικό κάρναβο, Εικόνα 55. Στην αρχική φάση ολοκληρώθηκαν πεντακόσια ξύλινα παραπήγματα και χίλιες ελάχιστες κατοικίες από ωμόπλινθους. Κάθε κατοικία προοριζόταν για μια οικογένεια. Η διάταξη ήταν σε ορθοκανονικό σύστημα και περιλάμβανε τις κατοικίες με πλάτος κοντά στα τριάμισι μέτρα, με ένα ή δύο δωμάτια, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Μία ομάδα από δέκα ή δώδεκα κατοικίες αποτελούσαν ένα πολεοδομικό τετράγωνο. Στο κέντρο κάθε οικοδομικού τετραγώνου υπήρχε κάποιο είδος κοινόχρηστης αυλής που περιλάμβανε κοινές τουαλέτες.

3.4.2γ. Λοιπές περιοχές Αττικής

Μέσα από περιηγήσεις στην πόλη εντοπίστηκαν κυρίως κατοικίες από ωμόπλινθους ή ίχνη τοιχοποιίας από κτίρια που έχουν κατεδαφιστεί. Τα κτίρια αυτά είναι κυρίως ισόγεια με κεραμοσκεπή ή δώμα. Περιλαμβάνουν δύο έως τέσσερα δωμάτια σε ορθογώνια κάτοψη και έχουν στην όψη είσοδο με ένα ή δύο παράθυρα. Οι κατοικίες εντοπίστηκαν στις περιοχές του Βύρωνα, της Νίκαιας, του Χαλανδρίου, Εικόνα 58 και του Άνω Χολαργού, Εικόνα 59. Ορισμένα από τα κτίρια στην περιοχή του Άνω Χολαργού, Εικόνα 61 είναι πανταχόθεν ελεύθερα με μικρό κήπο.

3.5 Η κατάσταση στις αρχές του 21ου αιώνα και η εγκατάλειψη στον Ελλαδικό χώρο

Από τα τέλη ωστόσο του 19ου αιώνα οι παραδοσιακές τεχνικές άρχισαν να εφαρμόζονται όλο και σπανιότερα και σταδιακά χάθηκαν. Σε περιοχές της Φλώρινας, του νομού Καστοριάς, της Ηλείας αλλά και στον Θεσσαλικό κάμπο, όπου οι ωμόπλινθοι ήταν ένα συνηθισμένο κατασκευαστικό υλικό μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, το υλικό αντικαταστάθηκε από σύγχρονα βιομηχανικά οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα και οπτόπλινθους).

Μέχρι το τέλος του 20^{ου} αιώνα πολλά από τα κτίρια εγκαταλείφθηκαν λόγω των περιορισμένων χώρων αλλά και της επικράτησης του οπλισμένου σκυροδέματος για αντισεισμικές κατασκευές. Οι μικρές σε έκταση ιδιοκτησίες γης (που σταδιακά πέρασαν από το κράτος στους κατοίκους) δεν επέτρεπαν λόγω μεγέθους την ανάπτυξη της αντιπαροχής. Επίσης τα κενά κτίρια σταδιακά εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες για πιο σύγχρονα κτίρια και στη συνέχεια τα πλίνθινα κατοικήθηκαν από πιο ασθενή οικονομικά στρώματα ή μετανάστες που βρέθηκαν στην Αττική τις επόμενες δεκαετίες.

Η σημερινή μορφή της γειτονιάς παραμένει όπως σχεδιάστηκε στη δεκαετία του τριάντα, όμως έχουν σημειωθεί αλλαγές στη δόμηση στο εσωτερικό του κάθε οικοδομικού τετραγώνου. Η εγκατάλειψη οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους ανάλογα με την περίπτωση, αλλά οι κυριότεροι παράγοντες είναι οικονομικοί παράγοντες, δομικά ζητήματα, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. συνένωση πολλών οικοπέδων) κ.ά.

Η γενικότερη διάταξη του οικισμού της Καισαριανής παρέμεινε στον αρχικό σχεδιασμό, με ιδιωτικές αυλές στην κύρια όψη και ανοιχτό κοινόχρηστο χώρο στο κέντρο του κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

Αυτή η διαμόρφωση μετατράπηκε στην πορεία του χρόνου στην ανάπτυξη ενός δικτύου στενών περασμάτων που διατηρούνται σήμερα κυρίως ως πεζόδρομοι.

3.6 Κτίρια άψητης γης, διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο

Από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής με χώμα παρατηρήθηκε ότι έχει δώσει υψηλής αξίας κτίρια και αρχιτεκτονικές δημιουργίες που ενσωματώνουν παραδοσιακές τεχνικές και πολιτισμικά στοιχεία, χωρίς να έχει αναγνωριστεί η αξία τους παγκοσμίως. Από την εκτενή καταγραφή παρατηρούνται κοινά στοιχεία στην εξέλιξη των τεχνικών δόμησης με άψητη γη σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού, το βαθμό σεισμικότητας της περιοχής, τις κλιματολογικές συνθήκες, την πολιτιστική κληρονομιά, την επαφή του τόπου με άλλους πολιτισμούς που μπορεί να επηρέασαν την εξέλιξη των τεχνικών δόμησης, την ενσωμάτωση στοιχείων από διαφορετικές παραδόσεις και τεχνικές κατασκευής. Επίσης, είναι συνήθως μια συλλογική και συνεργατική διαδικασία και απαιτεί ένα ομαδικό πνεύμα και συνεργασία. Η διαδικασία κατασκευής αρχίζει με την προετοιμασία της άψητης γης και έπειτα οι εργάτες δουλεύουν μαζί για την κατασκευή και την τοποθέτηση αργότερα των πλίνθων στη θέση τους. Περαιτέρω, η διαδικασία κατασκευής με ωμόπλινθους ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ της τοπικής κοινότητας, καθώς η κατασκευή με αυτές τις μεθόδους μπορεί να είναι ένας κοινός παράγοντας που συνδέει τους ανθρώπους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Στις κατασκευές με χώμα υπάρχει κοινοτική συμμετοχή και εμπλέκεται η τοπική κοινότητα σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών, τη λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, καθώς και την υποστήριξη του έργου στη διάρκεια της κατασκευής. Σε πολλές παραδοσιακές κοινωνίες, η χωμάτινη κατασκευή και διακόσμηση μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά μέσα στην κοινότητα, ενισχύοντας έτσι τους πολιτιστικούς δεσμούς.

Σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικών σε διαφορετικά στάδια της κατασκευής. Η συμμετοχή τους, τόσο στην κατασκευή όσο και στη διακόσμηση ποικίλλει ανάλογα με τους πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά η συμβολή τους είναι σημαντική και προσδιορίζεται από συγκεκριμένους ρόλους ανά περιοχή. Σε πολλούς πολιτισμούς, οι γυναίκες ασχολούνται με την κατασκευή των οικοδομικών υλικών, όπως των ωμόπλινθων, της συμπιεσμένης γης και των επιχρισμάτων. Συμμετέχουν σε εργασίες όπως η συλλογή πρώτων υλών, η προετοιμασία του μίγματος λάσπης, η διαμόρφωση των τούβλων ή το γέμισμα των καλουπιών. Σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες συμμετέχουν ακόμα και στην κατασκευή χωμάτινων κτιρίων, δουλεύοντας μαζί με τους άνδρες για να τοποθετήσουν πλιθιά, να συμπιέσουν χώμα ή να εφαρμόσουν σοβά, όμως σε ορισμένες κοινότητες, οι γυναίκες είναι εξειδικευμένες σε τεχνικές όπως η διαμόρφωση πλίνθων. Επίσης σε ορισμένες χώρες οι γυναίκες έχουν το ρόλο της διακόσμησης των χωμάτινων κτιρίων και

συχνά συμβάλλουν στις κοινωνικές και κοινοτικές πτυχές των έργων, παρέχοντας υποστήριξη και οργάνωση σε εκδηλώσεις και διαδικασίες συντήρησης.

Το βασικό υλικό, που είναι το αργιλώδες χώμα (άψητη γη), υπάρχει άφθονο στη φύση και βρίσκεται στις περισσότερες περιοχές. Η αρχιτεκτονική με χώμα βρίσκεται ευρέως σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημειακή ή δημόσια αρχιτεκτονική, στη λαϊκή κατοικία, σε αγροτικές κατοικίες και σε αμυντικά τείχη. Όλο και περισσότερα ερευνητικά κέντρα και ερευνητές την μελετούν και την καταγράφουν. Ωστόσο, παρά τον πλούτο και τις ιστορικές και πολιτιστικές αξίες της, καθώς και τα πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, η αξία της δεν έχει πλήρως αναγνωριστεί, με αποτέλεσμα την παραμέλησή της και αδιαφορία για τη διατήρησή της. Ως επίλογος, για την αναδρομή στη χωμάτινη αρχιτεκτονική στις πέντε ηπείρους παρατίθενται οι σημειώσεις του Rudofsky, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η υψηλής σημασίας γνώση που κληρονομήσαμε από τους περασμένους αιώνες όταν κτίρια με άψητη γη κτίζονταν ευρέως, πριν γίνει υπόθεση των «ειδικών» (Rudofsky, B., 1964).

Κτίρια με άψητη γη στην Ελλάδα

Εικόνα 47. Άγραφα, κατοικία με ωμόπλινθους, [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

Εικόνα 48. Τύρναβος, Παραδοσιακό κτίριο με ωμόπλινθους [πηγή: Α. Μουσουράκης]

Εικόνα 49. Φλώρινα, Κρανώνας. [πηγή: Α. Μουσουράκης]

Εικόνα 50. Σολωμός, Διόροφη κατοικία με ωμόπλινθους, [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

Εικόνα 51. Άργος, Πυργέλλα, οικισμός με ωμόπλινθους. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

Εικόνα 52. Άργος, Πυργέλλα, οικισμός με ωμόπλινθους. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

α

β

Εικόνα 53. Αστρος, διόροφο κτίριο με ωμόπλινθους. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

Καισαριανή.

Εικόνα 54. Σχέδιο πόλης Καισαριανής, 1940. [πηγή: Δήμος Καισαριανής]

Εικόνα 55. Προσφυγικές κατοικίες από ωμόπλινθους στην Καισαριανή α-ζ.
[πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

α.

β.

γ.

δ.

ε.

ζ.

Νέα Ιωνία

Εικόνα 56. Νέα Ιωνία, Αθήνα: (α) πολεοδομικό σχέδιο- (β) οικοδομικά τετράγωνα της Νέας Ιωνίας (πηγή: Δήμος Νέας Ιωνίας).

Εικόνα 57. Νέα Ιωνία, Αττική. Προσφυγικές κατοικίες από ωμόπλινθους, α-κ [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη].

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

λ

κ

Εικόνα 58. Ωμόπλινθοι στην Αττική, κατοκίες από ωμόπλινθους, στο Χαλάνδρι, Χολαργό, Αγία Παρασκευή Αρτέμιδα. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη].

Α. Αρτέμιδα

Β. Αρτέμιδα

Εικόνα 60. Κτίρια συνεχόμενα, επί της οδού 17 Νοέμβρη, Χολαργός [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

61.β.

Χαλάνδρι

Εικόνα 59. Κτίριο ανεξάρτητο, επί της οδού Προφ. Ηλία, Αγία Παρασκευή [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

61.α.

61.γ.

Εικόνα 61 α,β,γ. Κτίριο ανεξάρτητο, επί της οδού Ναυπακτίας 17, Αγία Παρασκευή. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη]

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΨΗΤΗΣ ΓΗΣ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

“Earth turns to gold in the hands of the wise”.

(Jalāl al-Dīn Rūmī, 1207-73⁵⁹)

“There is much to learn from architecture before it became an expert’s art. The untutored builders in space and time – the protagonist of this show – demonstrate an admirable talent for fitting their buildings into the natural surroundings. Instead of trying to ‘conquer’ nature, as we do, they welcome the vagaries of climate and the challenge of topography”.

(Rudofsky, B., 1964).

4.1 Εννοιολογικό πλαίσιο για τη δόμηση με χώμα

Η ανάγκη εύρεσης λύσεων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την έντονη κατασκευαστική βιομηχανία (Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry⁶⁰) έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την οικοδόμηση με φυσικά υλικά που ελαχιστοποιούν την επιβάρυνση στο περιβάλλον με μηδενικό αποτύπωμα αλλά και που εισάγουν τον όρο της ανακύκλωσης/επανάχρησης στον κατασκευαστικό τομέα. Από τα φυσικά υλικά κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή ξυλεία, πέτρα, άχυρο, άψητη γη, το τελευταίο υπήρξε το πιο διαδεδομένο και εύκολο στη χρήση. Καθολικά διαθέσιμο και οικονομικό, χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η σημερινή αντίληψη για τις χωμάτινες κατασκευές αλλάζει σταδιακά και αυτό σχετίζεται κυρίως με τις πραγματικές δυνατότητες του υλικού. Ο πλούτος της αρχιτεκτονικής με χώμα καταγράφεται στις αυξανόμενες βιβλιογραφικές αναφορές και στην εμφάνιση πολλών οργανώσεων και ομάδων για την ανάδειξη της αξίας της

⁵⁹ Ο Ramī ήταν ποιητής και πηγή έμπνευσης για μεταγενέστερους του, όπως ο ιρανικής καταγωγής Αμερικανός αρχιτέκτονας Nader Khalili.

⁶⁰ Το ακρώνυμο AEC, περιγράφει το περιεχόμενο της συνεργασίας “Αρχιτεκτονικής Μηχανικής και Κατασκευών”, που είναι ένας ευρύς τομέας που περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες επαγγελματιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τη μηχανική και την κατασκευή κτιρίων και υποδομών. Αυτοί οι τρεις κλάδοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του έργου από τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση. Οι αρχιτέκτονες κυρίως σχεδιάζουν την κατασκευή, την αποκατάσταση ή την ανακαίνιση κτιρίων. Οι μηχανικοί σχεδιάζουν τους αναγκαίους στατικούς φορείς και επιβλέπουν τα έργα κατασκευής και συντήρησης που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση μιας μελέτης. Οι εργολάβοι κατασκευαστικών έργων και οι ειδικευμένοι εργάτες εκτελούν το σχέδιο.

άψητης γης με μια αυξητική πορεία τις τελευταίες δεκαετίες⁶¹. Μετά τα μέσα του 20^{ου} αιώνα εμφανίστηκαν οργανισμοί για την καταγραφή παραδοσιακών τεχνικών με χώμα και κτιριακών συνόλων, αναδεικνύοντας την αξία του υλικού. Όπως αναλύεται στο κεφάλαιο αυτό, καταγράφονται αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες βελτιστοποίησης του μείγματος χρήσης και των τεχνικών δόμησης, διερεύνησης της μηχανικής του αντοχής, διεύρυνσης των εφαρμογών, αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων συντήρησης αυτής της αρχιτεκτονικής αλλά και νέων τεχνικών αποκατάστασης ειδικών κτιρίων. Ο πλουραλισμός διαφορετικών τεχνικών, όπως ο στοιβαχτός πηλός (cob), η συμπιεσμένη γη (rammed earth) και οι ωμόπλινθοι (adobe) συναντώνται σε πολλές χώρες σε παρεμφερείς μορφές. Επιπρόσθετα, οι διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, η ποικιλομορφία των προστιθέμενων υλικών, οι παραλλαγές των ενισχυτικών στοιχείων, η περιεκτικότητα νερού στο μείγμα, ο χρόνος στεγνώματος είναι παράγοντες που δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν και να δώσουν μια κωδικοποίηση και προτυποποίηση. Επίσης, στην παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική για κάθε τεχνική δόμησης καταγράφεται διαφορετικό ύψος και πάχος τοιχοποιίας (με φέρουσα ικανότητα ή μη), καθώς και διαφορετικές τεχνικές συντήρησης αλλά και αποκατάστασης. Όλες αυτές οι συνιστώσες καθιστούν δύσκολη μια καθολική στρατηγική αντιμετώπισης των κατασκευών με άψητη γη και οδηγούν στην δυσκολία έκδοσης οικοδομικών αδειών για νέα κτίρια άψητης γης χωρίς την ανάγκη φέροντα οργανισμού από ξύλο.

Στα τέλη του 19ου αιώνα στην Ευρώπη, η εξάπλωση του σιδηρόδρομου επέτρεψε τη μαζική μεταφορά πέτρας καθώς και νέων οικοδομικών υλικών, όπως ψημένων τούβλων και τσιμέντου, που κατέστησαν ανταγωνιστές της άψητης γης (Morton, T., 2011). Η προσήλωση στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος τον 21^ο αιώνα οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της αρχιτεκτονικής και την αναζήτηση τρόπων να καλυφτεί το κενό μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού. Βασικό ερώτημα είναι πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενδογενής γνώση για τη δημιουργία βιώσιμων και οικολογικών αρχιτεκτονικών δομών.

Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζονται κυρίως τρία προφίλ κατασκευαστών, που εξακολουθούν να χτίζουν με άψητη γη. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει εκείνους που δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση εκτός από άψητη γη. Συχνά χτίζουν με εμπειρικό τρόπο και ο στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ένα σωστό «σκληρό» κέλυφος για προστασία χωρίς κανονισμούς και εξειδικευμένη γνώση (π.χ. χωριά των Άνδεων). Η ανάγκη ανέγερσης κατοικίας χωρίς οικοδομικούς κανόνες έχει συμβάλει στην

⁶¹ Αναζήτηση στο googlescholar (<https://scholar.google.gr/>), με το λήμμα "earthen architecture", για το διάστημα 2022-2020, 8660 αποτελέσματα, για το διάστημα 2020-2015, 15.300 αποτελέσματα, για το διάστημα 2015-2010 12800, για το διάστημα 2010-2000, 12,970 αποτελέσματα.

αρνητική εικόνα για τη χωμάτινη αρχιτεκτονική και την απόρριψη του υλικού από την πλειονότητα του ανεπτυγμένου κόσμου.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει εκείνους που διατηρούν ζωντανή την αρχιτεκτονική κληρονομιά τους και χρησιμοποιούν ό,τι διδάχτηκαν από την παράδοση, με μικρές βελτιώσεις στο πέρασμα του χρόνου. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι στο Ουζμπεκιστάν, όπου νέες κατοικίες από ωμόπλινθους είναι διαδεδομένες σε μικρές σύγχρονες πόλεις. Σ' αυτήν την περίπτωση η τοπική αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί με πιο ενισχυμένες κατασκευές, οπότε κατασκευάζονται μεγαλύτερα ανοίγματα από ό,τι στο παρελθόν, αποδίδοντας φωτεινούς και ευχάριστους εσωτερικούς χώρους. Η τρίτη ομάδα (που είναι η πιο ραγδαία εξελισσόμενη) περιλαμβάνει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την ποικιλία υλικών των υλικών δόμησης της αγοράς, επιλέγουν όμως την άψητη γη ως υλικό για οικολογικούς, αισθητικούς και υγειονομικούς λόγους (Moriset, S., et al., 2021), και παράλληλα για αυτούς αποτελεί μία τεχνική δόμησης που μπορεί να εξισορροπήσει τους αναγκαίους παράγοντες για τη βιωσιμότητα: περιβαλλοντικούς, κοινωνικό-πολιτιστικούς και οικονομικούς (Egenti, C. & Khatib, J. M., 2016). Σ' αυτό το κεφάλαιο ερευνάται η αρχιτεκτονική με άψητη γη ως βιώσιμη δόμηση, η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου σε κάθε ήπειρο και οι ομάδες-οργανισμοί ανάδειξής του. Η προσέγγιση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ελέγχου της δυνατότητας επαναφοράς της άψητης γης στη σύγχρονη κατασκευαστική πρακτική.

4.2 Ιδιότητες του χώματος ως δομικό υλικό

Το χώμα ως δομικό υλικό βασίζεται στο συστατικό του πηλού που είναι η κυριότερη πρώτη ύλη του. Ο όρος άψητη γη (earth) έχει υιοθετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ παλιότερα συνηθιζόταν και ο όρος λάσπη (mud). Η άψητη γη είναι πιο κοντά στην πραγματική υπόσταση του μείγματος, που περιέχει πολλά στοιχεία, όπως αδρανή, πηλό κ.λπ., ενώ ο όρος λάσπη έχει υποτιμητική έννοια (Cranstone, 1991). Ο πηλός χρησιμοποιείται στη φυσική του μορφή, ως μείγμα από φυσικά υλικά, άργιλο, ιλύ, άμμο και λεπτόκοκκα έως μέσα συστατικά, ενώ σε ορισμένες τεχνικές, προστίθενται αδρανή μεγαλύτερου κόκκου (Minke, G., 2006). Σε ορισμένες τεχνικές το μείγμα χώματος ενισχύεται με άλλες φυσικές πρώτες ύλες, όπως άχυρο και μαλλί, είτε με άλλα βιομηχανικά και προϊόντα βελτιστοποίησης, τα οποία συμβάλλουν στη σταθεροποίηση και ενίσχυση του μείγματος από χώμα. Επιπλέον, καθοριστική είναι η ποσότητα νερού για την προετοιμασία του μείγματος με άψητη γη, καθώς αυτό ενεργοποιεί τις συνδετικές ιδιότητες της αργίλου και κατ' επέκταση τη συνοχή του μείγματος (Minke, G., 2006). Οι ιδιότητες του χώματος προσδίδουν μια σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως υλικό δόμησης πέρα από το αδιαμφισβήτητο γεγονός της αφθονίας του που καθιστά οικονομική την προμήθειά του. Η υψηλή θερμοχωρητικότητα (1600-2500 J/kgK, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2017) καθώς και η εξαιρετική ποιότητα ηχομόνωσης αλλά και η διατήρησης της υγρασίας σε σταθερά επίπεδα εξασφαλίζουν ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον.

Επίσης, τα χαρακτηριστικά του πηλού παίζουν σημαντικό ρόλο για την εν ξηρώ θλιπτική αντοχή, καθώς και τη διαδικασία συστολής κατά την ξήρανση των ωμοπλίνθων αλλά και του πηλοκονιάματος. Κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της γης για την κατασκευή μιας ανθεκτικής τοιχοποιίας είναι η περιεχόμενη άργιλος στη σύνθεση του κονιάματος. Ωστόσο, η ποιότητα δόμησης διαδραματίζει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της ωμοπλινθοδομής. Στις περισσότερες τεχνικές τοποθετούνται ενισχυτικά στοιχεία στην τοιχοποιία, τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, από πρόσθετα υλικά όπως π.χ. ξύλα, καλάμια κ.ά. στοχεύοντας στην αντισεισμική συμπεριφορά της κατασκευής.

Το αργιλικό χώμα έχει την τάση να συρρικνώνεται και η μάζα του να ρηγματώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ξήρανσης (Ramcke, 2001), φαινόμενο που εμφανίζεται κατά την εξάτμιση της υγρασίας του μείγματος. Έχουν διεξαχθεί έρευνες και πειραματικές δοκιμές που προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα των τεχνικών με άψητη γη, όπως για την αποφυγή των ρωγμών ξήρανσης, τη μείωση της περιεκτικότητας του πηλού σε άργιλο, της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του νερού, τη βελτίωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης του μείγματος κ.ά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μόνο με τη χρήση σταθεροποιητικών υλικών μπορεί η άψητη γη δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα αντοχής (Ramcke, 2001). Μετά από την καταγραφή και τεκμηρίωση της προηγούμενης εμπειρίας διαχρονικά, είναι σημαντική η βελτιστοποίηση της δόμησης με πηλό χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι, σήμερα επιχειρείται η εύρεση νέων, περισσότερο αποτελεσματικότερων μεθόδων – τεχνικών κατεργασίας του υλικού, κυρίως με προσθήκη ενισχυτικών υλικών (φυσικών ή βιομηχανικών), προκειμένου οι σύγχρονες ή αποκατεστημένες κατασκευές με άψητη γη να πληρούν τα επιθυμητά όρια ασφάλειας και λειτουργικότητας καθώς και της περιβαλλοντικής επίπτωσης (Quagliarini, E., & Lenci, S., 2010). Στο πλαίσιο της βιώσιμης αρχιτεκτονικής, είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των εταιρειών για οικοδομικά προϊόντα με πιστοποιημένα δομικά υλικά και τεχνικές. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν δομικά προϊόντα με άψητη γη όπως συμπαγή τούβλα, δομικές πλάκες, επιχρίσματα και φινιρίσματα τοίχων και δαπέδων. Στην Ιταλία υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα (Baglioni, 2021).

Τόπος προμήθειας υλικού

Η πρώτη ύλη για τη δόμηση με άψητη γη είναι καθοριστική για τις μετέπειτα εργασίες προετοιμασίας του μείγματος. Αξιοσημείωτη βαρύτητα δινόταν στην επιλογή της περιοχής προμήθειας του υλικού (Meirion-Jones, G., 1982). Οι χτίστες επέλεγαν την περιοχή εκσκαφής στηριζόμενοι στην προφορική κληρονομιά των προηγούμενων σχετικά με το κατάλληλο υλικό, αλλά και στη δική τους εμπειρία

(Hamard, E. et al., 2016). Είναι απαραίτητο το χώμα να περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερο χούμο⁶². Επίσης, πρέπει να είναι σταθερό με καλή αντοχή στη θλίψη και χαμηλή απόκριση στην υγρασία. Το καταλληλότερο υπέδαφος βρίσκεται σε περιοχές όπου το υλικό κυμαίνεται σε μια κοκκομετρία από λίθους μέχρι χαλίκι και άμμο μέσα σε μια λεπτή μάζα αργιλώδους υλικού. Επιπρόσθετα, το υλικό είναι κατάλληλο όταν και η αναλογία του πηλού είναι εντός του ορίου 10–50%. Σε χώρες, όπου η αρχιτεκτονική με χώμα είναι συνήθης στην οικοδόμηση μέχρι σήμερα (π.χ. Ρουμανία), υπάρχει μεγάλη εξοικείωση με το υλικό ώστε ακόμα και τα παιδιά μπορούν να το ταξινομήσουν κατάλληλα. Η εμπειρική αντίληψη έχει γίνει μέρος της παράδοσης και η προσέγγιση της περιεκτικότητας σε άργιλο μπορεί να εκτιμηθεί με δείγματα (Hall, M. R., et al., 2012). Λόγω της προφορικής μετάδοσης της συγκεκριμένης γνώσης που στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη διαίσθηση και απαιτούσε μάθηση δίπλα σε έναν παλιότερο (Delgado, M. C. J., & Guerrero, I. C., 2007), η γνώση αυτή έχει πλέον χαθεί στον ανεπτυγμένο κόσμο (Hamard, E. et al., 2016).

Η αναγνώριση και αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους που θα χρησιμοποιηθεί, τόσο από άποψη μεγέθους, σχήματος και διάταξης των κόκκων, όσο και σε σχέση με την ορυκτολογική του σύσταση, είναι απαραίτητα για την κατάλληλη πρώτη ύλη. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού και καταγράφεται πλήθος εργαστηριακών ελέγχων βιβλιογραφικά (Laborel-Préneron, A., et al., 2016). Υπάρχουν οδηγίες κατά A.S.T.M. (D2487 Unified Soil Classification System), AASHTO (Unified Soil Classification System, 1929), κατά DIN 18196, (Earthworks and foundations, Soil classification), κατά B.S. 5930 (Soil description and classification) ή και εμπειρικές μέθοδοι για επιτόπιους ελέγχους. Για τον προσδιορισμό του υλικού γίνεται έλεγχος της κοκκομετρίας (που πραγματοποιείται με συνδυασμό κοσκίνων ή με τη μέθοδο ανάλυσης με υγρόμετρο),⁶³ όπου πέρα από την κοκκομετρική κατανομή από χαλίκι έως λεπτόκοκκη άμμο, προκύπτουν συμπεράσματα και για την προέλευση του υλικού.

Συλλογή πρώτης ύλης και μεταφορά

Η πρώτη στρώση του εδάφους, το φυτόχωμα, είναι πλούσιο σε οργανική ύλη, η οποία δημιουργεί μηχανικές αδυναμίες στα μείγματα άψητης γης, καθιστώντας τα ακατάλληλα για χρήση στην κατασκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το επιφανειακό έδαφος απομακρύνεται τουλάχιστον ένα έτος πριν από την κατασκευή, προκειμένου το έδαφος να διασπαστεί στη χειμερινή υγρασία και ψύξη και να είναι ευκολότερη η εκσκαφή του. Παραδοσιακά, η συλλογή της πρώτης ύλης γινόταν συνεργατικά από τον ιδιοκτήτη με τη βοήθεια των συγγενών ή και του χωριού, με χειρωνακτικά μέσα. Τις

⁶² Δηλ., οργανική ύλη που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα του εδάφους και δημιουργείται από τα φύλλα, τα υπολείμματα κλαδιών και ριζών που πέφτουν στη γη αλλά και από τα απορρίμματα και υπολείμματα των ζωικών οργανισμών. Δεν είναι σταθερή όσον αφορά στις χημικές ενώσεις των συστατικών της και μεταβάλλεται συνεχώς.

⁶³δοκιμές του ελέγχου που γίνονται σε κάποιες χώρες με την αμερικανική προδιαγραφή [ASTME11] ή τη γερμανική προδιαγραφή [DIN4 188/4187, DIN 18123] (Minke, 2006)

τελευταίες δεκαετίες, η διαδικασία της εξόρυξης και συλλογής γίνεται με μηχανικά μέσα (Schroeder, H., 2016).

Προετοιμασία της άψητης γης για δόμηση

Το υλικό μεταφέρεται στο εργοτάξιο αρκετούς μήνες πριν από τη χρήση του, έτσι ώστε η επίδραση των καιρικών συνθηκών να καταστρέψει τα οργανικά στοιχεία. Η προετοιμασία του αργιλικού χώματος πριν την ανάμιξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες (Minke, G., 2006):

- απαλλαγή από μεγάλους χάλυκες, με μέγιστη διάμετρο κόκκων σωματιδίων στην περιοχή των 50mm.
- διάσπαση της άψητης γης με σκαπάνη ή φτυαριού για τον θρυμματισμό των σβόλων χώματος και την ομοιομορφία αυτού.
- εμποτισμός της άψητης γης πριν την ανάμιξη για να γίνει πιο λειτουργική και να επιτευχθεί ομογενοποίηση της περιεκτικότητας σε νερό.
- ανάμιξη και ήπια συμπίεση του υλικού προς χρήση.

Ο προσδιορισμός της φυσικής υγρασίας στο εδαφικό υλικό είναι σημαντικός παράγοντας και μπορεί να προσδιοριστεί εργαστηριακά μέσω της ξήρανης κάποιου δείγματος. Επίσης εργαστηριακά προσδιορίζεται και ο δείκτης πλαστικότητας⁶⁴, με τον οποίο μπορεί να οριστεί τυχόν μεταβολή του νερού στο υλικό και η επίδρασή του στη συμπεριφορά του (όριο συρρίκνωσης), ώστε εν τέλει να χαρακτηριστεί ως αργιλικό έδαφος (Reddi, L. N., et al., 2012). Στη συνέχεια, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνική δόμησης, μεταφέρεται στο εργοτάξιο ή διαμορφώνεται σε άλλο χώρο, κοντά σε ελεύθερη περιοχή για το στέγνωμα των ωμοπλίνθων.

Ορισμένοι έλεγχοι για την εκτίμηση της καταλληλότητας του υλικού μπορούν να γίνουν στο πεδίο, όπως ο οπτικός, ο απτικός και ο οσφρητικός έλεγχος. Με την αφή μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη σύνθεση του εδαφικού υλικού. Επιπλέον, κατηγοριοποιήσεις μπορούν να γίνουν ανάλογα με την εργασιμότητα του πηλού. Έτσι η παρασκευή και πτώση από ύψος 1,5 μ. σφαιριδίων διαμέτρου 4 εκ. από νωπό υλικό μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για τη σύνθεση του υλικού ανάλογα με την παραμόρφωσή τους. Εναλλακτικά, η κοπή με μαχαίρι των σφαιριδίων μπορεί να δώσει συμπεράσματα σχετικά με τις αναλογίες σε άργιλο ή της ιλύος στο εδαφικό υλικό (Minke, 2006). Πειραματικές διατάξεις με το χρησιμοποιούμενο μείγμα σε μορφή σφαίρας, ταινίας, ράβδου κλπ. δίνει ασφαλείς εκτιμήσεις για τη συνεκτικότητα του εδαφικού υλικού αλλά και την περιεκτικότητά του σε άργιλο. Το όριο θραύσης των τεμαχίων αλλά και η γωνία καμπυλότητας όταν

⁶⁴Περιγράφει την πλαστική συμπεριφορά ενός πηλού ή άλλου γεωλογικού υλικού. Στα πηλοκονίαματα ο δείκτης πλαστικότητας είναι μια μέτρηση της ικανότητας ενός πηλού να αλλάζει σχήμα υπό εφαρμογή στατικής πίεσης. Υλικά με υψηλό δείκτη πλαστικότητας είναι πιο επιρρεπή σε μόνιμη παραμόρφωση υπό συνθήκες φόρτισης.

κρατιέται από τα δύο άκρα είναι εμπειρικοί έλεγχοι που σε πολλές χώρες ανήκουν στην παράδοση του τόπου (Tugui, E., et al., 2018).

Μια σειρά από εργαστηριακούς ελέγχους και αναλύσεις μπορεί να προσδιορίσει την καταλληλότητα του υλικού για την κατασκευή δομικών στοιχείων. Τέτοιοι έλεγχοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τυποποίηση του υλικού και την εναρμόνισή του στους κανονισμούς κάθε χώρας. Πέρα από τον έλεγχο κοκκομετρίας, του δείκτη πλαστικότητας, τον προσδιορισμό υγρασίας αναγκαία για την καταλληλότητα του υλικού είναι:

- Χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό συγκέντρωσης οξειδίων μετάλλων, αλάτων κ.λπ. (Minke, G., 2006).
- Προσδιορισμός της ορυκτολογικής σύστασης, ώστε να καθοριστεί το εύρος της μηχανικής αντοχής του υλικού αλλά και να καθορισθούν οι τρόποι επέμβασης για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του (Minke, G., 2006).
- Προσδιορισμός της μέγιστης ξηρής πυκνότητας σχετιζόμενης με την περιεκτικότητα σε νερό. Το «βέλτιστο νερό» συμβάλλει στην πυκνότερη διαμόρφωση του υλικού. Καθορίζεται με τη δοκιμή Proctor (E105-36, ASTM D698/ AASHTO T99, ASTM D1557/AASHTO T180) αφού έχει προηγηθεί η κοκκομετρική διαβάθμιση, απαραίτητη για τη σωστή ανάμειξη με το νερό (Minke, G., 2006).
- Προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας του υλικού. Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται ο δείκτης CBR (California Bearing Ratio) τροποποιημένος σύμφωνα με τα κατά τόπους πρότυπα (E105-36, AASHTO T193, ASTM D1883). Τα στάδια του ελέγχου είναι: Συμπύκνωση δοκιμίου, υδρεμποτισμός του συμπυκνωμένου δοκιμίου υπό την άσκηση πίεσης, τοποθέτηση στη συσκευή του CBR, όπου επιβάλλεται σταθερά αυξανόμενο θλιπτικό φορτίο (διείσδυση εμβόλου στο δοκίμιο) για τον καθορισμό της τιμής CBR (Gaw, B., et al., 2011).

4.3 Η τρωτότητα της αρχιτεκτονικής με χώμα και άλλα μειονεκτήματα της άψητης γης

Από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τους ερευνητές είναι η τρωτότητα ή ευπάθεια των κατασκευών με χώμα, που προσδιορίζεται ως η πιθανότητα μια δομή να υποστεί καταστροφή ή να διαταραχθεί από τις επιπτώσεις ενός συγκεκριμένου κινδύνου, από παράγοντες όπως η φύση της κατασκευής, η γειτνίασής της με επικίνδυνο έδαφος, η έκθεσής της σε σεισμό, σε πλημμύρα κλπ..

Τα δομικά στοιχεία με χώμα έχουν μικρή φέρουσα ικανότητα και δεν αναπτύσσουν μεγάλη θλιπτική και εφελκυστική αντοχή. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν αναπόφευκτα σε σχεδιαστικές λύσεις, τόσο για τη βελτίωση της θλιπτικής τους αντοχής, όπως αύξηση του πάχους της τοιχοποιίας, όσο και την βελτίωση της εφελκυστικής αντοχής με την προσθήκη οργανικών ινών (Berge, 2000).

Επίσης μετά από δεκαετίες μελέτης και αξιολόγησης των κατασκευών σε προσομοιώσεις σεισμών, έχουν αναπτυχθεί, τοπικά, κανόνες των αναλογιών των ανοιγμάτων και του πλήρους μιας τοιχοποιίας (π.χ. αναλογία παραθύρου, θήρας και συμπαγούς τοιχοποιίας). Οι περιορισμοί αυτοί έχουν αποτυπωθεί στους κανονισμούς και τις οδηγίες ορισμένων χωρών. Επίσης, ανά περίπτωση σεισμικότητας χώρας, έχουν γίνει συστάσεις και εκδόθηκαν οδηγίες για τις χωμάτινες κατασκευές. Η προσανατολισμένη έρευνα στη λαϊκή χωμάτινη κατοικία είναι απαραίτητη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της άτυπης κατασκευής, ώστε να γίνει πιο ανθεκτική σε σεισμό για την αποφυγή καθολικών και θανατηφόρων ζημιών (D'Agala, D., & Benzoni, G., 2012). Οι πλημμύρες και η υγρασία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας τρωτότητας που σχετίζεται με τον συνολικό όγκο και την κατανομή της βροχόπτωσης, την υδατοπερατότητα του εδάφους και τη θέση του κτιρίου. Τα κυριότερα αίτια που προκαλούν διάβρωση και τελικά αστοχία της τοιχοποιίας είναι (Κουφόπουλος, Π., Μυριανθέως, Μ., 2010):

- Η ανερχόμενη υγρασία, η οποία προκαλεί μετακίνηση αλάτων διαβρώνοντας τη χωμάτινη μάζα και καταστρέφοντας τη συνοχή της, ενώ παράλληλα μειώνεται η διατομή της τοιχοποιίας εντείνοντας την φόρτιση από τα ανωτέρω επίπεδα χώματος.
- Τα όμβρια επίσης καταπονούν τις τοιχοποιίες, αφού με τη μορφή της κατερχόμενης ή της πλευρικής υγρασίας από τη ροή της βροχής προκαλείται σταδιακή απόπλυση του χώματος και διάβρωση.

Τα τεχνικά δεδομένα κάθε περίπτωσης ποικίλλουν σημαντικά, καθιστώντας δύσκολη την ποσοτικοποίησή της και τη γενίκευση της απόδοσης για διαφορετικές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, η καταγραφή της μακροζωίας και της απόδοσης ενός τέτοιου κτιρίου σχετίζεται και με το αν πρόκειται για τυπική ή μη κατασκευή. Μη τεχνικά κτίρια ορίζονται αυτά που κατασκευάστηκαν αυθόρμητα και ανεπίσημα με παραδοσιακές ή τοπικές τεχνοτροπίες, χωρίς καμία ή με ελάχιστη καθοδήγηση από καταρτισμένους αρχιτέκτονες και μηχανικούς (Arya, A., 2000). Οι κατοικίες στη λαϊκή αρχιτεκτονική σχεδιάζονται-οικοδομούνται εμπειρικά, με πρακτικούς κανόνες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Τα κτίρια αυτά είναι κυρίως κατασκευασμένα με υλικά όπως ξύλο, χώμα-πηλό,τσιμεντόλιθους, ωμόπλινθους, πέτρα και άλλα φυσικά, τοπικά διαθέσιμα υλικά ή συνδυασμούς τους, ενώ αντίστοιχα υλικά όπως το τσιμέντο, ο ασβέστης και ο πηλός χρησιμοποιούνται ως συνδετικό κονίαμα (Minke, G., 2013). Επιπρόσθετα, σε πολλές λαϊκές κατασκευές χρησιμοποιείται φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο είναι μη πιστοποιημένο, κατασκευασμένο με άτυπο τρόπο, από ημι-ειδικευμένους τεχνίτες. Τα μη τεχνικά κτίρια συνήθως παρακάμπτουν τη διαδικασία οικοδομικής άδειας και συναντώνται στις παρυφές των μεγάλων αστικών κέντρων ή στην περιφέρεια, κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σύνηθες οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να κατασκευάζουν τις κατοικίες τους. Στην καλύτερη περίπτωση η κατασκευή γίνεται υπό την καθοδήγηση ενός αρχιμάστορα ή ενός ξυλουργού, που

ωστόσο στερείται γνώσεων αντισεισμικού σχεδιασμού. Περιστασιακά οι κατασκευαστές μπορεί να υιοθετήσουν βελτιωμένες κατασκευαστικές πρακτικές, που προκύπτουν από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των κτιρίων σε παλαιότερους σεισμούς. Οι παραγκουπόλεις ως αυθόρμητοι οικισμοί, που έχουν αναπτυχθεί στις παρυφές της πόλης, περιλαμβάνουν όλους τους τύπους άτυπων οικισμών που μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα (UN Habitat, 2020). Η ποιότητα των κατοικιών σε τέτοιους οικισμούς ποικίλλει από την απλούστερη παράγκα έως τις πιο μόνιμες κατασκευές, με πρόσβαση σε νερό, ηλεκτρισμό, αποχέτευση και άλλες βασικές υπηρεσίες. Τέτοιοι οικισμοί αναφέρονται με ευρεία σειρά ονομάτων και περιλαμβάνουν μια ποικιλία ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η ασφάλεια των μη τυπικών κτιρίων σε σεισμό αποτελεί θέμα μεγάλης προτεραιότητας, δεδομένου ότι σε ισχυρές σεισμικές ζώνες του κόσμου, περισσότερο από το 90% του πληθυσμού εξακολουθεί να ζει και να εργάζεται σε τέτοια κτίρια (Arga, A. S., Boen, T., & Ishiyama, Y., 2014). Ο κίνδυνος κατάρρευσής τους είναι αυξημένος και τα θύματα θα αυξάνονται στο μέλλον λόγω περαιτέρω αύξησης του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η χρήση σύγχρονων δομικών υλικών και δομικής τεχνολογίας είναι σπάνια. Επίσης στις χώρες με ανεπτυγμένη χρήση άψητης γης στις κατασκευές (κυρίως με ωμόπλινθους) έχει παρατηρηθεί έλλειψη επίγνωσης του κινδύνου από αστοχίες του υλικού ή και του τρόπου κτισίματος (WHE, 2009), με αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα σε περιπτώσεις σεισμού. Τέτοια φαινόμενα έχουν οδηγήσει στην ανάγκη βελτιστοποίησης της δόμησης με χώμα, με στόχο την παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων-γνώσεων στις ομάδες που οδηγούνται στις αυτοκατασκευές. Τα τεχνικά κτίρια περιλαμβάνουν κτίρια που κτίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς κάθε χώρας. Τέλος έχει αναπτυχθεί η λανθασμένη αντίληψη για την αρχιτεκτονική με χώμα, ως χαμηλής τεχνολογίας και με φτωχή δομική απόδοση. Η απάντηση στις αντισεισμικές ιδιότητες των τεχνικών με χώμα είναι τα κτήρια και τα οχυρωματικά έργα που διατηρούνται εδώ και αιώνες, συνήθως με ενίσχυση γραμμικών στοιχείων (Dowling, D. M., & Samali, B., 2009) ή φέροντα οργανισμό από ξυλεία (Langenbach, R., 2010).

4.4 Οφέλη από τη χρήση άψητη γης ως δομικό υλικό

Το χώμα, ως δομικό υλικό, προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων. Αρκεί να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και εφαρμογή, και καθίσταται ιδανικό για κατασκευές προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής με χώμα συμβάλλει σημαντικά στην βιωσιμότητα και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μίας κατασκευής. Η άψητη γη αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη υλικά σε πλήθος μεθόδων φυσικής δόμησης.

Η πρώτη ύλη είναι ευρέως διαθέσιμη και η συγκέντρωσή της δεν έχει μεγάλο κόστος λόγω της επί τόπου συλλογής της ή της μεταφοράς από κοντινή περιοχή. Η ενέργεια που απαιτείται για την εκσκαφή είναι μικρή λόγω της σχεδόν επιφανειακής εξόρυξης του χώματος, καθιστώντας το

οικονομικό υλικό. Ακόμα και σε περιπτώσεις μεταφοράς του χώματος (πλούσιου σε πηλό) ή και συμπιεσμένων πλίνθων σε χώρες όπως Γαλλία ή Αμερική όπου έχει επιτευχθεί η κατασκευή και μεταφορά συμπιεσμένων ωμοπλίνθων το κόστος είναι χαμηλότερο από αυτό των οπτόπλινθων και του τσιμέντου (Berge, B., 2007). Είναι επίσης ανακυκλώσιμο και διασπώμενο, δηλαδή φιλικό προς το περιβάλλον. Ακόμα και σε περιπτώσεις ανάμειξης με ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί (Minke, 2006).

Η παρασκευή της άψητης γης για δόμηση δεν εκλύει βλαβερά αέρια στην ατμόσφαιρα (σε αντίθεση με το τσιμέντο, το οποίο είναι το τρίτο πιο πολυχρησιμοποιημένο υλικό στον κόσμο μετά τον αέρα και το νερό). Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (Agency, International Energy) το τσιμέντο είναι υπαίτιο για το 7% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Επιπλέον, εκτός από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με απόβλητα και μετά τη λήξη ζωής του, η χρήση του τσιμέντου απαιτεί κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού (Ματαλούτσι, Σ., 2019). Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της δόμησης είναι η δυνατότητα συντήρησης των κτιρίων από τους ίδιους του χρήστες με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας χτιστών. Η διάρκεια ζωής των κτιρίων είναι μεγάλη, αρκεί να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους (κυρίως αποκατάσταση από ζημιές ανερχόμενης υγρασίας και από ανάκλαση ομβρίων υδάτων πάνω στην τοιχοποιία, splash erosion).

Οι τοιχοποιίες με άψητη γη παρουσιάζουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα (που σχετίζεται με το μείγμα κάθε τεχνικής δόμησης) όταν έχει ολοκληρωθεί η ξήρανσή τους. Η προσθήκη ενισχυτικών ινών (ζωικών ή φυτικών, όπως τρίχες ζώων, άχυρο κ.λπ.) αυξάνει τη θερμοχωρητικότητα του υλικού, καθυστερώντας τη μεταφορά θερμότητας απ' το εξωτερικό της τοιχοποιίας προς τα μέσα για τα θερμά κλίματα, και το αντίστροφο για τα ψυχρά (Berge, B., 2007). Τα πηλοκονιάματα λόγω των φυσικών τους ιδιοτήτων, μπορούν να συμβάλλουν στο συντελεστή U-value (συντελεστής θερμοπερατότητας) του κτιρίου και στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως έχει διερευνηθεί και σε χώρες με παραδοσιακές κατασκευές (π.χ. Ιαπωνία) επιτυγχάνοντας σταθερή θερμοκρασία και υγρασία μέσα στο εσωτερικό τους (Izumida, H., 2003).

Το εσωτερικό των κτιρίων προσφέρει άνετη διαβίωση λόγω της χαμηλής του υγρασίας και της ηχοαπορροφητικής του λειτουργίας. Οι χωμάτινοι τοίχοι συμβάλλουν στη δημιουργία υγιεινών συνθηκών διαβίωσης λόγω της ικανότητάς του υλικού να απορροφά και να αποβάλλει την υγρασία με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με έρευνα, μετά την απότομη αύξηση της σχετικής υγρασίας ενός δωματίου από 50% σε 80%, οι ωμόπλινθοι απορρόφησαν 30 φορές περισσότερη υγρασία απ' ό,τι οι οπτόπλινθοι τις πρώτες 48 ώρες. Επίσης, συμβάλλει στον καθαρισμό του αέρα και στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού και άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης. Οι χημικές ιδιότητες του πηλού, όπως η πορώδης δομή του και η ηλεκτρική του φόρτιση, του επιτρέπουν να παγιδεύει ρυπογόνα στοιχεία

από τον αέρα, όπως βακτήρια, μικρόβια, καπνό, αλλεργιογόνα, οσμές και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Minke, G., 2006).

Ορισμένες τεχνικές δόμησης με άψητη γη δίνουν τη σχεδιαστική ελευθερία κατασκευής καμπύλων μορφών και, το σημαντικότερο, αναπτύσσονται δομές εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον λόγω των γαιωδών χρωμάτων και της σύστασής της. Τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται σε σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα για την ένταξή τους στο τοπίο (π.χ. το έργο Desert Cultural Centre, στον Καναδά) (Hammer, B., 2011). Τέλος, έχει εξαιρετική αντοχή στη φωτιά, ακόμα και στις περιπτώσεις που το μείγμα εμπεριέχει και φυτικές ίνες (Berge, 2000). Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβας, ξυλεία και τα παράγωγά τους), η γενίκευση της κατάλληλης σύνθεσης του χώματος για δόμηση δεν προσδιορίζεται εύκολα λόγω της εγγενούς φυσικής ποικιλότητας στη σύστασή του. Αυτή η ποικιλομορφία στη σύσταση συνέβαλε στη γενική πτώση της Αρχιτεκτονικής με χώμα στην Ευρώπη από τα μέσα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, η έρευνα που διεξήχθη τα τελευταία 20 χρόνια προσάρμοσε στις κατασκευές με χώμα τις σύγχρονες τεχνολογίες (Walker, P., 1996). Σήμερα είναι εφικτό τεχνικά να γίνει:

- βελτιστοποίηση του εδάφους ως οικοδομικού υλικού
- έλεγχος ποιότητας με αξιολόγηση της αντοχής, ανθεκτικότητας και σταθερότητας του υλικού, όπου μετά την αξιολόγησή του επιλέγεται η πιο ορθολογική τεχνική δόμησης για δεδομένο έδαφος (Houben, H., Guillaud, H., 1994). Αξιοσημείωτη είναι η ευαισθητοποίηση, τις τελευταίες δεκαετίες, για τη διάσωση ιστορικών κτιρίων και οικιστικών συνόλων με χώμα, από τα οποία αντλούνται δεδομένα σχετικά με τις οικοδομικές λεπτομέρειές τους.

4.5 Άψητη γη στα στοιχεία του κτιρίου

Τα μέρη ενός κτιρίου με άψητη γη μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον ρόλο τους στην κατασκευή σε φέροντα και μη. Το υλικό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό κονίαμα, ως κονιάματα για επιχρίσματα, ως υλικό πλήρωσης, ως «νεκρά» φορτία (π.χ. εξωράχια θολοδομίας), ως τελική επιφάνεια δαπέδων, σε χωμάτινα δώματα (πάνω σε φέροντα στοιχεία, όπως κορμοί δέντρων, κλαδιά και καλάμια) και ως θερμομονωτικό υλικό δωματίων (Yardimli, S., 2013).

Θεμέλια κτιρίου

Τα θεμέλια των κτιρίων ποικίλλουν λόγω της διαφοράς στις τοπικές τεχνικές δόμησης και τη διαθεσιμότητα υλικών. Από τις καταγεγραμμένες κατασκευές πολλά θεμέλια είναι ογκώδη και ισχυρά και άλλα σχεδόν ανύπαρκτα (Gamallo, A. M. G., 2003). Τις περισσότερες φορές τα θεμέλια ενός κτιρίου ωμόπλινθων είναι δομημένα πάνω σε βάση από πέτρες, ή από ψημένα τούβλα ή από πέτρα και μπάζα, ή θραύσματα κεραμιδιών ή και κοχύλια (Fodde, E., 2009).

Τοιχοποιία

Η τοιχοποιία με άψητη γη μπορεί να είναι φέρουσα ή μη και να αποτελεί στοιχείο πλήρωσης. Σε πολλές περιπτώσεις σώζονται ογκώδεις τοιχοποιίες που εκτείνονται σε πολλούς ορόφους (π.χ. Hakka Tulou, στην Κίνα, κτίρια στο Wadi Daw'an στην Υεμένη, κ.ά). Τα συνήθη χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς της είναι η σχετικά υψηλή θλιπτική αντοχή, η σχετικά ικανοποιητική αντοχή σε διάτμηση και η ιδιαίτερα χαμηλή εφελκυστική της αντοχή (Bui, Q. B. et al., 2014). Οι φέρουσες τοιχοποιίες από χώμα σε ορισμένες χώρες ενισχύονται με την τοποθέτηση ενός ξύλινου στοιχείου ως σενάζ (γαλ. chainage), ώστε να κατανέμεται το βάρος της κατασκευής και της οροφής κατά μήκος της τοιχοποιίας (Khorasani, F. F., & Kabir, M. Z. , 2022). Στις περιπτώσεις μη φέρουσας τοιχοποιίας υπάρχει ένας φορέας (π.χ. ξύλο, μπαμπού) και με την κατάλληλη τεχνική δόμησης γίνεται η πλήρωση (π.χ. με ελαφροπηλό (Minke, G., 2006)).

Φέρων οργανισμός

Διακρίνονται σε ελαφριές ή βαριές δομές. Οι ελαφριές, κατασκευάζονται με ξύλινο πλαίσιο ή με σκελετό από μπαμπού ή με βαριές μονολιθικές κατασκευές, όπως οι τοιχοποιίες των Hakka Tulu από συμπιεσμένη γη πάχους άνω του ενός μέτρου.

Τα κτίρια με ΦΟ έχουν αποδειχθεί λιγότερο επικίνδυνα από τα κτίρια χωρίς ΦΟ (κυρίως στα κτίρια με ωμοπλίνθους). Σύμφωνα με στοιχεία κατά τον σεισμό του 1970 στο Περού, περισσότερο από το 90% των κατεστραμμένων κτιρίων αποτελούνταν από πλιθιά και προκλήθηκαν πάνω από 40.000 θάνατοι. Μετά τον σεισμό του 1976 στη Γουατεμάλα (7,5 κλίμακα Richter), κατέρρευσαν 250.000 κατοικίες με ωμόπλινθους και σκοτώθηκαν 25.000 άνθρωποι (Meli, R., et al., 1980). Έρευνα στο χωριό Santa Maria Cauque, με πληθυσμό 1.577 κατοίκους, (όπου σκοτώθηκαν 78 και πολλοί τραυματίστηκαν βαριά) έδειξε ότι επέζησαν όλοι οι κάτοικοι των κτιρίων με ξύλινο σκελετό (Glass, R. I. et al., 1977). Τέλος στην Τουρκία, όπου πολλές κατοικίες σε αγροτικές περιοχές αλλά και στις παρυφές των μεγάλων πόλεων είναι άτυπα κατασκευασμένες χωρίς την εφαρμογή νομοθεσίας, σημειώθηκαν εκτεταμένες δομικές ζημιές σε όλη την περιοχή στον σεισμό του 1992. Ιδιαίτερα ευάλωτα κτίρια (κατέρρευσαν ή κρίθηκαν ακατάλληλα) καταγράφηκαν αυτά που είχαν βαριά χωμάτινη στέγη καθώς και με ογκώδη, δύσκαμπτα κελύφη. Επίσης κτίρια χωρίς σενάζ στις τοιχοποιίες και οριζόντια δοκάρια, πολυώροφα κτίρια και εύκαμπτα συστήματα οροφής που δεν συνεργάζονται με το κελύφος της τοιχοποιίας, είχαν κακή συμπεριφορά (Korkmaz, H.; Korkmaz, S.; Dondure, M., 2010). Στις μη τεχνικές κατασκευές συναντάμε κτίρια χωρίς φέροντα οργανισμό ή από ΦΟ κατασκευασμένο με απλά στοιχεία (κορμούς, κλαδιά, ή δομική ξυλεία) χωρίς επαρκή σύνδεση σε πολλές περιπτώσεις. Ο ξύλινος σκελετός συνδυάζεται με την αντίστοιχη ξύλινη στέγη με κεραμίδια (Μπέη, Γ., 2010) ή αχυροσκεπή.

Στέγη

Οι στέγες των κτιρίων με άψητη γη, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν συνέχεια της τοιχοποιίας (π.χ. τρούλοι στο Τόγκο, στο Ιράν κ.ά.), είτε είναι επίπεδες με ΦΟ από άλλο υλικό φυτικής προέλευσης. Συνήθως οι στέγες αποτελούνται από ξυλεία ή μπαμπού που στηρίζεται σε σύλους/δοκάρια, και τα οποία με τη σειρά τους πλαισιώνουν τοιχοποιίες (με στρώματα κλαδιών καλυμμένα ή γέμισμα με χώμα). Το είδος ξυλείας στα παραδοσιακά κτίρια συνήθως είναι τοπικά διαθέσιμο όπως λεύκα, κέδρος κ.λπ. Στις περιπτώσεις κατασκευής ορόφου, στις πιο εκλεπτυσμένες κατασκευές, δημιουργείται φορέας από σύστημα ξύλινων δοκών διατεταγμένων παράλληλα σε μεταξύ τους σταθερές αποστάσεις (από 40 – 60 εκ.), ανάλογα με την κατασκευή και το υλικό. Σε πολλές περιπτώσεις οι δοκοί εδράζονται μέσω διαμήκους δοκού που εξασφαλίζει τη σωστή κατανομή των φορτίων στην τοιχοποιία (Heritage Preservation Services, 2022).

Επιχρίσματα, Πηλοκονιάματα και Ασβεστοκονιάματα

Τα παραδοσιακά χωμάτινα κονιάματα αντανακλούν την ποιότητα του τοπικού υπεδάφους. Ορισμένα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, ενώ τα λιγότερο ποιοτικά ενισχύονται με πρόσθετα υλικά. Συνήθως λόγω της αμελητέας αντοχής σε εφελκυσμό, όταν η κατασκευή υπόκειται σε μετακίνηση (π.χ. λόγω καθίζησης θεμελίων ή σεισμού), τότε συνοδεύεται από ρηγμάτωση που είναι εμφανής στο κονίαμα της τοιχοποιίας (Corsey, N., 2019). Ιστορικά, οι περισσότερες τοιχοποιίες από ωμόπλινθους αποτελούνταν από τούβλα χτισμένα με κονίαμα λάσπης, ίδιας σύνθεσης με τα τούβλα. Τέτοια κονιάματα έχουν κοινή συμπεριφορά και ίδιο ρυθμό υγροσκοπικής διόγκωσης (απορρόφησης υγρασίας), συρρίκνωσης και θερμικής διαστολής-συστολής. Κατά συνέπεια, κανένα άλλο υλικό δεν δημιουργεί τόσο επιτυχημένη συγκόλληση μεταξύ των δομικών στοιχείων (Cantù, M. et al., 2016). Συνήθως στα εξωτερικά επιχρίσματα χρησιμοποιείτο ασβέστης για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού εξωτερικού φινιρίσματος, ενώ οι τιμεντοκονίες είναι ασυμβίβαστες με την εναλλασσόμενη συμπεριφορά των ωμοπλίνθων λόγω διαφορετικού ρυθμού διαστολής και συστολής. Η προσθήκη τιμεντοκονίας επιταχύνει τη φθορά ωμοπλίνθων.

4.6 Κατασκευή και DIY

Οι παραδοσιακοί κτίστες της άψητης γης λειτουργούν ως μια κοινότητα τεχνιτών, στους οποίους μπορεί να αποδοθεί η αρχαία ονομασία δημιουργοί. Στον παραδοσιακό κόσμο του αρχαϊκού αγγειοπλάστη ή γιατρού, τα πρότυπα καλής εκτέλεσης εργασίας καθορίζονταν από την κοινότητα, καθώς οι δεξιότητες μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά. Μέσα στην κοινότητα διαμοιρασμού ορίζεται η ποιότητα και στη συνέχεια, ως ανοικτός πόρος, επιτρέπεται η πρόσβαση ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και ισότιμη ανταλλαγή (Sennett, 2008).

Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, παρατηρείται ότι απομακρύνεται ο τεχνίτης όλο και περισσότερο από το μέσον που χρησιμοποιεί. Ένα παράδειγμα είναι το πέρασμα από το αναλογικό σχέδιο και το σκίτσο στο ψηφιακό CAD (σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή), όπου το πρόγραμμα λογισμικού

δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να σχεδιάζουν φυσικά αντικείμενα και στους αρχιτέκτονες να δημιουργούν προσομοιώσεις κτιρίων στην οθόνη. Στον σύγχρονο υλικό κόσμο στη δουλειά του αρχιτέκτονα ο σχεδιαστής καθορίζει στην οθόνη μια σειρά από υπολογισμούς, ώστε π.χ. να συνδέουν τα σημεία ως γραμμή στο 2D ή 3D περιβάλλον. Το CAD, αντικαθιστώντας το σχέδιο με το χέρι, δεν δίνει την ευκαιρία στον σχεδιαστή να εμπεδώσει με την ίδια αμεσότητα το έργο. Στο σκίτσο ο σχεδιαστής, μέσα από τη λειτουργία της σχεδίασης, έρχεται σε «επαφή» με την τοποθεσία με τρόπο που δεν είναι εφικτός με τον υπολογιστή διότι “γνωρίζει μία τοποθεσία με το να την εντοπίζει και να το επαναλαμβάνει (τη γραμμή) και όχι αφήνοντας τον υπολογιστή να "αναπαράγει" γραμμές” (Sennett, 2008). Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, ο αρχιτέκτονας κατανοεί άμεσα την ίδια τη δομή που αντιπροσωπεύουν οι γραμμές του σχεδίου. Ως συνέπεια της νοητικής μεταφοράς από την πραγματικότητα του σχεδίου ή του μοντέλου στην υλική πραγματικότητα του έργου, οι εικόνες με τις οποίες προχωρά ο σχεδιαστής δεν είναι απλές οπτικές αποδόσεις, αλλά συνιστούν μια πλήρως απτική και πολυαισθητηριακή πραγματικότητα της φαντασίας. Ο αρχιτέκτονας κινείται ελεύθερα στη φανταστική δομή, όσο μεγάλη και πολύπλοκη και αν είναι, σαν να περπατάει μέσα στο κτίριο και να αγγίζει όλες τις επιφάνειές του και να αισθάνεται την υλικότητα και την υφή τους. Πρόκειται για μια οικειότητα που είναι σίγουρα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προσομοιωθεί με τα ψηφιακά μέσα μοντελοποίησης και προσομοίωσης που υποστηρίζονται από τον υπολογιστή (Pallasmaa, J., 2009). Ο σχεδιασμός αλλά και η εμπλοκή του σχεδιαστή στη διαδικασία υλοποίησης-κτισίματος σχετίζεται με κινήματα που ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές του 20^{ου} αιώνα. Ο όρος "Do It Yourself" (DIY) ή "Φτιάξτο Μόνος Σου" χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και δεκαετίες. Ο όρος έχει συνδεθεί με τους καταναλωτές τουλάχιστον από το 1912, κυρίως στον τομέα των δραστηριοτήτων βελτίωσης και συντήρησης της κατοικίας⁶⁵. Ωστόσο, η φράση "Do It Yourself" έγινε ευρέως γνωστή και αναγνωρίστηκε σαν κίνημα κυρίως στη δεκαετία του 1950 και του 1960. Το κίνημα DIY προήλθε από διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά κύματα που είχαν ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση του κοινού να αναλαμβάνει δράση και να εκτελεί εργασίες μόνο του, αντί να εξαρτάται από ομάδες επαγγελματιών, έτοιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Σημαντικό στοιχείο στην άνθησή του στην Αμερική αποτέλεσε η έλλειψη στέγης (Smith, C. D., 2014).

Το κίνημα σταδιακά εξελίχτηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα και μετουσιώθηκε σε ένα σύγχρονο κίνημα κατασκευαστών (Maker, ως κοινότητα DIY που βασίζεται στην τεχνολογία και αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ραγδαία). Στο χώρο της οικοδόμησης καταγράφηκε μία προσπάθεια υιοθέτησης ενός βιώσιμου μοντέλου μέσω της συνεργασίας ομάδων και κοινοτήτων. Οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν περιλαμβάνουν οικοδομικές λεπτομέρειες που μοιράζεται η κοινότητα μέσω διαδικτύου. Μέσα σ' αυτές τις ομάδες ανήκει και η ανάδειξη τεχνικών δόμησης με άψητη γη.

⁶⁵ Η φράση "κάνε το μόνος σου" είχε μπει στην κοινή χρήση (στην τυπική αγγλική γλώσσα) μετά τη δεκαετία του 1950, αναφερόμενη στην εμφάνιση μιας τάσης ανθρώπων που αναλάμβαναν εργασίες βελτίωσης του σπιτιού και διάφορα άλλα μικρά κατασκευαστικά έργα ως μια δημιουργική-ψυχαγωγική δραστηριότητα και εξοικονόμηση κόστους (Gelber, S. M., 1997).

Το κίνημα "*To Make It Yourself (MiY)*" δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε τεχνικές και πρακτικές εμπειρίες μάθησης που εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους. Το MiY, που χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα καινοτομίας και πρακτικής μαστορέματος, συνδέεται με την παραδοσιακή πρακτική της κατασκευής πλίνθων με διάφορους τρόπους, διότι αφορά σε δημιουργικότητα και χειρωνακτική εργασία. Η σημασία της χειρωνακτικής εργασίας και η εξάσκηση της επιδεξιότητας του ατόμου συμβάλλει στην ανάπτυξη του ίδιου καθώς και της κοινωνίας (R.Sennett, 2008). Η κατασκευή πλίνθων σχετίζεται με τη δημιουργικότητα με τα χέρια. Τόσο οι δημιουργοί όσο και οι κατασκευαστές πλίνθων ασχολούνται με απτή, χειρωνακτική εργασία για να δημιουργήσουν κάτι λειτουργικό και ουσιαστικό που:

- Αφορά τοπικές και βιώσιμες πρακτικές χρησιμοποιώντας υλικά που προέρχονται από την περιοχή εργασίας. Η κατασκευή πλίνθων βασίζεται σε τοπικά διαθέσιμα φυσικά υλικά, ευθυγραμμιζόμενη με τις αρχές της βιωσιμότητας. Υπάρχει μία κοινή δέσμευση περιβαλλοντικής συνείδησης λόγω της χρήσης φυσικών υλικών τοπικής προέλευσης και αντικατοπτρίζει την εκτίμηση των ομάδων για την οικολογική βιωσιμότητα.
- Πρόκειται για κοινοτική συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία και γνώσεις. Στην κατασκευή πλίνθων τα μέλη της κοινότητας συγκεντρώνονται για να δημιουργήσουν τα κατασκευαστικά έργα.
- Μέσα από τη διαδικασία αναπτύσσονται ειδικές δεξιότητες και εφαρμόζεται άτυπη μάθηση. Οι δημιουργοί μαθαίνουν μέσα από τον πειραματισμό και τις δραστηριότητες που βασίζονται σε έργα, ενώ τα άτομα που ασχολούνται με την κατασκευή πλίνθων αποκτούν κατασκευαστικές δεξιότητες και παραδοσιακές τεχνικές δόμησης.
- Γίνεται κοινή χρήση οικοδομικών λεπτομερειών, κοινή χρήση σχεδίων και συνταγών των κονιαμάτων (κοντά στα πρότυπα της ιδεολογίας ανοικτού κώδικα).
- Ενδυνάμωση ατόμων και της κοινότητας μέσω της δημιουργίας χρήσιμων κατασκευών, η οποία ενισχύει την αίσθηση της αποτελεσματικής δράσης και της ανεξαρτησίας τους.
- Οι ομάδες συμβάλλουν στην πολιτιστική διατήρηση διότι αντλούν έμπνευση από πολιτιστικά στοιχεία, ενώ η κατασκευές με άψητη γη, ως παραδοσιακή πρακτική, συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς.

Η άψητη γη ως υλικό για οικοδόμηση παραμένει απλό στη χρήση, με δυνατότητα αξιοποίησής του από την πλειονότητα του πληθυσμού, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας ή τις δεξιότητες του χρήστη. Οι διαφορετικές κατασκευές με χώμα απαιτούν ελάχιστη επεξεργασία ανάλογη με τη σύσταση της πρώτης ύλης και την πολυπλοκότητα της τεχνικής που θα εφαρμοστεί. Η μελέτη των παραδοσιακών οικοδομικών πρακτικών με άψητη γη σε όλο τον κόσμο έχει δώσει δεκαοκτώ περίπου μεθόδους που παράγουν μεγάλη ποικιλία δομών (Guillaud H., & Houben, H., 2001).

4.7 Τρόποι δόμησης τοιχοποιίας με άψητη γη

Η ταξινόμηση των τεχνικών κατασκευής με άψητη γη παρουσιάζει διαφοροποιήσεις (Houben, 1989), με κύρια διάκριση μεταξύ των υγρών μεθόδων και των μεθόδων ξηρής συμπίεσης (Crocker, 2008), (Keefe, 2012). Στις υγρές τεχνικές το μίγμα άψητης γης εφαρμόζεται σε πλαστική κατάσταση, όπου η μηχανική αντοχή του υλικού παρέχεται μέσω ξηράνσεως και συρρίκνωσης πυκνότητας (ωμόπλινθοι, στοιβαχτός πηλός κ.ά.). Στις ξηρές τεχνικές το μίγμα άψητης γης τοποθετείται στη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό και η μηχανική αντοχή παρέχεται μέσω συμπίεσης και συμπύκνωσης του μείγματος (συμπιεσμένα τούβλα και συμπιεσμένη γη κ.ά.). Μια δεύτερη διάκριση γίνεται ανάλογα με την τεχνική χτισίματος της τοιχοποιίας σε τεμάχια, τούβλα (συμπιεσμένα ή μη, Compressed Earth Block και Adobe) ή συνεχόμενης κατασκευής μονολιθικού τοίχου στοιβαχτού πηλού και συμπιεσμένης γης (cob and rammed earth) (Crocker, E., & Aroaz, G., 2008), (Keefe, 2012), (Κουακου, 2009). Για τη δόμηση με άψητη γη υπάρχουν πολλά ήθη και έθιμα με κοινά στοιχεία σε χωρικά απομακρυσμένους πολιτισμούς. Πριν τοποθετηθεί «η θεμέλιος λίθος» της κατοικίας (που συνήθως τοποθετούνταν στην ανατολική πλευρά των θεμελίων) η οικογένεια της ιδιοκτησίας έκανε «θυσία» ενός ζώου επί των θεμελίων (π.χ. πετεινού ή ενός αρνιού) για την καλή έκβαση των εργασιών (να στεριώσει το σπίτι) και να υπάρξει καλοτυχία. Η πρακτική αυτή συνήθιζεται από τα κτιριακά συγκροτήματα Τιού της Κίνας, μέχρι και τις αγροτικές περιοχές στον Ελλαδικό χώρο, όπου επίσης συναντάμε και το έθιμο του αγιασμού επί του εργοταξίου, ενώ στη συνέχεια ακολουθούσε γεύμα για τους τεχνίτες, τους συμμετέχοντες στο έργο και την οικογένεια (Γκουγκουστάμου, Φ., 2018). Αντίστοιχα, στην Αμερική στα κτίρια των Pueblos, τοποθετούσαν "τελετουργικά μαστούνια" "προσευχής, σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου και μετά την κατασκευή γινόταν ο αγιασμός του τελικού κτιρίου⁶⁶(Maniatidis, V.;Walker, P., 2003).

Τα πλιθιά ή ωμόπλινθοι (adobe, mudbricks)

Οι ωμόπλινθοι είναι από τα παλαιότερα και πιο διαδεδομένα δομικά στοιχεία. Είναι μείγμα σε πλαστική σύσταση από αργιλώδες χώμα, που έχει υγρανθεί και ενισχυθεί κατά περίπτωση με άμμο, χαλίκι, πηλό, νερό, και παραδοσιακά στεγνώνουν στον ήλιο. Βασικό στοιχείο για την αντοχή τους

⁶⁶ Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τελετουργικά γίνονται τον Δεκέμβριο στο Zufii Pueblo όπου έξι φιγούρες (ύψους 3μ.) γνωστές ως πνευματικές μορφές Shalako, οι οποίες περιφέρονται στα χωριά για να ευλογήσουν τα σπίτια. Διατηρούνται έως και σήμερα με την προσωπική εργασία των χρηστών τους ή σε κάποιες περιπτώσεις με τη συνεργασία των μελών μιας κοινότητας (Maniatidis, V.;Walker, P., 2003).

είναι η ενυπάρχουσα αναλογία αργίλου με άμμο στο φυσικό έδαφος. Πολύ συχνά γίνεται προσθήκη ινών, από υλικά όπως άχυρο ή γρασίδι, τρίχωμα ζώων, που αναμιγνύονται με το χέρι (Φραγγεδάκη, E., Σαργέντης, Γ.Φ.& Μουσουράκης, A., 2019). Καλουπώνονται σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδη διάταξη μέσα σε ξύλινα καλούπια. Το μείγμα λάσπης τοποθετείται στα καλούπια (δύο, τριών, τεσσάρων τεμαχίων), ανάλογα με τις ικανότητες και τη σωματική δύναμη του κατασκευαστή, ενώ στη συνέχεια συμπιέζεται ελαφρά και εξομαλύνεται η επιφάνεια με το χέρι *Εικόνα 62*. Τα τούβλα αφαιρούνται από το καλούπι για να στεγνώσουν σε μια επίπεδη επιφάνεια καλυμμένη με άχυρο ή γρασίδι ώστε να μην κολλήσουν. Στην συνέχεια αφήνονται σε σειρές για να ξεραθούν στον ήλιο και τον αέρα, και τα περιστρέφουν ανά τακτά διαστήματα για να επιτευχθεί ομοιόμορφο στέγνωμα σε όλες τις πλευρές (Boudreau, E. H., 1971). Μετά από αρκετές ημέρες φυσικής ξήρανσης στον αέρα (ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες) είναι έτοιμα. Οι ωμόπλινθοι δεν σκληραίνουν μόνιμα αλλά παραμένουν ευμετάβλητες ανάλογα με τις κλιματολογικές μεταβολές, οπότε μεταβάλλεται και η περιεκτικότητά τους σε νερό (υγρασία). Η αντοχή τους επίσης μεταβάλλεται ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε νερό: όσο υψηλότερο είναι το περιεχόμενο νερό, τόσο χαμηλότερη είναι η αντοχή τους.

Σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όπως στη Λατινική Αμερική, Αφρική και Αυστραλία, συνεχίζεται η παραδοσιακή παρασκευή ωμοπλίνθων, *Εικόνα 63*, *Εικόνα 65*. Σήμερα εκτός από την τοπική παράδοση κατασκευής ωμοπλίνθων, παρασκευάζονται και βιομηχανικά με την προσθήκη σταθεροποιητικών υλικών, όπως τσιμέντου ή ασφαλτικών υλικών, και διαφέρουν από τα παραδοσιακά πλιθιά τόσο στην εμφάνιση όσο και την αντοχή. Στον Ελλαδικό χώρο, στην περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, μια συνήθης παρασκευή ωμοπλίνθων περιλάμβανε τα εξής βήματα: Εκσκαφή της πιθανής περιοχής και μεταφορά με ζώα ή άλλα μέσα από τον τόπο συλλογής στον τόπο της παρασκευής. Τοποθέτηση της προβλεπόμενης ποσότητας χώματος σε αυτοσχέδιες στέρνες (γούρνες) βάθους περίπου σαράντα εκατοστών βάθους, στις οποίες εμπότιζαν με νερό το αργιλώδες υλικό, και εν συνεχεία προσθήκη των κομμένων ινωδών στοιχείων, όπως άχυρο. Για εκατό ωμοπλίνθους, το αργιλώδες χώμα αναμιγνυόταν με 3,5 – 5,5 οκάδες (4.487- 5.769 γραμμάρια) άχυρο (μία οκά αντιστοιχεί σε 1.282 γραμμάρια). Το μείγμα αφηνόταν μέχρι την επόμενη ημέρα ώστε να εμποτιστεί το άχυρο, και στην συνέχεια πατούσαν με τα πόδια τη λάσπη μέχρι να ομογενοποιηθεί και να μην έχει ευδιάκριτα στοιχεία, όπως κομμάτια χώματος. Αφού ο πηλός στερεοποιείτο τόσο ώστε να μπορούν να τον επεξεργαστούν, τότε με φτυάρια ή κουβάδες γέμιζαν, σε ειδικά διαμορφωμένο έδαφος, τα καλούπια, τις σανιδένιες «τζιβιέρες» οι οποίες δεν είχαν πάτο. Στη συνέχεια χτυπούσαν τις πλευρές του καλουπιού με ένα μικρό σανίδι για να φτάσει ο πηλός σε ολόκληρο το καλούπι και να μην αφήσει κενά αέρος. Κατά την παρασκευή τους στο καλούπι ωμόπλινθοι έμεναν οι λίγο χρόνο, τόσο ώστε να μη διαλύονται κατά την εξαγωγή τους και να παραμένουν ακέραιες. Το καλούπι διαβρεχόταν τακτικά, μερικοί το εμπότιζαν σε μικρή δεξαμενή με νερό, για να μην κολλήσουν οι ωμόπλινθοι κατά την εξαγωγή τους. Το ξύλινο καλούπι είχε θέσεις για τέσσερις ή δύο ή και περισσότερες πλίθες, με

διστάσεις 0,40Χ0,20Χ0,15μ. η κάθε θέση. Συνήθως είχε χειρολαβή από κάθε πλευρά για εύκολη χρήση. Το τετραπλό καλούπι είχε δύο χειρολαβές από κάθε πλευρά ώστε να μπορούν να το χειριστούν δύο άτομα. Το καλούπι για δύο τεμάχια μπορούσε να το σηκώσει και ένα άτομο. Υπήρχαν καλούπια 2Χ3 = 6 τεμαχίων, 2Χ4 = 8 τεμαχίων, 3Χ3 = 9 τεμαχίων, 2Χ6 = 12 τεμαχίων και 3Χ6 = 18 τεμαχίων που κατασκευάζονταν από ντόπιους ξυλουργούς. Η πάνω επιφάνεια του μείγματος οριζωντιωνόταν με μια σανίδα η οποία βρεχόταν με νερό και στη συνέχεια χτυπούσαν μ' αυτή το υλικό ώστε να γίνει επίπεδη η επιφάνεια. Με την εργασία δύο ατόμων στο οκτάωρο μπορούσαν να κατασκευαστούν 450-550 ωμόπλινθοι. Για το χτίσιμο 25-30 ωμοπλίνθων διαστάσεων 0,10Χ0,25Χ0,40μ. χρειαζόνταν τέσσερις τενεκέδες λάσπη (με 1 μέρος ασβέστη και 3 άμμο). Η εργασία παρασκευής τους γινόταν πάντα την θερινή περίοδο (καλοκαίρι), ώστε να στεγνώσουν γρήγορα σε δέκα έως δεκαπέντε μέρες. Στη συνέχεια στοιβάζαν τα στεγνά τούβλα σε σειρές και ντάνες, μήκους 10 έως 15 μέτρων και ύψους ενός έως ενάμισι μέτρου (Τουτούνη, Η., 2019). Για την παρασκευή του μείγματος ποδοπατούσαν τον πηλό με γυμνά πόδια ασταμάτητα και εναλλασσόμενα μέχρι να διασπαστεί τελείως το χώμα και να διαλυθεί, ώστε να έχει ομοιόμορφη μορφή (ζύμωση). Στο ποδοπάτημα του πηλού συμμετείχαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που βρίσκονταν όλοι μαζί στη γούρνα της λάσπης σαν να χόρευαν. Οι «πλιθατζήδες» δούλευαν το μείγμα για αρκετές ώρες και συγκεκριμένα προέκυψε η παροιμιώδης φράση: «Η γλίνα πάσχει για δούλεμα, για λιακωτό η πλίθα!» (Τουτούνη, Η., 2019). Σύμφωνα με την καταγραφή, τρεις χτίστες μπορούσαν να χτίσουν από 650 - 750 ωμόπλινθους τη μέρα, **Εικόνα 64**.

Οι ωμόπλινθοι είναι ένα ανερχόμενο υλικό δόμησης ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα, όπως φαίνεται στον οικονομικό κύκλο που παράχθηκε στις νότιες ΗΠΑ. Η εκτιμώμενη αξία το 1980, για το Νέο Μεξικό, για την παραγωγή των τριών κυρίως τύπων πλίθινων τούβλων, τα παραδοσιακά, τα ημισταθεροποιημένα (semi-stabilized) και τα σταθεροποιημένα (stabilized) ανήλθε σε 1.174.59 USD, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 3-4 εκατομμύρια πλιθιά που κατασκευάστηκαν άτυπα από ιδιώτες (Smith, E. W., & Puebio, S. J., 1981).

Εκτός των παραπάνω εφαρμογών, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες τεχνικές, στις οποίες η λάσπη με άψητη μορφοποιείται μέσα σε ποικίλα καλούπια, τα οποία ενδεχομένως να ενσωματώνονται μέσα στην ίδια την κατασκευή. Έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί κορμοί δέντρων, πλαστικά μπουκάλια, αχυρόμπαλες κ.ά., τα οποία λειτουργούν ως τούβλα για τη διαμόρφωση τοιχοποιίας οικονομικής κατασκευής σπιτιών (Dabaieh, M. & Sakr, M., 2014) .

Τσατμάς, μπαγδαντί (wattle and daub)

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται το χώμα ως στοιχείο πλήρωσης ή ως επίχρισμα σε ένα φορέα από κλαδιά ή ξύλινα πηχάκια. Πρόκειται για ένα πλέγμα από λεπτά οργανικά τεμάχια (γνωστό ως wattle) που μπορεί να είναι από ξύλο, κλαδιά, καλάμια ή μπαμπού και επικαλύπτεται με ένα κολλώδες μείγμα που συνήθως είναι μείγμα υγρού χώματος, πηλού, άμμου και οργανικών ή φυτικών ινών

(κοπριάς ζώων, άχυρου σιτηρών, ρυζιού κ.ά.). Το πλέγμα έχει τα χαρακτηριστικά ενός πλαισίου στήριξης το οποίο δεν είναι φέρον στοιχείο **Εικόνα 66**. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι ξυλόπηκτοι τοίχοι των οποίων ο ξύλινος σκελετός επενδύεται με πηχάκια ή καλάμια και στη συνέχεια επιχρίεται με κονίαμα χώματος **Εικόνα 68**. Μ' αυτή την τεχνική κατασκευάζονται διαχωριστικοί τοίχοι και εξωτερικές τοιχοποιίες κυρίως στους ορόφους **Εικόνα 67**, ώστε να είναι πιο ελαφριοί και πιο εύκαμπτοι (Vegas, F. et al., 2011).

Bahareque

Η τεχνική αυτή συναντάται κυρίως στην Λατινική Αμερική, ενώ είναι ισπανικός όρος για τους τοίχους από μπαμπού (κυρίως ποικιλίας Guadua) και άψητη γη. Αυτή η παραδοσιακή κατασκευή εμφανίστηκε στην Κολομβία στα μέσα του 19^{ου} αιώνα και χρησιμοποιείται όπως ο τσατμάς ή «wattle and daub», αλλά με σκελετό από μπαμπού (Ochoa, J. C., & Carvajal, H. H. , 2013). Τα θεμέλια συνήθως είναι από σκυρόδεμα και εκεί στηρίζεται πλαίσιο από ξύλο και μπαμπού (Kaminski, S., Lawrence, A., & Trujillo, D., 2016). Έχει πολλές εφαρμογές σε χώρες όπου αναπτύσσεται το μπαμπού και έχει επιδείξει σημαντικές δυνατότητες. Αποτελεί ένα συνδυασμό φυσικών υλικών ιδανικό για ένα έως δύο ορόφους **Εικόνα 71**.

Tsuchikabe ή Tsuchi

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στην Ιαπωνία και έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο, με μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εμφανίζεται γύρω στο 800 μ.Χ. και η δεξιοτεχνία για την κατασκευή tsuchikabe περνάει από γενιά σε γενιά. Διαμορφώνεται μία τοιχοποιία με ξύλινο σκελετό και πλήρωση από κονίαμα άψητης γης που αποτελείται από ένα συνδυασμό πηλού, χώματος, άμμου και άχυρου ρυζιού. Με την τεχνική αυτή εξαλείφθηκε η απειλή της φωτιάς για την παραδοσιακή ιαπωνική ξύλινη κατοικία, επομένως έγινε δημοφιλής στη χώρα ως πυρίμαχο σύστημα **Εικόνα 72**. Η τεχνική tsuchikabe έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα αυτή η κληρονομιά να απειλείται με εξαφάνιση (Yokobayashi, S., & Sato, M. , 2015). Στις πιο προηγμένες μορφές εφαρμοζόταν το φινίρισμα με μυστρί κονιάματος πηλού αναμεμιγμένου με άχυρο, όπου τα υλικά τοποθετούνταν πάνω σε πλεκτό πλαίσιο (στο υπόστρωμα τοίχου με σκελετό μπαμπού). Οι τεχνικές αυτές καθιερώθηκαν γύρω στο 1600 μ.Χ. και εφαρμόζονται έκτοτε στην κατασκευή κατοικιών.

Γαιόσακοι (earth bags)

Είναι νεότερη τεχνική, στην οποία σάκοι γεμίζονται με ελαφρώς υγρό αργιλώδες χώμα και χτίζονται ο ένας πάνω από τον άλλο σε στρώσεις, ενώ κάθε στρώση συμπιέζεται πολύ καλά για να απομακρυνθεί ο αέρας. Η τεχνική δόμησης αναπτύχθηκε σε στρατιωτικές κατασκευές αποθηκών και μεθόδους προσωρινής κατασκευής αναχωμάτων για τον έλεγχο των πλημμυρών. Επειδή η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αποδομήσει τους σάκους, απαιτείται κατάλληλη προστασία με κάποιου είδους επίχρισμα ή και ασβέστωμα. Οι γεμισμένοι σάκοι τοποθετούνται ή χτίζονται σαν μεγάλα τούβλα και συνήθως τοποθετείται αγκαθωτό συρματόπλεγμα σε κάθε στρώση για την καλύτερη

σταθεροποίησή τους **Εικόνα 73**. Η τοιχοποιία μπορεί να χτιστεί σε καμπύλη μορφή με θόλο ή γραμμικά για να καλύψει συμβατικές στέγες. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ροής του νερού ποταμών (Hunter, K., & Kiffmeyer, D., 2004).

Συμπιεσμένη γη (Rammed earth)

Είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται πάνω από 10.000 χρόνια και συνδέεται με πρώιμους οικισμούς στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Κεντρική - Νότια Αμερική. Το πιθανότερο είναι τα κτίρια με συμπιεσμένη γη να έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα, αλλά επηρεάστηκαν μεταξύ τους αργότερα, καθώς έχει μεταφερθεί τεχνογνωσία σε διαφορετικές περιόδους (Gramlich, A. N., 2013). Ο Πλίνιος (Pliny, E., 2018) θαυμάζοντας την αντοχή της τεχνικής αυτής τη συγκρίνει με την πέτρα⁶⁷. Η τεχνική δόμησης γνωστή ως *risé de terre* (γαλλικά) ή *tapia* (ισπανικά) εμφανίζεται πριν από χιλιάδες χρόνια, με πρώτη τεκμηριωμένη χρήση από τους Ρωμαίους, που αργότερα εισήγαγαν την τεχνική στη Γαλλία και την Αγγλία (Betts, M.C. & Miller, T.A.H., 1937). Σ' αυτή την τεχνική, το αργιλώδες χώμα, ελαφρά υγρό, συμπιέζεται στρώση-στρώση ανάμεσα σε προσωρινούς ξυλότυπους, των οποίων οι διαστάσεις ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την περιοχή. Μετά την συμπίκνωση και όταν το υλικό σταθεροποιηθεί, το καλούπι αφαιρείται και επανατοποθετείται δίπλα ή από πάνω για τη διαμόρφωση της επόμενης στρώσης. Οι διαστάσεις του καλουπιού ποικίλλουν σε κάθε χώρα. Στην περιοχή του Μαγκρέμπ (Βορειοδυτική Αφρική) οι πλευρικοί ξυλότυποι είναι μήκους 265 εκ και ύψους 90 εκ με τυπικό πάχος τοίχου 50-60 εκ., ή μήκους 360 εκ. και ύψους 90 εκ. με πάχος τοίχου 40-60 εκ. (Maniatis, V. & Walker, P., 2003), (Middleton, G.F. & Schneider, L.M., 1987). Καθώς η τεχνική είναι μονολιθική, έχει μεγάλη αντοχή. Η τοιχοποιία αυτή δίνει στοιχεία με εξαιρετική υφή και πολύχρωμη επιφάνεια λόγω του χρώματος του εδάφους που χρησιμοποιείται. Στα σύγχρονα έργα συνήθως προστίθενται υλικά με χρώμα προς ένα κυματοειδές, πολύχρωμο αποτέλεσμα. Απαιτείται σταθερό θεμέλιο που συμβάλλει στην προστασία από την ανερχόμενη υγρασία αλλά και από τις ανακλάσεις της βροχής, οπότε και παραδοσιακά κατασκευάζεται από πέτρα, ενώ τη σύγχρονη εποχή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η στέγη των κτιρίων έχει προεξοχή ή γείσο για την προστασία της τοιχοποιίας από την φθορά που προκαλούν τα νερά της βροχής (Walker, P. et al., 2005). Οι κατασκευές αυτές έχουν χαμηλή αντοχή σε εφελκυσμό, που τις καθιστά ευάλωτες σε σοβαρές κατακόρυφες ρωγμές, ειδικά μεταξύ των διακριτών τμημάτων που δημιουργούνται από τον ξυλότυπο. Αυτός ο τύπος ρωγμών μειώνει τη συνολική ακαμψία και αντοχή και έχει αντίκτυπο στη σεισμική συμπεριφορά της τοιχοποιίας. Επιπλέον αν δεν υπάρχει επίχρισμα, η πιθανή διείσδυση του νερού μπορεί να διαβρώσει την τοιχοποιία, οδηγώντας σε μείωση της φέρουσας ικανότητας του τοίχου, έως και την κατάρρευσή

⁶⁷ αναφερόμενος στο είδος αυτό κατασκευής λέει: «Μήπως δεν υπάρχουν στην Αφρική και στην Ισπανία τοίχοι φτιαγμένοι από χώμα που τους λένε καλουπωτούς (*formaceos*) οι οποίοι αντί να κτίζονται κανονικά κατασκευάζονται στοιβάζοντας χώμα μέσα σε ένα καλούπι φτιαγμένο από ένα σανίδωμα από την κάθε πλευρά κι αντέχουν στους αιώνες, άφθαρτοι από βροχές, ανέμους και φωτιές, ισχυρότεροι από οποιαδήποτε πελεκητή πέτρα. Ακόμη και τώρα βλέπει κανείς στην Ισπανία τα φυλάκια του Αννίβα και τους χωμάτινους πύργους χτισμένους στις ράχες των βουνών».

του (Frangedaki, et al., 2020). Τέλος, η τεχνική έχει εκσυγχρονιστεί με την προσθήκη σταθεροποιητικών υλικών, ενώ κατασκευάζονται και προκατασκευασμένα τεμάχια που μεταφέρονται στο έργο (Walker, P. et al., 2005).

Αχυροπηλός (Light clay)

Ο πηλός αναμειγνύεται με νερό και άχυρο επικαλύπτοντας τις ίνες άχυρου. Είναι ένα φυσικό οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιείται για την πλήρωση σκελετού που στηρίζεται σε κάποιο πλαίσιο του κτιρίου. Άλλες συνδετικές ίνες που χρησιμοποιούνται είναι ροκανίδια, φλούδες ρυζιού, ή κάποιο άλλο ελαφρύ υλικό (Toguyeni, D. Y. et al., 2012). Το μείγμα τοποθετείται σε ξύλινες επιφάνειες που σχηματίζουν προσωρινά καλούπια και οδηγούς **Εικόνα 69**. Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια χτίζεται η ανωτέρω ζώνη. Η τελική επιφάνεια μπορεί να σοβατιστεί με χωμάτινο επίχρισμα ή ασβεστοκονίαμα.

Ρευστή γη (Poured earth)

Πρόκειται για μίγμα χρώματος και νερού σε κατάλληλη σύσταση ούτως ώστε το μίγμα αυτό να ρέει σε καλούπια και να μη δημιουργούνται κενά. Το μείγμα τοποθετείται σε καλούπια που κατασκευάζονται απευθείας στην τοιχοποιία και όταν σταθεροποιηθεί το καλούπι αφαιρείται. Για την τεχνική απαιτείται ξυλότυπος. Είναι παρόμοια με το σκυρόδεμα και χρησιμοποιεί τσιμέντο Portland ως συνδετικό, ενώ η κύρια διαφορά είναι ότι αντί για την άμμο και το χαλίκι χρησιμοποιείται ως αδρανές το αργιλικό έδαφος (Ardant, D. et al., 2020).

Στοιβαχτός πηλός και Ζυμωτός πηλός (Cob αγγλ. ή Buage γαλλ.)

Διαμορφώνεται από ένα σωρό σβόλους, όπου οι σβόλοι λάσπης τοποθετούνται, "ζυμώνονται" και συσσωματώνονται, δημιουργώντας μια μονολιθική κατασκευή τοιχοποιίας, συχνά με την προσθήκη φυτικών ινών και μερικές φορές ορυκτών στοιχείων (θραύσματα πυριτόλιθου ή θρυμματισμένης τερακότας) για την προστασία από ρωγμές. Η τοιχοποιία έχει πάχος τουλάχιστον 40 έως 60εκ. και είναι μονολιθική. Στα περισσότερα μέρη του πλανήτη οι τοίχοι διαμορφώνονται με ελεύθερο χέρι σαν μία ενιαία μορφή. Δεδομένης της απουσίας άμμου, συχνά προστίθενται φυτικές ίνες. Το μείγμα εφαρμόζεται σε πλαστική κατάσταση **Εικόνα 70**. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κατοικίες Safranbolu στην Τουρκία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κληρονομιά αυτή της τεχνικής αντιπροσωπεύει χιλιάδες κτίρια, με 50.000 στη Γερμανία (Ziegert, C., 2000), 40.000 Ηνωμένο Βασίλειο (Morris, W., 1992) και 50.000 στη Γαλλία (Weismann, A., & Bryce, K., 2010).

Κτίρια με χλοοτάπητα (Turf Houses)

Οι κατασκευές αυτές συναντώνται κυρίως στην Ισλανδία και αποτελούν λαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση που χρονολογείται από τον 9ο αιώνα. Έχει προσαρμοστεί στους τοπικά παρεχόμενους πόρους, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για κατοικία που αναπτύχθηκαν στο νησί και ευνοείται από το τοπικό κλίμα. Για την κατασκευή χρησιμοποιείται ξυλεία ως φέρων οργανισμός, και ο χλοοτάπητας τοποθετείται για να σχηματίσει τους χοντρούς τοίχους αλλά και τη στέγη (Hafsteinsson, S. B., 2010). Σε μερικές περιπτώσεις η τοιχοποιία είναι κτισμένη από πέτρα και η οροφή από χώμα, ή σε άλλες

περιπτώσεις τοποθετούνται σχιστόλιθοι για το κτίσιμο της οροφής. Οι πλάγιες όψεις του κτιρίου είναι φυτεμένες, με τους τοίχους και τη στέγη να έχουν ένα στρώμα βλάστησης πάχους 40 με 45 εκ., **Εικόνα 74**. Αυτό το στρώμα βλάστησης λειτουργεί ως προστατευτικό μονωτικό στρώμα από το κρύο **Εικόνα 75** (Kreps, T. , 2019).

Τούβλα συμπιεσμένης γης (Compressed Earth Block -CEB)

Τα τούβλα συμπιεσμένης γης κατασκευάζονται με χειροκίνητες ή μηχανοποιημένες πρέσες με υγρό χώμα, που περιέχει κατάλληλη αναλογία αργίλου, λάσπης, άμμου και μικρών χαλικιών. Η προσθήκη τοιμέντου ή ασβέστη είναι συνηθισμένη για την αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών και της αντοχής στο νερό (Sadek, D., & Roslan, H., 2011).

4.8 Διεθνές καθεστώς για την αρχιτεκτονική με χώμα και κανονιστικό πλαίσιο

Η σταδιακή εξαφάνιση της παραδοσιακής δόμησης με χώμα και η ευρεία χρήση βιομηχανοποιημένων προϊόντων οδήγησε στον περιορισμό του ενδιαφέροντος για αυτήν την οικοδομική δραστηριότητα. Ο συνδυασμός της δυσκολίας τυποποίησης και γενίκευσης της άψητης γης καθώς και των τεχνικών δόμησης λειτούργησαν ανασταλτικά στη θέσπιση σχετικών διεθνών κανονισμών. Η νομοθεσία μπορεί να αποτελεί είτε αποτρεπτικό παράγοντα είτε ευκαιρία για τη διατήρηση της οικοδόμησης με άψητη γη.

Στη **Γαλλία** στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Γραμματεία Πολεοδομίας και Οικιστικών Έργων (Secrétariat des Missions de l'Urbanisme et de l'Habitat - SMUH) δημοσίευσε ένα τεύχος για τις κατασκευές με άψητη γη στο περιοδικό «Planification Habitat Information». Την ίδια εποχή, μεταφράζεται και διανέμεται το Βιβλίο των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Le béton de terre stabilisé (Σταθεροποιημένο σκυρόδεμα ακατέργαστης γης), για εφαρμογές στην κατασκευή. Ακολουθεί η έκδοση «Construction en Terre» από το l' Institut de l' Environnement (Ινστιτούτο Περιβάλλοντος) μιας ομάδας φοιτητών αρχιτεκτονικής της Γκρενόμπλ (Guillaud, H., 2007). Το 1978 το Centre Technique des Tuiles et Briques - CTTB (Τεχνικό Κέντρο για κεραμίδια και Τούβλα) άρχισε να μελετά την άψητη γη. Το 1979 δημοσιεύτηκε το "Construire en Terre" από την CRAterre, το οποίο είχε τρεις επανεκδόσεις και δύο μεταφράσεις στα αγγλικά και τα ισπανικά.

Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην αναβίωση της αρχιτεκτονικής με άψητη γη στην Ευρώπη και την αφύπνιση του ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά της άψητης γης. Στις αρχές της δεκαετίας του '80 εμφανίζεται το ενδιαφέρον για μελέτες σχετικά με την κληρονομιά της άψητης γης. Την ίδια χρονιά το Le Plan-Construction (Σχέδιο-Κατασκευής) (υπουργικό πρόγραμμα έρευνας, ανάπτυξης και πειραματισμού) προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εθνική έρευνα (με θέμα «τεχνικές για κτίριο, δρόμους και διάφορα δίκτυα»), στην οποία υπήρξε σημαντική ανταπόκριση για την άψητη γη ως δομικό στοιχείο υλικό. Το 1980 το l'Institut National des Sciences

Arriques - INSA⁶⁸ (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών) στην πόλη Ρεν ξεκίνησε την έρευνα για την ανάπτυξη δομικών στοιχείων με σταθεροποιημένο πηλό. Το κίνημα ενισχύθηκε σημαντικά από την πολιτιστική εκδήλωση και έκθεση "Down to earth: Adobe architecture, an old idea, a new future" για την αρχιτεκτονική με χώμα και το μέλλον μιας παράδοσης χιλιάδων χρόνων, που παρουσιάστηκε το 1981 στο Centre Georges Pompidou (Dethier, J., 1982). Επίσης την ίδια χρονιά η έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού «H», από το δημόσιο φορέα HLM (Habitations  Loyer Modr (SNHLM, 23)), σε ειδικό τεύχος με τίτλο «La terre, matriau d'avenir" (χώμα, υλικό του μέλλοντος), συνέβαλε στην εδραίωση της άψητης γης ως σημαντικό υλικό για την κατασκευή κατοικιών. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης γύρω από την αρχιτεκτονική με χώμα ήταν η ανάπτυξη πολλών χωμάτινων κτιρίων στη Γαλλία αλλά και η δημιουργία πλαισίου δράσεων συνεργασίας μεταξύ φορέων.

Το 1982, δύο χρόνια μετά τη μόνιμη έκθεση στο Παρίσι, υλοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης "Domaine de la Terre"⁶⁹ στην πόλη Fougres, στο Villefontaine. Η έκθεση περιόδευσε σε πολλές πόλεις πως π.χ. στο L'Isle d'Abeau (που το 90% της αγροτικής περιοχής είναι χτισμένο με χώμα) και στο εξωτερικό. Κατασκευάστηκαν 65 κτιριακές μονάδες, σε συνεργασία με τον κοινωνικό οργανισμό OPAC⁷⁰ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κατασκευών και με την τεχνική υποστήριξη του οργανισμού CRAterre. Στο πλαίσιο αυτού του έργου κατασκευάστηκαν κτίρια με συμπίεσμένη γη, με σταθεροποιημένες ωμόπλινθους και πλήρωση σε ξύλινο φορέα κ.ά. Ωστόσο, αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τις τελευταίες δεκαετίες του 20^{ου} αιώνα στην Γαλλία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η χωμάτινη αρχιτεκτονική δεν λαμβάνεται υπόψη από τα τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια. Σε λίγες μόνο χώρες έχει επιτευχθεί νομοθετικό πλαίσιο, πως η Αυστραλία, Ισπανία, Γερμανία, Βραζιλία, Νέο Μεξικό (Η.Π.Α.), Περού και Νέα Ζηλανδία (King, B., 2017). Μχρι το 2021 αναπτύχθηκαν 70 περίπου πρότυπα, αλλά η λλειψη συνοχής μεταξύ των

⁶⁸ Δίκτυο Πανεπιστημίων στη Γαλλία που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ατομική ταυτότητα. (INSA, 2021).

⁶⁹ Πρόκειται για να πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης που αναπτύχθηκε μετά τη δύσκολη περίοδο της ενεργειακής κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα. Μχρι τότε η πρόκληση ήταν μεγάλη, γιατί δεν υπήρχαν εταιρείες με επαρκή τεχνογνωσία ενώ ήταν απαραίτητη η εκπαίδευση εργατών. Ένας διαγωνισμός με τίτλο Rexcoop του 1982, με θέμα "Υλικά κατάλληλα για χωμάτινη κατασκευή", οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τύπων χωματοουργικών πρεσών για ωμόπλινθους, αναμικτήρων κονιαμάτων και ξυλότυπων για συμπίεσμένη γη (Guillaud, H., 2007).

⁷⁰ Είναι να OPH (Office Public de l'Habit), δημόσιος φορέας στέγασης που διαχειρίζεται πάνω από 23.000 οικιστικές μονάδες στα διαμερίσματα του Isre και Rhne. Μετονομάστηκε σε Alpes Isre Habitat ως τμήμα του γραφείου HLM του Isre (Alpes Isre Habitat, 2020).

προτύπων και μιας κοινής παγκοσμίως ορολογίας δεν συνέβαλε στην ανάπτυξη ενιαίων οικοδομικών κανονισμών αλλά τοπικά, εθνικών προτύπων (Reddy, B.V. et al., 2022).

Οι τεχνικές κατασκευές απαιτούν οδηγίες για την παραγωγή υλικών, την κατασκευή των δομικών στοιχείων, αλλά και τη θερμική άνεση και ανθεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων στοιχείων. Παρόλο που η δόμηση με άψητη γη καταγράφεται πριν από χιλιάδες χρόνια, υπάρχει έλλειψη καθολικά αποδεκτών προτύπων. Υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα και οδηγίες για υλικά όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιίες, χάλυβα κ.λπ. ενώ για την άψητη γη εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός τοπικών και εθνικών προτύπων κατασκευής, όπου οι προδιαγραφές και τα πρότυπα διαφέρουν κατά πολύ. Συνεπώς είναι αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και καθολικών προτύπων. Βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη κωδίκων και προτύπων είναι η κοινή ορολογία για τις κατά τόπους διαφορετικές τεχνικές κατασκευής με άψητη γη και αργιλικά υλικά. Σχετικά με τη θεμελίωση υπάρχουν ελάχιστοι κώδικες που αφορούν στη συμπιεσμένη γη και τα χωμάτινα κονιάματα. Για την τοιχοποιία υπάρχουν κώδικες για ορισμένα είδη κατασκευών, όπως τον στοιβαχτό πηλό, τη συμπιεσμένη γη, τη μείξη άψητης γης με σκυρόδεμα και επίσης για την παραγωγή τούβλων ωμοπλίνθων, τα συμπιεσμένα τούβλα κ.ά. Για τα στοιχεία πλήρωσης ή τα δάπεδα δεν υπάρχουν κανονισμοί, ενώ πολλοί λίγοι για τα επιχρίσματα (Reddy, B.V. et al., 2022). Στα πρότυπα παρουσιάζονται στοιχεία αναφοράς για χωμάτινες κατασκευές, όμως στις διαμορφωμένες διατάξεις που ορίζονται στους κώδικες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Νέου Μεξικού διαφαίνεται η χρήση σταθεροποιητικών υλικών πρόσμιξης (όπως τσιμέντο) (Maniatidis, V., Walker, P., 2003).

Ιστορικά στατιστικά στοιχεία μετά το 2010 δείχνουν ότι τις επόμενες δεκαετίες το ποσοστό των άτυπων χωμάτινων κατοικιών θα είναι υψηλότερο από το 50 % του συνόλου. Η αδυναμία στον σεισμό και στην παρατεταμένη επαφή με το νερό αποτελούν μειονεκτήματα που χρειάζονται επίλυση (Arya, A. et al., 2013) και θέσπιση κατασκευαστικών κανόνων ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των κατασκευών.

Κατά τη βιομηχανική επανάσταση, την περίοδο του 19ου-20ου αιώνα, αναπτύσσονται ορισμένα πρότυπα και κώδικες για την κατασκευή, κυρίως μετά την εμφάνιση του χάλυβα και του σκυροδέματος, πολύ λιγότερα για την άψητη γη, της οποίας η χρήση μειώθηκε σταδιακά λόγω της κυριαρχίας των σύγχρονων υλικών. Η κατασκευή χωμάτινων κατοικιών αποτέλεσε εύκολη λύση σε καταστάσεις οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα όπως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αφορμή την αύξηση των χωμάτινων κατοικιών, αναπτύχθηκαν στη Γερμανία πρότυπα τη δεκαετία του 1950, τα οποία όμως στη συνέχεια αποσύρθηκαν το 1971. Η αναβίωση της δόμησης με χώμα εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980. Υλοποιήθηκε ένα πρότυπο για τα κτίρια με άψητη γη, το «Lehmbau Regeln» από το Dachverband Lehm e.V., τη γερμανική ένωση οικοδόμων-κατασκευαστών με άψητη γη. Μέρος του "Lehmbau Regeln" για ωμόπλινθους και κονιάματα άψητης γης προσαρμόστηκε στα εθνικά DIN αλλά και στους ευρωπαϊκούς οικοδομικούς κώδικες και

δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 2013. Το DIN 18945 είναι ένα γερμανικό πρότυπο του Δεκεμβρίου 2018 που επικεντρώνεται σε ωμόπλινθους και συμπιεσμένους ωμόπλινθους, το DIN 18946 στα χωμάτινα κονιάματα και το DIN 18947 στα χωμάτινα επιχρίσματα. Το Μάρτιο του 2024 επικαιροποιήθηκε το πρότυπο DIN 18948 «Earth board». Τα τέσσερα DIN εκπονήθηκαν για βιομηχανικά παραγόμενα, μη σταθεροποιημένα χημικά, δομικά υλικά (Schroeder, H., 2018).

Τα πρότυπα και οι κώδικες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κανονισμούς που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο και διαμορφώνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO, 2022). Καταγράφονται επίσης εθνικά πρότυπα που σχετίζονται με ορισμένες συγκεκριμένες τεχνικές που επικρατούν σε κάθε χώρα. Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί σχετίζονται με: i) τη σύνθεση κονιάματος χώματος ή εδάφους, ii) τα καλούπια και τα μηχανήματα, iii) στοιχεία για την παραγωγή ή την κατασκευή δομικών στοιχείων, iv) δοκίμια και ποιοτικό έλεγχο, v) καθοδήγηση σχεδιασμού ανά τεχνική, vi) μεθοδολογία και διαδικασία κατασκευής vii) αντισεισμικές οδηγίες, viii) ανθεκτικότητα και συντήρηση κατασκευών, ix) οδηγίες για σταθεροποιημένα στοιχεία και κατασκευές (Thompson, D. et al., 2022).

Σε λίγες μόνο χώρες έχει αναπτυχθεί νομοθετικό πλαίσιο για τη δόμηση με άψητη γη, όπως η **Ισπανία**, η Βραζιλία, το Νέο Μεξικό (Η.Π.Α.), το Περού και η Νέα Ζηλανδία, με διαφορετικά επίπεδα σεισμικής δραστηριότητας (King, B., 2017). Από αυτά τα εθνικά έγγραφα, τέσσερα είναι γραμμένα στα αγγλικά, από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ (Νέο Μεξικό) και Ζιμπάμπουε. Στα άλλα δύο από τη Γερμανία και την Ισπανία έχει γίνει μερική μετάφραση. Ορισμένες διατάξεις αφορούν και την προσθήκη χημικών υλικών.

Η **Αυστραλία** ήταν μια από τις πρώτες χώρες που ανέπτυξε κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο για το σχεδιασμό και την παρασκευή ωμοπλίνθων αλλά και συμπιεσμένης γης στα μέσα του 20^{ου} αιώνα (Middleton, G. F., 1952). Οι κανονισμοί συντάχθηκαν από τον Common Wealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) - Οργανισμό Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας. Αυτό το έγγραφο αναθεωρήθηκε το 1976, το 1981, το 1987 και το 1992. Το 2002 αυτό το έγγραφο αντικαταστάθηκε από το Εγχειρίδιο Australian Earth Building. Το Bulletin 5 ορίζει τις «απαιτήσεις και δυνατότητες» της συμπιεσμένης γης, καθώς και των ωμοπλίνθων, απλών ή συμπιεσμένων. Οι απαιτήσεις απόδοσης του δομικού υλικού που καθορίζονται περιλαμβάνουν και τη συμπεριφορά με δοκιμασία διάβρωσης με επιταχυνόμενο ψεκασμό. Επίσης ορισμένες διατάξεις του Bulletin 5, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τον σχεδιασμό χωμάτινων τοίχων, αναφέρονται στον Οικοδομικό Κώδικα της Αυστραλίας. Αναγνωρίζοντας ότι οι σύγχρονες πρακτικές δόμησης με χώμα είχαν ακολουθήσει πολλές από τις οδηγίες που παρέχονται στο Bulletin 5, το Earth Building Association of Australia, σε συνεργασία με το Earth Building Association της Νέας Ζηλανδίας, προχώρησε στην ανάπτυξη κοινών κανονισμών Standards Australia /Standards New Zealand για χωμάτινες κατασκευές. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1994 από την επιτροπή Building Code-083 (Australia). Ωστόσο, ακολούθησε αδυναμία επίτευξης συναίνεσης σε πολλά ζητήματα για τους

κανονισμούς, οπότε η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία σταμάτησαν το 1996. Στη Νέα Ζηλανδία, προχώρησαν στη δημοσίευση τριών προτύπων το 1998 (Standards New Zealand), ενώ τα Standards Australia λόγω έλλειψης συναίνεσης προχώρησαν στη δημοσίευση ενός εγχειριδίου χρήσης «The Australian earth building handbook» (Walker P. &, 2002). Το Εγχειρίδιο χρήσης προετοιμάζεται από έναν μεμονωμένο συγγραφέα, και όχι από μία τεχνική επιτροπή, οπότε δεν έχει την ίδια βαρύτητα με τα πρότυπα, ωστόσο επιδιώκεται η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών σε θέματα αιχμής. Το Australian Earth Building Handbook αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο, χωρίς όμως να αποτελεί πρότυπο για το υλικό που χρησιμοποιείται ή για τις κατασκευαστικές τεχνικές. Η νομοθεσία είναι σημαντική για τη διατήρηση των συστημάτων οικοδόμησης γης, ανάλογα με την πρόθεση και το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών. Ωστόσο, αν και έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι τις τελευταίες δεκαετίες, η χωμάτινη αρχιτεκτονική δεν έχει ενταχθεί σε τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η διατήρηση της συμπιεσμένης γης γίνεται με οδηγίες που παρέχονται από το γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών Διατήρησης της Κληρονομιάς Preservation Services Division of the National Park Service (NPS, 2020). Επίσης η Anne Grimmer στην έρευνά της αναφέρεται σε αυτό στο «Conservation Brief Συντήρησης 22: Η Διατήρηση και Επισκευή του Ιστορικού Stucco» και "Preservation Brief 5: Διατήρηση Ιστορικών Κατασκευών Adobe", αφιερωμένο στις ωμοπλίνθους (Gramlich, A. N., 2013). Άλλες οδηγίες αναφέρονται στη συντήρηση χωμάτινων κατασκευών, διευκρινίζοντας ότι η αποκατάσταση της άψητης γης απαιτεί μερικές φορές τεχνικές που δεν είναι συμβατές με αυτές άλλων τύπων υλικών (Houben H. &, 1989), πιθανότατα και λόγω διαφορετικής σύστασης του μείγματος ανά τόπο.

Στη **Νέα Ζηλανδία**, προχώρησαν στη δημοσίευση τριών προτύπων το 1998 (Standards New Zealand) από τον Οργανισμό Τυποποίησης Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τις χωμάτινες τοιχοποιίες από άψητη γη (ωμόπλινθοι, συμπιεσμένα τούβλα, ελαφροπηλός και συμπιεσμένη γη), με ή χωρίς χημική σταθεροποίηση. Τα πρότυπα προετοιμάστηκαν από επιτροπή ειδικών αλλά και με τη συμμετοχή του Συνδέσμου χτιστών άψητης γης της Νέας Ζηλανδίας. Αποτελούν νομικό καθεστώς και κατά συνέπεια πρέπει να ακολουθούνται στον σχεδιασμό χωμάτινων κτιρίων. Κάθε πρότυπο αφορά σε μία ενότητα εργασιών και αναλυτικότερα το NZS 4297:1998 αφορά στον μηχανικό σχεδιασμό χωμάτινων κτιρίων, το NZS 4298:1998 στα υλικά και την εργασία για χωμάτινα κτίρια και το NZS 4299:1998 στα χωμάτινα κτίρια που δεν απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Αναλυτικότερα το NZS 4297:1998 καθορίζει μεθόδους σχεδιασμού των δομικών στοιχείων κτιρίων με τοιχοποιία έως 6,5μ. ύψος (ανεξαρτήτως πάχους). Το πρότυπο θέτει τα κριτήρια απόδοσης για την αντοχή, συρρίκνωση, θερμομόνωση και αντοχή της κατασκευής σε φωτιά. Επίσης στοιχεία σχετικά με τις οριακές τιμές σε κάμψη, με ή χωρίς αξονικό φορτίο, και σε διάτμηση. Τέλος περιλαμβάνει κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τη θεμελίωση, αλλά και την ενίσχυση της κατασκευής, και αντικαταστάθηκε από το NZS 4297:2000. Το αναθεωρημένο πρότυπο εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή σχετικά με την πρακτική των κατασκευών με χώμα, την έρευνα και τις βελτιώσεις στην οικοδομική νομοθεσία. Το πρότυπο NZS 4299:1998 αφορά σε κτίρια

με τοιχοποιία μέγιστου ύψους 3,3 μ. και κάτοψη μικρότερη από 600 μ² για μονώροφα κτίρια ή 300μ² ανά όροφο για διώροφα κτίρια, ενώ δίνονται και τυποποιημένες οικοδομικές λύσεις για επιμέρους στοιχεία. Το μέγιστο ενεργό φορτίο ορίζεται στα 1,5 kN/m² με επιπλέον περιορισμούς για τον σχεδιασμό του κτιρίου αλλά και τη θεμελίωσή του. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, ο σχεδιασμός θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με το NZS 4297:1998. Το NZS 4298:1998 ισχύει τόσο για το NZS 4297:1998 (το οποίο αντικαταστάθηκε από το NZS 4297:2020) όσο και για το NZS 4299:1998⁷¹ στο οποίο ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά στην κατασκευή κατά τον σχεδιασμό χωμάτων στοιχείων με μείγμα χύματος/τσιμέντου λιγότερο από 15% κατά βάρος. Επίσης, ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε τεχνική και οι σχεδιαστικές οικοδομικές λεπτομέρειες, όπως οι αναλογίες των συμπαγών τμημάτων τοιχοποιίας προς αυτά με ανοίγματα, οι αποστάσεις από τις γωνίες της τοιχοποιίας (τουλάχιστον 0.90μ. πλήρες από τη γωνία του κτιρίου κ.ά). Επίσης, σ' αυτό το πρότυπο παρέχονται οι ελάχιστες απαιτήσεις μέσω δοκιμασίας των υλικών, τρόποι ενίσχυσης και λεπτομέρειες στήριξης, αλλά και στοιχεία όπως φινίρισμα τελικής επιφάνειας και ποιοτικός έλεγχος (Standards New Zealand, 2020).

Στις **Η.Π.Α.** ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανά πολιτεία. Το Νέο Μεξικό έχει συντάξει τον δικό του οικοδομικό κανονισμό σχετικά με ωμόπλινθους και κανονισμούς για διαφορετικά είδη χύματος (New Mexico Building Code, 1991). Το κείμενο αυτό παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την καταλληλότητα του εδάφους και την περιεκτικότητα σε υγρασία, ενώ καθορίζει τις περιπτώσεις που απαιτείται ξυλότυπος. Επίσης, περιγράφει μεθόδους κατασκευής, πειραματικές διατάξεις προσδιορισμού του υλικού, αλλά και τα χαρακτηριστικά για την κατασκευή με συμπιεσμένη γη. Οι κανονισμοί θα πρέπει να συνδυάζονται και με όλα τα άλλα ισχύοντα πρότυπα δόμησης όπως τον Ενιαίο Οικοδομικό Κώδικα (Uniform Building Code) ως το 1997, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον International Building Code (IBC) το 2000 (ICC, 2022). Η Πολιτεία του Ιλινόι (State of Illinois), έχει εκδώσει κανονισμό και προδιαγραφές για τα υλικά και τις αντοχές της τοιχοποιίας που περιλαμβάνονται στον κώδικα 2109.2 Adobe Construction. Για παράδειγμα τα κτίρια με μη σταθεροποιημένες ωμοπλίνθους πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με τα τμήματα 2109.2.1.1 έως 2109.2.1.4 (IBC 2109, 2018). Όμως οι οικοδομικοί κώδικες οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προς το παρόν δεν έχουν καθολική εφαρμογή στη πολιτεία του Ιλινόι. Οι τοπικές μονάδες μπορούν να υιοθετήσουν κώδικες της επιλογής τους. Από την 1/1/2025 θα τεθεί σε ισχύ ένας πολιτειακός κώδικας δόμησης, όπως απαιτείται από τον νόμο του Capital Development Board Act (20 ILCS 3105) (Illinois Capital

⁷¹ «Διάταγμα της Κυβέρνησης. Προκειμένου να προωθηθεί η δημόσια εκπαίδευση και η δημόσια ασφάλεια, η ίση δικαιοσύνη για όλους, η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, το κράτος δικαίου, το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκόσμια ειρήνη, αυτό το νομικό έγγραφο διατίθεται με το παρόν σε μη εμπορική βάση, καθώς είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να γνωρίζουν και να μιλούν τους νόμους που τους διέπουν». Με αυτή την εισαγωγή ξεκινούσε ο NZS 4297 (1998) : Engineering design of earth buildings [Building Code Compliance Documents B1 (VM1), B2 (AS1)] (Standards New Zealand, 1998).

Development Board, 2021). Στην αμερικανική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τους κώδικες που εφαρμόζονται σε επίπεδο Πολιτείας (Legal Publishing's Code Library) παρατίθενται όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες για τη δόμηση: στο Adobe Building Code (Κώδικας Δόμησης με Adobe) προσδιορίζεται το πλαίσιο της χωμάτινης κατασκευής με ωμοπλίνθους (ICC, 2022) για κτίσιμο με άψητη γη ή ψημένη γη για τοιχοποιία από πηλό (πλίθινα) εντός των ορίων της αντοχής, αναγνωρίζοντας τη μέση βροχόπτωση και τη χαμηλή υγρασία (American Legal Publishing, 1981). Στην πολιτεία του New Mexico, στο κεφάλαιο 7 που αφορά στους Γενικούς Οικοδομικούς Κανονισμούς, το 4^ο μέρος αφορά στους κανονισμούς για τη δόμηση με χώμα (Justia, 2022). Το πρότυπο ASTM E2392M-10 (Ηνωμένες Πολιτείες) περιλαμβάνει κτιριακά συστήματα με άψητη γη όπως ωμόπλινθους, συμπιεσμένη γη, στοιβαχτό πηλό και άλλα είδη με κύριο υλικό το χώμα (ASTM E2392, 2017). Ειδικότερα στο Νέο Μεξικό το NMAC 147.4, του 2015, (New Mexico Administrative Code) περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 7 του γενικού οικοδομικού κώδικα η δόμηση με άψητη γη και συμπιεσμένα τούβλα (NMAC14.7.4., 2015).

Στη **Λατινική Αμερική** ισχύουν διαφορετικοί νόμοι ανά χώρα. Η Κεντρική Αμερική είναι μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας. Μεγάλο μέρος της βρίσκεται πάνω από τις σεισμικές πλάκες Carebean και Coco και οι περισσότεροι σεισμοί έχουν επίκεντρο 50-100 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης. Στην Αργεντινή οι ωμόπλινθοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό, όμως η χρήση τους είναι περιορισμένη σε νέα κτίρια, ειδικά σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ωστόσο, ένα νέο κύμα περιβαλλοντολόγων, αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών στις αρχές του 21ου αιώνα άρχισαν να ερευνούν εναλλακτικές τεχνικές κατασκευής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρησιμοποιώντας ως κύριο υλικό το χώμα, μαζί με άχυρο, ζαχαροκάλαμο και απορρίμματα. Το έργο αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση κανονισμών, που επιτρέπουν, ρυθμίζουν και προωθούν αυτού του είδους τις κατασκευές. Στη Βραζιλία συστάθηκε το ABNT NBR 8492, Τεχνικά Πρότυπα της χώρας του 1984, που καθορίζει την κατασκευή των συμπαγών τούβλων από άψητη γη με προσθήκη τσιμέντου (NBR:8492, 2012). Το NTC 5324, πρότυπο από την Κολομβία, αναφέρεται σε τούβλα συμπιεσμένης γης με τσιμέντο, ενώ περιγράφονται τεχνικοί κανόνες για την κατασκευή πλίνθων και τοιχοποιίας (NTC5324, 2022). Στην Κόστα Ρίκα, μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και τροπικό κλίμα, μία σειρά από σεισμούς του 1910 και 1911 κοντά την πόλη του Cartago, το 1924 στην Orontina και το 1973 στην Tilagan με ένταση 5-6 βαθμούς της κλίμακας Richter, οδήγησαν στη θέσπιση κανόνων. Τα στοιχεία από τις βλάβες των προηγούμενων σεισμών ελήφθησαν υπόψη για την αναθεώρηση του Αντισεισμικού Κώδικα της χώρας (Costa Rican Seismic Code-CSCR 86), που βασίζεται στον καθορισμό ενός συντελεστή σεισμικής δύναμης SFC για κάθε κτίριο (Santana, G., & Gutiérrez, J., 1991). Σε χώρες όπως το Περού η κυβέρνηση εξέδωσε Προεδρικό Διάταγμα για την απαγόρευση της κατασκευής με ωμόπλινθους και δεν εντάσσει την τεχνική στον οικοδομικό κώδικα. Έχει υιοθετηθεί συνεπώς η ελεγχόμενη ανάπτυξη αυτής της τεχνικής δόμησης (Cordero, A. , 2020). Λόγω αυτού του περιορισμού είχε μεγάλη ανάπτυξη η τεχνική bahareque. Το 2003 το Ίδρυμα Altiplano με τη βοήθεια

του World Monuments Fund (WMF) και σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Χιλής ξεκίνησε πρόγραμμα βιώσιμης ανάδειξης ιστορικών περιοχών της χώρας (κάποιες με ιστορία 10.000 ετών) και ανασύλωσης χωμάτων κτιρίων. Οι τοπικές κοινωνίες είχαν οικονομικό όφελος μέσω του έργου, καθότι ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό εκπαιδεύτηκε σχετικά, και έτσι μέρος του αγροτικού πληθυσμού από χωριά που βρίσκονταν στις πολιτιστικές διαδρομές εστίαζε πλέον στην προστασία της δικής του κληρονομιάς (Logezon, M., 2013). Για την αποκατάσταση δύο ιστορικών εκκλησιών στην περιοχή Arica και Parinacota αποφασίστηκε σύμφωνα με μελέτη η διατήρηση του σχήματος των κτιρίων, αλλά η αντικατάσταση του αρχικού υλικού από άψητη γη με ένα άλλο «ευγενές» ή σύγχρονο υλικό, ώστε να πληρούνται οι αυστηροί κανόνες ασφάλειας της κατασκευής. Χρόνια αργότερα, μετά τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 2010, η κυβέρνηση της Χιλής ανέπτυξε, σε συνεργασία με Περουβιανούς εμπειρογνώμονες, ένα νέο Τεχνικό Πρότυπο για τη ρύθμιση της αποκατάστασης και της δομικής ενοποίησης των χωμάτων κατασκευών στη Χιλή. Παρόλα αυτά οι κατασκευές με άψητη γη δεν έχουν ακόμη νομιμοποιηθεί (Bandarin, F. et al., 2022). Στο **Περού** καταγράφεται πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά και έχουν γίνει προσπάθειες οργανισμών και Πανεπιστημίων (όπως του Catholic University of Perú) για τη θέσπιση κανόνων. Η ανάπτυξη προτύπων αντισεισμικής σχεδίασης οδήγησε στο Τεχνικό Πρότυπο Adobe Code NTE E.080 (National Building Code) που εκδόθηκε το 1985 και αναθεωρήθηκε το 2006 και το 2017 και που ρυθμίζει τις κατασκευές με ωμόπλινθους. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε από το κέντρο Peruvian-Japanese Center for Seismic Research and Disaster Mitigation (CISMID) που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Μηχανικών του Περού (National University of Engineering) και του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Faculty of Civil Engineering - FIC), ενώ χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας μέσω οργανισμού διεθνούς συνεργασίας (JICA) (CISMID, 2019). Ο στόχος του νόμου είναι να ρυθμίσει τον σχεδιασμό και των κτιρίων χαμηλού κόστους, έτσι που να μπορούν να είναι ασφαλή σε σεισμικές ενέργειες. Ο Κώδικας καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα κτίρια ώστε να έχουν επαρκή σεισμική συμπεριφορά. Ο κώδικας εφαρμόζεται στον σχεδιασμό των νέων κτιρίων, αλλά και στην αξιολόγηση υφιστάμενων κτιρίων με στόχο την ενίσχυση και στην επισκευή κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τη δράση σεισμών. Πρόκειται για ένα σύστημα ενίσχυσης σε υπάρχοντα πλίνθινα σπίτια με στόχο την αποφυγή της κατάρρευσής τους από ισχυρούς σεισμούς. Το περουβιανό πρότυπο έχει χρησιμεύσει ως βάση για τεχνικούς κανονισμούς άλλων χωρών, όπως της Ινδίας και του Νεπάλ. Την περίοδο 1994-1999 αναπτύχθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, με την οικονομική υποστήριξη της GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - Γερμανικός Οργανισμός Τεχνικής Συνεργασίας ⁷²), τη διοίκηση του διεθνούς οργανισμού Centro Regional de Sismología para América del Sur CERESIS (CERESIS, 2022) και την υλοποίηση του Καθολικού Πανεπιστημίου του Περού

⁷²Η GTZ είναι ένας φορέας υλοποίησης που λειτουργεί στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής που διατυπώνει η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ιδρύθηκε το 1975 για να βελτιώσει τις συνθήκες της ανθρωπότητας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. (GTZ, 2011)

(PUCP), μέσω του οποίου μελετήθηκαν τεχνικές σπλισμού για κτίρια με ωμόπλινθους. Η καταλληλότερη τεχνική ενίσχυσης της τοιχοποιίας που επιλέχτηκε ήταν οριζόντια και κάθετα τεμάχια από μεταλλικό πλέγμα, το οποίο στηριζόταν με ηλεκτροσυγκόλληση και στη συνέχεια καλυπτόταν με κονίαμα. Η τεχνική εφαρμόστηκε το 1998 πιλοτικά σε 20 κτίρια σε 6 πόλεις στο Περού. Αργότερα το 1999-2000 το σύστημα επεκτάθηκε στη Χιλή, τη Βολιβία, τον Ισημερινό και τη Βενεζουέλα. Εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης στον σεισμό στις 23 Ιουνίου του 2001 (έντασης 8,4Mw), που έπληξε το νότιο τμήμα του Περού, με αποτέλεσμα τα έξι ενισχυμένα πλίνθινα κτίρια να μην εμφανίσουν προβλήματα, ενώ οι γειτονικές τους κατοικίες χωρίς ενίσχυση υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσαν. Αυτό το πείραμα συνέβαλε στην εφαρμογή της τεχνικής βελτίωσης σε προγράμματα ανακατασκευής σε περισσότερα από 500 πλίνθινα κτίρια στην περιοχή των Άνδεων. Ο σεισμός του Πίσκο στις 15 Αυγούστου του 2007 (έντασης 8,0Mw), με επίκεντρο 200χλμ νότια της Λίμα, προκάλεσε την κατάρρευση πολλών παραδοσιακών πλίνθινων κτιρίων. Όμως στην επαρχία Ica, τα πέντε κτίρια που είχαν ενισχυθεί το 1998, έμειναν άθικτα (San Bartolomé, A. et al., 2009).

Στην **Αφρική**, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ως «έκφραση» διαφορετικών εθνοτήτων πληθυσμού συνδέεται με την άψητη γη. Αναπτύχθηκε το πρότυπο ARS 1333 του 2018 για τις απαιτήσεις παραγωγής και κατασκευής (African Standard 1333, 2014) και στην Κένυα αναπτύχθηκε το πρότυπο KS 1070:1993 που καθορίζει τις απαιτήσεις για σταθεροποιημένες με τσιμέντο ή και ασβέστη ωμόπλινθους για χρήση σε γενικές οικοδομικές εργασίες (KS 02-1070, 2020). Η Ζιμπάμπουε ήταν από τις πρώτες χώρες που απέκτησε οικοδομικό κώδικα για τη δόμηση με συμπιεσμένη γη σύμφωνα με το πρότυπο SAZS 724:2001 και αντικαταστάθηκε από το SADC ZW HS983:2014: Rammed earth structures Code of practice (ARSO, 2014). Η συμμετοχή της Ζιμπάμπουε στην ανάπτυξη αυτού του προτύπου έγινε μέσω της Ένωσης Προτύπων της Τεχνικής Επιτροπής της Ζιμπάμπουε (TC) BC 042 : Κατασκευές της Γης. Σκοπός ήταν να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις μεθόδους ελέγχου καταλληλότητας της συμπιεσμένης γης. Το περιεχόμενο του προτύπου του 2001 βασίζεται στο «Practice for Rammed Earth Structures» (Κώδικας της Πρακτικής για συμπιεσμένη γη, που εκδόθηκε στην Αγγλία (Keable, J. & Keable, R., 1996)). Επίσης, η προετοιμασία συμπεριέλαβε αναφορές σχετικά με τη δοκιμή επιταχυνόμενης διάβρωσης με ψεκασμό, όπως παρουσιάζεται στο Bulletin 5 (Middleton, 1987) και NZS 4298 (1998). Το πρότυπο αφορά συνολικά σε χωμάτινα κτίρια και αποτελείται από έξι μέρη: η πρώτη ενότητα περιέχει λεπτομερείς προδιαγραφές των υλικών, η δεύτερη τις απαιτήσεις του ξυλότυπου και η τρίτη τις διατάξεις σχετικά με τον σχεδιασμό των θεμελίων. Η τέταρτη ενότητα περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιο των άνω ορόφων με κύριο άξονα τη θλιπτική αντοχή, την αδιαβροχοποίηση από το νερό και τη διάβρωση της χωμάτινης τοιχοποιίας από τις καιρικές συνθήκες. Το πέμπτο τμήμα επικεντρώνεται στη δομική σταθερότητα των τοίχων, ενώ το τελικό μέρος δίνει καθοδήγηση σχετικά με τις λεπτομέρειες και τα φινιρίσματα των χωμάτινων στοιχείων. Τέλος, τα παραρτήματα περιλαμβάνουν στοιχεία για τη δοκιμή υλικού (Maniatidis, V.& Walker, P., 2003). Στο **Μαρόκο** ο νόμος Decree n°2-04-267 του 2004 περιλαμβάνει τον πρώτο

αντισεισμικό κανονισμό (OECD, 2017). Μετά τον σεισμό του 2004 έντασης 6,4Μw, κατεγράφησαν θανατηφόρες και καταστροφικές ζημιές, οπότε και αποφασίστηκε η συμμόρφωση των χωμάτινων κτιρίων στις αστικές και αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τους αντισεισμικούς κώδικες της χώρας (Cherif, S. E. et al.). Όπως διαμορφώθηκε ο νόμος Loi 04-04, εγκρίθηκε από τη Μαροκινή κυβέρνηση, (Conseil des Ministres) αλλά παρέμεινε σε εκκρεμότητα η έγκρισή του από το κοινοβούλιο. Ο οικοδομικός κώδικας, γνωστός ως R.P.S. 2000, παρέχει κανονισμούς αποκλειστικά για χάλυβα και σπλισμένο σκυρόδεμα. Σχετικός νόμος, που επίσης εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικισμών και Πολεοδομίας το 2004, Général de Construction Code, αγνοεί την πιθανότητα χρήσης παραδοσιακών υλικών (Alami, M. H., & Pandolfo, S.). Σε ορισμένες χώρες όπως Τανζανία, Μοζαμβίκη, Μαρόκο, Τυνησία, Κένυα, Ακτή Ελεφαντοστού, έχουν αναπτυχθεί εθνικά έγγραφα αναφοράς για δόμηση με χώμα (Houben, H. & Guillard, H., 1994).

Στην **Ασία** έχουν αναπτυχθεί κώδικες και κανονισμοί οι οποίοι δεν εναρμονίζονται και επίσης δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της δόμησης με χώμα (Taggibi, A. et al., 2016). Στην Ασία επίσης αναπτύχθηκαν πρότυπα σε διαφορετικές χώρες όπως στην **Ινδία** το IS 1725 του 1982 (IS:1725-1982, 1982) αλλά και στη **Νέα Ζηλανδία** (Standards New Zealand, 1998), όπως και στη Σρι Λάνκα από το 2009 με το SLS 1382 (για Compressed Earth Brick και Compressed Stabilized Earth Brick, σε δύο μέρη) σχετικά με απαιτήσεις και μεθόδους προετοιμασίας, παραγωγής, σχεδιασμού και κατασκευής για συμπιεσμένες ωμοπλίνθους, με ή χωρίς σταθεροποιητικά. Καταγράφεται μία ανοδική τάση χρήσης τους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα στο Νεπάλ μετά τον σεισμό υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον προς αυτόν τον τρόπο δόμησης (Awale, S., 2018).

Σε χώρες με αρχιτεκτονική που συνδυάζει την άψητη γη με φυσικά υλικά, όπως το **Μπαγκλαντές**, υπάρχουν κανονισμοί που είναι πιο σύνθετοι και περιλαμβάνουν άψητη γη σε συνδυασμό με μπαμπού. Ο οικοδομικός κανονισμός Bangladesh National Building Code (BNBC) του 2015 ρυθμίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Στο κεφάλαιο Bamboo structures περιγράφεται η χρήση του μπαμπού στην κατασκευή ως φέρον στοιχείο ή μη, καθώς και προσωρινές κατασκευές ή στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα του σχεδιασμού με μπαμπού. Στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται η ελάχιστη αντοχή, οι απαιτούμενες διαστάσεις και επίσης οι τεχνικές λεπτομέρειες συντήρησης, προφυλάξεις και περιορισμοί στον σχεδιασμό. Στόχος είναι η τεχνική εφαρμογή, καθώς και η μακροπρόθεσμη διατήρηση των κατασκευών με μπαμπού. Στο έβδομο κεφάλαιο, Masonry Structures, περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία πλήρωσης, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες για τοιχοποιίες με ωμόπλινθους και πλίνθους από άλλα υλικά (Rahman, 2013). Η νέα έκδοση BNBC 2020, περιλαμβάνει δικαιοδοσία των τοπικών αρχών, τους αναθεωρημένους χάρτες σεισμικών ζωνών, ταχύτητας ανέμου αλλά και επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης, περιλαμβάνει νέα κεφάλαια για την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα, καθολική προσβασιμότητα, τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και τις κατασκευές από μπαμπού (Aru, N., & Das, U., 2020).

Στην **Ινδία**, όπου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η δόμηση με άψητη γη, δημιουργήθηκαν οδηγίες για ασφαλή δόμηση το 1993. Τα Indian Standard IS 13827:1993, Improving earthquake resistance of earthen buildings-Guidelines. Σ' αυτό το πρότυπο περιλαμβάνονταν οδηγίες για την κατασκευή, διαστάσεις και αναλογίες ανοιγμάτων, στοιχεία αντιστήριξης κ.ά. Αργότερα το 2006, επίσης από το Bureau of Indian Standard- BIS, εκδόθηκε οδηγία για σταθεροποιημένα χωμάτινα τούβλα (stabilized soil blocks) ICS 91.100.15. Στο πρώτο μέρος, στην ενότητα 1.2, επισημαίνεται η προσοχή στο γεγονός ότι οι χωματινές κατασκευές, όπως οικοδομούνται με αυτή την οδηγία στη χώρα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις από μηχανικής άποψης, ώστε να είναι εντελώς απαλλαγμένες από τον κίνδυνο κατάρρευσης σε υψηλές σεισμικές εντάσεις (VIII και IX της κλίμακας Μερκάλι). Προτείνονται σχεδιαστικά και κατασκευαστικά στοιχεία για την αύξηση της αντοχής σε ακραίες σεισμικές και καιρικές συνθήκες, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάρρευσης. Στο IS 4326 του 1993 από την επιτροπή μηχανικών (CED 39) δίνονται οδηγίες για την αντισεισμική κατασκευή κτιρίων σε περιοχές αυξημένου σεισμικού κινδύνου. Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε το 1967, αναθεωρήθηκε το 1976 και το 1993, και ορίζει τον τρόπο επιλογής του υλικού, τον χαρακτηρισμό του, το σχέδιο της κατασκευής, την αντοχή σε σεισμό της τοιχοποιίας αλλά και προκατασκευασμένων στοιχείων, με αναθεώρηση το 2003 (Indian Standard, 1993).

Το **Νεπάλ** θεωρείται από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές σε μεγάλο μεγέθους σεισμούς. Τον Απρίλιο του 2015 σεισμός με 7,8 ένταση επηρέασε το 40% της χώρας, με 5.500 νεκρούς και πάνω από 10.000 τραυματίες. Οι οικονομικές και πολιτιστικές συνέπειες ήταν τεράστιες διότι κατάρρευσε μεγάλο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και κυρίως κατοικίες (Ταγγίβι, Α. et al., 2016). Τα αρμόδια Υπουργεία συνέταξαν έναν υποχρεωτικό εθνικό οικοδομικό κώδικα για φέρουσες τοιχοποιίες «Nepalese Building Code (NBC)» το 1994. Το 2012 εκδόθηκε ένα τεχνικό εγχειρίδιο που περιγράφει πρότυπα και στοιχεία για Shelled Compressed Earth Blocks (SCEB), συμπιεσμένες πλίνθους με άψητη γη (με σκληρότερο εξωτερικό περίβλημα και εσωτερικό πυρήνα με λιγότερο ή καθόλου χημική σταθεροποίηση). Στο εγχειρίδιο περιγράφονται τα υλικά, η διαδικασία και τα χαρακτηριστικά των ωμοπλίνθων (Shrestha, H., D., 2012). Στη συνέχεια το 2015 δημοσιεύτηκε ένα πρότυπο καλής πρακτικής, το οποίο λαμβάνει τη μορφή συστάσεων (NBC 202, 2015). Τέλος, στον πιο πρόσφατο οικοδομικό κανονισμό του NBC: 105:2020 δεν γίνεται καμία αναφορά σε τοιχοποιία με ωμόπλινθους και άψητη γη (NBC: 105, 2020).

Στην **Ευρώπη** τέθηκε σε ισχύ ο Ευρωκώδικας το 2010 και αντικατέστησε τα Βρετανικά Πρότυπα με στόχο την σύγκλιση στους κανονισμούς ώστε να εφαρμοστεί ένα ενιαίο πρότυπο για τις ευρωπαϊκές χώρες (Eurocode 6, 2009). Ο Ευρωκώδικας είναι ευρωπαϊκά πρότυπα με τη μορφή EN (European Standard) ή ENV (European pre-Standard)⁷³ των οποίων η ενσωμάτωση στο εθνικό ρυθμιστικό

⁷³Γλωσσάριο για τις συντομογραφίες και τους ορισμούς του Ευρωκώδικα (European Commission, 2022).

σύστημα επιτεύχθηκε σταδιακά. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τα οποία υιοθέτησαν στις κατασκευές και πολλές χώρες εκτός Ευρώπης. Για τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης σημαίνει ότι κάθε κώδικας θα γινόταν εθνικός κανονισμός, όπως στην Ισπανία ο Ισπανικός Φορέας Τυποποίησης-UNE (Spanish Standardization Body) (UNE, 2018). Οι κατασκευές τοιχοποιίας καλύπτονται στον Ευρωκώδικα 6 ως «Design of Masonry Structures», όμως η άψητη γη ως δομικό υλικό δεν ρυθμίζεται μέσω αυτού, καθώς δεν περιλαμβάνεται στην Ενότητα με τον κατάλογο των υλικών. Η εφαρμογή του Ευρωκώδικα 6: «Design of masonry structures» (Σχεδιασμός δομών τοιχοποιίας) περιλαμβάνει κανόνες και οδηγίες για τις τοιχοποιίες που στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας των κτιρίων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. Ορισμένες επιπρόσθετες διατάξεις και περιορισμοί ορίζονται ανά χώρα, με στόχο την εξάλειψη των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και τη συμβολή στην ευημερία των πολιτών. Οι Ευρωκώδικες ως σύνολο ευρωπαϊκών προτύπων είναι προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου στις κατασκευές και την εναρμόνιση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Science Hub, 2012). Οι προγενέστερες διατάξεις για τη χωμάτινη αρχιτεκτονική ήταν περιορισμένες, και συχνά εφαρμόζονταν εμπειρικοί κανόνες που διέφεραν ανά χώρα. Παρόλη την μακρά παράδοση στην οικοδόμηση χωμάτινων κατασκευών, είχε επικρατήσει η συσχέτισή τους με άτυπες κατασκευαστικές μεθόδους μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα. Αυτή η τάση οδήγησε στην απουσία ενός θεσμικού φορέα και ενιαίου πλαισίου εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους Ευρωκώδικες δεν γίνεται άμεση αναφορά στην οικοδόμηση με άψητη γη, μέσω αυτών όμως μπορούν να προσδιοριστούν σχετικές περιοχές εφαρμογής των κωδίκων για ενισχυμένη τοιχοποιία (π.χ. για συμπίεσμένη γη).

Καταγράφονται χώρες με πλούσια παράδοση στην αρχιτεκτονική με άψητη γη και εθνικούς κανονισμούς, όπως η **Ισπανία**. Η χωμάτινη αρχιτεκτονική στηρίζεται στον Οδηγό του Υπουργείου Μεταφορών και Δημοσίων Έργων της Ισπανίας, όπως δημοσιεύτηκε το 1992 σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή χωμάτινων κτιρίων. Το έγγραφο με τίτλο «Βάσεις σχεδιασμού και κατασκευής με συμπίεσμένη Γη» (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1992) περιλάμβανε πληροφορίες για δοκιμές των υλικών, πρόσθετα υλικά στο μείγμα, τον σπλισμό της κατασκευής, τα στοιχεία ξυλότυπου και τις γενικές ανοχές της κατασκευής. Ο Οδηγός αναφέρεται κυρίως στη συμπίεσμένη γη και γίνονται αναφορές στις ωμοπλίνθους. Περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία των δύο τεχνικών, και στη δεύτερη ενότητα προτείνονται τρόποι υπολογισμού τεχνικών στοιχείων (κυρίως τάσεις και παραμορφώσεις). Η τρίτη ενότητα αφορά σε τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους κατασκευής συμπίεσμένης γης, τη θεμελίωση των τοιχοποιιών καθώς και τρόπους επιμέρους ενίσχυσης του κτιρίου (π.χ. στις γωνίες). Η τελευταία ενότητα αφορά σε μέτρα ποιοτικού ελέγχου και τρόπους εξασφάλισης της κατασκευής στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού (Delgado, M. C. J. et al., 2006).

Στη **Γερμανία** ήδη από το 1944 διαμορφώθηκαν πρότυπα για τις χωμάτινες κατασκευές (στη Δυτική Γερμανία) και εφαρμόστηκαν από το 1951 με τη μορφή DIN18951 (Houben, H. & Guillard, H., 1994), ενώ αποσύρθηκαν τελικά το 1970. Το 1998 το Γερμανικό Ίδρυμα για το Περιβάλλον (German Foundation for the Environment) ανέπτυξε τις τεχνικές οδηγίες «Lehmbau Regeln» (Schroeder, H. et al., 2008), όπου περιλαμβάνονται κανονισμοί για οικοδομικές εργασίες με άψητη γη. Αναφέρονται στην ανέγερση κτιρίων από άψητη γη. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι φέρουσας και μη φέρουσας κατασκευής, με τοιχοποιίες που κατασκευάζονται από ωμόπλινθους με ή χωρίς ξύλινο πλαίσιο. Το 1999 συντάχθηκαν ως ο πρώτος τεχνικός κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι «Κανόνες δόμησης με άψητη γη» έχουν πλέον εισαχθεί επίσημα σε έντεκα ομοσπονδιακές πολιτείες. Περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις δοκιμές καταλληλότητας της άψητης γης, στοιχεία για τη σύνθεση του δομικού κονιάματος, οδηγίες για την καλή εκτέλεση κάθε τεχνικής, τον βαθμό πυροπροστασίας κ.α. (Regeln Lehmbau, 1999). Σταδιακά οι τεχνικές οδηγίες υιοθετήθηκαν από τα περισσότερα γερμανικά κρατίδια (εκτός από το Αμβούργο και την Κάτω Σαξονία). Το 2008 η αναθεωρημένη έκδοση του «Lehmbau Regeln» εγκρίθηκε ως εθνικό πρότυπο DIN, καθορίζοντας τις γενικές απαιτήσεις μιας χωμάτινης κατασκευής και προσδιορίζοντας τους τύπους κατάλληλων εδαφών καθώς και τις δοκιμές καταλληλότητας. Επίσης, σε άλλη ενότητα καταγράφονται οι ιδιότητες της άψητης γης, η θερμομονωτική της ικανότητα, η διαπερατότητα και η απορροφητικότητα της κ.ά. Τέλος περιλαμβάνει οικοδομικές λεπτομέρειες για τις τεχνικές χωμάτινων κατασκευών (συμπιεσμένης γης, στοιβαχτού πηλού, αχυροπηλού) και για επί μέρους στοιχεία όπως τοιχοποιίες, θόλους, φέροντα και μη στοιχεία, αλλά και επιχρίσματα. Στο τελευταίο μέρος δίνονται οδηγίες για θέματα συμβάσεων και καταγράφεται ένα γλωσσάρι όρων γύρω από τις τεχνικές με πηλό.

Στη **Γαλλία**, η συνεργασία της CRAterre (Διεθνές Κέντρο για την αρχιτεκτονική με άψητη γη (CRAterre, 2022) της Σχολής Αρχιτεκτονικής στη Grenoble με την υποστήριξη της ORAN (Organisation Régionale Africaine de Normalisation ⁷⁴) και του εργαστηρίου γεωυλικών URA του CNRS n°1652 του ENTPE (Ecole Nationale des travaux publics de l'état) στη Λυών, δημιούργησαν ένα οδηγό με πρότυπα για τη δόμηση με συμπιεσμένες ωμόπλινθους. Επίσης το Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (CDI, Centre pour development Industriel⁷⁵), σε συνεργασία με την CRAterre και την ORAN, λειτουργούν ως ειδικοί σύμβουλοι και παρέχουν συστάσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση κτιρίων με πηλό. Τρία

⁷⁴Αφρικανικός Περιφερειακός Οργανισμός Τυποποίησης με κράτη μέλη, εκπροσωπούμενα από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης κάθε χώρας (ARSO, 2022).

⁷⁵Το CDI δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης της Λομέ. Είναι οργανισμός για τη συνδρομή στη δημιουργία και την επέκταση βιομηχανικών επιχειρήσεων στις χώρες του ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States). Ο Οργανισμός Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού είναι μια ομάδα χωρών που δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία της Τζορτζτάουν το 1975, κυρίως για την προώθηση συνεργειών μεταξύ τους (ACP, 2022).

παλαιότερα επίσημα κείμενα σχετίζονται με την άψητη γη: "Ref DTC 2001 Concrete of earth and konkret of stabilized earth", "Reef DTC 2101 to build konkret of Earth" και "Reef DTC 2102 bton de terre stabilise aux liants hydrauliques » του 1945 (Guillaud, H., 2005). Επίσης, στη Γαλλία, η πρόσφατη δημιουργία του National Earth Project, υπό την αιγίδα του DHUP (Διεύθυνση Στέγασης, Πολεοδομίας και Τοπίου) και της Συνομοσπονδίας Κατασκευής Ακατέργαστης Γης (CCTC), η οποία αποτελείται από επαγγελματικούς συλλόγους, στοχεύουν στη στήριξη επαγγελματιών αυτής της οικοδομικής τεχνικής και έχουν δημοσιεύσει τον Οδηγό καλών πρακτικών για την κατασκευή με ακατέργαστο χώμα. Η συνομοσπονδία συμβάλλει στην προετοιμασία των περιβαλλοντικών κανονισμών (RE2020) και στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκτίμησης για τα κτίρια. Επίσης, ισχύει ο κανονισμός CNERIB - Recueil de Projets de Normes Pour Les Blocs de Terre Stabilise του 1992 (Σύνοψη σχεδίων προτύπων για σταθεροποιημένα τούβλα χώματος). Το Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (CDI) και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής – Γη (CRATerre) έχουν δημοσιεύσει έναν Οδηγό προτύπων συμπιεσμένων μπλοκ γης που περιέχει πρότυπα, ορολογία και ταξινομήσεις σχετικά με το BTC (Bloc de Terre Comprime, συμπιεσμένα τούβλα χώματος). Ο Οργανισμός Προτύπων Association Franaise de Normalization με δρα το Παρίσι και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τη Γαλλία (AFNOR , 2022) έχει επίσης εκδώσει οδηγίες παρασκευής συμπιεσμένων ωμόπλινθων. Επίσης, το γαλλικό πρότυπο (NF XP.13-901) για το CEB, είναι ξεπερασμένο και δεν ισχύει πλέον. Η Γαλλία βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προτύπου που θα περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές κατασκευής με χώμα.

Στην **Αγγλία** μέσα από το British Standards - BS 6031, ISO 14688 του 2009 γίνεται ταξινόμηση χώματος (BSI, 2009) προς χρήση. Αυτό το πρότυπο παρέχει οδηγίες για μη οπλισμένες εργασίες με άψητη γη, οι οποίες αποτελούν μέρος γενικής κατασκευής και επίσης οδηγίες για αποκατάσταση ή επισκευή υφιστάμενων δομών με άψητη γη.

Στην Ελλάδα δεν έχει καταρτιστεί κάποιο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, ούτε και έχει ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία κάποιο από τα πλαίσια άλλων χωρών. Οι κατασκευές από άψητη γη, παρόλο που είναι αποδεκτές ως φέρουσες από οικοδομικούς κανονισμούς άλλων χωρών, δεν συμπεριλαμβάνονται στον ελληνικό Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.) και δεν γίνονται αποδεκτές ως φέρουσες κατασκευές σε άλλα διατάγματα. Ως εκ τούτου τέτοιου είδους κατασκευές απαιτούν έναν ανεξάρτητο φέροντα οργανισμό που θα φέρει ασφαλώς τα φορτία της κατασκευής. Ο νέος οικοδομικός κώδικας για τη δόμηση (με ενοποιημένο κείμενο και ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τις διατάξεις του Ν.4933/2022 - ΦΕΚ 99/Α/20-5-2022, του Νόμου 4067/2012 - ΦΕΚ Α-79/9-4-2012) έχει δώσει νέο κίνητρο σχετικά με το χτίσιμο με φυσικά υλικά, μη προσμετρώντας στη συνολική επιφάνεια το πάχος των τοίχων από υλικά όπως άχυρο, χώμα, πέτρα κ.λπ. Όπως ορίζεται: *iii. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η μικτή κατασκευή, η οποία αποτελείται από φέροντα οργανισμό, μεταλλικό ή από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά, από τοίχους πλήρωσης από φυσικά, ανακυκλώσιμα και πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη και εξωτερικά περιμετρικά*

από τοιχοποιία (φέρουσα ή μη) από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, για πενήντα τουλάχιστον εκατοστά. (Ν.Ο.Κ., 2012). Αυτό προσφέρει ένα ενεργειακό και οικονομικό πλεονέκτημα στους ιδιοκτήτες, καθώς δεν μειώνεται ο λειτουργικός χώρος δόμησης. Ωστόσο, η ρύθμιση για την ενεργειακή απόδοση στον ΚΕΝΑΚ (ΤΕΕ, 2017) δημιουργεί μια επιπλοκή, αφού δεν υπάρχει πιστοποίηση για αυτό το υλικό. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά ενός μείγματος με άψητη γη μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις αναλογίες στο νερό, την πρόσμιξη σε άργιλο κλπ. Μετά την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 6- Γενικοί κανόνες για κτίρια - Κανόνες για άοπλη και οπλισμένη τοιχοποιία (Βιντζηλαίου Ελ., Καραντίνη Φ., Στυλιανίδης, Κ., 2013) δεν επιτρέπεται η μεταφορά φορτίων σε στοιχεία με κύριο υλικό το χώμα, τον πηλό ή τις αχυρόμπαλες. Τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήρωση ενός δομικού σκελετού που υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωκώδικα 8 (προδιαγράφονται πέντε κατηγορίες εδάφους Α, Β, C, D και Ε) (Ψυχάρης, Γ., 2014).

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6, έχουν αναπτυχθεί τα εθνικά προσαρτήματα με το Μέρος 1-1 (ΕΛΟΤ EN 1996-1-1:2006): Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία, το Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κατασκευές από οπλισμένη και άοπλη τοιχοποιία. Στο EN 1996-1-1: Γενικοί κανόνες για οπλισμένη και άοπλη τοιχοποιία, αναφέρονται οι ορισμοί για κατασκευή τοιχοποιίας. Πέρα από το «Εργοταξιακό κονίαμα, υπάρχει Κονίαμα παρασκευαζόμενο σε εργοστάσιο, αλλά και τα ημι-εργοστασιακά ασβεστοκονιάματα, προ-δοσολογημένα και προ-αναμειγμένα. Ειδικότερα καλύπτονται και περιγράφονται υλικά όπως λιθωσώματα (οπτόπλινθοι EN771-1), λιθωσώματα από πυριτικό ασβέστιο (EN 771-2), λιθωσώματα από σκυρόδεμα (EN771-3), αυτόκλειστοι κυψελωτοί τσιμεντόλιθοι (EN771-4), τεχνητοί λίθοι (EN771-5) κ.α. Τέλος, λόγω αντισεισμικών απαιτήσεων στην Ελλάδα, για τις τοιχοποιίες χρησιμοποιούνται λιθωσώματα Ομάδας 1 και 2, τα οποία έχουν ελάχιστη θλιπτική αντοχή $f_{b,min} = 5\text{N/mm}^2$ $f_{bh,min} = 2\text{N/mm}^2$.

Στο Μέρος 1-2 (ΕΛΟΤ EN 1996-1-2:2005) Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία και το Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων, το Μέρος 2 (ΕΛΟΤ EN 1996-2:2006) (ΕΛΟΤ, 2011) και ΝΑ:2010: Θέματα σχεδιασμού, επιλογή υλικών και κατασκευή τοιχοποιίας, το Μέρος 3 (ΕΛΟΤ EN 1996-2:2006): Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία (Τ.Ε.Ε., 2007). Επίσης, παράμετροι όπως οι τιμές επίπεδων ασφαλείας, ορίζονται από το κράτος που φέρει και την αποκλειστική ευθύνη και για την τήρηση των κανόνων στον σχεδιασμό κτιρίων και δομών. Στην τρίτη παράγραφο του Ευρωκώδικα 6 αναγνωρίζεται η τοπική οικοδομική πρακτική και εμπειρία. Στην περίπτωση που ένα υλικό για τοιχοποιία δεν καλύπτεται από τους Ευρωκώδικες, θα κατασκευάζεται σύμφωνα με την τοπική πρακτική και εμπειρία. Αυτή η οδηγία έχει δώσει μεγάλη ευελιξία στη χρήση νέων, άτυπων ή μη δημοφιλών υλικών. Ως τοπική πρακτική μπορεί να είναι η κατασκευή χωμάτων πλίνθων με αναφορά στον Εθνικό Οικοδομικό Κανονισμό της χώρας.

Η ασφάλεια του κτιρίου όπως ορίζεται στους κανονισμούς αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια εμπόδια στη χρήση χωμάτινων τεχνικών στον κατασκευαστικό τομέα. Η καλύτερη εγγύηση για τη διαίωωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των στοιχείων των πολιτισμών που την ανέπτυξαν πρέπει να βασιστεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων και κανόνων, ενσωματώνοντας στοιχεία από την παράδοση. Μελέτες σε περιοχές με πλούσια αρχιτεκτονική με άψητη γη, όπως το Μαρόκο, έδειξαν ότι η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι από τη φύση της αντισεισμική (Taayibi, A. et al., 2016) και τα εναπομείναντα μνημεία είναι ζωντανές μαρτυρίες αρχιτεκτονικών μορφών (και τρόπων δόμησης και διατήρησης) που άντεξαν στο χρόνο. Η συμβολή μεγάλης κλίμακας διεθνών φορέων, όπως η UNESCO και η CRAterre, μπορεί να οδηγήσει σε ενιαία τυποποίηση και γενικές αρχές οικοδομικού κώδικα για άψητη γη. Μέσα από πειραματικές διατάξεις τοπικά από Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια θα μπορούσαν να οροθετηθούν οι ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση του κτιριακού πλούτου και την ανάπτυξη νέου.

4.9 Δίκτυα υποστήριξης και συλλογικής δράσης για την αρχιτεκτονική με άψητη γη

Η οικουμενική αξία της χωμάτινης αρχιτεκτονικής είναι εμφανής και η προστασία και διατήρησή της από τη διεθνή κοινότητα αναπτύσσεται γρήγορα. Εκτός από τα ευρέως γνωστά χωμάτινα έργα, αναδεικνύονται πολλά νέα που ήταν στην αφάνεια, τα οποία διατηρούνται παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση κάθε χρόνο, την κακή συντήρηση και τους σεισμούς, και είναι σημαντική η διατήρησή τους ως στοιχεία του πολιτισμού και της φυσιογνωμίας κάθε τόπου (Frangedaki et al.2020). Τις τελευταίες δεκαετίες, και κυρίως μετά την πρωτοβουλία της UNESCO, πολλαπλασιάστηκαν τα ερευνητικά κέντρα, οι ακαδημαϊκοί φορείς, καθώς και οι τοπικές ομάδες από μηχανικούς ή μη, και απέκτησαν παγκόσμια απήχηση.

Η **UNESCO** (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ως εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, έχει χαρακτηρίσει κτίρια ή περιοχές ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς με νομική προστασία από μια διεθνή σύμβαση και τα έχει εγγράψει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η έδρα της UNESCO "Earthen architecture, building cultures and sustainable development" («Αρχιτεκτονική με χώμα, οι δομικοί πολιτισμοί και αειφόρος ανάπτυξη») δημιουργήθηκε το 1998 με πρωτοβουλία της UNESCO (Chaire UNESCO-Terre, 2015). Διοικείται από την Ερευνητική Μονάδα-LABEX AE & CC και το εργαστήριο **CRAterre-ENSAG**, ως κέντρο αριστείας, στη σχολή αρχιτεκτονικής της Γκρενόμπλ (ENSAG) (Mama Awal, H., & Rakotomamonjy, B., 2021). Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερα από σαράντα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται παγκόσμια, στην Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Η UNESCO ανέπτυξε το World Heritage Earthen Architecture Programme (WHEAP)-Πρόγραμμα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αρχιτεκτονικής με χώμα το 2007, με στόχο τη βελτίωση

της διατήρησης και διαχείρισης αυτής της αρχιτεκτονικής (UNESCO, 2011). Το διάστημα της δεκαετίας που διήρκησε το πρόγραμμα μελετήθηκαν 150 περιοχές, από τη Γρανάδα και τη Λυών μέχρι την Αβάνα και το Τιμπουκτού. Το 2011 περίπου το 10% των τοποθεσιών Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ήταν χωμάτινα μνημεία ή τοποθεσίες και το 25% του καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε κίνδυνο αποτελείτο από αυτό το είδος κατασκευής. Κάθε χρόνο προστίθενται νέα μνημεία στη λίστα όπως κατοικίες, οχυρωματικές κατασκευές, θρησκευτικά κτίρια και το έργο συνεχώς εμπλουτίζεται (UNESCO, 2012). Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να επιταχύνει τη διάδοση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης για την αρχιτεκτονική με άψητη γη σε δύο τομείς: Περιβάλλον και Παγκόσμια Κληρονομιά και Περιβάλλον, Άνθρωπος, Οικισμοί/Κατοικίες. Στόχος είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, έρευνας, πειραματισμού και διάδοσης της γνώσης σε διεθνές επίπεδο. Στην προσπάθεια ανάδειξης αυτής της αρχιτεκτονικής απονέμεται και το παγκόσμιο βραβείο TERRA FIBRA (Lemoine, L., 2020) για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με χώμα και φυτικές ίνες. Στόχος του είναι να προωθήσει την αισθητική, την περιβαλλοντική αξία αλλά και τα κατασκευαστικά οφέλη των κτιρίων με άψητη γη και φυτικές ίνες.

Το **ICOMOS** (International Council on Monuments and Sites), ως διεθνές συμβούλιο για τη διατήρηση και προστασία τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς που ιδρύθηκε το 1965, προσφέρει συμβουλές στην UNESCO για μνημεία και τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς. Η πολιτιστική σημασία της αρχιτεκτονικής με χώμα σε όλο τον κόσμο έχει οδηγήσει στη θεώρησή της ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και η διατήρηση των χωμάτινων κατασκευών αποτελεί κύριο μέλημα του ICOMOS. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τον φορέα, συστάθηκε ειδική επιτροπή για την αρχιτεκτονική με χώμα ως ISCEAH (International Scientific Committee on Earthen Architectural Heritage). Μέσα από τις διεθνείς επιστημονικές επιτροπές των ICOMOS και του ISCEAH πραγματοποιούνται εξειδικευμένες μελέτες και επιστημονική έρευνα εκπληρώνονται συγκεκριμένοι στόχοι για θέματα διατήρησης της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με άψητη γη (CIAV, 2021). Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνεται η ίδρυση (τοπικών ή διεθνών) φορέων για την αρχιτεκτονική με χώμα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως το **Auroville** στην Ινδία (Auroville, 2012), Tamera (από το 1978) στην Πορτογαλία (Tamera, 2018), κ.α.

Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στηρίζεται και στην επαρκή εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν πρόγραμμα σπουδών για κατασκευές με άψητη γη, όπως το Πανεπιστήμιο του Κάσελ, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Πότσταμ, το Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης (Bauhaus-Universität Weimar) κ.ά. Το **Πανεπιστήμιο Bath** (Bath University, 2006) συμμετέχει σε προγράμματα σχετικά με την άψητη γη, με έργα όπως το Well-being achieved from earthen residence (WAFER), με το οποίο ενισχύεται η χρήση βιώσιμων χωμάτινων κατασκευών στις αναπτυσσόμενες χώρες (WAFER, 2019). Μέσα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το BRE (κέντρο εμπειρογνωμοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου για το δομημένο περιβάλλον, τις κατασκευές, τη χρήση ενέργειας στα κτίρια, αλλά και την πρόληψη και τον έλεγχο

πυρκαγιών), ερευνώνται νέα υλικά με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα (BRE, 2011), μελετώνται θέματα όπως η ένταξη στην οικοδόμηση της κάνναβης με άσβεστο, της αχυρόμπαλας, της τοιχοποιίας από άψητη γη και φυσικές ίνες κ.ά. Στο Πανεπιστήμιο του Lincolnshire βρίσκεται ένα ερευνητικό εργαστήριο στη **Lincoln School of Architecture, to Mud and Stud (M&S)**, με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης αγγλικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με άψητη γη. Το εργαστήριο αυτό αναπτύχθηκε πριν από 30 χρόνια από μια μικρή ομάδα αρχιτεκτόνων, ιστορικών και τεχνιτών που έφεραν στο φως την τεχνική mud and stud (τύπου τσατμά). Η ομάδα ενθάρρυνε τους ιδιοκτήτες παλιών κτιρίων να τα αποκαταστήσουν αλλά και άλλους να κατασκευάσουν με αυτή την τεχνική, λόγω του χαμηλού κόστους, της αντοχής και του υγιεινού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της κατασκευής. Το εγχείρημα της ανάδειξης της τεχνικής στηρίχτηκε στην οικονομική της φύση, συγκρίνοντας το κόστος μιας μικρής εξοχικής κατοικίας που κόστιζε ένα τρίτο λιγότερο σε σχέση με αυτήν από οπτόπλινθους (Natural Architecture & Collaborative Creation, 2016).

Ήδη από το 1996 στη Βραζιλία, το **Methodist University of Piracicaba – UNIMEP** (πολιτεία του Σάο Πάολο), με τη συμμετοχή τεσσάρων ακαδημαϊκών και αρχιτεκτόνων από την CRATerre, συνέβαλε στην οργάνωση ενός προπτυχιακού μαθήματος στην Αρχιτεκτονική Σχολή σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων φυσικής δόμησης, μέσω του Εργαστηρίου LABSIS-Laboratorio de sistemas constructivos (Κατασκευαστικών Συστημάτων) (UNIMEP, 2016). Το 1997, αφότου έγινε μέλος της της UNESCO, συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα κατασκευής 100 κατοικιών στη γειτονιά Jardim Oriente στην Piracicaba, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως τη Νομαρχία, το Universidad Católica de Goiania UCG (Καθολικό Πανεπιστήμιο Goiania) και το MISEREOR (German Catholic Bishops' Organisation for Development Cooperation (Chaire UNESCO, 2020). Στη Λατινική Αμερική το ITESO (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente - Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών στο Μεξικό) μέσα από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχει εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα αρχιτεκτονικής με χώμα και βιωσιμότητα (ITESO, 2019).

Στην Ασία αναπτύχθηκε μία συνεργασία με πρωτοβουλία από το **BUCEA** (Beijing University of Civil Engineering and Architecture - Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής του Πεκίνου που ιδρύθηκε το 1936), με την υποστήριξη του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής-Αγροτικής Ανάπτυξης της Κίνας, το CRATerre-ENSAG και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Wu Zhi Qiao (Γέφυρα στην Κίνα). Η ομάδα αυτή προωθεί τη βιώσιμη δόμηση σε εθνικό επίπεδο (Wu Zhi Qiao, 2020) μέσω της προσιτής, οικολογικής αρχιτεκτονικής με άψητη γη, η οποία παράλληλα αποτελεί σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Μέσα από τη δράση αυτή διακρίνονται τρεις κατευθύνσεις: έρευνα και εφαρμογές σχετικά με την οικολογική διάσταση της παραδοσιακής τεχνολογίας με χώμα, αντισεισμικός σχεδιασμός και βελτίωση του παραδοσιακού συστήματος δόμησης μέσα από καινοτόμα συστήματα. Το πρόγραμμα οδήγησε στην εκπαίδευση, διάδοση και δραστηριοποίηση καλά εκπαιδευμένων τεχνιτών ώστε να καθοδηγήσουν τους ντόπιους προς την εργασιακή απασχόληση με την άψητη γη, ως νέο μέσο για τη διαβίωσή τους. Στις δράσεις στα πλαίσια αυτού

του έργου περιλαμβάνεται και η «αναμόρφωση εγκαταλελειμμένου πλίθινου κτιρίου και η μετατροπή του σε αγροτική παιδική βιβλιοθήκη» (Aeccdoc, 2020).

Άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις είναι του **Basehabitat** στην Αυστρία, που αποτελεί τμήμα της αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Τέχνης και Σχεδιασμού του Linz (University of Art and Design Linz). Μέσα από την εκπαίδευση που παρέχει εστιάζει στην αειφόρο αρχιτεκτονική και τη χωρική ανάπτυξη με βασικό στόχο τον βιώσιμο σχεδιασμό με κοινωνική ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος σχετίζεται με την αρχιτεκτονική με χώμα (Basehabitat, 2019).

Ήδη από το 2001 είχε αναπτυχθεί ένα «**Δίκτυο πόλεων με άψητη γη**» (Citta della Terra Cruda) για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής με χώμα. Η Ένωση Πόλεων της Ακατέργαστης Γης ιδρύθηκε ως μια συμμαχία πόλεων που αναγνωρίζουν την αξία της χωμάτινης αρχιτεκτονικής ως στοιχείο του τοπίου τους, που χαρακτηρίζονται από τις περιοχές με έργα από άψητη γη, και τέλος αυτή η αρχιτεκτονική υποστηρίζεται ως βάση για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης (Terra Cruda, 2020). Στο πρόγραμμα ανάδειξης εντάσσονται κάθε χρόνο και νέες πόλεις. Επίσης από το 2002, κάποιες περιοχές, όπως η Rhone-Alpes region της Γαλλίας, έχουν υιοθετήσει την αρχιτεκτονική με άψητη γη στα οικιστικά τους προγράμματα. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί Δήμοι είχαν παρακινηθεί να ολοκληρώσουν μικρά έργα με την υποστήριξη κατοίκων της κοινωνικής κατοικίας, οι οποίοι στηρίζουν την οικολογική κατασκευή.

4.10 Ομάδες για την αρχιτεκτονική με άψητη γη και τη φυσική δόμηση στον 21^ο αιώνα

"A material is not interesting for what it is, but for what it can do for society"

(John.F.C. Turner)

Οι συλλογικές δράσεις για την ανάδειξη και τη διάσωση της αρχιτεκτονικής με χώμα έχουν αναπτυχθεί σε όλον τον πλανήτη. Ορισμένες από αυτές έχουν στενή συνεργασία με την UNESCO αλλά και άλλους ακαδημαϊκούς φορείς. Το European Qualifications Framework (EQF) και το European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) είναι φορείς για την εκπαίδευση και την κινητικότητα των εκπαιδευομένων⁷⁶ για την κατασκευή, την αποκατάσταση και τη διακόσμηση με άψητη γη, σύμφωνα με το ECTS – Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών

⁷⁶ Η διαδικτυακή πύλη ECVET Earth Building παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων σχετικά με την κατασκευή αρχιτεκτονικής με άψητη γη στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης σε πολλές γλώσσες. Το έργο ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστώσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για την τυποποίηση των ικανοτήτων στον τομέα των πράσινων κτιρίων. Η πύλη υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα, προσφέροντας πρακτική καθοδήγηση και έγγραφα με δυνατότητα λήψης για μαθητές, εκπαιδευτές και οργανισμούς.

Μονάδων. Τα εγχειρίδιά τους καθώς και οι οδηγίες εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού πλαισίου έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες στα υπάρχοντα εθνικά συστήματα κατάρτισης. Το πρόγραμμά τους έχει εγκριθεί από την Έδρα της UNESCO για την Αρχιτεκτονική με χώμα, και σκοπός του είναι να το προωθήσει για την τοπική επαγγελματική εκπαίδευση. Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης υπάρχουν στοιχεία για εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, οργανισμούς και πεδίο εύρεσης-παροχής εργασίας (ECVET, 2015).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ένωση **Uni-terra** που απαρτίζεται από ινστιτούτα και εκπαιδευτικούς φορείς για τη δόμηση με άψητη γη. Το δίκτυο περιλαμβάνει φορείς από την Γκάμπια και την Αίγυπτο μέχρι την Αυστραλία και τις Η.Π.Α. (οργανώσεις όπως τη Νορβηγική Norwegian Earth and Strawbuilder Organisation, η οποία προωθεί την οικοδόμηση με αχυρόμπαλες και άψητη γη, αλλά και την Adobe in Action (έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό) με έδρα το Νέο Μεξικό, που υποστηρίζει τους κατασκευαστές κατοικιών με ωμόπλινθους (Uni terra, 2007).

Η **Ebuki** (Earth Building UK and Ireland) στηρίζει την αρχιτεκτονική με χώμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Ιδρύθηκε το 2009 και είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που προωθεί και συμβάλλει στην ανάδειξη της άψητης γης ως δομικού υλικού, καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων κτιρίων, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο που δραστηριοποιείται για την επίτευξη των στόχων της. Επίσης η Ebuki συμβάλλει σε ποικίλες δράσεις όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, οι θεματικές εκδηλώσεις και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Μερικές ενδεικτικές δράσεις τους είναι: Clay Fest στην Ουαλία (Clay Fest, 2018). Μία Ευρωπαϊκή συνεργασία στα πλαίσια του έργου JUMP! (KA2) που περιλαμβάνει έξι χώρες και τη διαχείριση έχει η Federation Eco construire Γαλλίας. Το EBUKI συμμετείχε στο Cob-Bauge, ένα έργο INTERREG μεταξύ βορειοδυτικής Γαλλίας και νοτιοδυτικού Ηνωμένου Βασιλείου, που επιδίωκε να εναρμονίσει τον στοιβαχτό πηλό (cob) με τους τρέχοντες κανονισμούς θερμομόνωσης. Το έργο περιλάμβανε τη μελέτη ενός κτιρίου σε πραγματική κλίμακα στις δύο περιοχές, παράλληλα με ένα πρόγραμμα κατάρτισης και διδασκαλίας (Cob Bauge, 2022). Άλλες δράσεις που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι το OWHL (Our Way Heritage Lives) σχετικά με την ενίσχυση της ανάπτυξης δικτύων για τη δόμηση με χώμα στη Ζιμπάμπουε κ.λπ. Άτερος φορέας επίσης της ένωσης είναι η **Auroville Earth Institute**, κέντρο κατάρτισης, έρευνας και κατασκευής, όπου εκπαιδεύονται και στηρίζονται όσοι χτίζουν τις κατοικίες τους χρησιμοποιώντας χωμάτινες τεχνικές. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ειδικεύεται στην έρευνα, την προώθηση και τη μεταφορά βιώσιμων τεχνολογιών για κτίρια (Auroville, 2022). Από τα πιο οργανωμένα και με πλούσια δράση είναι το γαλλικό εργαστήριο CRATerre που ιδρύθηκε το 1979 και συνεργάζεται με την Αρχιτεκτονική Σχολή της Γκρενόμπλ. Απέκτησε θεσμική διάσταση το 1986 και έχει διατηρήσει μια ισχυρή και σταθερή δράση στην προώθηση της αρχιτεκτονικής με άψητη γη καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει συμβάλει στην ίδρυση της έδρας της Αρχιτεκτονικής με χώμα (Earthen Architecture) της UNESCO.

Στην Λατινική Αμερική υπήρξαν πρωτοβουλίες συνεργασίας ιδιωτών και ομάδων σχεδιαστών όπως η **VACA A.C.** για την αποκατάσταση των χωμάτινων κτιρίων μετά από σεισμό. Η πόλη Santiago Niltepec, πόλη 5 χιλιάδων κατοίκων στο Μεξικό, καταστράφηκε σε ποσοστό 80%. Ορισμένα από τα κτίρια της πόλης που δεν επιχορηγήθηκαν για επισκευές, εντάχθηκαν όμως στο πρόγραμμα συνεργασίας της VACA A.C. Η VACA είναι μια οργάνωση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας και επικεντρώνεται σε έργα βιώσιμης κοινοτικής οικοδόμησης σε αγροτικές και μη κοινότητες ιθαγενών. Σε συνεργασία οι ιδιώτες με τα μέλη της ομάδας συνέβαλαν στην αποκατάσταση των κατοικιών, συμμετέχοντας σε ένα έργο συν-οικοδόμησης και χρησιμοποιώντας τοπικές παραδοσιακές τεχνικές με κυρίως φυσικά, τοπικά διαθέσιμα υλικά (VACA A.C., 2017)⁷⁷).

Η **Rammed Earth Consulting CIC** είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία συμβούλων που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών έργων που σχετίζονται με το δομημένο περιβάλλον. Η ομάδα έχει συντάξει έναν Οδηγό καλής πρακτικής για τις «κατασκευές με συμπιεσμένη γη», ο οποίος έγινε και εθνικό πρότυπο σε 15 χώρες στην Αφρική. Επίσης, το πρότυπο αυτό οδήγησε στην αποδοχή της συμπιεσμένης γης στο BREEAM και την ένταξη στο σύστημα BRE IMPACT (Rammed Earth Consulting, 2012).

Το Κέντρο άψητης γης, με όνομα **Centre de Terre** δημιουργήθηκε το 1984 στο Lavalette της Τουλούζης, δίνοντας τη δυνατότητα υλοποίησης έργων και στην περιφέρεια (Guillaud, H., 2007). Οι εργασίες στο κέντρο, το οποίο αποτελεί χώρο ενημέρωσης και έρευνας για τις διάφορες τεχνικές χρήσης της γης αλλά και της ηλιακής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1984. Επίσης, στον χώρο διοργανώνονται εργαστήρια που συνδέονται με τη χρήση υλικών από άψητη γη, όπως μόνωση, cob, θόλοι πάνω σε ξυλότυπους, νουβιανοί θόλοι, επιχρίσματα από άψητη γη, κ.ά.. Τη διοίκηση του κέντρου έχει αναλάβει μια ομάδα εθελοντών με επικεφαλής τον Joseph Colzani. (Colzani, J., 2015).

Το **CalEarth** είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ως ινστιτούτο τέχνης και αρχιτεκτονικής, ενώ παράλληλα παρέχει λύσεις για την κατασκευή κατοικίας με άψητη γη. Στόχος του ινστιτούτου είναι κάθε άτομο να έχει τη δυνατότητα να χτίσει έναν ασφαλή και βιώσιμο χώρο με τα χέρια του, χρησιμοποιώντας τη γη (το υλικό) κάτω από τα πόδια του. Επίσης, προωθεί την έρευνα,

⁷⁷ Η ομάδα είναι ακρώνυμο των Verano, Aprende, Construye, Ayuda (Καλοκαίρι, Μάθηση, Κατασκευή, Βοήθεια) και στόχο έχει τη βιώσιμη κοινοτική οικοδόμηση με φυσικά υλικά για την καταπολέμηση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές των αυτοχθόνων μέσω του συμμετοχικού και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμού. Χρησιμοποιούν ένα μοντέλο συμμετοχικής κατασκευής και σχεδιασμού, με όραμα την ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου για οικικοδομητική ενδυνάμωση. Στηρίζουν και πιστεύουν στη συνεργασία ως μοντέλο ανθρώπινης ανάπτυξης καθώς και την αναζήτηση προσιτών μοντέλων που θα φέρουν την αρχιτεκτονική στην υπηρεσία των ανθρώπων. Παράλληλα μέσα από τη δουλειά τους στο πεδίο ερευνούν τρόπους για τη βελτίωση των κατασκευαστικών διαδικασιών και την ανάπτυξη υβριδικών τεχνικών για την εξεύρεση λύσεων που επιτρέπουν την αυτοκατασκευή σε αρμονία με το περιβάλλον.

την ανάπτυξη και την εκπαίδευση για την τεχνική Superadobe (U.S. patent #5,934,027, με ελεύθερη χρήση αλλά απαίτηση άδειας για εμπορική χρήση). Αυτή η τεχνική παρέχει μια ασφαλή και προσιτή μορφή αρχιτεκτονικής με σάκους οι οποίοι γεμίζουν με άψητη γη, δημιουργώντας τοιχοποιίες και στέγη για βιώσιμους και οικονομικούς χώρους διαβίωσης. Η CalEarth συμμετέχει στην έρευνα και εκπαίδευση που μεταμορφώνει θεμελιωδώς τις επιλογές στέγασης παγκοσμίως (CalEarth, 2009).

Το **CEDTERRA** στην Ιταλία είναι ένα κέντρο τεκμηρίωσης για τα χωμάτινα κτίριά της και προωθείται από τον Δήμο Casalinicontrada, στην περιοχή Abruzzo. Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης για το ακατέργαστο χώμα ως δομικό υλικό. Ο Δήμος Casalinicontrada είναι συνιδρυτής στη Διεθνή Ένωση Πόλεων με άψητη γη (Cities of the Raw Land), ενώ παράλληλα είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ομάδες όπως η Rebeearth με έδρα τη Σκωτία είναι αφιερωμένες στην κατασκευή με άψητη γη και παρέχουν εκπαιδευτικό έργο (Rebeearth, 2015). Μία ομάδα που μελετά το οικοδομικό μπαμπού και σε συνδυασμό με άψητη γη είναι η INBAR (International Network for Bamboo and Rattan) η οποία παρέχει τεχνικές οδηγίες και λεπτομέρειες - αναλύσεις συγκεκριμένων θεμάτων σχετικά με τη δόμηση με αυτά τα υλικά (INBAR, 2022).

Αντίστοιχα στον Ελλαδικό χώρο καταγράφονται σε αυξητική τάση ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα γύρω από την αρχιτεκτονική με χώμα. Οι περισσότερες ομάδες διαφαίνεται ότι στοχεύουν στην πιστοποίηση των τεχνικών δόμησης με άψητη γη και στη μελέτη υφιστάμενων κτιρίων με στόχο κατάλληλο σχεδιασμό που θα οδηγήσει σε οικολογικά, ασφαλή και ανθεκτικά κτίρια (Φραγγεδάκη, Σαργέντης, & Μουσουράκης, 2019).

Η **Ανέλιξη** αποτελεί ένα μη κυβερνητικό οργανισμό, οικολογικής δόμησης υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και ιδρύθηκε το 1994. Οι βασικοί άξονες στους οποίους αναπτύσσεται και τους οποίους παράλληλα προωθεί σχετίζονται με τη διάδοση εφαρμογών βιοκλιματικού σχεδιασμού, καθώς και τεχνολογίες δόμησης εναρμονισμένες με τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων, τη βελτίωση του αστικού κλίματος, τη χρήση μη επιβαρυντικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνολογίες δόμησης με άψητη γη. Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη (Ανέλιξη, 2020).

Το **Πηλοίκο** είναι ένας οργανισμός με έδρα την Κρήτη και το όνομα της ομάδας προέρχεται από το Πηλός=πηλός και οίκος=σπίτι. Η ομάδα διαμορφώθηκε από αρχιτέκτονες και μηχανικούς με σκοπό την ανάδειξη της αξίας κτιρίων με άψητη γη. Το Πηλοίκο αποτελεί πλέον μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, διοργανώνοντας σεμινάρια και εργαστήρια για φυσικά κτίρια με διεθνείς επαγγελματίες όπως G. Minke, Jones Barbara κ.ά. Η συμβολή τους είναι σημαντική για την προώθηση και την ενθάρρυνση της χρήσης φυσικών υλικών (Πηλοίκο, 2022).

Η ομάδα **Cob** είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ασχολείται με τη φυσική δόμηση και τη βιωσιμότητα. Στην ομάδα συνεργάζονται πάνω από 60 μηχανικοί και αρχιτέκτονες, χτίστες φυσικής δόμησης, καθώς και πολλοί εθελοντές. Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται σε πολλές τεχνικές

κτισίματος κατοικίας με άψητη γη. Ένας από τους στόχους του συνεταιρισμού είναι η εκπαίδευση και διάδοση της φυσικής δόμησης. Η οικοδόμηση γίνεται με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη του έργου, με τα μέλη του συνεταιρισμού, ή και εθελοντές (Κουγιάνου, Α., 2019). Συγκεκριμένα, έχουν χτιστεί πάνω από 25 κατοικίες με φυσική δόμηση και 100 φυσικές κατασκευές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μ. Βρετανία, Ιταλία, Κύπρο, Ρουμανία, Πολωνία). Η ομάδα έχει συνεργαστεί και με διάφορους επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμιο Γλασκόβης, Αρχαιολογική Υπηρεσία, ελληνικά Πανεπιστήμια) (Cob, 2014).

Το **Μπουλούκι** είναι μία διεπιστημονική συλλογικότητα που ασχολείται με τη μελέτη των παραδοσιακών υλικών και των τεχνικών δόμησης. Μέρος των δραστηριοτήτων της είναι τα κονιάματα με άψητη γη (Βουλouκί, 2021).

Οι **Μηχανικοί της Γης** είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε 2008, με κύριο στόχο την οργάνωση ομάδων για την παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η ομάδα αναζητά την επίλυση τεχνικών θεμάτων προσαρμοσμένων στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Μέρος των δράσεών της σχετίζονται και με τη δόμηση με χώμα. Η οργάνωση αποβλέπει στην κινητοποίηση και των λοιπών επιστημονικών κλάδων καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων της (Μηχανικοί της γης, 2013).

Η ομάδα **Minoeco** δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης με κύριο αντικείμενο τη δόμηση οικολογικών κατοικιών αλλά και των οικολογικών επιχρισμάτων από φυσικά υλικά, τάντελακτ κ.α., ενώ ειδικεύονται στην τεχνική δόμησης με αχυρόμπαλες, αχυροπηλό και ασβεστοκάνναβη (Minoeco, 2014).

Εικόνα 62. Στέγνωμα ωμόπλινθων. [πηγή: <https://www.wikidata.org/wiki/Q183496>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 63. πλιθιά ή ωμόπλινθοι (adobe, mudbricks). [πηγή: B. Mathers, <https://commonslibrary.org/practising-commoning>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 65. Ξύλινο πλαίσιο και γέμισμα με ωμόπλινθους, Βαυαρία, Γερμανία. [πηγή: E. Giela1, https://en.wikipedia.org/wiki/Wattle_and_dau, 5 Ιαν, 2005, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 64. Τοιχοποιία με ωμόπλινθους, Ηακα Τυλου, [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019].

Εικόνα 66. Τσατμάς , πρώτα κατασκευάζεται ένας ξύλινος σκελετός και στη συνέχεια τα κενά γεμίζονται με λιθαράκια, κλαδιά, καλάμια κ.ά. και καλύπτονταν με σοβά, [πηγή: <http://5a.arch.ntua.gr/project/5305/5953>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 67. Μπαγδαντί, σκελετού από ξύλινα κλαδιά ή καλάμια, ξύλινο σκελετό με οριζόντιες πηχίες ή καλάμια, που είτε σοβαντίζονται. [πηγή: <http://5a.arch.ntua.gr/project/5305/5953>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 68. Μπαγδαντί, σκελετού από ξύλινο σκελετό με οριζόντιες πηχίες. [πηγή: <http://5a.arch.ntua.gr/project/17004/17468>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα 69. Αχυροπηλός σε ξύλινο σκελετό με οριζόντιες πηχίες [πηγή: <https://www.cob.gr/technikes/156-axyropilos-straw-clay.html>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2024]

Εικόνα .70 Στιβαχτός πηλός (cob). [πηγή: Ομάδα Cob, <https://www.cob.gr/technikes.html>, ανακτ. 19 Μαρτίου 2023]

Εικόνα 71. Bahareque, σκελετός από μπαμπού (ίσως και σε συναδυσασμό με ξύλο) και επίχρισμα άψητης γης. [πηγή: Drunen, N., et al., Post-earthquake report on bamboo structures and recommendations for reconstruction with bamboo on the Ecuadorian coast. Beijing, China: INBAR]

α

Εικόνα 72 α, β, γ. Tsuchikabe, ξύλινα πηχάκια, δεμένα με σκοινί και επίχρυσμα άψητης γης. 10α: Το αμμώδες αργιλώδες χώμα αναμιγνύεται με θραύσματα πηλού αγγειοπλαστικής, ψιλοκομμένο άχυρο και λίγη επιπλέον άμμο. [πηγή: Island Forge, 09 Απρ., 2019, <https://islandblacksmith.ca/2019/04/island-forge-part-5-tsuchikabe/>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2023]

β

γ

α

β

Εικόνα 73.α, β Earth bags, [πηγή: earthbag building, <https://www.themudhome.com/earthbagbuilding.html>, ανακτ. 20 Μαρτίου 2023]

Εικόνα 74α, β, γ. Turf, τεμάχια χλοοτάπητα για δόμηση, β. οικοδομική λεπτομέρεια κτισίματος, γ. κομμένα τεμάχια-πρίσματα. [πηγή:Skagafjörður Heritage Museum, Sigríður Sigurðardóttir, 2011. English translation © Anna Yates, 2012, <https://www.glaumbaer.is>, ανακτ. 02 Φεβρ. 2024]

β.

γ.

Εικόνα 75. Μουσείο Glaumbaer turf house, Ισλανδία [πηγή: 27 Φεβρ. 2021, ανακτ. 20 03 Φεβρ, 2024, https://hiddeniceland.is/glaumbaer_5-6-2020-2-3/]

5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ, FUJIAN ΤΥΛΟΥ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

5.1. Αντικείμενο έρευνας και πεδίο εφαρμογής

Η Κίνα φιλοξενεί σήμερα σαράντα τρία Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (Bernardo, G., et al., 2022). Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην επαρχία Fujian της Κίνας, η οποία διαθέτει περίπου 30.000 κτίρια κτισμένα με άψητη γη (με συμπίεσμένη γη και ωμοπλίνθους), αναδεικνύοντας την επικράτηση και αντοχή της κατασκευαστικής τεχνικής στην περιοχή. Αρκετές ομοιότητες και κοινές κατασκευαστικές αρχές καταγράφονται και σε άλλες περιοχές, όπως το Tubao και το Zhuang Zhai, όπου επίσης βρίσκονται χωμάτινα κτίρια σε ευάλωτη κατάσταση, πράγμα που καθιστά την οριστική απώλεια αυτής της κληρονομιάς θέμα χρόνου.

Σε αυτή την έρευνα εξετάζουμε έναν τρόπο αποκατάστασης των τοιχοποιιών συμπίεσμένης γης που θα επέτρεπε στα δίκτυα συνεργασίας να αναδυθούν και να συμβάλουν στην αποκατάσταση των καταστραμμένων τοιχοποιιών από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα κτίρια Τυλου παρήχθησαν μέσα από συλλογική οικοδομική πρακτική. Για την οργάνωση των κατοικιών τους εφαρμόζονταν αρχές από τα κοινά για εκατοντάδες χρόνια μέχρι τα μέσα του 20ού αι. Οι τεχνικές της συμπίεσμένης γης και των ωμοπλίνθων αποτελούν κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

Η μελέτη περίπτωσης των Hakka Τυλου στην επαρχία Fujian της Κίνας αφορά σε κτίρια που είναι χτισμένα μεταξύ του 13ου και του 20ού αιώνα στις ημιορεινές περιοχές. Τα κτίρια αυτά αποτελούν εξαιρετική αντανάκλαση της κοινοτικής δράσης, η οποία διατηρήθηκε και με την πάροδο του χρόνου. Αποτελούν σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά λόγω του τεράστιου μεγέθους τους, της τεχνικής εφευρετικότητας και των αξιοσημείωτων αμυντικών χαρακτηριστικών τους ως κελύφη *Εικόνα 77*, ενώ παράλληλα αποτελούν χώρους που εξυπηρετούν τις πνευματικές ανάγκες των κοινοτήτων τους (Frangedaki, et al., 2020).

Η εύρεση ενός κοινού τρόπου αποκατάστασης και ο διαμοιρασμός της γνώσης θα ωφελήσει προς την κατεύθυνση διατήρησης των κτιρίων που σταδιακά ερημώνουν. Αφενός, μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των τοπικών πρωτοβουλιών και παράλληλα να επιτρέψει τη βελτιστοποίηση του χρονικού ορίζοντα αντοχής των κτιρίων. Σταδιακά ακολούθησε εγκατάλειψη της οικοδομικής παράδοσης με άψητη γη και υιοθετήθηκαν τα βιομηχανοποιημένα οικοδομικά υλικά. Η εξισορρόπηση μεταξύ της διατήρησης των κτιρίων και της ανάγκης για σύγχρονους λειτουργικούς χώρους απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, μεθόδους αποκατάστασης και παρεμβάσεις.

5.2. Η αρχιτεκτονική των Hakka Tulou και οι οικοδομικές τους λεπτομέρειες

Στην κατασκευή ενός κτιρίου Tulou συμμετείχε όλη η οικογένεια (συνεργάζονταν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες άνθρωποι, που συνήθως ανήκαν σε μια μεγάλη ευρύτερη οικογένεια που συνήθως είχε κοινό επώνυμο). Η οικοδόμηση γίνονταν σε συνεργασία με ξυλουργούς και κτίστες **Εικόνα 78**. Η κατασκευή διαρκούσε αρκετά χρόνια έως και δεκαετίες, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου (π.χ. 81 χρόνια για το Chengqi Tulou). Επίσης, το Chengqi Tulou ξεκίνησε στη δυναστεία Μινγκ, αλλά ολοκληρώθηκε το 48ο έτος του αυτοκράτορα Qing Kangxi (1709). Συνεργάστηκαν τρεις γενιές και κτίστηκαν 400 δωμάτια, τα οποία στην ακμή του κτιρίου στέγαζαν οκτακόσιους κατοίκους (Liang, R., et al., 2013).

Η διάταξη του κλειστού χώρου των Hakka Tulou διαμορφώνεται γύρω από μία εσωτερική αυλή, η οποία αποτελεί σταθερό πολιτισμικό σύστημα για τους Χαν, και χαρακτηρίζει την παραδοσιακή κινεζική παράδοση και αισθητική (H. Zhou, S. Dong., 2015).

Τα κτίρια των Tulou έχουν ύψος μερικών τυπικών ορόφων και έχουν κύρια όψη στο εσωτερικό αίθριο. Στην εξωτερική τοιχοποιία βρίσκονται ελάχιστα ανοίγματα και η διαρρύθμιση του χώρου ακολουθεί την κινεζική παράδοση της κατοικίας «κλειστό εξωτερικό, ανοιχτό εσωτερικό», **Εικόνα 80**, το οποίο προσεγγίζεται μέσω μιας μοναδικής εισόδου. Το σχέδιό τους περιγράφεται ως μία περιβάλλουσα τοιχοποιία όπου αναπτύσσεται κάθε κατοικία καθ' ύψος, ενώ στο κέντρο της αυλής περιλαμβάνεται συχνά ναός. Η γενική διάταξη της κάτοψης είναι σε σχήμα κύκλου, ημικύκλιου, έλλειψης, τετράγωνου, ορθογώνιου ή και ακανόνιστου πεντάγωνου. Στην κοινοτική ζωή των Tulou, όλα τα νοικοκυριά είναι στενά συνδεδεμένα, παρουσιάζοντας ισχυρούς δεσμούς και κοινωνική ζωή. Η εξωτερική τοιχοποιία χωρίζεται κάθετα, με κάθε οικογένεια να έχει δύο ή τρία δωμάτια ανά όροφο ανάλογα με τη δομή των εγκάρσιων τοίχων (Huang, H., 2020). Κοινόχρηστος είναι ο χώρος μαγειρέματος και η τραπεζαρία που βρίσκονται στο ισόγειο **Εικόνα 81**. Οι εγκαταστάσεις όπως πηγάδια νερού, αίθουσα τελετών, μπάνια, πλυντήρια (αλλά και τα όπλα των κατοίκων κάθε κτιρίου) ήταν κοινόχρηστη ιδιοκτησία. Επίσης στα κοινά ανήκε και η γύρω αγροτική περιοχή, με εκτάσεις για την καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων, λαχανικών κ.λπ. (Colafranceschi, E., et al., 2020).

Η θεμελίωση του Tulou περιλάμβανε μια λιθόστρωτη βάση η οποία ποίκιλλε σε ύψος ανά κτιριακό συγκρότημα. Σύμφωνα με τον πολιτισμό της περιοχής, η ιδανική κατασκευή του Tulou ήταν κοντά στους πρόποδες βουνού που έβλεπε σε ένα ποτάμι. Αφού επιλεγόταν η τοποθεσία, γινόταν εκσκαφή των θεμελίων, σε βάθος που κυμαινόταν από περίπου 0,6 έως 2 μέτρα. Στη συνέχεια έπρεπε να κατασκευαστεί μια βάση τοίχου με πέτρες που λαμβάνονταν από τα κοντινά ποτάμια και ρυάκια. Οι μεγαλύτερες πλευρές των λίθων έπρεπε να είναι στραμμένες προς τα κάτω και τα κενά γέμιζαν με βότσαλα. Μετά τη δυναστεία Qing, τα Tulou χτίστηκαν με πέτρινες βάσεις και θεμελιώσεις, οι οποίες είχαν ρόλο απομάκρυνσης των «εκτοξευόμενων» όμβριων και της ανερχόμενης υγρασίας. Τα ύψη των πέτρινων βάσεων ήταν διαφορετικά, συνήθως κυμαίνονταν από 0,6 έως 1 μέτρο ύψος (Huang,

H., 2020). Επιπλέον, η λίθινη βάση κατασκευαζόταν πάνω από την υψηλότερη στάθμη μια πιθανής πλημμύρας για να αποφεύγεται η διάβρωση της τοιχοποιίας

Ο εξωτερικός χωμάτινος τοίχος είχε πάχος έως και 3μ. στη βάση και στο πάνω μέρος πάχος μειωμένο σε περίπου 1,50μ., ενώ αναπτυσσόταν καθ' ύψος από δύο και πάνω ορόφους (Huang, H., 2020). Το μεγάλο πάχος της συμπίεσμνης γης δημιουργούσε θερμική άνεση στους χώρους διαμονής. Το κτίριο ολοκληρωνόταν με ξύλινη στέγη, σε προεξοχή, ώστε να αποτρέπει στα όμβρια ύδατα να διαβρέχουν την τοιχοποιία (H.Ma, et al., 2018). Το περίτεχνο, ξύλινο δομικό σύστημα διαμόρφωνε και την εσωτερική όψη με ξύλινους εξώστες και κλιμακοστάσια. Το δάπεδο στην αυλή ήταν από ακατέργαστες πέτρες.

5.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και παράγοντες φθοράς

Η άψητη γη ως υλικό κατασκευής είναι ανθεκτική και με μεγάλη διάρκεια ζωής, όμως υπάρχουν αιτίες που μπορεί να επηρεάσουν τα κτίρια αυτά. Κυρίως σε περιοχές με υψηλή υγρασία, η ανερχόμενη υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

Παρά την εξαιρετική πολιτιστική αξία τους τα κτίρια ερημώνουν και υποφέρουν από κακή συντήρηση, που επιταχύνθηκε τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της μετακίνησης πολλών από τους κατοίκους τους σε αστικά κέντρα. Στην περίπτωση των κατασκευών από συμπίεσμνη γη στην περιοχή, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική έλλειψη έρευνας για την ανάπτυξη τεχνικών συντήρησης που πιθανά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Οι χωμάτινες κατασκευές από συμπίεσμνη γη χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες σε πολλές περιοχές της Κίνας, Εικόνα 85 και αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια διαφορετικών ιστορικών περιόδων (Bernardo, G., et al., 2022). Έχουν ορισμένους περιορισμούς που μπορούν να τις καταστήσουν ευάλωτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ορισμένα από τα τρωτά σημεία των κτιρίων αυτών περιλαμβάνουν ζημιές από νερό, καθώς οι χωμάτινες κατασκευές είναι ευάλωτες από την ανερχόμενη υγρασία, αλλά και τις βροχοπτώσεις, καθώς αυτή μπορεί να αποδυναμώσει τη δομική ακεραιότητα του υλικού, οδηγώντας σε διάβρωση και ρωγμές. Αναλυτικότερα, όπως και άλλα κτίρια από συμπίεσμνη γη, οι κατασκευές Hakka Tulou είναι ευάλωτες **στην υγρασία**. Η περιμετρική τοιχοποιία είναι μεγάλου πάχους από συμπίεσμνο χώμα, ωστόσο η παρατεταμένη έκθεση στην υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και αποδυνάμωση του υλικού. Αυτός ο παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή έντονες βροχοπτώσεις.

Παρόλο που τα κτίρια Hakka Tulou έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά και αντισεισμικά, η δομική τους σταθερότητα μπορεί να διακυβευτεί με την πάροδο του χρόνου. Οι καθιζήσεις, η συρρίκνωση και οι επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας συμβάλλουν σε δομικά προβλήματα και ρωγμές, ειδικά αν δεν ακολουθούνται σωστά οι τεχνικές οδηγίες καλής κατασκευής.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη τοποθεσία τα κτίρια Hakka Tulou ενδέχεται επίσης να είναι ευάλωτα σε προσβολές από τερμίτες ή άλλα έντομα. Είναι απαραίτητη η χρήση ανθεκτικών στα έντομα υλικών καθώς και οι τακτικές επιθεωρήσεις για την πρόληψη ζημιών.

Τα παραδοσιακά κτίρια με άψητη γη απαιτούν τακτική συντήρηση για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη φθορά. Ωστόσο, λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής τους σημασίας, απαιτείται η χρήση παραδοσιακών δομικών υλικών και τεχνικών για τις επισκευές, γεγονός που αφορά την εξεύρεση τεχνιτών που γνωρίζουν καλά το υλικό. Η γνώση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι διαθέσιμη στα μέλη της κοινότητας που κατοικούν και συλλογικά έχτισαν το ίδιο το κτίριο. Οι επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο που να σέβεται τις αρχικές μεθόδους κατασκευής και τις ιδιότητες των υλικών.

Για την κατασκευή της εξωτερικής τοιχοποιίας γίνεται συμπύκνωση αργιλικού χώματος με κοκκομετρία από άργιλο έως χαλίκι. Το χώμα συμπυκνώνεται στρώμα προς στρώμα μεταξύ ξυλότυπων, με διαστάσεις 2,65 x 0,90μ. περίπου και με τυπικό πάχος στρώσης που κυμαίνεται μεταξύ 0,50 και 0,60μ. *Εικόνα 79*. Οι κατασκευές από συμπιεσμένη γη έχουν γενικά πολύ χαμηλή αντοχή σε εφελκυσμό, που τις καθιστά ευάλωτες σε σοβαρές κατακόρυφες ρωγμές, ιδίως μεταξύ των διακριτών τμημάτων που δημιουργούνται από την επαναλαμβανόμενη χρήση του ξυλότυπου. Αυτός ο τύπος ρηγματώσης μειώνει τη συνολική δυσκαμψία και αντοχή και έχει βαθύ αντίκτυπο στη σεισμική συμπεριφορά (B. Briseghella et al., 2019). Επιπλέον, ευνοεί τη διείσδυση του νερού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απώλεια της φέρουσας ικανότητας και κατάρρευση του κτιρίου. Σ' αυτή τη μελέτη διερευνήθηκε ο πιθανός τρόπος αποκατάστασης με τρόπους συλλογικούς με τη συνεργασία των κατοίκων, όπως υλοποιήθηκε και η κατασκευή τους.

5.4. Μεθοδολογία και Πειραματικές διατάξεις

Τα πειράματα που σχεδιάστηκαν περιλαμβάνουν την κατασκευή δοκιμών με σταθερή σύνθεση υλικού που επιτεύχθηκε με τη βέλτιστη συμπύκνωση, διότι η πυκνότητα του δοκιμίου είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που επηρεάζει τη δομική του ακεραιότητα. Το κάθε δοκίμιο διαμορφώθηκε σε τυποποιημένο ορθογώνιο πρίσμα, με διαστάσεις μήτρας 40x40x160mm. Από τις μηχανικές τους ιδιότητες ελέγχθηκε η αντοχή σε θλίψη, η οποία αξιολογείται με την υποβολή του δοκιμίου σε αξονικά φορτία μέχρι να επέλθει αστοχία *Εικόνα 86*, *Εικόνα 87*.

Μέσα από την ερευνητική προσέγγιση έγινε α) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αλλά και σύγκριση των δύο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνικών αποκατάστασης της συνέχειας των ρηγματωμένων εξωτερικών τοιχοποιιών. Οι τεχνικές αυτές είναι η αρμολόγηση, που εφαρμόζεται σε μικρές έως μεσαίες ρωγμές, και η πλήρωσή τους με γαιώδες κονίαμα που εφαρμόζεται συνήθως σε μεσαίες έως μεγάλες ρωγμές. β) Βελτιστοποίηση του ρόλου του νερού στην αποκατάσταση των ρωγμών, στο πλαίσιο επιλύσεων που να είναι εύκολα εφαρμόσιμες από την τοπική κοινότητα με τοπικά διαθέσιμα υλικά (όπως εξάλλου κατασκευάστηκαν οι τοιχοποιίες). Επίσης μελετήθηκε πώς

θα μπορούσε να μετριάσει το φαινόμενο της απορρόφησης νερού, που προκαλείται από την απότομη μεταβολή υγρασίας στο ρηγματωμένο στοιχείο, ώστε να γίνει μια σωστή επέμβαση αποκατάστασης.

Ο σχεδιασμός του πειράματος περιέλαβε την προσθήκη νερού στο εσωτερικό διαμορφωμένης ρωγμής, της οποίας οι παρειές διαμορφώθηκαν από τα σπασμένα δοκίμια. Η μελέτη έγινε για διαφορετικές ηλικίες υδρεμποτισμού με τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: 15min, 120min, 180min, 1440min.

Το χώμα που χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική διάταξη ελήφθη από το ίδιο γήπεδο από το οποίο είχε πρόσφατα ανασκαφεί μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του λόγου ανάκτησης αντοχής ήταν αυτή που πρότεινε ο R.A. Silva στη διδακτορική διατριβή του (Silva, 2013). Αρχικά το έδαφος ξηράθηκε, κοσκινίστηκε με κόσκινο 6mm, και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τα δοκίμια, στα οποία καθορίστηκε η περιεκτικότητα σε νερό στο 11% σύμφωνα με τη «δοκιμή πτώσης σφαιράς». Με αυτό το κονίαμα κατασκευάστηκαν πρίσματα 40x40x160mm μετά από συμπύκνωση σε τρεις στρώσεις. Για τη συμπύκνωση των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε χειροκίνητο σφυρί. Τα δοκίμια δοκιμάστηκαν υπό καμπτική φόρτιση *Εικόνα 89*, αφότου επιτεύχθηκε σταθερή μάζα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1015-11⁷⁸. Ακολούθησε η παρασκευή των κονιαμάτων και ενεμάτων αποκατάστασης, τα οποία κατασκευάστηκαν με τη χρήση των ίδιων υλικών όπως και τα δοκίμια, χωρίς την ενσωμάτωση πρόσθετων συνδετικών υλικών, όπως ασβέστη ή τσιμέντου. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε μη σταθεροποιημένο έδαφος, καθώς στην περίπτωση επισκευαστικών κονιαμάτων για συμπιεσμένη γη έχει αποδειχθεί ότι τα μη σταθεροποιημένα κονιάματα άψητης γης είναι καταλληλότερα (Gomes, M. I., et al., 2019). Αφετέρου η επιλογή αυτή βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι για τα ενέματα με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση και καλύτερη ανάκτηση της αντοχής του κατεστραμμένου υλικού (Silva, R. A., et al., 2016). Παρά ταύτα, η ανάκτηση της αντοχής σε κάμψη, θλίψη ή διάτμηση απέχει σε όλες τις περιπτώσεις περισσότερο ή λιγότερο από την αρχική αντοχή (Illampas, R., et al., 2017). Το μη σταθεροποιημένο κονίαμα προέκυψε μετά από κοσκίνισμα του ίδιου εδάφους με κόσκινο 0,2, προσθήκη ασβεστολιθικής σκόνης (άψητη γη προς ασβεστολιθική σκόνη 1:1) με μέγιστο κόκκο 80μm, ώστε να μειωθεί η περιεκτικότητα σε άργιλο και συνεπώς η μεταβολή του όγκου. Για να βελτιωθεί η ρευστότητα και να μειωθεί η αναλογία νερού/χώματος, προστέθηκε 1% φωσφορικό νάτριο εξαμεταφωσφορικό (SHMP – sodium hexametaphosphate). Για την παραγωγή του επισκευαστικού κονιάματος, το χώμα κοσκινίστηκε με κόσκινο 2 mm και αφέθηκε να στεγνώσει. Η περιεκτικότητα σε νερό καθορίστηκε με τη «δοκιμή πίνακα ροής» (flow table test) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1015-3⁷⁹, και η επιλεγμένη τιμή του πίνακα ροής ήταν 14cm, όπως

⁷⁸EN 1015-11:2019, Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη και θλίψη του σκληρυμένου κονιαματος.

⁷⁹Το πρότυπο EN 1015-3, με τίτλο «Μέθοδοι δοκιμών για κονιάματα τοιχοποιίας - Μέρος 3: Προσδιορισμός της συνοχής του φρέσκου κονιαματος» και παρέχει μια μέθοδο για τον έλεγχο της ποιότητας του κονιαματος.

προτείνεται στο (Meimaroglou, N., & Mouzakis, H., 2018). Το ένεμα είχε αντοχή σε κάμψη $0,72 \text{ N/mm}^2$, φαινόμενη πυκνότητα $1,69 \text{ g/cm}^2$ και γραμμική συρρίκνωση 7,2%, ενώ το επισκευαστικό κονίαμα είχε αντοχή σε κάμψη $1,01 \text{ N/mm}^2$, φαινόμενη πυκνότητα $1,84 \text{ g/cm}^2$ και γραμμική συρρίκνωση 4,4%.

Τα δοκίμια μετά από τη δοκιμή κάμψης αποτελούνταν πλέον από δύο τμήματα. Τα σπασμένα άκρα των δοκιμών τοποθετήθηκαν σε απόσταση, πάνω σε επιφάνεια από φύλλο στερεού κεριού, ώστε να δημιουργηθεί μια στεγανή περιοχή γύρω από τη ρωγμή. Στη συνέχεια προστέθηκε νερό με σύριγγα, ώστε να δούμε τη συμπεριφορά των παρειών του δοκιμίου, σε σχέση με το υλικό που θα προστεθεί σε διαφορετικούς χρόνους υδρεμποτισμού. Τα δύο τεμάχια των δοκιμών ευθυγραμμίστηκαν έτσι ώστε τα δύο σπασμένα άκρα να διαμορφώνουν κενό στο μέγεθος της ρωγμής **Εικόνα 90**, σε απόσταση περίπου 0,5-1cm στην περίπτωση της επισκευής με ένεμα και μεταξύ 0,8-1,5cm, στην περίπτωση της επισκευής με κονίαμα **Εικόνα 91**. Το κονίαμα εφαρμόστηκε με σπάτουλα και το ένεμα με σύριγγα και προσαρμοσμένο σωλήνα. Οι δύο πλευρές της ρωγμής σφραγίστηκαν, και υλοποιήθηκαν πέντε σενάρια, **Εικόνα 92**, **Εικόνα 93**, **Εικόνα 94**, **Εικόνα 95**:

A. το κονίαμα εφαρμόστηκε απευθείας στις στεγνές επιφάνειες της ρωγμής (RG0),

B. η ρωγμή εμποτίστηκε με νερό που παρέμεινε στη ρωγμή για δεκαπέντε λεπτά (15min) πριν από την εφαρμογή του κονιάματος και του ενέματος (RG1),

Γ. η ρωγμή εμποτίστηκε με νερό που παρέμεινε στη ρωγμή για 2 ώρες (120 min) πριν από την εφαρμογή του κονιάματος και του ενέματος (RG2),

Δ. το νερό παρέμεινε στη ρωγμή για 3 ώρες (180 min) πριν από την εφαρμογή κονιάματος και ενέματος (RG3),

Ε. το νερό παρέμεινε στη ρωγμή για 24 ώρες (1440min) πριν από την εφαρμογή κονιάματος και ενέματος (RG4).

Ακολούθησε η αποκατάσταση της ρωγμής μέχρι την επίτευξη σταθερής μάζας. Τα δοκίμια ελέγχθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 1015-11⁸⁰ υπό καμπτική φόρτιση, για την αξιολόγηση της επέμβασης και την εκτίμηση του λόγου ανάκτησης αντοχής (πίνακες 2 & 3 Παραρτήματος Δ). Σε αυτούς τους δύο πίνακες παρατηρείται ότι όσον αφορά στα δοκίμια από συμπιεσμένη γη τα αποτελέσματα είναι σε αρμονία (συνεπή). Δηλαδή η πυκνότητά τους είναι υψηλή και κυμαίνεται από $2,01 \text{ g/cm}^2$ έως $2,12 \text{ g/cm}^2$, όπως και η αντοχή τους σε κάμψη, η οποία κυμαίνεται από $1,07 \text{ N/mm}^2$ έως $1,37 \text{ N/mm}^2$. Η γραμμική συρρίκνωση είναι σχετικά χαμηλή και κυμαίνεται από 0,5 % έως 1,9%, χαμηλότερη από το όριο του 5% που προτείνεται από τον P.Walker (Walker, P. et al., 2005).

Στον Πίνακα 5. Αποκατάσταση ρωγμής με κονίαμα. παρουσιάζονται οι μέσες τιμές που προέκυψαν για τα δοκίμια, τα οποία, αφού δοκιμάστηκαν σε καμπτική φόρτιση (Fb αρχικό), επισκευάστηκαν με

⁸⁰EN 1015-11:2019, Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη και θλίψη του σκληρυσμένου κονιάματος.

γαιώδες ένεμα. Όπως φαίνεται στον πίν.2, η αντοχή σε κάμψη μετά την επισκευή του κενού στο δοκίμιο (Fb after στον πίνακα) απέχει από την αρχική αντοχή και η ανάκτηση της αντοχής κυμαίνεται από 11,5% έως 47,1 %.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χαμηλότερη ανάκτηση αντοχής εμφανίζεται όταν τα άκρα της ρωγμής είναι στεγνά πριν από την εφαρμογή του ενέματος (RGO στον πίνακα 2) **Εικόνα 99**. Στη συνέχεια παρατηρείται αύξηση στις περιπτώσεις RG1, RG2 και RG3, στις οποίες οι παρειές της ρωγμής παραμένουν υγρές για 15min, 2 ώρες και 3 ώρες αντίστοιχα πριν από την επέμβαση. Στην περίπτωση που τα σπασμένα άκρα (παρειές ρωγμής) των δοκιμίων παραμένουν εκτεθειμένα σε νερό για 24 ώρες, παρατηρείται απότομη πτώση. Ο χαμηλός λόγος ανάκτησης στην περίπτωση του RGO μπορεί να εξηγηθεί από την απορρόφηση του νερού από τις ραγισμένες ξηρές παρειές. Στις επόμενες περιπτώσεις, όταν τα άκρα είναι υγρά, αναπτύσσονται ιοντικοί-ηλεκτροστατικοί δεσμοί μεταξύ των αργλικών σωματιδίων του σπασμένου άκρου και των αργλικών σωματιδίων του ενέματος, που οδηγούν σε αυξημένη ικανότητα πρόσφυσης και δίνουν βελτιωμένο λόγο ανάκτησης. Στην περίπτωση που υπάρχει παρατεταμένη έκθεση των σπασμένων άκρων σε νερό, όπως στην περίπτωση του RG24, οι τριχοειδείς δυνάμεις καθιστούν το σύνολο του δοκιμίου σε αυξημένη υγρασία προκαλώντας αλλοιώσεις, με αποτέλεσμα κατά την ξήρανση να επαναλαμβάνεται η ογκομετρική συρρίκνωση, διαχωρίζοντας το ένεμα από τα δοκίμια. Στον πίνακα 3 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν όταν τα δοκίμια επισκευάστηκαν με κονίαμα, όπου ισχύει η ίδια σειρά με αυτή των ενεμάτων. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο λόγος ανάκτησης είναι σχετικά χαμηλός (30,4%) όταν οι σπασμένες επιφάνειες του δοκιμίου είναι ξηρές και αυξάνεται αναλογικά με τον χρόνο κατά τον οποίο οι επιφάνειες αυτές διατηρούνται υγρές (πριν από την εφαρμογή του κονιάματος). Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, η οποία είναι εμφανής στο Διάγραμμα 3. Η απότομη πτώση του λόγου ανάκτησης της αντοχής, που εμφανίστηκε στην περίπτωση των κονιαμάτων (περίπτωση παραμονής των επιφανειών των ρωγμών για 24 ώρες), δεν εμφανίστηκε στην περίπτωση επισκευής με ένεμα. Αντίθετα, ο λόγος ανάκτησης αντοχής συνέχισε να αυξάνεται στο κονίαμα, φθάνοντας το 90,6%. Ο λόγος γι' αυτή τη διαφοροποίηση είναι ότι το κονίαμα προερχόταν από το ίδιο έδαφος με τη συμπιεσμένη γη, με ελαφρώς διαφορετική κοκκομετρική σύσταση (άμμος έως 2mm). Μετά από 24 ώρες όπου ολόκληρο το δοκίμιο ήταν σε υγρασία, στην περίπτωση των ενεμάτων αντί για διαχωρισμό εμφανίστηκε ομογενοποίηση. Για τα ενέματα η σύνθεση προερχόταν επίσης από το ίδιο μείγμα χώματος, αλλά με την προσθήκη ασβεστολιθικής σκόνης και επίσης λόγω της διαφορετικής κοκκομετρίας με μέγιστο μέγεθος κόκκων 0,2mm, οπότε το κονίαμα και η συμπιεσμένη γη ομογενοποιήθηκαν. Έτσι, η επακόλουθη ογκομετρική συρρίκνωση έγινε σε ένα σχεδόν ομογενοποιημένο στοιχείο. Αυτό ήταν δυνατό να παρατηρηθεί και με γυμνό μάτι στα δείγματα RM24, στα οποία δεν μπορούσε να διακριθεί ο διαχωρισμός δοκιμίου-επισκευαστικού κονιάματος. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος ανάκτησης δύναμης για όλα τα χρονικά διαστήματα είναι σημαντικά υψηλότερος στα κονιαμάτα.

5.5. Συμπερασματικά

Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα και των δύο τεχνικών αποκατάστασης της ρωγμής. Πριν από την επέμβαση στην ραγισμένη τοιχοποιία από συμπιεσμένη γη είτε με κονιάμα είτε με ενέματα, είναι σημαντικό να διατηρούνται υγρές οι ραγισμένες επιφάνειες για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η απορρόφηση του νερού από το ξηρό υλικό της ρωγμής μπορεί να ενεργοποιήσει τις δυνάμει σύνδεσης των αργίλων σωματιδίων του επισκευαστικού υλικού και αυτών της ρωγμής. Μετά τη δομική σε φόρτιση των επισκευασμένων δοκιμών ο λόγος ανάκτησης αντοχής ήταν πολύ χαμηλός. Μόνο το 11,5 % της αρχικής αντοχής ανακτήθηκε με ενέματα και το 30,4 % με τα κονιάματα.

Κατά την επισκευή με κονιάματα, όσο περισσότερο παρέμεναν οι επιφάνειες της ρωγμής των δοκιμών υγρές, τόσο καλύτερη ήταν η πρόσφυση και ο λόγος ανάκτησης της αντοχής οπότε και έφτασε, 90,6 % της αρχικής αντοχής. Αυτό επιτεύχθηκε όταν το κονιάμα εφαρμόστηκε αφού οι επιφάνειες της ρωγμής είχαν παραμείνει υγρές για 24 ώρες.

Πίνακας 4. Συμπλήρωση ρωγμής με ένεμα σε διαφορετικά διαστήματα

Εφαρμογή ενέματος σε διαφορετικά διαστήματα	ρd (g/cm ²)	Γραμμική συρρίκνωση (%)	Αρχική αντοχή Fb (N/mm ²)	Αντοχή μετά την αποκατάσταση Fb (N/mm ²)	Λόγος ανάκτησης δύναμης (%)
RG0 (0 ώρες)	2,03	1,3	1,13	0,13	11,5
RG1 (0.25 ώρες)	2,06	1,4	1,26	0,33	26,2
RG2 (2 ώρες)	2,07	1,5	1,15	0,37	32,2
RG3 (3 ώρες)	2,09	0,5	1,36	0,64	47,1
RG24 (24 ώρες)	2,01	1,1	1,07	0,13	12,1

Πίνακας 5. Αποκατάσταση ρωγμής με κονιάμα.

Εφαρμογή κονιάματος σε διαφορετικά διαστήματα	ρd (g/cm ²)	Γραμμική συρρίκνωση (%)	Αρχική αντοχή Fb (N/mm ²)	Αντοχή μετά την αποκατάσταση Fb (N/mm ²)	Λόγος ανάκτησης δύναμης (%)
RG0 (0 ώρες)	2,11	0,90	1,25	0,38	30,4
RG1 (0.25 ώρες)	2,05	1,20	1,18	0,42	35,6
RG2 (2 ώρες)	2,12	1,90	1,24	0,64	51,6
RG3 (3 ώρες)	2,08	0,8	1,37	1,15	83,9
RG24 (24 ώρες)	2,1	1,10	1,17	1,06	90,6

Εικόνες Κεφαλαίου 5-Τεκμηρίωση για τα κτίρια Hakka Τυλου.

Εικόνα 76. Συλλογή υλικού και προετοιμασία για το κτίσιμο της τοιχοποιίας συμπίεσμής γης [πηγή: Frangedaki, et al., 2019]

Εικόνα 77. Εξωτερική τοιχοποιία Hakka Τυλου. [πηγή: Frangedaki, et al., 2019]

Εικόνα 78. Το χώμα συμπυκνώνεται στρώμα προς στρώμα μεταξύ ξυλοτύπων. [πηγή: Frangedaki, et al., 2019]

Εικόνα 79., με διαστάσεις 2,65 x 0,90μ., με τυπικό πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 0,50 και 0,60μ. [πηγή: Frangedaki, et al., 2019]

Εικόνα 80. Συγκρότημα κτιρίων στην περιοχή μελέτης. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη , 2019]

Εικόνα 81. Εσωτερική αυλή συγκροτήματος κατοικιών με ναό από ωμόπλινθους. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη , 2019]

Εικόνα 82. Σκίτσο διαμόρφωσης χώρων Hakka Tulou .[πηγή: Huang, H., 2020]

Εικόνα 83. Φθορές εξωτερικής κυρτής τοιχοποιίας. . [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη , 2019]

Εικόνα 84. Φθορές εξωτερικής επίπεδης τοιχοποιίας. . [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη , 2019]

Εικόνα 85. Οικισμός από Hakka Tulou. [πηγή: Ε. Frangedaki, et. Al. , 2019]

Εικόνα 75. Εσωτερική αυλή Tulou με ναό από ωμόπλινθους. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη , 2019]

Τεκμηρίωση πειραματικής διάταξης Μελέτης Περίπτωσης. Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Εικόνα 86. Προετοιμασία κονιάματος για την παρασκευή δοκιμίων. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 87. Εργαστηριακές δοκιμές. Δοκίμια 40x40x160mm. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 88. Ζύγισμα δοκιμίων

Εικόνα 89. Μηχανή δοκιμής σε κάμψη. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

90.α

Εικόνα 90. Προετοιμασία δοκιμίων με κερί [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

90.β

Εικόνα 91. Εμποτισμός ρωγμής. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019 .

Εικόνα 92. Καταγραφή ρωγμής με υπέρυθρες αμέσως μετά την αποκατάσταση με κερί

Εικόνα 93. Παρακολούθηση της προόδου με υπέρυθρες εικόνες (α) Δοκίμιο με νερό σε χρόνο=0

Εικόνα 94. Παρακολούθηση της προόδου με υπέρυθρες εικόνες (α) Δοκίμιο με νερό σε χρόνο=30 λεπτά

Εικόνα 95. Παρακολούθηση της προόδου με υπέρυθρες εικόνες (β) Δοκίμιο με νερό σε χρόνο=60 λεπτά

Εικόνα 96. Επίσκεψη σε στρώσεις. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 97. Προετοιμασία δοκιμών για εμποτισμό. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 98. Εμποτισμός [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 99. Αποκατάσταση ρωγμής με ένεμα. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 101. Δοκιμασία στο Εργαστήριο Οπλισμένου σκυροδέματος ΕΜΠ. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

Εικόνα 100. Δοκιμασία στο Εργαστήριο Οπλισμένου σκυροδέματος ΕΜΠ. [πηγή: Ε. Φραγγεδάκη, 2019]

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

6.1 Ζητήματα βιωσιμότητας και διαχρονικότητας των κτιρίων

Τα ζητήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ισότητα και τη διακυβέρνηση γίνονται όλο και πιο επίκαιρα. Το περιεχόμενο του τρίπτυχου «Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση» αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της αειφόρου ανάπτυξης. Στην έκθεση Brundtland αναφέρεται ότι τα κρίσιμα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα ήταν κατά κύριο λόγο το αποτέλεσμα της τεράστιας φτώχειας του Νότου και των μη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής του Βορρά. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει περιβαλλοντικές ανησυχίες με κοινωνικές ανάγκες. Στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως η Ατζέντα 2030⁸¹ και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αντανακλάται αυτή η προσέγγιση. Ο τομέας της κατασκευαστικής βιομηχανίας, που εμπεριέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής (AEC Industry), φέρει την ευθύνη για την παραγωγή περίπου 39% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκ του οποίου το 28% αφορά στη λειτουργία των κτιρίων και το 11% στα υλικά κατασκευής τους (Ahmed Ali, et al. 2020). Επιπλέον, στις ανεπτυγμένες χώρες, αυτού του είδους η βιομηχανία ευθύνεται για την παραγωγή του 20% των συνολικών στερεών αποβλήτων (Guillaud, 2014). Τα κύρια υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται σήμερα (χάλυβας, σκυρόδεμα και αλουμίνιο) προκαλούν περίπου το 50% των συνολικών βιομηχανικών εκπομπών CO² σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η ζήτηση αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050 (Lagaros, 2018). Περαιτέρω, έως το 2030 υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός του κόσμου θα αυξηθεί μεταξύ 3,5 και 5 δισεκατομμυρίων, με το 95% της αστικής επέκτασης να λαμβάνει χώρα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αφορούν στη μελλοντική διεθνή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιώσιμων και ασφαλών πόλεων και κοινοτήτων, καθώς και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στην αρχιτεκτονική και τον χωρικό σχεδιασμό απαιτεί δράσεις όπως η ανάδειξη μη επιβαρυντικού περιβαλλοντικά σχεδιασμού και υλικών με μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα. Η βιώσιμη αρχιτεκτονική πρέπει να εστιάσει στην εξισορρόπηση τεχνολογίας, σχεδιασμού και περιβάλλοντος, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις για τον ανθρώπινο βίο. Είναι αναγκαία η μετάβαση σε μια φιλοσοφία που να υπερβαίνει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να μειωθεί δραστικά η επίδραση στο περιβάλλον από την οικοδομική δραστηριότητα.

Η μετάβαση προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 απαιτεί νέες πρακτικές σχεδιασμού. Η υιοθέτηση πρακτικών σχεδιασμού, που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη

⁸¹ Ο Στόχος 11 της Ατζέντας 2030 καλεί για την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων και οικισμών.

βιωσιμότητα, στηρίζοντας όμως την ευημερία των χρηστών και δημιουργώντας ανθεκτικά και προσαρμοστικά κτίρια στις κλιματολογικές συνθήκες.

Η κυκλική οικονομία και κυρίως η αποανάπτυξη αποτελούν σημαντικές προσεγγίσεις στην κατασκευαστική πρακτική, που στοχεύουν στη βελτίωση του κατασκευαστικού κλάδου και των επιδράσεών τους στον άνθρωπο .

Συνδυαστικά τα παραπάνω θα πρέπει να εξασφαλίσουν :

- Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Ο «Στόχος 11» ορίζει βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές για τη δημιουργία περιεκτικών, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων. Τα κτίρια που σχεδιάζονται πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικά, να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά και να ελαχιστοποιούν τα απόβλητά τους. Οι συνθήκες αυτές πληρούνται από τα φυσικά δομικά υλικά.
- Περιορισμένη Κατανάλωση και Παραγωγή απορριμμάτων: Στον «Στόχο 12» αναφέρεται και ο κατασκευαστικός κλάδος ως τομέας που καταναλώνει μεγάλο όγκο πόρων και δημιουργεί απόβλητα. Οι ΣΒΑ ενθαρρύνουν πιο βιώσιμες πρακτικές σε όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων και του σχεδιασμού για αποδόμηση και επαναχρησιμοποίηση. Ένας τομέας που μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες είναι η αρχιτεκτονική με χώμα.
- Προσιτή και καθαρή ενέργεια: Ο «Στόχος 7» προσδιορίζει την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια. Στην κατασκευή κτιρίων θα πρέπει να εμπεριέχεται άριστη μόνωση, «έξυπνα» παράθυρα και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας αλλά και η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Η άψητη γη, ως κύριος πόρος της αρχιτεκτονικής με χώμα, δίνει κτίρια με μεγάλη θερμοχωρητικότητα και περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας.

Είναι αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση, που λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου καθώς και την επίδρασή του στο οικοσύστημά του. Επιπρόσθετα απαιτείται η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη μεταφορά, και παράλληλα να εξασφαλίζεται η συνθήκη της δημιουργίας υγιεινών εσωτερικών συνθηκών, θερμικής άνεσης και καλής ποιότητας αέρα. Η προσέγγιση της αποανάπτυξης γίνεται πιο επιτακτική στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της δόμησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης φυσικών υλικών και βιώσιμων πρακτικών στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων. Κοινότητες που στηρίζονται στην αρχιτεκτονική με χώμα είναι ταυτόχρονα βιώσιμες και πιο δίκαιες, ενώ οι πρακτικές των αργιλικών δομικών υλικών εμπεριέχουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή των κοινοτήτων στη διαδικασία κατασκευής, διαδικασία που οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα και παράλληλα ισότητα στο δικαίωμα στην κατοικία.

Ανακεφαλαιώνοντας, η χωμάτινη αρχιτεκτονική προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων που συμβάλλουν σημαντικά στον βιώσιμο σχεδιασμό με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω:

των τοπικών υλικών, της χαμηλής ενσωματωμένης ενέργειας, της ανθεκτικότητας και της μακροζωίας των κατασκευών. Παράγει κτίρια με καλή ενεργειακή απόδοση λόγω της υψηλής θερμικής μάζας και των ιδιοτήτων φυσικής μόνωσης. Άλλα πλεονεκτήματά της είναι η αντοχή στη φωτιά και η οικονομική αποδοτικότητά της και τέλος έχει σπουδαία αισθητική και πολιτισμική σημασία.

6.2 Αρχιτεκτονική με άψητη γη ως ένας κοινός πόρος

Οι κοινοί πόροι και η κοινωνική οργάνωση είναι κρίσιμα στοιχεία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η φιλοσοφία των κοινών παρέχει μια εναλλακτική λύση στο δίπολο ιδιωτικό-δημόσιο και μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων όπως το στεγαστικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τις παραδοσιακές οικοδομικές πρακτικές καθ' όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, οι κοινότητες έχουν βασιστεί σε φυσικούς πόρους όπως κλαδιά, λίθους και άψητη γη για να χτίσουν τις κατοικίες τους και άλλα κατασκευαστικά έργα. Η δράση αυτή εμπεριέχει κοινή εμπειρική γνώση, δεξιότητες και συνεργασία αναπτύσσοντας μια κατασκευαστική προσέγγιση που ανήκει στον χώρο των Κοινών. Κοινοί πόροι όπως ο αέρας, η γη από τον υλικό κόσμο αλλά και οι εμπειρικές γνώσεις και ο πολιτισμός αποτελούν άυλα κοινά αγαθά, μέσω των οποίων αναδεικνύεται η διαδικασία του «κοινωνείν» (commoning). Η αυτοστέγαση και οι συνεταιριστικές προσπάθειες αναδεικνύουν τη σημασία της τοπικής γνώσης και προάγουν την ανάπτυξη ανθεκτικών κοινοτήτων. Πρωτοβουλίες παγκοσμίως επιδιώκουν τη βελτίωση της στέγασης και τη στήριξη των κατασκευαστών προωθώντας τεχνικές κατασκευής με φυσικά υλικά. Η συνεργασία ανάμεσα σε ειδικούς και κοινότητες οδηγεί σε παραδείγματα κοινωνικής και οικολογικής αρχιτεκτονικής που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Οι παραδοσιακές τεχνικές αρχιτεκτονικής με χώμα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και διαμοιράζονται μεταξύ των μελών των κοινοτήτων. Αυτές οι διαδικασίες έχουν αντιστοιχία στη φύση του ανοικτού κώδικα και της ομότιμης παραγωγής, όπου η γνώση και οι μέθοδοι μοιράζονται ελεύθερα, βελτιώνονται και αναδιατίθενται στην κοινότητα, η οποία εργάζεται συνεργατικά.

Στη χωμάτινη αρχιτεκτονική χρησιμοποιούνται άμεσα διαθέσιμα τοπικά υλικά, μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους (π.χ. βιομηχανικά οικοδομικά υλικά), γεγονός που στηρίζει την αυτάρκεια των κοινοτήτων και των ευάλωτων οικονομικών στρωμάτων. Το περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής με χώμα ευθυγραμμίζεται με τη διαχείριση των Κοινών, όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο για το συλλογικό καλό.

Σημαντικό πλεονέκτημα της χωμάτινης αρχιτεκτονικής αποτελεί η προσαρμοστικότητα και η καινοτομία, με την προσαρμογή των τεχνικών στα τοπικά μορφολογικά στοιχεία και υλικά. Έτσι παρουσιάζεται μια μορφή νεωτερικότητας διάδρασης σχετικής με τα έργα ομότιμης παραγωγής. Επίσης, η προσαρμοστικότητα αυτή ενισχύεται περαιτέρω με τη δυνατότητα ευελιξίας στα περιεχόμενα υλικά (π.χ. διάφορες ίνες φυτικές προέλευσης, τρίχωμα ζώων, αδρανή διαφορετικής κοκκομετρίας κλ.π) συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της τοπικότητας και των μορφολογικών

χαρακτηριστικών της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της κοινότητας. Ιστορικά, τα χωμάτινα κτίρια κατασκευάζονται στα πλαίσια συνεργατικής παραγωγής όπου ένας κοινός στόχος επιτυγχάνεται μέσω της ομαδικής εργασίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μέσα από την αρχιτεκτονική με άψητη γη ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και η πολιτισμική ταυτότητα του τόπου. Η συνεργασία και η συλλογική οικοδόμηση ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς και δημιουργεί μια συνεκτική κοινότητα με κοινές αξίες και κοινούς στόχους. Η συνεργατική πτυχή της, οι δεσμοί εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που αναπτύσσονται από τη συλλογική δράση ενισχύουν την πολιτισμική αξία αυτών των κατασκευών

Οι κοινότητες μέσα από την προστασία των Κοινών, τόσο των υλικών όσο και των άυλων πόρων, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων γνωσιακών, πολιτιστικών Κοινών. Επιπλέον, η σχετική ευκολία στην οικοδομική πρακτική της άψητης γης στην κατασκευή (ακόμα και από μη ειδικούς), σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα του πόρου εκτός κύκλου αγοράς (δεν απαιτείται βιομηχανική επεξεργασία), δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ελάχιστης κατοικίας. Οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες για την αυτοστέγαση αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίλυση του προβλήματος της στέγης και την προώθηση της κοινοτικής ενδυνάμωσης. Επιπλέον, η προώθηση και η εφαρμογή φυσικών υλικών όπως η άψητη γη στα τεχνικά έργα έχει σημαντικό ρόλο για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των κοινοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα παραδείγματα από διάφορες περιοχές του κόσμου όπως η Λατινική Αμερική, η Αφρική και η Μέση Ανατολή, δείχνουν την αξία αυτής της προσέγγισης στην εξέλιξη και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων τους.

Η δόμηση με άψητη γη έχει συμβάλει στην κάλυψη των βασικών αναγκών στέγασης, ιδιαίτερα των πληθυσμών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η οικοδόμηση με άψητη γη βελτιώνει την ποιότητα ζωής εκατοντάδων αγροτικών περιοχών και δημιουργεί επίσης οικονομική ανθεκτικότητα σε κοινότητες που έχουν υποφέρει από τη μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις. Τα χωμάτινα κτίρια δεν αποτελούν πλέον την αρχιτεκτονική των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, αλλά γίνονται μέρος της λύσης (World habitat awards, 2019). Η αρχιτεκτονική με χώμα προωθεί την κοινωνική ισότητα, δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής κατοικιών σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, και ενισχύει την οικονομική προσιτότητα των κατοικιών, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου καταγράφονται οι υψηλότερες υλικές ανάγκες.

Η χρήση της άψητης γης ως δομικού υλικού συνδυαστικά με τους προσωπικούς, ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, επηρεάζει την ευτυχία και ευημερία του ανθρώπου. Σύμφωνα με την έρευνα η χωμάτινη αρχιτεκτονική εμπεριέχει ποικιλοτρόπως σύνδεση με τη φύση ενισχύοντας την καλή διάθεση και την ευημερία. Η αλληλεπίδραση μέσα στην κοινότητα οδηγεί στην ενθάρρυνση της αλληλεγγύης και την κοινωνική σύνδεση συμβάλλοντας στην αίσθηση του «ανήκειν». Επίσης, θετικό αντίκτυπο έχει και η αμεσότητα πρόσβασης στο υλικό κατασκευής. Αυτό συμβάλλει στο αίσθημα ελέγχου των μέσων κατασκευής και ενισχύει στην ευεξία και ευημερία των

μελών της κοινότητας. Τέλος, θετική επίδραση επιτυγχάνεται και λόγω της δυνατότητας προσαρμογής και επέκτασης της κατασκευής, επιτρέποντας την εξατομίκευση.

Λόγω της φύσης της τεχνικής δίδεται έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ισότιμη κατανομή των πόρων. Ως τεχνική συμβάλλει με ένα πλαίσιο που περιγράφεται ως οικοφεμινιστική πρόταση στην επίλυση θεμάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κοινωνικών ανισοτήτων. Η χρήση της άψητης γης στην οικοδόμηση είναι μια σχετικά απλή διαδικασία που επιτρέπει σε πολλούς να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως επιπέδου εξειδίκευσης και χειρωνακτικής δύναμης. Παρά την ύπαρξη πλούτου και ιστορικής αξίας σε αυτήν, συχνά αυτή παραμελείται και η ύπαρξή της στα σύγχρονα αστικά κέντρα συχνά αγνοείται. Η ενσωμάτωση παραδοσιακών τεχνικών και πολιτιστικών στοιχείων σε αυτές τις κατασκευές αντιπροσωπεύει έναν τρόπο ζωής και σκέψης που είναι συχνά συνυφασμένος με την κοινότητα και την κοινωνική συνοχή.

Γνωστά παραδείγματα συλλογικής κατασκευής από την ιστορία της αρχιτεκτονικής αποτελούν οι κατοικίες των Pueblos της Βόρειας Αμερικής. Οι άνθρωποι αυτοί έχτισαν εντυπωσιακές πολυώροφες κατασκευές από χώμα και πλίνθους, επιδεικνύοντας μια εξελιγμένη κατανόηση της συνεργατικής χωμάτινης κατασκευής. Επίσης, άλλο μεγάλο συλλογικό έργο αποτελεί το Σινικό Τείχος, τμήματα του οποίου χτίστηκαν σύμφωνα με την τεχνική της συμπίεσμένης γης. Επίσης, οι ογκώδεις, κοινοτικές χωμάτινες κατοικίες των Haka Tuλου στις οποίες στεγάζονται και σήμερα πολλές οικογένειες, που σε ορισμένες περιπτώσεις αριθμούν εκατοντάδες. Η κατασκευή των Tuλου περιλάμβανε υψηλό βαθμό συνεργασίας, με ενότητες εργασιών για τη διαμόρφωση των χωμάτινων τοίχων, την κατασκευή φερόντων ξύλινων κατασκευών στο εσωτερικό και άλλων συμπληρωματικών στη συνέχεια (δάπεδα, σταθερά έπιπλα κ.α.). Στην Ευρώπη αντίστοιχα, στις παραδοσιακές χωμάτινες κατοικίες στη Γερμανία (Lehmhäuser) κτίζονταν χρησιμοποιώντας την τεχνική των πασσαλόπηκτων με τη συνεργασία μεταξύ ξυλουργών που κατασκεύαζαν τον ξύλινο σκελετό και άλλων συνεργατών που συμπλήρωναν τα κενά με ωμοπλίνθους ή αχυροπηλό. Άλλο κοινό που παράγεται συλλογικά είναι οι πήλινοι φούρνοι για το ψήσιμο του ψωμιού και το μαγείρεμα ως ένα στοιχείο μοιράσματος σε πολλούς λαούς. Αυτές οι δομές χτίζονται με συλλογική προσπάθεια και δεν εξυπηρετούν μόνο έναν πρακτικό σκοπό, αλλά λειτουργούν και ως χώρος κοινωνικής συνάθροισης, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς της κοινότητας. Πέρα από τις συλλογικές κατασκευές γίνονται συλλογικές συντηρήσεις και χρωματισμός των εξωτερικών τοιχοποιιών. Σε ετήσια βάση οργανώνονται συλλογικά εργαστήρια και γιορτές συντήρησης των κτιρίων της κοινότητας, με τα οποία αξιοποιείται η συλλογική συνεργασία για τη διατήρηση των κτιρίων αλλά παράλληλα μέσα από αυτές τις δράσεις ενισχύεται η αίσθηση της κοινής συμπόρευσης και της κοινωνικής συνοχής. Τα προηγούμενα παραδείγματα δείχνουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο έχουν στηριχτεί στις συνεργατικές σχέσεις που αναδύονται με τη χωμάτινη αρχιτεκτονική και μέσα από αυτές δημιουργούνται σημαντικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Συνολικά, η αρχιτεκτονική με χώμα ανήκει στη φιλοσοφία του «Φτιάξτο Μόνος Σου» (DIY) συνδέοντας στενά την παραδοσιακή πρακτική της κατασκευής με τη χειρωνακτική εργασία και τη δημιουργικότητα και συμβάλλοντας τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και σε αυτήν της κοινότητας. Οι δημιουργοί – κατασκευαστές αφοσιώνονται με τη χειρωνακτική τους εργασία στη δημιουργία λειτουργικών και ουσιαστικών έργων. Η αρχιτεκτονική με άψητη γη είναι μια δράση μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής, της χειρωνακτικής δεξιοτεχνίας και της δημιουργικότητας. Ενθαρρύνει τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναλάβει την κατασκευή των χώρων διαβίωσής του και παράλληλα να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος του.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση τοπικών και βιώσιμων υλικών προωθεί τις αρχές της βιωσιμότητας, ενώ η κοινοτική συνεργασία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Επίσης, η διαδικασία αυτή αναπτύσσει ειδικές δεξιότητες και άτυπη μάθηση, η δε κοινότητα ενισχύεται μέσω της δημιουργίας χρήσιμων κατασκευών. Τέλος, είναι μείζων η συμβολή της αρχιτεκτονικής με χώμα στην πολιτιστική διατήρηση μέσω της ανάκτησης παραδοσιακών πρακτικών. Οι κατασκευαστές που υλοποιούν έργα με άψητη γη, μέσα από την αφοσίωσή τους στη χειρωνακτική εργασία, δημιουργούν έργα που ενσωματώνουν μια βαθιά σύνδεση με τη γη και ένα σεβασμό για τους τοπικούς πόρους. Αυτή η πρακτική προσέγγιση όπως φαίνεται από κοινότητες της Αυστραλίας, της Νοτίου Αμερικής, της Γερμανίας κ.ά., προάγει την ευρηματικότητα και την αίσθηση του μέρους ενός ευρύτερου συνόλου, ενισχύοντας μια βαθύτερη εκτίμηση για το δομημένο χώρο και τη σχέση του με το περιβάλλον.

Η υιοθέτηση συνεργατικών μοντέλων άψητης γης φέρει πλήθος οφέλη, από την ενδυνάμωση των κοινοτήτων έως την προστασία του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας ένα μέλλον όπου η οικοδομική γίνεται μια συλλογική πράξη με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τον πλανήτη.

6.3 Αρχιτεκτονική με άψητη γη και η σχέση της με το γυναικείο φύλο

Η χρήση χωμάτινων υλικών εμφανίζεται σε όλο σχεδόν τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι τη Λατινική Αμερική και από την Ασία μέχρι και την Αυστραλία. Ιστορικά, κατά τη Νεολιθική και τη Χαλκολιθική περίοδο, η αρχιτεκτονική με χώμα έχει συμβάλει στη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων και πόλεων, αντικατοπτρίζοντας τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή σε οικιστικές κοινότητες. Η εξέλιξη των αρχιτεκτονικών μορφών αποτυπώνει τις διαφορετικές ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες (κλιματικές, γεωλογικές και πολιτιστικές) κάθε περιοχής. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές και ενισχυτικά υλικά ώστε να παραχθούν κτίρια με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως ελαφριά ή βαριά τοιχοποιία, καθώς και διαφορετικές διαβαθμίσεις ιδιωτικότητας και αντοχής. Οι πρακτικές δόμησης εφαρμόζονται από όλα τα μέλη της οικογένειας λόγω της ευκολίας επεξεργασίας του υλικού. Ο ρόλος των γυναικών σε διαφορετικά στάδια της κατασκευής αλλά και η συλλογική διαδικασία κατασκευής ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αποτελούν μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού εντελώς διαφορετικών κοινοτήτων. Ακόμα και σε κοινωνίες όπου το γυναικείο φύλο έχει

περιορισμένα δικαιώματα, καταγράφονται παραδείγματα εμπλοκής των γυναικών στην οικοδομική δραστηριότητα και σημαντική συμβολή στην εξυγίανση των συνθηκών διαβίωσης (π.χ. χωμάτινα δάπεδα στην Μπουρκίνα Φάσο, χώροι μαγειρέματος στο Ιράν κ.ά.). Μέσα από τις δράσεις αυτές προωθείται η ενδυνάμωση των γυναικών ως βασικών φορέων αλλαγής προς την αειφορία. Επίσης, μέσα από το έργο τους αναγνωρίζεται η σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της παραδοσιακής οικολογικής γνώσης.

Η αρχιτεκτονική με χρώμα εμπεριέχει μια εντυπωσιακή ποικιλία παραδόσεων που αντικατοπτρίζουν την ιστορία, τον πολιτισμό κάθε περιοχής. Με τον συνδυασμό άψητης γης και άλλων φυσικών στοιχείων έχει παραχθεί αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζεται από την εφευρετικότητά της και την αρμονία της με το περιβάλλον. Συναντώνται πολιτισμοί όπου οι κάτοικοι συνεργάζονται σε κοιντικές δράσεις κατασκευής ή συντήρησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η εορταστική συνάντηση "Crépissage" στην Djenné, για τη διατήρηση και ενίσχυση των κτιρίων της πόλης, όπως επίσης και στις περιοχές των Μπουρκίνα Φάσο, Τόγκο, αλλά και Γουινέα-Μπισάου. Στις περιοχές αυτές οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν τις παραδόσεις και την κοιντική δράση των λαών αυτών. Έχουν μεγάλη πολιτιστική σημασία και αποτελούν κληρονομιά των λαών τους. Στις Νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες επίσης αναπτύχθηκαν σημαντικές κοινότητες μέσα από τη συνεργασία. Σε περιοχές όπως το Νέο Μεξικό, η Αριζόνα, το Κολοράντο και η Γιούτα κατοικούσαν οι Pueblo όπου έκτιζαν κυρίως με ωμόπλινθους. Τα γνωστά κτίρια pueblo αποτελούσαν μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία οι γυναίκες έπαιζαν καθοριστικό ρόλο. Η συμμετοχή των γυναικών στην κατασκευή των κτιρίων τους αντικατοπτρίζει την ισότιμη θέση τους στην κοινωνία και την ομότιμη συνεργατική τους εργασία. Η συμβολή των ιθαγενών αποτελούσε θεμέλιο λίθο για την επιβίωση και την ευημερία της κοινότητας και η αρχιτεκτονική των pueblos φέρει τα σημάδια της γυναικείας δημιουργικότητας και δεξιότητάς. Για τη φυλή Acoma Pueblo, η ίδρυση της πόλης τους συνδέονταν άμεσα με το γυναικείο φύλο και τις αρχιτεκτονικές τους ικανότητες. Το γυναικείο φύλο συνδέονταν με τελετουργίες που είχαν ρίζες στην στη γονιμότητα. Οι γυναίκες της φυλής Kuro Asnani σύμφωνα με την παράδοση «έφεραν στο φως» τα υλικά, διαμόρφωναν τα κτίρια και οργάνωναν το συνολικό σχεδιασμό της περιοχής. Η αρχιτεκτονική επομένως, παρουσιάζεται πιο ουσιαστική από μια οικοδομική δραστηριότητα, δηλαδή ως μια γυναικεία τέχνη που συνδεόταν με τη δημιουργία και τη φροντίδα. Εκτός από το κομμάτι της δόμησης, έδιναν έμφαση στο σχεδιασμό και στην διάταξη των κλειστών και ανοιχτών χώρων. Οι γενικές χωρικές διατάξεις έφεραν πλούσιο συμβολισμό σε επίπεδο κάτοψη κατοικίας αλλά και στη γενική οργάνωση του οικισμού. Οι γυναίκες Kuro Asnani μέσα από τη δουλειά τους δείχνουν μια βαθιά κατανόηση της ισορροπίας και της αρμονίας που απαιτούνται για την οργάνωση ενός βιώσιμου οικισμού. Η αρχιτεκτονική για τις φυλές Pueblo δεν εξυπηρετεί μόνο πρακτικούς σκοπούς, αλλά φέρει μια συμβολική σύνδεση με τη δημιουργία της ζωής και την ανάπτυξη της κοινότητας. Αντίστοιχα στην Αφρικανική ήπειρο διαπιστώθηκε μέσα από την καταγραφή της αρχιτεκτονικής με χρώμα ότι η γνώση και οι πρακτικές των αυτόχθονων κοινοτήτων στις κτιριακές κατασκευές τους

στηρίζονται σε μοντέλα συνεργασίας και συλλογικής παραγωγής που δίνουν παραδείγματα βιώσιμων οικοσυστημάτων εδώ και πολλές για γενιές.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με άψητη γη αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Απαντάται σε διάφορες τεχνικές δόμησης σε όλη την Ελλάδα, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε κλιματικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Πέρα από την σημασία της ως βιώσιμη δόμηση, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με χώμα φέρει και σημαντική πολιτισμική αξία. Αποτελεί ζωντανό μνημείο της ιστορίας και των παραδόσεων του ελληνικού λαού, αντικατοπτρίζοντας την σοφία και την δεξιοτεχνία των προγόνων μας. Η διατήρηση και η προώθηση αυτής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί σημαντικό καθήκον για την προστασία της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Η δόμηση με ωμόπλινθους έπαιξε σημαντικό ρόλο στα μεγάλα αστικά κέντρα την περίοδο μεταξύ των ετών 1910 έως 1925. Η Αττική, η οποία δέχτηκε μεγάλη εισροή προσφύγων από τη Μικρά Ασία δομήθηκε από εκατοντάδες κατοικίες ωμοπλίνθων που έδωσαν μόνιμη στέγη σε χιλιάδες πληθυσμού. Η άψητη γη αποτέλεσε την κύρια πηγή αρχιτεκτονικής για την κατοικία. Στην Νέα Ιωνία και την Καισαριανή η χωροθέτηση των κατοικιών έγινε με υπόδειξη του φορέα ανοικοδόμησης (ΕΑΠ), όμως κάθε οικογένεια και μαζί με συγγενείς τους συνέβαλαν στην κατασκευή των κατοικιών τους, πολλές από τις οποίες διατηρούνται και σήμερα (για πάνω από εκατό χρόνια). Επίσης διατηρούνται μεμονωμένες περιπτώσεις κατοικιών και σε άλλες περιοχές παρόλη την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών στην Αττική, σε περιοχές όπως ο Βύρωνας, η Νίκαια, το Χαλάνδρι, ο Άνω Χολαργός, η Αγία Παρασκευή αλλά και στην περιφέρεια του νομού όπως η Αρτέμιδα. Ορισμένα κτισμένα σε συστάδες και άλλα ανεξάρτητα, πανταχόθεν ελεύθερα.

Τα εναπομείναντα κτίρια στην Αττική αποτελούν μέρος της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής της πόλης και οφείλουμε να τα διατηρήσουμε και να τα αναδείξουμε ως ιστορική φάση στη συνέχεια της πόλης αλλά και ως σημαντικά παραδείγματα βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Αποτελούν έναν απτό δεσμό με το παρελθόν, αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, τόσο από άποψη οικοδομικής όσο και για τον τρόπο ζωής και προσαρμογής των προηγούμενων γενεών. Τέλος είναι μεγάλη η αξία του ιδιαίτερου τοπίου των γειτονιών αυτών, που διατηρούνται μέσα στον πυκνό αστικό ιστό που συνεχώς διογκώνεται σε έκταση και ύψος.

6.4 Τεχνικές δόμησης και η ανάγκη για νομικό πλαίσιο εφαρμογής

Η τοιχοποιία με άψητη γη χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές τεχνικές οικοδόμησης όπως οι ωμόπλινθοι, η συμπίεσμένη γη, ο αχυροπηλός, η ρευστή γη, ο στοιβαχτός πηλός, ο ζυμωτός πηλός και τα κτίρια με χλοοτάπητα. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και

προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα, ενώ η επιλογή της κατάλληλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, οι κατασκευαστικές ανάγκες του κτιρίου και η τοπική κουλτούρα. Η αρχιτεκτονική με άψητη γη επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω της αναζήτησης βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών κατασκευών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχουν ακόμη προκλήσεις, όπως η ανάγκη για ομοιογενή πρότυπα και οδηγίες, καθώς και η ανάγκη να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των κατασκευών σε σεισμούς και πλημμύρες. Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, η προώθηση και η αποδοχή της άψητης γης ως υλικού κατασκευής αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η έλλειψη προτύπων και κανονισμών. Η βιομηχανική επανάσταση των 19ου και 20ου αιώνων επέφερε πρότυπα και κώδικες για την κατασκευή κτιρίων με εστίαση σε υλικά όπως ο χάλυβας και το σκυρόδεμα, μειώνοντας τη χρήση άψητης γης. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο, ενοποιημένο σύνολο κανονισμών σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν γενικοί κανονισμοί της ΕΕ, όπως **ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011** για τα δομικά προϊόντα. Με αυτόν διασφαλίζεται ότι όλα τα χωμάτινα δομικά υλικά συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης. Η ανάπτυξη προτύπων για τη χρήση άψητης γης ενισχύθηκε ιδιαίτερα στη Γερμανία και σταδιακά σε άλλες χώρες. Ωστόσο, ορισμένα υφιστάμενα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες πτυχές της χωμάτινης δόμησης, όπως το DIN EN 1996-1-1 του Ευρωκώδικα, περί τοιχοποιίας κτιρίων. Επίσης το DIN 18550-1 αφορά πτυχές της δόμησης τοιχοποιίας, ως συμπληρωματικό έγγραφο του DIN EN 13914-1, το οποίο παρέχει ειδικές προδιαγραφές για την εφαρμογή εξωτερικών επιχρισμάτων σε κτίρια, ως εθνικό πρότυπο και όχι πανευρωπαϊκό. Το πρότυπο DIN 18948: 2018-12, επικαιροποιήθηκε το Μάρτιο του 2024, το οποίο επικεντρώνεται στις χωμάτινες σανίδες. Η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση των οικοδομικών κανονισμών αντικατοπτρίζει τη σημασία της ανάπτυξης πρακτικών που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και νέες απαιτήσεις σε κάθε χώρα. Η εμπειρία από κράτη με αυξημένη σεισμικότητα (όπως π.χ. της Λατινικής Αμερικής) έχει δείξει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στην ορθή οικοδομική δραστηριότητα σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων οικοδομικών λεπτομερειών. Τέλος είναι σημαντική η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και η βελτιστοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών αρχιτεκτονικής με χώμα, ώστε να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες κατασκευαστικές ανάγκες.

Είναι σημαντική η κατοχύρωση της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών με χώμα. Μέσα από τον πλούτο των ψηφιακών εργαλείων (π.χ. προσδιορισμός καταλληλότητας υλικού, υπολογισμός στατικής επάρκειας μοντέλου κλπ) διαφαίνονται δυνατότητες γρήγορης μετάβασης στην πιστοποίηση του υλικού και της ευρείας χρήσης του. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα που τέθηκαν σε ισχύ το 2010 και αντικατέστησαν τα Βρετανικά Πρότυπα υπήρξε ως στόχος η σύγκλιση στους κανονισμούς για τις ευρωπαϊκές χώρες, όμως η άψητη γη δεν καλύπτεται, οδηγώντας σε διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο εθνικών κανονισμών.

Στην Ελλάδα στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) 2023 (ΦΕΚ 236/Α/09.08.2023), δεν υπάρχουν άμεσες και ρητές οδηγίες για την χρήση φυσικών υλικών στην κατασκευή ή σχετικές οδηγίες για δόμηση με άψητη γη. Ωστόσο, ο ΝΟΚ λαμβάνει υπόψη την βιώσιμη κατασκευή και την ενεργειακή απόδοση, θέματα που άμεσα σχετίζονται με την χρήση φυσικών υλικών. Σημαντικό νέο στοιχείο είναι ότι η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή ο περιμετρικός φέρω οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ή ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης (Άρθρο 11 παρ.6). Ένα σημαντικό βήμα για την επανένταξη της αρχιτεκτονικής με χώμα είναι η ανάπτυξη εθνικών οικοδομικών προτύπων που θα λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά υλικά, το κλίμα και τις παραδόσεις και παράλληλα θα συμπληρώνονται από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά.

Συνολικά, ενώ οι παγκόσμιοι κανονισμοί μπορεί να φαίνονται ελκυστικοί, ο δρόμος για την υλοποίησή τους είναι μακρύς, οπότε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση, που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο βιώσιμη πορεία προς την ανάπτυξη της χωμάτινης αρχιτεκτονικής. Η υιοθέτηση κανονιστικού πλαισίου ακόμα και σε τοπικό επίπεδο θα οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, θα συμβάλλει στην ζήτηση και θα αυξήσει το ενδιαφέρον επενδυτών.

6.5 Εκπαίδευση, έρευνα και ο ρόλος των οργανισμών

Η χωμάτινη αρχιτεκτονική σταδιακά αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τη διεθνή κοινότητα ως σημαντικός πολιτιστικός και περιβαλλοντικός πόρος που χρειάζεται συστηματικότερη έρευνα αλλά και έμφαση στην εκπαίδευση. Η UNESCO και άλλοι οργανισμοί όπως το ICOMOS έχουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση και προστασία της, με προγράμματα όπως το World Heritage Earthen Architecture Programme (WHEAP). Πανεπιστήμια παγκοσμίως προσφέρουν προγράμματα σπουδών για τη χωμάτινη αρχιτεκτονική, ενώ άλλοι οργανισμοί και ομάδες προωθούν την έρευνα, την εκπαίδευση και την εφαρμογή τεχνολογιών για βιώσιμες κατασκευές με άψητη γη. Οι προσπάθειες οργανισμών όπως η Auroville, Earth Institute και το CRATerre προωθούν την έρευνα και την εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα, ενισχύουν το ενδιαφέρον για τη χωμάτινη αρχιτεκτονική σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οργανώσεις όπως η RaiStudio και η Afghan EarthWorks (στο Ιράν και το Αφγανιστάν αντίστοιχα), προωθούν τη χρήση τοπικών υλικών και εκπαιδεύουν τις κοινότητες προς την αυτοδιαχείριση και την ανάπτυξη ανθεκτικών κατασκευών. Η προσέγγιση αυτή παρέχει οικονομικά προσιτές λύσεις και ενισχύει την κοινωνική βιωσιμότητα, ενώ ενσωματώνει την τοπική γνώση και παράδοση. Στη Ζάμπια και τη Ρουάντα, πρωτοβουλίες όπως η Rammed Earth Consulting CIC και το πρόγραμμα Earth Enable, επικεντρώνονται στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και τη μείωση του κόστους δόμησης μέσω της

χρήσης τοπικών υλικών. Στην Αιθιοπία ο οργανισμός Habitat for Humanity κατασκευάζει κατοικίες σε συνεργασία με τους κατοίκους από το 1993. Συμπερασματικά η χρήση της άψητης γης είναι παγκοσμίως αποδεκτή πρακτική για τη δημιουργία κατοικιών που καλύπτουν τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν σημαντική επίδραση στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και την οικονομία των κοινοτήτων, παρέχοντας θέσεις εργασίας και οικονομική ανεξαρτησία.

Στην Ευρώπη, από τις αρχές της δεκαετίας του '90, εκπαιδευτικά-ερευνητικά προγράμματα έχουν συμβάλει στην επανένταξη της άψητης γης στο οικοδομικό τοπίο. Πρόκειται για σημαντικά ερευνητικά προγράμματα όπως: εκπαίδευσης γυναικών στη συντήρηση κατοικιών με άψητη γη (παράδειγμα στην Ιταλία και τη Νότια Σαρδηνία), συμμετοχικές αποκαταστάσεις στην Ισπανία, μετά από σεισμό κ.α. Επίσης, μέσω εργαστηρίων μικρών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη φυσική δόμηση, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δημιουργούν κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.

Η συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής προσδίδει ευρύτερη κοινωνική διάσταση στην επίλυση του στεγαστικού ζητήματος, ενώ η άψητη γη ως διαθέσιμος πόρος ενθαρρύνει τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον τα εργαστήρια φυσικής δόμησης συμβάλλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων της κοινότητας, ενισχύοντας τους δεσμούς και προάγοντας τη συνεργατική δράση με κοινούς στόχους. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής με άψητη γη λόγω της αισθητηριακής υπεροχής του υλικού ενισχύουν τη διάθεση συμμετοχής. Τα εργαστήρια που οργανώνονται στην Ελλάδα αυξάνονται κάθε χρόνο και το φαινόμενο αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση και επανεκτίμηση των οικισμών με χώμα.

Το παράδειγμα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης έχει δείξει ότι η δημιουργία υπαίθριων μουσείων συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής με φυσικά υλικά. Η δημιουργία υπαίθριων μουσείων (Open air museums) στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων με χώμα προστατεύοντας τα από τα στοιχεία της φύσης και την φθορά διασφαλίζοντας την ύπαρξή τους για τις μελλοντικές γενιές. Εκθέτοντας στο κοινό πραγματικά παραδείγματα αρχιτεκτονικής με χώμα τα οποία διατηρούνται για δεκαετίες, τα καθιστούν προσιτά σε ένα ευρύ κοινό. Επιτρέπουν στους επισκέπτες μια αισθητηριακή εμπειρία (μπορούν να τα αγγίξουν, να μυρίσουν και να βιώσουν το εσωτερικό τους) και να έρθουν σε άμεση επαφή με την κατασκευή και τα υλικά τους προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μάθησης.

Οι παράγοντες αμφισβήτησης και υποτίμησης της χωμάτινης αρχιτεκτονικής επικεντρώνονται σε ανακριβείς τοποθετήσεις, οι οποίες μπορούν να ανατραπούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό είναι εφικτό να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία του τόπου, η ανθεκτικότητα αυτής της τεχνολογία και τα οφέλη της στον άνθρωπο.

Τέλος τα υπαίθρια μουσεία μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι ανάδειξης της χωμάτινης αρχιτεκτονικής αλλά και ως ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την τεκμηρίωση της

αρχιτεκτονικής. Συνεργαζόμενοι φορείς με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων για την προστασία, την αποκατάσταση και την αναβίωση αυτής της αρχιτεκτονικής παράδοσης.

6.6 Συμπεράσματα από την εμπειρία

Η έρευνα που παρουσιάστηκε είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των δομικών συστημάτων με άψητη γη και τη σημασία τους στην παραγωγή κατοικίας. Διαπιστώθηκε ότι αυτού του είδους η αρχιτεκτονική δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα υψόμετρα και κλιματικές συνθήκες και ότι απαντάται με ποικιλία τεχνικών σε πολύ υψηλά ποσοστά και στις πέντε ηπείρους. Η επιστροφή σε αυτό το παραδοσιακό δομικό υλικό φέρνει μαζί της πλήθος πλεονεκτημάτων όπως χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της παράδοσης. Επίσης, η ευελιξία της αρχιτεκτονικής με χώμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή απλών και οικονομικά προσιτών κατοικιών, ιδανικών για κοινότητες με πρόσβαση σε ένα κοινό πόρο και κυρίως για άτομα που χρειάζονται άμεσα στέγη.

Η απλή τεχνολογία και η χρήση τοπικών υλικών καθιστούν την κατασκευή εύκολα υλοποιήσιμη από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Η χρήση τοπικών υλικών μειώνει το κόστος κατασκευής, ενισχύει την τοπική οικονομία και συμβάλλει στην αειφορία. Αποτελεί μία συλλογική δραστηριότητα **της κοινότητας** ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και το αίσθημα ευθύνης για το κοινό καλό. Επιπρόσθετα μπορεί να υιοθετηθεί και σε πιο σύνθετες κατασκευές, όπως πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και δημόσια κτίρια με τη συνεργασία έμπειρων αρχιτεκτόνων και μηχανικών.

Από την επίσκεψη και την παραμονή σε κτίρια της επαρχίας Fujian, της Καισαριανής, της Νέας Ιωνίας, της Αγίας Παρασκευής αλλά και σε νέα κτίρια (Ερευνητικό κέντρο και κατοικίες στα Χανιά, κτίριο συμπιεσμένης γης του Παρεκκλησίου της Συμφιλίωσης στο Βερολίνο κ.ά.) αποκόμισα θετικές εμπειρίες από την αρχιτεκτονική με χώμα. Η συνολική αισθητηριακή εμπειρία (μυρωδιά, υγρασία κ.λπ.) ενισχύθηκε με την απτική εμπειρία. Μέσα από την επεξεργασία του δομικού πόρου για την προετοιμασία τους πειράματος αλλά και τις κατασκευές από συμπιεσμένη γη στα πλαίσια του Εργαστηρίου του ΣΑΔΑΣ, αποκόμισα εμπειρίες αυτές έδειξαν ότι είναι εφικτή η οικειοποίηση του υλικού και η άμεση απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από την εργαστηριακή πρακτική. Με την συνεργασία ειδικών αλλά και εμπειρικών δοκιμασιών παράχθηκε κατάλληλο κονίαμα για κατασκευές και ακολούθησε η κατασκευή και την ολοκλήρωση του χωμάτινου καθιστικού στα πλαίσια του εργαστηρίου. Διαπιστώθηκε άμεσα ότι μέσω της άψητης γης μπορούν με ευκολία να παραχθούν διάφορες μορφές και σχήματα, προσφέροντας αρχιτεκτονική ελευθερία και δημιουργικότητα.

Η επίσκεψη στα Hakka Τουλου αλλά και σε χωριά των *νομών* Αρκαδίας και Αργολίδας συνέβαλε στην κατανόηση του τρόπου ζωής και δόμησης σε αυτές τις κοινότητες, λαμβάνοντας μια βαθύτερη κατανόηση της συλλογικής κατασκευής. Στην μελέτη περίπτωσης για τα Hakka Τουλου η έρευνα έδειξε

έναν τρόπο αποκατάστασης της τοιχοποιίας συμπιεσμένης γης, επιτρέποντας την ανάδυση δικτύων συνεργασίας. Κατ' αντιστοιχία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μεθοδολογικά εργαλεία αποκατάστασης για τα ελληνικά δεδομένα (κυρίως έργα ωμοπλίνθων) μέσα από ένα συλλογικό μοντέλο σε συνεργασία και με ειδικούς της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων και κατοίκων σε περιοχές με κτίρια από άψητη γη αποτελεί μια ισχυρή δύναμη για την προστασία, την αποκατάσταση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη αυτής της μοναδικής κληρονομιάς.

Τέλος, η άψητη γη, ανοίγει τον δρόμο για συνεργατικά μοντέλα παραγωγής κατοικίας και φέρνει στο προσκήνιο μια νέα εποχή στην κατασκευή όπου η γνώση και οι δεξιότητες μοιράζονται, η συμμετοχή ενθαρρύνεται και η βιωσιμότητα τίθεται στο επίκεντρο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο I

Frangedaki, E., Sardone, L., & Lagaros, N. D. (2021). Design Optimization of Tree-Shaped Structural Systems and Sustainable Architecture Using Bamboo and Earthen Materials. *Journal of Architectural Engineering*, 27(4), 04021033.

Άρθρο II

Frangedaki, E., Gao, X., Lagaros, N. D., Briseghella, B., Marano, G. C., Sargentis, G. F., & Meimaroglou, N. (2020). Fujian tulou rammed earth structures: Optimizing restoration techniques through participatory design and collective practices. *Procedia Manufacturing*, 44, 92-99.

Άρθρο III

Mousourakis, A., Arakadaki, M., Kotsopoulos, S., Sinamidis, I., Mikrou, T., Frangedaki, E., & Lagaros, N. D. (2020). Earthen architecture in Greece: Traditional techniques and revaluation. *Heritage*, 3(4), 1237-1268.

Άρθρο IV

Frangedaki, E., & Sargentis, G. (2019, January). Optimizing engineering aspects of earth constructions. The earth as "common" material. In *Geophysical Research Abstracts* (Vol. 21), European Geosciences Union General Assembly, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union.

Άρθρο V

Frangedaki, E., Cascella, G. L., Sargentis, G.-F., and Katavoutas, K. (2018). "Optimization in engineering aspects of constructions with earth by laboratory tests.." Report., OptArch.

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

- Sargentis, G., Frangedaki, E., Chiotinis, M., Koutsoyiannis, D., Camarinopoulos, S., Camarinopoulos, A., & Lagaros, N. D. (2022). *3D Scanning/Printing: A Technological Stride in Sculpture*. *Technologies*, 10(1), 9.
- Sargentis, G. F., Ioannidis, R., Bairaktaris, I., Frangedaki, E., Dimitriadis, P., Iliopoulou, T., & Lagaros, N. D. (2022). *Wildfires vs. Sustainable Forest Partitioning*. *Conservation*, 2(1), 195-218.
- Androulaki, M., Frangedaki, E., & Antoniadis, P. (2020). *Optimization of public spaces through network potentials of communities*. *Procedia Manufacturing*, 44, 294-301.
- Sargentis, G. F., Dimitriadis, P., Ioannidis, R., Iliopoulou, T., Frangedaki, E., & Koutsoyiannis, D. (2020). *Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese)*. *Procedia Manufacturing*, 44, 253-260.
- Ioannidis, R., Dimitriadis, P., Sargentis, G., Frangedaki, E., Iliopoulou, T., & Koutsoyiannis, D. (2019, January). *Stochastic similarities between natural processes and art: Application in the analysis and optimization of landscape aesthetics of renewable energy and civil works*. In *Geophysical Research Abstracts* (Vol. 21).
- Sako, M., E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, *Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters*, *European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21*, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.
- Sargentis, G.-F., E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, *Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteria*, *European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21*, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

	Βάρος (g)	μήκος	ύψος	πλάτος	φορτίο (kN)	Όγκος	πυκνότητα (g/cm ²)	αντοχή (Mpa)
1	495,4	160	37	39,5	0,49	233840	2,118542593	1,359210733
2	487,4	159,5	37,5	39,5	0,47	236259,375	2,062986919	1,269198312
3	504,5	159	38	40	0,52	241680	2,087471036	1,350415512
4	460	158,5	36	39	0,47	222534	2,067099859	1,394824311
5	478,5	158	36	40	0,41	227520	2,103111814	1,186342593
6	461,4	158,5	37	40	0,39	234580	1,966919601	1,068298028
7	492,5	158,5	37,5	39,5	0,43	234778,125	2,097725246	1,161181435
8	508,7	157	39,5	40	0,53	248060	2,050713537	1,273834321
9	524,5	158,5	40	40	0,49	253600	2,068217666	1,1484375
10	512,1	157	38,5	40	0,52	241780	2,118041194	1,315567549
11	522,7	157	40	39,5	0,49	248060	2,107151496	1,162974684
12	520,2	157	40	40	0,55	251200	2,070859873	1,2890625
13	506,5	157	39	40	0,52	244920	2,068022211	1,282051282
14	516,9	157,5	37,5	40	0,47	236250	2,187936508	1,253333333
15	521,1	158,5	40	40	0,49	253600	2,054810726	1,1484375
16	512,3	158	38	39,5	0,52	237158	2,160163267	1,36750938
17	448,8	158	35	40	0,37	221200	2,028933092	1,132653061
18	513,7	158,5	39	39,5	0,5	244169,25	2,103868526	1,248345942
μ.ο							2,084587509	1,245093221

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Abufayed, A., et al. (2011). Adobe cities of Libya: Unique world heritage architecture at risk. *Terra 2008: The 10th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage* (σσ. 36-41). Getty Publications.
- ACP. (2022, Nov 2). *Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique*. Ανάκτηση Dec 14, 2022, από agriculture.ec.europa.eu: https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/bilateral-agreements/acp_fr
- Adams, R. N. (1988). *The eighth day: social evolution as the self-organization of energy*. University of Texas Press.
- Adegun, O. B. (2017). Review of economic and environmental benefits of earthen materials for housing in Africa. *Frontiers of Architectural Research*, 6(4), σσ. 519-528.
- Adegun, O. B., & Adedeji, Y. M. D. (2017). Review of economic and environmental benefits of earthen materials for housing in Africa. *Frontiers of Architectural Research*, 6(4), σσ. 519-528.
- Adobe for Women* . (2016, Sept. 18). Ανάκτηση Nov 13, 2022, από oficinadesign.org: <http://www.oficinadesign.org/aaaaa-2>
- Adrymi – Sismani, V. (1990). Prehistoric settlement of Sesklo, Prehistoric settlement of Dimini. *Archeology magazine*, 34(3), σσ. 21-30.
- Aeccdoc. (2020, Dec. 02). *Beijing University of Civil Engineering and Architecture*. Ανάκτηση Sept. 15, 2022, από terra.hypotheses.org: <https://terra.hypotheses.org/1077>
- Aeger-Klein, C. K. (2019). Traditional Residential Architecture in Albania and Kosovo—Mason-Carpenter Structures and Their Future Restoration. *Structural Analysis of Historical Constructions*, σσ. 2044-2052.
- AFNOR . (2022, Dec 6). *AFNOR Association*. Ανάκτηση Dec 21, 2022, από afnor.org: <https://international.afnor.com/en/>
- African Standard 1333. (2014, Sept. 01). *WD ARS1333*. Ανάκτηση Oct. 03, 2022, από arso-oran.org: <https://www.arso-oran.org/wp-content/uploads/2014/09/WD-ARS-1333-2017-Compressed-stabilized-earth-blocks-Requirements-production-and-construction.pdf>
- Agbo, E. (2016, 07 22). *Musée Akaba Idena_Tas d'ordures Aïtan Ola : Kétou, deux histoires en Une*. Ανάκτηση 03 17, 2022, από Dekartcom.net: https://dekartcom.net/musee-akaba-iden_a-tas-dordures-aitan-ola-ketou-deux-histoires-en-une/
- Agboola, O. P., & Zango, M. S. (2014). Development of traditional architecture in Nigeria: a case study of Hausa house form. *International Journal of African Society Cultures and Traditions*, 1(1), σσ. 61-74.
- Agency, International Energy. (χ.χ.). Ανάκτηση από [iea.org](https://www.iea.org/): <https://www.iea.org/>
- Agyekum, K., et al. (2020). Professionals' views of vernacular building materials and techniques for green building delivery in Ghana. , 8,. *Scientific African*, 8, σ. e00424.
- Agyekum, K., Kissi, E., & Danku, J. C. (2020). Professionals' views of vernacular building materials and techniques for green building delivery in Ghana. , 8,. *Scientific African*, 8, σ. e00424.
- Akanni, P. O., Oke, A. E., Omotilewa, O. J. (2014). Implications of rising cost of building materials in Lagos State Nigeria. *SAGE Open*, 4(4).
- Akermann, K. & Miljan, J. (2011). Earthen architecture in Estonia . Στο M. e. Correia, *Terra Europae: earthen architecture in the European Union* (σσ. 109-111). Edizioni ETS.
- Akhtar, A., & Sarmah, A. K. . (2018). Construction and demolition waste generation and properties of recycled aggregate concrete: A global perspective. *Journal of Cleaner Production*, 186, σσ. 262-281.

- Aktaş, Y. D. (2017). Seismic resistance of traditional timber-frame himiş structures in Turkey: A brief overview. *International Wood Products Journal*, 8(1), σσ. 21-28.
- Akwada, D., E. Akinlabi. (2015). Bamboo use in construction industry: How sustainable is it. 16–18. a: Department of Construction Man. *DII-2015 Conf. on Infrastructure Development and Investment Strategies for Africa* (σσ. 16–18). Johannesburg, South Africa: Department of Construction Management and Quantity Surveying, University of Johannesburg.
- Alami, M. H., & Pandolfo, S. (χ.χ.). *Reflecting on Materials and Structure: Building Cultures and Research Methodology in the Project of a Seismic Building Code for Traditional Materials in Morocco*. Getty publications.
- Alexander, C. (2018). *A pattern language: towns, buildings, construction*. Oxford university press.
- Alexander, C., & Davis, H. (1985). *The production of houses*. Oxford University Press.
- Alliance, E. E., et al. (2021). Metered Energy Efficiency Transaction Structure in Ultra-Efficient New Construction: Pay-For-Performance at the Bullitt Center in Seattle. *Summer Study on Energy Efficiency in Buildings*.
- Allison, R. J., et al. (1922). *Building in Cob and Pisé de Terre*. Building Research Board .
- Al-Naim, M. A. (2008). Riyadh: a city of ‘institutional’architecture. Στο E. A. City. *Evolving Arab City*.
- Alonso Ponga, J. L. (1994). *La arquitectura del barro*. Valladolid: Junta de Castilla y León.
- Alpes Isère Habitat. (2020, 01 06). *Historique*. Ανάκτηση 10 14, 2022, από [alpeshabitat.fr](https://alpeshabitat.fr/nous-connaître): <https://alpeshabitat.fr/nous-connaître>
- Amaya, J., et al. (2019). Academy, Cultural Heritage and Innovation in the Province of Azuay, Ecuador. *Structural Analysis of Historical Constructions*, σσ. 2062-2070.
- American Legal Publishing. (1981, July 7). *Adobe Building Code (Chapter 150: Building Regulations)*. Ανάκτηση Sept. 10, 2022, από codelibrary.amlegal.com: https://codelibrary.amlegal.com/codes/yuma/latest/yuma_az/0-0-0-41808
- Androulaki, M. F. (2020). Optimization of public spaces through network potentials of communities. *Procedia Manufacturing*(44), σσ. 294-301.
- Antonelli, C. (2014, 11 14). *Review of rammed earth buildings in the UK*. Ανάκτηση 04 17, 2021, από [Issuu.com](https://issuu.com): https://issuu.com/xristinanto/docs/christina_antonelli_dissertation_fi
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Appia, D. . (1981, 10 28). *Des architectures de terre ou l'avenir d'une tradition millénaire-1981*. Ανάκτηση 04 12, 2022, από [Centrepompidou.fr](https://www.centrepompidou.fr): <https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/media/K6d3Hsd>
- Apu, N., & Das, U. (2020). Tectonics and earthquake potential of Bangladesh: a review. *International journal of disaster resilience in the built environment*.
- Archello. (2015, Nov 20). *ibtasem-playground*. Ανάκτηση 11 17, 2021, από [Archello](https://archello.com): <https://archello.com/project/ibtasem-playground>
- Ardant, D. et al. (2020). Influence of additives on poured earth strength development. *Materials and Structure*, 53(3), σσ. 1-17.
- Arefhaghi, M. (2022, 07 20). *Traditional Adobe in Iran*. Ανάκτηση 09 12, 2022, από [Greenhomebuilding.com](https://www.greenhomebuilding.com): <https://www.greenhomebuilding.com/articles/adobeiniran.htm>
- ARSO. (2014). Rammed Earth Structures-Code of Practice-THC 03. *African Organisation for Standardisation*.
- ARSO. (2022, Oct. 23). *African Regional Standardization - ONSSA*. Ανάκτηση Nov. 12, 2022, από [onssa.gov.ma](https://www.onssa.gov.ma): <https://www.onssa.gov.ma/standardization/regional-standardization/african-regional-standardization/?lang=en>.

- Artemel, A.J., Heinsen, C., et al. (2020, April 22). *Earthen Architecture—Valorization and Underestimation*. Ανάρτηση 01 18, 2021, από Normabarbaccipreservation.com: <https://www.normabarbaccipreservation.com/new-blog/2020/4/22/earthen-architecturevalorization-and-underestimation-lecture>
- Arya, A. (2000). Non-engineered construction in developing countries—an approach toward earthquake risk prediction. *Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering*, 33(3), σσ. 187-208.
- Arya, A. et al. (2013). *Guidelines for Earthquake resistant non-engineered construction*. Paris: UNESCO.
- Arya, A. S., Boen, T., & Ishiyama, Y. (2014). *Guidelines for earthquake resistant non-engineered construction*. UNESCO. UNESCO.
- Arya, A.; Boen, T.; Ishiyama, Y. . (2014). *Guidelines for earthquake resistant non-engineered construction*. UNESCO.
- ASHRAE, A. (2017). Standard 55-Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta.
- Assari, A., et al. (2012). Conservation of historic urban core in traditional Islamic culture: case study of Isfahan city. *Indian Journal of Science and Technology*, 5(1), σσ. 1970-1976.
- AsTerre. (2006, 01 15). *La terre, un matériau de construction*. Ανάρτηση 12 11, 2021, από <https://www.asterre.org/les-guides-de-bonne-pratique/>
- ASTM E2392. (2017, Aug. 16). *Standard Guide for Design of Earthen Wall Building Systems*. Ανάρτηση Sept. 23, 2022, από [astm.org](https://www.astm.org/e2392_e2392m-10.html): https://www.astm.org/e2392_e2392m-10.html
- Atiyat, D. I. (2017). Earthen Architecture: Characteristics and Implementation, Case Study of Earthen Building in Jordan. *Civil Engineering Research Journal*, 2(1), σσ. 5-11.
- Attia, A. S. (2020). Traditional multi-story house (Tower House) in Sana'a City, Yemen. An example of sustainable architecture. *Alexandria Engineering Journal*, σσ. 381-387.
- Auroville. (2012, March 14). *Land and Nature*. Ανάρτηση Sept. 01, 2022, από [auroville-org](https://auroville.org/page/land-and-nature-8): <https://auroville.org/page/land-and-nature-8>
- Auroville. (2022, June 15). *Auroville Earth Institute*. Ανάρτηση Sept 10, 2022, από [earth-auroville](https://www.earth-auroville.com/): <https://www.earth-auroville.com/>
- Australia, S. (χ.χ.). *BD-083 : Earth Building*. Ανάρτηση από [standards.org.au](https://www.standards.org.au/standards-catalogue/sa-snz/building): <https://www.standards.org.au/standards-catalogue/sa-snz/building>
- Awale, S. (2018, Jan 26). Saving the earth with earth bricks. *Nepali times*(894).
- Azizova, B. (2015). Modern Architecture of Uzbekistan. The Case of Knust. *Architectural Engineering Technology*, 146(4).
- Azizova, B. (2017). Architectural longevity-in the case of the summer palace chandra-haully in khiva city, Uzbekistan. *MOJ Civil Eng*, 2(5), σσ. 158-160.
- B. Briseghella et al. (2019). Seismic Analysis by Macroelements of Fujian Hakka Tulous Chinese Circular Earth Constructions Listed in the UNESCO World Heritage List. *International Journal of Architectural Heritage*.
- Babsail, M. O., Al-Qawasmi, J. (2014). Vernacular architecture in Saudi Arabia: Revival of displaced traditions. *Vernacular architecture: Towards a Sustainable Future: proceedings of the International Conference on Vernacular Heritage*, (σσ. 11-13). Valencia.
- Baglioni, E. (2015). Jordanian vernacular architecture. *Jordanian vernacular architecture. Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future*, 105-110.
- Baglioni, E. (2021). Overview of contemporary earthen architecture in Italy. Στο *Past And Present Of The Earthen Architectures In China And Italy* . Cnr Edizioni.
- Bailey, D., W. (2000). *Balkan Prehistory*. London: Routledge.
- Balka, K. (2011). Study 2: Open design of tangible goods—A comparative case study. *Open Source Product Development: The Meaning and Relevance of Openness*, σσ. 67-78.

- Bandarin, F. et al. (2022, May 13). *Reflexiones sobre la participación privada en la preservación del patrimonio en centros históricos de América Latina*. Ανάκτηση Sept. 10, 2022, από normabarbaccipreservation.com: <https://www.normabarbaccipreservation.com/new-blog>
- Barbagallo, C., Beuret, N., & Harvie, D. . (2019). *Commoning with George Caffentzis and Silvia Federic*. University of Chicago Press.
- Barbiero, G. (2011). Biophilia and Gaia: twohypotheses for an Affective Ecology . *Journal ofBiourbanism, 1*, σσ. 11-27.
- Barbiero, G. (2014). Affective Ecology forSustainability. *Visions for Sustainability, 1*, σσ. 20-30.
- Baridon, L. et al. (2016). Les leçons de la terre. François Cointeraux (1740-1830). Professeur d'architecture rurale). σ. 356.
- Barmada, A. (2020, 10 16). *Mud-brick palace is Yemen's latest heritage site facing disaster*. Ανάκτηση 03 11, 2022, από Aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/16/mud-brick-palace-is-yemens-latest-heritage-site-facing-disaster>
- Barsallo, M. G. et al. (2021). CThe Influence of Civil Works on Heritage Architecture. *12th International Conference on Structural Analysis of Historical*. Cuenca-Ecuador.
- Bartha, B. C. (2014). Vernacular architecture and furniture of Vâlcea and Sibiu County, Romania in a European context. *Pro Ligno, 10*(4).
- Basehabitat. (2019, Oct. 05). *Workshop space for sustainable building materials* . Ανάκτηση Sept. 13, 2022, από basehabitat.org: <https://www.basehabitat.org/en/>
- Bath University. (2006, March 23). *Department of Architecture & Civil Engineering*. Ανάκτηση Sept. 06, 2022, από [researchportal.bath.ac.uk: https://researchportal.bath.ac.uk/en/organisations/department-of-architecture-civil-engineering](https://researchportal.bath.ac.uk/en/organisations/department-of-architecture-civil-engineering)
- Bauwens, M., Kostakis, V., & Pazaitis, A. (2019). Peer to peer: The commons manifesto. *University of Westminster Press*, σ. 102.
- Beagon, M. (2005). *The Elder Pliny on the Human Animal: Natural History Book 7*. OUP Oxford.
- Beaulieu, P. A. (2018). *A History of Babylon, 2200 BC-AD 75*. John Wiley & Sons.
- Bekleyen, A., Gönül, I. A., Gönül, H., Sarigül, H., Ilter, T., Dalkiliç, N., & Yildirim, M. (1998). Vernacular domed houses of Harran. *Habitat international, 22*(4), σσ. 477-485.
- Benitez, S. (2004). European Immigration in Argentina from 1880 to 1914. *Thesis*. Ouachita Baptist University.
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. CT United States: Yale University Press.
- Benkler, Y. (2017). Peer production, the commons, and the future of the firm. *Strategic Organization, 15*(2), σσ. 264-274.
- Bennetts, H. R. (2003). *Understanding sustainable architecture*. London: Taylor & Francis.
- Berg, G. M. (1988). Sacred acquisition: Andrianampoinimerina at Ambohimanga 1777–1790. *The Journal of African History, 29*(2), σσ. 191-211.
- Berge, B. (2000). *The ecology of building materials, second edition*. Architectural Press is an imprint of Elsevier.
- Berge, B. (2007). *Ecology of building materials*. Routledge.
- Bernardo, G., et al. (2022). The sustainability of raw earth: an ancient technology to be rediscovered. *Journal of Architectural Conservation, 28*(2), σσ. 89-101.
- Bertagnin, M. (1999). *Architetture di terra in Italia: tipologie, tecnologie e culture costruttive*. Edicom Edizioni.
- Berto, R., & Barbiero, G. (2017). The Biophilic Quality Index. A Tool to Improve a Building from “Green” to Restorative. *Visions for Sustainability, 8*.

- Betts, M.C.& Miller, T.A.H. (1937). *Rammed earth walls for buildings* . *Farmers' bulletin, No.1500*. US Government Printing Office.
- Blackmar, E. (2006). *The Tragedy of Property Rights Discourse, in Appropriating the commons*. UK: Routledge.
- Blier, S.P. (2019, 02). *Larabanga Mosque*, Butabu Publication. Ανάκτηση 03 12, 2021, από World Monument Fund: <https://www.wmf.org/project/larabanga-mosque>
- Blondet M., Vargas J., Patron P., Stanojevich M. and Rubiños A. (2008). A Human development approach for the construction of safe and healthy adobe houses in seismic areas. *14th World Conference on Earthquake Engineering*. Beijing, China.
- Blondet, M., & Aguilar, R. (2007). Seismic protection of earthen buildings. *International Symposium on Earthen Structures* (σσ. 22-24). Bangalore: Indian Institute of Science.
- Bolier, D. (2016). *Κοινά. Μια σύντομη εισαγωγή*. ANGELUS NOVUS.
- Bollier, D. (2006, Sept. 6). Ivan Illich and Silence as a Commons. *Onthecommons*. Ανάκτηση Oct 15, 2020, από www.onthecommons.org/ivan-illich-and-silence-commons/index.html
- Borelli, C. (Σκηνοθέτης). (1999). *Qudad, Re-inventing a Tradition* [Ταινία]. Ανάκτηση από <https://store.der.org/qudad-re-inventing-a-tradition-p466.aspx?Thread=True>
- Bostock, J.& Riley, H. T. (1855). *Pliny the Elder: The natural history*. Perseus at Tufts.
- Boudreau, E. H. (1971). *Making the adobe brick*. Berkeley, California: Fifth street press.
- Boulouki. (2021, Apr. 21). *Έργο.Κάτω από το τοπίο*. Ανάκτηση Sept. 09, 2022, από boulouki.org: <https://www.boulouki.org/work>
- Boussalh, M., & Moriset, S. (2007). Ksar ait Ben Haddou. *Patrimoine Mondial. Plan de Gestión*.
- Bradley, A. (2009, 09). Η αρχαιολογία της κατοικίας στους Αλιείς. *Αρχαιολογία και Τέχνες*(112).
- Braham, W. W. (2013). Environmental building design: forms of emergy. *The seventh biennial emergy analysis research conference*, (σ. 141e6).
- Brambilla, M. G. (2021). Adriano Alpago Novello and Research on Armenian Architecture in Iran. *Architectural Heritage in the Western Azerbaijan Province of Iran*, σσ. 9-33.
- Braun, E. (2008). Deconstructing Y. Garfinkel's "Beth Shean Ware" and "Middle Chalcolithic": A Realistic look at two archaeological Chimeras. *Journal of the Serbian Archaeological Society*, 24(8), 1-108.
- BRE. (2011, Nov. 16). *BRE and University of Bath* . Ανάκτηση Sept. 14, 2022, από bre.co.uk: <https://www.bre.co.uk/page.jsp?id=2669>
- BREEAM. (1990). *BREEAM*. Ανάκτηση 03 14, 2021, από <https://bregroup.com/products/breeam/>.
- Bruhns, K. O., et al. (2008). Archaeological Parks of El Salvador: History and Current Status. *Ponencia presentada en la 73*.
- BSI. (2009, Dec 31). *BS 6031* . Ανάκτηση Nov 14, 2022, από knowledge.bsigroup.com/: <https://knowledge.bsigroup.com/products/code-of-practice-for-earthworks/standard>
- Bui, Q. B. et al. (2014). Effect of moisture content on the mechanical characteristics of rammed earth. *Construction and Building materials*, 54(1), σσ. 63-169.
- Butcher, S. (2022, Sept 06). *The Politics of Adobe Could Reshape Far West Texas* . Ανάκτηση Nov. 11, 2022, από texasmonthly.com: <https://www.texasmonthly.com/news-politics/far-west-texas-politics-of-adobe>
- C., B. (Σκηνοθέτης). (1999). *The architecture of mud* [Ταινία]. Ανάκτηση από <https://store.der.org/the-architecture-of-mud-p175.aspx?Thread=True>
- Caffentzis, C. G. . (2012). From Lobsters to Universities: The Making of the Knowledge Commons. *St Antony's International Review*, 8(1), σσ. 25-42.
- Caffentzis, G., Federici, S. (2014). Commons against and beyond capitalism. *Community Development Journal*, 49(1), σσ. i92– i105.

- Cal-Earth. (1991). *California Institute of Earth Art and Architecture*. Ανάκτηση από <https://www.calearth.org/our-mission>.
- CalEarth. (2009, Sept. 02). *Mission Statement*. Ανάκτηση March 12, 2022, από [calearth.org](https://www.calearth.org/our-mission): <https://www.calearth.org/our-mission>
- Calvo, M. F. (2013). Houses and society. An ethnoarchaeological study of the mamprusi's houses (Bende, Northeast Ghana). *Ethnoarchaeology: current research and field methods*, σσ. 31-35.
- Calvo, M., et al. (2013). Houses and society. An ethnoarchaeological study of the mamprusi's houses (Bende, Northeast Ghana). *Ethnoarchaeology: current research and field methods*, σσ. 31-35.
- Campos, G. T., at al. (2017). The preservation of the Nubian earthen architecture. *Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability*, σσ. 495-498.
- Cantù, M. et al. (2016). Earthen mortars from Cremona (Northern Italy): The evolution throughout centuries of a manufacturing tradition. *Construction and Building Materials*, 125(52).
- Casey, E. S. . (1993). *Getting back into place: Toward a renewed understanding of the place-world*. Indiana University Press.
- Cavalcanti, O. &. (1999). *Di fango, di paglia...: architettura in terra cruda in Calabria*. Rubbettino.
- CERESIS. (2022, Aug. 9). *ceresis.org*. Ανάκτηση Sept 10, 2022, από [ceresis.org](https://www.ceresis.org/articulo.php?id=30): <https://www.ceresis.org/articulo.php?id=30>
- Chaire UNESCO. (2020, Dec. 04). *Educational activities*. Ανάκτηση Sept. 01, 2022, από terra.hypotheses.org: <https://terra.hypotheses.org/1120>
- Chaire UNESCO-Terre. (2015, Aug. 25). *About the UNESCO chair Earthen Architecture*. Ανάκτηση Aug. 12, 2022, από terra.hypotheses.org: <https://terra.hypotheses.org/about-the-unesco-chair-earthen-architecture>
- Chaltiel, S., Bravo, M. (2017). Digital fabrication phasing for monolithic shells. *IASS Annual Symposia (International Association for Shell and Spatial Structures, 23*, σσ. 1-10.
- Cherif, S. E. et al. (χ.χ.). Potential seismic damage assessment of residential buildings in Imzouren City (Northern Morocco). *Buildings*, 8(12), σ. 179.
- Christensen, J., et al. (2018). The Borgring Project 2016–2018. In *The Fortified Viking Age. 36th Interdisciplinary Viking Symposium*, 60-68.
- Chu, E. W. (2017). Environmental impact: Concept, consequences, measurement. *Reference Module in Life Sciences, Elsevier*.
- CIAV. (2021, Nov. 23). *International Committee of Vernacular Architecture*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από ciav.icomos.org: <https://ciav.icomos.org/international-committee-of-vernacular-architecture/>
- Cirvini, S. A. (2011). Vernacular architecture in the Cuyo region (Argentina). Universidad Politecnica de Cataluna.
- CISMID. (2019, April 19). *UN-SPIDER conducts Technical Advisory Mission to Peru*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [un-spider.org](https://www.un-spider.org): <https://www.un-spider.org/news-and-events/news/un-spider-conducts-technical-advisory-mission-peru>
- Clay Fest. (2018, Oct. 11). *5th anual Clay Fest 2019*. Ανάκτηση Oct. 11, 2022, από [theclaystudio.org](https://www.theclaystudio.org): <https://www.theclaystudio.org/events/clay-fest>
- Clifton, J. D. (1979). *Mechanical Properties of Adobe 1979*. Washington: National Bureau of Standards.
- Cob. (2014, June 18). *Διάφορες Κατασκευές*. Ανάκτηση April 01, 2022, από cob.gr/: <https://cob.gr/natural-building-portfolio/118-natural-buildings/12-limerug-house-in-nessonas.html>
- Cob Bauge. (2022, Sept. 29). *CobBauge*. Ανάκτηση Oct. 12, 2022, από [cobbauge.eu](http://www.cobbauge.eu/en/): <http://www.cobbauge.eu/en/>

- Coelho, A., & De Brito, J. . (2012). Influence of construction and demolition waste management on the environmental impact of buildings. *Waste Management*, 32(3), σσ. 532-541.
- Cohen, Y. H., & Reich, Y. (2016). *Biomimetic design method for innovation and sustainability* . Berlin, Germany: Springer.
- Cointeraux, F. (1794). *Traité sur la construction des manufactures, et des maisons de campagne*. Paris: Chez l'auteur, Grande Rue Verte, faubourg Saint-Honoré, no 1130.
- Colafranceschi, E., et al. (2020). Tulou: the rammed earth dwellings of Fujian (China). Functional, typological and constructive features. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 44, σσ. 937-944.
- Collectif _ARESO, ARPE Normandie, AsTerre, ATOUTERRE, CAPEB, CTA , FFB, FÉDÉSCOP BTP, MPF, Réseau Écobâtir, TERA. (2018). *Guides de bonnes pratiques de la construction en terre crue*. Ministère de la Transition écologique et solidaire/Ministère de la Cohésion des territoires. Ανάκτηση από https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/sites/creba/files/fichiers/2021/09/162_Guide_Construction_en_Terre_Crue_Collectif.pdf
- Colzani, J. (2015, July 18). *Le Centre de Terre*. Ανάκτηση από Centre de terre & d' energie renouvelables: <http://www.centredeterre.fr/le-centre-de-terre/>
- Comission, E. (2018). *IN-DEPTH ANALYSIS IN SUPPORT OF THE COMMISSION COMMUNICATION COM. A Clean Planet for all – A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy*. Brussels.
- Commission, European. (2016). Energy efficiency in buildings. *SETIS - SET Plan information system*. Brussels.
- Connah, G. (1967). New light on the Benin City walls. *Journal of the Historical Society of Nigeria*, 3(4), σσ. 593-609.
- Copsey, N. (2019). *Hot Mixed Lime and Traditional Mortars: A Practical Guide to Their Use in Conservation and Repair*. The Crowood Press.
- Cordero, A. . (2020). Re-Introduction of Upgraded Vernacular Architecture in Costa Rica: Assessment of the Adobe technique for Average Dwellings. *Thesis*. Mid Sweden University.
- Correia, M. (2006). Universalidade e Diversidade da Arquitectura de Terra. Terra: Forma de Construir. Arquitectura. Antropologia. *Arqueologia*.
- Correia, M. M. (2011). Earthen architecture in Southwestern Europe: Portugal, Spain and Southern France. Στο M. D. Correia, *erra Europe: Earthen Architecture in the European Union* (σσ. 71-75). Eds .
- Coulton, J. J. (1988). Post holes and post bases in early Greek architecture. *Mediterranean Archaeology*, 58-65.
- Cranstone, B. A. (1991). Earth as building material. *Journal of Museum Ethnography* , σσ. 3-14.
- CRATerre. (2022, April 01). *Architecture de terre dans le monde*. Ανάκτηση Nov. 14, 2022, από <http://craterre.org/>: http://craterre.org/recherche/?new_lang=en_GB
- CREBA. (2018, 11 14). <https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/>. Ανάκτηση 12 14, 2021, από Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien: <https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/>
- Crocker, E., & Aroaz, G. (2008). Toward a Comprehensive Taxonomy of Earthen Architecture. L. Rainer, A. Bass Rivera, D. Gandreau. 686, σσ. 357-360.
- CTAR/COPASA, GTZ, PUCP y SENCICO. (2002). *“Terremoto? ¡Mi casa sí resiste!* . Manual de construcción para viviendas sismo resistentes en adobe”, 2da. Edición, mayo.

- Cutting, M. V. (2006). Traditional architecture and social organisation: The agglomerated buildings of . *Banning, EB and Chazan, M Domesticating space: Construction, community and cosmology in the Late Prehistoric Near* , σσ. 91-102.
- Dabaieh, M. & Sakr, M. (2014). Transdisciplinarity in rammed earth construction for contemporary practice . Στο C. e. Mileto, *Earthen Architecture: Past, Present and Future*. London: CRC Press.
- Dafermos, G. . (2015). Transforming the productive base of the economy through the open design commons and distributed manufacturing. , 7. *Journal of Peer Production*, 7, σσ. 1-10.
- Daneels, A., Guerrero Baca, L. F., & Liberotti, G. (2013). Monumental earthen architecture in the humid tropics of Mexico: archaeological evidence of a millenary tradition. *WIT Transactions on the Built Environment*, 131, 457-468.
- Danso, H., Manu, D. (2013). High cost of materials and land acquisition problems in the construction industry in Ghana. *International Journal of Research in Engineering & Applied Sciences*. 3(3), σσ. 18-33.
- Darling, P.& Kokunre, A.E. (2015). Conservation management of the Benin earthworks of southern nigeria: a critical review of past and present action plans. *The Protection of Archaeological Heritage in Times of Economic Crisis*, σ. 341.
- Darling, P., Kokunre, A.E. (2015). Conservation management of the Benin earthworks of southern nigeria: a critical review of past and present action plans. *The Protection of Archaeological Heritage in Times of Economic Crisis*, σ. 341.
- David, A. (2001). Ventilation for acceptable indoor air quality. *American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers*.
- Davidson, H. (2020, 09 25). Thousands of Xinjiang mosques destroyed or damaged, report finds. *Guardian*.
- Davies, M., & Oreszczyn, T. (2012). The unintended consequences of decarbonising the built environment: A UK case study. *Energy and building*, 46, σσ. 80-85.
- Davies, S. R. (2017). *Hackerspaces: making the maker movement*. John Wiley & Sons.
- D'Ayala, D., & Benzoni, G. (2012). Historic and traditional structures during the 2010 Chile earthquake: observations, codes, and conservation strategies. *Earthquake Spectra*, 28(1), σσ. 425-451.
- De Angelis, M. (2013). *Κοινά περιφράξεις και κρίσεις*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις των Ξένων.
- Dearborn, E. J. ; Verton, N. . (2004). *A Creole lexicon architecture, landscape, people*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Delgado, M. C. J., & Guerrero, I. C. (2006). Earth building in Spain. *Construction and building materials*, 20(9), σσ. 679-690.
- Delgado, M. C. J., & Guerrero, I. C. . (2007). The selection of soils for unstabilised earth building: A normative review. *Construction and building materials*, 21(12), σσ. 237-251.
- Dethier, J. (1982). *Down to earth : mud architecture : an old idea, a new future : based on an exhibition at the Centre Georges Pompidou*. London: Thames and Hudson.
- Dethier, J. (1982). *Down to Earth: Mud Architecture, an Old Idea, a New Future:[based on an Exhibition at the Centre Georges Pompidou Conceived and Directed by Jean Dethier, 28 October 1981 to 1 February 1982]*. Paris: Thames and Hudson.
- Dezeuze, A. (2010). *The 'do-it-yourself'artwork*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- Dipasquale, L. C. (2020). HE VERNACULAR HERITAGE OF GJIROKASTRA (ALBANIA): ANALYSIS OF URBAN AND CONSTRUCTIVE FEATURES, THREATS AND CONSERVATION STRATEGIES. . *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences*.
- Djordjevic, Z. (2012). Sustainability lessons from the past: Rammed earth architecture in Vojvodina, Serbia. Στο *Rammed Earth Conservation*. CRC Press.

- Dobson, A. (1996). Environment sustainabilities: An analysis and a typology. *Environmental politics*, 5(3), σσ. 401-428.
- Domus. (2013, Jan 15). *Rai Studio: Adobe Structure*. Ανάκτηση Nov 12, 2022, από <https://www.domusweb.it>: <https://www.domusweb.it/en/news/2013/01/15/rai-studio-adobe-structure.html>
- dos Santos, C. A., Librelotto, L. I., & Jacintho, C. (2014). Building with Earth-Brazil's Most Popular Raw Earth Building Techniques and the Opinion of Experienced Builders. *Key Engineering Materials*, σσ. 123-131.
- Dowling, D. M. (2004). Adobe housing in El Salvador: Earthquake performance and seismic improvement. *Geological Society of America*, σσ. 281-300.
- Dowling, D. M., & Samali, B. (2009). Low-cost and low-tech reinforcement systems for improved earthquake resistance of mud brick buildings. *Getty Seismic Adobe Project 2006 Colloquium*.
- Dowling, D., Samali, B., & Li, J. (2005). An improved means of reinforcing adobe walls-external vertical reinforcement. *University of Technology*.
- Earth Consulting, Rammed. (2019). *Shipungu, community school Zambia*. Ανάκτηση 02 6, 2022, από <http://rammedearthconsulting.com/rammedearthschool-shipungu.htm>.
- EBANZ. (2021, March 24). *Earth building Association of New Zealand*. Ανάκτηση June 12, 2021, από [Earthbuilding.org.nz](http://www.earthbuilding.org.nz): <http://www.earthbuilding.org.nz>
- ECVET . (2015, Nov. 17). *Earth as a construction material*. Ανάκτηση Sept. 03, 2022, από ecvetearth.hypotheses.org: <https://ecvetearth.hypotheses.org/about-earth/earth-as-a-construction-material>
- EERI. (2021, Jan 12). *Earthquake Engineering Research Institute*. Ανάκτηση 08 01, 2022, από <https://www.eeri.org/>
- Egenti, C.; Khatib, J. M. (2016). Sustainability of compressed earth as a construction material. *Sustainability of Construction Materials*, 309-341.
- El-Sayegh, S. (2020). A Critical Review of 3D Printing in Construction: Benefits, Challenges, and Risks. *Archives of Civil and Mechanical Engineering*, σσ. 1-25.
- Emergency Architecture & Human,Rights. (2017, Sept 29). *100 Classrooms for Refugee Children / Emergency Architecture & Human Rights*. Ανάκτηση Nov. 11, 2022, από Archdaily: <https://www.archdaily.com/880676/100-classrooms-for-refugee-children-emergency-architecture-and-human-rights>
- Enginshed. (2018, Jan). *Explore your built heritage*. Ανάκτηση April 04, 2022, από www.enginshed.scot: <https://www.enginshed.scot/building-advice/building-materials/earth/>
- EU Science Hub. (2012). *Standards in construction: the Eurocodes*. Ανάκτηση 03 21, 2022, από https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/standards-construction-eurocodes_en
- EU, T. E. (2018, May 30). Directive (Eu) 2018/844, Amending Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings and Directive 2012/27/EU on Energy efficiency.
- European Commision. (2022, July 05). *Eurocodes: Building the future. Glossary*. Ανάκτηση Nov. 14, 2022, από eurocodes.jrc.ec.europa.eu: <https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/glossary>
- European Commission. (2021, February). *Energy efficiency in buildings*. Ανάκτηση October 14, 2021, από Setis.ec.europa.eu/: https://setis.ec.europa.eu/implementing-actions/energy-efficiency-buildings_en#contact-point
- European Commission. (2015). *Paris agreement In Report of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (21st Session, 2015: Paris)*. Retrived

- December (Vol. 4, p. 2017). *HeinOnline*. United Nations, In Report of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris.
- Eurocode 6. (2009, April 03). *About Eurocode 6*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [eurocode6.org: https://www.eurocode6.org/about%20eurocode%206.htm](https://www.eurocode6.org/about%20eurocode%206.htm)
- Eybye, B. T., & Vestergaard, I. . (2017). A survey of Danish earthen heritage for sustainable building . *Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability* , σσ. 587-592.
- Fathy, H. (1973). *Architecture for the poor: an experiment in rural Egypt*. University of Chicago press.
- Feiglstorfer, H., & Ottner, F. (2022). The Impact of Clay Minerals on the Building Technology of Vernacular Earthen Architecture in Eastern Austria. *Heritage*, 5, σσ. 378–401.
- Feinman, G. M., & Nicholas, L. M. (2017). Settlement Patterns in the Albarradas Area of Highland Oaxaca, Mexico: Frontiers, Boundaries, and Interaction. *Fieldiana. Anthropology*, 46, σσ. i-162.
- Fernandes, M. (2013). Adobe architecture in Portugal: Differences and analogies between vernacular and 'designed' architecture. *Vernacular Heritage and Earthen Architecture*, 111.
- Fieldson, R. (2004). Architecture & environmentalism: Movements & theory in practice. *Forum*, 1, σσ. 20-33.
- Floré, F. (2010). The open-air museum of Bokrijk: staging pre-modern architecture in the margins of the 1958 World Fair. *Architectural History*, 53, σσ. 295-315.
- Fodde, E. (2009). Traditional earthen building techniques in Central Asia. *International Journal of Architectural Heritage*, 3(2), σσ. 145-168.
- Frangedaki, E. (2017). What about commons in higher education? Στο A. Gospodini (Επιμ.), *International Conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-Economic dimensions* (σσ. 1625-32). Syros: University of Thessaly.
- Frangedaki, E. (2019). Optimizing engineering aspects of earth constructions. The earth as "common" material. *EGU European Geoscience Union*. Vienna.
- Frangedaki, E., et al. (2020). Fujian Tulou Rammed Earth Structures: Optimizing Restoration Techniques Through Participatory Design and Collective Practices. *Elsevier, Procedia Manufacturing*(44), σσ. 92-99.
- Frangedaki, E., Xigong, G., Lagaros, N., Briseghella, B., Marano, B., Sargentis, G., & Meimaroglou, N. (2020). Fujian Tulou Rammed Earth Structures: Optimizing Restoration Techniques Through Participatory Design and Collective Practices. *Elsevier, Procedia Manufacturing*(44), σσ. 92-99.
- Freeman, M. (Σκηνοθέτης). (1995). *Down To Earth: Adobe In New Mexico* [Ταινία].
- Fromm, E. (1973). *The anatomy of human destructiveness*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Fromm, E. (1973). *The Anatomy of Human Destructiveness*. New York: Fawcett: Fawcett Crest.
- Frye, M. (2019, March 5). *What is 'superadobe'?* Ανάκτηση Sept. 9, 2022, από [www.bbc.com: https://www.bbc.com/future/article/20190228-what-is-superadobe](https://www.bbc.com/future/article/20190228-what-is-superadobe)
- G. Lieros. (2020). Serge Latouche: Συνέντευξη στην *L'altrapagina* για την συγκυρία στην εποχή του Κωπονοϊού. *Alerta.gr*.
- Galen. (1823). *Opera omnia, Τόμος 5*. (G. K. Kühn, Επιμ.) Lipsiae: C. Knobloch.
- Gamallo, A. M. G. . (2003). The evolution of traditional types of building foundation prior to the first industrial revolution. *Proceedings of the first international congress on construction history* , 20. Madrid.
- Garcia, G. et al. (2018). Place attachment and challenges of historic cities: A qualitative empirical study on heritage values in Cuenca. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 8(3), σσ. 387-399.

- Gattupalli, A. (2023, April 10). *Yasmeen Lari and Eco-Feminism*. Ανάρτηση Sept. 15, 2023, από Archdaily.com: https://www.archdaily.com/999188/architecture-as-activism-yasmeen-laris-eco-feminist-work?ad_medium=gallery
- Gavra, E. (2015). International Symposium Culture and Space in Balkans 17th-20th centuries. Thessaloniki: Publications of the University of Macedonia.
- Gavras, K. (2019). Open source beyond software: re-invent open design on the common's ground. *Journal of Peer Production*, 13, σσ. 1-25.
- Gaw, B., et al. (2011). Soil reinforcement with natural fibers for low-income housing communities. *Worcester Polytechnic Institute*.
- Gelber, S. M. (1997). Do-it-yourself: Constructing, repairing and maintaining domestic masculinity. , 49(1),. *American quarterly*, 49(1), 66-112.
- Gensheimer, T. (2017). *Swahili houses*. In *The Swahili world*. London: Routledge.
- Georgiev, G. K. (2019). TYPHABOARD in the restoration of historic Black Sea houses in Bulgaria. 11(4), 1000. *Sustainability*, 11(4), σ. 1000.
- Getka-Kenig, M. (2020). Chrystian Piotr Aigner, ancient monuments, and the architectural discourse of Polish resurrection in the Age of Revolution. *Classical Receptions Journal*, 12(2), σσ. 175-199.
- Ghisleni, C. (2022, March 24). 50 Shades of Green: The Contradictions of Greenwashing in Architecture. *archdaily*.
- Giddings, B. H. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development . *Sustainable development*, 10(4), σσ. 187-196.
- Glancey, J. (2014, Jan 07). Alastair Parvin Brings Open-Source Idealism to Architecture. *metropolismag*.
- Glass, R. I. et al. (1977). Earthquake Injuries Related to Housing in a Guatemalan Village: Aseismic construction techniques may diminish the toll of deaths and serious injuries. *Science*, 197(4304).
- Global Shelter Cluster. (2015, August 25). *Pakistan: Technical Working Group*. Ανάρτηση Oct. 17, 2022, από sheltercluster.org: <https://sheltercluster.org/working-group/pakistan-technical-working-group>
- Goldsmith, E. P.-A. (1972, January). A Blueprint for Survival. *The Ecologist*.
- Golebiowski, J. (2009). Rammed earth architecture's journey to the High Hills of the Santee and its role as an early concrete. *Clemson University*.
- Golebiowski, J. (2009). Rammed earth architecture's journey to the High Hills of the Santee and its role as an early concrete.
- Gomes, M. I., et al. (2019). Rammed earth walls repair by earth-based mortars: The adequacy to assess effectiveness. *Construction and Building Materials*, 205, σσ. 213-231.
- González, F. (2018, Sept 11). Shelter for Migrants and Travelers / Atelier RITA. *Archdaily*.
- González, M. J.; Navarro, J. G. (2006). Assessment of the decrease of CO2 emissions in the construction field through the selection of materials: Practical case study of three houses of low environmental impact. *Building and environment*. 41(7), 902-909.
- Gonzalez-Martin, J., Kraakman, N. J., Perez, C., Lebrero, R., & Munoz, R. (2021). A state-of-the-art review on indoor air pollution and strategies for indoor air pollution control. *Chemosphere*, 128376.
- Gorenflo, L. . (2019). Archaeological settlement pattern data from the Cuautitlan, Temascalapa, and Teotihuacan Regions. *Occasional Papers in Anthropology at Penn State*, 30.
- Górski, J., et al. (2021). Resilience of Raw-Earth Technology in the Climate of Middle Europe Based on Analysis of Experimental Building in Pasłęk in Poland. *Sustainability*, 13(23), σ. 13246.

- Gou, Z., Prasad, D., & Lau, S. S. Y. (2014). Impacts of green certifications, ventilation and office types on occupant satisfaction with indoor environmental quality. *Architectural Science Review*, 53(5), σσ. 196-206.
- Grahame, H. (2009, 08). *Tje great wall of Kabul*. Ανάκτηση 03 17, 2022, από <https://www.theguardian.com/profile/grahame-hunter>.
- Gramlich A. (2013). Gramlich, A. N. (2013). A concise history of the use of the rammed earth building technique including information on methods of preservation, repair, and maintenance. University of Oregon.
- Gräuler, M., & Teuteberg, F. (2014). Greenwashing in Online Marketing—Investigating Trust-Building Factors Influencing Greenwashing Detection. *Multikonferenz Wirtschaftsinformatik*.
- Groupe Torchis, Terre Crue. (2018, 07 30). *Torchis & terre crue en Pas-de-Calais*. Ανάκτηση 08 17, 2021, από [Torchis-terrecrue.fr](https://www.torchis-terrecrue.fr/publications-et-documents/): <https://www.torchis-terrecrue.fr/publications-et-documents/>
- GTZ. (2011). *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)*. Ανάκτηση 03 21, 2022, από <https://www.bmz.de/de/service/lexikon/deutsche-gesellschaft-fuer-technische-zusammenarbeit-gtz-14218>.
- Guariso, G., & Volta, M. (2017). Air Quality in Europe: Today and Tomorrow. In *Air Quality Integrated Assessment*. Springer, σσ. 1-8.
- Guillaud H., & Houben, H. (2001). Earthen architecture: Materials, techniques, and knowledge at the service of new architectural applications. *1st International Conference on Ecological Building Structure*. San Rafael: CRATerre-EAG.
- Guillaud, H. (2003). An approach to the evolution of earthen building cultures in Orient and Mediterranean regions What future for such an exceptional legacy? *Journal of Western Asiatic studies*.
- Guillaud, H. (2005, May 01). *Les normes dans la construction en terre*. Ανάκτηση Dec 20, 2022, από [rapport-gratuit.com](https://www.rapport-gratuit.com/les-normes-dans-la-construction-en-terre/): <https://www.rapport-gratuit.com/les-normes-dans-la-construction-en-terre/>
- Guillaud, H. (2011). Domaine de la Terre en Villefontaine (Isère, France): balance de una experiencia ejemplar. *Informes de la Construcción*, 63(523), σσ. 171-174.
- Guillaud, H. & Zerhouni, S. (2001). Introduction à l'architecture de terre dans le monde. Στο H. Guillaud, *Les architectures de terre au Maroc*. Paris: Ed. ACR.
- Guillaud, H. (2007). Architecture de terre : histoire, culture et société. *Articles présentés dans le cadre de l'Habilitation à Diriger les Recherches*. Université Pierre Mendès-France de Grenoble.
- H. Zhou, S. Dong,. (2015). Impact of Ethnic Migration on the Form of Settlement: A Case Study of Tulou of South Fujian and the Hakkas. *Landscape Research*, 7(6).
- H.Ma, et al. (2018). Analytic Hierarchy Process (AHP)-based assessment of the value of non-World Heritage Tulou: A case study of Pinghe County. *Fujian Province Tourism Management Perspectives*, 26, σσ. 67-77.
- Habitat for humanity. (2023, April 15). *Home Equals*. Ανάκτηση Oct. 21, 2023, από [habitat.org](https://www.habitat.org/emea): <https://www.habitat.org/emea>
- Hafsteinsson, S. B. (2010). Museum politics and turf-house heritage. *Rannsóknir í félagsvísindum*, 6(7), σσ. 267-274.
- Hajiyeva, S. M. (2009). Garadam, corbelled dome architecture in Azerbaijan. Στο S. D. Mecca, *Earthen Domes and Habitats*. EDS.
- Hajiyeva, S., & Mecca, S. (2009). *Earthen Domes and Habitats, Villages of Northern Syria*. Edizioni ETS.
- Hall, M. (2020). Exploring frameworks for a history of earth building in Aotearoa New Zealand. *Heritage 2020. 3dPast-Risk Terra*. Valencia.

- Hall, M. R., et al. (2012). Modern earth buildings: Materials, engineering, constructions and applications. *Elsevier*.
- Hamard, E. et al. (2016). Cob, a vernacular earth construction process in the context of modern sustainable building. *Building and Environment*, 106, σσ. 103-119.
- Hammer, B. (2011). Nk'Mip: Creating a "Taste of Place". *The University of Western Ontario Journal of Anthropology*, 19(1).
- Hammond, G. P.; Jones, C. I. (2008). Embodied energy and carbon in construction materials. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy*, 161, σσ. 87-98.
- Hardt, M., & Negri, A. (2009). *Commonwealth Harvard University Press*. Cambridge MA: Belknap Press.
- Harvey, D. (2011). The future of the commons. *Radical history review*, 101-107.
- Harvey, D. (2012). *Εξεγερμένες πόλεις. Από το δικαίωμα στην πόλη στην επανάσταση της πόλης*. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ.
- Helfritz, H. (1937). Land without shade. *Journal of the Royal Central Asian Society*, 24(2), σσ. 201-216.
- Hema, C. M. (2017). Vernacular housing practices in Burkina Faso: representative models of construction in Ouagadougou and walls hygrothermal efficiency. *Energy Procedia*, 122, σσ. 535-540.
- Hendriks, C. F., Janssen, G. M. T. . (2003). Use of recycled materials in constructions . *Materials and structures*, 36(6), σσ. 604-608.
- Heritage Preservation Services. (2022, 10 25). *Preservation of Historic Adobe Buildings*. Ανάκτηση 11 03, 2022, από nps.gov: <https://www.nps.gov/orgs/1739/upload/preservation-brief-05-adobe.pdf>
- Herscher, A. R. (2000). *Architectural Heritage in Kosovo: a post-war report*. Bosnia: Bosnia Report.
- Herzog, L. (2000). Tijuana architecture: from Aztec to high tech. *San Diego reader*.
- Hess, C. (2008). Mapping the new commons. *12th Biennial Conference of the International Association*. Cheltenham: niversity of Gloucestershire.
- Hess, C., Ostrom, E., & McCombs, G. M. (2008). Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice. College and Research Libraries. *College and Research Libraries*, 69(1), σσ. 92-94.
- Hess, Ch. (2008). Mapping the new commons. *SSRN 1356835*.
- Hiatt, H.H. (1975, July 31). Protecting the Medical Commons: Who is Responsible? *New England Journal of Medicine*, 293, σσ. 235-241.
- Hickel, J. (2020). *Less is more: How degrowth will save the world*. Random House. Random House.
- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual review of ecology and systematics*, σσ. 1-23.
- Holt/Smithson Foundation. (2015, March 01). *Breaking Ground: Broken Circle/Spiral Hill*. Ανάκτηση Nov. 12, 2023, από holtsmithsonfoundation.org: <https://holtsmithsonfoundation.org/breaking-ground-broken-circlespiral-hill>
- Hopwood, B. M. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. *Sustainable development*, 13(1), σσ. 38-52.
- Houben, H. & Guillard, H. (1994). *Earth Construction: A comprehensive guide* . Intermediate Technology Publications.
- Houben, H. &. (1989). *Traité de construction en terre*. Grenoble: CRATerre.
- Houben, H. G. (2006). *CRATerre: Traité de Construction en Terre*. Marseille, France: Éditions Parenthèses.
- Huang, H. (2020). The Tulou Study: A Historical Review. In: Fujian's Tulou. *Springer*. doi:doi.org/10.1007/978-981-13-7928-4_1

- Hunter, K., & Kiffmeyer, D. (2004). *Earthbag building: The tools, tricks and techniques*. New society publishers.
- Hwang, H., Kim, S., Guillaud, H., Gandreau, D. . (2011). Terra Asia 2011. *International conference on earthen architecture in Asia*. Korea.
- I Campos, G. T., et al. (2017). The preservation of the Nubian earthen architecture . *Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability*, σσ. 495-498.
- IBC 2109. (2018). *Illinois Building Codes, Chapter 21 Masonry*. Ανάκτηση από Section 2109 Empirical Design of Adobe Masonry: <https://up.codes/codes/illinois>
- ICC. (2022, July 31). *2109.2 Adobe Construction*. Ανάκτηση Sept. 02, 2022, από up.codes/s/adobe-construction: <https://up.codes/s/adobe-construction>
- ICC. (2022, June 11). *The International Codes (I-Codes)*. Ανάκτηση Sept. 10, 2022, από [iccsafe.org](https://www.iccsafe.org/products-and-services/i-codes/the-i-codes/): <https://www.iccsafe.org/products-and-services/i-codes/the-i-codes/>
- Illampas, R. et al. (2011). Earthen architecture in Cyprus. Στο M. e. Correia, *Terra Europae*. Edizioni ETS.
- Illampas, R., et al. (2013). Overview of the pathology, repair and strengthening of adobe structures. *International Journal of Architectural Heritage*, 7(2), σσ. 165-188.
- Illampas, R., et al. (2017). Validation of the repair effectiveness of clay-based grout injections by lateral load testing of an adobe model building. , 153,. *Construction and Building materials*, 153, σσ. 174-184.
- Illinois Capital Development Board. (2021). *Statewide Building Code*. Ανάκτηση Οκτώβρι 21, 2023, από Illinois Codes: <https://cdb.illinois.gov/business/codes.html>
- Iliiev, A. (2008). Popular culture and religious metaphor: saints and shrines in Wakhan region of Tajikistan. *Central Asian Survey*, 27(1), σσ. 59-73.
- INBAR. (2022, Nov. 15). *Bamboo for Sustainable Construction and Rural Value Chain Development in Bhutan: A Pilot Project*. Ανάκτηση Dec. 01, 2022, από [inbar.int](https://www.inbar.int/project/bamboo-for-construction-and-rural-value-chain-development-in-bhutan/): <https://www.inbar.int/project/bamboo-for-construction-and-rural-value-chain-development-in-bhutan/>
- Indian Standard. (1993, Oct. 01). *Improving earthquake resistance of earthen buildings- Guidelines*. Ανάκτηση Oct. 12, 2022, από [law.resource.org](https://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.13827.1993.pdf): <https://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.13827.1993.pdf>
- INEGI, N. I. (2022, 01 14). <https://en.www.inegi.org.mx/>.
- INSA. (2021, 07 12). *INSA Foundation*. Ανάκτηση 10 03, 2022, από [groupe-insa.fr](https://www.groupe-insa.fr/en/partnerships/insa-foundation): <https://www.groupe-insa.fr/en/partnerships/insa-foundation>
- Institute, Auroville Earth. (1990). http://www.earth-auroville.com/world_techniques_introduction_en.php. Ανάκτηση 02 2022, 20, από <http://www.earth-auroville.com>.
- International Energy Agency. (2020). *Energy Technology Perspectives 2020-Special Report on Carbon Capture Utilisation and Storage*. OECD Publishing.
- International Energy Agency. (2013). *Transition to sustainable buildings: strategies and opportunities to 2050*. Directorate of Sustainable Energy. Organization for Economic.
- IPCC. (2022, September). *Synthesis Report of the Sixth Assessment Report*. Ανάκτηση Sept 21, 2022, από Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): <https://www.ipcc.ch/ar6-syr/>
- IS:1725-1982. (1982, Sept. 01). *Indian Standard-Specidfication for Soil based Blocks*. Ανάκτηση Oct. 21, 2022, από [law.resource.org](https://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.1725.1982.pdf): <https://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.1725.1982.pdf>
- Isik, B. (2006). Seismic Rehabilitation Study in Turkey for Existing Earthen Construction. *The Getty Seismic Adobe Project 2006 Colloquium*, (σσ. 93-100).
- ISO. (2022, Oct. 30). *International Organization for Standardization*. Ανάκτηση Nov. 14, 2022, από [iso.org](https://www.iso.org/home.html): <https://www.iso.org/home.html>

- ITESO. (2019, July 25). *Faculty*. Avάκτηση Sept. 15, 2022, από [carreras.iteso.mx: https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=152551](https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=152551)
- Izumida, H. (2003). Japanese Clay-Walled House; Materials, Artisans and Techniques. *9th International Conference on Study and Conservation of Earthen Architecture (TERRA 2003)*. 9. University of Tsukuba.
- Jacobs, M., et al. (2000). *La Alhambra*. Cartago.
- Janda, K. B. (2009). Worldwide status of energy standards for buildings: a 2009 update. *Proceedings of the European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE)*, σσ. 1-6.
- Jaquin, P. (2012). Influence of Arabic and Chinese rammed earth techniques in the Himalayan region. *Sustainability*, 4(10), 2650-2660.
- Jaquin, P. A. . (2008). Analysis of historic rammed earth construction . *Doctoral dissertation*. Durham University.
- Jaquin, P. A. (2008). Chronological description of the spatial development of rammed earth techniques. *International Journal of Architectural Heritage*, 2(4), σσ. 377-400.
- Jerome E.J.& Borelli,C. (1999). he Architecture of Mud: Construction and Repair Technology in the Hadhramaut Region of Yemen. *Journal of Preservation Technology XXX*, σσ. 39-48.
- Jones, A. P. (1999). Indoor air quality and health. *Atmospheric environment*, 33(28), σσ. 4535-4564.
- Jooste-Smit, P. (1998). Earth construction: a changing tradition. *Journal for the Physical and Development Sciences*, 5(1), 55-80.
- Joshi, O. P. . (2011). Earthen architecture in Indian tribes. *Terra 2008: The 10th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage* (σ. 109). Getty Publications.
- Joshi, S. M. (2008). The sick building syndrome. *Indian journal of occupational and environmental medicine*, 12(2), σ. 61.
- Joy, C. (2008). *Enchanting town of mud: the politics of heritage in Djenné, a UNESCO World Heritage site in Mali* . United Kingdom: University of London.
- Justia. (2022, Sept. 18). *Part 4 - 2015 New Mexico Earthen Building Materials Code*. Avάκτηση Oct. 15, 2022, από regulations.justia.com: <https://regulations.justia.com/states/new-mexico/title-14/chapter-7/part-4/>
- Kacyira,J.K. (2019, 04 05). *EarthEnable: Sustainable livelihoods through green and healthy building*. Avάκτηση 03 12, 2022, από <https://www.world-habitat.org/news/our-blog/earthenable-sustainable-livelihoods-through-green-and-healthy-building/>.
- Kaminski, S., Lawrence, A., & Trujillo, D. (2016). *Design guide for engineered bahareque housing. Design Guide for Engineered Bahareque Housing*. Beijing, China: International Network for Bamboo and Rattan (INBAR).
- Kandakji, N. (2017). Earth Architecture in Syria between the Past Heritage and the contemporary experiences. *International Transaction Journal of Engineering Management, & Applied Sciences & Technologies*.
- Keable, J. & Keable, R. (1996). *Rammed Earth Structure-A Code of Practice*. Warwickshire: Practical Action Publishing.
- Keatinge, R. W. (1973). Socio-economic organization of the Moche Valley, Peru, during the Chimu occupation of Chan Chan. *Journal of Anthropological Research*, 29(4), σσ. 275-295.
- Keefe, L. (2012). *Earth building: methods and materials, repair and conservation*. New York: Routledge.
- Kellert, S. C. (2015). *The practice of biophilic design*. London: Terrapin Bright LLC.
- Kellert, S. R. (2013). *The biophilia hypothesis*. Washington: Island Press.
- Kemp, R., et al. (2005). Governance for sustainable development: moving from theory to practice. *International journal of sustainable development*, 8(1), σσ. 12-30.

- Khalili, N., & Vittore, P. (1998). Earth architecture and ceramics, the sandbag/superadobe/superblock construction system. *Conference of Building Officials, Building Standards*.
- Khalili, N. (2008). *Ceramic houses and earth architecture : how to build your own*. California: Cal-Earth Press.
- Khorasani, F. F., & Kabir, M. Z. . (2022). Experimental study on the effectiveness of short fiber reinforced clay mortars and plasters on the mechanical behavior of adobe masonry walls. *Case Studies in Construction Materials*, 16, σ. e00918.
- Kibblewhite, M. (2019, Sept 30). Soil contamination: the unsettling legacy of industrialisation . (E. E. Agency, Δημοσιογράφος)
- Kibert, C. J. (2016). *Sustainable construction: green building design and delivery*. John Wiley & Sons.
- King, B. (2017). *The new carbon architecture: building to cool the climate*. New Society Publishers.
- King, G. (1977). Traditional architecture in Najd, Saudi Arabia. *Seminar for Arabian Studies* (σσ. 90-100). JSTOR.
- Klein, N. (2015). *This changes everything: Capitalism vs. the climate*. Simon and Schuster.
- Kloosterman, K. (2009, Dec 10). *A Model "Garden Library" For Urban Environments in Transition*. Ανάκτηση Nov 17, 2021, από Greenprophet.com: <https://www.greenprophet.com/2009/12/garden-library-israel/>
- Kostakis, V., Niaros, V., & Giotitsas, C. (2015). Production and governance in hackerspaces: A manifestation of Commons-based peer production in the physical realm? *International Journal of Cultural Studies*, 18(5), σσ. 555-573.
- Kouakou, C. H. (2009). Strength and elasto-plastic properties of non-industrial building materials manufactured with clay as a natural binder. *Applied Clay Science*, 44(1-2), σσ. 27-34.
- Kovács, D. (2022). *Hollókő: a harmadik dosszié*. Soproni Egyetem Kiad.
- Kravagna, C. (1998). Working on the Community. Models of Participatory Practice. Transversal-eipcp. Ανάκτηση από Recuperado de http://republicart.net/disc/aap/kravagna01_en.htm
- Kreps, T. . (2019). Sustainability in cold climates: a vernacular study of Icelandic turf houses. *Doctoral dissertation*. Laurentian University of Sudbury.
- KS 02-1070. (2020, Jun. 23). *Kenya Bureau of standards testing sevices department*. Ανάκτηση Oct 22, 2022, από hub.unido.org: <https://hub.unido.org/labnet/kenya-bureau-standards-testing-services-department>
- Kuma, A. (2002). *Rural mud house with pitched roof*. Earthquake Engineering Research Institute (EERI) and International Association for Earthquake Engineering (IAE).
- Laboratoire Urbanisme Insurrectionnel . (2019, Sept. 30). *John Turner au Perou*. Ανάκτηση Oct. 12, 2021, από [laboratoireurbanismeinsurrectionnel](https://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2019/09/john-turner-au-perou.html): <https://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2019/09/john-turner-au-perou.html>
- Laborel-Préneron, A., et al. (2016). Plant aggregates and fibers in earth construction materials: A review. *Construction and building materials*(111), σσ. 719-734.
- Lagaros, N. D. (2014). "A general purpose real-world structural design optimization computing platform." *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 49(6), 1047–1066.
- Lagaros, N. D. (2018). "The environmental and economic impact of structural optimization." *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 58(4), 1751–1768.
- Langenbach, R. . (2010). Earthquake resistant traditional construction is not an oxymoron. *International Conference on Disaster Management and Cultural Heritage: Living in Harmony with the Four Element*. Bhutan.
- Latouche, S. (2010). Degrowth. *Journal of cleaner production*, 6(18), 519-522.
- Laufer, E. (2022). *Orchomenos, Griechenland.» Berühmt wie nur irgendeine sonstige Stadt...«–neue Forschungen in Orchomenos. Projekt» STADT und MAUER in politischen und urbanistischen*

Umbruchphasen des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Mittelgriechenland «. e-Fo. e-Forschungsberichte.

- Leardi, L. (2018, 03 10). A Close-Up Look at Jean Nouvel's Louvre Abu Dhabi. *Archdaily*.
- Lefebvre, H. (2007). *Δικαίωμα στην Πόλη Χώρος Και Πολιτική*. Εκδόσεις Κουκίδα.
- Lemoine, L. (2020, Dec. 2). *Terra Fibra Global Award in Contemporary Earthen and Plant Fibre-based Architectures*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [whc.unesco.org/](https://whc.unesco.org/en/events/1579/): <https://whc.unesco.org/en/events/1579/>
- Leontidou, L. (1990). *The Mediterranean city in transition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leontidou, L. (2016, Dec. 01). *Slums of Hope*. Ανάκτηση 12 07, 2022, από [athenssocialatlas.gr](https://www.athenssocialatlas.gr/en/article/slums-of-hope/): <https://www.athenssocialatlas.gr/en/article/slums-of-hope/>
- Lewcock, R. (1986). *Wadi Hadramawt and the walled city of Shibam*. Unesco.
- Liang, R., et al. (2013). Nondestructive evaluation of historic Hakka rammed earth structures. *Sustainability*, 5(1), σσ. 298-315.
- Lidón de Miguel, M. V.-S. (2021). Return to the native earth: historical analysis of foreign influences on traditional architecture in Burkina Faso., 13(2),. *Sustainability*, 13(2), σσ. 757-767.
- Linebaugh, P. (2008). *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All*. University of California Press. Ανάκτηση από <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pp4q2>. Accessed 2 Oct. 2022.
- Linebaugh, P. (2009). *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All*. University of California Press.
- Linebaugh, P. (2010). Enclosures from the bottom up. *Radical History Review*, 108, 11-27.
- Liu, J. . (2018). The Research on Spatial Forms of Hathpace Folk Houses. *7th International Conference on Energy and Environmental Protection* (σσ. 820-824). Atlantis Press.
- Lorenzon, M. (2013). Arica and Parinacota: A successful example of integration between cultural tourism and heritage preservation. *Current trends in archaeological heritage preservation*, (σσ. 91-96). Romania.
- Lorenzon, M., & Iacovou, M. (2019). The Palaepaphos-Laona rampart. A pilot study on earthen architecture and construction technology in Cyprus. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 23, σσ. 348-361.
- Lotfalipour, M., et al. (2008). Dynamic characteristics of rural adobe houses in Iran using ambient vibration measurements. *14th World Conference on Earthquake Engineering*. Beijing.
- Lotti, G., & Dipasquale, L. (2009). *Earthen Domes et Habitats. Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. Ediciones ETS.
- Lstiburek, J. W. (2008). Why green can be wash. *ASHRAE Journal*, 50(11), σσ. 28-36.
- Lyon, Terra. (2018, 07 30). *Torchis & terre crue en Pas-de-Calais*. Ανάκτηση 08 17, 2021, από [Torchis-terrecrue.fr](https://www.torchis-terrecrue.fr/publications-et-documents/): <https://www.torchis-terrecrue.fr/publications-et-documents/>
- Lyons, D. E. . (2007). Building power in rural hinterlands: An ethnoarchaeological study of vernacular architecture in Tigray, Ethiopia. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 14(2), σσ. 179-207.
- M. Porter. (2020, Feb. 13). *NASA's 3D-Printed Habitat Challenge Winners to Discuss Automation and 3D-Printing in Public Panel*. Ανάκτηση από [www.nasa.gov](https://www.nasa.gov/news-release/nasas-3d-printed-habitat-challenge-winners-to-discuss-automation-and-3d-printing-in-public-panel/): <https://www.nasa.gov/news-release/nasas-3d-printed-habitat-challenge-winners-to-discuss-automation-and-3d-printing-in-public-panel/>
- Mahdi, T. (2004). Performance of traditional arches and domes in recent Iranian earthquakes. *3th World Conference on Earthquake Engineering*. Vancouver.
- Mahdi, T. (2004). Performance of traditional arches and domes in recent Iranian earthquakes. *3th World Conference on Earthquake Engineering*. Vancouver.

- Maher, J., Madrigal, J. (2021). Earth Architecture in Rural Egypt: challenges of the context and the material. *A+ Arch Design International Journal of Architecture and Design*, 7(2), σσ. 99-112.
- Maisons Paysannes & Parc naturel . (2021, 12 22). *La terre crue en France, le lien retrouvé entre héritage et contemporain*. Ανάκτηση 05 12, 2021, από Torchis-terre crue: <https://www.torchis-terrecrue.fr/la-terre-crue-en-france/>
- Makhrov, A. (1997). Earth Construction in Russia: A Scottish Connexion. *Architectural History*, 40, σσ. 171-183.
- Malacrino, C. (2010). *Constructing the Ancient World: Architectural Techniques of the Greeks and Romans*. Los Angeles: The J.Paul Getty Museum.
- Mama Awal, H., & Rakotomamonjy, B. (2021, Nov. 10). *DSA Earthen Architecture*. Ανάκτηση Oct. 14, 2022, από grenoble.archi.fr: <https://www.grenoble.archi.fr/dsa-terre/#>
- Maniatidis, V.& Walker, P. (2003). *A review of rammed earth construction. Innovation Project "Developing Rammed Earth for UK Housing", Natural Building Technology Group*. Department of Architecture & Civil Engineering, University of Bath.
- Mara, P., & Tasnádi, Z. (2015). Vernacular Architecture-Earthen Buildings in Central and Eastern Europe. *YBL Journal of Built Environment*, 3(1-2), σσ. 34-41.
- Mastrolonardo, L.; Forlani, M. (2014). Sustainable development and new "Ancient oppoertunities" : The raw earth. *SMC Magazine n. one*, 055.
- Mattioli, G. (2019, 01 22). *Addis Ababa's First Contemporary Art Museum Aims to Revive a Local Architectural Tradition*. Ανάκτηση 01 09, 2022, από Metropolismag.com: <https://metropolismag.com/projects/addis-ababa-zoma-museum-design/>
- Mazarakis, Ai. (2009). Architecture and society in the early historical times. *Archeology magazine*, 112, σσ. 19-21.
- Mazrui, A. A. (1984). The Semitic Impact on Black Africa: Arab and Jewish Cultural Influences. *African Issues*, 13, σσ. 3-8.
- McCann, J. (1987). Is clay lump a traditional building material? *Vernacular architecture*, 18(1), σσ. 1-16.
- McGinnis, M., & Ostrom, E. (1996). Design principles for local and global commons. *The international political economy and international institutions*, 2, σσ. 465-493.
- McKay, A. G. (1998). *Houses, villas, and palaces in the Roman world*. JHU Press.
- Meade, C. W. (1974). *Road to Babylon: Development of US Assyriology*. Brill Archive.
- Mecca, S. D. (2011). Earthen architecture in Southeastern Europe: Italy, Bulgaria, Greece, Cyprus and Malta. Στο M. D. Correia, *Terra Europae: earthen architecture in the European Union*. Edizioni EDS.
- Mecca, S.& Dipasquale, L. (2009). *Earthen Domes et Habitats. Villages of Northern Syria.An architectural tradition shared by East and West*. Florence: Edizioni ETS.
- Mecca, S., Briccoli Bati, S., Forlani, M., Germanà, M. L. . (2011). *Earth/Lands. Earthen Architecture in Southern Italy/Architetture in terra nell'Italia del Sud*. Edizioni ETS.
- Mecca, S., Dipasquale, L. (2009). *Earthen Domes et Habitats. Villages of Northern Syria.An architectural tradition shared by East and West*. Florence: Edizioni ETS.
- Meimaroglou, N., & Mouzakis, H. (2018). Mechanical properties of three-leaf masonry walls constructed with natural stones and mud mortar. *Engineering Structures*, 172, σσ. 869-876.
- Meingast, R., & Feiglstorfer, H. (2018). Earth building history in eastern Austria. *Earth Construction & Tradition; Feiglstorfer, H., Ed.; IVA-ICRA Institute for Comparative Research in Architecture*, 2, σσ. 21-83.
- Meirion-Jones, G. (1982). *The vernacular architecture of Brittany : an essay in historical geography* . New Jersey: John Donald.

- Meli, R., et al. (1980). Strengthening of adobe houses for seismic actions. *Seventh World Conference on Earthquake Engineering*, 4, σσ. 465-72.
- Mellaart, J. (1962). Excavations at Çatal Hüyük: first preliminary report. *Anatolian studies*, σσ. 41-65.
- Mellaikhafi, A., et al. (2021). Characterization of different earthen construction materials in oasis of south-eastern Morocco. *Case Studies in Construction Materials*, 14, σ. e00496.
- Mellaikhafi, A., Tilioua, A., Souli, H., Garoum, M., & Hamdi, M. A. A. (2021). Characterization of different earthen construction materials in oasis of south-eastern Morocco (Errachidia Province). *Case Studies in Construction Materials*, 14(e00496).
- Mendelsohn, R., & Olmstead, S. . (2009). The economic valuation of environmental amenities and disamenities: methods and applications. *Annual Review of Environment and Resources*, σσ. 325-347.
- Mendieta, A. (2020, Oct. 01). *Ana Mendieta*. Ανάκτηση Nov. 10, 2023, από guggenheim.org: <https://www.guggenheim.org/teaching-materials/moving-pictures/ana-mendieta>
- Merleau-Ponty, M. (2016). *Φαινομενολογία της αντίληψης*. Νήσος.
- Merlino, K. R. (2018). *Building reuse: Sustainability, preservation, and the value of design*. University of Washington Press.
- Middleton, G. F. (1952). 'Earthwall Construction', revised by Schneider, L.M. *Bulletin*, 5.
- Middleton, G.F.& Schneider, L.M. (1987). *Earth-wall Construction*. Cornell: National Building Technology Centre.
- Middleton, R. (2003). A rich historical and cultural heritage. The Tajik Pamirs: Challenges of Sustainable Development in an Isolated Mountain Region. *Centre for Development and Environment (CDE)*, σσ. 12-15.
- Midnight Notes Collective. (2009, 04 13). *Promissoy Notes from crisis to commons* . Ανάκτηση 10 06, 2021, από Midnight Notes.org : <http://www.midnightnotes.org/mnpublic.html>
- Mileto C. et al. (2018, 12 31). *Observatorio del patrimonio y la arquitectura de tierra*. Ανάκτηση 05 14, 2021, από Observa tierra: <https://observatierra.blogs.upv.es/terra-incognita-earthen-architecture-in-europe/>
- Mileto, C.,et al. (2017). SOSTierra Project. Initial results . Στο C. a. Mileto, *Vernacular and earthen architecture Conservation and Sustainability*. CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Minke, G. (2000). *Earth construction handbook: the building material earth in modern architecture*. WIT Press.
- Minke, G. (2006). *Building with earth.Design and Technology of a Sustainable Architecture*. Basel: Birkhäuser.
- Minoeco. (2014, July 30). *Δείγματα*. Ανάκτηση March 12, 2022, από minoeco.com: <https://www.minoeco.com/el/>
- Mitsakos, Pl. (2020). Settlements and dwellings in the Early and Middle Neolithic of Central and Western Macedonia. *Thesis*. Thessaloniki. Ανάκτηση από [https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29577/2204180004%20\(3\).pdf?sequence=1](https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29577/2204180004%20(3).pdf?sequence=1)
- Morel, J. C.; Mesbah, A.; Oggero, M.; Walker, P. . (2001). Building houses with local materials: means to drastically reduce the environmental impact of construction. *Building and Environment*, 36(10), 1119-1126.
- Moretti, M. C. (2021). Earthen 3d constructions towards a new high efficient way of buildings. Στο L. F. Luvidi, *Earthen 3d printed constructions towards a new high-efficient way of building. Past and Present of the Earthen Architectures in China and Italy* (σσ. 147-155). Rome: Cnr Edizioni.

- Morgenstein, M. E. & Redmount, C. A. (1998). Mudbrick Typology, Sources, and Sedimentological Composition: A Case Study from Tell el-Muqdam, Egyptian Delta. *Journal of the American Research Center in Egypt*, 35, 129–14.
- Moriset, S., et al. (2021). Can earthen architectural heritage save us? *Built Heritage*, 5(1), σσ. 1-11.
- Morris, W. (1992). The Cob Building of Devon 1-History. *Building Methods and Conservation. Historic Building Trust*.
- Morse, Ed. (1961). *Japanese homes and their surroundings*. New York: Dover publications.
- Morton, T.; Stevenson, F.; Taylor, B.; Smith, N. C. (2005). *Low cost earth brick construction*.
- Morton, T. (2011). Conserving earth structures in a damp climate. *Terra 2008: The 10th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage* (σ. 233). Getty Publications.
- Mousourakis, A.; Arakadaki, M.; Kotsopoulos, S.; Sinamidis, I.; Mikrou, T.; Frangedaki, E.; Lagaros, N. D. (2020). Earthen architecture in Greece: Traditional techniques and revaluation. *Heritage*, 3(4), 1237-1268.
- Mozaffari, A. (2014). *World heritage in Iran*. London, New York: Routledge.
- Museum, Openlucht. (2016, 03 01). *Park & buildings*. Ανάκτηση 03 18, 2022, από Openluchtmuseum.nl: <https://www.openluchtmuseum.nl/park-en-gebouwen?taal=en>
- Myers, W. (2012). *Bio design*. Museum of Modern Art.
- N. Anastasopoulos. (2017). Habitat III and Documenta 14, Two global narratives, or some thoughts about making sense of the world. *Arts Management Quarterly*.
- N.O.K. (2012, April 09). *Νέος Οικοδομικός Κανονισμός*. Ανάκτηση Nov 12, 2022, από e-nomothesia.gr: <https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/n-4067-2012.html>
- Nabokov, P. (2002). *A forest of time: American Indian ways of history*. Cambridge University Press.
- Nabokov, P. & Easton, R. (1990). *Native American Architecture*. Oxford University Press.
- Nahoum, B. (2013). Forty years of self-management in popular housing in Uruguay: the “FUCVAM Model”. *Cooperatives and Socialism: A View from Cuba*, σσ. 190-211.
- NASA. (2019). *edia Invited to Final Competition of NASA’s 3D-Printed Habitat Challenge*. Ανάκτηση 01 17, 2022, από https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/M19-012.html.
- Natural Architecture & Collaborative Creation. (2016, Sept. 19). *Low tech architecture*. Ανάκτηση Oct. 15, 2022, από [naturalarchitecture.blogs.lincoln.ac.uk: https://naturalarchitecture.blogs.lincoln.ac.uk/mud-stud-in-lincolnshire/](https://naturalarchitecture.blogs.lincoln.ac.uk/naturalarchitecture.blogs.lincoln.ac.uk/mud-stud-in-lincolnshire/)
- NBC 202. (2015, July 20). *Nepal National Building Code, Guidelines on: load bearing masonry*. Ανάκτηση Sept. 21, 2022, από [moud.gov.np: https://moud.gov.np/storage/listies/July2019/NBC_202_2015_Guideline_on_Load_Bearing_Masonry.pdf](https://moud.gov.np/storage/listies/July2019/NBC_202_2015_Guideline_on_Load_Bearing_Masonry.pdf)
- NBC: 105. (2020, Oct. 12). *Nepal National Building Code*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [moud.gov.np: https://moud.gov.np/pages/nepal-national-building-code](https://moud.gov.np/pages/nepal-national-building-code)
- NBR:8492. (2012, Dec. 11). *NBR 8492 - Norma Tijolo de Solo Cimento*. Ανάκτηση Oct. 01, 2022, από [alroma.com.br: https://www.alroma.com.br/uploads/arquivos_documentos/NBR_8492_-_Norma_Tijolo_de_Solo_Cimento_-_Resist%C3%A0ncia_e_Absor%C3%A7%C3%A3o_-_Alroma.pdf](https://www.alroma.com.br/uploads/arquivos_documentos/NBR_8492_-_Norma_Tijolo_de_Solo_Cimento_-_Resist%C3%A0ncia_e_Absor%C3%A7%C3%A3o_-_Alroma.pdf)
- Nishiaki, Y., et al. (2020). *Mud-bricks in Neolithic architecture at Göytepe*. Archaeopress.
- NMAC14.7.4. (2015, Nov. 15). *Housing and Construction*. Ανάκτηση Oct. 21, 2022, από [www.srca.nm.gov: https://www.srca.nm.gov/parts/title14/14.007.0004.html](https://www.srca.nm.gov/parts/title14/14.007.0004.html)
- NPS. (2020, 10 21). *The National Park Service & Historic Preservation*. Ανάκτηση 05 11, 2022, από [nps.gov: https://www.nps.gov/subjects/historicpreservation/index.htm](https://www.nps.gov/subjects/historicpreservation/index.htm)

- NTC5324. (2022, Oct. 30). *Norma Tecnica Colombiana*. Ανάκτηση Nov. 11, 2022, από studylib.es: <https://studylib.es/doc/8894854/norma-t%C3%A9cnica-colombiana-5324>
- Numan, I. (2020). Use of Adobe in Cyprus Vernacular Architecture. *8th International Kerpic Conference: KERPIC'20*. Istanbul.
- Obafemi, A. O. & Kurt, S. (2016). Environmental impacts of adobe as a building material: The north cyprus traditional building case. *Case Studies in Construction Materials*, 4, σσ. 32-41.
- Ochoa, J. C., & Carvajal, H. H. . (2013). Heritage architecture from the Colonizacio'n Antioquefia: the case of the Santamaria Theater. *Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII*, 131(445).
- Odum, H. T. (1983). *Systems Ecology; an introduction*. New York: John Wiley and Sons.
- OECD. (2017). *OECD review of risk management policies Morocco*. OECD Publishing. OECD Publishing.
- Oikonomou, A. (2016). Traditional Earthen Architecture in Northwestern Greece. *12th World Congress on Earthen Architecture*, (σσ. 11-14). Lyon, France.
- Oikonomou, A., & Bougiatioti, F. (2011). Architectural structure and environmental performance of the traditional buildings in Florina, NW Greece. *Building and Environment*, σσ. 669-689.
- Olotuah, A. (1997). The house: Accessibility and development- A critical evaluation of the Nigerian situation. *National Symposium 23rd -24th July* (σσ. 312-317). Nigeria: Obafemi Awolowo University.
- Orlandos, A. (1958). *The building materials of the ancient Greeks*. Library of the Athenian Archaeological Society.
- Osasona, C. O. (2007). From traditional residential architecture to the vernacular: the Nigerian experience. 17-19. Ανάκτηση από [www. mainline. Org/aat/2007_documents/AAT_Osasona](http://www.mainline.org/aat/2007_documents/AAT_Osasona)
- Ostrom, E. (2002). Managing Resources in the Global Commons. *Journal of Business Administration*, 30, σσ. 401-413.
- Overstreet, K. (2022, June 09). Is There a Future for Open Source Architecture? *Archdaily*. Ανάκτηση Feb. 2, 2023, από <https://www.archdaily.com/983160/is-there-a-future-for-open-source-architecture>
- Öztürk, P., & Işık, B. (2020). Effects of The Use of Adobe in Terms of Building Biology. *Dabanli & Isik*, σσ. 77-78.
- Pacheco-Torgal, F.; Jalali, S. (2012). Earth construction: Lessons from the past for future eco-efficient construction. *Construction and building materials*, 29, 512-519.
- Palen, J. J. (1974). Housing in a developing nation: the case of Addis Ababa. *50*(4), σσ. 428-434.
- Pallasmaa, J. (2009). *The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture*. London: Wiley.
- Palm, H. (1992). *Das gesunde Haus: das kranke Haus und seine Heilung; unser nächster Umweltschutz*. Reichl, Otto Der Leuchter.
- Panayotou, T. (1993). *Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development*. Geneva: International Labour Office .
- Papanikolaou, Ai.;Taucer, F. (2004). *Review of Non-Engineered Houses in Latin America with Reference to Building Practices and Self-Construction Projects*. Ispra, Italy: European Laboratory for Structural Assessment (ELSA). European Commission.
- Parker, R. B. . (1981). *A practical guide to Islamic monuments in Morocco*. Baraca Press.
- Parsons, J. J. (1991). Giant American bamboo in the vernacular architecture of Colombia and Ecuador. *Geographical Review*, 131-152.
- Paterson, M. (2016). Networks and Coordination in Global Climate Governance στο The Paris Agreement and Beyond: International Climate Change Policy Post-2020, Harvard Project on Climate Agreements. Cambridge: Stavins, R.N, Stowe, R.C. (eds).

- Pazaitis, A., Kostakis, V., & Bauwens, M. (2017). Digital economy and the rise of open cooperativism: the case of the Enspirial Network. *European Review of Labour and Research*, 23(2), σσ. 177-192.
- Pearce, M. (2014, 04 27). *Rammed Earth House, Bonda* . Ανάκτηση 01 17, 2022, από [Rammedearthconsulting.com: http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth-house-bonda.htm](http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth-house-bonda.htm)
- Pedersen, M. V. (2004). *Cultural Landscapes*. Museum Tusulanum Press.
- Pemán, M. L., & De Moor, T. . (2013). A tale of two commons. Some preliminary hypotheses on the long-term development of the commons in Western and Eastern Europe, 11th-19th centuries. *International Journal of the Commons*, 7(1), σσ. 7–33.
- Pereira, I. A. (2011). Low cost sustainable building solutions. In *Architecture & Sustainable Development . International Conference on Passive and Low Energy Architecture* (σσ. 381-390). Presses univ. de Louvain.
- Perez-Palma, P. (2004). *Estudio socioeconómico de las familias participantes del Proyecto Cuencas Andinas y Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales con Enfoque de Seguridad Alimentaria de la Zona Castilla y Condesuyos–Arequipa*. Arequipa, Peru: COPASA-GTZ.
- Pica, V. (2017). *Traditional Earth Architecture in the Euro-Mediterranean Region. From Conservation to Knowledge for Sustainable Use*. In , Cham. Springer.
- Piena, H. (2011). With love from Germany. Chip wood boxes from Thüringen (Germany) in the collection of the Dutch Open Air Museum (Arnhem) Liefde uit Duitsland Thüringer spanen dozen in de collectie van het Nederlands openluchtmuseum. *Volkskunde*, 112(1), σσ. 53-70.
- Pliny, E. (2018, 01 14). *Natural History*. Ανάκτηση 05 14, 2021, από [Attalus.org: http://www.attalus.org/translate/pliny_hn35a.html](http://www.attalus.org/translate/pliny_hn35a.html)
- Pollock, S.& Susan, P. (1999). *Ancient mesopotamia* (Τόμ. 1). Cambridge University Press.
- Poullain,P.; Paquet, E.; Garnier,s.; Furet. B. (2018). On site deployment of 3D printing for the building construction – The case of YhnovaTM. *MATEC Web of Conferences, EDP sciences*, 163.
- Pratt, B. & Wilson, C. . (May 15-18, 1991). The Architecture and Cultural Landscape of North Central New Mexico. *Twelfth Annual Vernacular Architecture Forum*. Santa Fe, New Mexico.
- Quagliarini, E., & Lenci, S. (2010). The influence of natural stabilizers and natural fibres on the mechanical properties of ancient Roman adobe bricks. *Journal of cultural heritage*, 11(3), σσ. 309-314.
- Quinlan, J. (2012). *Neolithic Site of Çatalhöyük*. UNESCO. Ανάκτηση 02 14, 2022, από <https://whc.unesco.org/en/list/1405>
- Rael, R. (2000). <https://archleague.org/article/cities-of-earth/?printpage=true>. Ανάκτηση 2 2021, 02, από Wadi Hadramut: Cities of earth.
- Rael, R. (2009). *Earth architecture*. Princeton architectural press.
- Rael, R. (2009, 06 08). *Egyptian Pigeon Houses*. Ανάκτηση 01 18, 2022, από [Eartharchitecture.org: http://eartharchitecture.org/?p=542](http://eartharchitecture.org/?p=542)
- Rael, R. (2013, April 22). *Afghan Refugee Housing*. Ανάκτηση Nov 14, 2022, από <http://eartharchitecture.org/>: <http://eartharchitecture.org/?p=718>
- Rahman, M. e. (2013). Seismic Performance Analysis of Mud House in the Context of Bangladesh. *Journal of Scientific and Engineering Research*, 4, σσ. 1612-1617.
- Rainer, L. D. (2011). Terra 2008. *10th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage*. Getty Publications.
- Rammed Earth Consulting. (2012, Jun 24). *Rammed Earth Consulting CIC*. Ανάκτηση 03 21, 2022, από [French Rammed Earth: http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth-france.htm](http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth-france.htm)

- Ramos, J. (2019, May 7). *The Cosmo-local Reader — Invitation to Participate*. Ανάκτηση 03 14, 2021, από Off-planet.medium.com: <https://our-better-selves.medium.com/the-cosmo-local-reader-invitation-to-participate-dbc6248f54b>
- Rebearth. (2015, April 08). *Create and Learn with Earth*. Ανάκτηση Aug. 02, 2022, από rebearth-co-uk: <https://www.rebearth.co.uk/>
- Reddi, L. N., et al. (2012). Soil materials for earth construction: Properties, classification and suitability testing. *Modern Earth Buildings*, σσ. 155-171.
- Reddy, B.V. et al. (2022). Codes and Standards on Earth. Στο A. M. Fabbri, *Testing and Characterisation of Earth-based Building Materials and Elements*. Cham: Springer.
- Regeln Lehm bau. (1999). *Lehm bau Regeln: Begriffe—Baustoffe—Bauteile. {Praxis Vieweg } & Teubner. Wiesbaden, Germany: Dachverband Lehm eV.*
- Reynolds, E. K., Makoto, M. (2021). Circumstances contributing to the deterioration of old cob structures in Japan. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, σσ. 1-28.
- Reynolds, E. K., & Makoto, M. . (2022). Circumstances contributing to the deterioration of old cob structures in Japan. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 21(5), σσ. 1981-2008.
- Rezende, M.A.P. et al. (2017). Vernacular change in Brazil southeast region . Στο c. a. Mileto, *Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability*. CRC Press.
- Ries R, B. M. (2006). The financial advantages of green structures: a far reaching contextual investigation. *The Engineering Economist*, 51(3), σσ. 259–295.
- Robledo, M., & Fernando, J. (2010). Tipificación de los sistemas constructivos patrimoniales de "Bahareque" en el paisaje cultural cafetero de Colombia (in Spanish). *National University of Colombia*. Manizales.
- Rocha, M. (2008). *Oaxaca School of Plastic Arts*. Ανάκτηση από <http://www.tallerdearquitectura.com.mx/>
- Rodríguez Serrano, A. Á.; Porras Álvarez, S. (2016). Life cycle assessment in building: A case study on the energy and emissions impact related to the choice of housing typologies and construction process in Spain. *Sustainability*, 8(3), 287.
- Roini, S., Ahmadi, H. (2012). Cultural heritage and natural hazards: crisis management of Bam Citadel after the earthquake. *UNESCO international colloquium on the conservation of world heritage earthen architecture*. Paris.
- Rootstudio. (2021, 12 14). *Adobe for woman* . Ανάκτηση από <http://eng-adobeforwomen.blogspot.com/p/progress.html>.
- Ruano, D., S. (2015, Sept. 15). *biomimeticdesign.wordpress*. Ανάκτηση 05 12, 2021, από Biomimetic Design: <https://biomimeticdesign.wordpress.com/>
- Rubiano-Matulevich, El. (2023, Oct 16). *Five pieces of data about poverty and economic growth in Peru*. Ανάκτηση από worldbank.org: <https://blog.worldbank.org>
- Rudofsky, B. (1964). *Architecture without architects, an introduction to nonpedigreed architecture*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Rukwaro, R. W. (2001). Architecture of societies in transition—the case of the Maasai of Kenya. *Habitat International*, 25(1), σσ. 81-98.
- Rukwaro, R. W., & Mukono, K. M. (2001). Architecture of societies in transition—the case of the Maasai of Kenya. *Habitat International*, 25(1), σσ. 81-98.
- Sacko, O. (2021). The involvement of local communities in the conservation process of earthen architecture in the Sahel-Sahara region—the case of Djenné. *Built Heritage*, 5(1), σσ. 1-20.
- Sadek, D., & Roslan, H. (2011). A review on bricks and stabilized compressed earth blocks. *Scientific Research and Essays*, 6(3), σσ. 499-506.

- Salingaros, N. A. (2019). The Biophilic Healing Index Predicts Effects of the Built Environment on Our Wellbeing. *Biourbanism*, vol VIII, p.13.
- Samarasinghe, D. A. (2022). *Promoting Earth Buildings for Residential Construction in New Zealand*. Preprints.
- Samarasinghe, D. A. S.& Falk, S. (2022). *Promoting Earth Buildings for Residential Construction in New Zealand*. Preprints.
- San Bartolomé, A. et al. (2009). Seismic behavior of a two story model of confined adobe masonry. *11th Canadian Masonry Symposium*. Toronto.
- Sangiorgio, V. P. (2022). The New Boundaries of 3D-Printed Clay Bricks Design: Printability of Complex Internal Geometries. *Sustainability*, 14(2), 598.
- Santana, G., & Gutiérrez, J. (1991). Costa Rican seismic code: Considerations on the redefinition of the design spectra in view of recent seismic data. *International Workshop on Seismology and Earthquake Engineering* (σσ. 325-35). México: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
- Santiago, L., F.,F., B. (2007). *A Casa Gandaresa do Distrito de Aveiro*. Universidade de Evora.
- Sargentis,G.F., Frangedaki, E. et al. (2019). Development of a web platform of knowledge exchange for optimal. *European Geosciences Union*. Vienna.
- Sassi, P. (2006). *Strategies for sustainable architecture*. London: Taylor & Francis.
- Scarre, C. (2004). The seven wonders of the ancient world. *Classical Bulletin*. 80(1), σ. 125.
- Schlesinger, W. H., Cole, J. J., Finzi, A. C., & Holland, E. A. . (2011). Introduction to coupled biogeochemical cycles. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9(1), σσ. 5-8.
- Schroeder, H. . (2016). *Sustainable building with earth* . New York: Springer International Publishing.
- Schroeder, H. (2018). The new DIN standards in earth building—the current situation in Germany. *ournal of Civil Engineering and Architecture*, 12, σσ. 113-120.
- Schroeder, H. et al. (2008). Die Lehm bau Regeln 2008–10 Jahre Erfahrungen mit der praktischen Anwendung. *LEHM 2008 Koblenz, Beiträge zur 5. Int. Fachtagung für Lehm bau*, (σσ. 12-21).
- Schumacher, E. F. (2011). *Small is beautiful: A study of economics as if people mattered*. Random House.
- Scullard, H. H. (1955). Carthage. *Greece & Rome*, 3, σσ. 98-107.
- Sennett, R. (2008). *The craftsman*. New Haven & London: Yale University Press.
- Serena, J. M. (2013). Tribal architecture and culture, passed on through generations . *The Hindu*.
- Serlet, M. (2015, 03 19). *Clay plaster – come and learn*. Avάκτηση 04 12, 2022, από Terra.hypotheses.org: <https://terra.hypotheses.org/285>
- Shaffer, G. (2021). Ethnoarchaeological research on earthen buildings in Abruzzo. *Antiquity*, 95(382).
- Shahabadi, S. Z., et al. (2019). Relationship of economic and environmental factors with the acceptance of earthen architecture technology: A case study of young educated couples in Yazd, Iran. *Technology in Society*, 59, σ. 10115.
- Shall, S. G. (χ.χ.). Research in crisis: new analytical tools for the humanitarian architect. *Considering Research: Reflecting Upon Current Themes in Architectural Research*, σ. 281.
- Sharma, J. (2003). *Ladakh: Architectural Heritage*. Delhi: Har-Anand Publications.
- Shelter Cluster. (2006, Nov 15). *coordinating Humanitarian Shelter*. Avάκτηση Aug 17, 2022, από Global Shelter Cluster: <https://sheltercluster.org/strategic-advisory-group/global-strategic-advisory-group>
- Shrestha, H., D. (2012, july). *Standard Norms and Specification for CSEB Blocks*. Avάκτηση Sept. 21, 2022, από www.dpnet.org.np/: <https://www.dpnet.org.np/public/uploads/files/Standard-Norms-and-Specification%202019-04-02%2006-52-57.pdf>

- Sibree, J. (1896). *Madagascar Before the Conquest: The Island, the Country, and the People, with Chapters on Travel and Topography, Folk-lore, Strange Customs and Superstitions, the Animal Life of the Island, and Mission Work and Progress Among the Inhabi*. Macmillan.
- Šijaković, M. &. (2018). Symbiotic architecture: Redefinition of recycling design principles. *Frontiers of Architectural Research*, 7(1), σσ. 67-79.
- Sillar, B. (2013). The building and rebuilding of walls: Aspirations, commitments and tensions within an Andean community and the archaeological monument they inhabit. *Journal of Material Culture*, 18(1), σσ. 27-51.
- Silva, N. J. (2013). Chilean earthen building cultures. Local strategies of environmental Adaptation. *Earth USA 2013*, (σσ. 102-107).
- Silva, R. A., et al. (2016). Effectiveness of the repair of unstabilised rammed earth with injection of mud grouts. *Construction and Building Materials*, 127, σσ. 861-871.
- Silveira, D. V. (2016). Survey of the facade walls of existing adobe buildings. *International Journal of Architectural Heritage*. 10(7), 867-886.
- Silvestru, M., et al. (2014). Rammed Earth Houses as a Sustainable Construction System. *23rd IAPS Conference: Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities*, (σσ. 24-27).
- Skanzen Muzeum. (2016, 05 04). *Museum history*. Ανάκτηση 03 12, 2022, από Skanzen.hu: <https://skanzen.hu/en/skanzen/who-we-are/museum-history>
- Smith, C. D. (2014). Handymen, hippies and healing: social transformation through the DIY movement (1940s to 1970s) in north america. *Architectural Histories*, 2(1).
- Smith, E. W., & Pueblo, S. J. (1981). Adobe brick production in New Mexico.. *Geol. Sci. Serv, 3. Science and Service*.
- Smith, S. J. (2012). *International encyclopedia of housing and home* (Τόμ. 7). Elsevier.
- SNHLM. (23, 02 2021). *La société nationale des habitations a loyer modéré*. Ανάκτηση 10 14, 2022, από snhlm.sn: <http://www.snhlm.sn/>
- Soomro, S. A., Casakin, H., & Georgiev, G. V. (2022). A systematic review on FabLab environments and creativity: Implications for design. *Buildings*, 12(4), σ. 804.
- Soria, F. J., et al. (2011). Traditional rammed earth construction: conservation of built heritage in México. *WIT transactions on the built environment*, 118, 497-506.
- Soroos, M. S. (1982). The commons In the sky: the radio spectrum and geosynchronous orbit as issues in global policy. *International Organization*, 63(3), σσ. 665-677. doi:10.1017/S0020818300032677
- Stahel, W. R. (2016). The circular economy. *Nature*, 531(7595), σσ. 435-438.
- Standards New Zealand. (1998, 10 01). *NZS 4297:1998*. Ανάκτηση 03 12, 2022, από standards.govt.nz: <https://www.standards.govt.nz/shop/nzs-42971998/>
- Standards New Zealand. (2020, 02 20). *NZS 4297:2020*. Ανάκτηση 03 15, 2022, από standards.govt.nz: <https://www.standards.govt.nz/shop/nzs-42972020/>
- Steele, J. . (1997). *An architecture for people: the complete works of Hassan Fathy*. New York: Steiner, G. (1951). *Pliny, Natural History XVII-XIX* (Τόμ. 45). (H. Rackham, Μεταφρ.) London: Classical World.
- Stevanović, S. (2012). Stevanović, S. (2012). Optimal rammed earth wall thickness for a single-family house in Serbia. *Rammed Earth Conservation*, σσ. 239-244.
- Stiner, M. C. (2021). *şıklı Höyük: The generative evolution of a central Anatolian PPN settlement in regional context*. *Journal of Archaeological Research*, σσ. 1-47.
- Stirling, M. W. (1942). *Origin myth of Acoma and other records* (Τόμ. 135). Washington, D.C.: US Government Printing Office.

- Stoklund, B. (1992). From Centre to Periphery. *Ethnologia Europaea*, 22(1).
- Syagga, P. M. (1993). Promoting the use of appropriate building materials in shelter provision in Kenya. *Habitat International*, 17(3), σσ. 125-136.
- Taher, M. T., & Ibrahim, A. . (2014). Transformation of slum and squatter settlements: a way of sustainable living in context of 21st century cities. *American Journal of Civil Engineering and Architecture*, 2(2), σσ. 70-76.
- Tamera. (2018, Feb. 02). *What We Believe In*. Ανάκτηση Sept. 03, 2022, από tamera.org: <https://www.tamera.org/about/>
- Tanshikar's Working Spice Farm. (2005). *Eco Rest House*. Ανάκτηση 11 14, 2021, από <http://tanshikarspicefarm.com/>.
- Tawab, A. G. (2013). Evaluating the authenticity of earthen heritage: The case of Ramses Wissa Wassef art centre in Egypt., 52(3),. *Alexandria Engineering Journal*, 52(3), σσ. 489-498.
- Tawab, A. G. A. (2013). Evaluating the authenticity of earthen heritage: The case of Ramses Wissa Wassef art centre in Egypt., 52(3),. *Alexandria Engineering Journal*, 52(3), σσ. 489-498.
- Taxil, G. &. (2006). *Conservation of Our Lady of Seven Sorrows Cathedral and safeguarding the tradition of decoration of the Nankani Women*. Getty Institute. Ανάκτηση από https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/decorated_surfaces_vl.pdf
- Tayyibi, A. et al. (2016). Security Requirements for earth construction: Comparative study of international codes. *Journal of Materials and Environmental Science*, 7(7), σσ. 2352-2361.
- Technology, Centre for Alternative. (2000). *Natural building materials*. Ανάκτηση 01 15, 2020, από <https://www.cat.org.uk/info-resources/free-information-service/building/natural-building-materials>.
- TEE. (2021). Κτιριοδομικός Σχεδιασμός.
- Teriba, A. (2019). A Return to the Motherland: Afro-Brazilians' Architecture and Societal Aims in Colonial West Africa. *Design Dispersed*, σσ. 232-247.
- Terra Cruda. (2020, July 07). *Inhabiting the earth*. Ανάκτηση Aug. 12, 2022, από terracruda.org: <https://www.terracruda.org/en/node/97>
- Terra Incognita. (2019, 05 07). *2011 Map of Earthen Heritage in the European Union*. Ανάκτηση 07 14, 2021, από http://www.terramata.fr/site/uploads/images/Ressources/map%20Earth%20Europe_Terra%20Incognita_Terramata.pdf
- Thompson, D. et al. (2022). A review of current construction guidelines to inform the design of rammed earth houses in seismically active zones. *Journal of Building Engineering*, σ. 104666.
- Thomson Reuters Foundation. (2011, July 27). *Pakistan: After the Flood, Green Homes*. Ανάκτηση από news.trust.org.
- Thuringian State Archaeological Museum. (2012, 07 02). *Museum of Pre- and Ancient History*. Ανάκτηση 05 14, 2022, από Sites.tlda.de: https://sites.tlda.de/museum-weimar_en/
- Tingley, D. D., & Davison, B. (2012). Developing an LCA methodology to account for the environmental benefits of design for deconstruction. *Building and environment*, 57, σσ. 387-395.
- Toguyeni, D. Y. et al. (2012). Study of the influence of roof insulation involving local materials on cooling loads of houses built of clay and straw. *Energy and Buildings*, 50, σσ. 74-80.
- Tomasi, J., & Barada, J. . (2021). The technical and the social: challenges in the conservation of earthen vernacular architecture in a changing world . *Built Heritage*, 5(1), 1-13.
- Tugui, E., at al. (2018). Earth buildings in Romania. Tradition and perspectives. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1, σ. 012049.

- Turner, J. & Fichter, R. . (1972). *Freedom to Build: dweller control of the housing process*. London: Macmillan Company.
- U.S.Green Building Council. (1993). *LEED rating system*. Ανάκτηση 03 14, 2021, από <https://www.usgbc.org/leed>.
- UK Shelter Forum. (2022, Mar 04). *28th UK Shelter Forum*. Ανάκτηση 07 12, 2022, από Shelterforum: <http://www.shelterforum.info/28th-uk-shelter-forum-humanitarian-shelter-and-climate-change-is-the-shelter-sector-ready/>
- UK, Shelter Forum. (2014, April 14). Ανάκτηση 07 18, 2022, από UK Shelter Forum: <http://www.shelterforum.info/category/united-kingdom/>
- Umar, G. K. et al. (2019). The practice of Hausa traditional architecture: Towards conservation and restoration of spatial morphology and techniques. *Scientific African*, 5, σ. e00142.
- UN General Assembly . (2015). *Resolution adopted by the General Assembly on 3 June 2015*. United Nations .
- UN Statistics Division. (2019, September). *The Sustainable Development Goals Report*. Ανάκτηση Oct 2021, από Unstats.un.org: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf>
- UNE. (2018, Nov. 06). *Unión Nacional Española*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [une.org: https://www.une.org/normalizacion](https://www.une.org/normalizacion)
- UNECE. (2018). *Mapping of Existing Energy Efficiency Standards and Technologies in Buildings in the UNECE Region*. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe.
- UNESCO. (1982). *Old Walled City of Shibam*. Ανάκτηση 03 14, 2022, από [Whc.unesco.org: https://whc.unesco.org/en/list/192/](https://whc.unesco.org/en/list/192/)
- UNESCO. (1994, 01 01). *Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa*. Ανάκτηση 07 12, 2022, από [Whc.unesco.org: https://whc.unesco.org/en/list/707/](https://whc.unesco.org/en/list/707/)
- UNESCO. (2004). *Bam and its Cultural Landscape*. Ανάκτηση 07 12, 2022, από [Whc.unesco: https://whc.unesco.org/en/list/1208/](https://whc.unesco.org/en/list/1208/)
- UNESCO. (2007).
- UNESCO. (2011, Jun 25). *Pitons Management Area*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [whc.unesco.org: https://whc.unesco.org/en/news/1161](https://whc.unesco.org/en/news/1161)
- UNESCO. (2012, May 30). *World Heritage Inventory of Earthen Architecture available online* . Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [/whc.unesco.org: https://whc.unesco.org/en/earthen-architecture](https://whc.unesco.org/en/earthen-architecture)
- UNESCO. (2018, 01 18). *Ancient Termiz*. Ανάκτηση 04 14, 2022, από [Whc.unesco.org: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5298/](https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5298/)
- UNESCO. (2022, 02 01). *Sai Island*. Ανάκτηση 05 18, 2022, από World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6595/>
- UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020*. Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).
- Uni terra. (2007, May 17). *Associations*. Ανάκτηση Aug. 12, 2022, από [uni-terra.org: https://www.uni-terra.org/associations](https://www.uni-terra.org/associations)
- UNESCO. (2006, 01 01). Ανάκτηση 05 22, 2021, από <https://whc.unesco.org/en/list/1114/>.
- UNIMEP. (2016, March 23). *Universidade Metodista de Piracicaba*. Ανάκτηση Aug. 12, 2022, από [unimep.edu.br: http://unimep.edu.br/](http://unimep.edu.br/)
- Union, E. (2018, 01 01). *Official Journal of the European Union*. Ανάκτηση 10 15, 2021, από [https://eur-lex.europa.eu:](https://eur-lex.europa.eu/) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
- United Nations. (1982). *Statistical Division, & United Nations. Standard country or area codes for statistical use*. Statistical Office.

- Urem-Kotsou, D. & Kotsos, S. (2020). Settling Neolithic Central Macedonia, Northern Greece. Στο N. N.-K. Tasić, *Making Spaces into Places*. Oxford: BAR Publishing.
- US General Services Administration. (2021, March 17). *Sustainable Design*. Ανάκτηση September 21, 2021, από GSA.gov: <https://www.gsa.gov/real-estate/design-and-construction/design-excellence/sustainability/sustainable-design>
- VACA A.C. (2017, July 12). PROGRAM VACA A.C. Mexico. Ανάκτηση Sept. 12, 2021, από <https://www.programavaca.org.mx/proyectos>
- Vaiou, D. (2014). Tracing aspects of the Greek crisis in Athens. Putting women in the picture. *Environment and Planning*, 18(2), σσ. 254–274.
- Van Eijk, D., & Moreira de Souza, V. C. (2006). Arising, developing and disappearing of the rammed earth technique in Brasil. *Conservar Patrimônio*, 3(4), σσ. 17-24.
- Vargas Neumann, J. (2010). The conservation of earthen architectural heritage in seismic areas. *In Advanced Materials Research*, 133, 65-77.
- Vegas, F. et al. (2011). Earthen architecture in East Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Hungary and Romania. Στο M. D. Correia, *Terra Europae: earthen architecture in the European Union*. Pisa: Edizioni ETS.
- Vidal, A. (2017). The Chilean adobe as a seismic vernacular technology, the study of the “Norte Chico” area. *Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability*, σσ. 675-680.
- Vileikis, O. et al. (2017). Documentation for preservation: Methodology and a GIS database of three World Heritage cities in Uzbekistan. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial*, 4(2W2), σσ. 311-318.
- Vissilia, A. M., & Villi, M. (2010). Adobe and timber ties as main construction materials for an historic Greek dwelling. *International Journal of Architectural Heritage*, 4(4), σσ. 295-319.
- Vissilia, A., M. (2009). Evaluation of a sustainable Greek vernacular settlement and its landscape: Architectural typology and building physics. *Building and Environment*, 44(6), 1095-1106.
- Vitruvius. (1999). *Ten Books on Architecture*. (I. D. Rowland, Επιμ.) Cambridge University Press.
- Vivero-Pol, J. L. (2017). Food as commons or commodity? Exploring the links between normative valuations and agency in food transition. , 9(3), 442. *Sustainability*, 9(3), σ. 442.
- WAFER. (2019, Nov. 18). *Well-being achieved from earthen residence*. Ανάκτηση Sept. 2, 2022, από bath.ac.uk: <https://www.bath.ac.uk/projects/well-being-achieved-from-earthen-residence-wafer/>
- Walker, B. &. (2006). *Scottish turf construction*.
- Walker, B. (1979). The vernacular buildings of north east Scotland: An exploration. *Scottish Geographical Magazine*, 95(1), 45-60.
- Walker, P. &. (2002). *The Australian Earth Building Handbook*. Standards Australia.
- Walker, P. (1996). Specifications for stabilised pressed earth blocks. *Masonry international*, 10(1), 1-6.
- Walker, P. et al. (2005). *Rammed earth: design and construction guidelines*. IHS BRE Press.
- Warsaw University of Technology. (2015, 09 02). *House made out of earth by the scientists from the Faculty of Architecture*. Ανάκτηση 03 14, 2022, από Pw.edu.pl: <https://www.pw.edu.pl/engpw/Research/Business-Innovations-Technology-BIT-of-WUT/House-made-out-of-earth-by-the-scientists-from-the-Faculty-of-Architecture>
- WCED. (1997). *Brundtland Commission: Our Common Future*. New York: United Nations. Ανάκτηση από <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- Weismann, A., & Bryce, K. . (2010). *Construire en terre facilement: la technique du cob*. La Plage.
- Wells, J.; Sinda, S. H.; & Haddar, F. (1998). Housing and building materials in low-income settlements in Dar es Salaam. *Habitat International*, 22(4), σσ. 397-409.

- WHE. (2009, July 29). *A Resource on Construction in Earthquake Regions*. Ανάκτηση 07 30, 2022, από World housing encyclopedia: <https://www.world-housing.net/>
- WHEAP, U. (2008). *World Heritage Earthen Architecture Programme (WHEAP)*. Ανάκτηση από <https://whc.unesco.org/en/earthen-architecture/>
- WHEAP, UNESCO. (1999). *World Heritage Earthen Architecture Programme*. Ανάκτηση 02 14, 2021, από UNESCO World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/earthen-architecture/>
- Wikipedia. (2001, Jan. 15). <https://el.wikipedia.org/wiki>. Ανάκτηση Sept. 12, 2021, από wikipedia.org: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki>
- Wilhide, E. (2002). *Eco: An Essential Sourcebook for Environmentally Friendly Design and Decoration*. London: Quadrille Publishing.
- Wilkinson, B. (2009). A study of turf: historic rural settlements in Scotland and Iceland. *Architectural Heritage*, 20(1), 15-31.
- Williams, C.; Goodhew, S.; Griffiths, R.; Watson, L. (2010). The feasibility of earth block masonry for building sustainable walling in the United Kingdom. , 6(2),. *Journal of Building Appraisal*, 6(2), 99-108.
- Williams-Ellis, C. (1999). *Building in Cob, Pise and Stabilized Earth*. Oxfordshire: Routledge .
- Wilson, E. O. (1984). *Biophilia*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wines, M. (2009, 05 27). To Protect an Ancient City, China Moves to Raze It. *The New York Times*.
- Wolfskill, L., & Dunlap, W. G. (2005). *Handbook for building homes of earth*. Honolulu: University Press of the Pacific.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- World Green Building Council (WorldGBC). (1999). *Building the Business Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices*. Ανάκτηση 03 07, 2021, από <https://www.worldgbc.org/news>.
- World Heritage Convention. (2010). *Proto-urban Site of Sarazm*. Ανάκτηση 03 11, 2021, από Whc.unesco.org: <https://whc.unesco.org/en/list/1141/>
- World Monuments Fund . (2019, 07 01). *Bandiagara Escarpment Cultural Landscape*. Ανάκτηση 02 11, 2022, από Wmf.org: <https://www.wmf.org/project/bandiagara-escarpment-cultural-landscape>
- World Monuments Fund. (2018, 01). *Royal Palaces of Abomey*. Ανάκτηση 03 14, 2021, από Wmf.org: <https://www.wmf.org/project/akaba-id%C3%A9na>
- World Monuments Fund. (2019, 07 01). *Bandiagara Escarpment Cultural Landscape*. Ανάκτηση 02 11, 2022, από Wmf.org: <https://www.wmf.org/project/bandiagara-escarpment-cultural-landscape>
- Woywodt, A., & Kiss, A. (2002). Geophagia: the history of earth-eating. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 95(3), σσ. 143-146.
- Wu Zhi Qiao. (2020, Dec. 04). *Objectives*. Ανάκτηση Sept. 17, 2022, από bridgetochina.org.hk: <https://www.bridgetochina.org.hk/en/>
- Yardımlı, S. (2013). The Role of Earthen in Traditional Architecture and The Uses of Earth Materials Within Present Construction. *kerpic'13 - New Generation Earthen Architecture: Learning from Heritage International Conferenc*. İstanbul.
- Yavo, Ph. (2003). *The making of Lobi Architecture*. Johannesburg: University of the Witwatersrand Johannesburg.
- Yokobayashi, S., & Sato, M. . (2015). Estimation of indoor environment of a Tsuchikabe house constructed by Japanese Sakan craftsmen. *Energy Procedia*, 78, σσ. 2814-2819.
- Yousefisailekdeh, E. . (2021). Studies in Armenian Architecture in Iran/Western Azerbaijan. *Architectural Heritage in the Western Azerbaijan Province of Iran* , σσ. 379-409.

- Yttrup, P. J. (1985). Strength of earth masonry (adobe) walls subjected to lateral wind forces. *Seventh International Brick Masonry Conference*, (σσ. 981-991). Melbourne.
- Zami, M. S., & Lee, A. (2010). Economic benefits of contemporary earth construction in low-cost urban housing—state-of-the-art review. *Journal of Building Appraisal*, 5, σσ. 259-271.
- Zami, M. S.; Lee, A. . (2011). Inhibitors of adopting stabilised earth construction to address urban low cost housing crisis: An understanding by construction professionals. *Journal of Building Appraisal*, 6(3), σσ. 227-240.
- Zhongming, Z., et al. (2020). World Cities Report 2020: The value of sustainable urbanization. Nairobi: UN-Habitat.
- Ziegert, C. (2000). Analysis of material, construction and damage in historical cob buildings in central Germany. *erra 2000: 8th international conference on the study and conservation of earthen architecture*, (σσ. 182-186). Devon.
- Αναστασόπουλος, Ν. (2022, 01 05). Οι νέες μέθοδοι σε διάλογο με τις πιο φυσικές τεχνικές. (Γ. Κατσιμιλής, Δημοσιογράφος) Ανάκτηση 10 11, 2023, από <https://architectmag.gr/interviews/Ανέλιξη>. (2020). <https://anelixi2020.org/>. Ανάκτηση 11 12, 2021, από Ανέλιξη.
- Βαλιάντζας, Ζ. Ν. (2020). Αστικά και οικιστικά κοινά: η κατοικία ως κοινό. *Bachelor's thesis*.
- Βιντζηλαίου Ελ., Καραντίνη Φ., Στυλιανίδης, Κ. (2013, Οκτ. 11). *Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 6 (EN 1996)*. Ανάκτηση Νοε. 11, 2022, από teetas.g: http://www.teetas.gr/sites/default/files/seminaria/karantoni_-_eisagogi_ston_ek6.pdf
- Γ. Κολέπμας. (2020). Μια μετάβαση πέρα από την ανάπτυξη είναι μια μετάβαση πέρα από Καπιταλισμό. *Η εφημερίδα των συντακτών*.
- Γεωργιάδου, Έ.; Ζήσης, Ξ. (χ.χ.). *Παραδείγματα πλίνθινων κτιρίων*. Ανάκτηση 01 08, 2022, από <https://anelixi2020.org/domisi-piloy/oikologiki-arxitektoniki-domisi-pilou-i-domisi-tou-pilou-stin-ellada-paradeigmata-plinthinon-ktirion/>.
- Γιατράκος, Χ. (2020, Ιαν. 22). Παλαιό αρχοντικό της Οικογένειας Δημητρίου Ευθυμίου. Άστρος, Ελλάδα.
- Γκουγκουστάμου, Φ. (2018). Μελέτη Αναβίωσης και ανάδειξης του οικισμού του Κάτων Κρανιών στα Κορέστεια Καστοριάς. *ΔΠΜΣ Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων*. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.
- Γκουγκουστάμου, Φ. Κ. . (2019). Μελέτη αναβίωσης και ανάδειξης του οικισμού του Κάτω Κρανιών στα Κορέστεια Καστοριάς . Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
- Δελφών, Δήμος. (2022). *Παραδοσιακή Συνοικία "Χάρμαινα", η Συνοικία των Ταμπάκηδων*. Ανάκτηση 01 14, 2022, από <http://www.harmaina.gr/>.
- ΕΛΟΤ. (2011, Ιαν. 12). *Αναλυτική παρουσίαση προτύπων*. Ανάκτηση Οκτ. 03, 2022, από elot.gr: http://www.elot.gr/adopted_IAN_2011.pdf
- Καλαντζή, Ρ. (2020, 08 28). *Κοινά και εκπαίδευση ή εκπαίδευση στα Κοινά*. Ανάκτηση από creativecommons: <https://creativecommons.ellak.gr/2020/08/28/kina-ke-ekpedefsi-i-ekpedefsi-sta-kina/>
- Καλλής, Γ. (2013). Αποανάπτυξη: κάλεσμα για την εκ νέου ριζοσπαστικοποίηση της οικολογίας. *Πέρα από το δίλημμα λιτότητα ή ανάπτυξη*, σσ. 114-125.
- Καραπαναγιώτου, Α. (2007). *Οικείες Ιστορίες. Ζώντας στην Ελλάδα και την Αρκαδία των Αρχαίων χρόνων*. Τρίπολη: Υπουργείο Πολιτισμού, ΛΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων.
- Κε.Μι.Πο. (2016, Φεβρ. 10). *Η καισαριανή πριν τους πρόσφυγες*. Ανάκτηση Δεκ. 20, 2018, από kemipokessariani.gr: <http://www.kemipokessariani.gr/>
- ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (2018, Σεπτ. 15). *Βιβλία, πρακτικά συμποσίων, περιοδικό, ψηφιακά μέσα*. Ανάκτηση Ιαν, 18, 2022, από kemipo-neaionia.gr: <https://kemipo-neaionia.gr/publications/>

- Κλόκα, Μ. (2020, Απρίλιος 06). *Γιώργος Παπανικολάου:: Η ανοικτότητα μας προστατεύει από την κακής ποιότητας επιστήμη*. Ανάκτηση Οκτ. 12, 2022, από [www.pressenza.com](https://www.pressenza.com/el/2020/04/giorgos-papanikolaou-i-anoixtotita-mas-prostatevei-apo-tin-kakis-poiotitas-epistimi/): <https://www.pressenza.com/el/2020/04/giorgos-papanikolaou-i-anoixtotita-mas-prostatevei-apo-tin-kakis-poiotitas-epistimi/>
- Κουγιάνου, Α. (2019, 03 10). https://www.huffingtonpost.gr/entry/pos-ta-plinthina-spitia-eferan-mia-nea-tase-sten-architektonike_gr_5c7ea265e4b020b54d7f2a89. Ανάκτηση 03 02, 2022, από <https://www.huffingtonpost.gr>.
- Κουφόπουλος, Π., Μυριανθέως, Μ. (2010). Στερέωση τοιχοποιιών από πλίνθρες και δωμάτων από χώμα: η εμπειρία εφαρμογών στη μονή Σινά. *Τεχνικές Αναστήλωσης, υλικά και προβλήματα εφαρμογής*. Θεσσαλονίκη.
- Κυραμαργιού, Ε. (2016). Ο Πειραιάς των προσφύγων. *Η Εφημερίδα των Συντακτών*. Ανάκτηση από https://www.efsyn.gr/arheio/fantasma-tis-istorias/72390_o-peiraias-ton-prosfygon
- Κωνσταντινίδης, Γ. (2021, Οκτ, 18). Richard Long: Με ενδιαφέρει η ιστορία των τόπων που επισκέπτομαι για να δουλέψω. *Lifo*. Ανάκτηση Νοεμ. 12, 2023, από <https://www.lifo.gr/culture/eikastika/richard-long-me-endiaferi-i-istoria-ton-topon-poy-episkeptomai-gia-na-doylepso>
- Κωτσάκης, Δ. (2012). *3 και 1 κείμενα*. Αθήνα: Οι εκδόσεις των Συναδέλφων.
- Μάμαλη, Λ. (2010). *Το λαογραφικό μουσείου Δενδροχωρίου και η πλίνθινη αγορά στον Πρόδρομο Καρδίτσας*. Ανάκτηση 01 17, 2022, από http://tovaltino.blogspot.com/2012/01/blog-post_19.html#more.
- Ματαλούτσι, Σ. (2019, 09 25). *Οι τσιμεντοβιομηχανίες και η μείωση των εκπομπών CO2*. Ανάκτηση 07 12, 2022, από [dw.com](https://www.dw.com/el/): <https://www.dw.com/el/>.
- Μηχανικοί της γης. (2013, Oct. 06). *Πρόταση ενεργειακής απόδοσης πλινθόκτιστων κατοικιών*. Ανάκτηση Sept. 12, 2022, από [engoe.gr](https://www.engoe.gr/): <https://www.engoe.gr/672>
- Μπέη, Γ. (2010). Σχεδιασμός κατασκευής από ωμοπλινθοδομή και αντισεισμική συμπεριφορά. *Τεχνικά χρονικά*, σσ. 23-38.
- Μπούρας, Χ.Θ. (1991). *Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής* (Τόμ. τόμος Α'). Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία.
- Μυριανθέως Κουφοπούλου, Μ. (2015). Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά παρεκκλήσια της Μονής Σινά. *Ιστορία και Αρχιτεκτονική. Διδακτορική Διατριβή*. Αθήνα.
- Νόμος, 4067. (2012, April 09). *Νόμος 4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός*. Ανάκτηση Sept. 17, 2021, από [E-nomothesia](https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/n-4067-2012.html): <https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/n-4067-2012.html>
- Ορλάνδος, Α. (1955). *Τα υλικά δόμησης των αρχαίων Ελλήνων και οι τρόποι εφαρμογής αυτών*. Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
- Παπανικολάου, Γ. (2017, 05 03). Γιώργος Παπανικολάου: Οικοδόμηση βιώσιμων εναλλακτικών για τον κόσμο του αύριο. (Τ. Βαρούνη, Δημοσιογράφος)
- Παπανικολάου, Γ. (2018, Ιουλίου 08). Η ανάδυση του ιδεολογικοπολιτικού ρεύματος των Κοινών. *Η Αυγή της Κυριακής*, 4ος κύκλος.
- Παυσανίας. (1903). *VIII, Ελλάδαδος περιήγησις/Αρκαδικά* (F. Spiro εκδ.). Leipzig: Teubner.
- Πάχτα, Β. (2011, Ιανουάριος). *Μελέτη εξέλιξης τεχνολογίας κονιαμάτων*. Ανάκτηση Φεβρουάριος 20, 2021, από [Phdtheses.ekt.gr](https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23533): <https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23533>
- Πηλοϊκό. (2022, May 06). *τι είναι η πηλοϊκό*. Ανάκτηση Sept. 01, 2022, από [piliko.gr](http://www.piliko.gr): www.piliko.gr
- Σταυρίδης, Σ. (2018). *Κοινός χώρος- Η πόλη ως τόπος των κοινών*. Angelus Novus.
- Τ.Ε.Ε. (2007, Αυγ. 20). *Θέματα Ευρωκωδίκων*. Ανάκτηση Οκτ. 11, 2022, από [web.tee.gr](https://web.tee.gr/d-e-k-a-d/tmima-tyropoiiisis/eurocodes/): <https://web.tee.gr/d-e-k-a-d/tmima-tyropoiiisis/eurocodes/>

- ΤΕΕ. (2017, Απρ. 11). *Εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ.* Ανάκτηση Νοε. 12, 2022, από <http://portal.tee.gr/>:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak
- Τουτούνης, Η. (2019, Σεπτ. 20). *Η Χωματόπλιθα*. Ανάκτηση 05 14, 2022, από
<http://www.psarikorinthias.gr/>: <http://www.psarikorinthias.gr/newsDetailed.asp?id=1692>
- Φραγγεδάκη, Ε., Σαργέντης, Γ.Φ.& Μουσουράκης, Α. (2019). Χτίζοντας με άψητη γη.Τεχνικές Εφαρμογές, Σύγχρονα παραδείγματα. *ΚΤΙΡΙΟ*, σσ. 73-80.
- Ψυχάρης, Γ. (2014, Σεπτ. 01). *Βασικές Διατάξεις Ευρωκώδικα 8*. Ανάκτηση Οκτ. 14, 2022, από
ee.civil.ntua.gr:
http://ee.civil.ntua.gr/pdf/mathimata/antiseismikes_kataskeves/simeioseis/EC8-2014.pdf

Ταινίες και ντοκιμαντέρ για την άψητη γη

Down To Earth: Adobe In New Mexico, Mark Freeman, έγχρωμο ντοκιμαντέρ, 29 min, 1995.

Παρουσιάζεται η συμβολή των πολιτισμών του Νέου Μεξικού στην αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Οι ωμόπλινθοι σχετίζονται με το Σάντα Φε, όμως αυτή η αρχιτεκτονική συνεχίζει να παίζει ζωτικό ρόλο στους ιθαγενείς και ισπανόφωνους πολιτισμούς. Οι ωμόπλινθοι συνδέονται με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές του λειτουργίες του τόπου (Freeman, 1995).

The Architecture of Mud, Caterina Borelli, έγχρωμο, 52 min, 1999.

Αφορά την περιοχή της Hadhramaut στη νοτιοανατολική Υεμένη. Υπάρχουν συνεντεύξεις σε όλο το ντοκιμαντέρ και περιγράφονται οι τεχνικές εργασίες, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι με την εισαγωγή νέων οικοδομικών υλικών στη διατήρηση της οικοδομικής τέχνης, και των κατασκευαστικών πρακτικών ως πολύτιμο εργαλείο και για άλλους πολιτισμούς (C., 1999).

Qudad, Re-inventing a Tradition, Caterina Borelli, έγχρωμο, 58 min, 2004, in Arabic, English subtitles.

Το θέμα του είναι το Qudad είναι ένα αρχαίο στεγανωτικό επίχρισμα που χρησιμοποιείται εδώ και πολλές χιλιετίες στην Αραβική Χερσόνησο. Στην Υεμένη, από όπου πιθανότατα προέρχεται, συναντάται σε θρησκευτικά και κοσμικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. Λόγω της περίπλοκης και πολυέξοδης εφαρμογής του (χρειάζεται ένας ολόκληρος χρόνος για να σταθεροποιηθεί σωστά), αυτό το ισχυρό, ανθεκτικό υλικό χρησιμοποιείται ελάχιστα τα τελευταία 30 χρόνια. Κατά συνέπεια, πολύ λίγοι γνωρίζουν πώς να το παρασκευάζουν και να το εφαρμόζουν (Borelli, 1999).

Η πλούσια παράδοση και οι μοναδικές δυνατότητες αυτής της μορφής αρχιτεκτονικής αξίζουν να έρθουν στο προσκήνιο και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο.

Η έγκριση της παρούσας διδακτορικής διατριβής από την επταμελή εξεταστική επιτροπή και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δεν προϋποθέτει και την αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202, παράγραφος 2 του Ν.5343/1932.

Αθήνα 2024